

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології
Інститут археології НАН України

“ВСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ НА БАЛКАНИ”: ПЕРШІ КРОКИ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ

Офіційне введення християнства на території Київської Русі за східним (візантійським) обрядом привертає увагу не лише науковців, але й широкого загалу читачів, вже тривалий час. Однак і нині багато питань ще не знайшли цілковитого вирішення через відсутність достатньої інформації в писемних джерелах. Це розпочалося ще за Нестора Літописця, який сам схилявся до того, що рівноапостольний князь Володимир Святославич прийняв нову віру у візантійському місті Херсоні – давньоруському Корсуні (античному Херсонесі) в Криму у 988 р.: “Охрестився ж він у церкві святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на [високому] місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни; палата Володимирова стоїть окрай церкви і до сьогодні, а цесарицинова палата – за олтарем.

По хрещенні ж він привів цесарицю на обручення. А сього ж не відаючи, [деякі] неправильно говорять, ніби він охрестився в Києві, інші ж – кажучи, [що] у Василеві, а другі, говорячи, [ще] інакше кажуть”¹.

Трапилося це 988 р., хоча й не було першим хрещенням представників молодого східнослов'янської держави. Ще 955 р. велика княгиня Ольга – бабця того ж Володимира – вирушила до Константинополя/Цесарограда на береги Босфора до імператора Костянтина, сина Леонтія і мовила йому: “Я поганинка єсмь. А якщо ти хочеш мене охрестити, то охрести мене сам. Якщо ні – то я не хрещуся”. І охрестив її цесар з патріархом [Полієвктом]”².

Але і ця дата та місце події не стали початковою точкою відліку такої важливої події у ідеологічному житті русів. Адже ще після їхнього військового походу на південь Балканського півострова у 860 р. візантійський патріарх Фотій у своєму окружному посланні відзначав: “...так звані Росси і вони в теперішній час змінили еллінське та нечестиве вчення, котре тримали до цього, на чисту і правдиву, християнську віру; замість недавнього, ворожого на нас нашестя і великого насильства з любов'ю поставили себе як підданих і друзів. І так запалила їх любов до віри, що вони прийняли єпископа та пастира й вітали християнське богослужіння з особливою ретельністю і старанням”³.

Загалом плин подій кінця I тис. н.е. у цьому процесі начебто у цілому реконструйовано, але існує цілий ряд нюансів, на яких слід зупинитися конкретно і нині. А почати потрібно це з останньої дати – 860 р., котру деякі науковці підносять як основну подію в справі християнізації Русі. Тож наведемо окремі висловлення із цього приводу: “...вперше офіційний акт запровадження християнства у Київській державі відбувся у 860 р., за Аскольда. І хоча після вбивства останнього у 882 р. християнство втратило значення державної релігії, в очах Ейкумени Русь залишалася християнською релігією. Тимчасова втрата новою вірою своїх позицій не могла розхитати загальноприйняте уявлення, а навернення Володимира остаточно вирішило суперечку між двома релігійними системами на користь християнства”. І далі: “На нашу думку, Аскольдове хрещення передбачало хрещення всієї Русі – принаймі формальне. Одне з двох: або київський каган мав досить сили й авторитету для забезпечення новій релігії панівне становище в країні, або ж він мав зникнути з політичної арени, оскільки язични-

¹ Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 63.

² Там само. С. 35.

³ Барсов Т. Константинопольский патриарх и его власть над русской цековью. СПб., 1878. С. 208.

цька частина населення навряд чи погодилася б терпіти на престолі адепта грецької віри. Забігаючи наперед, відзначимо, що загибеллю своєю Аскольд, найправдоподібніше, завдячував наявністю в Києві ще досить сильної антихристиянської опозиції”¹.

А через кілька десятиліть подібне твердження знову повторилося, але вже із акцентом такого перенесення утвердження давньоруської державності із східнослов'янського півдня на північ: “Однією із найбільш важливих умов договору між Руссю і Візантією в червні 860 р. стала згода Русі прийняти хрещення із рук імперії. Ця умова сама по собі була досить ординарною і входила складовою частиною в мирну угоду та в мирні відносини Візантії із навколишніми “варварськими” країнами. Хрещення за візантійським зразком прийняли Сербія, Болгарія, Аланія. Тепер до складу візантійських християнських епархій під номером 61 увійшла руська. Повідомлення про хрещення Русі маємо у візантійських хроніках, а також у “Окружному посланні” патріарха Фотія східним єпископам. “Повість минулих літ” мовчить про дану умову договору, але пізніший Никонівський літопис вже має свідчення грецьких хроністів.

І незважаючи на те, що надалі північна язичницька Русь із захопленням Олегом Києва у 882 р. змела християнство і його ініціаторів-князів та дружинну еліту, які прийняли з благословіння грецьких місіонерів християнство на початку 60-х рр. IX ст. й утримували його впродовж, якнайменше, двадцяти років, нова релігія тепер повністю асоціювалася в європейському сприйнятті з державою Русь... хрещення Русі після переможного походу 860 р. було першим масштабним державним хрещенням. Що торкається подальшої язичницької реакції, то аналогічні релігійні відкати простежувалися в Англії, Швеції, в інших країнах, де християнство навіть незважаючи на підтримку верхів суспільства, важко здобувало собі історичне місце на європейському континенті”².

Але слід враховувати і те, що християнізація була лише однією із форм зв'язків різних народів із могутньою Візантійською імперією з її історичним центром на Балканах і усвідомлювалася на перших етапах як справа здебільшого політична, ніж релігійна. В такий спосіб Візантія бажала розширювати сферу свого безпосереднього впливу і влади. Аналогічну мету переслідували й зверхники Франкської держави, зорема Людовік I Благочестивий, який прагнув охрестити якомога більше своїх сусідів. Хрестилися у нього і багато з скандинавського середовища, проте істинна причина відмови від традиційних вірувань з боку багатьох неофітів полягала у можливості отримати під час хрещення одяг та подарунки, котрі щедро роздавали королівські слуги.

Можна навести з цього приводу розповідь сен-гелленського ченця про те, як одного разу прийшли на хрещення близько 50 язичників-скандинавів і попросили провести над ними обряд. Та на всіх не вистачило хрещального одягу. Тоді вони заходилися рвати тканину на шматки й розподіляти її між усіма присутніми. А один із старійшин серед них навіть признався: “Я приймав хрещення в двадцятий раз і завжди отримував гарний одяг, але тепер мені дали мішок, який пасує чабану а не воїну”³.

З огляду на аналогічні факти варто-таки проявляти певну обережність у висновках про “незаперечну перемогу” християнства на землях релігійних неофітів й враховувати подібні, цілком “земні” причини подібних ідеологічних акцій в межах тогочасної ойкумени з точки зору візантійського бачення проблеми. Також необхідно враховувати й цілком суб'єктивний фактор, котрим користувався вищевказаний патріарх Фотій, видаючи бажане за дійсне (звичайно, із вигодою для константинопольського двору). Наприклад, у другій його бесіді, коли священнослужитель описує винесення Покрова Богородиці із храму на берегах Босфору й наступний відступ русів від Константинополя, мова йде про миттєве очищення від гріхів жителів столиці імперії: “...інший, який зробив що-небудь несправедливе, обіцявся перед богом не робити того більше; інший, який розбещував тіло блудом, зненавидів любострастя й добровільно дав обітницю добродійності; а вірний пияцтву протверезився й обіцявся не пити все життя; жорстокосердний та нелюдський зробився милостивим... досаджувач друзям і згубник співвітчизників, кат рабів і тиран вільних людей, зворушений сльозами і стогоном,

¹ *Брайчевський М. Ю.* Утвердження християнства на Русі. К. : Наук. думка, 1988. С. 38, 44.

² *Сахаров А. Н.* 860 год: начало Руси. // Начала Русского мира. СПб, 2011 С. 15.

³ *Гуревич А. Я.* Походы викингов. М. : Наука, 1965. С. 90.

приборкував лютий норів свій та робився смиренным. Було що побачити тоді! Горді змирилися; солодколюбці постилися; у веселунів та гравців сльози ручаями текли по щоках; лихварі, які накопичували гроші, роздавали їх бідним, опльовуючи хворобу сріблостраха¹. Як-то кажуть, в його б уста реалізацію таких бажань.

Але, так чи інакше, починаючи з 60-х рр. IX ст. християнство у його східному (візантійському) варіанті стало відомим на Русі, а ще конкретніше – на землях південної зони розселення східних слов'ян. Нові релігійні ідеї тут якоюсь мірою або ж повністю почали засвоювати окремі індивідууми чи навіть цілі локальні колективи автохтонів, які реально сприйняли “балканський позив” в межах своєї свідомості.

Підтвердженням цього є факт присутності у військовій дружині Ігоря Старого воїнів-християн, які на відміну від колег-язичників, присягали виконувати умови нового візантійсько-руського договору в церкві Святого Іллі на Подолі, а не біля язичницьких кумирів на київській горі. Окремі дослідники навіть вважають, що у тогочасному Києві вже існувала досить численна християнська громада.

957 р. княгиня Ольга, перебуваючи у Константинополі, після зустрічі з імператором та його родиною, прийняла хрещення і не приховувала цього до самої смерті. Щоправда, авторитетний дослідник цього питання О. Шахматов у одній із своїх праць відзначав певні суперечності у свідченнях про сам процес захоронення згаданої великої княгині: адже повідомлялося, що похорони відбулися за великого зібрання народу, але одночасно йшлося і про те, що її ховав один священик¹. Вірогідно, найбільш прийнятною у цьому випадку є гіпотеза не менш відомого дослідника християнської релігії на Русі Є. Голубинського, який стверджував, що в країні до часів Володимира Святославича християнство існувало як “віра приватна”². Та і в перших візантійсько-руських договорах 911 і 944 рр. сторони іменуються як “Русь”, “русинь” – “христиани”, “грекы”. Тобто перші, вочевидь, протиставляються візантійцям як язичники.

В питанні проникнення нових релігійних ідей у кінці I – на межі I–II тисячоліть слід використовувати й археологічні матеріали, і насамперед інформацію синхронних поховальних комплексів. Річ у тім, що в зазначений історичний період з'являється новий елемент поховальної обрядовості – захоронення нижче рівня давнього горизонту землі, тобто інгумація в підкуртанних ямах. З точки зору спеціалістів-релігієзнавців – це явний синкретизм старої язичницької релігії (курган) і нової християнської (яма). Подібні новації зафіксовано на середньодніпровській території, що і не дивно: з Балкан і Кримського півострова, по Дніпру, якраз і “імпортувалося” християнство (спочатку у його суттєвих деталях).

Але на зламі двох тисячоліть підкуртанні ями захоронення й поодинокі ґрунтові (тобто безкуртанні) з'являються в районі Карпат. При цьому тогочасний ямний обряд розділяється між Дніпром і Карпатами масивом захоронень на древлянській території (Східна Волинь) – традиційними похованнями на рівні давньої земної поверхні. Тобто поява нової обрядності не мала єдиного імпульсу із зони Дніпра. Але ранній розвиток феодальних відносин в літописних Червонських градах на Західному Бузі та в “гірській країні Перемишльській”, як і в Середньому Подніпров'ї, дозволяє допускати інтерес до нових християнських релігійних ідей саме тут.

І в цьому відношенні вимальовується цікава картина. У свій час Б. Рамм відзначав: “За досить тісних торговельних зв'язків між Києвом і Прагою, що були досить регулярними, безсумнівним видається проникнення християнських місіонерів із цих західноєвропейських країн на Русь”³. Дослідник насамперед мав на увазі Моравію і Болгарію за часів діяльності там слов'янських просвітителів Кирила/Костянтина і Мефодія. Візантійські місіонери-просвітителі, прибувши до Великої Моравії на запрошення князя Ростислава, прагнули, окрім інших завдань, виконувати свій заздалегідь намічений план: створити такі умови, які б дозволили схилити на бік цієї слов'янської держави та включити до її складу інші слов'янські країни. Такі дії мали б принести користь для візантійської церкви і держави. А місцеві володарі могли навіть і не підозрювати про такі стратегічні цілі імперії і її центральної влади за рахунок діянь солунських братів.

¹ Шахматов А. А. Разыскания о древнейших летописных сводах. СПб, 1908. С. 114-115, 129.

² Голубинский Е. История русской церкви. М., 1904. Т. 2. С. 63.

³ Рамм Б. Я. Папство и Русь в X–XV веках. М.; Л., 1959. С. 26.

Отже, візантійське християнство з Балкан могло проникати до Східної Європи, і насамперед на її південь, не лише традиційним дніпровським шляхом “із варяг в греки”, а і через Карпати. А поміж факторів, котрі визначають трансформацію культури етносу, найсуттєвішим слід вважати ступінь соціально-економічного розвитку, досягнутим конкретним суспільством. Як відзначав ще В. Пропп, нове вводиться тільки тоді, коли для цього є відповідна база. Загалом еволюція відповідала ступеню культури різних народів. Тому найбільша зацікавленість у новій релігії була саме на західноволинській території, де наприкінці I тис. н.е. феодальні відносини розвивалися досить інтенсивно – як і на середньодніпровських землях.

Тепер потрібно хоча б коротко зупинитися на часі офіційного хрещення Русі великим князем київським Володимиром Святославичем у 988 р., про що писав ще Нестор Літописець і про що вже згадувалося вище. Він сам схилився до “корсунської версії” про прийняття нової віри могутнім володарем молодой східнослов’янської держави у давньому урбаністичному античному центрі на берегах Чорного моря в Херсоні – античному Херсонесі в обмін на шлюб із візантійською принцесою Анною (акт – недопустимий з точки зору могутньої імперії у відносинах із правителями інших тогочасних держав). Без жодних сумнівів, це був важливий дипломатичний акт глобальної ваги, котрий увів зверхника Руської землі до складу “колег” із передових європейських християнських держав.

Та існують і інші версії, котрі знову ж пов’язують Русь із Балканами. Одну із таких гіпотез висловив ще на початку минулого століття М. Приселков¹. За його версією, після невдалої спроби Ольги створити власну і незалежну від Константинополя та Риму (в останньому випадку йдеться про делегацію до імператора “Священної Римської імперії германського народу” Оттона I) церковну організацію на Русі, її онук Володимир Святославич звернув свій погляд на македонську державу Самуїла, коли в Охриді з’явилася нова патріарша кафедра.

Могутнє утворення вищезгаданого македонського зверхника спочатку було сформоване із центром у Преспі, а вже потім його столицю перенесено до Охрида. Сам Самуїл під власним скіпетром об’єднав македонські землі аж до Фессалонік. А до цього лише Візантія та Болгарія мали власні імперсько-царські традиції і окремий патріархат, тому згаданий енергійний володар старався спиратися на них. Але взагалі його держава, ядром котрої була якраз Македонія, істотно відрізнялася від колишнього Болгарського царства. За етнічним складом населення і власним устроєм вона була новим і цілком інакшим утворенням². І хоча у військовому відношенні Візантії було завдано відчутної поразки, в ідеологічному плані концепція поширення православ’я не викликала жодних суперечок – з території Балкан у всіх можливих напрямках.

У зв’язку з цим Володимир тоді начебто зміг звертатися – певною мірою в піку іншим тогочасним духовним лідерам – до ієрарха цього третього, тоді вельми перспективного, східнохристиянського центру. Отримання благословення для власної релігійної організації із Македонії давало змогу зверхнику молодой Київської Русі обійти церковно-політичні тенета (насамперед візантійського імператора) і вже із найперших віків існування власної церковної організації проводити незалежну політику на міжнародному рівні.

Але така теорія не знайшла підтримки в більшості авторитетних спеціалістів, зокрема у Г. Вернадського, який із цього приводу відзначав: “Ця теорія здається на перший погляд дуже дотепною, і протягом ряду років я був готовий її сприйняти. Однак більш прискіпливо вивчивши проблему, я повинен був від неї відмовитися. Приселков фактично виявився нездатним запропонувати якісь прямі свідчення для своєї болгарської теорії. Не існує згадок про залежність руської Церкви від архієпископа Орчиди (тобто Охрида – *О. М.*) у якихось джерелах – руських чи болгарських”³. Ми теж схилиємося до цього цілком логічного висновку.

Підсумовуючи усе вищевикладене, повинні прийти до однозначної думки: якщо для Західної Європи ще із середньовічних часів є цілком доречним вислів “Всі дороги ведуть в Рим”, то для Європи Східної, певною мірою перефразовуючи його, справедливим буде твердження: “Всі дороги ведуть на Балкани”.

¹ Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913. 366 с.

² Острогорський Георг. Історія Візантії. Львів : Літопис, 2000. С. 265.

³ Вернадский Г. В. Киевская Русь. Тверь ; М. : ЛЕАН, 2004. С. 76

Пилипенко О. Є.

Доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук
Національний університет харчових технологій

ГРЕЦЬКІ ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (XVI–XVIII ст.)

Одне з найдавніших церковних братств на теренах України виникло у м. Львові і це відбулося не випадково. Адже місто Лева було відомим осередком різноманітних релігійних братств, які об'єднували представників багатьох народів. На початку XVI ст. греки разом з корінним населенням заснували при храмі Успіння Пресвятої Богородиці Львівське братство. Історичні джерела називають засновників будівництва храму і церковного братства: Костянтина Корняктоса і Маноліса Арфаніса Марітеноса. До складу братства у 1579 р. входили Марко та Сава Гречини, Михайло Серво, Анатолій Катаккало, Андріан Дамокльо та інші¹.

Окремі греки були обрані на відповідальні посади Львівського Ставропігійського братства. Так, І. Мазаракі та А. Стрілецький були утримувачами церковної каси. А у 1657 р. С. Лавришевича та І. Мазаракі було обрано сеньйорами братства. 20 травня 1572 р. польський король Сигізмунд II надав православним жителям міст такі ж церковні привілеї, якими користувалися польські католики. Такі ж привілеї їм надав король Стефан. 8 листопада 1585 р. греки отримали благословення православного єпископа Львова Гедеона Балабана на сплату боргів друкарні Івана Федорова. Так православні греки допомогли забезпечити школи підручниками і церковною літературою, а Львівське Ставропігійське братство стало впливовою православною спільнотою².

Греки жили в Криму з давніх часів. Вони були розповсюджувачами православ'я на півострові. У 1756 р. тільки в Кафі існувало 8 православних церков. У сфері внутрішнього устрою християнських громад найвищою владою був Константинопольський патріарх, який стояв на чолі грецьких громад усієї Османської імперії. Він мав право вирішувати спірні питання щодо церковної власності, територіальних кордонів і взаємин між кримськими митрополіями. У 1678 р. Кафська та Готська єпархії Криму об'єднались в одну митрополію – Готфійсько-Кафійську. Очолювали її переважно митрополити грецького походження – Мефодій, Неофіт, Макарій, Парфедій, Гедеон, Дорофій та інші. Велику роль у розвитку духовного життя грецьких спільнот Криму мали православні монастирі та церкви Св. Феодора Стратилата, Св. Іоанна Предтечі, Св. Георгія (біля Балаклави). Грецькі релігійні діячі з Константинополя, Янніни, Єрусалима та Синаю відвідували міста і селища Південного Криму³.

Будівництво грецької Катерининської церкви пов'язано з іменами архімандрита Кирила й архієпископа Никифора. У січні 1737 р. київський грек Астаматій Ніколаєв звернувся до митрополита Київського й Галицького Рафаїла Заборовського з проханням дозволити побудувати нову церкву за власний кошт. Питання будівництва церкви на Подолі розглядали більше року і нарешті 16 вересня 1738 р. Св. Синод надав відповідний дозвіл. Протягом двох років було зібрано на будівництво церкви 2,5 тис. руб. добровільних пожертв. 1739 р. Катерининську церкву побудовано та освячено. За церквою побудовані дерев'яні келії для ченців. Всі будівлі були прикрашені виробами у стилі бароко. Внутрішнє начиння церкви постійно поповнювалась пожертвами парафіян. У подарунок церква отримала дві дерев'яні ікони – Тихвінської Богоматері та Миколи Чудотворця. Ця подія стала каталізатором створення Київського грецького братства. Катерининська церква підпорядковувалась Київській єпархії, що певною мірою утискувало права греків. Цей фактор сприяв зверненню синайського архієпископа Никифора до Св. Синоду з проханням винести на розгляд імператриці Єлизавети питання про перетворення грецької церкви на монастир, який підпорядковувався б безпосередньо Синаю. 8 березня 1748 р. Синод задовольнив це прохання⁴.

¹ Терентьєва Н., Балабанов К. Греки в Україні: історія та сучасність. К. : “Аквілон-плюс”, 2008. Ч. 1. С. 62.

² Лильо І. Нариси з історії грецької громади Львова XVI–XVII століть. Львів, 2002. С. 8.

³ Греки в історії Крима. Симферополь, 2000. С. 27.

⁴ Мазараті С. Греки Києва // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. 1997. № 1. С. 70.

Монастир утримувався переважно на власні кошти. У 1764 р. Катерининський монастир став 2-класним зі штатом 16 служителів. 15 березня 1787 р. наказом цариці Катерини II монастир звільнений від обов'язку надавати фінансові звіти в консисторію. Після ліквідації Петропавлівського монастиря на Подолі (1788) грецькому монастирю були передані його земельні володіння. З плином часу продовжувався розвиток монастиря Св. Катерини. 28 січня 1845 р. російським імператором було виділено 11 тис. руб. сріблом на будівництво кам'яної двоповерхової дзвіниці в класичному стилі та кам'яних келій. Грецький Катерининський монастир у Києві відіграв значну роль у духовному і культурному розвитку православних.

Слисаветград знаходився на перетині багатьох торговельних шляхів, які з'єднували південні території з центральними районами Російської імперії. У 1758 р. наказом імператриці Єлисавети у військовій фортеці було дозволено будівництво нової грецької церкви. Сюди почали тягнутися переселенці з різних земель. На початку 1761 р. сюди прибули грецькі майстри з Ніжина і розпочали будівництво нової церкви. Спорудження церкви тривало 7 років. Вона була дерев'яною, пофарбованою зовні та вибіленою зсередини. У 1784 р. парафія нараховувала 1040 парафіян. 1764 р. грецькі переселенці звернулися до новоросійського військового губернатора з проханням заснувати власне церковне братство у Слисаветграді. Питання було вирішено позитивно. 9 січня 1766 р. була укладена угода між ієродияконом Феоном та Юхимом Темелієм про Церковні правила. Згідно з останніми, Феон повинен був служити при церкві 6 років. За свою службу він отримував щорічно 1,5 частини церковних доходів. Греки самі обирали собі священика, який повинен був правити службу грецькою мовою, а ктитори вирішували матеріальні справи¹.

Одразу після заснування міста Одеси Катерина II наказала видати 15 тис. руб. на облаштування греків, які прибувають до міста, а 19 квітня 1795 р. наказала виділити з казни ще 2 тис. руб. для будівництва грецької церкви. Архімандрит Діонісій Делаграмат з дозволу митрополита Гавриїла зібрав додатково пожертви серед грецького населення міста в розмірі 2250 руб. Церква Святої Трійці була закладена в районі поселення греків. Точна дата спорудження церкви Святої Трійці невідома, але зберігся факт, що 1795 р. митрополит Кишинівський Гавриїл був запрошений до Одеси для закладання 4-х православних церков. У червні 1803 р. парафіяни грецької церкви, через свого уповноваженого Миколу Попандупуло, звернулись до міської влади за дозволом побудувати на місці тимчасової церкви кам'яний храм. 1 вересня 1803 р. такий дозвіл було отримано. Навесні 1808 р. нова церква Святої Трійці була освячена. У 1817 р. в її парафії нараховувалось 83 двори, 406 чоловіків і 342 жінки. У 1873 р. грецька королева наказала на території храму побудувати жіноче училище. Кошти 40 тис. руб. на будівництво училища виділив Федір Родоканакі. Храм і його будівлі постійно добудовували².

У 1887 р. купцем Матвієм Федоровичем Маврокордато був закладений храм Святих мучеників Андріана і Наталії. Храм вмщував 300 осіб. Грецький купець побудував власним коштом й іншу церкву Святих Миколи й Аріандри. На кошти грецького мецената Г. Г. Маразлі при Другій жіночій гімназії 16 березня 1896 р. була побудована церква Григорія Богослова і мучениці Зої³.

Важливим центром православ'я в Україні було місто Ніжин. Ініціатива побудови грецьких церков у Ніжині належить о. Христофору (Христодулу) Дімітрієву. У 1680 р. греки отримали дозвіл на будівництво церков від Константинопольського патріарха Якова, Чернігівського та Новгород-Сіверського архієпископа Лазаря Барановича. Документи вказують на те, що о. Христофор двічі виїжджав до Москви з метою збору коштів. У 1686 р. він одержав від царевичів Івана Олексійовича та Петра Олексійовича 30 руб. на церковну забудову. У 1691 р. він одержав в Москві на обладнання іконостаса 50 руб. 1696 р.⁴ внаслідок

¹ ІР НБУВ. Грецький Схід і Україна. Листи грецького духовенства XVIII ст. К., 1994. С. 48.

² Греки на українських теренах: нариси з етнічної історії, документи, матеріали, карти / М. Дмитрієнко, В. Литвин, В. Томазов, Л. Яковлева, О. Ясь. К., 2000. С. 11.

³ Підприємці й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні. XVII–XIX ст. Історико-біографічні нариси. К., 2001. С. 51.

⁴ Пилипенко О. Є. Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства у 50-х роках XVII – наприкінці 60-х років XIX ст. : Дис. канд. іст. наук. 07.00.01 – історія України. К. : КНУ, 1996. С. 28.

титанічних зусиль о. Христодула було побудовано 2 церкви – дерев'яна Михайлівська і Всіх Святих. У 1719 р. православні греки вирішили замість дерев'яної Михайлівської церкви побудувати кам'яну. Це будівництво тривало 10 років і 28 травня 1731 р. цей храм було освячено особисто Рафаїлом Заборовським, що засвідчує напис на мармуровій дошці в інтер'єрі церкви. Парафіянами цих храмів були 765 греків¹.

Отже, грецькі спільноти, які виникали в окремих містах України відіграли важливу роль у розповсюдженні та збереженні православної віри. Грецькі церковні братства сприяли будівництву нових церковних споруд, дбали про їх оздоблення і функціонування. Вони також постійно піклувались про розвиток освіти і культури греків України.

Чередниченко А. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ДОСЛІДЖЕННЯ ГРЕЦЬКОЇ НІЖИНСЬКОЇ ГРОМАДИ І. І. СОКОЛОВИМ
У 1920-х рр.**

Метою цієї роботи є публікація та введення до наукового обігу доповіді відомого вченого, історіографа, історика церкви, візантиніста та еллініста, професора Санкт-Петербурзької духовної академії І. І. Соколова (1865–1939) “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.”² Іван Іванович Соколов декілька років працював у Києві і упродовж київського періоду, крім викладацької діяльності, займався наукою і співпрацював з Всеукраїнською академією наук (ВУАН)³. 1919 р. Іван Іванович став науковим співробітником Першого відділу та Археографічної комісії ВУАН й отримав завдання досліджувати та збирати по архівах і бібліотеках рукописний матеріал з історії православної церкви і культурних зв'язків України та грецького Сходу⁴. І. І. Соколов, окрім занять візантологічними студіями, приділяв увагу елліністичним дослідженням, за архівними документами вивчав історію грецьких громад, що існували на території України. В сучасній науковій літературі є згадки про ці роботи І. І. Соколова⁵, разом з тим систематично їх не досліджували.

У 1919 р. І. І. Соколов на засіданні Археографічної комісії доповів про архівні збірки, які планував дослідити в ході виконання свого наукового завдання⁶ і, відповідно до нього, відправився у відрядження. Вже 1 липня 1919 р. на засіданні Археографічної комісії І. І. Соколов подав звіт про свою поїздку до м. Лубни (1-24 червня)⁷ з доповіддю “Про становище Мгарського монастиря в Лубнах”⁸. Вчений наголосив на необхідності створення окремого відділу “Матеріали для історії церкви на Україні” в третій частині серії видання

¹ Греки в Ніжині. Ніжин, 2003. С. 45.

² ІР НБУВ, ф. X, спр. 9235, арк. 12-19зв.

³ *Чередниченко А. М.* Київський період наукової діяльності І. І. Соколова // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. К.: НКПШЗ, 2005. Вип. 14. С. 209-216.

⁴ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 272, арк. 11; ІР НБУВ, ф. X, спр. 30777, арк. 17.

⁵ *Гедьо Г. В.* Греки північного приазов'я в історичних та етнологічних студіях 20–30-х рр. XX ст. // Вісник мариупольського державного університету серія: Історія. Політологія, 2011. Вип. 2. С. 66-76; *Якубова Л.* Елліністичні розвідки в архівах ВУАН // Записки товариства Андрія Білецького. К., 2006. Вип. IV, кн. 2. С. 12-21.

⁶ ІР НБУВ, ф. 10, спр. 10705, арк. 1.

⁷ ЦДАВО України, ф. 166 оп. 4, спр. 244, арк. 104зв.

⁸ Про долю цього монастиря див.: *Ульяновский В. І.* Трагедія в Лубенському Мгарському монастирі 1919 р. // Київська старовина. 2000. № 6. С. 102-128.

Археографічної комісії¹. У липні 1920 р. він знов вирушив у відрядження на Полтавщину і вже через деякий час доповів про стан бібліотек та музеїв у Хоролі².

На засіданні в травні 1921 р. після обговорення плану видавничої діяльності Археографічної комісії її члени вирішили надати відрядження І. І. Соколову до м. Ніжин з метою дослідження місцевих архівів для підготовки подальших видань комісії³. У жовтні того ж року І. І. Соколов підготував наукову доповідь з історії ніжинського грецького братства “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.”, що базувалася на документах, зокрема, з колекції грецьких рукописів бібліотеки колишнього лицю князя Безбородька (тоді вже Інститут Народної Освіти)⁴. Спираючись на ці матеріали, І. І. Соколов подав характеристику ніжинської грецької громади XVII–XIX ст., підкреслив її культурний вплив на “місцеву людність”. На ущіпливі зауваження М. П. Василенка, що “вплив в культурному плані на місцеву людність був занадто не великий” та В. І. Щербини про необхідність, для повноти уявлення, дослідити грецьку колонію в Києві, І. І. Соколов відповів, що згоден подати загальну картину взаємодії України та грецького Сходу, не лише на прикладі однієї колонії, але для цього необхідно провести дослідження в архівах Чернігова, Харкова, грецького монастиря Св. Катерини у Києві. Члени комісії вирішили клопотатися про дозвіл вченому працювати в архіві цього монастиря⁵.

У тому ж 1921 р. вчений звітував Археографічній комісії про прибуття до Петрограда у наукове відрядження й приступив до вивчення грецьких рукописів з питання зв'язків України та Сходу в Державній публічній бібліотеці та Російській академії наук. Він обіцяв надати доповідь після повернення до Києва. Наступного року Іван Іванович повідомляв, що затримується у відрядженні через наукові дослідження, а також у зв'язку з поганим матеріальним становищем. Відповідно він просив профінансувати відрядження і, головне, клопотати перед зборами ВУАН щодо грошової допомоги для повернення до Києва. А підготовлену доповідь, присвячену культурним відносинам України та грецького Сходу XVII ст., обіцяв оприлюднити на засіданні комісії після повернення⁶. Зі свого боку представники Археографічної комісії зверталися до правління ВУАН з проханням видати вченому потрібні кошти, мотивуючи необхідністю зберегти одного “з своїх найбільших працездатних членів” та заплатити за виконану ним працю (зокрема, за підготовлену доповідь, яка базувалася на дослідженні грецьких рукописів з петроградських архівів)⁷. Але позитивного результату досягнути не вдалося, гроші виплачено не було, І. І. Соколов відзначав, що за таких фінансових умов науковий співробітник зі спеціальних доручень працювати не може⁸. Це стало однією з перешкод у поверненні І. І. Соколова до Києва, хоча ще певний час вчений мав такий намір.

У Петрограді І. І. Соколов не переривав наукових контактів з ВУАН, продовжував надсилати до її друкованих органів наукові роботи. Так, у 1929 р. для друку в “Записках історично-філологічного відділу ВУАН” подав статтю “Эмигрантство греков из Крыма в 1778 г. и поселение их на Мариупольщине”⁹, до того ж, вчений досить плідно співпрацював з історичною секцією, яку очолював М. С. Грушевський¹⁰.

Таким чином, професор І. І. Соколов виконував своє наукове завдання від ВУАН: досліджував матеріали з історії стосунків та культурних взаємин України та грецького Сходу в візантійській період та XVI–XVII ст., збирав і вивчав матеріали з історії православної церкви в Україні в архівах та рукописних зібраннях¹¹. На основі документів російських архівів і бібліо-

¹ ІР НБУВ, ф. 10, спр. 10707, арк. 6.

² Там само, ф. 36, спр. 639; ІР НБУВ, ф. X, спр. 10711, арк. 15.

³ Там само, ф. X, спр. 9224-9235, 20 арк.

⁴ Там само, спр. 9235, арк. 12-19зв.

⁵ Там само, спр. 10711, арк. 15.

⁶ Там само, спр. 9559-9564, арк. 6-6зв.

⁷ Там само, спр. 9866-9867, арк. 1.

⁸ Там само, спр. 516, арк. 1.

⁹ Також збереглися додатки до неї: ІР НБУВ, ф. X, спр. 4488-4489.

¹⁰ Там само, спр. 2210; спр. 31558.

¹¹ Там само, ф. 10, спр. 30777, арк. 1.

тек Росії та грецького Сходу проводив дослідження культурних відносин України та грецького Сходу XVI–XVII ст., “коли Україна досягла найвищого національного самовизначення та заявила свою самостійність цілою низкою фактів крупного історичного значення”¹. Також вчений досліджував документи другої половини XVI та першої половини XVII ст., що “мали велике наукове значення та характеризують духовну культуру України <...> становище шкільної справи <...>, відношення до просвіти з боку правительства й громадянства” у Київському Центральному архіві при університеті Св. Володимира². І. І. Соколов тричі був у відрядженнях, звідки привіз значний обсяг документів, підготував відповідну кількість наукових доповідей. Зібрані матеріали та документи, зокрема під час відряджень до Полтавщини, Ніжина, готував до друку, зокрема, два томи збірника документів³. На жаль, це видання так і не вийшло.

Базуючись на аналізі віднайдених по архівах документах вчений написав статті: “Украина и греческий Восток”, “Відносини Сходу до Української церкви в XVI–XVIII ст. на підставі нововиданих матеріалів”⁴, бібліографічну розвідку про патріарха Афанасія, зібрав матеріали для публікації “Львівське ставропігійське братство”, подав до Археографічної комісії реферат “про архівну справу”. Також професор І. І. Соколов склав покажчик до грецьких рукописів, що зберігалися в Церковно-археологічному музеї Київської духовної академії⁵. Іван Іванович планував видати розвідку “Невідкладне завдання в царині українознавства” та “критичний етюд, що торкається історії Мгарського монастиря”, а в третьому випуску “Записок історично-філологічного відділу...” – грецькі документи про перебування патріарха А. Пателарія в Україні.

Отже, І. І. Соколов під час співпраці з Археографічною комісією ВУАН збирав та готував історичні джерела для археографічних публікацій, на їхній основі писав статті, сприяв поповненню колекції документів комісії.

Хоча в Петрограді у Івана Івановича виникли складнощі з працевлаштуванням, до Києва він не повернувся⁶. Зрештою, вчений також став жертвою політичної системи, 22.12.1933 р. його заарештували, в 1934 р. заслали до Уфи, де він і помер 03.05.1939 р.⁷.

Необхідно зазначити, що предмет наукових досліджень І. І. Соколова, візантинознавство, елліністичні дослідження, викликали підозру у радянських ідеологів, для яких історія Візантії була насамперед історією церкви та виразником імперської ідеології російського самодержавства. Дійсно, такі звинувачення мали під собою підстави, зокрема грецький вчений К. Папулідіс відзначав, що поява та великою мірою розвиток візантинознавчих досліджень у Російській імперії були викликані її політичними інтересами⁸. Справді, у розвитку російського візантинознавства переплелися як політичні, так і наукові інтереси. Російська внутрішня та зовнішня політика плекала образ Російської імперії як політичної спадкоємниці Візантійської імперії, а також сприяла появі та розвитку ідеї третього Риму. Близький Схід та Балкани входили до сфери політичних інтересів Російської імперії, відоме “східне питання” широко обговорювали у наукових працях. Візантинознавство та дослідження грецького Сходу мали науково обґрунтувати політичні інтереси та територіальні зазіхання Російської імперії. Зрештою, візантинознавство – ця “підсобниця самодержавства”, – як наукова галузь за переконанням радянських ідеологів заслуговувала на ліквідацію як у Росії, так і в Україні наприкінці 1920–1930-х рр. Так само елліністичні студії у той час зійшли на маргінес науки. Чимало наукових розробок 1920–1930-х рр. залишилися нена-

¹ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 244, арк. 103 зв.

² Там само, оп. 2, спр. 451, арк. 10 зв.

³ Там само, оп. 4, спр. 244, арк. 80.

⁴ Соколов І. І. Відносини Сходу до Української церкви в XVI–XVIII ст. на підставі нововиданих матеріалів // Записки Історико-філологічного відділу УАН. 1919. Кн. 1. С. 53–83.

⁵ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 244, арк. 104 зв.

⁶ Чердиченко А. М. Київський період наукової діяльності І. І. Соколова... С. 216.

⁷ Лебедева Г. Е. Из истории византиноведения в России Лебедева Г. Е. Из истории византиноведения в России: И. И. Соколов // МОСХОВІА: Проблемы византийской и новогреческой филологии: Сб. науч. статей. М.: Индрик, 2001. С. 245.

⁸ Παπουλίδης Κ. Κ. Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως. Θεσ-κη, 1987, σ. 70.

друкованими і зберігаються в архівах, зокрема в ІР НБУВ, в академічному фонді Х. Там само містяться звіт про наукове відрядження І. І. Соколова до Ніжина в 1921 р.¹

Автограф документа “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.” друкуємо мовою оригіналу – російською, без скорочень, збережено всі синтаксичні та стилістичні особливості автора. Розшифровки авторських скорочень подано упорядником у квадратних дужках – [], не прочитані слова через нерозбірливість почерку позначено так: [нерозб.]. Для полегшення сприйняття текст розбито на абзаци, в авторському варіанті текст написано дуже щільно, ймовірно, для економії паперу.

ІР НБУВ, ф. Х, спр. 9235, арк. 12-19зв. “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.”

Командировка в Нежин была предпринята с целью изучения греческих рукописей в библиотеке б[ывшего] Лицея кн. Безбородко, ныне Института Народного Образования. Рукописи поступили в эту библиотеку после закрытия Неженского греческого магистрата в 1873 г. и представляют обширные, разнообразные по содержанию и ценные в научном отношении собрание документов, относящихся к вопросу о культурном взаимоотношении Украины и греческого Востока в XVII–XIX веках. Всех рукописей этого собрания в библиотеке насчитывается свыше 3.154 номеров, из них около половины написано на греческом языке. В то время как русские документы собрания, относящиеся к истории греческой общины в Нежине, отчасти изучены и уже послужили материалом для отдельных изданий (в труде проф. Саввы) или основанием для небольших научных исследований о греках неженского края, документы греческие, составляющие центральную часть создавшегося неженского архива, не только не кем не изучавшиеся и не исследовавшие, но и не описаны, сложены на отдельных полках библиотеки и почивают под спудом, в дали от научного взора. Только профессор А.Л. Федотов-Чеховский в издании “Акты греческого Неженского братства” (К., 1884) очень неисправно опубликовал два греческих документа (№№1 и 10), да проф. А.А. Дмитриевский сделал не законченную попытку издать некоторые греческие материалы, касающиеся истории того же Неженского братства (Труды Киевской д[уховной] Академии за 1885 г.), тогда как большая обширная и важная часть рукописного греческого собрания в Нежине, характеризующая жизнь и быт всей греческой общины, имевшей важное значение в области личной духовной и особенно материальной культуры, остается еще неизвестной для ученых. Наше внимание и было обращено на это забытое собрание, хранящее в своем содержании почти всю историю Неженской греческой общины, оказавшиеся одним из главных деятелей культурного взаимообщения Украины и греческого Востока в течении двух столетий. Ввиду громадного состава материала, зануменрованного то под общим названием целых обширных книг, то под именем отдельных небольших актов, мы на первых порах занялись общим предварительным изучением Неженского архива, а затем сделали и ряд отдельных извлечений из более или менее важных греческих рукописей.

Греческие рукописи в библиотеке Неженского братства обнимают период времени с 1760 до 1873 г. более дальние рукописи встречаются лишь мимоходом, как приложение к позднейшим документам, или по случайному привнесению в состав актов книг. По своему содержанию эти памятники характеризуют жизнь Неженской греческой общины во всем многообразном ее течении, главным же образом в отношении торгово-экономическом и правового положения, на которое мы и обращали преимущественно внимание. Состав греческой общины, ее численность и отдельные представители в лице частных ее членов, их имена и фамилии, родина на Востоке, время прибытия в Нежин, родство и свойство, занятия с подробным указанием их разветвлений, подданство и брачные отношения, семейные дела, завещания и наследства, правовые документы – дарственные и купчие, дела относительно опеки и сирот, автономный суд греческой общины с подробным раскрытием самых процессов своеобразного трибунала, местные школы и учительство, книги, полученные с Востока и их распространение, духовенство и его влияние как в отношении ко всей греческой общине, так особенно в связи с организацией Неженского греческого Братства, грамоты восточных патриархов и – в греческом переводе – украинских иерархов, дарованных братству в ограждение его привилегий и для обеспечения благоустройства неженских греческих храмов, универсалы украинских гетманов (в греческом переводе) о правах и привилегиях греческой общины в автономном ее управлении и суде и в отношении торговых занятий – вот те документы, которые в изобилии находятся в составе Неженского греческого архива. Ясно, что изучение их должно пролить яркий свет на судьбу греческой общины в Нежине и на отношение ее к местному населению, в связи с общим культурным веянием гре-

¹ ІР НБУВ, ф. Х, спр. 9235, арк. 12-19 зв.

ческого Востока на Украину. Особенно ценны те документы, которые касаются торгово-промышленных занятий греческой общины и характеризуют вообще экономический быт Неженского края в XVIII и XIX вв.

Украина в XVII–XVIII вв. имела крупное значение в торговых сношениях греческого мира с другими странами, при чем она представляла лишь транзитную область, где перекрещиваются пути греческой торговли со многими государствами. Великороссия и далекая Сибирь, Турция, Персия, Польша, Германия, Австрия и Италия – вот те государства, с которыми греки, при посредстве Украины, вели торговые сношения. Из Сибири через руки греков шли пушные товары, из Астрахани и Поволжья – мерлушка и красная рыба, из Гданьска – различные сукна, из Кенигсберга – немецкие и французские шелковые и шерстяные товары, из Италии – преимущественно шелковые товары, из Турции вывозились греками шелк сырец и вареный, кумачи, хлопчатая бумага, жемчуг, вино, пряности и бакалея, из Венгрии – венгерское вино, из Молдавии и Валахии – белое и красное волошское вино, грецкие орехи, чернослив и виноград, из Галиции – соль, из Австрии – косы. Из Украины греки отправляли в Ранциг, Кенигсберг, Силезию, Вену воск, красную юфту и другой местный товар, в Турцию – пушной товар. Разъезжая по торговым делам по всей Европе, греки имели торговые связи и знакомства в Царьграде, Бреславе, Гданске, Лейпциге, Вене, Львове, Смирне, Фессалонике, Янине, Александрии, Каире и других городах Востока и Запада. Вместе с торговлей греки вносили в окружающую среду восточные идеи и свои культурные мировоззрения и распространяли воспринимаемые ими понятия в области веры, просвещения, правовых установлений.

Крупное значение в торгово-промышленном обороте на Украине имели греки неженские. Местные греческие документы сообщают об этом любопытные сведения. На Украину неженские греки привозили мануфактурные и галантерейные товары, прежде всего – шелковые материи (китайки $\nu\alpha\kappa\acute{\iota}\nu\epsilon\iota\omicron\nu^1$, канавац, адамашка, белокоз, тафта $\tau\alpha\phi\acute{\alpha}\varsigma - \lambda\epsilon\pi\tau\omicron\mu\acute{\epsilon}\tau\alpha\zeta\omicron\nu$ ‘уфасма, атлас $\alpha\tau\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu$, аксамит), притом различных цветов красного, желтого, зеленого, равно золотоканые ткани, сукна, кумачи ‘εριοϋχοϋ-τσόχα, κόκκερον βαμβακερόν ‘уфасма (из Турции), галантерейные товары τὰ κοσμηματα πολιτελείας στολίδιον – пояса, заполочь (пряжа νήμα, κλώσμα) македонскую и адрианопольскую, галстухи γραβάτα ‘η, чулки κάλτσες, шапки и шляпы – мужские и дамские, ленты ταινά, трости, пуговицы κομβίον, сорочки – голландского полотна, платки, полотно λινόν, ‘уфасма, κάλαμος – швабское и иные. Взамен этих товаров греки вывозили из Украины пушной товар γούνα. Меха находили большой сбыт на Востоке и Западе и торговля ими была очень выгодной. Поэтому, до пятидесяти торговцев из нынешних греков занимались пушной торговлей, иногда восполнял этот товар еще табаком и вином. Обыкновенно греки создавали компании ‘εταιρεία-δυντοφία для производства торговли пушным товаром: одни из компаньонов жили в Нежине и, разъезжая по ярмаркам, закупали меха и отправляли их в Турцию и другие участники общей торговли оперировали в Константинополе, Смирне, Янине и других городах Босфора, отправляли через купцов деньги на Украину для расширения торговых операций.

В документах имеется немало реестров пушного товара на своеобразном греческом языке, где γούνα с их разновидными отделками переданы крайне вычурными и своеобразными терминами, с привлечением и многих эквивалентов турецкого языка. В Турцию вывозились греками меха горностаев, соболей λευκοϊκτίς-κακοῦμι/σαμουρι, лисиц, хорьков, бобров ‘αλεποῦ’ικτίς-κουνάδι-’ασβος κάστωρ, росомах, волков, барсов πάνθηρ, песцов κυανή, куниц ‘αλώπηξ, икτίς-κουνάδι и особенно белок σκίουρος-βερβερίτσα, которых закупают сотнями тысяч и находят хороший сбыт и при султанском дворе, и среди турецкой и греческой знати, и в среде богатых классов разноплеменного восточного общества. В Нежине среди греков были и скорняки γούναρης -ράς, завоевавшие, за свою опытность, известность лучших работников и за пределами края.

Затем, бакалейные и колониальные товары τ’α ‘αποικιακά – чай, сахар, кофе, орехи καρύδια волошские и грецкие, чернослив τὰ ξερὰ δαμάσκηνα, лимоны, рис ορούζιον-ρίζι, миндаль ‘αμυγδαλον, финики φοίνιξ-χουρμάς, маслины, изюм ‘αι σταφίδες, коринка κορινθιακή σταφίς, ладан λιβάνι-θυμίασμα, персики ρωδάκτινον/καϊσι, абрикосы βερούκοκκον, виноград, каракатицы σηπία-σουπία и даже октаподы, сиропы σιρόπιον и настойки ‘εγχυμα разного рода, сахарный [нерозб.] и прочие – служили предметом обширной торговли для греков, которые вывозили эти товары из пределов Ближнего Востока и широко распространяли среди украинского населения. Особенно отмечается в документах турецкий табак καπνάς, для продажи которого в Нежине существовали специальные греческие лавки, пользующийся вниманием ценителей этого редкого в то время товара. В большом распространении было волошское вино βλαχικόν κρασί, которое вывозилось греками из Молдавии и Валахии (в один Нежин –

¹ Грецькі назви І. І. Соколов писав над рядками, зверху на російськими.

ежегодно на 50.000 р.) и ценилось выше крымского; венгерское вино имело значение позднейшего шампанского и расценивалось очень дорого. И цена греческих товаров назначалась восточная – на аспры, при чем, аспр в XVII–XVIII в. колебался в своей стоимости наравне с пиастром или grosiem – от 5 до 8 коп. Некоторые греки содержали винокурные заводы *κατασκευή, ο'ινοπνεύματος*, иные – трактиры *κατ'ηλείον* и шинки *ταβέρνα* с напитками разных сортов, служившие местом и развлечения, и торговых сделок.

Больших размеров достигла в Нежине торговля косами *δρέπανον, ἡ κοσσα, (πλόκαμος)* столь необходимыми в сельском хозяйстве. Косы привозились греками из Австрии, – по Дунаю они доставлялись в Галац, а оттуда на Украину на подводах. Косы продавались по различным ценам, смотря по клейму *σφραγίς, στίγμα*, и привозились в бочках, в каждой из которых было от 800 до 1500 кос. Этот товар продавался преимущественно на ярмарках – в Нежине, Ромнах и других.

Весьма распространена была в Нежине среди греков торговля золотыми и серебряными вещами, а также драгоценными камнями. Золотые цепочки *ἄλυσις-ἄλυσίδα*, золотые и серебряные стаканы *ποτήριον*, крестики, браслеты *βραχιόλιον*, перстни *δακτυλίδι*, серьги *ἐνώπιον-σκουλαρίκι*, золотые пуговицы *κομβίον*, разнообразные дорогие камни, особенно же кораллы *κοράλλιον* – вот предметы торговли этого рода. В Нежине среди греков были и ювелиры *αδαμαντοπώλης-χρυσοχός*, пользующиеся известностью во всем крае.

Кожевенная торговля *δέρμα-πετσί-τσέφλιον* также находилась в руках греков, которые имели в Нежине свои заводы *εργοστάσιον-φάμπρικα* для выработки юфты *ρωσική βύρσα, ρωσ[ικό] δέρμα* и кож разного рода; эти заводы были наиболее значительными из всех кожевенных заводов, существовавших на Украине XVIII в. Кроме того, греки торговали лошадьми, щетинными товарами *γουρουνότριχα*, икрой, которая считается на Востоке большим лакомством, и красной рыбой. Среди неженских греков были ремесленники – шапочники *σκουφοποιοός*, портные *ράπτης*.

В половине XVIII в. в Нежине греков было до 150 семейств, а торговые их занятия выражались в таких цифрах: 31 купец торговали турецкими товарами – кумачом, шелком, ладаном и пр., 26 – пушным товаром, 10 – волошскими винами, 3 – мушкательным вином, 4 – косами, 15 – купцов торговали бакалеей, 3 – гданскими гарусными и шелковыми товарами разного рода, 2 – парчовыми и шелковыми товарами, 4 содержали шинки, 6 имели кофейни, 2 торговали одеждой и мелочными товарами, 2 – трубками, свечами и разной мелочью, 2 торговали икрой, 1 – красной рыбой, 2 цареградскими товарами – алмазами и разными драгоценностями, 2 занимались вообще суконной торговлей, 3 были портные, 2 – ювелиры, 1 кондитер, иные торговали немецкими суконными товарами, отправляли юфту за границу, 1 имел в Нежине кожевенный завод и т.д.

Вообще, торговля в тот или иной промысел были излюбленными занятиями неженских греков и каждый из них, располагая даже незначительными денежными средствами, смело пускался в торговые операции и, при поддержке своих соотечественников, быстро развивал начатое предприятие. Немалое оживление в торговую деятельность Нежина вносили приезжие купцы-греки, которые являлись на Украину в роли комиссионеров, были посредниками между украинскими и заграничными торговыми предприятиями, интересовывали своих соотечественников на Украине новыми коммерческими отраслями, втягивали в интересы торговли новых предпринимателей и вообще повышали обороты и продуктивность торговых операций в Нежине. Изумительна была изобретательность греков в изыскании способов для приложения своего коммерческого почина – то посредством устройства водочного завода для изготовления заграничных вин, то в организации монополии в торговле косами, то даже в отыскании кладов после нашествия шведов. Энергия и предприимчивость греков обеспечивали им благосостояние, уважение в окружающей среде авторитет в общественных делах греческого кинота. При том и на Украине, как и у себя на родине – в турецких областях эллинизма, греки любили организовывать торговые товарищества, объединяться в цехи *συντεχνία-ἰσνάφι* на основе строго организованного компанейского начала, обуславливали общее торговое дело особой омологией или контрактом *συμβόλιον*, в силу которого они совместно разделяли торговые барыши и сообща платили убытки.

Но большей частью торговые операции греков приносили им большие выгоды, так как освобождение Неженской греческой общины, в силу гетманских универсалов и царских грамот, от платежей [нерозб.] повинностей, обеспечивало им успех в торговле, создавало богатства и предоставляло возможность скупать казачьи и мещанские земли и дома. Каждый из неженских греков имел свой дом, [нерозб.] обширный и благоустроенный, со своими хозяйственными постройками, а самые состоятельные и предприимчивые из них занимались систематической скупкой домов, отдавали их в наем и вообще были крупными домовладельцами. Начиная с половины XVIII в. греки строили в Нежине преимущественно каменные дома – по восточному плану, – в два этажа, с окнами во двор, с глухими

стенами наружу, с складами для товаров в подвальных помещениях, окна которых были переплетены железными решетками и запирались железными ставнями. Свои дома, амбары и кладовки неженские греки предпочитали сдавать в аренду соотечественникам, которые приезжали с товарами в Нежин, а оттуда развозили их по ярмаркам и разным городам, – нуждались в надежных помещениях и складах и находили их в владении компаньонов и сограждан. Кроме домов в Нежине греки приобретали в окрестностях города земли, устраивали хутора *εξοχή-μετόχιον* и занимались сельским хозяйством, в частности скотоводством.

Как значительны вообще были материальные средства неженских греков, так и материальная их обстановка вполне соответствовала финансовому их благополучию и коммерческим успехам. В домашнем их обиходе встречается золотая и серебряная посуда *σκεῦος-μαγειρικόν, τραπέζιον* – ложки, подносы, чарки, ножи и вилки, а равно коляски немецкой работы, ружья венецианских мастеров. Греческие дамы одевались богато и пышно – в шелковые платья и собольи шубки, украшались драгоценными [нерозб.], браслетами, монистами и вообще имели большую слабость к драгоценным вещам. Приданное, которое давали невестам, собирали из целой группы разного рода драгоценностей, дорогих предметов домашнего обихода, многочисленных запасов белья и платья.

Создав богатую домашнюю обстановку, греки Нежина охотно шли на помощь местному братству, равно и всей общине, давая щедрые пожертвования на храм и благотворительные заведения. Распространяли свою филантропическую попечительность и на родине [нерозб.], устраивая в разных городах и селах далеких эллинских областей церкви и школы, приюты и [нерозб.], оказывая просвещенное содействие домашними образовательными организациями и отдельными [нерозб.] и просвещения.

В XVIII в. подневольный эллинизм в пределах Турции вновь стает на путь возрождения и обновления, – свет знания опять стал там вспыхивать и озарять своим живительным блеском сперва одни, потом другие слои греческого общества, просвещение снова становится предметом жадных устремлений греческой молодежи, которая в порыве к научным знаниям преступало условия границ турецкого строя, отправляясь в Западную Европу, для просвещения и возвращаясь на родину с самоотверженной готовностью на служение своему народу. Просвещенные греки проникали и на Украину, – среди греков Нежина были коммерсанты с западно-европейским образованием, знавшие иностранные языки, следившие за политикой в Европе и исполнявшие миссии даже политических агентов, иногда – с специальным образованием врача, вообще же – привыкание к требованиям культурной жизни и предъявлению и к другим запросы просвещенной инициативы.

Достигнув на Украине богатого материального успеха, греки Нежина по присущим им традиции и национальному самоопределению, спешили со своей материальной помощью и к бедным своим соотечественникам. Неженские греки построили немало церквей и школ в городах и селах Турции, откуда были родом, – щедро благотворили в пользу Константинопольской патриархии, монастырей Афона, Синая и Иерусалима, создали целые гимназии, например, в Янине, которые сохраняет существование до настоящего времени и в течении столетий служили рассадником просвещения среди эллинизма, оказывали материальную помощь и украинским храмам и монастырям. В этом отношении внимание исследователей заслуживают завещания *διαθήκη*, сохранившееся в Неженском собрании и представляют материал для ознакомления с широкой благотворительной деятельностью неженских греков. Она распространялась и на западную Европу, где в разных городах обосновывались греческие киноты, подобные неженскому: не без участия неженских греков было устроено в 1742 г. греческая церковь в Лейпциге, в 1758 г. в Амстердаме, в 1760 г. – в Ливорно, а позднее и в Вене.

Вообще, в отношении благотворительности и просвещении неженские греки вполне оправдали свой национальный характер, всегда отличавшийся элементами просвещенной корпоративности и заявивший себя организационным почином и непреодолимой готовностью всеми средствами служить возрождению эллинизма на всех поприщах духовной культуры. Особенно щедро благотворили в пользу своего народа те неженские греки, которые в XVIII в. занимались откупами *παχτωμα-παχτωτής* и приобретали [нерозб.] денежные средства, охотно уделяли часть их на школы и церкви, орфанотрофии и [нерозб.], на [нерозб.] ученых и на изданиях книг. Многие из неженских греков располагали капиталами от десяти до шестидесяти тысяч рублей, – которые в XVIII в. признавались весьма значительными и давали им место в первом ряду украинского купечества. Кроме расчета на чистые деньги, в большом ходу у неженских греков были векселя *συνάλλαγμα* или облигации *χρεώγραφοι*, которые узаконивались наравне с деньгами и служили веским ручательством необходимой денежной уплаты. А торговые операции производились греками при [нерозб.] внешних условиях: дороги были неблагоустроены, а пути небезопасны от гайдамаков, которые систематически делали набеги на коммерческие караваны, грабили купцов и приказчиков, нередко совершали убийства; в документах Неженского собрания приводятся интересные свидетельства и относительно этой стороны торговой жизни неженских греков.

И вообще, при свете Неженских греческих документов с очевидностью устанавливается, что греки в XVII–XIX вв. держали в Нежине всю торговлю в своих руках, создали самый оживленный на Украине торговый пункт, много способствовали коммерческому оживлению края и вообще заявили себя крупными заслугами в области материальной и отчасти духовной культуры на Украине и явились наиболее деятельными посредниками и созидателями культурного ея взаимообщений с греческим Востоком.

Изучать историю материальной и отчасти духовной культуры на Украине без обращения ученого внимания на греческий источник этого научного вопроса никак нельзя, а оставлять без внимания многовековую культурную работу неженских греков на Украине непозволительно ни по требованию научного метода, ни по самому существу исторической практики, ни в научных интересах самой исторической дисциплины украиноведения. Ознакомившись с обширным составом и содержанием неженского греческого рукописного собрания и представив в настоящем основную характеристику исторического его инвентаря, мы в дальнейших своих [нерозб.] – которые сейчас никак не считаем законченными в отношении к этому собранию, – подвергнем более детальному изучению его акты и отдельные документы, сделаем более обширные извлечения из рукописей и подготовим к печати вместе с специальным исследованием, и особое собрание наиболее важных неженских документов. К этой очередной своей задаче мы в будущем признаем необходимым присоединить и изучение греческих документов, на касающихся культурной судьбы эллинизма на Украине, в рукописных собраниях Чернигова и Харькова: чем больше материала, еще не изученного и неисследованного, будет привнесено в научный оборот для характеристики культурного взаимообщения Украины и греческого Востока, тем глубже и разностороннее будет обследован один из основных вопросов исторического украиноведения и тем ярче предстанет пред научным взором прошлая судьба обновленной Украины.

Проф. И. Соколов [підпис].
Октябрь 1921 г.

Чернухин Е. К.

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Института истории Украины НАН Украины

ПОСЛАНИЕ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ, НАПИСАННОЕ НА СВ. ГОРЕ АФОНСКОЙ В СКИТЕ ПРОРОКА ИЛЬИ ОТ ИМЕНИ НАСЕЛЬНИКОВ СВЯТОГОРСКИХ В СЕНТЯБРЕ 1849 г.

Текст послания сохранился в черновом варианте, составленном неустановленным лицом, вероятно, кем-то из окружения писателя и путешественника Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874). Черновик находится в так называемом “афонском портфеле” писателя, переданном его наследниками в Киевскую духовную академию в мае–июне 1879 г. в числе других рукописей и библиотеки писателя¹. Краткое описание содержимого “портфеля” впервые опубликовал А. А. Лебедев в своем “Описании” рукописей КДА². Более подробно отдельные рукописи из “портфеля” описывались значительно позже в работах Б. Л. Фонкича³, в моем “Каталоге греческих рукописей в киевских собраниях”⁴ и в отдельной статье, посвященной “афонскому сборнику” А. Н. Муравьева⁵.

В данной публикации рассматривается текст послания А. Н. Муравьева к великому князю Константину Николаевичу (1827–1892), хранящегося под № 8 в названном сборнике,

¹ Петров Н. И. Известия ЦАО при КДА за май 1878 г. // ТКДА. 1878. № 7. С. 217; *Его же*. Отчет Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за 1978 г. // ТКДА. 1879. Т. 1. № 2. С. 263.

² Лебедев А. А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской Духовной Академии. Т. 1. Саратов, 1916. С. 173–174.

³ Фонкич Б. Л. Греческие рукописи А. Н. Муравьева // АЕ за 1984 г. Москва, 1985. С. 235–247.

⁴ Чернухин Е. Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог. Київ ; Вашингтон, 2000. С. 172, 188, 192–198.

⁵ Чернухин Е. “Афонский портфель” Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874) // Афонское наследие: научный альманах. Вып. 5–6. К. ; Чернигов : Издание Международного института афонского наследия, 2017. С. 197–230.

или “афонском портфеле”, поступившем в Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского вместе с другими рукописями и коллекциями КДА после 1921 г. (современный шифр рукописи: ИР НБУВ, ф. 301, № 424, л. 8).

Послание составлено, как это следует из текста, в день рождения великого князя – 9/21 сентября, в русском ските Пророка Ильи, где в этот день собрались представители нескольких святогорских монастырей. Формальным поводом для собрания послужил факт краткого пребывания великого князя на Афоне летом 1847 г., во время которого он посетил несколько близкорасположенных монастырей и скитов, в том числе те, где подвизались выходцы из пределов Российской империи. Это посещение, отчасти случайное – великий князь находился на фрегате “Паллада” в качестве одного из капитанов судна, тем не менее можно рассматривать в контексте других визитов русских церковных и общественных деятелей на Афон.

Таким образом, в целом в этот период сложилась достаточно благоприятная обстановка для возобновления активных связей со Святой Горой, в значительной мере утерянных в предыдущие столетия. Поэтому собрание почтенных святогорских старцев имело все основания полагать, что их обращение к великому князю Константину по случаю его дня рождения будет воспринято совершенно нормально, а их просьбы могут быть в какой-то мере удовлетворены.

В послании легко выделить несколько тем и подтем, которые следует связывать с различными субъектами, или составителями. Так, очевидно, что общий тон послания задавали “русские” или, шире, “славянские” насельники Св. Горы, совершенно справедливо надеявшиеся на помощь императорского двора и России в целом. При этом формальным “главным” корреспондентом выступали насельники скита Пророка Ильи, находившегося в зависимости от монастыря Пантократора. Исключить участие руководства монастыря мы никак не можем, поскольку благословение собрания по отношению к великому князю было материализовано в виде иконы, принадлежащей монастырю. Вместе с тем, идея о преподнесении иконы великому князю, как мы прямо читаем в тексте послания, принадлежала самому Андрею Муравьеву. Характерно, что в послании нет просьб от имени монастыря Пантократора, но совершенно ясно высказана просьба от лица насельников монастыря Св. Великомученика Пантелеймона о предоставлении им подворья в Москве. Эту мысль развивает и сам Андрей Муравьев, предлагая возможное решение проблемы. Другая “прямая” просьба касается болгарского монастыря Зографу, насельники которого также принимали участие в торжестве.

Несмотря на формальные просьбы указанных монастырей, послание в целом можно оценивать в большей степени как письмо самого Андрея Муравьева, чем святогорских старцев. Пассажи относительно бывшего митрополита адрианопольского Григория¹ с просьбой наградить его крестом или панагией, похвала игумену скита Паисию² – никак не могли быть инспирированы самими старцами и являются инициативами самого Андрея Муравьева.

Особенно ярко личностные оценки Андрея Муравьева в отношении афонского монастыря проявились в характеристике состояния церковей и храмовой живописи. Как представитель прежде всего светской и в своей основе европейской культуры Андрей Муравьев с болью смотрел на уничтожение древних памятников и достаточно прямо осуждал “детскую наивность” набожных старцев, предпочитавших новые красочные композиции древним и строгим византийским ликам. В этом отношении он вполне солидарен с другими известными исследователями Востока, немало труда приложивших для сохранения не только христианских, но и античных древностей.

Неизвестно, было ли послание переписано начисто и отослано по назначению, какова судьба иконы, которую Андрей Муравьев собирался лично переправить в Санкт-Петербург в подарок великому князю, получили ли просимое бывший митрополит Григорий и насельники Зографа. Некоторые из инициатив Андрея Муравьева, конечно же, осуществились, но в разное время. Просьба о даровании подворья монастырю Св. Пантелеймона была удовлетво-

¹ А. Н. Муравьев познакомился с Григорием (1785–1860) во время посещения Ватопедского монастыря. Григорий оставил адрианопольский престол в 1829 г. после вторжения российских войск во Фракию.

² Это Паисий II (†1871), уроженец Бессарабии, возглавивший обитель в 1841 г., уже после ее восстановления.

рена, а концу XIX в. и сама обитель и зависимые от России скиты превратились в наиболее обеспеченные в материальном отношении общины Св. Горы. Первым официально присланным на Афон “художником” был Петр Иванович Севастьянов (1811–1867). Несмотря на неоднократное посещение Св. Горы и множество сделанных им копий и фотографических снимков, его экспедиция не дала ожидаемых результатов, а сами материалы после его смерти были рассредоточены и со временем большей частью утеряны. Между тем фрески “Панселина” постепенно разрушались, несмотря на протесты видных паломников, но отчасти сохранились до нашего времени.

К сожалению, великий князь Константин Николаевич, будучи выдающимся государственным деятелем, патроном многих естественнонаучных, просветительских, музыкальных и литературных проектов, не отличался особым рвением в поддержке христианских православных традиций и Св. Гору в дальнейшем не посещал.

При подготовке публикации текст письма был приведен в соответствие с нормами современного русского языка, при этом, однако, оставлены без изменений соотношение строчных и прописных литер и некоторые другие особенности написания, вмешательство в которые нарушило бы единство оригинального стиля изложения. Сохранены также все зачеркнутые писцом слова или части слов (они представлены в тексте в виде перечеркнутых букв), при этом собственноручные правки Андрея Муравьева поданы курсивом.

Текст:

Ваше императорское Высочество,

Если, из глубины уединения Афонского, приемлю смелость беспокоить Вас письмом, то это единственно по тому отрадному впечатлению, которое оставило на ней Святой горе посещение Вашего Императорского Высочества. Драгоценная нам Особа Ваша представляет[ся] как бы присутствующею посреди нас, Русских и Греков, собравшихся из различных монастырей в ските Пророка Илии праздновать радостный день рождения Вашего и молить Господа о ниспослании всяких благ, временных и вечных, виновнику ~~вежкого~~ *нынешнего* Торжества.

~~Господь посылает Вам благословение из св-я~~ Вот и благословение Святой обители Пандократорской, от коей зависит здешний скит: // древняя Икона Вседержителя, принадлежавшая родоначальнику Августейшего дома ~~Вашего~~ Романовых, брату царицы Анастасии¹, отцу Патриарха Филарета². Сам он послал ее некогда, при своей милостыни, в обитель Пандократорскую, во дни Царя Ивана Васильича, и подобает ей, чрез три столетия, возвратиться к Его Царственному потому, благоговейно посетившему Святую гору Афонскую.

С каким радостным изумлением обрел я сию *икону* потускневшую от времени в ризнице Пандократора, я не верил сам глазам моим, когда нечаянно прочел на обороте ее надпись, начертанную крупными Славянскими буквами того времени: “Никиты Романовича Юрьева”. Не могу и не желаю приписать случаю обретение такового сокровища в ~~такую ту самую~~ минуту, когда я собственно искал иконы для Вашего Высочества. Итак, примите ее как благословение Вашего предка.

Не утаил я своей радости от Епитропов ~~обители~~ Пандократорских, и они с любовью просили меня поднести ее, от их Святой обители, Вашему Императорскому Высочеству; // но икона так ветха, что я никак не могу решиться отправить ее по почте.

Возвратясь в Константинополь, в исходе будущего месяца, я буду искать верного случая для ее доставления; если же, паче чаяния, не найду, то буду иметь счастье лично представить ее Вашему Императорскому Высочеству, но не ранее будущего года, когда Бог благословит мне окончить мое путешествие по Востоку.

Сего дня с большим торжеством освящал сию Икону, служивший здесь Литургию, Митрополит Григорий, бывший Адрианопольский, который имел счастье встретить ваше Высочество в обители Ватопедской.

Умилительно было присутствовать при Богослужении сего добродетельного старца, которого родной брат Феодор, причислен Церквию Греческой к лику Святых, потому что пострадал мученически в Смирне, за исповедание имени Христова, в последних годах минувшего столетия; ✠

¹ Брат Анастасии Романовны (1530/32–1560) – Никита Романович Захарьин-Юрьев (1522–1585/6).

² Патриарх Московский Филарет (1553–1633).

нетленные мощи его хранятся в на острове Хиос¹. Тем замечательнее лицо сего достойного Святителя, и если бы Ваше Императорское Высочество почтили его наперстным крестом или Панагиею, это утешило бы его до высшей степени. // Потому что он предан России как один из истинных сынов ее, не может говорить без восторга о Государе Императоре, и теперь плакал от радости, поздравляя меня с новыми победами в Венгрии Его Императорского Величества².

Ваше Высочество не узнали бы и того убогого скита Пророка Илии, где едва нашли тогда место, чтобы провести ночь. До такой степени он расширился и украшен старанием почтенного игумена Паисия, который имел счастье принимать Вас у себя. Но обстроив кругом свою обитель, он назначил то место, где Вы изволили опочивать, и поставил на пол мраморную плиту с подписью о сем памятном событии для его скита. И скит, и он сам заслуживают внимания и хорошо если бы было побольше таких подвижников не только на Афоне, но и по всей России; он мог бы принести много пользы в своем отечестве, где начал свою духовную службу.

Я как бы даю полный отчет Вашему Высочеству о святыне Афонской, которую Вы изволили сами посетить; но зная как Ваше ~~сердце~~ Русское сердце лежит ко всему православному, // решил откровенно изложить пред Вами свои мысли и докучать Вам просьбами здешних обителей, которых голос может доходить только чрез путешественников, по их отдаленности от мира.

Таким образом Русская братия обители Святого Пантелеймона умоляла меня ходатайствовать пред Вашим Высочеством, о даровании им в Москве подворья и даже приложила о том просьбу на имя Ваше, которую я не имел духа отклонить, зная, что это малое пособие может утвердить их общину в обители чужой, хотя и носящей искони громкое имя Русской, ибо там Греков полтораста человек, а Русских только сорок.

В Москве есть много праздных церквей, приписанных к другим, они без всякого прихода; я помню, что еще с лета недавно одну из таковых, преподобного Сергия на Рождественском бульваре, предлагали для подворья Антиохийского, но потом избрали другую внутри города.

Итак, эта церковь свободно могла бы быть отдана для подворья Русскому монастырю, есть ли бы только последовало на это Высочайшее соизволение, а такая милость будет чрезвычайным // благодеянием для обители, когда получают участок родной земли.

Со времен царя Ивана Васильевича многим обителям Афонским давались такие подворья, как то: Пандократору, Хиландарю, Ивиру, потому что при расширении державы Российской она постепенно вошла в сообщение с бедствующим Востоком ~~но теперь одни только Иверцы~~ и это сближение полезно для его образования; но теперь одни только Иверцы пользуются подворьем в Москве. Если ~~де слуха Вашего~~ еще мне дозволено довести до слуха Вашего Императорского Высочества и то, что поручили мне доложить Вам старцы Зографской обители, осчастливленные Вашим посещением, то благоволите выслушать и их просьбу. Они ~~просили доложить~~ *говорят* что их новая церковь Святого Георгия выстроена на том холме, где Вы изволили любоваться видом на Монастырь их и на море, и так как они хотят устроить при сей церкви училище Болгарское, то умоляют Ваше Высочество в незабвенную память посещения Вашего, благоволить прислать в сию церковь Святого Георгия сосуды с именем Вашим, которые будут хранить, как лучшее свое сокровище. // Не могу умолчать *также* об одном важном предмете для всей Церкви Российской, о иконном писании, которое у нас отчасти исказилось от того, что мы стали подражать образцам Италианским, а не Греческим. Здесь на Афоне сохранились древние образцы живописи истинно Православно-Восточной, в самых лучших подлинниках. Кроме множественных драгоценных по живописи икон, первых веков христианства, которые чествуются в обителях Афонских, и *кроме* других не менее драгоценных, ~~которые~~ горами тлеют по ризницам, хотя они принадлежат девятому или десятому веку, здесь еще сохранились фрески знаменитого жи-

¹ Рукопись с житием и службою св. Феодору Византийскому была подарена А. Н. Муравьеву в знак расположения братом мученика – бывшим митрополитом Адрианопольским Григорием в сентябре 1849 г. Рукопись хранится в ИР НБУВ (ф. 301, № 424 л. 22). Описание ее см.: *Чернухін Є.* Грецькі рукописи... С. 188.

² Как известно, Николай I активно содействовал подавлению антимонархических выступлений в Европе, в частности в Австрийской империи в 1848–1849 гг. во время попытки Венгрии выйти из состава империи. Великий князь Константин Николаевич лично участвовал в венгерской кампании летом 1849 г.

вописца Фр Панселина¹, жившего в четырнадцатом веке. Они превосходят красотой фрески Рафаила² и Микель-Анджело³, хотя Панселин предшествовал им двумя веками, ибо сколько я мог распознать, он был Болгар, родом из Солуня, а потому и занялся горою Афонскою, при *Императоре* Андронике Палеологе⁴ обновляя *многие из ее храмов*.

Свежесть колорита соединяется у него с правильностью очерков и верностью современной одежды, и тою благоговейною осанкою, которую // Церковь православная требует видеть в ликах своих святых, а свежесть Итальянская заимствовала много языческого.

Я нашел на Афоне и книгу Дионисия, ученика Панселина, ~~о том как~~, о правилах православной живописи⁵; он писал *всегда* на свежей извести водяными красками и это искусство теперь забыто, но в на Кареи, в центре Афона, есть еще школа Панселина, хотя весьма огрубевшая ~~но~~ *однако* продолжающая писать таким же образом. Не знаю изволили Вы заметить, будучи в Кареи в соборной церкви ~~пространстве~~ Протата колоссальных мучеников на *ее* стенах, кисти Панселиновой. Некоторые из них превосходны, но я весьма жалею, что Ваше Высочество не посетили обитель Пандократорскую; тогда еще была цела *в ней* вся ~~еще~~ живопись Панселина, но два года тому назад, невежественные настоятели вздумали обновить свою церковь, пробили новые окна и двери и уничтожили почти всю живопись; есть ли бы не остановил их мимоезжий путешественник, все бы погибло⁶.

По счастью уцелели в преддверии до половины три колоссальные фигуры Господа, Богоматери и Предтечи, достойные кисти Рафаила, а в самой Церкви удивительная картина успения на западной стене, и еще несколько ликов. //

Я слышал, что Государь Император *всегда* желал иметь образец лика Господня, как его искони писали. Мне кажется, что образ Панселина вполне бы удовлетворил Его Императорское Высочество; да и кроме того есть много здесь и других подобных икон, из коих можно себе составить ~~новый~~ древний тип ~~образов~~ *лица* Господня. Но поспешите прислать сюда Солнцева⁷ и с ним несколько художников, чтобы снять все сии драгоценные копии, пока их не истребило здешнее невежество. Хотя я и умолял ~~и~~ собрание всех Депутатов Афонских в Кареи и каждого настоятеля отдельно, сохранить сии сокровища, и они мне это обещали; но видно, что моя просьба им ~~кажется~~ *казалась* странною; ~~и~~ они с презрением смотрят на свою старую живопись, радуясь как дети ~~обновлен~~ ярким краскам варварски обновленных храмов. Поспешите Ваше Высочество, пока не ушло еще время; здесь можно почерпнуть начало древней Византийской живописи и после того основать у нас школу настоящей иконной живописи без всякой западной примеси, потому что весьма неправильно называть Греческим письмом всякую старую дурную живопись: один Панселин уже // мог бы послужить образцом для запада, хотя он процветал гораздо прежде, нежели там начались знаменитые школы живописи.

Еще однажды прошу Ваше Императорское Высочество простить мне мою смелость, с какою решился утруждать Вас, не имея на то разрешения; но от избытка моего сердца проговорили уста, а Ваше собственное сердце так преисполненно любви ко всему родному, что оно поймет избыток моих *чувств* на святой горе Афонской и, быть может, не осудит меня за то, что я так откровенно ~~и~~ излил их пред Царственным посетителем Святой горы.

С чувством глубочайшего благоговения
имею счастье назвать себя...

¹ Мануил Панселин (конец XIII – начало XIV вв.), легендарный афонский живописец. Родом из Салоник. Его кисти приписывают ряд наиболее примечательных изображений в храмах нескольких святогорских монастырей и в часовне св. Ефтимия в Салониках.

² Рафаэль Санти (1483–1520).

³ Микеланджело Буонаротти (1475–1564).

⁴ Андроник II Палеолог (1259–1332), византийский император в 1282–1328 гг.

⁵ Известны несколько списков труда Дионисия Фурноаграфиота (1670 – после 1744), в том числе “афонские”. Большинство текстов было издано еще в XIX в. Один из списков хранится в ИР НБУВ (ф. 301, № 393п), см.: *Чернухін С. Грецькі рукописи... С. 185-186.*

⁶ Речь, по всей видимости, идет об архимандрите Порфирии Успенском (1804–1885), посещавшем Гору в 1845–1847 гг.

⁷ Федор Григориевич Солнцев (1801–1892) – художник, академик, принимал участие в росписи многих храмов, оформитель, особенно известен как автор эскизов различных предметов старины.

Шумило С. В.

Директор Міжнародного інституту афонської спадщини,
Головний редактор наукового альманаху “Афонська спадщина” м. Київ, Україна

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДАВНЬОРУСЬКОГО МОНАСТИРЯ НА АФОНІ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗКИ З КИЇВСЬКОЮ РУССІЮ

Православна духовна традиція Київської Русі нерозривно пов'язана з давньоруськими монастирями, що ведуть свою спадкоємність від Афона як всеправославного центру чернецтва й аскетизму. Встановлені за часів “отця руського чернецтва” прп. Антонія Печерського, ці тісні духовні зв'язки протягом усієї тисячолітньої історії розвивались, міцніли і відчутно відобразились на формуванні вітчизняної самобутньої й глибоко духовної культури.

Особливо важливим було становлення під впливом Афона Києво-Печерського монастиря, який був свого роду “розсадником” і центром чернецтва, духовності, книжності, культури й просвітництва усієї Київської Русі¹.

Досліджували історію давньоруського чернецтва на Афоні В. Мошин, А. Соловійов, А. Тахиаос, М. Бібіков, О. Толочко, П. Кузенков, С. Шумило та інші². Проте тема ця і досі лишається маловивченою.

Заснування першого давньоруського монастиря на Афоні припадає на час правління київського князя Володимира Святославича, невдовзі після прийняття ним християнства на Русі. Обитель було посвячено на честь Успіння Богородиці, а від афонських греків вона отримала назву “Ксилургу” (грец. ξυλουργός – тесля або древоділ), оскільки давньоруські ченці традиційно будували не з каменю, а з деревини. Найдавніший документ, який дійшов до наших днів і підтверджує існування давньоруського монастиря на Афоні, це святогірський Акт за лютий 1016 р., що зберігається в архіві Великої Лаври прп. Афанасія Афонського³. Інші відомі найдавніші документи, які стосуються цієї давньоруської обители на Афоні, датовано 1030, 1048, 1070, 1142 та 1169 рр.⁴ По суті, це найдревніша киеворуська православна обитель не лише на Афоні, але й у світі, заснована невдовзі після Хрещення Київської Русі. В указі візантійського імператора Костянтина IX Мономаха від 1048 р. її іменують Царською Лаврою (акт 3)⁵.

Соборний храм цієї давньоруської афонської Успенсько-Богородичної Лаври з часу заснування присвячено Успінню Богородиці. Як відомо, й заснована прп. Антонієм після його

¹ *Приселков М. Д.* Афон в начальной истории Киево-Печерского монастыря // ИОРЯС. СПб., 1912. Т. 17. Кн. 3. С. 186-197.

² *Мошин В. А.* Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. // Из истории русской культуры / Сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. М., 2002. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. С. 309-478; *Соловьев А. В.* История русского монашества на Афоне // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1932. Вып. 7. С. 137-156; *Тахиаос А.-Э.* Начало духовных связей Руси с Афоном: тысяча лет // Афонское наследие: научный альманах. К. ; Чернигов : Изд. Междунар. ин-та афонского наследия в Украине, 2016. Вып. 3-4. С. 10-19; *Бибиков М. В.* Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых и малоизвестных источников // Русь – Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства. Международная научная конференция в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. М., 2017. С. 17-40; *Толочко А. П.* Клим Смолятич после низвержения из митрополии // Хорошие дни. Памяти Александра Степановича Хорошева. – Великий Новгород, СПб. ; М., 2009. С. 547-551; *Кузенков П. В.* Святая Гора Афон в русско-византийских отношениях IX–XV вв. // Русь – Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства. Международная научная конференция в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. М., 2017. С. 41-54; *Шумило С. В.* Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю: 1000 років // Афонское наследие: научный альманах. К. ; Чернигов : Изд. Междунар. ин-та афонского наследия, 2017. Вып. 5-6. С. 46-82.

³ *Actes de Lavra.* Ed. par G. Rouillard et P. Collomp. Paris, 1937. Vol. I. № 18. P. 51-52; *Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., coll., Papachryssanthou D.* Actes de Lavra. Paris, 1970 (Archives de l'Athos 5). Vol. 1. P. 151-155.

⁴ *Шумило С. В.* Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю... С. 46-82.

⁵ АРПМА, оп. 16, д. 3, док. А000400. Вознаграждение игумена обители Богородицы Ксилургу (1048), л. 1-6.

повернення з Афона Києво-Печерська обитель, як і соборний храм київського монастиря, також символічно було посвячено Успінню Божої Матері¹.

Можна припустити, що заснування на Київських горах обителі на честь Успіння і будівництво величного Успенського храму, здійснені з благословення прп. Антонія, імовірно, були символічними проекціями свого першообразу – давньоруської святогірської Успенсько-Богородичної Лаври “Ксилургу” та її соборного храму на Святій Горі Афон. Таким чином, прп. Антоній намагався перенести ідею сакралізації простору й на новонавернену київську землю, створити, так би мовити, “руську ікону” Святого Афона – як “Уділу Божої Матері” на Русі. Тому не випадково саме Києво-Печерський монастир ще на світанку його становлення назвали “третім Уділом Божої Матері” і “Руським Афоном”. Як писав з цього приводу православний богослов протоієрей Лев Лебедев, “згідно з православним вченням, образ за допомогою своєї символічної подоби першообразу стає власником тих само благодатних енергій, що й першообраз, таємничо, але реально містить у собі присутність першообразу. Це стосується й образу архітектурного. В ньому можуть також діяти енергії першообразного... Розвиток і втілення цієї уяви у зримих архітектурних образах і назвах різних місць – може бути, найбільш вражаюча особливість церковно-богословської та народної свідомості Русі”².

Не випадково в Києво-Печерському патерику, наслідуючи афонську традицію, в контексті будівництва в Києві лаврського Успенського собору відзначено передачу Києво-Печерської обителі та столяного Києва під безпосередній патронат Божої Матері. “Хошу церковь възградити Себѣ в Руси, в Киеве... Прииду же и Сама видѣте церкви и в ней хошу жити”³, – передає давньоруський літописець слова Богородиці, яка явилася зодчим головного лаврського храму. Завдяки такому посвяченню Божій Матері, вважає проф. В. Ричка, столицю Русі сприймала середньовічна суспільна свідомість як богообраний і богохранимий град – Дім Богородиці, як сакральний символ і серце Святої Київської Русі, забезпечуючи тим самим й духовну її єдність⁴.

Тож саме давньоруський Афонський Успенський монастир “Ксилургу”, імовірно, був тим “першообразним” центром сакралізації києворуської землі, наслідуючи який, через духовну єдність і спорідненість з ним, на Київських горах було створено “образ”, “ікону” Святої Гори Афон – Успенську Києво-Печерську Лавру.

Окрім Києво-Печерської Лаври, надалі головний храм давньоруської обителі на Афоні, вірогідно, послужив зразком для багатьох Успенських соборів на Русі, зокрема в Чернігові, Переяславі, Галичі, Володимирі-Волинському та Володимирі-на-Клязьмі, пізніше – в Почаївській, Троїце-Сергіївській і Святогірській Лаврах, а також в Ярославлі, Смоленську і багатьох інших містах.

Дуже скоро давньоруська Успенська Лавра на Афоні стає центром духовної просвіти для Русі⁵. Тут функціонував скрипторій, де перекладали і переписували книги. З опису 1142 р. дізнаємося, що деякі з книг написані кирилицею, інші ж – переписано з глаголичних зразків.

Саме з цієї обителі походить одна з найдавніших пам’яток глаголичного письма – т.зв. Маріїнське Євангеліє (Codex Marianus). Це глаголичний рукопис Чотириєвангелія, датований XI ст. Його основну частину (171 аркуш) знайшов професор В. І. Григорович в обителі Ксилургу у 1840-х рр. Після смерті Григоровича він надійшов до Рум’янцевського музею в Москві (нині Російська державна бібліотека), де зберігається й донині⁶. Цей рукопис є дуже цінною пам’яткою давньослов’янської писемності, яка стосується Київської Русі. Той факт, що

¹ Порфирий (Успенский), архим. Указатель актов, хранящихся в обителях Святой Горы Афонской. СПб., 1847. С. 142; Шумило С. В. Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв’язки з Київською Руссю... С. 46-82.

² Лебедев Лев, прот. Богословие земли Русской как образа Обетованной земли Царства Небесного // Тысячелетие Крещения Руси. Международная церковно-научная конференция “Богословие и духовность”. М., 1989. С. 140-175.

³ Києво-Печерський Патерик / вступ. текст, прим. Д. Абрамович. К., 1931. С. 6.

⁴ Ричка В. “Київ – другий Єрусалим” (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). К.: Інститут історії України НАН України, 2005. С. 140.

⁵ Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. С. 317; Тахиаос А.-Э. Указ. соч. Указ. соч. С. 17.

⁶ РГБ. Шифр рукописи: Григ 6 или Муз 1689 (ф. 87).

вона зберігалась у давньоруській обителі на Афоні, свідчить про важливе значення Ксилургу як духовно-культурного центру.

На Афоні було виявлено й інші важливі пам'ятки стародавньої слов'янської літератури і, зокрема, одна з найбільш ранніх пам'яток, написаних кирилицею, – Київські фрагменти повчань св. Кирила Єрусалимського¹. Крім того, тут було знайдено т.зв. “Листки Ундольського” – два кириличних аркуші XI ст., що містять уривок з Євангелія-апракос², а також “Саввина книга” – кириличний старослов'янський орнаментований рукопис XI ст.³

У XII ст. давньоруська обитель Ксилургу на Афоні, маючи ктиторську підтримку з Київської Русі та активно поповнюючись новими насельниками-співвітчизниками, дуже скоро не могла вже вміщуватися в стінах початкового монастиря, стала поступово розширюватися і скуповувати збіднілі й спорожнілі келії та малі обителі довкола⁴.

Ріст чисельності братії змусив ігумена “Ксилургу” о. Лаврентія звернутися з проханням про сприяння до Священного Кіноту, в результаті чого у 1169 р. було вирішено перенести руську обитель у древній монастир “Фесалонікійця” (τοιῦ Θεσσαλονικέως)⁵, який розташовувався неподалік і на той час виявився покинутим грецькими ченцями. Так основна частина руської братії з Ксилургу наприкінці XII ст. перебирається у значно більший монастир “Фесалонікійця” на честь Св. Пантелеймона (нині відомий як “Старий Русик”, або “Нагорний Русик”), що на старій дорозі, яка з'єднує адміністративний центр Афона – Карею – з нинішнім прибережним Руським на Афоні Свято-Пантелеймонівським монастирем.

В акті, що зберігся до нашого часу, ігумена Лаврентія двічі названо “ігуменом обителі Ксилургу або росів”. Згідно з цим документом, на свято Успіння Богородиці, індікціона 2-го, 6677 (1169) р., на Соборі всіх афонських ігуменів і старців, прот. Іоанн і 27 ігуменів задовольнили прохання ігумена обителі русів і передали їм вищезгадану обитель Св. Пантелеймона з тим, “щоб вона відновлена була ними, відбудована на зразок фортеці, возблестала і украсилась, і населилась чималою кількістю людей, що працюють Богу”.

Протат передав обитель Св. Пантелеймона ігумену Лаврентію і його руському братству у цілковиту власність і розпорядження на всі наступні часи.

Одночасно Руську Священний Кінот виділив й келії в столиці Афона – Кареї. Що стосується попереднього місця розташування обителі – Ксилургу, то воно не було покинутим. Монастир перетворили на скит, який залишився у віданні Русика, оскільки, як наголосили руські ченці: “Ми в ній постригалися, в ній померли батьки і сродники наші, котрі утримували нас і давали нам на прожиття”⁶. Ця обитель і понині належить Руському Пантелеймонівському монастирю на Афоні.

На новому місці, на чудовому узвишші, в оточенні незайманої природи, братство “Русика” проіснувало близько 700 років.

Цікавий факт: коли давньоруська обитель на Афоні за часів ігумена Лаврентія в 1169 р. переїхала на нове, більш зручне місце, то тут за традицією було відтворено й символічно важливий для Русі Успенський собор, який в давньоруській церковній свідомості мав особливе духовне значення.

¹ Ильинский Г. Значение Афона в истории славянской письменности // Журнал министерства народного просвещения. 1908. XI, 11 и сл.; Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. С. 311.

² Карский Е. Ф. Листки Ундольского, отрывок Кирилловского евангелия XI в. СПб., 1904; Щелкин В. Н. Листки Ундольского // Сборник статей, посвященных Ф. Ф. Фортунатову. Варшава, 1902. С. 249-269; Срезневский И. И. Древние глаголические памятники сравнительно с памятниками кириллическими. СПб., 1866. С. 43-44; Каринский Н. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам. СПб., 1904. Часть первая: Древнейшие памятники. С. 25-28; Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962. С. 569-603.

³ Саввина книга: Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века. М. : Индрик, 1999. Ч. I : Рукопись. Текст. Комментарии.

⁴ Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. К., 1873. С. 68-83.

⁵ АРПМА, оп. 16, д. 7, д. А000376. Акт передачи монастыря св. Пантелеимона монаху Лаврентію, ігумену монастыря Богородицы Ксилургу (русского) и его монахам (1030), л. 1-8.

⁶ Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона... С. 68-83, 89.

Вірогідно, питання передачі монастиря Св. Пантелеймона киеворуським ченцям вирішували не за один день і навіть не за один рік. Зазвичай такі питання на Афоні розглядають роками. Тому можна припустити, що ініціатива придбання монастиря Св. Пантелеймона належала ще Великому князю Київському Ізяславу-Пантелеймону Мстиславичу (бл. 1097–1154) – найстаршому сину київського князя Мстислава Великого та онуку Володимира Мономаха. У хрещенні він мав ім'я Пантелеймон і чимало сприяв утвердженню на Русі культу пошанування щмч. Пантелеймона. Моці цього святого були сімейною реліквією київської великокняжої династії¹.

Ще з початку XI ст. давньоруська святогірська обитель почала здійснювати свою місію поширення у Східній Європі афонської духовної спадщини. Окрім прп. Антонія Печерського, обитель дала й інших подвижників, які несли слов'янам духовну просвіту й афонські традиції. Грунтуючись на житті прп. Мойсея Утрина (†1043), можна припустити, що після 1018 р. й до Польщі було послано руського ієромонаха з Афона, який і постриг там Мойсея в інок².

З переселенням з Ксилургу на нове місце руське святогірське братство і далі виконувало свою традиційну функцію поширення афонської чернечої спадщини. У 1180 р. в давньоруській обителі приймає постриг сербський царевич Растко, майбутній святий Савва – засновник автокефальної Сербської Православної Церкви³. Свій вибір стати іноком на Афоні він зробив у результаті бесіди з руським святогірцем, насельником Русика, який ходив за послухністю до Сербської землі. Тож Русик мав винятково важливе значення не тільки у справі православного просвітництва Київської Русі, але також Сербії і всього слов'янства⁴. У 1382 р. руський святогірський монастир, з дозволу короля Сербського Лазаря, будує в Сербії дочірній монастир на р. Дренча. Будівничим став насельник Русика інок Дорофей. Ба більше, саме за посередництва ігумена руського монастиря на Афоні Ісайї в 1375 р. Константинопольський патріарх зняв анафему з автокефальної Сербської Церкви і затвердив її предстоятеля в званні патріарха⁵.

Як вже було сказано, в часи Київської Русі паломництво до святих місць стає доволі поширеним явищем⁶. Долучитися до далеких й водночас рідних святинь Афона було заповітною мрією для багатьох поколінь наших співвітчизників. Підтвердження цьому ми знаходимо в Печерському патерику. Так, прп. Єфрем Печерський (†1098), який став згодом єпископом Переяславським, з благословення прпп. Антонія і Феодосія мандрував святими монастирями Греції, вивчаючи їхні статuti і традиції. На прохання прп. Феодосія він списав Студійський устав і переслав його до Києва. Отримавши устав, прп. Феодосій, за зразком афонських обителей, увів його в Києво-Печерському монастирі⁷.

Відомо також, що прп. Аммон Печерський з благословення печерського ігумена мандрував на Святу Афонську Гору і в Єрусалим. Після повернення звідти він жив так благочестиво і свято, що навіть старці брали його собі за взірць в іночеському житті⁸.

Зв'язки Києва з Афоном підтримувалися і через грецьких митрополитів, що призначав Константинополь на першосвятительську кафедру Київську і всієї Русі. Переїжджаючи з Візантії, вони нерідко брали з собою до Києва як помічників вчених ченців, зокрема і з Афона,

¹ Шумило С. В. Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю... С. 46-82.

² Києво-Печерський Патерик. С. 146.

³ Доментијан. Житије светог Саве. Београд, 2001.

⁴ Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона... С. 87-88.

⁵ Мошин В. А. Житие старца Исайи, игумена Русского монастыря на Афоне // Сборник Русского археологического общества в королевстве Югославии. Белград, 1940. С. 125-167.

⁶ Соловьев А. В. История русского монашества на Афоне. С. 137-156; Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. С. 314; Житенев С. Ю. История русского православного паломничества в X–XVII вв. М., 2007. С. 130-131.

⁷ Хрусталева Д. Г. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб., 2002; Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 19. С. 36-40.

⁸ Патерик Печерский или отечник. К., 2008. С. 331-332; Модест (Стрельбицкий), архиеп. Краткие сказания о жизни и подвигах святых отцов Дальних пещер Киево-Печерской лавры. К., 1906. С. 21, 60-61; Кабанець С. П. Історія печерської канонізації та стислі відомості про Печерських святих // Дива печер лаврських. К., 1997. С. 47-50.

які допомагали їм у веденні справ і виконанні пастирського служіння. Відомий навіть випадок, коли київський митрополит афонського ченця призначав своїм намісником на час своєї відсутності в Києві¹.

Професор О. Толочко, аналізуючи давньоруські літописи та інші джерела, дійшов висновку, що київський митрополит Климент Смолятич, “книжник і філософ, яких у Руській землі ще не було”, після 1164 р. поїхав у Грецію, на Святу Гору Афон, де решту днів провів простим монахом у давньоруському монастирі Св. Пантелеймона, відомому нині як “Старий Русик”².

На початку XIII ст. ігумен Києво-Печерської обителі Досифей (†1219) здійснив паломництво на Афон, звідки приніс чин про спів псалмів, друкований при Псалтирі. Відомий також запис правил Святої Гори, принесений ним з Афона. Він зберігся в пізніх збірках – XV та XVI ст. Тут міститься опис переважно богослужбових правил на Афоні. Ігумен Досифей детально описує афонську ісихастську традицію “невпинної розумної” Ісусової молитви³.

У тому ж XIII ст. галицькі князі Данило і Василько запросили з Афона іноків Іоасафа та Василя, які займали святительські кафедри на Русі⁴. Приблизно саме тоді на Чернігівську кафедру було поставлено афонського ченця Євфросина⁵.

Важливе значення мав святогірський вплив у долі Великого князя Литовського Войшелка (1223–1267)⁶. З давньоруських та інших літописів відомо, що син засновника об’єднаної литовської держави і першого литовського короля Міндовга Войшелк (Войшелго) під впливом руського святогірського старця Григорія Полонинського († після 1268) прийняв чернечий постриг. Він відмовився від княжої влади, передав добровільно трон Великого князя Литовського своєму другу й побратиму Великому князю Галицькому Шварну (Сваромиру) Даниловичу, а сам оселився у волинському православному монастирі в Угровську, далі виконуючи духовні настанови святогірського старця Григорія Полонинського, який приїжджав до нього в обитель наставляти “на путь чернечський”. За його благословенням князь-інок і сам відправлявся у мандрівку на Святу Гору Афон.

У XIII ст., за старовинними переказами, на Почаївській горі, що на Волині, святогорець Мефодій, прибувши з Афона, засновує майбутню прославлену Свято-Успенську Почаївську Лавру⁷. Місце її розташування досі іменують Святою горою. На згадку про цей зв’язок в XIX ст. поблизу “Старого Русика” на Афоні було побудовано Почаївську келійну обитель. Документальних свідчень про засновника монастиря на Почаївських горах не збереглося. Найдавніше відоме джерело належить до 1732 р., проте воно грішить багатьма неточностями, зокрема щодо дати заснування обителі (більшість інших переказів відносять створення монастиря до періоду монголо-татарської навали, тобто після 1240 р.) і відповідно часу життєдіяльності прп. Мефодія Почаївського⁸. Воно і зрозуміло, усний переказ протягом 400 років не міг зберегти точні дати подій. Саме тоді, якщо не спиратися на наявні сумнівні моменти в цьому польсько-базилянському рукопису, можемо припустити, що прп. Мефодій, з ім’ям якого переказ пов’язує появу Почаївської обителі, був ніким іншим, як ігуменом давньоруського монастиря на Афоні. Підставою для такого нашого припущення є Акт Прота

¹ Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris : YMCA-PRESS, 1990. С. 392, 506.

² Толочко А. П. Клим Смолятич после низвержения из митрополии // Хорошие дни. Памяти Александра Степановича Хорошева. Великий Новгород ; СПб. ; М., 2009. С. 547-551.

³ Порфирій (Успенський), еп. История Афона. СПб., 1892. Ч. III. Отд. II. С. 79; Горский А. В. О сношениях Русской Церкви со святогорскими обителями до XVIII столетия // Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе. 1848. Ч. 6. С. 134-135.

⁴ Горский А. В. Указ. соч. С. 134.

⁵ История Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря с древнейших времен до 1735 года. Серия “Русский Афон XIX–XX веков”. Т. 5. Афон : Свято-Пантелеимонов монастырь, 2015. С. 103.

⁶ Шумоло С. В. Святогорський слід в судьбе волинського православного монаха и Великого князя Литовського Войшелка (1223–1267) // ТКДА. 2016. № 24. С. 236-243.

⁷ Польско-базилянская рукопись “Monastyr Skit”. Почаевский монастырь, 1732.

⁸ Дятлов В. Истоки Почаева: историография и традиция // Релігія в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.religion.in.ua/main/history/17625-istoki-pochaeva-istoriografiya-i-tradicii.html>.

Святої Гори за 1262 р., в якому згадано ігумена Русика Мефодія¹. На сьогодні це єдиний збережений оригінальний документ тієї епохи, в якому в прив'язці до Русі та Афона є реальний персонаж з ім'ям Мефодій. Цілком можливо, що родом він був з Волині, тому і відвідав цей край після розорення монголо-татарами. Пам'ять про нього могла зберігатися в утрачених почаївських актах і переказах, звідки і запозичив її автор польсько-базилянського рукопису “Monastyr Skit” 1732 р.

Окрім Почаївської обителі, за старовинними усними переказами, якісь афонські іноки оселяються і в крейдяній горі на березі Сіверського Дінця, заклавши підгрунття ще однієї Успенської Лаври, також названої згодом Святогірською².

Після монголо-татарського нашествия та спустошення Київської Русі ордами хана Батия духовно-культурні зв'язки з Афоном хоча й ослабли, однак не перервалися остаточно³. Так, перебування на Афоні руських ченців у першій половині XIV ст. засвідчує, зокрема грамота болгарського царя Івана Олександра від 1342 р. Даруючи маєток болгарському монастирю Зограф, цар в передмові до цього хрисовула перераховує всіх вихідців з різних країн, що підвизалися тоді на Афоні: “єже суть первее і ізряднейшее греци, болгаре, потом же сербе, руси, ивере, всяк же і мають память противу своєму побужденію, паче же рвенію”⁴.

У першій половині XIV ст. давньоруський Пантелеймонівський монастир на Афоні зазнав страшного спустошення від каталонських католицьких лицарів. Сербський літописець, архієпископ Даниїл, який був тоді ігуменом Хиландарського монастиря, розповідає, як в 1309 р. він відправився “в монастир руський до святого Пантелеймона, до духовного отця поклонитися йому”. Тоді, коли він перебував у руському монастирі, каталонці оточили обитель і стали її брати приступом. Вони пробрили ворота і “вскочите внутрь зверообразно. В тако в един час церковь божественную и все палаты монастыря того зажгоше”. Монастир було розграбовано і спалено, вціліла тільки міцна кам'яна башта, в якій сховалися деякі з ченців, зокрема й літописець Даниїл. У пожежі 1309 р. згоріли майже всі монастирські рукописи, грамоти руських великих князів і візантійських царів. Випадково вціліли тільки 8 візантійських актів з 1030 по 1169 рр.⁵

Цю втрату підтверджує грамота візантійського імператора Андроніка II Палеолога (1282–1328) від 1311 р. Імператор писав: “У чесній обителі росів в ім'я святого Пантелеймона монахи втратили під час пожежі старожитні хрисовули та інші письмові документи, внаслідок чого і просять у нашого царства інший хрисовул на маєтки”⁶. Імператор підтвердив право обителі росів на нерухомі маєтки в Солуні і на каламар, причому з приводу одного маєтку він зауважив, що той був подарований руській обителі грамотою його батька Михаїла VIII Палеолога (1261–1282).

Коли з Русі вже не було можливості очікувати ктиторської підтримки, монастир звернувся за допомогою до сербського короля. Імовірно, вже тоді серед ченців обителі були і серби. Але у більшості братія, як і раніше, залишалася руською. Це впливає, зокрема й зі слів згаданого хрисовула 1311 р.: “чесна обитель росів” (тричі в тексті) і “ці руські ченці”⁷.

Після звільнення від монгольського іга поступово настає період активного спілкування в середовищі давньоруського та афонського чернецтва, що пов'язано з так званім південнослов'янським ісихастським відродженням.

¹ *Oikonomidus N.* Actes de Docheiariou (Archives de l'Athos XIII). Paris : P. Lethielleux, 1984. P. 99-101.

² Святогорская Успенская общежительная пустынь в Харьковской епархии / сост. Г. Кулжинский. Изд. 5. Одесса, 1896. С. 10-11, 16-17, 130; Святыя Горы в исторических описаниях прошлых веков. Изд. Святогорской Лавры, 2005. С. 40-41, 118-119, 123-124, 197, 287-288.

³ *Августин (Никитин), архим.* Афон и Русская Православная Церковь (обзор церковно-литературных связей). СПб., 2015. С. 11; *Шумило С. В.* Роль Афона в истории культуры и духовности Украины // Шумило С. В. “Духовное Запорожье” на Афоне. Малоизвестный казачий скит “Черный Выр” на Святой Горе. К., 2015. С. 11-13; *Бибицков М. В.* Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых и малоизвестных источников. С. 22-23.

⁴ *Ильинский Г.* Грамоты болгарских царей. М., 1911, номер 3.

⁵ *Соловьев А. В.* История русского монашества на Афоне. Белград, 1932. (Отдельный оттиск из “Записок Русского научного института в Белграде”, вып. 7). С. 147.

⁶ Там же. С. 148.

⁷ Там же. С. 149.

Головним центром і джерелом ісихазму була тоді Свята Гора. Монахи та церковні діячі Русі в цей час здійснюють часті подорожі на Афон, звідки привозять на Русь наново перекладені святоотцівські творіння. Так, в XIV–XV ст. видатним афонітом, який зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної духовності і культури, був митрополит Київський (1375–1406) свт. Кипріян (Цамблак). Іншим знаменитим подвижником-ісихастом став учень афонських старців – митрополит Григорій Цамблак (†1452), який залишив після себе більше трьох десятків цінних літературно-богословських творів¹.

Яскравими продовжувачами і носіями афонської спадщини цього періоду були прпп. Сергій Радонезький та Кирило Білозерський. Плодом їхніх духовних праць став розквіт північноруського чернецтва, який прийнято називати “Північною Фіваїдою”.

У XIV ст. Афон відвідують смоленський архімандрит Агрефеній, що склав “Ходженіє во Іерусалим”, інок Троїце-Сергієвого монастиря та агіограф прп. Сергія Радонезького Єпіфаній Премудрий, свт. Діонісій Суздальський, який став згодом митрополитом Київським і всієї Русі, смоленський ієродиякон Ігнатій Смольнянин та багато інших².

Отже, зв’язки з Афоном та давноруським Святогірським монастирем мали важливе значення в формуванні та розвитку киеворуської культури і церковної традиції. Власне, саме Свята Гора Афон та її спадщина докорінно і благотворно позначилися на формуванні містико-аскетичного образу давноруського чернецтва та православ’я, як і самої Київської Русі. В чому, повторимось, вирішальну роль відіграв давноруський Богородичний монастир на Афоні, що дав Київській Русі прп. Антонія Печерського і багатьох інших подвижників та просвітителів.

¹ *Порфирій (Успенский), еп.* Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты. С. 418-461; *Пелешенко Ю. В.* Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII–XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. К., 2004. С. 207-229; *История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен до 1735 года...* С. 330-335.

² *Бибииков М. В.* Указ. соч. С. 23-24.

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

НАПОВНЕННЯ СКАРБНИЦІ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ЗА ДОНЕСЕННЯМИ КАФЕДРАЛЬНОЇ КОНТОРИ 1758–1763 рр.

В ЦДІАК України зберігаються документи, що є унікальним джерелом інформації про економічне життя Київської митрополічної кафедри в часи Арсенія (Могілянського). Мова йде про “Покорнейшее / Всенижайшее доношение”, яке писали в “катедральной Преосвященного Арсенія Архієпископа митрополита Киевского и Галицкого и Малія Россії конторе” та подавали на розгляд митрополиту¹. Історія виникнення цієї групи документів пов’язана із виконанням своїх обов’язків працівниками контори: кафедральним писарем, архідияконом та хрестовим ієромонахом. Вони залучалися до бухгалтерської роботи, яка полягала в зборі, утриманні та видачі коштів з кафедральної скарбниці.

Інформативним документом, що розповідає про скарбницю є “Краткая вѣдомость о епаршеской Его Преосвященства казнѣ”. Вона підготовлена за велінням митрополита архідияконом Мелхіседком 24 серпня 1758 р. В цій довідці розповідається, що гроші збиралися до скарбниці з квітових, столових, мирових і солодових (від усіх протопопів; хрестових намісників; хрестових ієреїв; від монастирської влади, у віданні яких є “вотчинні люди” та церкви). Окремими пунктами виділені доходи від ставлеників та за видачу грамот на закладання і освячення церков, а також за видачу антими́нсів. Гроші зберігалися в архідиякона. Витрачалися вони на різні потреби Митрополічного будинку і Софійського кафедрального монастиря. Тут же Мелхіседек зазначив, що у час відсутності митрополита кафедральний уставник ієромонах Сіф зібрав 112,25 руб., а нині передав ці гроші йому². Отже, (приблизно, з жовтня 1757 р. по 09.06.1758) в той час, коли з Києва поїхав митрополит Тимофій (Щербацький), а новопризначений Арсеній (Могілянський) ще не прибув у свою Софійську резиденцію, вище зазначені кошти збирав і утримував ієромонах Сіф. Цей факт підтверджується поміткою на донесенні хрестового намісника Златоустівської церкви Іоанна від 15 лютого 1758 р.³

Ситуація змінюється з утворенням кафедральної контори 2 вересня 1758 р.⁴ За розпорядженнями київського митрополита від 11 вересня 1758 р. збором коштів до кафедральної скарбниці та її утриманням займалися архідиякон та кафедральний писар⁵. Ми не маємо точних свідчень, як розподілялися функції між ними. На нашу думку, головним в зборі та утриманні грошей був писар, а архідиякон допомагав йому та підміняв у разі необхідності. Ймовірно, саме після вересневих велінь митрополита кафедральні кошти зберігалися писарем. Про це свідчить той факт, що в донесенні від 9 лютого 1759 р. зазначено, що в нього в “содержанії” перебуває 158,435 руб., тобто всі наявні кошти на той час в скарбниці⁶.

Також відомо, що інструкцією митрополита Арсенія (Могілянського) від 11 вересня 1758 р. встановлювався наступний порядок роботи: у випадку надсилання в кафедральну скарбницю грошей від протопопів, негайно доповідати про це митрополитові та лише після його згоди записувати в прошнуровану книгу і обов’язково видавати квитанцію про прийняття коштів⁷.

¹ ЦДІАК України. ф. 127, оп. 154, спр. 88, арк. 1.

² Там само, оп. 153, спр. 118, арк. 8.

³ Там само, спр. 11, арк. 4.

⁴ Там само, оп. 1020, спр. 3077, арк. 1.

⁵ Там само, оп. 154, спр. 89, арк. 11зв.

⁶ Там само, арк. 11зв.-12.

⁷ *Шпачинський Н. А.* Киевский митрополит Арсений Могиланский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). К., 1907. С. 116.

Гроші присилалися із протопопій разом із донесенням, в яке вписували, коли і за що взято церковний збір. Прикладом може слугувати донесення Златоустівської Верхньо-Київської церкви за 1757 р. В ньому вказано кількість вінчань, між ким вони проведені, їх вид (“Первобрачныхъ”, “Второбрачныхъ” і т.д.) та “сколко въ казну его Преосщепенства за оные браки надлежитъ денегъ”. Наприкінці цього донесення хрестовий намісник вказує, що згоден сплатити штраф у випадку, якщо буде виявлено неточності в поданому ним звіті¹.

Така процедура породжувала значний документообіг, відповідно потребу залучати до процедури прийому грошей канцеляристів. Канцелярія кафедральної контори, керівником якої був писар, мала чотири протокольні столи, між якими розподілялася робота в ній. Один із цих столів відповідав за донесення про надсилання грошей до кафедральної скарбниці². Це вказує на значний об’єм роботи в цьому напрямі, потребу безпосередньої участі писаря в процесах обігу єпархіальних коштів. Одним із завдань, яким займався писар, було складання разом із колегами донесень на ім’я митрополита.

Ці донесення мають певну структуру. На початку документа вказували обставини, які призвели до виникнення звернення. Зазвичай цією причиною ставала доповідь шафаря в кафедральну контору. В ній він повідомляв, що зазначеного числа взяті кошти з кафедральної контори вже витрачені. Також писав про те, що потрібно оплатити ряд товарів і послуг для митрополичої резиденції. У зв’язку з цим він просив видати потрібну суму грошей. Цю доповідь шафаря прикріплювали до донесення, а в самому тексті звернення повторювали її зміст. Після цієї частини обов’язково подавали інформацію про наявні в скарбниці гроші. Інколи вказували від кого і скільки коштів отримала скарбниця за період після останнього донесення від контори.

Для написання такого звернення складалася в канцелярії контори довідка про отримані гроші за певний період. Її писали на основі шнурозапечатаної книги, в яку вписували: дату отримання коштів, від кого та за який саме збір, кількість надісланих грошей. В деяких донесеннях навіть вказували порядковий номер запису у книзі. Інколи траплялися помилки в роботі. Зокрема, в донесенні від 24 квітня 1759 р. зазначена неправильна кількість наявних грошей в кафедральній скарбниці³. В донесенні від 22 серпня 1763 р. розповідається про те, що ієромонах Самсон виявив двічі зараховані гроші в скарбницю⁴.

В донесеннях кафедральної контори не завжди зазначали, за рахунок яких саме джерел поповнилася скарбниця. В тих документах, що збереглися та мають таку інформацію вказані наступні збори: столові, мирові, солодові; за вінчальні пам’ятки або інша назва “квитавія денги” (вперше повинчані – 24 коп., півторавінчальні – 36 коп., вдруге повинчані – 50 коп., втретє повинчані – 60 коп.); за дозвіл на освячення або ж на закладання церкви (по 5 коп. із кожного двору); за видачу антимінсів (“полотняній”, “холстяній” – 2 руб., антимінс “матеріальній” – 3 руб.); за рукопокладення (по 20 коп. із кожного двору)⁵. Разом із цим, вказувалися імена конкретних ієреїв, протопопів та намісників. Також згадуються назви та розташування церков, на закладання чи освячення яких видано грамоту. Для прикладу, деякі записи із різночасових донесень наведені в табл. 1.

В донесенні від 22 серпня 1763 р. окремо виділений пункт “собранных в канторе на 8-е число сего августа разных в доношении от канторы вашему Преосщепенству того же числа представленном...” Запис немає поточень, тож поки що неможливо сказати, звідки саме ці кошти надійшли, але отримана сума є досить суттєвою і становить 185,145 руб.⁶

Гроші в кафедральну скарбницю присилали невчасно, із затримкою (інколи на два роки) та не в повному обсязі (див. табл. 1). Ймовірно, саме через такий стан справ в 1758 р. доводилося брати позики, щоб оплатити витрати. З донесення кафедрального писаря Петра Артовського відомо, що за резолюцією митрополита Арсенія в першій половині 1758 р. кафед-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 153, спр. 11, арк. 1.

² Шпачинський Н. А. Киевский митрополит Арсений Могилянский. С. 117.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 20, арк. 63в.

⁴ Там само, оп. 158, спр. 30, арк. 4зв.

⁵ Там само, оп. 154, спр. 56, арк. 5зв.-6.; спр. 20, арк. 3.

⁶ Там само, оп. 158, спр. 30, арк. 5.

ральний духівник ієромонах Інакінф, архідиякон Мелхіседек та писар Петро позичили 200 руб. у ієромонаха Кирила (майбутнього духівника). Також перед Різдом Христовим в 1758 р. Петро Артовський взяв в борг 200 руб. сам і ще 200 руб. разом із архідияконом. На час написання донесення 9 лютого 1759 р. цей борг на 600 руб. ще не був повернутий¹.

Табл. 1. Вибіркові записи про надходження в кафедральну скарбницю грошей, які згадуються в донесеннях на ім'я митрополита від кафедральної контори

Від кого та за що надійшли кошти	Розмір внеску (руб.)	Джерело (ЦДІАК України, ф. 127)	Дата отримання в скарбницю
від борзненського протопопа Іоанна січнева третина квітових	81,04	оп. 154, спр. 50, арк. 2зв.	8 червня – 9 липня 1759 р.
від крелевецького протопопа Федора січнева третина квітових	47,38		
від миргородського протопопа Романа січнева третина квітових	259,82		
від духовного конотопського правління січнева третина квітових	4,7	оп. 158, спр. 30, арк. 4зв.	приблизно в період з 21 червня по 22 серпня 1763 р.
від духовного глухівського правління січнева третина квітових	32,36		
від козелецького протопопа травнева третина квітових	29,1	оп. 154, спр. 75, арк. 4.	14 вересня 1759
від ніжинського протопопа Стефана Волховського вереснева третина квітових 1758 р.	324,0525	оп. 154, спр. 11, арк. 1.	приблизно в період з 27 січня по 26 березня 1759 р.
від ромненського протопопа роменським намісником Даниїлом Базилевичем вереснева третина квітових 1758 р.	3,9	оп. 158, спр. 30, арк. 5.	приблизно в період з 21 червня по 22 серпня 1763 р.
від духовного борзненського правління за пропущені квітові гроші в 1761 р. та штрафні за пропуск	3,24		
від протопопа крелевецького Федора за 1757 р.	11,13	оп. 154, спр. 56, арк. 5зв.	9 липня – 21 серпня 1759 р.
від протопопа вороніжського Іоанна недослані квітові гроші за 1758 р.	0,45		
від рукопокладеного Єрмолая Андріївського в Свято-Покровську церкву в селі Сезьки (Ічнянський рай., Чернігівська обл.) прилуцької протопопії за “цфлопарохіального настоятеля” за 40 дворів	8		
за видачу грамоти з благословенням на закладення Свято-Миколаївської церкви в селі Сопич (Глухівського рай., Сумської обл.) глухівської протопопії за 75 дворів	3,75	оп. 154, спр. 56, арк. 6.	
за освячення новооблаштованої Свято-Успенської церкви в містечку Сорочинці за 206 дворів	10,3		

В дослідженні отця М. А. Шпачинського зазначено, що кафедра від столових, мирових та солодових отримувала в середньому близько 3000 руб., а з вінчального збору в кращі роки надходило більше 4700 руб.² Оскільки значна частина донесень від кафедральної контори втрачена, загальний річний обсяг надходжень за цими документами встановити неможливо. Однак цей тип джерела дає невеликий, але важливий об'єм інформації про імена священиків, котрі правили в єпархії та дату їх призначення в приход, імена протопопів та намісників, дати закладення та освячення церков, кількість дворів в деяких населених пунктах.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 89, арк. 11-11зв.

² Шпачинський Н. А. Киевский митрополит Арсений Могилянский. С. 120-122.

Dr. Marcin Danielewski

Adiunkt naukowy

Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

GRODY – CENTRA KOŚCIELNE WŁADZTWA PIASTÓW W X–XI w.? PROBLEM CHRYSTIANIZACJI WŁADZTWA PIASTÓW

Już w 1967 r. Tadeusz Lalik wskazywał, że grody były centrami kościelnymi. W tym przypadku wspomniany uczony szczególnie akcentował rolę jedenastowiecznych ośrodków kasztelańskich¹. Pogląd ten odegrał kluczowe znaczenie w historiografii, bo następnie rzutował bardzo mocno na postrzeganie grodów władztwa Piastów nie tylko w XI w., ale również w 2. połowie X stulecia. Wiązało się to także z postrzeganiem rozwoju chrześcijaństwa na ziemiach polskich, gdzie zakładano niezwykle optymistycznie, iż proces ten następował szybko, a towarzyszyła temu budowa sieci parafialnej i kościołów również w najważniejszych ośrodkach grodowych. Omawiając problematykę grodów na terenie władztwa Piastów w X–XI w., należy spróbować zastanowić się nad racją powyższych sądów. W związku z tym dokonamy zestawienia chronologii najważniejszych grodów z datowaniem poszczególnych kościołów. Porównanie to zostanie dokonane w dwóch skalach terytorialnych. W ramach pierwszej z nich (skala makro) rozważaniom poddamy wybrane i najważniejsze grody władztwa Piastów – Gniezno, Poznań (Wielkopolska), Kraków (Małopolska), Kruszwica (Kujawy), Łęczyca (ziemia łęczycko-sieradzka), Płock (Mazowsze), Wrocław (Śląsk), Kałdus (ziemia chełmińska). Natomiast, druga z tych skali (skala regionalna, pod uwagę weźmiemy wszystkie grody z terenu Kujaw funkcjonujące w X–XI w.) powinna wskazać, w których miejscach i dla jakich okresów możemy mówić o wspólnym funkcjonowaniu grodów i kościołów. Te analizy mogą posłużyć do określenia stopnia zaawansowania procesu chryścianizacji ziem domeny Piastów w X i XI w.

Główne ośrodki grodowe na ziemiach władztwa Piastów

Na początek zwróćmy uwagę dwa wielkopolskie grody: Gniezno i Poznań. Ośrodki te zostały wymienione przez Anonima tzw. Galla przy opisie rządów Bolesława Chrobrego. Jednocześnie każdy z tych grodów odgrywał znaczącą rolę w okresie panowania pierwszych Piastów. Przykładowo Michał Kara dostrzega kultowy charakter Gniezna i widzi w nim ideowe centrum późniejszej domeny Piastów. Uczony podkreśla, że w 1 połowie X w. wykształcił się rdzeń pierwotnego władztwa dynastii, którym była ziemia gnieźnieńska. Natomiast, jeśli mamy na uwadze Gniezno i Poznań to od dawna toczy się w historiografii spór, który z tych ośrodków pełnił funkcję stolicy w czasach Mieszka I, choć wiemy obecnie, że pojęcie „stolica” jest nietrafne w odniesieniu do realiów wczesnopiastowskiego władztwa. Natomiast z pewnością te dwa, potężne i wielocłonowe założenia wyrastają na główne siedziby pierwszych historycznych Piastów. Jednak dla Wielkopolski odnotowujemy również kilka innych znaczących i silnie ufortyfikowanych grodów, są nimi np.: Giecz, Grzybowo, Kalisz czy Moraczewo. Nas jednak interesują w pierwszym rzędzie Gniezno i Poznań.

Przejdźmy teraz do Gniezna. Tamtejszy gród na Wzgórzu Lecha powstał około 940 r. Natomiast, problem tamtejszych relikwów architektury murowanej wywołuje nadal sporo dyskusji. Przypomnijmy, że pierwszym kościołem na Wzgórzu Lecha była rotunda, będąca inwestycją Mieszka I. To właśnie przy dobudowanej przy tym obiekcie kaplicy złożono najpewniej ciało Wojciecha Sławnikowica. Dyskusyjne pozostaje to czy wspomniany kościół po 1000 r. pełnił funkcję katedry, czy też od razu rozpoczęto szybkie wznoszenie monumentalnej bazyliki? Źródła historyczne nie potwierdzają, aby Bolesław Chrobry zbudował bazylikę. Być może książę rozpoczął jej budowę, jednak zaburzenia lat 30. XI w. nie pozwoliły ukończyć tej inwestycji. Dopiero w 1064 r. za rządów Bolesława Szczodrego nastąpiła konsekracja katedry (zapewne poświęcono wówczas fragment tejże bazyliki). Kolejne inwestycje w czwartej ćwierci XI w. przy tej katedrze podjął Władysław Herman, kończąc budowę podjętą jeszcze przez swego brata.

¹ T. Lalik, *Organizacja grodowo-prowincjonalna w Polsce XI i początków XII wieku*, Studia z Dziejów Osadnictwa 5 (1967), pp. 5-51.

Zdecydowanie lepiej rozpoznana pozostaje architektura sakralna pierwszych Piastów zlokalizowana na grodzie poznańskim. Przypomnijmy, że pierwszy ośrodek grodowy miał powstać na Ostrowie Tumskim już na przełomie IX/X w. Na pierwszy plan naszych rozważań wysuwa się domniemane baptysterium, którego istnienie sugerowano zwłaszcza w starszej literaturze przedmiotu. Kwestia jednak interpretacji domniemanych relikwów basenu chrzcielnego jest bardzo dyskusyjna, zwłaszcza że w nauce funkcjonują również inne wyjaśnienia funkcji tego znaleziska. Ostatnio w kwestiach tych wypowiedziała się Aneta Bukowska, która nie potwierdziła istnienia baptysterium. Natomiast uczona wskazała, że jedynym śladem aktywności budowlanej (mamy na uwadze architekturę) pod nawą katedry jest negatyw, na którego dnie znajdowała się warstwa kamieni. Nie wiemy jednak czy ta budowla została ukończona, jaką rolę miała pełnić i czy w ogóle wyszła poza sferę planów? Na pewniejszy grunt wkraczamy wraz z końcówką panowania Mieszka I, albowiem to wówczas rozpoczęto budowę katedry p.w. św. Piotra. Katedra ta ogołocona w czasie najazdu Brzetysława I na ziemię Piastów, miała zostać odbudowana za rządów Kazimierza Odnowiciela po połowie XI w.

Osobnym problemem pozostaje kaplica pałacowa odkryta na Ostrowie Tumskim. W tym przypadku kontrowersje są znacznie mniejsze, aczkolwiek i tutaj datowanie obiektu nie jest tak precyzyjne, jak można by sądzić. Hanna Kóčka-Krenz sugeruje, że wzniesienie rezydencji pałacowej oraz kaplicy należy odnosić do okresu wkrótce po połowie X w. Jednak w literaturze przedmiotu wysuwano również pewne wątpliwości względem tej datacji.

Z powyższych rozważań wynika, że już w czasach Mieszka I podejmowano się w Poznaniu inwestycje budowlanych związanych z architekturą sakralną. Prawdopodobnie podobne działania możemy odnotować w Gnieźnie. Jednak dopiero w czasach Bolesława Chrobrego widzimy silniejsze zaangażowanie władcy w budowę kościołów. Szczególnie te działania są widoczne na grodzie gnieźnieńskim i gieckim oraz w innych grodach wielkopolskich takich jak: Ostrów Lednicki czy Kalisz.

Z rozważań na temat relacji chronologiczno-geograficznych gród – kościoł dotyczących Wielkopolski, przenieśmy się na pobliski obszar Kujaw, gdzie najważniejszym z tamtejszych wczesnopiastowskich grodów była Kruszwica, która jest datowana na ostatnią ćwierć X w., (datowanie dendrochronologiczne wskazuje na 976 r. jako moment ścięcia drewna). W ramach tego centrum administracyjnego należy odróżnić dwa główne kruszwickie miejsca sakralne: kościół p.w. św. Wita i kościół p.w. św. Piotra. Jednak tylko pierwszy z nich ze względu na przyjętą ramową chronologię rozważań może nas interesować. Kościół p.w. św. Wita, jako bazylika wzmiankowany był już przez Mistrza Wincentego w kontekście wypraw Bolesława Krzywoustego na Pomorze. Omawiając ten kościół należy zdawać sobie sprawę, że istnieje wiele problemów spornych, które w zasadzie do dziś nie zostały rozstrzygnięte. Niejasna jest np. ramowa datacja tej świątyni. W literaturze przedmiotu kościół p.w. św. Wita najczęściej lokalizowano na podgrodziu. O tym umiejscowieniu świadczą mają wydobywane podczas wykopalisk archeologicznych fragmenty wystroju wnętrza świątyni oraz architektury. Kościół wedle starszych hipotez nie funkcjonował już w XIV w. Jednak nowsze badania wskazują, że świątynia przestała pełnić swoją rolę przed początkiem XIII w., może w 2 połowie XII w. Bez względu na to czy kościół św. Wita znajdował się w samym grodzie (ten pogląd wydaje się najbardziej uzasadniony), czy w jego najbliższym otoczeniu, to należy sądzić, że był on ściśle związany z kruszwickim centrum osadniczym. Dokładny czas powstania kościoła św. Wita jest nieznany, choć panuje przekonanie (przynajmniej wśród archeologów), iż pobudowano go w ostatniej ćwierci XI w. Być może była to fundacja Bolesława Szczodrego¹. Przy skromnej podstawie źródłowej trudno również twierdzić, iż omawiany kościół pełnił rolę katedry, na co zwracał już uwagę G. Labuda.

Od południowego wschodu z Wielkopolską graniczy Polska Środkowa (ziemia Łęczycka i sieradzka). Jeśli mamy na uwadze ten obszar, to tamtejszym i kluczowym ośrodkiem grodowym wydaje się Tum pod Łęczycą. Gród ten najprawdopodobniej powstał w końcu VIII lub początkach IX w. i w pierwszej fazie funkcjonował aż do końcówki X w. Natomiast druga faza istnienia grodu jest związana z okresem zamykającym się między schyłkiem X w. a początkiem XII w., kiedy to w skutek pożaru

¹ J. Kaczmarek, *Początki architektury sakralnej*, p. 320. W przypadku tej hipotezy należy zachować ostrożność, gdyż brakuje źródeł pisanych mogących ją jednoznacznie potwierdzić.

zniszczeniu uległy obwarowania, jak i cała zabudowa wnętrza obiektu. Na terenie grodu, jak również podgrodzia nie zarejestrowano reliktyw architektury sakralnej. Natomiast, nieopodal ośrodka grodowego znajduje się kolegiata tumska. Jej chronologia wychodzi poza zakres interesujących nas zagadnień, jednak w jej wnętrzu odkryto starsze relikty kamienne, które według nowszych badań wiązać należy najwcześniej dopiero z okresem po połowie XI w. Ostatnio zasugerowano również, że powstanie tego założenia można odnosić do lat 1065–1075, ze wskazaniem na początek tego przedziału czasowego. Spieszmy jednak zauważyć że nie dysponujemy przesłankami do tak precyzyjnego datowania budowy omawianej świątyni. W przypadku Tumu mamy więc do czynienia z ośrodkiem grodowym, gdzie kościół znajdował poza grodem i co więcej powstał on dopiero najwcześniej w okresie panowania Kazimierza Odnowiciela lub jego następców.

Kolejnym ośrodkiem, któremu warto się przyjrzeć w kontekście centrów kościelnych jest Wrocław, znajdujący się na terenie Śląska. Wpierw zwróćmy uwagę na wrocławski gród, który powstał jeszcze w I połowie X w. Natomiast, chronologia obwałowań z wnętrza wyspy została ustalona na lata 940–960. Nowy gród wrocławski pobudowano dopiero w latach 80. X w. i przetrwał on do lat 30. XI w., kiedy to wały grodu uległy częściowej niwelacji. Odbudowy obiektu podjęto się dopiero w latach 50. XI w. Natomiast, kwestie związane z wczesnośredniowieczną architekturą sakralną Wrocławia są dużo bardzo skomplikowane. Wydaje się, że w świetle niedostatecznego rozpoznania tamtejszego budownictwa kamiennego i nikłej wiedzy na temat chronologii wrocławskich obiektów kamiennych, popełniono liczne błędy w interpretacji wyników badań, na co już zwracano uwagę w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Szczególne dyskusyjne są hipotezy dotyczące dwóch pierwszych kościołów wrocławskich i z powodu wątpliwych podstaw źródłowych trudno wypowiadać się na temat ich istnienia czy chronologii. Natomiast pewne jest funkcjonowanie kościoła katedralnego we Wrocławiu już od 1000 r. Pytanie jednak czy jego rolę spełniała wcześniej istniejąca świątynia, której skąpe relikty zarejestrowano, czy też tzw. katedra chrobrowska? Czy też może wreszcie te świątynie są tożsame, co również w literaturze przedmiotu sugerowano. Tych wszystkich kwestii nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć bez dokładniejszych badań weryfikacyjnych, które powinny zostać przeprowadzone wraz ze szczegółową kwerendą materiału źródłowego i dokumentacji archeologicznej.

Kolejnym ośrodkiem grodowym, na który zwrócimy uwagę jest małopolski Kraków. Gród krakowski wydaje się bardzo interesujący zwłaszcza w świetle swojej chronologii. W przypadku wału otaczającego Wawel wskazuje się, że wzniesiono go w IX lub I połowie X w., chociaż należy dodać, że najstarsze daty dendrochronologiczne (lata 70. tegoż stulecia) pochodzą z Okołu. Z ośrodkiem krakowskim jest związana architektura sakralna, która jednak przy obecnych możliwościach datowania (tutaj dochodzi problem nagromadzenia licznych obiektów nieruchomości na grodzie), nie pozwala stwierdzić, które relikty są starsze, a które młodsze. Nie możemy również wskazać, które z obiektów mają rodowód sięgający X w. Wydaje się, że dopiero w I połowie XI w. Kraków pod względem ilości obiektów sakralnych osiąga wyjątkowy status nie tylko na ziemiach domeny Piastów, ale w całej Europie Środkowej. Zauważmy, że w 1000 r. Kraków stał się siedzibą biskupstwa, a po wydarzeniach z lat 30. XI w. i powrocie Kazimierza Odnowiciela do Polski jego ranga jeszcze wzrosła.

Zwróćmy uwagę na dwa obszary graniczące z plemionami pruskimi czyli na Mazowsze i ziemię chełmińską. W przypadku pierwszej z wymienionych wyżej krain historycznych przyjrzymy się Płockowi. Tamtejszy gród zlokalizowany na skarpie wiślanej, powstał dopiero w latach 70. X w. Natomiast, architektura sakralna jest jeszcze młodsza, gdyż najstarszym obiektem jest kościół p.w. św. Wawrzyńca, który niewykluczone, że istniał już w I połowie XI w. Natomiast na ostatnią ćwierć XI stulecia możemy datować pierwszą katedrę. Inne założenia architektoniczne, jak kościół na dziedzińcu czy relikty odkryte przed katedrą nie sięgają wcześniejszych czasów niż schyłek XI w. W Płocku mamy więc do czynienia z aktywnością Piastów w sferze budownictwa sakralnego, lecz nie w takiej skali jak sądzono w starszej literaturze przedmiotu. Jednocześnie widzimy wyraźnie, że te działania inwestycyjne są związane z powstaniem biskupstwa płockiego, utworzonego w czasach panowania Bolesława Śmiałego, zapewne w 1075 r. i wzrastającą rangą Płocka.

Podobnym przypadkiem do wyżej analizowanego jest architektura sakralna zarejestrowana na terenie ośrodka grodowego w Kałdusie. Powstanie wczesnośredniowiecznego grodu należy wiązać z XI w. Następnie obiekt ten został najpewniej spalony w latach 30. XI stulecia, aby ponownie

funkcjonować już w okresie od XI/XII w. do pierwszej ćwierci XIII w. Z tamtejszym grodem związane są relikty kościoła grodowego, którego autor badań archeologicznych Wojciech Chudziak widział dwufazowo. Z naszego punktu widzenia najbardziej interesująca jest pierwsza faza budowy kościoła, która przypadłaby na 1 połowę XI w. (według toruńskiego archeologa byłyby to lata panowania Bolesława Chrobrego lub Mieszka II) Natomiast druga faza budowli miała być związana z 2 połową XII w. lub pierwszą ćwiercią XIII w. Wyniki badań W. Chudziaka spotkały się ze znaczącą krytyką środowiska naukowego. Jednocześnie wskazywano, że wczesne datowanie kościoła należy raczej odrzucić i wiązać jego powstanie dopiero z 1. połową XII w.

Prezentowane przykłady mają charakter selektywny i do tego wyliczenia oraz szczegółowego omówienia moglibyśmy zapewne dodać inne ośrodki grodowe, jak np. Kalisz, Łęknio, Ostrów Lednicki czy Przemyśl. Jednak nie liczby są tutaj najważniejsze, zresztą w ostatnich latach prezentowano takie omówienia najstarszych ośrodków sakralnych z ziem polskich czy z terenu Wielkopolski, więc takie postępowanie badawcze byłoby zbędne. Celem tej części rozważań było sprawdzenie czy hipotezę T. Lalika można swobodnie odnosić do wszystkich składowych domeny Piastów i do wszystkich kluczowych w tym władztwie grodów, jak to robiono niekiedy w starszej literaturze przedmiotu. Z poczynionych obserwacji wynika, że takie wnioskowanie nie było uzasadnione. Widzimy, iż nie dla wszystkich z omówionych grodów odnotowujemy kościoły zlokalizowane w ich obrębie czy też na podgrodziach (Kałdus). Niekiedy bywa tak, że relikty architektury murowanej są odkrywane poza ośrodkiem grodowym, choć zwykle w jego pobliżu (Łęczyca). Co więcej pierwsze świątynie w niektórych z kluczowych ośrodków grodowych władztwa Piastów, powstają dopiero w pierwszej czy nawet 2 połowie XI w. (Kruszwica, Kraków). Przy innych obiektach mamy spore problemy z ustaleniem chronologii danych kościołów czy nie do końca zidentyfikowanych relikwów architektury murowanej: Płock, Wrocław. Widzimy też, że jednak w X–XI w. jeśli budowano kościoły, to w nawiązaniu do danych grodów. Fakt ten jest o tyle uzasadniony, że grody były centrami osadniczymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi i to przy nich zwykle skupiało się osadnictwo otwarte. Szczególnie obecność administracji książęcej i zapewne zbrojnego ramienia władcy ułatwiała również działalność dopiero budujących się struktur Kościoła polskiego. Nie widzimy natomiast dla początkowych procesów chrystianizacji szybkiego przejścia do etapu budowy świątyń z dala od grodów, w skupiskach osadnictwa otwartego o starszym rodowodzie i ciągłości zasiedlenia od czasów plemiennych po okres panowania pierwszych Piastów włącznie. Poglębione refleksje na ten temat powinny przynieść wyniki rozważań na poziomie regionalnym, gdzie rozpatrzymy przykład sąsiadujących z Wielkopolską Kujaw.

Grody i kościoły w X–XI w. na obszarze Kujaw

Zwróćmy uwagę na najważniejsze grody z terenu Kujaw, uwzględniając jednak wyłącznie obiekty, których chronologia nie wzbudza większych kontrowersji, i które możemy datować na okres od około połowy X w. do końca XI w. Będą to oprócz omawianej już Kruszwicy: Bydgoszcz-Stare Miasto, Jankowo, Kołuda Wielka, Krukowo, Krusza Zamkowa, Mietlica, Włocławek (lewobrzeżny). Niezwykle interesujący wydaje się fakt, że na prawie żadnym z tych grodzisk nie odkryto pozostałości zabudowy sakralnej, również w źródłach pisanych nie odnotowujemy wzmianek o kościołach zlokalizowanych na wymienionych grodach. Tak jak w przypadku lewobrzeżnego Włocławka, który powstał na przełomie XI/XII w., czy równie późno pobudowanego obiektu z Kruszy Zamkowej, fakt ten jest jeszcze zrozumiały, to już trudno wyjaśnić problem braku ośrodków sakralnych na pozostałych z wymienionych grodów, które przecież funkcjonowały po przynajmniej kilkudziesiąt lat w analizowanym przedziale czasowym. Problem Mietlicy można próbować wyjaśnić genezą tego obiektu. Niewykluczone, więc że ten gród wykazujący ciągłość funkcjonowania od czasów plemiennych do połowy XI w., z silnym osadnictwem, nie był dobrym miejscem na lokalizację kościoła. Jednak fakt, że obiekty wybudowane już w okresie panowania pierwszych Piastów: Jankowo, Kołuda Wielka czy Krukowo, nie posiadają architektury sakralnej, musi zastanawiać. Co więcej również gród bydgoski posadowiony na wyspie rzecznej najpewniej w końcu lat 30. XI w., nie ma wczesnego kościoła. Pierwszym obiektem sakralnym z tego ośrodka jest dopiero trzynastowieczny kościół p.w. św. Idziego.

Dziwi fakt, że graniczące z ziemią gnieźnieńską Kujawy (Gniezno i najbardziej wysunięte na zachód kujawskie grodzisko w Jankowie, dzielą licząc w linii prostej około 43 km), są tak rzadko

pokryte siecią kościołów. Dla interesującego nas okresu odnotowujemy zaledwie jedną świątynię w Kruszwicy, powstałą w ostatniej ćwierci XI w. Oczywiście możemy uznać, że jest to wynikiem stanu zaawansowania badań terenowych. Jednak spieszymy zauważyć, że część z wspomnianych obiektów: Bydgoszcz, Krusza Zamkowa, Kruszwica, Włocławek została dość dobrze zbadana, a badania wykopaliskowe przeprowadzono na dość dużych powierzchniach terenu. W związku z czym zapewne relikty murowanej architektury sakralnej zostałyby już zarejestrowane. Nie możemy więc zrzucać wszystkich niewyjaśnionych kwestii na stan zaawansowania badań archeologicznych.

Zapewne wyjaśnieniem może być pogląd o istnieniu na grodach drewnianych obiektów sakralnych. Przykład takiego obiektu znamy z wielkopolskiego Kalisza, gdzie na grodzie zarejestrowano ślady drewnianego kościoła, który jest datowany na X lub początek XI w. Również dla założenia grodowego na Ostrowie Lednickim odnotowujemy drewnianą świątynię, którą datowano na trzecią ćwierć X w. czy dla krakowskiego Wawelu. Skoro tak to może właśnie na grodach kujawskich w X–XI w. funkcjonowały drewniane kościoły. Sądzimy, że na obecnym etapie badań jest to, co najwyżej domysł a dotychczasowe informacje wyraźnie wskazują, iż Kujawy pod względem rozwoju nie tylko struktur kościelnych, ale również budowy świątyń, a co za tym idzie także postępujących procesów chrystianizacyjnych, były peryferią. Nie dziwi więc fakt, że dla tego obszaru jeszcze w 2 połowie XI w. spotykamy cmentarzyska, gdzie miesza się obrządek szkieletowy (chrześcijański) z ciałopalnym (pogański). Natomiast, zupełną regułą jest to, iż zmarli chowani na cmentarzyskach kujawskich przez cały omawiany okres, a nawet jeszcze w XIII w., byli znacząco wyposażani w dary grobowe. Przykładami takich stanowisk mogą być cmentarzyska z Bodzi, Brześcia Kujawskiego czy Markowic.

Kluczowy z punktu widzenia czynionych rozważań pozostaje również problem struktur plemiennych, które na obszarze Kujaw (szczególnie w rejonie nadgoplańskim) przetrwały aż do połowy XI stulecia. Przypomnijmy, że Mietlica (największy z nadgoplańskich grodów), wraz z silnym zapleczem osadniczym funkcjonowała jeszcze długo w XI w. Co więcej jedyne znane z otoczenia tego obiektu obronne cmentarzysko, jest również związane z obrządkiem ciałopalnym. Dyskusyjna pozostaje chronologia dwóch innych plemiennych obiektów: Kościelca i Racic, o czym też już wspominałem, ale niewykluczone, że one także funkcjonowały po połowie X w. Wreszcie nawet zbudowany w końcu X stulecia gród kruszwicki nie powstaje na surowym korzeniu, ale w miejscu już prężnie funkcjonującego osadnictwa otwartego. Zresztą ta sama Kruszwica systematycznie wzmacniana osłabianą osadniczo Mietlicą, staje w 1096 r. po stronie Zbigniewa, a jej hufce ramię w ramię z poganami wezwanymi przez przyrodniego brata Bolesława III, stawiają daremny opór Władysławowi Hermanowi. Wydarzenia te z pewnością uzupełniają przedstawiony wyżej obraz. Aczkolwiek nie możemy być pewni czy w tym przypadku kronikarz nie zastosował zabiegu mającego pokazać w jak najgorszym świetle późniejszego przeciwnika Bolesława III.

Z powyższych uwag wynika, że proces chrystianizacji Kujaw musiał przebiegać powoli, skutkowało to tym, iż grody w X–XI w. na omawianym obszarze, nie były centrami kościelnymi. Na obecnym poziomie badań dla omawianego okresu czasu i terenu odnotowujemy wyłącznie jeden ośrodek grodowy ze świątynią, która zapewne w toku wydarzeń z 1096 r. została częściowo zniszczona. Kujawy w X–XI w. pod względem architektury sakralnej prezentują się więc niezwykle ubogo, zwłaszcza jeśli spojrzymy na sąsiadującą z nią Wielkopolskę. A na obecnym poziomie badań możemy pokusić się o stwierdzenie, że proces chrystianizacji na tym obszarze był powolny, a jego najbardziej dobitnym, świadectwem jest jeden kościół odkryty w najważniejszym z kujawskim grodów – Kruszwicy.

Podsumowanie

Pokuśmy się teraz o garść podsumowań. Wiemy już, że grody bywały centrami kościelnymi, lecz oczywiście nie wszystkie obiekty piastowały tę rolę. Co więcej niektóre ośrodki grodowe mimo pełnienia bardzo znaczących funkcji we władztwie Piastów, długo nie posiadały architektury sakralnej, nawet do schyłku XI w. Nie widzimy również, aby w tym wczesnym okresie w większym stopniu budowano kościoły w peryferyjnych grodach czy w ogóle poza nimi, w skupiskach osadnictwa otwartego o plemiennym rodowodzie. Szczególnie cenne wydają się także spostrzeżenia dotyczące obszaru Kujaw, gdzie widzimy, jak niewiele mamy kościołów funkcjonujących na tym obszarze (zaledwie jeden w Kruszwicy). Analizowane przypadki pokazują również, że Mieszko I

przyjął chrzest i następnie ograniczył się do realizacji pojedynczych inwestycji związanych z architekturą sakralną. Natomiast, bezsprzeczny pozostaje fakt, że w czasach panowania Bolesława Chrobrego mamy drugi etap procesu chrystianizacji, kiedy to liczba budowanych świątyń znacząco wzrasta. Wydaje się, że to właśnie tego władcę należy widzieć, jako chrystianizatora popierającego i wspomagającego budowę kościołów. Cześć z jego zamierzeń, jak w przypadku katedry w Gnieźnie, nie została zrealizowana, jednak obserwujemy intensyfikację procesu chrystianizacji. Wydarzenia lat 30. XI w. w znaczącym stopniu opóźniły te procesy. Jednak już inwestycje związane z 2 połową XI stulecia, a szczególnie inicjatywy Bolesława Szczodrego pokazują, że to wówczas rozpoczęto znaczącą rozbudowę struktur kościelnych, i co za tym idzie inwestycje budowlane związane z architekturą sakralną w takich ośrodkach jak: Gniezno, Łęczyca, Płock może Kruszwica. Jednak mimo tego nadal dla tych czasów odnotowujemy przedchrześcijańską tradycją, która trwała przez całe XI stulecie. Od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I i przez całą 2 połowę X i XI w. mamy więc najpewniej do czynienia ze swego rodzaju dualizmem religijnym, gdzie obok chrześcijaństwa na pewno wciąż funkcjonuje wiara pogańska.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, викладач
Чортківський коледж підприємництва та економіки
Тернопільський національний економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМАЦІЇ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ

Кінець XV – початок XVI ст. сколихнув світосприйняття Європи. Чотири іспанських експедиції генуезця Колумба, під егідою іспанських монархів у 1492–1504 рр. відкрили Америку і впродовж XV–XVI ст. каравели з золотом і сріблом непевно йшли до Іспанії через океан. Один сучасник писав, що в Севілью ввезено стільки скарбів, що ними можна було б замостити всі вулиці золотом і сріблом. Проте борги іспанської корони зросли тільки з 1565–1574 рр. у 7 разів і становили суму, яка вдвічі перевищувала щорічний завіз дорогоцінних матеріалів з Америки. Іспанці були винні італійським банкірам, оскільки Іспанія вела безконечні війни за встановлення влади католицької церкви над світом чи принаймні над Європою. В середині XVI ст. здавалось навіть, що така мета близька, і Священна Римська імперія Габсбургів, об'єднана під однією короною з Іспанією Карлом V, ось-ось встановить панування Риму над континентом¹. Однак ці плани виявились ефемерними, імператор після їх провалу подався до монастиря. Наука і культура виривались з-під контролю церкви.

Через 25 років після відкриття “західного шляху в Індію”, німецький монах спробував відкрити, чи то пак, відновити шлях до Бога, розпочавши Реформацію. Слово, що перекладається з латинської як “перебудова”, стало символом цілої епохи в історії Європи, яка триває й до сьогодні.

Подамо дві цитати, що протилежні по суті інтерпретації одного явища. “Розрив західної Церкви не був громом серед ясного неба. Це був плід тривалого процесу, що, наче той гній в чирякові, набирив, аж доки не тріс, не розіллявся з повною силою навкруги”². “На початку XVI століття всі прогресивні люди в церкві на Заході закликали до Реформації”³. Автор першої – богослов-письменник греко-католицький священник о. Василь Зінько, другої – британський англіканський священник, один з найвідоміших істориків церкви, майстер

¹ Попович М. Нариси історії культури України. К. : “АртЕк”, 2001. С. 124.

² Зінько В., о. Історія Церкви. Львів : “Місіонер”, 2011. С. 94.

³ Чедвик О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. М. : ЗАО Центрполиграф, 2011. С. 7.

Селівновського коледжу Кембриджа Оуен Чедвік. Обоє авторів згодні в тому, що причини розриву на Заході – насамперед, соціальні.

Коли мова заходила про реформацію церкви, як правило, малися на увазі адміністративні, законодавчі або моральні зміни, не замислюючись про зміни богослов'я. В 1496 р. у розмовах людей жодна тема не обговорювалася так часто, як реформація церкви. Настоятель монастиря, який намагався привести свою обитель до більш строгих порядків, мимоволі ображав інших, оскільки вимога реформи означала визнання наявних порушень і зловживань¹. Але, як відомо, суспільне широке розповсюдження ідеї певного реформування без її реалізації призводить до революції.

Ідеї Реформації мали своє суттєве підґрунтя ще з початку другого тисячоліття. Вальденсів, послідовників вчення ліонського купця П'єра Вальдо (кінець XII ст.), які, закликаючи до "євангельської бідності", вважали, що розбещена багатством римська церква втратила святість і її таїнства не мають сили, можна вражати першими протестантами на заході Європи. Альбігойці, прихильники вчень катарів та вальденсів (XII–XIII ст.) в Південній Франції, були останнім відгалуженням т.зв. "маніхейської ересі", що виникла у східних частинах імперії. У XIII ст. проти цієї ересі було спрямовано хрестовий похід, який призвів до знищення багатой культури Провансу. Вальденси, громада яких сформувалася в середовищі міських бідняків, зазнавали постійних гонінь з боку церкви. Вони вірили лише в канонічні книги Святого Письма і пропагували вчення, що єдиним посередником між Богом і людьми є Ісус Христос, що згодом апробували протестанти, критикували духовну владу за її світську спрямованість, називали священиків спадкоємцями митарів і фарисеїв. Саме в епоху боротьби з ними церква вилучає у мирян Біблію – головну "зброю" вальденсів, забороняє перекладати її на народні мови. У 1231 р. Папа Григорій IX видав постанову про заборону мирянам читати Біблію. В той же період були засновані ордени францисканців і домініканців.

У XIV ст. яскравий представник незадоволеності Джон Вікліф започатковував протест проти авіньонських пап в Англії, які запевняли, що церква, а не Біблія, є єдиним авторитетом віруючого, і що Папа Римський є главою церкви, а не Христос². Біблія, а не церква. Христос, а не Папа Римський. З таким гаслом, в якому переосмислюються релігійні цінності, виступив в кінці XIV ст., ще задовго до Реформації, Джон Вікліф, професор Оксфордського університету. Він став людиною, котра нагадала католикам про старі ідеї, на яких виросло християнство. За що і був визнаний еретиком. Вікліф вчив, що кожна людина пов'язана з Богом безпосередньо, і для цього їй не потрібні ніякі посередники. Один із попередників протестантизму, Джон Вікліф першим переклав Біблію на англійську мову, проте римська церква не оцінила його старань, оскільки вона була наділена абсолютною монополією на тлумачення Біблії³. Варто нагадати, за самостійне читання Біблії церква карала. За ці діяння, а також за те, що таврував Папу Римського відступником і антихристом, він був звільнений з Оксфорда, його учнів при цьому змусили відректися від його поглядів.

Проте поширенню його ідей це вже не могло завадити: вчення вікліфістів стало ідейною основою для пізніших общин в Англії і для проповідей Яна Гуса. Останній за подібні ідеї був спалений на вогнищі разом зі своїми працями. Мертве тіло Вікліфа було викопане за рішенням Констанцького собору і також спалене на вогнищі. Показові страти надовго відбили у мислителів бажання реформувати церкву. У 1412 р. Ян Гус виступив з проповіддю проти індульгенцій, торгівля якими обурювала його релігійні почуття. Проте він не відкидав догматів і таїнств католицької церкви, зокрема причастя, поклоніння Святій Діві і святим. Спочатку Гус думав лише про легальну реформу, не бажаючи відділятися від римської церкви і залишаючись католиком. Однак мірою загострення стосунків із Римом його вчення набувало дедалі радикальнішого характеру. Головним мотивом поведінки людини Гус вважав пізнаний розумом "закон Божий"; при цьому влада, на його думку, могла належати лише тим, хто дотримувався цього закону. Єдиним справжнім джерелом віри він визнавав Святе Письмо. Гус не

¹ Чедвік О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 17.

² Кин М. Мир християнства. Харків : Клуб сімейного дозвілля. 2003. С. 97.

³ Уайт Е. Велика боротьба і найбільша надія. К. : Джерело життя, 2012. С. 58-59; Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. М. : Вече, 1999. С. 461.

тільки картав багатства церкви, а й виступав проти церковного землеволодіння і десятини як джерела моральної зіпсованості кліру¹. Отже, вчення Гуса не виключало можливості широкого виступу і проти існуючої католицької системи, і проти “неправедних властей”. Саме на цьому вченні ґрунтувався революційний гуситський рух, який набув також характеру національно-визвольної боротьби чеського народу проти німецького засилля.

Вищезгаданий о. Зінько зазначає, що Папа Римський Лев X провадив глибоко моральне життя², що значною мірою піддається сумніву, згідно з незаангажованими історичними свідченнями. Його попередники зажили негативної репутації як у свій час, так і в оцінці наступних поколінь: Сікст IV – засновник першого інквізиційного суду в Іспанії, Інокентій VIII – видав буллу проти відьом, з чого почалося масове полювання на жінок у Західній Європі, Олександр VI (Родріго Борджіа) – відомий розпустою і жорстокістю, Юлій II – жорстокий і скандальний торговець церковними посадами і писців-архівістів³. Щоб уникнути дефіциту коштів, Папа створював нові посади і продавав їх. У 1484 р. Папа Римський Інокентій VIII змушений був дати під заставу папську тіару за 100 тисяч дукатів. Папа Лев X у 1513 р. заборгував 125 тисяч дукатів. Група шахраїв заробила великі гроші продаючи фальшиві булли. Тому прості люди вважали, що Рим і церковні парафії частіше прагнули накопичення золота, аніж християнської доброчинності. Згаданий англійський богослов Чедвік порушує питання: чому для багатих і бідних діють різні закони, чому духовенство не вносило свою частку, коли уряд потребував грошей для захисту від турків, чому вікарій парафії голодував в той час, коли єпископ комфортно існував за рахунок пожертв? Хіба було справедливо, що священнослужитель, який здійснив кримінальний злочин, уникав відповідальності та не був притягнутий до світського суду? Чому духовенство не вносило свою частку, коли влада наполегливо потребувала грошей для захисту від вторгнення мусульман? Чому церква відлучала громадян за несплату податків? Чому місцеві представники церкви, у розпорядженні яких були збір і розподіл пожертв, призначалися тільки римською адміністрацією? Вважаючи Папу Римського непогрішним, духовні особи та миряни погоджувались, що законодавча й адміністративні системи неефективні, наповнені корупцією й аморальністю. Духовенство вважалось зберігачем суспільного спокою, адже було зобов'язане засуджувати жадібність, не займатися лихварством та перелюбом, бути зразком справедливості і милосердя, щоб бути істинним посередником між людиною і Богом⁴. Священик за вбивство обходився легким не кримінальним покаранням, утримував коханку, не боячись навіть осуду (целібат був введений в середині XI ст.), нерідко “отцями” ставали неосвічені й неграмотні люди. Церква підвищувала плату за звільнення від податків, за дозвіл на одруження між родичами, вартість індульгенцій.

Як зазначає німецький історик Яків Буркгардт, на церкві лежить одне із жахливих звинувачень, яке ми знаємо у всесвітній історії: вона підносила людям, взамін чистої істини вчення, спотворене в інтересах своєї влади і використовувала різні можливі засоби для досягнення корисливих цілей, виражала падіння моралі, знаючи про свою повну безкарність, церва завдала смертельних ударів розуму і совісті народів, і тому багато людей відкинули церкву⁵. На думку дослідника, Італія не сприйняла Реформації, тому що загальний настрій італійців не дійшов до повного заперечення ієрархії, тоді як в Німеччині Реформація була забезпечена позитивним вченням і вірою. Хоча в Італії, починаючи з містиків XIII ст. і до Саванароли, також було чимало релігійного позитивізму, але недостатньо зрілого для революційних змін. Філософ Макіавеллі писав, що італійці не настільки релігійні та більш корумповані аніж інші тому, що церква в цьому дає нам гірший приклад. Ефективне світське управління економічною системою вимагало обмеженого втручання Папи Римського.

Світське суспільство дедалі розвивалося, католицька церква була не в силі реформуватися і зупинити свій занепад. Між теократичними устремліннями папства і феодалізацією церкви існував прямий зв'язок. Духовенство не хотіло відмовлятися від феодалної власності

¹ Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. С. 461.

² Зінько В., о. Історія Церкви. С. 42.

³ Попович М. Нариси історії культури України. С. 125.

⁴ Чедвік О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 9-11.

⁵ Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Смоленск : Русич, 2003. С. 377.

на землю, папство не погоджувалось віддати право призначення на церковні посади в руки національної влади. Церковне землеволодіння вело до інтеграції прелатів і монастирів в систему феодальної ієрархії, ставило їх в один ряд зі світськими володарями, змушувало перейматися цілком “земними” інтересами. Папи у боротьбі з самодержцями вдавалися до тих самих засобів, що й їхні супротивники. Внаслідок цього сама церква набувала мирських рис, які суперечили її теократичній ідеї й аскетичним ідеалам, просякнутим крайнім спіритуалізмом. Окрім римської курії, певний моральний авторитет мали декотрі єпископи і священники, в той час, парафіяльні священники, настоятелі і монахи користувалися недовірою і негативною славою серед всіх прошарків Італії¹. Останні слугували очевидним аргументом неповноцінності всього духовного устрою, церковних обрядів і навіть релігії загалом. У суспільстві поступово розгортався рух, що ставив собі за мету повернути церкві її суто духовне призначення. І світське властолюбство пап, і користоловство духовенства, і церковне землеволодіння викликали гостре незадоволення не лише світських станів, але й ревнителів релігійних ідеалів церкви. Тому морально-релігійний протест доповнювався запереченням політичного і економічного підґрунтя могутності церкви – її землеволодіння і десятин. Отже, реформаційний рух виник, як протест проти церкви в ім'я самих релігійних засад; він був поєднаний не з прагненням секуляризації думки і життя, а з намаганням її перетворення в дусі нових чистих релігійних ідей.

Останнім пунктом неповернення стали дії Папи Олександра VI – Борджія. Саме при ньому будь-які спроби реформ були жорстко подавлені. Ще в 1502 р. філософ Еразм Роттердамський висміював церкву, сподіваючись, що насмішки стануть поштовхом до реформ на очищення. Реформація наступила не тому, що Європа була не надто релігійною, а навпаки – через прагнення до чистоти релігії, очищення від бруду корупції та жадоби збагачення. Реформація більшою мірою виявилась рухом віри, аніж розуму.

Варто відзначити й інший аспект соціального життя того часу. Склалось певне уявлення про період релігійного вільнодумства, виразом якого нібито й була Реформація як вільна раціоналістична критика католицизму. Проте безсторонні дослідження показують, що кінець XV ст. був для Європи часом величезного релігійного піднесення, справжньою “епідемією побожності”, супроводжувану масовими переслідуваннями євреїв, відьомськими процесами, безконечними релігійними процесіями і роздмухуваннями релігійного фанатизму. Серед книг, які друкуються в Європі, більше двох третин присвячено релігійним сюжетам, при чому переважає література, що тлумачить зовнішній бік релігії. Критичне ставлення до вад католицької церкви не породжує в країнах середземноморської культури прагнень до релігійного оновлення. Франція врешті не прийняла ніяких форм протестантизму, але фактично підпорядкувала церкву державним інтересам, не зупиняючись перед підтримкою протестантів та ісламу. Натомість на північ від Альп, у германських землях історії з продажом індульгенції, моральною нечистоплотністю кліриків, прагненнями церкви стати вище за державу викликають страшенне роздратування і стають причиною глибоких розколів у суспільстві та його дестабілізації. Загальний напрям реформ прямував до відновлення “справжньої”, забутої природи християнства. Засобом для цього мало бути рішуче скорочення суто ритуальної сфери, зниження церковної ієрархії до рівня міської громади, спрощення культової відправи та переведення її на “просту мову” (ліквідація сакрально-культурної двомовності). Лютер при цьому залишив два таїнства – хрещення і причастя, а Кальвін був більш радикальним: для нього причастя залишалось не більш ніж спогади про смерть Ісуса Христа. Відповідно лютеранство залишило середній рівень кліру – проповідників-пресвітерів, натомість кальвінізм вимагав виборності священника громадою і права громади відкликати негідного проповідника. Протестантизм заперечує за церквою роль посередника між особистістю і Богом, наполягаючи на безпосередньому звертанні віруючого до Бога. Відсутність церковної організації як посередника між віруючими і Богом, свідчить про плебейсько-демократичну організацію протестантизму². Тож Реформація става-

¹ Буркгардт Я. Культура Італії в епоху Возрождения. С. 378.

² Попович М. Нариси історії культури України. С. 126-127.

ла не так видозміною, введенням реформ-новизни, як поверненням до витоків першоджерел, в суб'єктивному баченні реформаторів.

Успіхи реформації спочатку були грандіозними, відхід від католицизму в Центральній Європі – масовим. Так, в Австрії в деяких провінціях частка лютеран наприкінці XVI ст. досягала 90% від загалу віруючих. У наступному столітті католики вже становили 70-80% населення. Чималою мірою успіху контрнаступу католицизму були і наслідком боротьби церкви проти морального розкладу в лавах католицького кліру, за повернення до “чистого християнства”, посилення ідеологічного впливу католицької церкви внаслідок широкого використання засобів культури. У справі освіти особливу енергію проявив новостворений орган єзуїтів, що став найбільш активним провідником ідеї контрреформації¹. На думку В'ячеслава Липинського, Реформація була останнім теплом боротьби германців із Римом. Протестантизм відіграв велику роль у справі завершення національної індивідуалізації германських, скандинавських і англо-саксонських націй².

Реальних і швидких результатів протестантські течії досягли в шкільництві. Протестантські школи, в тому числі високого типу, залежали, щоправда, від покровителя, і тому вони не одразу стали тривалими, сильним їх боком була орієнтація на здоровий глузд, спроби вийти за межі застарілої схоластичної системи, яка поступово заводила у безвихідь кращі європейські університети. Адже університетська освіта була орієнтована на теологію, особливо після того, як керівництво нею опинилось у домініканців та францисканців. За означенням українського філософа Мирослава Поповича, прогресивним виявилось втручання світської моралі у релігійні справи³. Спроби і зусилля такого конгломерату призвели до результативних наслідків не лише у моралі, а й в економіці, суспільстві загалом.

Починаючи з XVI ст. Реформація сприяла появі прогресивних течій в католицизмі і православ'ї. Ці течії прагнули повертатись до біблійних стандартів у теології і в житті церкви. Цей духовний імпульс був настільки значний в Україні, насамперед через діяльність братств, що назавжди провів чітку межу між українським православ'ям і російським. Релігійно-світське вільнодумство зробило істотний внесок у національно-культурне відродження⁴. Католицизм, з часів Тридентського собору аж до наших днів радикально трансформується завдяки впливу протестантизму на нього. Особливо відчутно стало це в другій половині XX ст., після Другого Ватиканського Собору. Ще до початку Реформації, на українських землях набувають поширення релігійне вільнодумство та еретичні вчення. Зокрема, в XI–XIV ст. секти богомольців та очідовлених виступали проти офіційної церкви, обрядів, ікон, чернецтва, що знайшло вираження і в пізніших реформаційних західноєвропейських рухах⁵. Протестантизм не є новим явищем в українській культурі. Євангельська віра на наших землях має своє коріння ще з початку XV ст., коли українські лицарі допомагали чеським гуситам в їхній боротьбі за свободу жити по Біблії. У XVI і XVII ст. багато видатних українських діячів сповідували або визнавали євангельську віру. За означенням Михайла Грушевського, заходи впровадження народної мови у світській і церковній писемності почалися в Україні ще у XV ст., тобто – до реформи Лютера⁶. Але рідномовні літературні праці залишалися у рукописах – не вийшли друком.

Варто зазначити, що в українсько-білоруських землях у середині XVI ст. православна ієрархія не виявляла відчутного зацікавлення грецьким православним світом. Представники тогочасної руської шляхти, які не були байдужі до справ освітнього життя, переважно долучалися до ідей та діячів Реформації⁷. Дослідник етнічного менталітету Олександр Стражний зазначає, що українці не були надто консервативними щодо релігії, а війни проти поляків бу-

¹ Попович М. Нариси історії культури України. С. 129.

² Липинський В. Релігія і церква в історії України. Луцьк : Терен, 2010. С. 84.

³ Попович М. Нариси історії культури України. С. 127.

⁴ Федів Ю. О., Мозкова Н. Г. Історія української філософії. Навчальний посібник. К. : 2000. С. 73.

⁵ Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська церква. К. : Наша культура і наука, 2007. С. 70.

⁶ Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. К. : “Освіта”, 1991. С. 72.

⁷ Ковчег. Збірник статей з церковної історії / Ред. Я. Грицак та ін. Львів : “Місіонер”, 1993. С. 11.

ли не так міжконфесійні, як виявом національно-культурного захисту¹. У міжконфесійному конфлікті одна з головних суперечностей полягала у різних календарях: григоріанському в католиків і юліанському в православних – різні робочі і вихідні / святі дні в покорених і експлуататорів.

Реформаційні течії були в одному руслі із гуманітарно-ренесансними потоками філософії та культури. В Україні був підготовлений ґрунт для ідей Реформації. Але, у своїй більшості, український національний рух (його представники поєднували в собі церковну і світську сфери) вагався між бажанням тісніше поєднатися з протестантським рухом і страхом відірватися від традицій православної – руської національної церкви, тоді ще свого патріархату². Останній слугував образним якорем у розбурханому морі соціальних і релігійних змін і революцій.

Як зазначає сучасний філософ Мішель Онфре, католицька церква прирівнювала опозиціонера-єретика до атеїста³. Тому можна зазначити, що люди з пробудженим розумом і мирським світоглядом, а це вже майже автоматично зараховувало людину до категорії єретика, ставали критично налаштованими до тодішнього релігійного життя в особі католицької церкви. Збалансовуючи гострі дискусії, доктор богослов'я Ернст Суттнер підсумовує: полемічні католицькі богослови були занепокоєні, що протестанти відкинули те, від чого не можна відмовитися, тоді як реформаторські полемісти турбувалися, що своїм дотриманням традицій католики затінують Євангеліє⁴. Точніше, йдеться не лише про традиції, значна частина з них взаємо переплетена із традиціями обрядів дохристиянських вірувань європейських народів, йдеться також і про подальші (після легітимізації християнства) церковно-обрядові інновації. Можна узагальнити, що католицька церква як до Реформації, так і після, зловживала теологічно-світськими “інноваціями”, з іншого боку – протестанти надто обмежили світ сакрального, підтвердженням чого є численні й доведені явища сакрального об'явлення Діви Марії, “канонізованих” (і не тільки) святих, божественна сутність ікон тощо.

Реформація відіграла значну роль і у справі національно державницького звільнення і становлення окремих малих країн північної континентальної Європи. На сьогодні більшість соціально-економічно розвинутих країн світу сповідують протестантську конфесію християнства. Мабуть, вагому роль відіграли не так релігійні видозміни, як зміна способу мислення і поведінки, що мало позитивні наслідки на сфери культури, політичної влади та економічних важелів.

Минуло п'ять століть з часу кардинальних змін Церкви. Далеким минулим стали міжконфесійні війни, які більшою мірою виникали через політичні мотиви та релігійний фанатизм. На сьогодні законодавство декларує свободу совісті та віросповідання громадян, яким не загрожують багаття інквізиції та каральні органи протестантських церков. Проте виникає ряд питань, певною мірою синонімічних до тих, які порушували реформатори п'ять століть тому. Чи всі рівні перед Богом, чи є богообраний народ, як написано в Біблії? Як ми розуміємо Бога: “Бога Ізраїля Яхве”, Єгови, Саваофа, Надвищу сутність, Абсолют, Агностичну силу чи ін.? Господь створив людей вільними, чи рабів для себе, як вказано на епітафіях? Вторинність жінки – наслідок патріархального суспільства чи також і релігійний догмат? Чому в англіканській церкві жінки є священиками, а в східному обряді на святиню – Гору Афон категорично не допускають жодну істоту жіночої статі та існують інші обмеження для жінок? Чи людина молиться безпосередньо Господу, а кому ж сповідається: Богу чи священику? Чому природне єднання чоловіка і жінки для католицьких священиків заборонено з XI ст., а в інших конфесіях – дозволено? Якщо пара зачала дитину в любові, то чому вона народжується у догматичному “первородному” гріху? Що потрібно мертвим: пам'ять, молитва чи хліб і цукор на парастас?

¹ Стражний О. Український менталітет. К. : “Книга”, 2008. С. 219.

² Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. С. 78.

³ Онфре М. Трактат атеології. Фізика метафізики. – К. : Ніка-Центр, 2010. С. 112.

⁴ Суттнер Е. К. Церковні розколи і єдність церкви. Львів : “Місіонер”, 2007. С. 64.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, викладач

Гутман Олександр

Студент

Чортківський коледж підприємництва та економіки

ЖАН КАЛЬВІН – БОГОСЛОВ І ДИКТАТОР

Кальвінізм як течія протестантизму, на відміну від лютеранства, є не так виступом проти нецерковних і корупційних схем Папи Римського, як спробою створити нову модель Христової церкви. Кальвінізм неможливо, принаймні, на час половини XVI ст., перевершити у фанатизмі. У певних локальних суспільних середовищах під егідою католицької церкви були законодавчі спроби вкрай узурпованого церквоно-суспільного устрою, але вони були нестійкі і мали хвилеподібний непостійний характер. Влада Кальвіна в Женеві, теократична і юридична, складає один із найбільш похмурих розділів в історії взаємовідносин релігії та людини. Він шукав організацію церкви і духовенства, яка б поєднувала благопристойність і тверду дисципліну, чого можна було досягти реалізацією практик ранньохристиянської церкви, яка була спотворена в пізніші часи.

Отже, головним було не скинення папства, а створення нової моделі церкви. Прибувши в Женеву у 1536 р., через п'ять років Кальвін вже “став диктатором”, залишаючись ним до своєї смерті у 1564 р.¹ У 1541 р. – з початком його владних повноважень, Кальвін зумів впровадити “Церковні настанови” або “Настанови християнської віри”. Вони стають головним інструментом управління. Відтепер Церква виконує функції органу державної безпеки, міський магістрат передає духовенству чимало своїх повноважень. У контролі над громадською мораллю не було нічого нового. Здавна цим займалися єпископські судді і міські магістрати, що видавали декрети, які громадяни розцінювали як прояв тиранії і замах на свободу. А Кальвін вимагав, щоб цим займалися лише церковна влада. Але якщо вони звинувачували грішника, то для покарання повинні були віддати його світській владі². Пряма аналогія з орденом домініканців – інквізиторами. Однак магістрат не так легко приймав пропозиції реформатора. Він не зміг переконати міську раду повернути всі церковні податки, які відмінили, на зразок інших міст у перші дні реформ. Кальвін вважав, що в Женеві поширювались чаклунки і відьми, визнавав правдивими зізнання, одержані під тортурами, а відмова від них – свідчення того, що підсудний знову у владі демона. Противників страти на вогнищі пропонував відлучати від церкви за нехтуванням божественним словом³. Загалом, його реформи викликали сильну опозицію, яку вдалося перемогти лише у 1555 р. Відкинувши першість Папи, нова церква, разом з тим, відмовилась від священства як носія благодаті, а Кальвіну був потрібен авторитет і чистота священства. Єдиним носієм влади у протестантській церкві був правитель (міста) і міський магістрат. В укладі Кальвіна було доволі мало демократизму, навіть теоретичного. Священики вибирали священиків, хоча міська рада могла і опротестувати їхній вибір. Віруючі зустрічалися один раз в тиждень і вивчали Біблію, причому ці збори не були добровільні. Обиралися наставники, які відповідали за вивчення Святого Письма і освіти, хоча рада наполягала на підтвердженні нею цього вибору⁴. Одразу ж впадає в очі суперечливість: розвиток освіти, очевидно, призводить до опонування і неприйняття розділів Біблії – окремих частин певних книг загальної книги, адже це книга з книг.

Духовна влада з особливою прискіпливістю займається наглядом за мораллю, не залишаючи без уваги не лише соціально-економічну, а й інтимну сферу кожного. Серед різноманітних проступків громадян були такі, як: дружина намагалася зцілити свого чоловіка, прив'язавши на шию каштан з павуком, хтось танцював у приватному будинку, в когось знайшли екземпляр “Золотої легенди” – середньовічного збірника життя святих, 62-х річна вийшла заміж за 25-річного чоловіка, у циркульні виголили тонзуру священику тощо. Відома

¹ Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. М. : Вече, 1999. С. 463.

² Чедвик О. Реформация. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. М. : ЗАО Центрполиграф, 2011. С. 84.

³ Уайт Е. Велика боротьба і найбільша надія. К. : Джерело життя, 2012. С. 137.

⁴ Чедвик О. Реформация. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 88.

страата дитини за те, що малюк підняв руку на батька, разом з тим, заперечення Кальвіну вважається більш важким злочином, аніж незгода з батьком. Недостатньо схвальний відгук про його проповідь передбачає трьохденне покарання “хлібом і водою”. Людині-критику Кальвіна, який на полях його книги написав слово “дурість”, відтяли голову за зраду і богохульство. Кальвіністи з енергією прививають людині відчуття провини і виявляють винахідливість, засуджуючи прагнення до радості, хоча у цьому небагато програвали і католики та православні. Починаючи з 1558 р. його “Закони про одяг і розкіш” виступає, щонайперше, проти “вільного кохання”, “розпусних танців” і азартних ігор¹. Наполеглива боротьба проти “невгамовності плоті, яка переходить всі межі, якщо її не стримувати зі всією строгістю”, захист від всякої еротики, все це призводить до строгої регламентації повсякденного життя.

Верховний реформатор мсьє Жан виганяв зі своїх небес будь-кого, хто якимсь чином проявив життєрадісність. Так, люди підлягають суворим покаранням, якщо вони танцюють. Дружки нареченої підлягають ув'язненню, якщо вони надто яскраво прикрашають наречену. Поліція в Божій державі Женеві не встигала справлятися з роботою: шпики постійно доносили на громадян за їхні так звані проступки, а поліцейські слідкують за вулицями, трактирами і будинками, щоб в неділю і в середу ніхто з жителів не знехтував обов'язком відвідати богослужіння. Кальвін проголошує, що людина за всі незліченні проступки заслуговує неперервного Божого покарання, а Творець прирікає на безкінечні пекельні муки всіх створених ним же людей, майже без винятку. Ісус прийняв смерть на хресті не заради всіх, а заради вибраних². Оскільки людина не може знати, до чого вона призначена Вищими силами, вона повинна турбуватися про те, аби бути достойною обрання і відганяти від себе будь-які сумніви щодо свого спасіння.

Будучи адвокатом Кальвін представив міський статут, в якому передбачалося стеження як безвідмовний засіб очищення. Доволі важко розрізнити, коли він діяв як зацікавлений мирянин, а коли – головний священник міста. Загальним проступком було те, що люди проклинали Женеву за страти за релігійними мотивами – з 1542 по 1646 рр. у місті було винесено 58 смертних вироків і прийнято 76 декретів про вигнання³.

Згідно з Кальвіновими вимогами щодо підтримання монастирської тиші й суворості побуту, женевський магістрат встановив дріб'язковий прискіпливий нагляд за громадянами, які зобов'язувалися відбувати усі церковні служби. В 1546 р. був прийнятий акт проти використання небіблійних імен, але знову простий люд виявився сильнішим⁴. Тобто, жителі Женеві цілком закономірно називали своїх дітей іменами рідної їм мови, а не єврейськими. Тисячолітня історія християнства в Україні призвела до того, що єврейські, грецькі, римські та інші імена сприймаються як українські.

В 1550 р. магістрат Женеві розпорядився, щоб священник кожного року відвідував кожного парафіянина задля певності, що в його домі дотримуються церковних правил. Хоча і католицька і православна церква, не позбавляючись подвійних стандартів чи до соціальних груп, чи до чоловічої й жіночої статі, слідкувала за дотриманням порядку та моралі⁵. Церква Кальвіна в Женеві цілком зрівнялася (і перебільшила) за своєю нетерпимістю з католицькою.

В Женеві засуджуються розваги всіх видів, а щоп'ятниці веселоці цілком заборонені. Театральні репертуари підлягали чистці або театри закривали. Ймовірно, жорстока дисципліна тіла і душі Жана Кальвіна пов'язана з тим, що він мав слабке і хворобливе тіло. Відмовляючи собі в найменших радощах життя, він відмовляв в цьому й іншим. Джеффри Паріндер відзначає, що Кальвін розглядав сексуальне єднання як священне дійство, але ніяковіло згадував про насолоду. Відчуваючи, що в ній приховане певне зло, як і в нескромних бажаннях, що сягає гріхопадіння людини, він допускав, що непорочність – це добродійність, і вона навіть вище за шлюб, якщо приймається не з примусу⁶. Цієї думки дотримувалися і більшість отців Церкви, дехто навіть висував ідею заборони одруження християн як умову потрапляння в рай.

¹ Чедвик О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 89-90.

² Кин М. Мир християнства. Харків : Клуб сімейного дозвілля. 2003. С. 99.

³ Чедвик О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 91.

⁴ Там же. С. 91.

⁵ Бальхаус А. Sex в Средние века. М. : Книжный клуб 36,6, 2012. С. 324.

⁶ Париндер, Джеффри. Сексуальная мораль в мировых религиях. М. : Гранд, 2002. С. 302.

Так виглядала женецька утопія, яку Джон Нокс, шотландський релігійний реформатор другої половини XVI ст., засновник пресвітеріанської церкви, перебуваючи у Женеві, із захватом назвав “найбільш досконалим християнством з часів апостолів”¹. Помірковані реформатори з часом побачили небезпеку для свого авторитету з боку послідовних прибічників ідеї вільного розвитку людської думки. Більшість учасників реформаційного руху становили сектанти, які бажали здійснити певні перетворення церкви й віри, щоб зупинитися на нових непохитних догматах. І для Лютера, і для Кальвіна теологічний авторитет зрештою виявився вищим за людську думку, і звинувачення в раціоналізмі стало одним з найбільш сильних в очах реформаторів.

Проте були й суспільно-корисні нововведення. Так, суворо карались торговці, яких спіймали на обмані, боролися з кредиторами та лікарями, які вимагали надто високу плату тощо. Після тривалих дебатів у 1561 р. церковні настанови доповнюються законами про шлюб, згідно з якими жінка, принаймні теоретично, має ті ж права, що і чоловік². Таке відбулося вперше в історії християнства. Кальвін висловлювався про помилковість судження, що жінка створена лише для того, щоб народжувати чоловікові дітей, чого дотримувався Лютер у своїй зневазі до індивідуального кохання і в турботі про достатнє потомство. Закони Кальвіна про розлучення значно випереджають час. Подружня зрада чоловіка вважається достатньою причиною для розлучення з ним. Вперше у Женеві дозволялося вступати у шлюб з розлученими жінками.

В контексті становища жінки, варто звернути більшу увагу на подальшу трансформацію ідеї статевої рівності на батьківщині Кальвіна. Письменниця й історик Елізабет Бадентер звертає увагу, ще салічний закон франків, за яким жінки не могли успадковувати трон, і несправедливий розподіл спадщини й обов’язок жінок відмовою від їхнього прізвища. Через приблизно два з половиною століття після реформування Кальвіна, на його батьківщині пройшла соціально-політична революція – “Велика французька”. Саме тоді, наприкінці XVIII ст., знову постає філософський конфлікт щодо наявного на тоді уявлення про жінку та її призначення. Якщо природа призначила їй лише завдання, пов’язані з материнством і хатнім господарством, то навіщо їй вивчати мертві мови й абстрактні науки? Було вирішено, що домашньої освіти достатньо для добробуту жінки та її сім’ї. Тож жінкам дозволялось отримувати лише початкову освіту до настання восьмирічного віку, покладену на їхніх матерів, що мали передавати їм традиційні навички. Громадський і політичний діяч Марі Жан Антуан Кондорсе мав із цього приводу іншу думку. Він запропонував Законодавчим зборам Франції нову, цілком революційну, доповідь про державну освіту. Не ставлячи під сумнів природних обов’язків жінки, він обстоює подібну освіту для представників обох статей, з урахуванням схильностей тих й інших. Філософ демонструє справжню відвагу, вводячи поняття *конкуренції* щодо випадків, коли чоловіки й жінки мали б схожі професії, і *змагальності*, коли йдеться про щастя подружжя й сім’ї. Ці ідеї були цілковито неприйнятні для адептів руссоїзму (прихильників патріархальної доктрини Руссо). Думки Кондорсе, радикальний фемінізм яких видався надзвичайно сміливим, фактично не знайшли не те що прихильників, а й навіть серйозних супротивників. Теза про подібність статей поставала ерессю, ба, навіть нісенітницею, не вартою заперечення. Русо, не вагаючись, пропонує такий радикальний захід, як “замкнення” жінок. “Лише жінка повинна панувати у оселі... Але вона повинна обмежитись хатнім урядуванням, не долучатись до зовнішнього світу, замкнутись у своїй домівці”. Ще відвертіше він стверджує, що справжня мати родини “далека від того, щоби бути світською жінкою, вона майже так само ув’язнена у своїй домівці, як черниця у своєму монастирі”³. Елізабет Бадентер робить іронічний висновок: жінки не користуються громадянськими правами, бо такою є ціна щастя всіх, зокрема й самих жінок. Сімона де Бовуар, одна з лідерів феміністок, філософ і письменниця, у книзі “Друга стаття” робить радикальні, але вірні висновки. З появою християнства жінка знову набуває страхітливого магнетизму: страх перед іншою статтю – це одна з форм, у які втілюється розірваність нещасної свідомості, розмежовується тіло й душа, життя й дух, первородний гріх перетворює тіло у ворога душі, всі

¹ Бальхаус А. Sex в Средние века. С. 329-330.

² Там же. С. 326.

³ Слова чоловіків (філософська дискусія) / Упоряд. Е. Бадентер. К. : Альтерпрес, 2006. – С. 9-15.

плотьські втіхи постають як шкідливі. Людина може бути врятована тільки тому, що її гріхи спокуті Христом і що її погляд звернено до царства небесного. Але з самим народженням вона приречена не тільки на смерть, а й на прокляття. Небо відкриється їй Божою милістю, але всі злигодні її природного існування спричинені прокляттям. Зло – абсолютна реальність, а плоть – гріх. Саме в жінці втілюється спокуса землі, сексу, демона¹. Це є доречним і щодо Кальвіна, оскільки він визнавав жінку як соціальну складову, але позбавлену природних чуттєвих рис.

Уорен Чедвік вважає, що справжня причина влади Кальвіна полягала в його особистості. Його безкомпромісність підтримувалась вірою в істинність того, що він робив, його сміливість і наполегливість викликали захват і бажання йти за ним, як за Христом. Вчення Жана Кальвіна ґрунтувалося на вірі в особливу Настанову Господа, який направляє всі події світу. Саме він призводить у рух млини [вітряні] і керує прагненнями людей, щоб ті йшли шляхом, який він вказує. Нам же залишається лише підкоритися Йому, тому що Його мета – таємниця для людей. Він дійшов висновку про те, що одні Богом призначені на загибель, а інші – на порятунок. Господь не хоче, щоб врятувалися всі, кого створив, лише ті, хто вів праведне життя. Тому, хто дорікав Господа за несправедливість, богослов заперечував, що кожному буде дано за його гріхами, і в цьому заключається всемогутність Бога². Тут очевидна спрямованість на негатив – наголос робиться на гріхи, а не на праведні вчинки. Загалом, вся доктрина Кальвіна мала темний песимістичний характер.

На середину XVI ст. в Західній Україні найпоширенішими альтернативами католицизму були лютеранство та кальвінізм, а також чеські браття – гусити, унітаристи (антитринітаристи) та ін. Відносно більше значення мали кальвіністи у Литовському князівстві – вони мали назву соціняни, від імені Соція, учня Кальвіна³. У Польщі кальвінізм навіть одержав рівноправність із католицизмом. Велике поширення, як зазначає дослідник о. Кость Панас, – “справжньою пошестю” вчення Кальвіна стало серед українсько-литовської шляхти⁴. Кальвінізм зібрав чимало прихильників серед шляхтичкій імпонували демократичні засади кальвінізму, які давали змогу посилити опозицію абсолютистським тенденціям королівського двору⁵. Саме ця реформаційна течія створювала ідеологічні підстави для встановлення залежності державної влади від суспільного представництва і надання останньому прав опору зловживанням монарха. Адже ці ідеї були дуже близькими шляхті, ставали ідеологічним обґрунтуванням їхніх політичних прагнень

Перемога протестантизму була небезпечною із точки зору перспектив культури тим, що ламало вже усталені межі між вірою і наукою, вірою і мистецтвом, вірою і мораллю, і це могло призвести до втручання невігласів із мирян у справи, в яких вони були некомпетентні. Так, власне, і сталося на перших порах. Прикладом протестантського фундаменталізму є факт спалення Кальвіном видатного вченого Сервета на повільному вогні⁶. Але прогресивним виявилось втручання світської моралі в релігійні справи – воно закріпило в західноєвропейському суспільстві дух буржуазної працьовитості й економності. Кальвінізм, на відміну від лютеранства, не став національною релігією, його вплив є меншим від внеску “засновника” Реформації. Проте це друга відома течія протестантизму, яку названо ім'ям її творця. Мабуть, постать Жана Кальвіна, її різноманітні та суперечливі аспекти, не є достатньо вивченою і проаналізованою на сьогодні. Добрими намірами для душі, здебільшого він вимощував дорогу до земного пекла, принаймні, до несвободи людських прагнень у локальному середовищі (Женеви) стратифікованого суспільства без природної гуманності. Остання ж є складовою людини і природи як творінь Вищих Небесних сил.

¹ Бовуар С., де. Друга стаття. К. : Основи, 1994. Т. 1. С. 179.

² Чедвік О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 93.

³ Огієнко І. (митр. Іларіон). Українська церква. – К. : Наша культура і наука, 2007. С. 71.

⁴ Історія Української церкви. о. Коста Панас. Львів : ВП “Трансінтех”, 1992. С. 43.

⁵ Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. К. : “Освіта”, 1991. С. 74–76.

⁶ Попович М. Нариси історії культури України. К. : “АртЕк”, 2001. С. 324.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідникПСЕВДОАГІОГРАФІЧНІ ПОБУДОВИ У ІСТОРІЇ ВШАНУВАННЯ ПРП. КУКШІ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА НА ДЕЯКИХ ТЕРИТОРІЯХ МОСКОВІЇ

Серед численних територій, де протягом XI–XIII ст. працювали лаврські місіонери, була й земля в'ятичів. Про це свідчить коротке повідомлення у Посланні свт. Симона: розповіді про печерського місіонера сщмч. Кукшу та його учня. На жаль, це Послання не стільки агіографічний, як проповідницький твір, в якому для прикладів залучалися короткі оповіді про печерських святих. При цьому святитель систематично пропускав “всім відоме”, і додавав або маловідому інформацію, або те, що має безпосереднє відношення до його викладу. Так було і тут. Інформація про обох святих мінімальна, із посиланням, що про чудеса св.-мученика “всі свѣдуютъ”:

О КУКЪШѢ

Болѣю предлинѣ сегѣ блжѣнаго і сщнно мѣника, того же манастирѣ печерскаго чернѣца кѣкшѣ. ѣгоже вси свѣдуютъ, како бжсыпрогна. і кѣтнѣн крестнѣ, і дождѣ свѣде, ѣзеро ісцѣшнѣ. і мнѣга чюдеса сотвори, по мнѣгнѣх мѣкахѣ. оускѣнѣнѣ кѣсть со своѣмѣ оуѣеникѣмѣ. в нѣмнѣ же і пѣдлинѣ блженнын пѣнникѣ, во ѣднѣнѣ днѣ скѣѣасѣ. Прѣоуѣѣдекѣ ѡхѣдѣ своѣнѣ, прѣжде двоѣм лѣтѣмѣ, і мнѣга їна прорѣѣствѣвакѣ. недѣжнѣмѣ ісцѣлѣн, посредеднѣ цркви велегласно рѣкѣ. Бра" нѣшѣ кѣкша прѣтнѣмѣ свѣтѣмѣ оуѣненѣмѣ кѣсть. і тако рѣкѣ, прѣстѣвнѣмѣ во ѣднѣнѣ чѣсѣ с тѣмнѣ стѣмнѣ.

Історична пам'ять про святого повністю згладилась у місці його подвигу, а більш поширене житіє, якщо воно взагалі існувало, зникло безслідно. Тому об'єктивно, до вищесказаного можна додати дуже небагато.

В'ятичі – одне з літописних східнослов'янських “племен” (точніше – надплемінних утворень). Сучасні археологічні дослідження доводять, що вони утворилися із декількох хвиль переселень слов'ян і балтійських та фіно-угорського конгломератів¹. У складі Київської держави в'ятичі займали певну специфічну нішу: платили податки, але їхній Ліс² ще в кінці XII ст. був непроникнений не тільки для місіонерів, а й навіть для проїзду почтів князів. З іншого боку, ці землі дуже рано стали частиною трансконтинентальної торгівлі, яка здійснювалась попри їх закритість. Початок активного функціонування Балтійсько-Волзького шляху датується серединою VIII ст. н.е.³ Можна припустити, що частина з в'ятичів жила з грабунку тих караванів, а інша – з їх охорони від своїх же співвітчизників⁴. Розбійництво і в майбутні віки грало величезну роль на цій території, а місцеві перекази ряснять переважно оповідями про розбійників⁵, у той час, як традиційних спогадів про прп. Кукшу й взагалі християнізацію даної місцевості не збереглося.

Володимир Мономах бл. 1092–1093 рр. здійснив два зимових походи до землі в'ятичів, ідучи замерзлимими ріками, оскільки придатних для війська доріг тут не було⁶. Переважно вважають, що Ходота загинув, хоча, власне, з тексту літопису це ніяк не витікає⁷. Цей Ходота і його син зіграли певну роль у подальших псевдоагіографічних побудовах. Навіть після походів Володимира Мономаха в'ятичі продовжували мати власних князів⁸ і рюриковичі осіли там

¹ Моця О. П. Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень // Археологія. 2012. № 3. С. 64-72

² В центрі території в'ятичів знаходився знаменитий Оковський ліс (Ливцов В. Апостол вятичей // Родина. 2013. № 11).

³ Мельникова Е. А. Балтийская система коммуникаций в I тысячелетии н.е. // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2010. С. 54.

⁴ Майоров А. А. Древние вятичи и их особое место среди восточнославянских племен IX–XI вв. // Вестник Костромского государственного университета. 2015. № 21(6). С. 9-10.

⁵ Пясецкий Г. Очерки религиозно-нравственного состояния Орловского края // Орловские епархиальные ведомости. 1880. № 4. С. 237

⁶ ПСРЛ. М. ; Л. 1962. Т. 1. Лаврентьевская летопись. С. 242-245

⁷ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 126.

⁸ Пясецкий Г., Никольский В. Исторические очерки города Карачева в политическом и церковном отрошении. Часть первая. // Труды Орловской ученой архивной комиссии. 1889. Т. 2. С. 8-9.

тільки після того, як заснували місцеві форпости в результаті феодалних воєн XII ст.¹ Тоді ж тут засновуються і перші міста, можливо, на основі давніх лісових дитинців².

В кінці XI ст., після Любецького з'їзду 1097 р. вятицькі землі остаточно були віднесені до Сіверського і Рязанського уділів Чернігівського князівства, а в церковному відношенні – до Чернігівської єпархії³. За тими ж рішеннями чернігівським князем став Давид Святославич, батько прп. Николи Святоші, відомий, як один із небагатьох дійсно благочестивих Рюриковичів. Прп. Никола до свого постригу 1108 р. також жив на цих теренах. Можна припустити, що саме вони доклали суттєвих зусиль до хрещення в'ятичів. З 1112 р. до них долучився новий чернігівський єпископ Феоктист, колишній архімандрит Києво-Печерський⁴. Таким чином, тривалий час, з початку століття або й раніше, Печерська обитель грала визначну роль у житті Чернігова, а відтак, не викликає подиву долучення до місійної проповіді печерського ченця.

Зважаючи на мінімальну інформацію, наявну в Патерику про сщмч. Кукшу, перед тим, як перейти до міфів XIX ст., потрібно коротко перелічити те, що *реально* можна додати до неї.

Його ім'я – вочевидь поганське. Збереження подібного імені, в усякому разі у вигляді прізвиська, у монастирі на той час не можна визнавати унікальним. Відомі поганські імена прп. Ісакія (Черн), і прп. Николи (Святослав, Святоша). Етимологія імені оцінюється по-різному: від назви птаха⁵, від місцевого слова “кукситися”, тобто плакати, печалитися. Наявність такого імені може свідчити, що святий сам був в'ятичем. Це, з великою долею вірогідності, могло сприяти його участі у місії в лісах⁶, оскільки він знав традиції і мову місцевого населення⁷.

У т. зв. Арсеніївській редакції Патерика зроблено дві помилки: сщмч. Кукшу названо Купшею, і випадково дописано ім'я Никона, що походить із попереднього життя прп. Никона Сухого. Ця редакція створена і побутувала поза Україною, була поширена у Московії. Звідси у XIX ст. “взяли” ім'я безіменного учня сщмч. Кукші. На сьогодні це ім'я не тільки абсолютно усталилась у біля наукових псевдоагіографічних побудовах, але й часом без додаткового пояснення з'являється у науковій літературі⁸.

Що стосується форми імені “Купша”, то це повідомлення дозволило, зокрема, інтерпретувати ім'я святого, як скорочення імені Киприян, оскільки староукраїнською це ім'я пишеться, як “Куріян”, що часто читалося, особливо в Московії, як “Куприян”. Крім того, ім'я “Купша” асоціювали з таємничим Київським Купшиним монастирем⁹. Втім, ніякого прямого зв'язку між цією обителлю і сщмч. Кукшею на сьогодні не виявлено. Це не завадило мос-

¹ Арциховский А. В. Курганы вятичей. М., 1930. С. 155-156.

² Там же. С. 159.

³ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 126.

⁴ ПСРЛ. М.; Л. 1962. Т. 2. Ипатьевская летопись С. 274.

⁵ Кукша – назва птаха – слово запозичене з фіно-угорських мов, українською – ронжа, що, втім, теж є русизмом, оскільки у нас ці птахи не водяться. Ронжа переважно селиться серед ялице-ялинової і кедрово-модринової тайги. Зовні птах схожий на сойку, тільки менший за розміром. Живиться насінням хвойних дерев, горіхами, ягодами, комахами. Наявність такого імені цілком вмотивована у середовищі в'ятичів.

⁶ Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша – просветитель вятичей. 2013 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pafnuty-abbey.ru/publishing/17527/>; Каукаров В. М. Очерк истории церкви в пределах нынешней Калужской епархии // Калужская старина. 1903. № 3. С. 44.

⁷ Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 13. С. 775.

⁸ Ливцов В. Священномученик Кукша: за веру Православную [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pravmir.ru/svyashhenomuchenik-kuksha-za-veru-pravoslavnyu/>; Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 18. С. 1052-1053; Каукаров В. М. Очерк истории церкви в пределах нынешней Калужской епархии // Калужская старина. 1903. № 3. С. 47; Ливцов В. Апостол вятичей... С. 127; Иерофей, архим. Мценский Петро-Павловский монастырь Орловской епархии. Орел., 1900. С. 11; Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша...

⁹ Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 2003. С. 138; Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. М., 2009. С. 227-228; Чистякова М. В. Архаические черты в прологах Великого княжества Литовского // Slavistica Vilnensis. 2011. № 56(2). С. 24-25; Флоря Б. Н. К генезису легенды о “дарах Мономаха” // Древнейшие государства на территории СССР 1987 г. 1989. С. 186; Толочко О. П. Яка гора в домонгольський період називалася Щекавицею? (Замітки з історичної топографії домонгольського Києва) // КС. 1997. № 5.

ковській псевдоагіографічній традиції назватися святого засновником Купшиного монастиря, чи місцевістю, де якийсь час зберігалися його мощі¹.

Що ж до християнського імені святого – лаврська традиція називає тільки чернече ім'я – Іоан. В науковій літературі цю інформацію вважають останніми рештками тієї великої традиції оповідей про нього, про яку пише свт. Симон². Можна визнати ці дані достатньо вірогідними.

Рік мученицької смерті прп. Кукші, церковні автори відносили до першої третини XII ст.³, чи, ще ширше, першої половини століття⁴. Чи можемо ми датувати місійний підвиз священномученика чи, бодай, час його приставлення точніше ніж в межах 25 років? Це видається можливим на підставі теорії О. Шахматова⁵ – про тотожність прп. Пименів, описаних у Посланнях свт. Симона і Полікарпа. Рання історія обителі містить інформацію про багатьох осіб з таким іменем, так що питання тут є доволі заплутаним. Об'єм і зміст даної публікації не дозволяють нам докладно розглянути це питання, тому обмежимося тільки зауваженням, що сама по собі ця теорія видається нам доказовою за виключенням деяких нюансів. І вона дозволяє припустити, що обидва святих приставилися 11 лютого 1110 р., коли над Лаврою з'явилися три вогняні стовпи. Дана подія була описана прп. Нестором у авторській редакції “Повісті минулих літ”, але наскільки докладно – ми не знаємо. Та не слід забувати, що це лише теорія, хоча й доволі вірогідна, особливо порівняно з іншими точними датами, які були визначені в різні часи церковною історіографією, і які досі можна знайти у псевдоагіографічних публікаціях. Так Євгеній (Болховітінов) датував приставлення прп. Пимена Постника (окремо від прп. Пимена Хворого) і, відповідно, мученицької смерті прп. Кукші 27 серпня 1215 р.⁶ Що стосується використання дня пам'яті як дня приставлення, то воно абсолютно невмотивоване, оскільки йдеться про притягнення останньої дати до пам'яті інших давніх святих Пименів. Якщо говорити про дату – 1215 р., то її походження взагалі не можна пояснити нічим, крім одного: на основі аналізу тексту свт. Симона *хтось* дійшов висновку про те, що святий був очевидцем подвигів печерського місіонера. Ще одним невірним способом датування слід визнати дату, яка виникає у результаті ототожнення прп. Пимена Постника з його тезкою, печерським ігуменом, котрий приставився 1141 р.⁷

На разі, в псевдоагіографічних побудовах на колишніх територіях в'ятичів зараз найчастіше фігурує 1113 р., навіть точніше – літо 1113 р.⁸ Сама дата, безперечно, пов'язана з початком управління цього року свт. Феоктистом, колишнім настоятелем Печерської обителі Чернігівською кафедрою⁹. Вона вперше виникає у пізньому синодальному тексті зібранні житій святих, створених на основі перлюстрованих Житій Святих свт. Димитрія (Туптала). У цих російськомовних текстах уже майже нічого не лишилося від славетного українського письменника, зате з'явилися певні приписки. Зокрема, у виносці до житія прп. Кукші позначено, що Кукша та Пимен приставилися 1113 р.¹⁰ В оригінальному тексті святителя ця інформація відсутня¹¹. Бессонов слушно вважає, що саме на основі цього Синодом було усталено святкування 1913 р. 800-ліття

¹ Карпов А. Ю. Преподобный Кукша – просветитель вятичей. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.klikovo.ru/pub/50748.html>

² Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша. ...

³ Филарет. История русской церкви. Харьков, 1849. Т. 1. С. 35.

⁴ Макарий (Булгаков). История русской церкви... СПб., 1857. Т. 2. С. 21.

⁵ Шахматов А. А. Нестор летописец // ЗНТШ, 1914. Т. СХVII–СХVIII. С. 50. Прим. 15; Киево-Печерський Патерик / вступ. текст, прим. Д. Абрамович. К., 1931. С. 180-184; Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст. К., 2005.

⁶ [Болховитинов Евгений, митр.]. Описание Киево-Печерской лавры... К., 1826. С. 84-85.

⁷ Попов И. Д. Материалы для истории Орловского края // Орловские епархиальные ведомости. 1866. С. 155.

⁸ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 127-128.

⁹ Свт. Феоктист, вірогідно, бл. 1103 р. був обраний на настоятеля Печерської обителі. Вперше його ім'я зустрічається в літописі під 1108 р. 12 січня 1112 р. Феоктиста висвячено на єпископа Чернігівського (Лаврентьевская летопись. М.; Л., 1962. С. 289). Уже в цій якості він разом із своїм наступником Прохором 1 травня 1115 р. брав участь у перенесенні мощей св. Бориса і Гліба. Помер у Чернігові 6 серпня 1123 р. (Там же. С. 293).

¹⁰ Жития святых. К., 2007. Месяц август. С. 484. Прим. 1.

¹¹ Димитрий, свт. Книга житий святых... на три месяцы четвергьи: июнь, июль, август. К., 1705. Арк. 769зв.-770.

мученицького приставлення прп. Кукші¹. А вже звідти походить однозначна і без додаткових пояснень поява цієї дати у деяких виданнях академічного характеру². Навіть на сьогодні цю дату ту слід вважати так би мовити “офіційно усталеною”, в усякому разі – у церковному офіціозі на території РФ. Вона з’являється у цілій низці публікацій популяризаторів ХІХ–ХХІ ст., які однозначно пов’язують місію сщмч. Кукші й поставлення Феоктиста³. При цьому далеко не у всіх працях проведено вододіл між початком місії і загибеллю святого, чому обидві події відносяться до одного року. Існує також напівхудожня “версія”, за якою обрання прп. Кукші на підвиз пов’язаний із приїздом до Києва свт. Феоктиста у зв’язку з перенесенням мощей святих Бориса і Гліба⁴. Таке датування дозволяло ще “долучити до місії” Володимира Мономаха⁵.

Сучасні серйозні дослідники балансують на межі традиції і висновків О. Шахматова, узагальнено відносячи діяльність прп. Кукші й Пимена до середини ХІ – першої чверті ХІІ ст.⁶, чи рубежу ХІ–ХІІ ст.⁷, чи подають межу 2-го десятиліття ХІІ ст.⁸

Отже маємо три хронологічні проблеми: початок місії, час її існування, і дата приставлення прп. Кукші. Незалежно від погляду на розмір і призначення місії мусимо погодитися з думкою Г. Пясецького про те, що це була не одномоментна, а багаторічна акція⁹. Простіше кажучи, прп. Кукша не планував повернення до Києва, а збирався присвятити християнізації співвітчизників решту життя. Скільки за тих умов він міг протриматися в такому середовищі? На це важко знайти відповідь. Але якщо прп. Кукша здійснив цілу низку чудес і почав загрожувати поганським віровчителям – місія мусила продовжуватися щонайменше рік або два. Чи міг бути верхній шабель хоча б у десять років? Маловірогідно. Святий помер у віці 30-35 років¹⁰. На той час люди починали доросле життя значно раніше, ніж у наш час. І все-таки, аби мати достатній духовний досвід для чудотворіння, бути висвяченим на священство, він мусив провести в стінах Печерської обителі багато років.

До позитивно відомих даних про прп. Кукшу варто додати, що медичні дослідження підтвердили обставини його страти.

Чи мала проповідь прп. Кукші реальні наслідки? Є всі підстави припустити, що так. Інакше його біографія не була б ще у ХІІІ ст. “всім відомою”. Крім того, якби проповідь святого не була результативною – його б не вбили. Але це не означає, що святий хрестив землю в’ятичів чи навіть якусь її частину. Перші християнські осередки у *містах* тут фіксуються не раніше середини ХІІ ст.¹¹, і то йшлося про вищі верстви населення. Крім того, у випадку існування великого християнського центру, пов’язаного із сщмч. Кукшею, його мощі не були би повернуті до Києва. Адже інший печерський місіонер-мученик свт. Леонтій був упокоєний у Ростові. Під питанням і наявність у давнину його поширеного житія. В усякому разі, нема жодного писання, яке би могло бути пов’язане з ним. Іще питання: чи будував прп. Кукша перші храми? Чи хоча б один (як стверджував Г. Пясецький¹²)? Один (точніше – каплицю) дійсно, міг збудувати, оскільки був священником. Але ми не знаємо, де це було.

¹ Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша... Своєрідним “підтвердженням” цієї дати став вперше висловлений Леонідом (Кавелінім), і повторений деякими краєзнавцями здогад про те, що оскільки прп. Нестор не пише до 1113 р. про смерть прп. Кукші, то його приставлення сталося після цього, але до середини ХІІ ст., точніше, десь між 1110 і 1150 рр. (Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 46; Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 23. С. 1703).

² Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. С. 320.

³ Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 19. С. 1369-1370; Пясецкий Г., Никольский В. Исторические очерки города Карачева... С. 13; Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 45.

⁴ Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 24. С. 1802-1810.

⁵ Ливцов В. Апостол вятичей... С. 126; Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 45; Ливцов В. Священномученик Кукша: за веру Православную...; Комягинский И. Святой преподобный Кукша [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://bryanhram.ru/index.php?id=440>

⁶ Бессонов В. А. Преподобный священномученик Кукша... С. 318.

⁷ Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой трети XII. М., 1998. С. 318.

⁸ Майоров А. А. История Орловская. Славянская история с древних времён до конца XVII века. Орел, 2013. С. 107.

⁹ Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 20. С. 1455.

¹⁰ Дива печер Лаврських. Видання друге, доповнене. К., 2011. С. 175.

¹¹ Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 13. С. 779.

¹² Там же. С. 779-780.

Розглянувши в основному все, що можна знати, чи хоча б спрогнозувати з певною долею вірогідності про прп. Кукшу, звернімося до того, що і як було придумано. Початок “в’ятицької” псевдоагіографічної традиції було покладено в середовищі дуже нечисленної церковної та мирської інтелігенції, яка почала складатися на цих територіях на початку XIX ст. Для розуміння тієї ситуації, в якій вони опинилися, варто згадати слова єпископа Орловського і Севського Гавриїла (Розанова) в листі до журналу “Отечественные записки” 1825 р., що він “скорбел, что живу в таком краю, в коем ничто не носит на себе печати протекших столетий”¹. Бажаючи звільнити історію своєї малої батьківщини від переважного іміджу малопросвітленого розбійницького краю, вони шукали матеріал про неї, де і як могли. Спочатку звернули увагу на літописи, які почали в цей час публікувати, потім перейшли до церковної літератури. Зокрема звернули увагу на перлюстрований текст друкованого Печерського патерика та рукописні списки: в першу чергу – Арсеніївської та Касиянівської першої редакцій. Однак цієї інформації виявилось замало, тому “в хід” пішли підправлені ентузіастами місцеві легенди і різні фантастичні “наукові висновки”. Так утворилась ціла система псевдоагіографічного змісту, яка на сьогодні усталилась настільки, що з’явилося навіть квазі-життє сщмч. Кукші. Ми доклали зусиль, аби дослідити обставини появи цієї легендарної традиції, але, на жаль, не зуміли ознайомитися із певною кількістю місцево виданих брошурок, які стали її віхами. *В результаті їх розвиток ми розглядатимемо не за хронологією, а за топографічною ознакою – головними територіями, де зараз вшановується прп. Кукша.*

В результаті діяльності краєзнавців на території колишньої землі в’ятичів, ціла низка міст бажала долучитися до списку охрещених прп. Кукшею. Для того, аби не вступати в конфронтацію, довелося приписати святому керівництво величезною розгалуженою місією і змалювати цілий шлях її “проходження” землею в’ятичів. Ще Г. Пясецький вважав, що місія прп. Кукші з Чернігова рухалась за маршрутом через Брянськ і Карачев². Зараз цей шлях на загал змальовують так: з Чернігова по р. Десні, через Новгород-Сіверський і Трубчевськ. Далі – вони увійшли до землі в’ятичів поряд із Дебрянськом (Брянськом). Потім відбувся перехід до Карачева, після чого група досягла Оки, і нею попливла до Мценська³. Слід, втім, сказати, що цей шлях є вірогідним, в усякому разі, у першій своїй частині, оскільки був достатньо традиційним, і саме його ототожили зі шляхом “крізь в’ятичі”, яким свого часу пройшов Володимир Мономах: через сіверські Путивль і Севськ, і далі через Карачов, Серенськ, Лобинськ, Москву, і звідти – до Ростова⁴.

БРЯНСЬК

Околиці міста Дебрянськ (суч. Брянськ) були на той час найбільш розвинутою територією землі в’ятичів і найвірогіднішим місцем, де могла ступани нога прп. Кукші. Та навіть тут не збереглося ніяких давніх відомостей про нього. Натомість у XIX ст. було зроблено спробу пов’язати з ним глуху місцеву легенду про якогось “великого мужа” Куку. На сьогодні ця інтерпретація є практично однозначною⁵. Однак ще Г. Пясецький, при всьому бажанні ні пов’язати легенду зі святим, не міг не відмітити, що “личность Куки в народном воображении представляется какою-то грозною и разрушительною”⁶.

Брянська легенда виявилась першою не тільки географічно, а й однією з перших перейшла в офіційне русло. 1903 р. мешканці Брянська зверталися до Лаври з проханням про отримання ікони святого з вкладенням часточки мощей⁷. Це прохання було задоволено того ж року, і привезення ікони мало великий розголос⁸.

¹ Гавриил, еп. Орловский и Севский. Переписка // Отечественные записки. 1825. Т. 22. № 60-62.

² Пясецкий Г., Никольский В. Исторические очерки города Карачева... С. 14.

³ Ливцов В. Священномученик Кукша... Серйозні дослідники, втім, пов’язують християнізацію даної території не з рухом місій, а з близькістю до вже християнізованих центрів (Майоров А. А. История Орловская. Славянская история с древних вреемен до конца XVII века. Орел, 2013. С. 111).

⁴ Карпов А. Ю. Преподобный Кукша...

⁵ Ливцов В. Священномученик Кукша...

⁶ Пясецкий Г. Очерки... 1881. № 20. С. 1153-1154.

⁷ Карпов А. Ю. Преподобный Кукша...

⁸ Комова М. Образ преподобномученика Кукши Печерского в литературе и искусстве // Орловский военный вестник. 2013. № 9. С. 16.

СЕРЕНСЬКЕ ГОРОДИЩЕ (КАЛУЗЬКА ОБЛАСТЬ)

Ще одним населеним пунктом, який можна пов'язати якщо не безпосередньо з прп. Кукшою, то з первісним впливом християнства на в'ятицьких теренах, є Серенське городище (нині село в Мещовському р-ні Калузької обл.). Творцем цієї версії став В. М. Кашкаров¹. Пишучи про проповідь сщмч. Кукші, він відзначає: “народное предание указывает даже самое место, где был убит преп. Кукша – это берег реки Серены возле Серенска, селени Мещовского уезда; здесь некогда простирался дремучий Серенский лес”². Більше інформації автор тор не надає, що відразу ставить під сумнів саме повідомлення, бо незрозуміло, де і за яких обставин це було записано. В усякому разі не підлягає сумніву, що це повідомлення було тоді відоме багатьом, оскільки о. Леонід (Кавелін), майже дослівно повторює це повідомлення. Невдовзі ця легенда отримала форму офіціозу. 1913 р. у *Калузі* й у деяких інших місцях регіону відбулися святкування, присвячені прп. Кукші. Центром Калузького святкування став Богоявленський храм міста, священник якого Іоанн Глаголев був ініціатором заходів³.

Остаточне оформлення сучасної псевдоагіографічної легенди слід, найвірогідніше, віднести до виданої 2002 р. в Калузі брошури А. С. Днепровського і А. В. Урусова “Апостол земли вятичей”, з якою нам не вдалося ознайомитися, але в основі якої була вищезгадана робота Кашкарова⁴. 2013 р. у *Калузі* знову відбулися святкування, було поставлено пам'ятник святому. 6 вересня 2014 р. неподалік від *Серенського городища в Мещовському районі Калузької області* було освячено хрест преподобному священномученику Кукші Печерському. Слід відмітити, що не зважаючи на відсутність прямих доказів, “серенська” версія місця проповіді прп. Кукші на сьогодні є найбільш визнаною серйозними науковцями⁵. Причиною цього, найвірогідніше, є те, що на Серенському городищі археологами були знайдені вагомні сліди християнізації, причому датовані часом недовзі по місії прп. Кукші. Всього тут виявлено чотири будівельних горизонти⁶. Зокрема – невеликий цвинтар, який існував при храмі чи каплиці на місці майбутнього Серенська на початку XII ст.⁷ На території міста знайдено незвично велику для землі в'ятичів кількість особистих християнських святинь: 20 натільних хрестів і 5 натільних іконок і 9 хрестів-енколпіїнів, а також 3 наперсні хрести. Серед знахідок також 30 фрагментів церковно-ужиткових речей і 9 книжкових застібок⁸. Унікальною є знахідка хрестика з виямчатою емаллю, які протягом XI–XIII ст. вироблялися у Києві і зрідка трапляються серед знахідок в інших місцевостях⁹. Таким чином, Серенськ уже за княжої доби був суттєвим християнським центром. Перша церковка на місці м. Серенська могла бути заснована прп. Кукшою. Але доказів нема, і це місце не співпадає з показаним Кашкаровим.

МЦЕНСЬК

Історія “засвоєння” мешканцями Мценська ідеї про проповідь тут прп. Кукші відбувалась у декілька етапів. Слід сказати, що це – дійсно одне з найдавніших міст регіону і місцеві автори навіть пробували оголосити його резиденцією князька Ходоти, розбитого Володимиром Мономахом¹⁰. Доволі глибокою є християнська історія міста. Здавня головною святинєю тут була дерев'яна різьблена ікона свт. Миколая Мир-Лікійського, яка належить до іконографічного типу Миколи Ратного, а також кам'яний хрест і деякі інші святині (не збереглися). З цією святинєю пов'язана місцева легенда, перший запис якої здійснив преосв. Гавриїл (Ро-

¹ Кашкаров В. М. Очерк истории церкви... С. 1-42.

² Там само. С. 47.

³ Метальникова Е. Священномученик Кукша // Православный христианин. 2013. № 7. С. 30.

⁴ Там само. С. 31

⁵ Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. М., 1951. С. 65; Арциховский А. В. Курганы вятичей... С. 160; Рапов О. М. Русская церковь... С. 318.

⁶ Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г. Ювелирное дело “земли вятичей” во второй половине XII–XIII вв. М., 2011. С. 35-37.

⁷ Там само. С. 37.

⁸ Там само. С. 253-261.

⁹ Мальм В. А. Крестики с эмалью // Славяне и Русь. 1968. С. 113.

¹⁰ Пясецкий Г. Очерки... 1883. № 19. С. 1214; Неделин В. Древние города земли Орловской XII–XVIII века. История, архитектура, жизнь и быт. Орел, 2012. С. 88.

занов)¹. В бутність свою орловським єпископом в 1821–1828 рр. (до переведення в Україну), він у листі до журналу “Отечественные записки” описав знахідку у середині 1824 р. у Мценську під час будівництва підйому на гору, де містився храм, старовинного колодязя-“тайника”. Це був дубовий колодязь із жолобом, зверху перекритий кам’яним склепінням². Колодязь, як виявилось, належав до московського укріплення, яке стояло тут у XVII ст.³, але за тих обставин був атрибутований, як пов’язаний із розташованим на горі Миколаївським собором, а відтак – і його святинями. При цьому, посилаючись, на так “говориться в древних рукописах”, автор повідомляє про якийсь похід 1415 р., здійснений за наказом московських можновладців та митрополита Фотія, покликаний хрестити мешканців Мценська. Після успішного завершення цього заходу, власне і були знайдені знайдено кам’яний хрест і різьблений образ свт. Миколая Мир-Ликійського. Походження даної інформації вельми сумнівне, як і її зміст. Але можна припустити, що у XIX ст. подібний запис міг існувати, оскільки 1833 р. той же сюжет був опублікований у “Русской вивлиофике”, що видавалась М. Полевим⁴. Автором публікації був палеограф з Тули Н. П. Сахаров⁵. Згідно з припискою, документ походив “со свитка, хранящагося в городе Мценске, в Соборной Николаевской церкви”.

Документ на рідкість невірогідний. В заголовку стоїть 1415 р., а у самому документі – 1445. Ще Є. Голубінський пояснював зміну дати, поміченою авторами публікації невідповідністю. Справа в тому, що 1445 р. московським князем був Василь Васильович Темний. Василь Дмитрович помер 1425, а митрополит Фотій – 1431 р.⁶ Отже, видавці “підправили” дату у заголовку⁷. Проте і “нова” дата виявилась абсолютно невірогідною, бо в цей час Мценськ знаходився під владою Литви, а митрополит Фотій був оголошений у Литві особою нон гра-та⁸. Наявність подвійної дати (від Р.Х. та від Ств. С.) також не свідчить про московське походження документа.

Існує низка припущень для пояснення змісту подій, і їхньої інтерпретації в документі, а відтак і його вірогідності⁹. Філологічний аналіз публікації 1833 р. вказує на дуже пізнє походження тексту, фактично, йдеться про XIX ст.¹⁰ Це не виключає, що ті чи інші події відбувалися у Мценську в першій половині XV ст., хоча то не було хрещення, оскільки місто в той час мало намісника з Литви і в його межах навряд чи існував поганський анклав. Вірогідніше вбачати тут черговий напад татаро-московського війська, можливо, один із тих, які фіксувалися 1430 і 1454 р.¹¹ Можливо, долучився до того і митрополит Фотій у часі свого вигнання з території Литовсько-Руської держави¹².

Власне, в нинішньому дослідженні нас в першу чергу цікавить їхній зв’язок із появою чудотворної ікони Миколи Мценського¹³, вельми подібного до ікони Миколи Можайського. М. Комова, зокрема, вважала, що вся “легенда” є можайського походження і прямо пов’язана

¹ Преосв. Гавриїл (Розанов) (26.01.1781–08.09.1858), історик і археолог, автор і співавтор робіт з історії Півдня України (написаних в часі свого перебування тут на різних єпархиях), засновник Херсонської семінарії.

² Гавриїл, *еп. Орловский и Севский*. Переписка.

³ Леонід (Кавелин). Нечто о Мценске // Маяк. 1845. С. 29. Прим. 23.

⁴ Разные акты и статьи // Русская вивлиофика или собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики, и древней русской литературы, издаваемое Николаем Полевым. 1833. № 1. С. 261-262.

⁵ Антонова М. В., Комова М. А. “Сказание о Николле Мценском”: филологический и текстологический анализ // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 1(64). С. 97.

⁶ Голубинский Е. История русской церкви. М., 1900. Т. 2. Ч. 1. С. 208. Прим. 1.

⁷ Савосичев А. История православия в Орловском регионе // Орловский военный вестник. 2013. № 9. С. 5.

⁸ Неделин В. Древние города земли Орловской... С. 95-96; Рапов О. М. Русская церковь... С. 318.

⁹ Савосичев А. История православия... С. 5; Иерофей, архим. Мценский Петро-Павловский монастырь Орловской епархии... С. 8; Рапов О. М. Русская церковь... С. 318; Беспалов Р. С. Опыт исследования “Сказания о крещении мценян в 1415 году” в контексте церковной и политической истории Верхнего поочья // Вопросы истории, культуры и природы Верхнего поочья. Материалы XIII Всероссийской научной конференции, посвященной 200-летию Н. В. Гоголя. 2009. С. 30-32; Комова М. А. О списках текста “сказания о Николле Мценском” // Вестник Псковского государственного университета. Серия “Социально-гуманитарные науки”. 2016. № 3. С. 87.

¹⁰ Антонова М. В., Комова М. А. “Сказание о Николле Мценском”... С. 83-98.

¹¹ Леонід (Кавелин). Нечто о Мценске... С. 25-26.

¹² Відома ситуація з посиланням Фотієм подібних грамот до Лаври.

¹³ Попов И. Д. О явленных и чудотворных иконах в пределах Орловского края, в период зависимости его от Черниговской и Рязанской епископий (до конца XV века) // Орловские епархиальные ведомости. 1870. № 1-24. С. 656-657.

з походженням Миколи Мценського із цього міста¹. Микола Мценський та пов'язані з ним святині здавна перебували у храмі Параскеви П'ятниці на горі “Самород”, де за литовської влади і пізніше знаходилося місцеве укріплення². 1757 р. храм згорів³. Цілком можливо, що саме тоді зник оригінал документа з “легендою 1415 р.” Новий храм заклали 1810 р. Є певні підстави думати, що й сама ікона також постраждала у цій чи низці попередніх пожеж. Справа в тому, що Мценських святинь було декілька. Крім ікони був восьмиконечний кам'яний хрест⁴, який мав окрему легенду про походження, що, вірогідно, існувала до притягнення святинь до “легенди 1410 р.” Вона свідчила, що камінь приплив до міста річкою. Також існував дерев'яний меч⁵, який міг походити від більш раннього зображення ікони⁶, що також постраждала у пожежі⁷. В. Неделін пише, що в першій половині XVII ст. місцевий купець Б. Д. Протасєв подарував Миколаївському собору дерев'яне зображення Миколи Ратного роботи “черкаських” (українських) майстрів. Було це поновлення святині, чи взагалі її історія не сягає далі XVII ст. – сказати складно. Але кам'яний хрест може бути дуже давнім, і, можливо, був вирізаний із каменя, якому раніше поклонялися погани⁸. Мценським святиням присвячено велику історіографію. Нас цікавить у першу чергу подальший розвиток пов'язаних із ними переказів. Протоієрей Миколаївського собору Ілля Соколов 1858 р. опублікував брошуру, присвячену історії ікони. 1895 р. вона була перевидана⁹. На жаль, нам не вдалося ознайомитися з їхнім текстом, тому можемо судити про них тільки за публікаціями інших авторів. Насамперед тут “легенда 1415 р.” уже виступає як “Сказания о явлении чудотворной иконы святителя и чудотворца Николая во граде Мценске”. Тут з'являється ім'я священника Іоанна, котрий хрестив мценян¹⁰. Це нововведення невідомого походження є дуже важливим для майбутнього розвитку легенди про прп. Кукшу. Адже, як ми уже говорили вище, саме це християнське ім'я приписує йому лаврська традиція. В подальшому процес додавання таких “подробиць” тривав до початку XXI ст.

1881 р. краєзнавець Г. М. Пясецький видає книжку “Сказание о явлении чудотворного образа Святителя Христова Николая в связи с успехами христианства в г. Мценске”¹¹. Нам також не вдалося ознайомитися з цим виданням, але вдалося проаналізувати інше, опубліковане тим самим автором приблизно в цей час – “Очерки религиозно-нравственного состояния Орловского края”. В ньому знаходимо такі цікаві теорії, як походження кам'яного хреста із поганського вівтаря чи каменя-ідола¹². Для нашого дослідження це вагомо, оскільки тут уже є основа для визнання мценських святинь пам'ятками *великої давнини*. А ще у цьому виданні знаходимо здогад, який став основою наступних побудов. Автор задався думкою: що коли святині були знайдені у XV ст., а “тайник” у XIX ст., то хто це все і коли заховав? І тут сплигло ім'я сщмч. Кукші¹³, хоча, слід сказати, Пясецький на цьому зв'язку не наполягав. Однак інші краєзнавці другої половини XIX ст., що відносилися до заснованого 1876 р. “Братства священномученика Кукші”, підняли планку міфотворчості на новий рівень і навіть спробували випросити у Лаврі перенесення мощей сщмч. Кукші до Мценська. Уже у повторній публікації брошури Іллі Соколова (1881) було додано багато “подробиць”, а сам виклад поглиблено до XII ст. Оповідь починається з історії хрещення в'ятичів загалом. Переповівши

¹ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николе Мценском”... С. 87

² Адамов В. Чудотворный образ Святителя Николая в г. Мценске // Орловские епархиальные ведомости. — 1915. 1915. № 18. С. 452-453.

³ Алехина Е. Град святого Николы. К 600-летию явления чудотворного образа св. Николая во Мценске. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://xn--e1agfdncgfeakaw.xn--plai/grad-svyatogo-nikoly-k-600-letiyu-yavleniya-chudotvornogo-obraza-sv-nikolaya-vo-mtsenske/>.

⁴ Адамов В. Чудотворный образ... С. 454-455.

⁵ Попов И. Д. О явленных и чудотворных иконах в пределах Орловского края... С. 660-661.

⁶ Там же. С. 662.

⁷ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николе Мценском”... С. 82-85.

⁸ Неделин В. Древние города земли Орловской... С. 95-96.

⁹ Алехина Е. Град святого Николы...

¹⁰ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николе Мценском”... С. 84-85.

¹¹ Алехина Е. Град святого Николы...

¹² Пясецкий Г. Очерки... 1880. № 3. С. 158.

¹³ Там же. 1883. № 19. С. 1214-1215.

патерикову інформацію про прп. Кукшу, о. Ілля доповнює його інформацією про проповідь прп. Кукші у Мценську на початку XII ст. і будівництво тут Введенського (Петропавловського) храму. М. Комова називає джерелом цього повідомлення “домыслы”¹. Оголошується, що ікона Миколи Мценського з’явилась у місті ще за сщмч. Кукші, і потім була захована його послідовниками, причому якраз у тому “тайнику”, відкритому у XIX ст. “Далее автор убежденно указывает место тайника, открытого вторично в 1824 г. (первично якобы в 1415 г.) под кремлевской башней у подножия горы Самород”².

1913 р. у Мценську і Орлі – також, стараннями братства і аналогічного товариства у останньому місті, були проведені “ювілейні святкування”, присвячені святому. Після того “тема Кукші” продовжена у двох публікаціях – О. Фірсова³ і В. Адамова⁴. Фірсов повідомляє, зокрема, що згідно з місцевими легендами, прп. Кукша загинув “27-го августа 1113 года, в пятнадцати верстах от Мценска, главного места его апостольской деятельности”⁵, а також те, що за святого тут було збудовано перші храми⁶. Робота Адамова, на відміну від першої, має позірно науковий вигляд, залучає публікації преосв. Макарія, о. Леоніда (Кавеліна) й інших солідних авторів. Адамов, зокрема, не згадує про камінь, що плив річкою, зате підтверджує, що такого каменя в околицях нема⁷. Але саме це робить більш вірогідними відверті вигадки, зокрема, оповідь про давню Введенську церкву, буцімто побудовану прп. Кукшою⁸.

Та коли в кінці XX ст. почалося відновлення духовного життя у Мценську, місцеві краєзнавці не відділяли позірно наукову літературу від геть ненаукової. Все опубліковане було сприйняте за дійсні давні перекази, ще й додавши до них фантазії, які зродилися в середовищі православних за минулі десятиліття⁹. І навіть знайдене колись у Мценську джерело отримало ім’я прп. Кукші¹⁰. Саме на основі цих легенд було поновлено вшанування святого, зокрема, в Орлі, де 2013 р. пройшло святкування “900-ліття приставлення прп. Кукші”¹¹.

Певним “різновидом” міської Мценської легенди є вшанування джерела в околицях міста, за 2 км на захід від села Карандаково і за 900 м на схід від села Фролівка, яке також назване в ім’я прп. Кукші, і йому приписується. Мало того, вважається, що саме там він був убитий і конкретно в день своєї пам’яті – тобто 27 серпня! Вважається, що вшанування даного походить ледь не з XII ст., однак єдине, що дійсно відомо – навколишні селяни у XIX ст. вшановували цей колодязь, як “святе місте” (що традиційно для багатьох європейських місцевостей) і радше свідчить про поганську основу вшанування. Вірогідно, первинно хтось із ентузіастів пам’яті прп. Кукші із Мценська поєднав цю традицію зі святим. Так з’явився псевдонародний переказ, у якому колодязь був названий “Богомольний” чи “страдницький святий”¹². Якщо прийняти на віру загальні засади легенди, то є цілком вірогідним, що тут дійсно колись жив якийсь подвижник, однак, звичайно, це було не в XII ст. З ініціативи того самого історико-археологічного товариства, яке виросло з братства прп. Кукші, тут було організовано масові молебні, побудовано дерев’яну капличку і почато збір коштів на будівництво кам’яного храму¹³. Зі зрозумілих причин скит тут було засновано тільки 1999 р. У 2012 р. його перетворено на монастир¹⁴.

НОВОСИЛЬ

Дана версія є, радше, розвитком, окремим сюжетом, який базується на вищенаведених. Пов’язана вона з околицями містечка Новосиль, перша згадка про яке, з певною долею віро-

¹ Комова М. А. О списках текста “Сказания о Николе Мценском”... С. 85.

² Там же. С. 85-86.

³ Фирсов А. Мценск // Исторический вестник. 1915. № 150.

⁴ Адамов В. Чудотворный образ...

⁵ Фирсов А. Мценск... С. 628-629

⁶ Там само. С. 629.

⁷ Адамов В. Чудотворный образ... С. 447.

⁸ Там же. С. 446.

⁹ Плаксин О. Родник, святой источник святого Кукши у деревни Фроловка [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://svyato.info/610-rodnik-svjatojj-istochnik-svjatogo-kukshi.html>; Ливцов В. Священномученик Кукша...

¹⁰ Плаксин О. Родник...; Ливцов В. Священномученик Кукша...; его же. Апостол вятичей... С. 127.

¹¹ Метальникова Е. Священномученик Кукша... С. 28

¹² Ливцов В. Священномученик Кукша...

¹³ Плаксин О. Родник...; Ливцов В. Священномученик Кукша...; его же. Апостол вятичей. С. 127-128.

¹⁴ Ливцов В. Священномученик Кукша...

гідності відноситься до XII ст. Найдавніше укріплене поселення в цьому місці існувало ще за раннього залізного віку¹. Походження назви міста можна пояснити тільки з української мови, ви, і це викликає парадоксальні ідеї у московських письменників².

У XIX – на початку XX ст. тут склалась власна легенда про сщмч. Кукшу. Йдеться про його міфічного учня, якого тут називають прп. Авраамієм Печерським, який відділився від місії і пішов проповідувати в район Новосілля³. Тут ним був заснований Вознесенський монастир “на Елецкой тропе у притонной ямы разбойников”. Наявний тут отаман розбійників розкався і також став монахом. Монастир буцімто нараховував 600 ченців. Саме завдяки цьому монастирю Новосіль прийняв християнство⁴. Що стосується прп. Авраамія Печерського, то він асоціюється з однойменним печерським святим, у зв’язку з чим припускають, що пізніше він повернувся до Лаври, де й приставився.

Спробуємо розібратися з цією легендою. Спочатку – про зв’язок з лаврським святим на ім’я Авраамій. У соборі є двоє святих із таким іменем. Обидва упокоєні у Ближніх печерах: 1) прп. Авраамій Трудолюбивий жив бл. XII–XIII ст. (за іншими даними – XIV) і помер у віці близько 50 років⁵; 2) прп. Авраамій Затвірник – про нього взагалі нічого невідомо. Нема інформації про якийсь їхній зв’язок із землею в’ятичів, а прозвання свідчать радше про підвиз у монастирі, ніж місійний подвиг.

Далі в псевдолегенді повідомляється, що Вознесенський монастир існував до 1494 р., коли був знищений “литовцями”⁶. “Оставшиеся монахи основали новый монастырь на Литовской дороге, в четырех верстах от Новосила “на закатную сторону”. Он стал называться “Свято-Духовским”⁷. У сучасному тексті з історії обителі 1619 р. відзначено як першу згадку про нього, хоча заснований він буцімто раніше, на підтвердження чого згадується про участь представників його братії в складі новосільської дружини у Куликовській битві⁸. На разі, у текстах з академічного видання пам’яток, присвячених Куликовській битві, згадки про участь ченців у Новосільській дружині не відзначені⁹. Можна було би продовжити пошук, однак, у зв’язку з тим, що на сьогодні взагалі вся історія цієї битви і навіть те, чи вона взагалі відбулась, знаходиться під великим питанням, нема сенсу проводити серйозні пошукові роботи.

Таким чином, існування Свято-Духівського монастиря не підтверджується, як мінімум, до XVII ст., а про існування Вознесенського навіть у XV ст. взагалі можемо говорити більше за принципом, що “нема диму без вогню”. Чи можна довести існування цієї обителі? В історії Свято-Духівського монастиря згадано про те, що історія Вознесенської обителі викладена у “рукописі Ушакова, який відноситься до 1784 року”. З посиланням на це джерело в історії монастиря написано таке: “На месте Печерского монастыря была построена часовня, а ближе к дороге поставлены три больших дубовых креста. Именно от них деревня Кресты и получила свое название. В течение столетий кресты подправлялись по мере надобности, и традиция прервалась лишь в гражданскую войну 1918–1919 г. На краю деревни Кресты есть глубокий провал в земле – обширная яма с крутыми, выше человеческого роста, краями, на дне которой просматриваются кирпичные своды. В окрестных деревнях и селах веками из уст в уста передавалось, что здесь когда-то был мужской монастырь, который провалился под землю. Это и есть “Печоры” – то, что осталось от единственного в области пещерного монастыря, первого оплота христианства в наших краях”¹⁰.

¹ Неделин В. Древние города земли Орловской... С. 184-185

² Там же. С. 186-187

³ Ливцов В. Священномученик Кукша...

⁴ Свято-Духов монастырь. Страницы истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cetext.ru/svyatoduhov-monastire-stranici-istorii-i-chaste-predaniya-sta.html>

⁵ Дива печер Лаврських... С. 188.

⁶ Ще в кінці XV ст. новосільські князі зі своїми вотчинами номінально зберігали незалежність (точніше – підлягали безпосередньо Орді), хоча й знаходилися радше в ареалі Литви. 1494 р. в результаті війни юридично закріплені за Московією. Таким чином, найвірогідніше монастир спалили саме московські війська.

⁷ Свято-Духов монастырь. Страницы истории...

⁸ Там же.

⁹ Сказания и повести о Куликовской битве / Ред. Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева. Л., 1982.

¹⁰ Свято-Духов монастырь. Страницы истории...

На перший погляд, дане посилання мало б свідчити, що інформацію взято з писемної пам'ятки місцевого походження, які взагалі були характерні для кінця XVIII – початку XIX ст. Але при спробі знайти хоча б якісь свідчення про неї виявилось, що крім даної відсилки, повтореної у низці інтернет-публікацій *жодної інформації* просто нема. В монографії С. Краснощоквої та Л. Красницького “Археология Орловской области” опубліковано документ, який дозволяє зрозуміти дійсну ситуацію з даною територією і легендами, які тут панували: “В мае 1930 г. в Орловский краеведческий музей пришло письмо от директора музея народного образования Новосильского района В. Н. Глаголева об открытии нового городища в урочище Калмыков верх у д. Воздвиженки Студенецкого сельсовета Верховского райисполкома Орловского округа...” В основному в документі йдеться про історію місцевих пошуків розбійницьких скарбів. Серед іншого тут написано: “В летописи Ушакова о Новосильском крае, относящейся к 1784 г., упоминается о старце Аврааме, основателе монастыря на “Елецкой тропе”, у притонной ямы разбойников. Эта яма сохранилась и донныне (в версте от д. Кресты), помещалась у большака на Ефремов и Елец. Здесь-то Авраамий заложил монастырь. Атаман шайки становится сподвижником старца и ходит в Новосиль (12 верст) просветлять вятичей, населявших этот край. Яма эта называлась и до сих пор называется Печорами”¹. Відзначимо, що автори монографії, компетенція яких знаходиться поза всяким сумнівом, ніяк не виділили інформацію про “літопис Ушакова” і ніяк не прокоментували його. З цього можна зробити висновок, що дана пам'ятка була їм невідома. Є вірогідність, що автори допису були добре знайомі з цим документом, який зник у 1930–1940-х рр. Усі подальші роботи стосовно даного питання спираються на вищенаведену публікацію. Можна зробити висновок, що яким би не було походження інформації про монастир, вона містилась саме у цій таємничій пам'ятці. Про її достовірність сказати без наявності самої пам'ятки неможливо. Однак подібні документи навіть у місцях із більш дослідженою історією переповнені нічим не підтвердженими легендами.

Існування Вознесенського монастиря з печерською традицією намагаються підтвердити наявністю у Михайло-Архангельському храмі сусіднього с. Воротинцево ікони Печерської Богородиці, яку начебто знайшли у “Печерах”, та хресною ходою в день Вознесіння Господнього до місця, де був монастир. Однак це село було заселене нащадками запорізьких козаків, які переселилися сюди у XVIII ст.², так що походження ікони не пов'язане з обителлю. Що стосується хресної ходи, то не ясно, коли її запровадили. 1880-ті рр. були часом, коли встановилась легенда про “Печерський” монастир, для чого було використано записи про давнє святе місце. Вірогідно тоді ж ікона Печерської Богородиці стала асоціюватися з “Печерським” монастирем. А вже тоді цю легенду пов'язали з прп. Кукшею і Києво-Печерською лаврою.

Докладніше про Новосільські “Печери” ми вже нічого не дізнаємося. 1941 р. німці влаштували в них склад боєприпасів, а комуністи у 1947 р. замість розмінування, просто підірвали їх. На сьогодні тут всі святі колодязі й місцевості приписують прп. Кукші. Наприклад, джерело, відоме як Пшевське або “Родник, святой источник во имя Всемилоственного Спаса и Пресвятой Богородицы у села Шейно”, що отримало назву за іншим козачим селом – Пшевом, і річкою Пшевкою³. Нині дійсно пов'язують із “Печерським” монастирем, але якого го часу ця “прив'язка” – невідомо. В усякому разі ані у назві, ані у даті святкування (на Водохреще) нема ніякого зв'язку з обителлю.

¹ Краснощоква С. Д., Красницкий Л. Н. Археология Орловской области. Орел, 2006. С. 163-165.

² Малицкий И. И. Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Тула, 2010. С. 296-297.

³ Поляков В. Родник, святой источник во имя Всемилоственного Спаса и Пресвятой Богородицы у села Шейно [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://svyato.info/11125-rodnik-svyatoy-istochnik-vo-imya-vsemilostivogo-spasa-i-presvyatoy-bogorodicy-u-sela-sheyno.html>

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВЕЛИКА ЛАВРСЬКА ПОЖЕЖА 1718 р.: СУЧАСНІ КОНСПРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

У ніч проти 22 квітня 1718 р.¹ у Києво-Печерській лаврі спалахнула велетенська пожежа, яка не лише спустошила дотла дерев'яну забудову, але й сильно ушкодила муровані споруди обителі, зокрема і величний Успенський собор. Нещастя сталося через недогляд намісника Варлаама Голенковського, що залишив у себе в келії запалену свічку (архімандрит Іоанникій Сенютювич на той час був відсутній)². Архівні документи змальовують майже апокаліптичну картину трагедії, внаслідок якої *“вся Печерская обитель съ Божья допущения огнемъ кругомъ вся стала разорена и какъ церковь святая соборная Успенія Пресвятые Богородицы, такъ и протчія церкви со всѣми утварми, иконнымъ украшеніем, с ризницею и всей казною денежною, колокола, больницы, печатный домъ со всѣми книгами и інструментами топографическими, бібліотека, кельи, ктомуужь крѣпости, с начала обители бывшіе державнѣйшихъ государей и князей російскихъ великодержавнѣйшихъ царей...”*³

З кінця ХІХ ст. у середовищі київських інтелектуалів побутувала підозра, що Лавра насправді постраждала від зловмисного підпалу, здійсненого за таємним наказом Петра І, аби послабити економічну незалежність опозиційної до його влади духовної обителі. Проте ця версія серйозно похитнулася після того, як 26 листопада 1898 р. у потаємній схованці на хорах Успенського собору було знайдено 5 важких олив'яних жбанів, ущерть наповнених золотими і срібними монетами та ювелірними виробами загальною вагою у понад півтора пуда золота (28,3 кг) і майже 17 пудів срібла (274,3 кг)⁴! Та найцікавішу частину скарбу становили розписки про ревізію монастирської скарбниці, складені за часів лаврських архімандритів Іоасафа Кроковського (1697), Афанасія Миславського (1712), Іоанникія Сенютювича (1717), Романа Копи (1731) та Луки Білоусовича (1753).

Із згаданих розписок випливало, що стихія аж ніяк не завдала серйозної шкоди фінансовим статкам монастиря і цей інцидент міг бути вигідний самим ченцям ...для уникнення фіскального оподаткування та отримання грошових дотацій на відбудову обителі⁵. Монастирську скарбницю тоді зберігали “під спудом” і навіть активно використовували на внутрішні потреби братії, доки після секулярної реформи Катерини ІІ 1786 р. в печерських ченців не виник “конфлікт інтересів” із очільниками Київської митрополії, які стали священноархімандритами Лаври. Після цієї події потаємну схованку більше не “інспектували”, не бажаючи інформувати про її вміст єпархіальну владу, що могла використати монастирські кошти на власний розсуд.

Проте факт втаювання монастирської “казни” ще не слугує вирішальним доказом провини лаврських ченців у свідомому нищенні своєї власності. Залишається чимало питань щодо самої питомої події. Дослідники неодноразово відзначали, що *“горезвісний факт відомої пожежі і, головним чином, фатальних її наслідків – не що інше, як історична помилка, викликана перебільшеннями в деяких документах”*⁶. Подібних “перебільшень” можна розшукати чимало... Попри офіційну заяву про загибель під час пожежі “государевых крепостей”

¹ “О п'ятій годині ночі”, – пише митр. Євгеній Болховітінов (Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер. К., 1826. С. 24). За добовим колом церковних богослужінь для квітня місяця це відповідає часу від 22³⁵ до 23³⁵.

² *Закревский Н.* Описание Киева. М., 1868. Т. 2. С. 616; История русов, или Малой России. Сочинение Георгия Конисского, архиепископа Белорусского. М., 1846. С. 225.

³ *Кузьмин М. Е.* Несколько соображений по поводу уничтоженных и уцелевших памятников старины в Киево-Печерской лавре // Искусство и художественная промышленность. К., 1900. Февраль. С. 225.

⁴ *Петров Н. И.* Археологическая находка на хорах в Великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1899. № 6. С. 176-195; Список старинных золотых и серебряных монет и медалей, принадлежащих Киево-Печерской лавре. К., 1899.

⁵ *Яремич С.* Памятники искусства XVI–XVII ст. в Киево-Печерской лавре // КС. 1900. Т. 69. Июнь. Отд. 1. С. 378-390.

⁶ *Кузьмин М. Е.* Указ. соч. С. 225.

(тобто грамот на володіння нерухомим майном), лаврська депутація, що відвідала Петербург в 1722 р., раптом визнала, що хоч обитель їхня згоріла “безостатку”, але “на другижь той киево-печерской обители маетности, села, деревни, мельницы, озера, в рѣках рыбные ловли, всякіе угодыя сыскались письма, оставишиеся послѣ бывшаго в той печерской лавре пожару частью нѣкоторые подлинныя а с иных списки”¹.

Звідси намагання тлумачити лаврську пожежу винятково як спробу зловмисного ушкодження майна з метою отримання компенсації чи незаконного збагачення за рахунок жертв виглядає абсолютно непереконливо. Позаяк відомо, що Петро I згодився в грудні 1719 р. виділити на відбудову Лаври ...аж 5 тис. руб., між тим як кошторис відновлення самої Успенської церкви і будівництва нової дзвіниці становив понад 94 тис. руб.², а збирання жертв серед козацької старшини йшло мляво³. Тут доцільно говорити про збіг одразу кількох обставин природного (стихійне лихо) чи людського (нещасний випадок або звичайна недбалість) характеру. Усі інші припущення про меркантильні або ж кон’юнктурно-політичні мотиви скоєного слід віднести на рахунок розбурханої уяви та ідеологічної заангажованості.

Проте в сучасній історіографії донині продовжують активно експлуатувати різноманітні конспірологічні теорії про обставини великої лаврської пожежі 1718 р., доведені до повного абсурду. Приміром, лунають такі припущення: “Можливо, небажання ченців слідувати приписам Москви і стало причиною страшної пожежі 1718 р., коли згоріли не лише всі споруди монастиря, а й величезний монастирський архів і бібліотека. Підозрювалися в скоєному невідомі підпалювачі”⁴. (Про те, куди поділися лаврські документи, згадувалося вище). Ще далі пішов самодіяльний автор Пантелеймон Василевський, який оприлюднив майже детективну історію про те, як “печерські монахи за наказом з Петербурга брали участь у підпалі Києво-Печерської лаври в квітні 1718 р.” Наведене твердження ґрунтувалося, згідно з автором, на зізнаннях самих підпалювачів, зафіксованих у т. зв. “сповідних записках”, що буцімто зберігалися у родині відомого київського протоієрея Павла Лебединцева. Останній отримав їх начебто від одного зі своїх пращурів, що “з XVII століття приймав тайнство сповідей від тих (себто лаврських – Авт.) монахів”.

Далі Василевський стверджує, що на початку 1930-х рр. архів Лебединцева потрапив “у кігті ГПУ”, але наркомом освіти Миколі Скрипнику вдалося вилучити його у чекістів й передати “записки” Михайлу Грушевському, після чого їхні сліди губляться... Самому Василевському ця фантазмагорична оповідь, щедро приправлена конспірологічними мотивами, стала відома під час відбування покарання у спецрежимному таборі на Інті в 1950 р., куди він потрапив за участь в націоналістичному опорі. Історію про навмисне плюндрування Лаври йому буцімто розповів співкамерник О. М. Кисельов, який колись займав посаду керуючого справами РНК УРСР й приятелював зі Скрипником, а тому був посвячений в усі справи свого начальника⁵. На перший погляд, здається, що наведених свідчень цілком достатньо для обґрунтованої підозри. Проте запропонована версія, насправді, містить чимало хронологічних та сюжетних зачіпок, достатніх для її ...цілковитого спростування.

Передовсім родовід Лебединцевих бере початок лише з середини XVIII ст.⁶, причому жоден священик з цієї родини ніколи не мав відношення до Печерської лаври, а отже, не міг сповідувати лаврських ченців (це входило в обов’язки штатного духівника, що обирався виключно з самої братії). На сповіді, дійсно, іноді використовують записки з переліком гріхів, коли віряни соромляться говорити про них вголос. Однак, за церковними правилами, згадані

¹ Яремич С. Указ соч. С. 381.

² Безсонов С. В. Архитектура Киево-Печерской лавры в ее историческом развитии / Упоряд. О. М. Черняхівська. К., 2015. С. 172, 174.

³ Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. К., 2006. Ч. II. С. 123.

⁴ Гирич І. Б. Історичний путівник по Києву. Український Київ XIX – поч. XX ст. Культурологічний есей. К., 2016. С. 495.

⁵ Василевський Пантелеймон. Цар Петро I і Києво-Печерська лавра // День. 2000. № 107. 16 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita/car-petro-i-i-kiievo-pecherska-lavra>

⁶ Памяти кафедрального протоієрея Петра Гавриловича Лебединцева // КЕВ. 1897. № 5. 1 марта. С. 250-262.

записки завжди знищують після служби, оскільки їх зберігання є відвертим порушенням таїнства сповіді й карається відлученням. Існували ще т. зв. “сповідні розписи”, але в них фіксували лише дані, наскільки справно парафіяни ходять до сповіді з метою виявлення сектантів і розкольників. Зрештою, весь “архів Лебединцева” складався лише з його власноручних записів і нині зберігається в Інституті рукопису НБУВ. Варто додати, що Петро Лебединцев ніколи не був священиком у церкві Різдва Христового на Подолі, як це стверджує автор.

З іншого боку, емоційна заява Василевського, що, плюндруючи Лавру, Петро I зазіхав на “скарби нашої духовності та історії”, суперечить сама собі: якщо російський цар хотів конфіскувати “найбільше зібрання українських стародавніх пам’яток: літописів, універсалів, діяріюшів, листування, грамот, творів художніх і богословських тощо”, що “було віддавна в “Древлехранилищі”, кажучи сучасно – архівах Лаври, либонь, чимало геть від Княжкої доби...”, то навіщо він розпорядився спалити їх разом із монастирем, і куди поділися всі ті безцінні рукописи, якщо “собор всередині не вигорів, там не було “паперів”...”¹? Зрозуміло, що все це фантазії в душі історіописань Івана Огієнка, якому скрізь ввижалися замасковані підступи, спричинені виключно ідеологічними, а не обрядовірчими мотивами.

Чимало сумнівів викликає й участь у “порятунку записок” Миколи Скрипника, цього непохитного партійця, який починав свою кар’єру в органах ЧК і який з нагоди свого 60-річчя навіть отримав вітальну адресу зі словами: “непримиренному борцеві за генеральну лінію партії, представникові сталеві лєнінської гвардії, старому чекістові, поплічникові Дзєржинського”². Досить почитати вбивчі характеристики про нього відомого громадського діяча і літературознавця Сергія Єфремова: “неглибокий, обмежений і претенціозний суб’єкт”, “комуністичний комісар, що поводить ся вдєсятеро гірше, ніж старорежимний міністр”, “має лице говорити про те, чого абсолютно не тямить”, “самодур”, “фельдфебель в Вольтерах”, “Скрипник приїхав, щоб розправитися з наукою – в Академії наук”, “комунізувати Академію”³, – щоб збагнути, що він ніколи не став би захищати українських “шовіністів”. Це достатньо прозоро проступає не лише з численних статей цього ортодоксального більшовика, присвячених національному питанню⁴, а й ювілейних панегіриків на його адресу:

“Тов. Скрипник у статті “До теорії боротьби двох культур”, різко виступаючи проти М. Хвильового, писав: “Перемога пролетарської революції спрямувала на нові шляхи співвідношення національних культур”. ...У цій же статті тов. Скрипник викрив буржуазно-національне коріння цієї теорії і закінчує: “Не боротьба двох культур, а боротьба на два фронти проти обох теорій боротьби двох культур – і російської, і української модифікації”. ...Керуючи Наркомосом України, борячись за українську пролетарську культуру, беручи творчу участь у створенні цієї пролетарської культури – Микола Олексієвич провадить нещадну боротьбу проти всіляких чужих ворожо-класових антилєнінських “теорій” та впливів на фронті національно-культурного будівництва. Непримиренність, більшовицька принциповість тов. Скрипника в цьому питанні всім відома”⁵.

Таким чином наведена вище розповідь про запобіжно-паліативну, охоронну діяльність Скрипника у царині національної культури є звичайнісіньким ошуканством і пересмикуванням фактів.

Зрештою слід виголосити найголовніше: ніякого керуючого справами РНК УРСР О. М. Кисельова ...ніколи не існувало! В цьому можна легко пересвідчитись, переглянувши відповідну довідкову інформацію⁶. Схоже на те, що автор не зміг до кінця “персоніфікувати” цей

¹ Василевський Пантелеймон. Вказ. робота.

² Вісті ВУЦВК. Харків, 1932. № 22 (3420). 27 січня. С. 3.

³ Єфремов С. Щоденники. 1923–1929. К., 1997. С. 482, 549, 586, 603, 626, 631.

⁴ Скрипник, Микола. Статті й промови. Харків: ДВУ, 1929. Т. II. Національне питання. Ч. I. 362 с.; ч. II. 418+4 с.

⁵ Гірчак Є. М. О. Скрипник та національно-культурне будівництво на Україні // Вісті ВУЦВК. Харків, 1932. № 22 (3420). 27 січня. С. 2.

⁶ Список міністрів Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_міністрів_Кабінету_Міністрів_України. Тут подані дані про посадових осіб і держслужбовців відповідного профілю з 1917 р.

образ. Василевський в одному місці описує свого співрозмовника як “літнього чоловіка”, “старого комуніста”, тобто партійця з великим стажем, а в іншому, всупереч сказаному, говорить, що його співбесідник народився в ...1903 р.! Намагаючись хоч якось “оживити” свого персонажа, Василевський пише: “я чув, начебто його брат працював у Києві в Інституті української літератури АН УРСР”. Дійсно, в цьому академічному закладі трудився Олександр Кисельов (на диво, теж 1903 р. народження!), відомий літературознавець, дослідник творчості Павла Грабовського¹, але він мав прізвище ...Іванович й був єдиним хлопчиком в родині²!

Щоправда, в автобіографії 1921 р. (уперше надрукованій 1928 р.!) Микола Скрипник згадує, як на початку Першої світової війни сидів за антивоєнну агітацію у п'ітерській тюрмі з якимсь І. І. Кисильовим³, проте знайомство з цією людиною ніяким чином не позначилося на його подальшому житті. Цікаво, що за арифметичними викладками Василевського його співкамернику мусило бути в 1914 р. ...аж 11 років! Відзначаю також, що у найбільш ґрунтовній біографії Миколи Скрипника, яка з'явилася минулого десятиліття, немає жодної згадки про співпрацю цього “безмежно відданого інтернаціональній революції борця” (характеристика автора монографії) з вищезгаданим Кисельовим⁴.

Якщо ж відкинути іронічний тон, то напрошується наступний висновок. Слід бути дуже легковірним, аби вдовольнитися повідомленими вище “одкровеннями”, як і повірити в те, що ними могли поділитися з першою-ліпшою людиною. А Василевському у таких речах чомусь надзвичайно щастило – йому постійно “сповідувалися” набагато старші і досвідченіші за нього люди, імен яких він здебільшого пригадати чомусь не спромігся, хоча їхні слова запам'ятав достеменно, “бо колись мав досить треновану пам'ять”. Єдине, чого не врахував оповідач, це те, що майбутні дослідники невдовзі зможуть верифікувати наведені ним “свідчення”. Мабуть, він не сподівався, що будуть відкриті архіви та спецхрани, з'явиться величезний масив довідкової літератури, відбудеться справжня революція інформаційних технологій і його необачні висловлювання привернуть прискіпливу увагу скептиків, що знайдуть у них десятки розбіжностей з реальними фактами. Звідси можна з великою долею ймовірності припустити, що всі повідомлені автором “факти” є витвором його власної фантазії, а точніше звичайнісінькою містифікацією.

Лишається додати лише одне: художній вимисел має право на існування, якщо він стосується речей безневинних і безпечних, які не зачіпають занадто трагічних і резонансних подій нещодавнього минулого. “Благі” помисли, спрямовані на заповнення “білих плям” вигадками та новими міфами, можуть спричинитися лише до появи “мін уповільненої дії”, здатних завдати непоправної шкоди пошуку істини.

¹ Письменники Радянської України. Біобібліографічний довідник / Упорядники: Олег Килимник, Олександр Петровський. К., 1970. С. 187; Українська літературна енциклопедія. К., 1990. Т. 2. С. 469.

² Мацько В. Гармонія душі і серця. До 110-річчя з дня народження Олександра Івановича Кисельова [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/kr_calendar/index.php?year=2013&month=14

³ Кошелівець Іван. Микола Скрипник. Мюнхен, 1972. С. 270.

⁴ Солдатенко В. Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. К., 2002. 352 с.

Кузьмук О. С.

Кандидат історичних наук, завідувач сектора відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ПРИПИСНОГО НОВОПЕЧЕРСЬКОГО ДЯТЛОВИЦЬКОГО МОНАСТІРЯ У ФОНДІ 128 ЦДІАК УКРАЇНИ

Новопечерський Дятловицький приписний Спасо-Преображенський монастир розміщувався у Київській єпархії в с. Дятловичі Пінського повіту Новгородського воєводства на правому березі річки Цни, де впадає в річку Прип'ять (нині с. Дятловичі Лунінецкого р-ну Брестської обл. Республіки Білорусь). Заснований паном Костянтином Долматом у 1622 р., який заповів маєтності Дятловичі і Лунінець настоятелям Києво-Печерської лаври. Обитель проіснувала 233 роки і була скасована у 1855 р., а Преображенська церква стала парафіяльною.

Протягом ХІХ–ХХ ст. Дятловицький монастир привертав увагу істориків та краєзнавців, які згадували про нього у різних дослідженнях. Зокрема, це загальні праці до історії Мінської єпархії, в яких подавалася коротка інформація про монастир та його ігуменів, згадувалися окремі епізоди з життя ХVІІІ–ХІХ ст.¹ Після тривалої перерви в радянський час, в сучасній Білорусі відновилися дослідження цієї обителі. Л. Колосов написав короткий, але інформативний нарис історії монастиря². В останньому великому краєзнавчому дослідженні О. Ільїна висвітлено основні віхи історії обителі впродовж ХVІІ–ХІХ ст., подано інформацію про деяких настоятелів, про господарство, будівлі та бібліотеку, висунута версія про час заснування монастиря і негативний вплив Лаври на монастирське господарство, яка ніби-то усі прибутки забирала собі. Праця не має цілісності, але це викликано як станом дослідження проблеми, так і станом джерельної бази в Білорусі³. Також О. Ільїн у співавторстві з Є. Ігнатюк опублікував інвентар бібліотеки Дятловицького монастиря за 1837 р. та проаналізував її склад. І знову висловив тезу про економічне гноблення монастиря Лаврою, але водночас згадав, що Лавра зробила його культурним центром Полісся⁴. Як бачимо, автор не є послідовним. Документи до історії Дятловицького монастиря публікував на початку ХХ ст. історик Ф. Титов в контексті антикатолицької та антиуніатської боротьби православ'я на землях Речі Посполитої. Навіть побіжне ознайомлення з ними дає зрозуміти, наскільки багато робили лаврські архимандрити в другій половині ХVІІІ ст. для захисту земельних володінь Дятловицького монастиря від зазіхань сусідів-землевласників⁵.

Неопубліковані документи до історії Дятловицького монастиря зберігаються в Національному історичному архіві Білорусі. Це ф. 1550 (Дятловичский Спасо-Преображенский монастырь), де зберігається 10 справ: прибутково-витратні книги та описи майна за 1784–1818 рр.⁶ Окремі справи знаходяться у ф. 136 (Минская духовная консистория)⁷.

¹ Историко-статистическое описание Минской епархии, составленное ректором Минской епархии архимандритом Николаем. СПб., 1864. С. 153-154; *Зверинский В. В.* Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Преобразования старых и учреждение новых монастырей с 1764–95 по 1 июля 1890 год. СПб., 1890. Т. 1. № 462. С. 247; *Рункевич С.* История Минской архиепископии (1793–1832). СПб., 1893. С. 505-506.

² *Коласаў Л.* Дзяцэлавіцкі манастыр // Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Лунінецкага раёна. Мінск, 1995. С. 82-88 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://luninetsm.at.tut.by/pamiac.html>.

³ Лунінецкі сшытак. Спецвыпуск № 6: *Ільїн А.* Дятловичский Спасо-Преображенский монастырь. Лунінец, 2013 // Информ-прогулка. Еженедельное информационное издание [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.inform-progulka.by/ru/134/culture/5108/“Лунінецкі-сшытак-Спецвыпуск-№6”>.htm.

⁴ *Ільїн А. Л., Ігнатюк Е. А.* Библиотека и архив Дятловичского Спасо-Преображенского монастыря // Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і даклады II Міжнар. навук.-практ. канф., Брэст, 31 мая – 3 чэрвеня 2012 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна; склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. Брэст: БрДУ, 2013. С. 278-294.

⁵ *Титов Ф.* Памятники православия и русской народности в Западной России в ХVІІ–ХVІІІ вв. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии ХVІІ–ХVІІІ вв. К., 1905. Т. 1. Ч. 1 С. 73-76, 421-423, 430-432, 432-433, 436-437, 498-501; ч. 2. С. 1010-1012, 1123-1124; ч. 3. С. 1171-1172, 1175-1186, 1190-1192, 1629-1630, 1701-1704.

⁶ Документы по истории православной церкви на Беларуси ХVІІІ–ХХ вв. в фондах государственных архивов Республики Беларусь: Межархив. справ. / Авт.-сост. О. А. Добычина и др. Мн.: БелНИИДАД, 2003. С. 25.

⁷ Фонды Национального исторического архива Беларуси: справочник / Сост. Г. Е. Акулович [и др.] Мн.: БелНИИДАД, 2006. С. 170.

Кілька актових документів XVII ст. зберігається у Російському державному історичному архіві (ф. 823)¹. Свідчення про історію церкви у с. Дятловичі за 1748–1782 рр. містяться у ЦДІАК України у ф. 201 (Львівська греко-католицька митрополича консисторія)².

Оскільки Дятловицький монастир був приписним до Києво-Печерської лаври, у ф. 128 є велика кількість документів, які стосуються до його історії: номери описів і справ вказані у виданому предметно-тематичному покажчику і охоплюють XVIII ст.³

Дятловицькі ігумени призначалися у Києво-Печерській лаврі. Тому зрозуміло, що у фонді зберігається листування про перезміну ігуменів (під час перезміни зазвичай і складали описи монастиря), присилку монахів для служіння, життя і нагляду за господарством обителі.

Іл. 1. Церква Преображення Господнього (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 2218, арк. 19)

Іл. 2. Іконостас церкви Преображення Господнього (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 3045, арк. 11)

Є справи про різні конфлікти серед братії. Лавра у цьому випадку виступала як арбітр і джерело нових настоятелів та монахів⁴, а також допомагала Дятловицькому монастирю вирішувати земельні суперечки з сусідами-землевласниками Долматом, Щитовою, Любецькою, Оскерко⁵ та захищала у Варшаві інтереси монастиря після грабунків конфедератів⁶.

Кілька справ присвячено дятловицькому ігумену Гедеону Онискевичу, який знаючи багато мов, їздив до Москви перекладати правничі книги у 1736 р.⁷, постійно представляв інтереси Російської імперії та Лаври у Варшаві як перекладач⁸.

Звичайно, є справи, які проливають світло на перебіг будівництва і ремонту храмів Дятловицького монастиря і навіть збереглося два малюнки того часу (іл. 1, 2)⁹.

¹ Архіу уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XV–XIX ст. у фондзе “Канцелярыя мітрапаліта грэка-уніяцкіх царкваў у Расіі”: Даведнік / Склад. С. І. Паўловіч, Т. М. Мальцава. Мн. ; Полацк, 1999. С. 55, 71.

² ЦДІАК України, ф. 201, оп. 4, спр. 744; Архіу уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XVI–XIX ст. у фондах гістарычных архіваў Украіны: Даведнік. / Склад. С. І. Паўловіч, Т. М. Мальцава. Мн. ; Полацк, 2001. С. 59.

³ ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра. Предметно-тематичний покажчик / Упорядник С. Р. Кагамлик. К. НКПЗ, “Фенікс”, 2008. С. 160.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 1361, 1430, 1653, 1753, 1916, 2013, 2014.

⁵ Там само, спр. 1604, 2217, 2501.

⁶ Там само, спр. 1430, 1555, 1768.

⁷ Там само, спр. 1466.

⁸ Там само, спр. 1638; 1713; 1748; 1754.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 1878, 2218, 2614, 3045.

У фонді 128 зберігаються описи та інвентарі Дятловицького монастиря, в яких описано стан храмів і будівель обителі, ікони, церковне начиння, книжки, келії, господарські споруди, земельні угіддя, шинки, худоба тощо. З цих документів відомо, що у 1770 р. монастир був цілком дерев'яним, чотирикутним у плані (з чотирма вежами по кутах), огорожений парканом, з соборною церквою Преображення Господнього з другим престолом Покрова Пресвятої Богородиці та храмом Св. Миколая на хорах, трапезною церквою Свв. Антонія і Феодосія Печерських. На території обителі розміщувалися ігуменські келії, келії для братії, лазня, кузня, шевня, пекарня, комора, конюшня з двома колясками і однією тарадайкою. Огорожа була з кругляка. В одній з веж зберігалось збіжжя, в другій – шкіра, в третій – горілка, а в четвертій мала бути шафарня та літня келія ігумена. Дерев'яна дзвіниця за типом була як на Ближніх печерах Лаври з двома рундуками. Також в монастирі були брама, льодовня, шопа, гумно, клуня, і канал навколо, проритий від річки Цни. За межами монастиря були окремі двір, солодовня, пекарня, винокурня, конюшня, загін з худобою і комора. В с. Дятловичі були каплиця, цвинтар і шпиталь, корчма і цегляний завод. Через болото існував невеликий Скиток, а власне у Дятловичах проживало 36 підданих чоловічої статі.

В с. Люлинці існував монастирський двір з келіями і дерев'яним храмом Воздвиження Честного Хреста, з дзвіницею, шинком, монастирським станом, і там проживало 73 підданих чоловічої статі і трьома боярами¹.

Хоча Дятловицький монастир і був приписний до Лаври, але знаходився у закордонній частині Київської єпархії на території Речі Посполитої. Лавра втратила на нього свій вплив після 1786 р., проте обитель проіснувала до середини XIX ст.

Отже, у ЦДІАК України зберігається представницька джерельна база для вивчення історії Дятловицького монастиря, його господарства, архітектури, землеволодіння. Варто зазначити, документи містять багато непрямой інформації, які стосуються місцевої мікроісторії, побуту, міжнародних відносин тощо. Навіть побіжне ознайомлення з джерелами дає змогу відкинути брудні закиди білоруських краєзнавців про експлуатацію Лаврою Дятловицької обителі.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

**ІРДИНСЬКИЙ (ВИНОГРАДСЬКИЙ) МОНАСТИР НА СМІЛЯНЩИНІ:
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА**

Історія монастирів та чернецтва в Україні є однією із недосліджених тем в історичній науці, як на загальноукраїнському, так і на регіональних рівнях. Наукові праці, що з'являються з цієї теми, інколи зосереджуються лише на окремих проблемних моментах і навіть спотворюють історичну інформацію. Причину такого стану нинішньої науки слід шукати не лише в методологічних та світоглядних прогалинах, а й у відсутності комплексного вивчення історіографічних та документальних джерел. Нижче робиться спроба встановити обсяг відповідної інформаційної основи лише для одного монастиря, що розвивав свою діяльність в рамках Середнього Подніпров'я впродовж XVI – початку XX ст.

Успенський Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині (в межах нинішньої Черкаської області) проіснував близько 400 років. Знаходився він поблизу с. Мале Старосілля неподалік від нинішнього районного центру Сміли у досить болотистій місцевості на Ірдинських болотах. Сам по собі монастир ніколи не був великою обителлю і не відбувся як крупний релігійний центр у порівнянні із багатьма іншими відомими чернечими осередками. Проте його історія – це історія передовсім того краю, в якому він знаходився та того місцевого населення, що вбачало в ньому саяво святості християнської віри.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 273, арк. 16-35зв.

Вперше в поле зору істориків монастир потрапив ще у 70-х рр. XVII ст., коли був згаданий ігуменом Михайлівського Золотоверхого монастиря Феодосієм Софоновичем в його “Хроніці” у зв’язку із постриженням в чернецтво Юрія Хмельницького¹.

Перші ж узагальнюючі історичні відомості про Ірдинський монастир були надруковані вже на початку XIX ст. у відомій праці архімандрита Юрїївського Новгородського монастиря Амвросія (між іншим, співавтором тут виступив відомий церковний діяч і майбутній київський митрополит Євгеній (Болховітінов), хоча його ім’я і не вказувалося у виданні)². Зокрема, Амвросій (Орнатський) тут навів інформацію про місцезнаходження монастиря, універсали Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського, внутрішні будівлі та походження його назви (“...от виноградных садов, близ одного находящихся”). Очевидно інформація була взята з офіційних звітів. Ці дані були досить мізерними, щоб повністю дати уявлення про історію обителі. Проте вони впродовж наступних п’ятдесяти років, все-таки, були найбільш повними в порівнянні з іншими виданнями, які часто припускали ще й помилки³. Наприклад, у О. Ратшина повторюється легенда про виноградні сади, але заснування монастиря відноситься до другої половини XVIII ст.⁴

Найповніше дослідження історії Ірдинського монастиря опублікував у 1861–1862 рр. (як окрему брошуру і як публікацію на сторінках “Киевских епархиальных ведомостей”) видатний український дослідник церковної старовини, кафедральний протоієрей Петро Лебединцев (1819–1896)⁵. Робота була виконана на документах, які зберігалися в архіві Київської духовної консисторії. Це дослідження виявилось єдиним, в якому історія монастиря була розглянута детально, хоча й охоплювала, із зрозумілих причин, лише XVII–XVIII ст.

Між іншим спонсором видання брошури П. Лебединцева виступив сам монастир. Так відомо, що у листопаді 1862 р. за розпорядженням тодішнього ігумена Виноградського монастиря Ісихія до редакції “Киевских епархиальных ведомостей” на видання 300 її примірників було надіслано 25 руб.⁶

В наступні десятиліття дослідники обмежувалися загалом лише коротким викладенням вже давно відомих фактів, та й то не завжди точних. Серед цих публікацій варто згадати роботи Л. Похилевича, В. Зверінського, Л. Денисова та ін.⁷ Оскільки ці праці мали узагальнюючий та словниковий характер, то, відповідно, інформація в них була запозиченою: Л. Похилевичем – з дослідження П. Лебединцева, В. Зверінським – у Л. Похилевича, а Л. Денисов – у В. Зверінського. Та й у цих випадках не обійшлося без фактичних помилок. Можна відмітити ще видання відомого мистецтвознавця О. Павловського 1907 р., яке не містило ніякої оригінальної інформації, але саме в ньому вперше і востаннє було опубліковано фотографію монастирських будівель⁸.

Епізодично монастир згадувався у цілому ряді публікацій, зокрема, Ф. Лебединцева, О. Бобринського, С. Рункевича, П. Орловського, В. Антоновича, О. Левицького⁹. Графа

¹ Софонович Ф. Хроніка з літописцв стародавніх. К., 1992. С. 238, 257.

² Амвросій. История Российской иерархии. М., 1811. Ч. III. С. 542-543.

³ Описание монастырей в Российской империи. М., 1817. С. 123; Историческое описание находящихся в России епархий, монастырей и церквей. СПб., 1825. С. 105; Полный христианский месяцеслов. К., 1845. С. 497-498.

⁴ Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. М., 1852. С. 131.

⁵ [Лебединцев П.] Историческое известие о начале и судьбе Виноградского-Ирдынского монастыря, с прибавлением его документов. К., 1861. 40 с.; [его же] Виноградский Ирдынский Успенский монастырь // КЕВ. 1861. № 18. С. 526-538.

⁶ Держархів Черкаської обл., ф. 354, оп.1, спр. 1, арк. 110зв.

⁷ Похилевич Л. Сказания населенных местностях Киевской губернии. К., 1864. С. 648-649; Памятная книжка Киевской епархии / Сост.: А. В-нов, св. В. Антонов. К., 1882. С. 95-96; Зверинский В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. СПб., 1892. Т. II. С. 94; 1897. Т. III. С. 71; Денисов Л. Православные монастыри Российской империи. М., 1908. С. 311.

⁸ Всеобщий иллюстрированный путеводитель о монастырях и святым местам Российской империи и Афону / Сост. А. Павловский. Нижний Новгород, 1907. С. 292.

⁹ Лебединцев Ф. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. К., 1861. С. 11-12, 18, 85; Бобринский А. Курганы и случайные археологические находки близ м. Смелы. СПб., 1887. Т. I. С. 23, 123; 1894. Т. II. С. 52-53, 56, 197; Рункевич С. История Минской архиепископии (1793–1832 гг.). СПб., 1893. С. 101, 190; Орловский П. Харитаты-

О. Бобринського необхідно ще згадати у зв'язку з його дослідженням монастирських печер та публікацією про проведені археологічні роботи на Старому Монастирищі¹. Однак, на жаль, на сьогодні так і не вдалося встановити місце, де вони відбулися.

За радянського періоду історичної науки наукового інтересу до реальної історії монастирів майже не існувало. Зверталася увага хіба що на найбільш відомі обителі, але й подача інформації в цьому випадку мала специфічні особливості, пов'язані з партійною ідеологією. Проте окремі згадки щодо монастиря, але в контексті інших розповідей, можна все ж таки знайти і в радянській, і в діаспорній історіографії².

Відновлення наукового інтересу до історії монастиря відбулося наприкінці 1980-х рр., коли стався відхід від партійних принципів у наукових дослідженнях. Передовсім науковці звернули увагу на вивчення архівних документів. Цілий ряд наукових досліджень, зокрема й дипломну роботу (на основі неї пізніше з'явилася публікація у 2001 р.³), було підготовлено автором цих рядків⁴, у т. ч. була висловлена думка щодо можливості перебування Юрія Хмельницького в стінах Ірдинської (Виноградської) обителі⁵.

Ряд публікацій був присвячений дослідженню печер монастиря, проведеному в 1994 р. автором разом з археологом Л. Сиволап⁶. Пізніше до їх вивчення долучився О. Марченко⁷.

2015 р. історія монастиря стала й предметом дослідження В. Красновіда⁸. Але на кількох сторінках автор не зміг розкрити її як цілісний процес, зупиняючись тільки на деяких епізодах.

Джерельна основа до вивчення історії Ірдинського (Виноградського) монастиря є достатньо презентабельною. Значну кількість документів та інформації на сьогодні вже опубліковано, але ще більше так і не введено до наукового обігу.

Першу документальну інформацію (хоча вона й мала епізодичний характер), що стосувалася історії монастиря було опубліковано відомим письменником та істориком Пантелеймоном Кулішем у 1856 р., після його наукової експедиції на Черкащину⁹.

ва // КС. 1894. № 3. С. 382-402; Антонович В. Археологическая карта Киевской губернии. М., 1895. С. 103; О. Листи Лебединського ігумена Філотія Контаровського (1765–1767 рр.) // ЗУНТ. К., 1911. Кн. IX. С. 1-2.

¹ Бобринский А. О раскопке курганов близ местечка Смела, Черкасского уезда Киевской губернии и о некоторых других найденных там древностях // Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества. М., 1885. Т. X. С. 15-29.

² Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. Вид. 2-е, випр. і доп. Львів, 1990. С. 174.

³ Дудкіна Н., Сиволап О., Сергеева А. Виноградський Ірдинський Успенський монастир // Юний краєзнавець Черкащини. Черкаси, 2001. Ч. II. С. 6-9.

⁴ Ластовський В. Останні роки Виноградського (Ірдинського) монастиря // Смілянські обрії. 1996. 11 січня. № 1; Маринівський Ю. Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки ХХ ст. // Український археографічний щорічник. К., 1993. Вип. 2. С. 68-91 (Прим.: Матеріал для цієї статті було підготовлено автором цих рядків, що відмічено на с. 73); Ластовський В. Роль Трахтемирівських та Ірдинського православних монастирів в історії Середньої Наддніпрянщини у ХІІ–ХVІІІ ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали Шостих Всеукраїнських історичних читань. К.; Черкаси, 1997. Кн. 2. С. 134-132; його ж. Виноградський монастир і родина Яхненків-Симиренків // Черкащина в новітній історії української нації та держави: Зб. наук. пр. К., 1999. С. 174-177; його ж. Винаградський монастир і родина Яхненків-Симиренків // На службі Клію. Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. С. 481-483; його ж. Виноградський (Ірдинський) Успенський монастир // Історія України: А-Я: енцикл. довідник / Упорядкув. та наук. ред. І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. К.: Генеза, 2008. С. 177-178; його ж. Ірдинський Виноградський Свято-Успенський монастир // Енциклопедія Сучасної України. К., 2011. Т. 11. С. 509; його ж. Ранній етап історії Ірдинського монастиря на Смілянщині (ХVІІ ст.) // Православ'я в Україні: Зб. мат-лів VI Міжнар. конф. К., 2016. С. 396-402 та ін.

⁵ Ластовський В. Перебування Юрія Хмельницького в чернецтві: спроба реконструкції // Визвольний шлях. 2004. Кн. 9. С. 110-120; його ж. Чернецтво Юрія Хмельницького // Генеза. 2006. № 1(11). С. 64-75.

⁶ Ластовський В., Сиволап Л. Печерний комплекс Виноградського монастиря на Черкащині // Матеріали IV Міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених. К.: Соборна Україна, 1996. С. 226-227; Ластовський В. Печери Успенського Виноградського (Ірдинського) монастиря // Лаврський альманах. К., 2010. Вип. 23. Спецвипуск 9. С. 102-108.

⁷ Марченко О. В. Підземні споруди Черкащини // Яковлівські читання. Черкаси, 2000. С. 12-19.

⁸ Красновид В. Історія Виноградського (Ірдинського) Успенського монастиря // Перспективи розвитку сучасної науки. Херсон, 2015. С. 100-103.

⁹ Кулиш П. Записки о Южной Руси. СПб., 1856. Т. 1. С. 138.

Найбільша кількість документів була видана в якості додатку до вже згаданої роботи протоієрея П. Лебединцева¹. Це була перша їх системна публікація. Серед оприлюднених документів – перші акти на право володіння землею (1625 та 1630 рр.), універсал Богдана Хмельницького (1656), грамоти царя Олексія Михайловича (1660) та короля Яна Казимира (1661), лист митрополита Варлаама Ясинського (1706), універсал чигиринського полковника Ігната Галагана (1709), універсал Івана Скоропадського (1710), право князя Михайла Ксаверія Любомирського (1777) та ще цілий ряд інших документів, пов'язаних, головним чином, із правами на земельні володіння. Після цього публікації документів були лише поодинокими, представленими в комплексі з іншими, близькими за характером. Їх було видано Ф. Лебединцевим, Ф. Тітовим, О. Левицьким та В. Модзалевським².

В радянський період чи не єдиний раз документ з історії Ірдинського монастиря потрапив до спеціального збірника, та й лише тому, що це був універсал гетьмана Богдана Хмельницького³.

Новий період в дослідженні історії монастиря позначився необхідністю не тільки вивчення самої джерельної бази монастиря, але й публікацією нових виявлених архівних документів. Вперше у пострадянський період це було здійснено у 1997 р. в збірнику, упорядкованому черкаським краєзнавцем Ю. Мариновським за участі автора цих рядків⁴. Пізніше було опубліковано ще цілий ряд документів, раніше невідомих дослідникам, зокрема – описи монастиря, рапорти настоятелів та ігуменів, інформація про майно та стан, фінансові стосунки з родиною Яхненків-Смиренків, конфлікти із родиною графів Бобринських та селянами, особисті листи ігумена Ісихія, дані про ліквідацію монастиря у 1920-х рр. та ін.⁵ Також була продовжена практика перевидання вже оприлюднених документів: 1998 р. знову опубліковано універсал Богдана Хмельницького, а 2016 р. – запис у полтавській міській книзі 1668 р. (котрий раніше опублікував В. Модзалевський)⁶.

Варто відзначити й мемуарну літературу. Зокрема, монастир згадано у спогадах М. Костомарова, А. Гончаренка, Ю. Артюшенка⁷.

Значно більша частина документів з історії монастиря не опублікована, не введена в науковий обіг. Зберігаються вони у фондах різних архівних установ. Комплексно їх розміщено у ф. 127 (“Київська духовна консисторія”), ф. 824 (“Виноградський Успенський чоловічий монастир”), ф. 990 (“Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія”) ЦДІАК України та у ф. 354 (“Виноградський Успенський чоловічий монастир”) Держархіву Черкаської обл. Крім того, документи розміщені також в інших фондах цих установ (зокрема, у ф. 128, 180 ЦДІАК України, у ф. 148, 149, Р-131, Р-187, Р-375, Р-471 та ін. Держархіву Черкаської обл.), а також у ф. II, ф. 160 ІР НБУВ, ф. 5 ЦДАВО України, ф. Р-7473, Р-1855 Держар-

¹ [Лебединцев П.] Историческое известие о начале и судьбе Виноградского-Ирдынского монастыря... С. 19-40; [его же] Исторические и крепостные документы Виноградского Ирдынского монастыря // КЕВ. 1861. № 19. С. 563-570; [его же] Документы Виноградского Ирдынского монастыря // Там же. 1861. № 20. С. 594-602; [его же] Крепостные документы Виноградского Ирдынского монастыря // Там же. 1862. № 2. С. 67-72.

² АЮЗР. К., 1864. Ч. 1. Т. 3. С. 49, 387-388, 392-393, 395-396; Памятники православия и русской народности в Западной России в XVII-XVIII вв. / Под ред. Ф. Титова. К., 1905. Т. I. Ч. 1-3. С. 1539, 1540, 1542, 1714, 1715; Левицький О. Листи Лебединського ігумена Філотея Контаровського (1765-1767 рр.) // ЗУНТ. К., 1911. С. 27-28; Актовые книги Полтавского городского уряда XVII века. Чернигов, 1914. Вып. III. С. 18-20.

³ Документи Богдана Хмельницького. 1648-1657 / Упор. І. Крип'якевич. К., 1961. С. 535-536.

⁴ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. Черкаси, 1997. Кн. 1. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. С. 65-66, 76-79.

⁵ Ластовский В. Два документа XVIII в., относящиеся к Успенскому Ирдынскому монастырю // Вестник церковной истории. М., 2006. № 2. С. 243-248; його ж. Документи XVIII ст. з історії Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря // Болховітінівський щорічник 2009. К. : НКПІКЗ, 2010. С. 342-357; його ж. Листи ігумена Ісихія 1863-1873 рр.: штрихи до повсякденності православного чернецтва // Болховітінівський щорічник 2010. К. : НКПІКЗ, 2011. С. 325-339; його ж. Документи XIX – початку XX ст. з історії Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря // Болховітінівський щорічник 2012. К. : НКПІКЗ, 2013. С. 203-231.

⁶ Універсали Богдана Хмельницького / Упор. І. Крип'якевич, І. Бутич. К., 1998. С. 211-212; Полтавська міська книга (1668-1740) / Упор. В. Ринсевич. К., 2015. С. 105.

⁷ Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. К., 1989. С. 623; Споминки Агапія Гончаренка, українського козака-священника // Книжник. 1991. № 6. С. 13-19; Артюшенко Ю. Події і люди на моєму шляху боротьби за Державу 1917-1966. Chicago, 1966. С. 63-64.

хіву Полтавської обл. Основну частину цих документів становлять монастирські звіти, описи, відомості про служителів, листування (зокрема, з Київською духовною консисторією), судові справи, різноманітні документи економічного характеру тощо.

Таким чином можна констатувати, що на сьогоднішній час історія Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря на Смілянщині має досить значну історіографічну та джерельну основу. Проте єдиної і цільної історії цієї обителі поки не створено. Поява такої праці могла б не лише суттєво доповнити розкриття історичного розвитку краю, а й всієї української історії в цілому.

Литвин Н.М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНАСТИРСЬКІ ФРУКТИ ТА ФРУКТОВІ ДЕСЕРТИ В ЛАВРСЬКІЙ ДИПЛОМАТІЇ XVIII ст.

Історично садівництво було об'єктом послуху печерських ченців та традиційним напрямком монастирського господарювання, завдяки якому формувався фруктовий асортимент братської трапези. З середини XIX ст. воно стає ще й прибутковою галуззю лаврської економіки.

Та був в історії лаврського садівництва період, коли монастирські фрукти та фруктові десерти відігравали важливу роль в царині лаврської дипломатії. Йдеться насамперед про документально підтвержені події, які мали місце впродовж XVIII ст.

Передумови цього явища, з одного боку, полягали в достатньо високому рівні садівництва в Києві, зокрема в Києво-Печерській лаврі, з іншого – в безпосередній зацікавленості монарших осіб щодо поставки до імператорського двору фруктів та фруктових десертів саме з київських садів. Уже в середині XVIII ст. ця практика набуває регулярного характеру. Так, 14 липня 1764 р., згідно з указом імператриці Єлизавети до Київської губернської канцелярії прибули придворний “конфетний” підмайстер Сергій Авакумов та його учень Григорій Феняк з метою “...на будущия в 1765 г. при высочайшей ее Императорского Величества и его Императорского Высочества благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича обихода ... устроить в Киеве самым наилучшим устройством вареных в сахаре фруктов нижеписанное число: а именно: вишен черных без костей – 2 пуда, вишен черных с костями – 20 фунтов, слив зеленых – 3 пуда, черных слив без костей – 3 пуда, слив желтых без костей – 1 пуд, разных груш и дуль – 8 пудов, крыжберсеню зеленого без костей – 1 пуд, абрикос или шепталы – 1 пуд, шиповника без костей – 1 пуд, дерену или протчих имеющихся здесь таких ягод – 4 пуда, черных грецких орехов – 2 пуда, белых грецких орехов – 2 пуда, винограда зеленого – 1 пуд; итого: 29 пудов 20 фунтов”¹.

Того ж дня з Київської губернської канцелярії до Духовного собору Лаври надійшов циркуляр, аби в лаврських садах фрукти, які будуть підмайстром Авакумовим вибрані для варіння, відпускалися йому без щонайменшої затримки. На виконання циркуляра Духовний собор терміново надіслав приписи всім лаврським начальникам, у віданні яких були сади, про всіляке сприяння Авакумову у відборі та отриманні потрібних йому ягід та фруктів. І хоча подібне розпорядження не викликало у лаврських начальників належного ентузіазму, Духовний собор вбачав у цій ситуації певні перспективи для поглиблення довірливих стосунків з монаршими особами. Тому, хоча передбачалося, що плата за відібрані фрукти буде здійснюватися з імперської канцелярії на підставі поданого до Київської губернської канцелярії

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 273, арк. 2, 2зв.

рапорту, Духовний собор Лаври прийняв рішення про безоплатне надання фруктів придворному підмайстру¹. Цього рішення Лавра дотримувалася і в наступні роки.

Що ж до асортименту фруктів, відпущених придворним підмайстрам, які щорічно протягом 1760–1770-х рр. навідувалися до Києва для заготівлі фруктових десертів для царського двору, то в рапортах начальників лаврських відомств йдеться про білі та чорні черешні з Садморського саду, грецькі горіхи та сливи угорки з садів Ближніх та Дальніх печер, виноград з Гостиного саду, морелі, чорні черешні та червону шовковицю з Кловського саду².

Надаючи безоплатно з лаврських садів фрукти для виготовлення фруктових десертів для Царського двору, лаврське керівництво розуміло, що цього все ж недостатньо, аби сподіватися на безпосередню комунікацію з високомонаршими особами. Тим паче, що можливості лаврського садівництва цим не вичерпувалися, а при дворі високо цінувалися не лише фруктові десерти, але й свіжа садовина. Тому у вересні 1766 р. Лавра винайняла 2 підводи до Санкт-Петербурга і одну з Санкт-Петербурга, а також оплатила послуги рейтарського вахмістра, в цілому затративши 30 руб. “для доставки к высочайшему двору фруктов”³. Йдеться виключно про сливи угорки, які достигали саме в цей час і були придатні для такого дальнього транспортування. У наступному році 3 ящики слив угорок в кількості 1824 шт.⁴ були відправлені в такий же спосіб для “подношения ее императорскому величеству и его императорскому височеству”, але вже до Москви⁵.

Про те, що зусилля лаврського керівництва були помічені при дворі і фрукти були прийняті з вдячністю, йдеться в листі від високомонаршого духівника протоієрея Федора Дубяньського, адресованому архімандриту Лаври Зосимі.

Крім того, майже одночасно архімандрит Златоустівський Йосиф письмово сповіщає лаврського архімандрита, що ним особисто було вручено і прийнято з вдячністю 150 слив преосвященному Новгородському Євгенію Крутицькому, така ж кількість – о. Архімандриту Платону та 130 слив синодальному обер-прокурору І. Меліссіно⁶. Тобто, йдеться про поступове розширення кола високопосадовців, лояльність яких Лавра намагалась здобути, зокрема, за допомогою фруктових презентів. Попервах йшлося про членів та секретарів Св. Синоду.

Та, повертаючись до згаданого листа духівника Федора Дубяньського архімандриту Зосимі, зауважимо на наявній в ньому приписці. “Ваше высокопреподобие [архімандрит Зосима – Авт.] благоволиште прислать дуль к ее Величеству, что называются бабы”⁷. Йдеться про широко культивованій в тогочасній Україні сорт груш – великих, соковитих і солодких. І вже наступного 1768 р. до царського двору в Санкт-Петербург із Києво-Печерської лаври було відправлено не лише три ящики слив-угорок (2000 шт.), але й 3 ящики груш по 60 штук у кожному⁸.

Спираючись на засвідчену в листах високомонаршого духівника прихильність царських та інших високодержавних осіб до фактів обдарування їх лаврськими фруктами, лаврське керівництво наважилося зробити наступний крок на шляху до безпосереднього представлення своїх інтересів на найвищих щаблях тогочасної світської і духовної влади. Тому в супровідному до фруктів листі, адресованому високомонаршому духівнику Федору Дубяньському, йшлося не лише про відправлені сливи та “груши хорошего рода” (дулі), але й містилося прохання аби духівник представив високомонаршим особам для “подношения лаврского поверенного игумена Каллиста”⁹.

Федір Дубяньський виконав прохання лаврського архімандрита і відтепер лаврські фрукти та десерти підносили поважним особам безпосередньо лаврські повірені. Звітуючи архімандриту Зосимі, лаврський повірений ігумен Каліст докладно сповістив про обставини під-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 273, арк. 23в.

² Там само, оп. 2 заг., спр. 10, арк. 11, 11зв., 12, 13, 13зв., 14, 14зв., 16, 20, 21, 22, 23, 25, 28.

³ Там само, арк. 40, 40зв., 41.

⁴ Там само, арк. 56.

⁵ Там само, арк. 50.

⁶ Там само, арк. 48.

⁷ Там само, арк. 46.

⁸ Там само, арк. 58.

⁹ Там само, арк. 64.

несення ним фруктів, а також про те, що певну їх кількість також вручив синодальним членам, отцю-духівнику, синодальному обер-прокурору і синодальному секретарю¹.

Між тим, кількість персон, яких, як вважало лаврське керівництво, було неможливо обійти фруктовими “подношеннями” неухильно зростала. Так, уже 1770 р., згідно з “Реестром посланных из Лавры к Высочайшему ее императорского величества двору и другим персонам слив” “ее величеству” призначався 1 ящик – 819 шт., “его височеству” – 1 ящик – 500 шт. Інші 5 ящиків, де загалом містилося $819+720+600+600+500=3239$ шт. слив, разом з супровідними листами мали вручити таким особам: преосвященним Санкт-Петербурзькому Гавриїлу – 200 шт., Псковському Інокентію – 200 шт., Тверському Гавриїлу – 200 шт., Троїцькому архімандриту Платону – 200 шт., Ладозькому протопопу Андрею – 150 шт., духівнику високомонаршому Касіяну – 260 шт., графу Нікіті Паніну – 200 шт., графу Григорію Орлову – 200 шт., Олександрю Іллічу Бібікову – 50 шт., Миколі Івановичу Чичеріну – 100 шт., синодальному обер-прокурору Петру Петровичу Чебишеву – 200 шт., синодальному обер-прокурору Остолопову – 150 шт.²

Звичайно, всі зазначені особи так чи інакше були причетні до вирішення лаврських справ. Тому не дивно, що з часом і інші “важливі персони”, отримуючи від Лаври звернення в якійсь справі, чекали в придачу лаврських фруктів та “заїдок”, як іменувалися в тогочасних монастирських документах варені в цукрі фрукти.

Наскільки фруктовий супровід лаврських “прошеній” став загальноприйнятим серед тогочасних можновладців однозначно свідчить ситуація, про яку йдеться в листі лаврського повіреного в Москві ігумена приписного лаврського Зміївського монастиря Фадея від 31 серпня 1775 г. “Сего числа по утру рано, – пише він, – ездил я к графу Потемкину, и по прошению моему генерал-авдитор Михайло Иванович Коваленский докладал графу обо мне, что я имею от Вашей святости письмо, почему граф ему Коваленскому приказал письмо от меня принять, и спросит меня не прислано ль от Вашей святости и с фруктов хороших груш и слив, так же вареных заедок, ибо де его сиятельство к оным охотник. Я ответствовал, что не прислано, а о сказанном в Лавру представи имею”³. Переказані повіреним слова Потьомкіна в Лаврі були сприйняті як “приказ”. І вже 11 вересня до Москви для царського двору та іншим особам було відправлено в 6 ящиках 770 груш і бергамотів, “разным господам” 13 ящиків заїдок з супровідними листами, а також іще 5 ящиків заїдок вагою 2 пуди 5 фунтів “на усмотрение поверенного, так как он знает для нужных Лавре людей раздаст”⁴. Ассортимент зацукрованих фруктів був досить широким: черешні, вишні, морелі, порічки, горіхи, сливи, троянди, дерен (кизил), брусковина, шептала, бергамот, агрус, малина⁵. У складеному для лаврського повіреного реєстрі “сколько надлежит нижеписанным персонам заедок и груш свежих раздасть” тепер звичайно був зазначений і граф Григорій Олександрович Потьомкін⁶.

Того ж року окремою okazією Лавра відправляла до імператорського двору і сливи. Про обставини доставки їх в царський палац лаврський повірений ігумен Фадей у листі до архімандрита Києво-Печерської лаври повідомляє: “...известясь же я, что Государыня третьего дня ночью изволила приехать в Москву, почему я вчерашнего числа рано поехал со сливами во дворец, и через генерал-адъютанта господина Коваленского, который первее обо мне и о фруктах присланных из Лавры к Государыне графу докладал, потом спрашивал нет ли от Вашей святости письма, был я графу Потемкину представлен в 12 часу и поднес на 2-х серебряных блюдах слив 800, с изъяснением Вашей святости от Лавры святой усердия...”⁷. У цьому повідомленні привертає увагу те, яким чином граф Потьомкін сприйняв доповідь генерал-ад’ютанта Коваленського про прибулого з фруктами лаврського повіреного. Почувши про фрукти, Потьомкін звелів поцікавитись у повіреного щодо листа від лаврського архіман-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 10, арк. 66, 66зв.

² Там само, арк. 80.

³ Там само, арк. 94.

⁴ Там само, арк. 98.

⁵ Там само, арк. 98.

⁶ Там само, арк. 98.

⁷ Там само, арк. 101зв.

дрита, адже в його свідомості усталилася схема, згідно з якою, у разі “подношення”, має бути і “прошення”. На цей раз “прошення” не було, зовсім не як минулого разу, коли було “прошення”, але не було “подношення”. Графом Потьомкіним обидві ситуації сприймалися однаково – як нестандартні.

Та “потьомкінський синдром” був явищем далеко не особистим і не локальним. У ньому проглядала суть усього державного устрою Російської імперії. Лаврське керівництво, перебуваючи в ситуації, коли просування інтересів обителі могло бути успішним лише за умови особистої зацікавленості державних та церковних чиновників, протягом всього XVIII ст. небезуспішно використовувало для того фруктові “подношення”.

З розгортанням діяльності третього департаменту Сенату, у віданні якого були справи губернській з особливим статусом, зокрема Малоросії та Межевої експедиції, лаврські повірені у Петербурзі ієромонахи Павлін та Іафет у 1770–1780-ті рр. щорічно підносили фруктові заїдки не лише генерал-прокурору, обер-прокурору Сенату, окремим сенаторам та сенатським секретарям. У реєстрах та ордерах тих років зазвичай йшлося також про членів, обер-секретаря та секретаря сенатського третього департаменту, обер-секретаря та секретаря Межевої експедиції¹.

До кола осіб “по делам лаврским трудящимся” незмінно зараховувалися синодальні члени, зокрема митрополит Новгородський, архієпископи Псковський і Московський і, звичайно, обер-прокурор, обер-секретар Синоду та синодські секретарі. Лавра ніколи не обходила їх увагою і для успішного просування своїх справ на рівні Синоду засвідчувала свою прихильність, окрім іншого, щорічним “подношенням” фруктових цукрових десертів.

З роками кількість чиновників, причетних до вирішення лаврських справ, зростала. Зростали і об’єми “заїдок”, які щорічно відправляли з Лаври до Москви і Санкт-Петербургу. Так, в січні 1785 р. Лавра відправила лише повіреному в Санкт-Петербурзі ієромонаху Іафету понад 140 банок “конфектов”. Враховуючи те, що в кожній банці вміщувалось 3,6–3,8 ф. зацукрованих фруктів, загальна вага солодкої провізії склала понад 63 кг². Виробництво такої великої кількості фруктових солодошів виходило за межі можливостей лаврської ключні, яка уславилася, окрім іншого, виготовленням зацукрованих фруктів до столу гетьмана Кирила Розумовського в його глухівську резиденцію та Санкт-Петербург³. В листуванні з архімандритом Лукою надвірний радник Г. Теплов обґрунтовував своє чергове звернення щодо виготовлення в Лаврі “сахарных заедок” гетьману К. Розумовському “с разных фруктов и цветов” тим, що “онные явились над прочие про стол угоднейшие”⁴.

Саме така популярність лаврських фруктів та фруктових солодошів давала Лаврі можливість успішно використовувати їх в інтересах обителі на рівні встановлення та підтримання безпосередніх контактів з чиновниками найвищих державних та духовних інституцій. Тому, коли в останні десятиліття XVIII ст. можливості лаврської ключні почали відставати від “презентних” потреб обителі, Лавра все ж не відмовилася від усталеної традиції фруктових презентів. Вона купувала зацукровані фрукти у київських купців або оплачувала їх виготовлення подільським міщанкам. Понесені у зв’язку з цим витрати, на переконання тогочасного керівництва обителі, мали окупитися в царині дипломатичних та ділових здобутків лаврських повірених в Москві та Санкт-Петербурзі.

Таким чином, протягом всього XVIII ст. лаврські фрукти, свіжі та зацукровані, відігравали роль важливого інструменту лаврської дипломатії, завдяки якому лаврські повірені в Глухові, Санкт-Петербурзі, Москві отримували більш широкі можливості для безпосереднього представлення інтересів монастиря на найвищих щаблях тогочасної світської та духовної влади.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 587, арк. 91, 91зв.

² Там само, арк. 133–135зв.

³ Там само, спр. 143, арк. 15, 17, 21, 38, 46.

⁴ Там само, арк. 22.

Литвиненко Я. В.

Старший науковий співробітник

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПЛАНИ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII ст.

Цінним джерелом з історії печерської канонізації в синодальну епоху та вивчення історії розвитку Дальніх та Ближніх лабіринтів виступають картографічні зображення лаврських печер, складені професійними топографами із застосуванням найсучасніших тоді технічних креслярських і вимірювальних засобів. До наших днів збереглися такі плани підземного некрополю Печерського монастиря XVIII ст.¹:

Карти лаврських печер, виготовлені Леонтієм Тарасевичем (1650 – бл. 1710) в березні 1703 р. й підписані: “Пещера пр[е]п[о]д[о]бнаго отца нашего Антония Печерскаго. Знаменіе Пещерь Святыхъ изобразися Року 1703, М[еся]ца Марта”, “Пещера пр[е]п[о]д[о]бнаго отца н[а]шего Феодосія Печерскаго”. Ці плани помилково пов’язують з неіснуючим гравером Левом Тамзевичем через спотворене прочитання прізвища майстра в латиномовній експлікації: “Leo Tarasewicz Delinsavit et Sculpsit”, “Leo Tarasewicz Sculpsit”. Друкували їх окремими аркушами, але іноді для наочності вклеювали до друкованого Печерського патерика 1702 р.², що пізніше призвело до плутанини із визначенням хронології виготовлення гравюр. Зберігаються в Національній бібліотеці Польщі (Варшава) (обидві карти, Biblioteka Narodowa, G.2259, G.2260 [41,7×48,2; 48,5×42 см] та Національному музеї у Львові (окремий план Дальніх печер).

Плани лаврських печер, виготовлені майстром Никодимом Зубржицьким 1705 р., за свідченням Д. Ровинського було скопійовано з планів печер гравера Іллі. Д. Ровинський про плани пише: “2) Точь в точь в ту же величину, грав. На дереве с надписью, над пещерою преподобного Антония – “Помощью божиею молитвами пречистой богородицы преподобных отец наших Антония и Феодосия и прочих святых печерских; благословением господина отца Иоасафа Кроковского, изобразися пещера сия иеромонахом Никодимом Зубржицьким в св. лавре печерской року...”, а на другом листе помечено “1705”³. На жаль, місце зберігання планів, що були вклеєні до “Патерика Печерського” 1702 р., сьогодні нам не відоме.

Карти лаврських печер гравера Мартина Нехорошевського (бл. 1700-1758)⁴ підписані: “Пещера пр[е]п[о]д[о]бнаго отца нашего Антония Печерскаго. Пещера преподобного отца нашего Феодосія Печерскаго. Грыдороваль Мартинъ Нехорошевс[к]ий”). Вказані плани є усього лише посередніми копіями карт Тарасевича, виконаними в техніці лубка. Через візуальну подібність їх іноді датують початком XVIII ст.⁵, хоча насправді виготовлені вони

¹ Основним джерелом для укладання запропонованого переліку стало видання: *Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних збірках) / упор.: А. В. Пивовар. К.: Академперіодика, 2012. С. 12, 70, 104, 521, 524, 526, 562, 564, 568.*

² Згідно з істориком мистецтва Д. Ровинським, плани печер “були докладені до Патерика видання 1702 р.” (*Ровинський Д. А. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. СПб., 1895. Стб. 647*). Дмитро Степовик вважає, що “плани могли даруватися й продаватися як разом з “Києво-Печерським патериком, так і окремо – для кращої орієнтації гостей і молодих постриженців монастиря в лабіринті печер” (*Степовик Д. В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко. К., 1986. С. 192*).

³ *Ровинський Д. А. Русские народные картинки. Кн. IV. Примечания и дополнения. СПб., 1881. С. 486.*

⁴ *Ровинський Д. А. Русские граверы и их произведения с 1564 г. до основания Академии художеств. М., 1870. С. 258; его же. Подробный словарь русских граверов... – Стб. 467.* Мартину Нехорошевському також приписують гравюру “Києво-Печерська лавра з київськими святими” і лубочне зображення прп. Миколи Святоші (*Ровинський Д. А. Русские граверы. С. 257, 261*). Стисла біографія викладена в: Вруцелето, эмблемат, апофегмат... Цельногравированные кириллические книги и гравюры в русских рукописях XVI–XIX веков из собрания Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. М., 2011. С. 380.

⁵ *Хведченя С. Старовинні карти розкривають таємниці лаврських печер. К., 1991. С. 17 (Серія 6 “Світ культури” / Т-во “Знання” України; № 4. Темат. цикл “Культурна спадщина”); його ж. Перші українські монастирські карти // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. Ч. 4: На пошану видатного вченого-історика, чл.-кор. НАНУ, д-ра іст. наук, проф. Федора Павловича Шевченка. К., 1998. С. 75.*

бл. 1740 р.¹ Зберігаються в Російській державній бібліотеці (РГБ, Ко 111/VI-15, РГБ Ко 111/VI-16) [43×48 см; 48×49 см] та Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (план Ближніх печер: НБУВ, Відділ картографії. Інв. № 22376) [53×65 см].

Плани печер, виконані військовою інженерно-топографічною командою Київського гарнізону в 1744–1752 рр. за допомогою найсучаснішої тоді вимірювальної техніки². Відомо принаймні 9 комплектів цих карт, окремі з яких не мають точного датування.

1744: “Планъ имѣющимся въ Кіево[-]Печерской крѣпости при Печерскомъ монастырѣ вгорѣ верхнимъ св[я]тымъ пещерамъ преподобнаго Антонія Печерскаго, в которыхъ нетлѣнные мощи угодниковъ Б[о]жїихъ имѣются[.] Сочинены при кїевской инженерной камандѣ 1744 году”. Зберігається в Російському державному архіві давніх актів, м. Москва (РГАДА, ф. 192, оп. 1 Киевская губ., д. 8). “Планъ имѣющимся въ Кіево[-]Печерской крѣпости при Печерскомъ монастырѣ вгорѣ нижнимъ св[я]тымъ пещерамъ преподобнаго Феодосія Печерскаго, в которыхъ нетлѣнные мощи угодниковъ Божїихъ имѣются. Сочинень при кїевской инженерной камандѣ 1744 году”. Зберігається в Державному російському музеї, Санкт-Петербург (Р-35482)³. [48,1×58 см].

Орієнтовно тим самим 1744 р. датовано ще дві карти, підписані: “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре Верхним Антониевым пещерам” та “План имѣющимся при Печерскомъ манастыре нижнимъ Феодосьевскимъ пещерамъ”. Зберігаються відповідно у відділі картографії Російського географічного товариства, м. Санкт-Петербург (КО РГО, К-17538; рук. 110) та у Російському державному архіві давніх актів, м. Москва (РДАДА, ф. 192, оп. 1, Київська губ., спр. 9).

У Національному музеї в Стокгольмі, Швеція зберігаються розфарбовані плани печер 1745 р.⁴, підписані: “Планъ имеющимся при Киево[-]Пещерскомъ манастыре верхнимъ Антоньевскимъ пещерамъ. Сочинень 1745 году декабря 17 дня”, з ремаркою німецькою мовою: “die Kiovishe Catacombe der St[.] Antonis” (“Київська печера св. Антонія”). (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN THS 698). [72,1×101,7 см]; “Планъ имеющимся при Киево[-]Печерскомъ манастыре нижнимъ Феодосиевскимъ пещерамъ, сочинень декабря 17 дня 1745 году”, з ремаркою німецькою мовою: “die Kiovishe Catacombe der Teodossias” (“Київська печера св. Феодосія”). Напис на зворотній стороні (verso): “Catacombes a Ciow” (“Печери Київські”) (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN THS 697). [71,6×103,5 см]. Ці карти були власністю Карла Фрідріха Бергольца (1699–1771), що деякий час жив у Росії і Прибалтиці⁵.

1745 р.: Генеральний план Києво-Печерской лаври із зображенням Дальніх і Ближніх печер на двох аркушах (в копії ХІХ ст.), підписаний: “Планъ Имѣющимся в Кіево-Печерской Крепости при Кіево-Печерской лаврѣ в горѣ святимъ пещерамъ предобнаго Феодосія Печерскаго, въ которыхъ угодниковъ Божїихъ нетлѣнныя мощи имѣются, 1745 года”, “План пещер в Киево-Печерской лавре с изображением св. Антония Печерского”. Зберігається в Державному історичному музеї, м. Москва (ГИМ, Отдел картографии, ГО, № 7053) [44×64 см].

1746-м р. датовано “План имеющихся в Киево-Печерской крепости верхних Антониевых пещер”, що зберігається у відділі картографії Російського географічного товариства, м. Санкт-Петербург (КО РГО, К-17667; рук. 202). Відомості про місцезнаходження дублетного плану Феодосієвських печер відсутні.

Кілька планів лаврських печер пов’язано з ім’ям військового інженера і картографа Даніїла де Боскета або Дебоскета (1703 – після 1761), що здійснював проектування і будівництво фортифікаційних споруд в Україні з 1732 по 1756 (1757) рр. Отримавши в 1743 р. звання

¹ Пономаренко Л. Плани міста Києва ХVІІ–ХІХ ст. як історичне джерело // КС. 1972. С. 64, прим. 11.

² Кусов В. С. Использовалась ли измерительная техника для русских чертежей допетровского времени? // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 1978. № 6. С. 43–48.

³ Гаврилова Е. И. План Дальних пещер преподобного Феодосия, выполненный в Киеве в 1744 году // Государственный русский музей. Тезисы конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1996 год. СПб., 1997. С. 5–6; *ее же*. Неизвестный план Дальних (Феодосиевых) пещер, выполненный в Киеве в 1744 г. // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 2001. М., 2002. С.567–570.

⁴ Висловлюємо ширшу вдячність Федору Андрощуку за надану археографічну інформацію про згадані плани.

⁵ Плани опубліковано в: Fedir Androshchuk. Kristna nordbor i Rus / Scandinavian Christians in Rus // Historiska Nyheter. Specialnummer om Olga&Ingergerd. Statens historiska museum 2004–2005. S. 42.

інженер-підполковника, він долучився до складання планів багатьох українських міст, зокрема і загального плану Старокиївської та Києво-Печерської фортеці. Впродовж наступних років Дебоскет здійснював інженерні протизсувні заходи зі зміцнення дніпровських схилів в районі Печерської лаври, яким загрожували постійні обвали та зміщення земляних мас¹. Саме цією обставиною, очевидно, й було зумовлено обстеження та складання карт лаврських підземель.

1752 р. датовано “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре в горе Нижним Святым пещерам преподобного Феодосия Печерского, в которых нетленные мощи угодников божиих имеются. Сочинен при Киевской инженерной команде. Подписал инженер-подполковник Данило де Боскет” та “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре в горе Верхним Святым пещерам преподобного Антония Печерского...”. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342 Карт. мат., спр. 489, 490)². [45×57 см].

Чорнові ескізи планів Дебоскета, зроблені олівцем на просвіт, зберігаються в Національному музеї в Стокгольмі, Швеція. Їх підписано французькою: “Plan des Catacombes de Saint Antoine au Monastere de Kiowie Pezer, avec les noms des Saints qui reposent dans les dits Catacombes” (“План печер св. Антонія в Києво-Печерському монастирі, з іменами святих, які спочивають у згаданих печерах”) з уточненням в експлікації: “Copiée après l’Original des Catacombes, tires et levez par le Lieut Collonel Ingenieur Bosquet” (“Копія з оригіналу [плану] печер, зробленого на просвіт підполковником інженером Боскетом”) (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN CC 2009). [37×46 см]. “Plan des Catacombes de Saint Feodossia au Monastere de Kiowie Pezer, avec les noms des Saints qui reposent dans les dits catacombes” (“План печер св. Феодосія в Києво-Печерському монастирі, з іменами святих, що спочивають у зазначених печерах”) з уточненням в експлікації: “Copié, après l’original des Catacombes, tirez et levez du Lieutenant Collonel Ingenieur Bousquett” (“Копія з оригіналу [плану] печер, зробленого на просвіт підполковником інженером Боскетом”) (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN CC 2008). [37×46 см]³.

Серединою XVIII ст. датовано “План имеющимся в Киеве при Печерской лавре в горе Святым пещерам преподобного Антония в коих нетленные мощи 42-х угодников божиих препопочивают”, що представлений в пізнішій копії. Зберігається в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342, д. 497) [41×51 см]. Місцезнаходження дублетного плану Феодосієвських печер не встановлено.

Тоді ж з’являються недатовані загальні плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври, виконані за наказом імператриці Єлизавети Петрівни (1741–1761). Вони збереглися в пізніших копіях 1781 р., з пояснювальним текстом французькою мовою: “Catacombes de Kuow. Plan leve par ordre de l’imperatrice Elizabeth par francois Rastrelli ober-architecte de la cour imperiale. Premiere partie” (“Катакомби Києва. План накреслений за наказом імператриці Єлизавети Франсуа Растреллі, обер-архітектором імператорського двору. Частина перша”); “Catacombes de Kuow. Plan leve par ordre de l’imperatrice Elizabeth par francois Rastrelli ober-architecte de la cour imperiale. Seconde partie” (“Катакомби Києва. План накреслений за наказом імператриці Єлизавети Франсуа Растреллі, обер-архітектором імператорського двору. Частина друга”)⁴. Тут варто лише зазначити, що Растреллі ніколи особисто не відвідував Києва, а отже плани печер складали від його імені. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342, д. 939, арк. 1-2)⁵. [72,8×102 см].

¹ Сіткарьова О. В. З історії будівництва оборонних споруд в Україні військовим інженером Д. Дебоскетом у середині XVIII ст. // УІЖ. 1998. № 1. С. 132-137; її ж. Військовий інженер генерал-аншеф Данило де Боскет // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2008. Вип. 5. С. 275-294.

² Плани опубліковано в кн.: Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. Ч. III. Т. 3. Архітектурна-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр. К., 2009. С. 114, 115.

³ Nationalmuseum-Utställningar / Resultat [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalSearch&module=collection&viewType=detailList&fulltext=Petjerskaklostret%20i%20Kiev>

⁴ Каталог матеріалів по архітектурі СССР, хранящихся в отделе рукописей ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Л., 1960. Вып. I. С. 77.

⁵ Плани опубліковані в кн.: Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври... Ч. III. Т. 3. С. 96, 97.

За імператриці Катерини II (1762–1796) з'являються плани, пов'язані з діяльністю титулярного радника Василя Завалішина. Останній, виконуючи розпорядження Правлячого Сенату 1760 р. про збирання картографічних матеріалів для географічного атласу Російської імперії, сприяв виготовленню в 1769 р. кількох комплектів карт:

– рукописних планів, підготованих російським просвітником і літератором Ф. В. Коржавіним (1745–1812) французькою мовою: “PLAN des Catacombes hautes de St. Antony, a la Laure de Kieve” (План верхніх печер св. Антонія в Київській лаврі); “Plan des Catacombes basses de St. Fheodocy dans la Citadelle de Kieve en 1769 sous les Jeux du Conseiller titulaire Vacili Zavalichine” (План нижніх печер св. Феодосія в Київській цитаделі титулярного радника Василя Завалішина). Ці плани вигравіював німецький гравер І. Х. Набгольц в 1789 р.¹ Зберігаються в Російському державному архіві давніх актів, м. Москва (РГАДА, фонд Коржавина).

– двох латиномовних планів печер (“De Wonderlycke Groote Hol Antonia”, “T-Aanmerckelycke Hol Theodosius” (печера св. Антонія, печера св. Феодосія)). Ці карти є копіями планів пастора Йоганна Гербінія з його книги “Religiosae kijovienses cruptae” (“Священні печери київські”), виданої в Ієні 1675 р. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, К 1-План./46 1).

Останньою чвертю XVIII ст. датовано:

Плани Близніх і Дальніх печер і генеральний план Києво-Печерського монастиря, виготовлений в лютому 1776 р. (“План ближних антоньевских пещер /.../ Сочинен февраля 22 дня 1776 года”; “План дальних феодосьевских пещер /.../ Сочинен февраля 22 дня 1776 года”. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342, д. 493)² [67,3×95,6 см].

Розфарбований план обох лаврських печер і загальний план Верхнього монастиря, виготовлений у лютому 1780 р. (“Планъ Ближнимъ Антоніевскимъ пещерам[,] в коихъ нетленныя Мощи Угодниковъ божіихъ преспочивають[,] Сочин. фев. 12 дн. 1780 Г.”; “Планъ Дальнимъ Феодосі[е]вскимъ Пещерам[,] в коихъ нетленныя Мощи Угодниковъ божіихъ Преспочивають. Сочиненъ Февраля 12 дня 1780 года”). Зберігається в Російській державній бібліотеці, м. Москва (РДБ, Ко 111/VI-13). [36,5×46,5/40,5×50,0/(45,0×64,0) см].

План Лаври, Близніх і Дальніх печер 1784 р. ієромонаха Амфілохія³ зберігається в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, Київ (НБУВ, ф. 279, од. зб. 472).

Плани печер, виготовлені під наглядом київського митрополита Самуїла Миславського в 1795 р. М. В. Закревський стверджував, що “в 1795 р. преосв. Самуїл Миславський, митрополит Київський, що написав “Краткое историческое описание Киево-Печерской лавры”, зробив на одному великому аркуші плани Печерського монастиря і обох печер, супроводжуючи все це докладним описом”⁴. Згодом цю фразу помилково інтерпретували як свідчення про вміщення планів печер до самої книги Миславського, хоча вона мала крихітний розмір (8°, in octavo), а креслення, про які згадував Закревський, робили на “на одному великому аркуші”. План Миславського зберігається в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, К 2-План 4/20) та Російській державній бібліотеці, м. Москва (РГБ, Ко 111/VI-14). На звороті екземпляру з РДБ збереглися рукописні замітки М. Закревського 1864 і 1868 рр. про те, що цей план тимчасово перебував в його зібранні (108 аркушів малюнків та креслень) [59,5×91,5 / не визн. / (61,0×92,5) см].

На теперішній час вдалося встановити, що у музейних закладах, архівах та бібліотеках різних країн Європи зберігаються 18 комплектів планів Близніх та Дальніх печер. Плани виготовляли у період з 1703 по 1795 р. і для їхнього створення залучали майстрів високого рівня. Цінність планів для вивчення історії лаврських печер незаперечна. У майбутньому плануємо зібрати всі комплекти планів лаврських печер і зробити їхній детальний аналіз.

¹ Долгова С. Р. Неизвестный план киевских пещер // Панорама искусств. М., 1986. Т. 9. С. 294-298.

² Каталог материалов по архитектуре СССР... Вып. I. С. 77-78.

³ Амфілохій (Мартинов Олексій Іванович) – лаврський економ, скарбник, автор підручника з геометрії (Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври... Ч. III. Т. 3. С. 144).

⁴ Закревський Н. В. Описание Киева. М., 1868. Т. 2. С. 622.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

САКРАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЧИСЛА У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЦЕРКВІ: НА ПРИКЛАДІ УПОДІБНЕННЯ МУЧЕНИКА ЄВСТРАТІЯ ІСУСУ ХРИСТУ В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ ПАТЕРИКУ

Герменевтичний підхід до інформації Києво-Печерського патерика іноді дає дуже несподівані та цікаві висновки, які проливають світло на певні уявлення, що існували в церковній традиції за Середньовіччя. Найбільшою мірою це стосується ставлення середньовічної людини до Числа, яке у сучасній Церкві іноді сприймається, як щось дуже дивне, і навіть не зовсім, так би мовити, “християнське”. Та все ж, дана традиція набула значного поширення у середні віки, зокрема вона знайшла свій вияв у тогочасній агіографічній літературі. Не виникає сумніву, що ця література найтісніше пов’язана з життям Церкви. Життя святих взагалі вивчаються як джерело для реконструкції богословських поглядів доби створення життя, його авторів та редакторів, їх уявлень про святість, Спасіння, обоження та ін. У більш широкому сенсі агіографічна література вивчається як джерело з історії Церкви.

До цієї літератури належать сказання Києво-Печерського патерика про перших святих Києво-Печерських, серед яких – “Слово” про прп. Євстратія Постника. Спочатку дуже коротко нагадаємо зміст “Слова” про прп. Євстратія. Герой цієї розповіді прославився силою своєї віри та стійкістю у стражданнях за неї. Розпочинається “Слово” з розповіді про те, що якийсь киянин прийшов до Києво-Печерського монастиря, роздавши перед цим своє майно жебракам. Він був пострижений у ченці з ім’ям Євстратій. З самого початку його вирізняли віддана праця на благо обителі, готовність прийти на допомогу, та надзвичайна здібність переносити важкість постів. Разом з іншими християнами Євстратій потрапляє в рабство до якогось іудея та закликає товаришів не відрікатися від хрещення, померти в ім’я Христа, аби через таку смерть отримати життя вічне. Від голоду та спраги полонені вмирили, як підкреслює оповідач, деякі через 3 дні, деякі – через 4, інші – через 7, а найбільш міцні – через 10 днів. Далі у розповіді вказується кількість мучеників: “бѣ же их числом 50: от монастырских работников 30, от Киева 20”. Коли минуло 14 днів, залишився живим лише Євстратій, тому що він “бѣ бо постыльникъ от младых ноготь”. Іудей, вважаючи Євстратія винним у загибелі своїх рабів, на яких він витратив чималі гроші, вирішив принести його у великодню жертву, а саме – у день Воскресіння Христового він розіп’яв Євстратія на хресті. Та Євстратій у своїх молитвах, дякуючи Богу, залишався живим ще 15 днів. Нарешті, праведник пророкує своєму катові та його єдиновірцям скору смерть, після чого іудей наніс йому смертельну рану списом. Незабаром у небі на вогняній колісниці люди побачили душу преподобного, та почули голос, котрий говорив грецькою: “се добрый небеснаго града гражданинъ нареченны”, и сего ради Протостратор зоветься в поминании вашем”. Після смерті Євстратія його тіло було кинуте в море, де здійснювало багато “чюдесь”. Закінчується розповідь повідомленням про те, що деякі з наляканих цим дивом іудеїв прийняли таїнство хрещення¹.

У науці вважається, що “Слово” було складене у другій половині XII ст. і є унікальною пам’яткою давньоруської літератури, в якій автор об’єднав та обробив дві писемні традиції: давньоруську та грецьку (херсонеську)². До пам’яток XII ст. відносив “Слово” про прп. Євстратія і К. Калайдович³. Як джерело, що проливає світло на реалії русько-візантійських відносин наприкінці XI – на початку XII ст., розглядає “Слово” Н. Богданова⁴.

Намагаючись отримати від пам’ятки суто практичну інформацію, яка відображає певні історичні реалії, дослідники дуже прагматично ставилися до чисел, уведених до патериково-

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. К., 1931. Реприн. перевид. 1991. С. 106-108.

² Литаврин Г. Г. Києво-Печерский патерик о работоторговцах-иудеях в Херсоне и о мученичестве Евстратия Постника // Литаврин Г. Г. Византия и славяне : (Сборник статей). СПб., 2001. С. 478-495.

³ Памятники Российской словесности XII в., изданные К. Калайдовичем. М., 1821. С. 249.

⁴ Богданова Н. Херсон X–XV вв. Проблемы истории византийского города // Причерноморье в средние века. М., 1991. С. 61-62.

го “Слова”. Так, перебуваючи під впливом розповіді про 14 днів страждань прп. Євстратія до його розп’яття, Г. Літаврин вважав, що святий був взятий у полон не влітку 1096 р., а навесні 1097 р., і розп’ятий саме через 14 днів – на Великдень 1097 р., який припав на 28 березня¹.

Однак абсолютно очевидним є те, що дослідник помилився, адже Великдень у 1097 р. відбувся не 28 березня – у день пам’яті святого, а 5 квітня², що перекреслює дані місяцеловів і суперечить загальній концепції вченого, згідно з якою “Слово” про прп. Євстратія правдиво відображало дійсність.

Це прикре непорозуміння є результатом суто позитивістського ставлення до нумерологічної інформації (тут – до числа “14”), введеної до патерикового “Слова”. Адже не викликає сумніву, що числа у даному випадку мають символічне (тропове) значення, тож не можуть слугувати орієнтирами для тих чи інших подій.

У науці вже давно помічено, що “Слово” про прп. Євстратія буквально рясніє числовою інформацією, числа навіть структурують цей твір. Було висунуте та обґрунтоване припущення про символічний зміст цих чисел. Ми повністю розділяємо таку точку зору, і вже неодноразово досліджували дане питання³. Сьогодні вже не потрібно доводити, що Середньовіччя пройшло під знаком Числа. Символіка чисел була настільки важливою для Середньовіччя, що у візантійських школах викладалися “таємниці чисел та числових співвідношень”, їх містичні та символічні значення⁴. Саме нумерологічні уявлення ранньохристиянських апологетів, філософів та богословів багато у чому визначили специфіку середньовічного розуміння чисел – і на Заході, і на Сході. Звідси не дивно є причетність нумерології до християнської догматики, літургії, мистецтва, календарно-уставним формам церковного життя, богослов’я, космології, історіософії і та ін. Те саме можна сказати і про християнську середньовічну літературу, яка, продовжувала біблейську традицію (як відомо, Біблія наповнена числовою символікою).

За Середньовіччя існувало два основних методи тлумачення інформації за допомогою чисел. Перший з них – гематрія, або ізопсефія. Річ у тому, що кожній букві як грецького, так і слов’янського алфавіту відповідало певне число. Букви, що склали слово, переводилися у числа, потім ці числа склалися між собою, даючи в сумі якесь число. Далі вступав у дію інший метод – теософське скорочення, коли числа цієї суми додавалися одне до одного і зводилися до остаточного числа, яке всіляко тлумачилося. Метод зведення більших чисел до менших призводив до того, що, наприклад, число “50” вважалося тотожним “5”, “70” – “7”, “80” – “8”, “100” – Божественній Одиниці, як це видно з сакрального стофутового розміру, закладеного в конструкції храмів⁵.

І гематрія і теософське скорочення не лише були добре відомими на Русі, але й широко застосовувалися. Так, наприклад, до XII ст. відноситься найдавніший список “Слова про антихриста” Іполита Римського, де використані дані прийоми. За допомогою гематрії також закодоване ім’я автора “Діоптри”, відомої на Русі з XIV ст.⁶ Таке ставлення до числа було притаманне середньовічній ментальності протягом багатьох століть. Наприклад, знаходимо його у прп. Максима Грека (бл. 1470–1556 рр.) – відомого публіциста, автора та перекладача, що жив і творив у Московії. Уподібнивши півмісяць храмового хреста грецькій букві “іпсилон”, Максим Грек пропонує два символічних тлумачення її значення. З них прикметне друге: “...оскільки буква У грецькою означає число “400”, Спаситель же хрестом Своїм просвітив чотири сторони землі як сказано: “просветивый земная крестом и разсеянная по странам языки собрав к Себе крещением святым”, тому числом “4” святі отці вказують нам на чотири частини світу, а сотнями, як числами досконалыми, пояснюють нам таємничий зміст 100 овець, з яких одна заблукала, то Добрий Пастир пішов шукати її і, знайшовши, здобув її Собі хрестом, тобто розп’яттям Своїм та живо-

¹ Літаврин Г. Г. Киево-Печерский патерик... С. 479-480.

² Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. М., 1981. С. 174.

³ Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). – К., 2013. С. 340-348.

⁴ Культура Византиї: IV – первая половина VII в. М., 1984. С. 489.

⁵ Нікітенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. К., 1999. С. 192.

⁶ Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). СПб., 2000. С. 40.

творною смертю...¹ Як бачимо, число “400” тут уподібнюється “4”, а “100” – “1”. До того ж, число “4” виступає тут символом хреста та хрещення – навернення.

На глибокий символічний зміст чисел у “Слові” про прп. Євстратія першим звернув увагу відомий російський дослідник В. Кириллін. Як вважає вчений, у “Слові” була застосована етикетно-символічна числова образність, котра виникає на основі типових біблійно-літературних та епічних чисел – таких як “3”, “4”, “5”, “7”, “8”, “10”, “12”².

В. Кириллін також зробив цікавий висновок про уподібнення прп. Євстратія Христу саме завдяки числам, уведеним до патерикового “Слова”³. Подібний висновок заснований на традиції Церкви бачити тісний зв’язок між святими мучениками та Христом. Святість мучеників – це найдавніший різновид святості, який отримав визнання у Церкві. Саме слово “мученик” походить від грецького слова “мартіс”. Основне його значення – “свідок”, оскільки подвиг мучеників є свідченням перед світом про Божество Христа та про принесену Ним благу вість Спасіння. Священне Писання застосовує це слово до Самого Христа, який є “Свідок вірний, Первенець з мертвих і Владика земних царів” (Одкр. 1:5). У традиції Церкви вважається, що Ісус Христос є досконалий свідок Отця Небесного, який прийняв смерть через любов до людини і заради Спасіння людини. Він може бути названий Мучеником, – і більше того, – Він зразок та Приклад будь-якого іншого християнського мучеництва.

Мета нашої роботи – продовжити та поглибити дослідження теми уподібнення прп. Євстратія Христу саме в контексті числової символіки “Слова”. Адже усвідомлення ментальних парадигм Середньовіччя є одним з нагальних завдань сучасної історичної науки. До того ж герменевтичне дослідження Києво-Печерського патерика у контексті православної традиції та середньовічної ментальності розпочалося нещодавно (останні 20 років) і вже дало цікаві результати. Хоча у цьому напрямі працює дуже невелика кількість вчених⁴.

У пропонованому стислому дослідженні спробуємо прочитати інформацію, введenu до “Слова” про прп. Євстратія завдяки першій групі чисел. Ці числа застосовані у розповіді про кількість днів страждання мучеників у полоні. Так, вони почали вмирати через 3, 4 та 7 днів, найбільш міцні – через 10 днів, через 14 днів живим лишився лише прп. Євстратій. В. Кириллін з приводу застосування цих чисел пише, що вони є знаменними і важливими з християнської середньовічної точки зору. Але дослідник не дає їх тлумачення у даному патериковому “Слові”⁵. Звернемо увагу, що тут можна виділити три “типи мучеників” – по-перше, ті, що страждали 3, 4 та 7 днів, по-друге, сильніші з них, які зазнавали муки 10 днів, та, по-третє, найміцніший з них – прп. Євстратій, який витримав 14 днів. Цікаво, що складені між собою числа, якими означено кількість днів подвигу першої групи мучеників, утворюють число “14”: $3+4+7=14$. Це число відповідає і кількості днів страждання прп. Євстратія до його розп’яття. Причому, вочевидь число “14” співвідноситься з числом “10”, яким означена кількість днів терпіння найміцніших мучеників.

По-перше, розглянемо значення числа “10”, яким у “Слові” характеризується подвиг найміцніших мучеників. Слід зазначити, що десятка за Середньовіччя символізувала Христа. Уподібнення числа “10” імені Господа – Ісус було “спільним місцем” середньовічних нумерологічних трактатів. Наприклад, св. Климент Олександрійський у своїх “Строматах” трактує 10 заповідей Закону, як число “10”, котре позначається літерою “йота” (“I”), що є символом імені Ісуса⁶. Про те, що число “10” означає ім’я Христа – Ісус писав і Беда Висо-

¹ Максим Грек (*преподобный*). Сочинения. Т. 1. Ч. III. М., 2008. С. 385.

² Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси... С. 152.

³ Там же. С.153.

⁴ Душечкина Е. В. Нестор в работе над Житием Феодосия: опыт прочтения текста // Учен. записки Тартуского университета. 1971. Вып. 266. С. 4-15; Башлыкова М. Е. Заимствования из древних патериков в тексте Киево-Печерского патерика // Могилянські читання 2004 р. К., 2005. С. 38-44; *Ее же*. О некоторых особенностях структуры житий Киево-Печерского патерика (на материале старопечатного издания 1661 года) // Могилянські читання 2001. К., 2002. С. 27-42; *Ее же*. Топика житий в Киево-Печерском патерике редакции 1661 г. : Дис. ...канд. филол. наук. 248 с.; Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси... 320 с.

⁵ Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси... С. 153.

⁶ Климент Александрійський. Строматы. Кн. 6. (84.1) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/stromaty/6

коповажний, який апелював до авторитету “греків”, або візантійців¹. Таке бачення втілювалося у різножанрових пам’ятках християнської культури доби Середньовіччя². На прикладі декорації Софії Київської це дуже добре продемонструвала Н. Нікітенко. Дослідниця, яка присвятила окремі праці символічній концепції архітектури та живопису Софії Київської, особливу увагу звернула на орнаменти цього храму. Цікавою є числова символіка, втілена в орнаментах. Так, на один з орнаментів “встановлений” царський поміст (пульпіт), на якому стоїть Оранта. Орнамент складається з 20 викладених з білої смальти медальйонів, кожен з яких по черзі вміщує у собі стилізовані хрести та криновидні розетки, вписані у серцевидні фігури. Все це – символи Христа та Богородиці. Як вважає дослідниця, застосоване тут число “20” (Κ) означає “Господь” (Κιριε). І справді, думка про Господа, як про твердиню – наскрізна для Священного Писання. До того ж, не можна не звернути увагу на те, що кількість медальйонів неоднакова по обидва боки помосту: ліворуч – 11, праворуч – 9. На думку Н. Нікітенко, число 11 (ΑΙ) можна трактувати як “Непорушне підґрунтя” (ασαλευτος ἰδρυσις), а 9 (“Θ”), як “Бог” (“Θεός”). Причому кількість хрестів та розеток в медальйонах однакова – їх по 10. Будучи осердям композиції орнаменту, вони вміщують у собі ім’я Господа – Ісус, яке починається з літери “Γ”, що означає “10”³.

Крім імені “Ісус”, число “10” співвідносилось з самим Хрестом Спасителем. Яскравим прикладом цьому слугує відомий палладіум Середньовіччя – “Лист Авгаря” або “Epistula Avgari”. Він є апокрифічним текстом, що, як вважалося, написав Сам Христос, фактично, Лист сприймався як автограф Христа. “Лист Авгаря” шанувався як великий оберіг, що призвело до його широкого використання в давній практиці як магічного тексту. Цю святиню добре знали у всій християнській ойкумені, у тому числі і на Русі. Лист був запечатаний сімома печатками, що, як вважалося, належали Самому Христу, та мали сім священних знаків (букв грецького алфавіту), кожний з яких відображав один з аспектів Боголюдини: +ΨΧΕΥΡΑ. Як ми припустили у нашій монографії, перша печатка – хрест означала першу букву імені Ісус – “Γ” і відповідала числу “10”, таким чином гематрія семи печаток також складала сакральне число “7”⁴.

Відомо також, що за Середньовіччя і справді існувало ототожнення Спасителя з Хрестом – Розп’яття. Ця традиція знайшла своє виявлення у тому, що навіть зріст Ісуса Христа асоціювався з розмірами Його Хреста. Так, у Антонія Новгородця, який відвідав Константинополь наприкінці XII ст., читаємо, що у вівтарі Св. Софії: “...стоить кресть мърный, колико был Хрстось възвышен плотію на земли”⁵. Цікавою у цьому сенсі є інформація Києво-Печерського патерика про священні предмети, що були покладені в основу розбудови Великої Печерської церкви – золоті пояс та вінець Спасителя. Поясом були виміряні параметри храму, а вінець був поміщений у його вівтарі. Зовсім не випадково у Києво-Печерському патерику йдеться про те, що ці святині варяг Шимон зняв з монументального Розп’яття, яке мало висоту 10 ліктів⁶. Цілком зрозуміло, що число “10” тут не можна сприймати буквально – воно є сакральним символом як Спасителя, так і Його Хреста. Отже, була висловлена ідея, що Христос є підвалиною головного храму Києво-Печерського монастиря, в основі ж будь-якого християнського храму лежить хрест.

Виходячи зі сказаного, припускаємо, що число “10”, яким у “Слові” про прп. Євстратія означено кількість днів страждань найміцніших мучеників, співвідносить їх з Христом, а їхній подвиг – з Його стражданням на Хресті.

У цьому ж контексті можна розуміти і число “14”, яким означено загальну кількість днів страждань першої групи мучеників та самого прп. Євстратія до його розп’яття. В. Кириллін звернув увагу на символіку цього числа у “Слові”. Він пише про те, що число “14”

¹ Bede: On the Temple / Translated with notes by Sean Connolly with introduction by Jennifer O’Reilly. Translated Texts for Historians. Liverpool University Press. Vol. 21. P. 75.

² Нікітенко М. М. Святі гори Київські... С. 302, 328-331.

³ Нікітенко Н. Н. Святая София Киевская. К., 2008. С. 246-247.

⁴ Нікітенко М. М. Святі гори Київські... С. 330.

⁵ Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. СПб., 1872. Стб. 70.

⁶ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. С. 2.

не позбавлене асоціативності: оскільки воно є “подвоєною сімкою”, то скоріш за все, розглядалося крізь призму біблійного контексту – наприклад, через свідчення євангеліста Матвія про родовід Христа. Цей родовід відображав три доби, кожна з яких представлена 14-ма іменами предків Йосипа, нащадка Давидова та обручника Діви Марії¹.

Дане припущення не облишене сенсу, проте, слід відзначити, що у “Слові” основний акцент все ж таки зроблений саме на стражданні мучеників та Євстратія. Тож доволі незрозумілою є паралель цієї провідної думки з родоводом Христа. До того ж, нам невідомі випадки таких асоціацій числа “14” у середньовічних богословів. Не наводить їх і В. Кириллін. Натомість, несподівану відповідь на це питання знаходимо у “Вибраних словах” св. Григорія Богослова, а саме в його слові “Про жертвовність Спасителя”. У творі мова йде про старозавітні прообрази Розп’яття Христа і про те, що за часів Старого Завіту жертвовний агнець готувався до заклання за 14 днів до Великодня². І справді, у Біблії Бог дає ізраїльтянам наказ на десятій день першого місяця почати готувати жертвовного агня, а на чотирнадцятий день принести його в жертву (Вих. 12: 1-6). Тож св. Григорій тлумачить число “14” як таке, що означає жертвовність Христа – Агня Божого. Окрім цього, це число, згідно з св. Григорієм, означає, що жертва Христа “...є такою, що очищує почуття, від яких моє (людське. – *Авт.*) падіння і в яких боротьба, оскільки вони вміщують жало гріха”³. Бачимо тут приклад теософського скорочення, адже, як відомо, у людини 5 почуттів, тож, число “14” трактується як $1+4=5$.

Зі сказаного стає зрозумілим, що число “14” у “Слові” про прп. Євстратія, уподібнює мучеників Агню Христу, а їхнє страждання – Розп’яттю Спасителя. При цьому зрозумілим стає співвідношення чисел “14” та “10”, адже десятка, як ми згадали вище, втілює ті самі думки. У традиції Церкви вона також пов’язується з Хрестом Спасителя та Його жертвовністю. Не слід також забувати, що згідно з Біблією, жертвовний агнець (прообраз Агня Божого – Христа) готувався до заколення саме з десятого дня першого місяця по чотирнадцятий день.

Ці думки є актуальними і для числа “15”, яким у “Слові” передано кількість днів страждань прп. Євстратія на хресті після того, як він був розп’ятий на Великдень. Ми погоджуємося з В. Кирилліном у тому, що це число пов’язане з маріологією та христологією Середньовіччя. Проте поточнимо, що у “Слові” воно безпосередньо співвідноситься з числом “14”, яке втілює думку Розп’яття Агня Божого – Христа на Великдень. У свідомості середньовічних книжників число “15” також мало згадуватися, коли мова йшла про Хресну смерть та Воскресіння Христа. Згідно з канонічним переказом, Розп’яття Христа сталося у п’ятницю, напередодні давньоєврейського свята Великодня та опрісників (Мар. 14:1; Мат. 26:1, 5; Лук. 22:1-2), який святкувався зазвичай у 15-й день місяця нісана (Лев. 23:5, 6; Чис. 28:16, 17). Цікаво також, що в канун Світлого Воскресіння Христового, на вечірні Великої суботи читалися перед Плащаницею Спасителя – єдиний раз на рік – 15 паремій, у змісті яких присутні старозавітні прообрази та пророцтва про Пришестя, Викупні Страсті та Воскресіння Христа⁴.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що у “Слові” Києво-Печерського патерика про прп. Євстратія своєрідно “закодовано” інформацію про сутність подвигу як самого цього святого, так і інших мучеників у Херсонесі. Завдяки числам “10”, “14” та “15” не тільки самі мученики уподібнюються Христу, а й їхній подвиг співвідноситься зі Страстями та Розп’яттям Спасителя. Сакральні числа дозволяють усвідомити подвиг героїв патерикового “Слова” про прп. Євстратія у світлі центральної ідеї сотеріологічного вчення Церкви, а саме – догмату про Викупну Жертву Христа.

¹ Кириллін В. М. Символика чисел в літературі Древней Руси... С. 153.

² Григорій Богослов, свт. Избранные слова. М., 2002. С. 150.

³ Там же. С. 150.

⁴ Никольский К. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 223.

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПАРАФІЯЛЬНІ ХРАМИ В МАЄТНОСТЯХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЗА ВІДОМОСТЯМИ 1769 Р. (КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ ТА ЧЕРНІГІВСЬКА ЄПАРХІЯ)

На сьогодні в українській історіографії відсутнє комплексне дослідження, присвячене земельним володінням Києво-Печерської лаври. Ця важлива й водночас складна тема потребує ще багатьох розвідок, які уможливають написання синтезуючої праці. Нагадаємо, лише останні роботи з цієї проблематики. Зокрема, поземельний аспект побутування неавтентичних документів Києво-Печерської лаври у XVI–XVII ст. розкрито в кандидатській дисертації Ю. Русакової¹. До питання функціонування приписних монастирів звернувся О. Кузьмук². Ми вже торкалися питання парафіяльних храмів Києво-Печерської лаври, реконструюючи склад Києво-Печерської протопопії, яка постала в межах лаврських володінь³. Продовжимо розпочату роботу – окреслення маєтностей Лаври через вивчення її парафіяльних храмів. Спробуємо виділити парафіяльні храми, що належали монастиреві у Київській митрополії та Чернігівській єпархії. Дослідження стало можливим завдяки віднайденим відомостям про парафії Києво-Печерської лаври у 1769 р.⁴

Відомо, що у XVIII ст. Київська митрополія, Чернігівська й інші єпархії на території Лівобережної України в адміністративно-територіальному плані поділялися на окремі округи – протопопії. Часто в складі протопопій могли виділятися менші адміністративно-територіальні одиниці їм підпорядковані – намісництва, у підніжжя піраміди були парафії. Поза цією схемою перебували монастирі, що мали пряме підпорядкування митрополиту, а Києво-Печерська лавра та Київський Межигірський монастир згідно з їхнім ставропігійним статусом звітували безпосередньо Св. Синоду. Парафії та монастирі на Правобережній Україні, в Литві та Білорусії утворювали т. зв. закордонну частину Київської митрополії.

Довгий час поряд з домінуючою моделлю організації митрополії “протопопія – намісництво (як можливе) – парафія” співіснувала ще одна – “монастир – парафія”. В умовах розпочатої Духовним регламентом (1721) уніфікації єпархіального життя зрозуміло, що остання перебувала під загрозою реформування, початком якого й стало створення 1769 р. Києво-Печерської протопопії. Приводом послужили наступні події. Під час розгляду пропозицій київського духовенства, поданих до Законодавчої комісії у 1767–1768 рр., також постало й питання ставропігії Києво-Печерської лаври та Межигірського монастиря⁵. Скасувати особливий статус обох обителів київські архієреї намагалися протягом усього XVIII ст., але Св. Синод не пішов на такий, перш за все, невідгідний для себе крок. Проте “з метою поліпшення управління” усі парафіяльні церкви та духовенство Києво-Печерської лаври й Межигірського монастиря були переведені в безпосередню юрисдикцію єпископів, в єпархіях яких перебували. Тож 47 храмів Лаври та 12 парафій Межигірського монастиря розподілили між існуючими протопопіями: Ніжинській – 3, Ічнянській – 2, Старокиївській – 5, Козелецькій – 7, Роменській – 10. Інші (31 парафія) утворили нову Києво-Печерську протопопію⁶. Завдяки відомостям, укладеним у Києво-Печерській лаврі 1769 р. на прохання Київського митрополита та

¹ Русакова Ю. М. Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря XVI–XVII ст.: текстологія і поземельний аспект побутування : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. К., 2008. 332 арк.

² Кузьмук О. С. Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). К., 2017. С. 25-27; його ж. Локалізація Новопечерського Омбиського монастиря // Могилянські читання 2017 р. Зб. наук. праць. К., 2018. С. 69-74.

³ Прокоп'юк О. Б. Створення Києво-Печерської протопопії в контексті реформування адміністративно-територіального устрою Київської митрополії у XVIII ст. // Могилянські читання 2010 р. : Зб. наук. пр. К., 2011. С. 142-147.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 15-20, 31-35.

⁵ Когут, Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. К., 1996. С. 146-147.

⁶ Шпачинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). К., 1907. С. 99; Покровский И. М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. Казань, 1913. Т. 2. С. 691-693, 702.

Чернігівської духовної консисторії, можемо доповнити, конкретизувати і скоригувати дані, вказані в працях початку ХХ ст.

По-перше, переписка Києво-Печерської лаври з Св. Синодом засвідчує, що станом на 1769 р. Лавра мала маєтності в підпорядкованих синодальній владі Київській, Чернігівській, Переяславсько-Бориспільській та Белгородській єпархіях¹. По-друге, за відомістю, надісланою Київському митрополитові у 1769 р. та даними реєстру храмів Київської митрополії 1780–1783 рр.², маємо можливість з'ясувати, які саме церкви увійшли до Києво-Печерської протопопії: на Києво-Печерську – Вознесенська, Володимирська, Воскресенська, Преображенська та Феодосіївська церкви; в Київському полку – Вознесенська церква, Дудорків, село (Бориспільська сотня); Воскресенська церква, Тарасовичі, село (Остерська сотня); Георгіївська церква, Романівка, село (Київська сотня); Іллінська церква, Сваром'я, село (Остерська сотня); Миколаївська церква, Васильків, містечко (Київська сотня); Покровська церква, Васильків, містечко (Київська сотня); Преподобних отців Антонія і Феодосія Печерських церква, Васильків, містечко (Київська сотня); Миколаївська церква, Рожівка, село (Гоголівська сотня); Михайлівська церква, Красилівка, село (Гоголівська сотня / Остерська сотня*); Параскевська церква, Богданівка, село (Гоголівська сотня); Петропавлівська церква, Бровари, містечко (Київська сотня); Свято-Троїцька церква, Бровари, містечко (Київська сотня); Покровська церква, Требухів, село (Бориспільська сотня); Покровська церква, Димерка, село (Гоголівська сотня / Козелецька сотня); Покровська церква, Пухівка, село (Гоголівська сотня); Різдва Богородиці церква, Нові Безрадічі (Старі Безрадічі)** , село (Київська сотня); Різдва Богородиці церква, Новосілки, село (Гоголівська сотня / Остерська сотня); Різдва Іоанна Предтечі церква, Звіринець, слобідка (Київська сотня); Святих жон-мироносиць церква, Бодаївка, село (Київська сотня); Святих рівноапостольних царів Костянтина і Єлени церква, Хотів, село (Київська сотня); Святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова церква, Осокорки, село (Остерська сотня); Свято-Троїцька церква, Троєщина, село (Гоголівська сотня); Трьохсвятительська церква, Слобідка Кухмістерська, село (Київська сотня); Хрестовоздвиженська церква, Пирогове, село (Київська сотня); в Переяславському полку – Георгіївська церква, Вишеньки, село (Воронківська сотня); Миколаївська церква, Гнідин, село (Воронківська сотня)³. У відомості 1769 р. ще згадується Либідська церква священномучеників Харлампія і Власія, яка, з поки невідомих причин, вже відсутня у документах 80-х рр. XVIII ст.⁴ Переважно храми новоствореної Києво-Печерської протопопії були в Київському полку, хоча два – розміщувалися в Переяславському.

Порівнюючи дані відомостей 1769 р. і реєстру храмів Київської митрополії 1780–1783 рр., маємо можливість з'ясувати, які парафіяльні храми Києво-Печерської лаври потрапили до відповідних протопопій Київської митрополії. До Козелецької протопопії: Різдва Богородиці церква, Сорокошичі, село (Остерська сотня); Михайлівська церква, Глибів, село (Остерська сотня); Покровська церква, Ошитки, село (Остерська сотня); Миколаївська церква, Жукин, село (Остерська сотня) – Київський полк. Івангородська протопопія: Святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова церква, Лосинівка, село (Ніжинська друга сотня); Михайлівська церква, Омбиш, село (Ніжинська перша сотня) – Ніжинський полк. Ічнянська протопопія: Параскевська церква, Буромка, село (Ічнянська сотня); Параскевська церква, Шиловичі, село (Ічнянська сотня) – Прилуцький полк. Найбільше храмів перейшло до Роменської протопопії: Антонієфеодосіївська церква, Миколаївська церква, Параскевська церква, Покровська церква, Різдва Богородиці церква, Трьохсвятительська церква, Сміле, місто (Смілянська сотня); Покровська церква, Томашівка, село (Смілянська сотня); Михайлівська церква, Гринівка, село (Смілянська сотня); Святих Косми і Даміана церква, Беседівка, село (Смілянська сотня); Свято-Троїцька церква, Слобідка, село, (Смілянська сотня) – Лубенський полк.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 3-3зв.

² Прокоп'юк О. Б. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). К., 2012. С. 91-137.

* Тут і далі через скісну риску (/) подано назви сотні (полку), якщо населений пункт із вказаною назвою є в обох (чи кількох) з них.

** Відомості подають назву населеного пункту спрощено – “Безрадічі”.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 4872, арк. 3зв.-9зв.

⁴ Там само, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 15зв.

Карти укладено в співавторстві з Дмитром Вортманом

Цікаво, що Києво-Печерська лавра мала сумніви щодо підпорядкування Дятловицького Спасо-Преображенського монастиря київському митрополиту чи білоруському єпископу (монастир був розташований в с. Дятловичі Пінського повіту Новгородського воєводства (нині с. Дятловичі Лунінецького р-ну Брестської обл., РБ)). Дятловицькому монастиреві належала парафіяльна церква в с. Люлинці¹. В Київській митрополії були такі приписні монастирі Києво-Печерської лаври: Троїцький Больницький, Голосіївська та Китаївська пустині в Київському полку та Омбиський Різдва Богородиці монастир в Ніжинському полку неподалік від с. Омбиш (сучасне с. Омбиш Борзнянського р-ну Чернігівської обл.). Згідно відомості 1769 р. Троїцький Больницький монастир володів Петропавлівською парафією в містечку Бровари, а Омбиському монастирю належала Михайлівська парафіяльна церква в селі Омбиш. Інші приписні монастирі Лаври були в інших єпархіях, тому стосовно них і їхніх парафіяльних церков дані відсутні: Зміївський Миколаївський монастир Белгородської єпархії (руїни монастиря – у с. Коропове Зміївського р-ну Харківської обл.); Синянський Покровський монастир Белгородської єпархії в Слобідському Охтирському полку; Новопечерський Свенський Брянський монастир Белгородської єпархії (нині с. Супонево Брянського р-ну Брянської обл., РФ); Новопечерський Трубчевський Чолнський Спаський монастир Белгородської єпархії (сучасне с. Квітунь, Трубчевського р-ну Брянської обл., РФ)².

Друга відомість 1769 р. містить перелік парафіяльних храмів Києво-Печерської лаври у Чернігівській єпархії (тут не можемо подати локалізацію церков за протопопіями, оскільки, межі протопопій не встановлено). У Чернігівському полку: Миколаївська церква, Радичів, село (Понорницька сотня); Покровська церква, Іваньків, село (Понорницька сотня); Свято-Троїцька церква, Пакуль, село (Любецька сотня); Успенська церква, Кархівка, село (Любецька сотня); Петропавлівська церква, Мнів, село (Любецька сотня); Миколаївська церква, Навози, село (Любецька сотня). У Стародубському полку: Різдва Богородиці церква, Ліщичі, село (Новоміська сотня); Покровська церква, Голубівка, село (Новоміська сотня); Димитріївська церква, Павличі, село (Новоміська сотня); Різдва Христового церква, Верещаки, село (Новоміська сотня); Миколаївська церква, Богородицьке, село (Новоміська сотня); Різдва Богородиці церква, Старі Бобовичі, село (Новоміська сотня); Михайлівська церква, Нові Бобовичі, село (Новоміська сотня); Святителя Василя Великого церква, Вишків, село (Новоміська сотня); Миколаївська церква, Неглюбка, село (Новоміська сотня); Покровська церква, Ялівка, село (Новоміська сотня); Свято-Троїцька церква, Попова Гора, село (Новоміська сотня); Миколаївська церква, Забір'є, село (Новоміська сотня); Успенська церква, Летяхи, село (Новоміська сотня); Введенська церква, Городечне, село (Новоміська сотня)³. До Чернігівської єпархії перейшли парафіяльні храми локалізовані у двох полках – Чернігівському та Стародубському.

Загалом, 1769 р., за даними самого монастиря, з підпорядкування Києво-Печерської лаври в управління київського митрополита і чернігівського єпископа передано 69 парафіяльних храмів. Це, звісно, значні втрати. Ігумен Каліст, який на той час захищав інтереси обителі в Св. Синоді, писав у листі до архімандрита Зосими (Валькевича), що він тричі на тиждень ходить в Св. Синод, але про підготовку такого указу не знав; доповідав, що на його прохання змінити рішення, синодальні члени відповідали відмовою.

За створенням Києво-Печерської протопопії та перепідпорядкуванням парафіяльних храмів ставропігійних монастирів слідувало переведення інших парафіяльних храмів з підпорядкування монастирям до складу протопопій. Офіційним аргументом “за” називали складність діловодства для духовних консисторій, зважаючи на різні схеми підпорядкування парафій. Стратегічна мета, звісно ж, полягала в загальній уніфікації системи управління. Указом митрополита, надісланим в Київську митрополію з похідної контори 17 вересня 1771 р., належало всі церкви, що є у вотчинах монастирів, а також жіночі монастирі

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 22-23.

² Кузьмук О.С. Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). К., 2017. С. 25-27.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 17-20; 34-35.

підпорядкувати духовним правлінням протопопій¹. У Київській митрополії з монастирського підпорядкування вилучили 44 парафіяльні церкви, які розподілили між протопопіями: Козелецькій – 7, Ніжинській – 5, Києво-Подільській – 3, Сорочинській – 2, Старокиївській – 2, Воронежській – 6, Глухівській – 5, Конотопській – 4, Ічнянській – 1, Борзнянській – 2, Полтавській – 1, Гадяцькій – 2, Зіньківській – 1, Лубенській – 3. Також духовні правління отримали в своє підпорядкування 12 жіночих монастирів². Парафіяльні храми поповнили склад тих протопопій, до центрів яких були ближче.

Підсумовуючи, зазначимо, що Києво-Печерська лавра зазнала значних втрат під час адміністративно-територіального реформування 1769–1771 рр. Лише в Київській митрополії та Чернігівській єпархії близько сімдесяти парафіяльних храмів. Всі їх вдалося локалізувати, основна частина утворила окрему Києво-Печерську протопопію, більша половина потрапила до складу інших протопопій обох єпархіальних структур. Переважно парафіяльні храми складають певні анклавні території: в Київській митрополії на території Київського, Ніжинського, Прилуцького та Лубенського полків та в Чернігівській єпархії в Чернігівському і Стародубському полках. Значна частина монастирських володінь знаходилася досить віддалено від Києва. Монастир турбувався про близькість своїх володінь, а також про певну їхню єдність, а не розпорошеність, проте досягти цього було важко. Звісно, знати населені пункти не означає мати точні кордони лаврських володінь, але це вже досить чіткі їхні обриси, які надалі залишається деталізувати, хоча останнє завдання нелегке. На основі отриманих даних видається можливим та доречним картографувати маєтності Києво-Печерської лаври в Київській митрополії та Чернігівській єпархії за відомостями 1769 р., а отже, станом на другу половину XVIII ст.

Чирка Л. Г.

Завідувач науково-дослідного сектора
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

АНТИТЕТИКА ДОБРА І ЗЛА У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Увесь зміст філософування в Україні пронизувала ідея про віковичну боротьбу добра і зла, що, зважаючи на постійні міжконфесійні християнські суперечки, постала в національній думці цілком закономірно.

Маючи істотну подвійну природу – приналежна до двох протилежних світів, людина, за твердженням острозьких книжників, постійно перебуває у стані внутрішньої боротьби між добром і злом. Так, братський діяч Стефан Зизаній писав, що у світі споконвіку йде боротьба між добром і злом; що втіленням добра є “істинна” віра, тоді як джерелом будь-якого зла – антихрист. Зло, на думку мислителя, творить та частина людей, яка, потрапивши під вплив диявола, перебуває у полоні пристрастей, насамперед сріблολюбства та черевоугодництва. Мислитель вірив, що людина, завдяки своїй активній діяльності, глибокій вірі у Бога і силі власного розуму, зможе утвердити добро. Кирило Транквіліон-Савровецький вважав, що людина повинна протиставити “проти задрости – воздержание, противу убійства – братолюбіє, проти блуду – чистоту, против обжорства – пост, противу вражды – покой”³. Поряд з тим, джерелом нещастя, як для окремих людей, так і суспільства в цілому, український мислитель вбачав у невігластві служителів культу, що, прикриваючись зовнішнім боком релігії – обрядовістю, спотворили істинне зерно віри: “...человицы лукави и лениви ділатели винограда Христова, вожди сліпіи, наукове, пияници, сребролюбци, плотолюбци, найпаче жені і чадом работает, нежели Богу, и

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 2040, арк. 3-4.

² Там само, оп. 1020, спр. 4066, арк. 7зв.-8, 45, 48зв., 51зв.-52, 68, 88, 95зв.-96, 122, 124, 125зв.-126, 130; оп. 1024, спр. 2040, арк. 5-98.

³ Проблема людини в українській філософії XVI–XVIII ст. Львів : Логос, 1998. С. 43.

найбільше о сих прилежит и промышляет, нежели о стаді Христові и о науці збавеної”¹. Якщо людина, піддається принадам “видимого” світу, то, на переконання острозьких книжників, “опинившись у безперервному хаотичному потоці змін і появи щораз інших пристрастей і побажань, не досягне нічого, крім страждань і загибелі. Лише життя, підпорядковане вищій цілі, дає можливість людині знайти себе, виявити свою справжню людську сутність, забезпечити собі вдячну пам’ять нащадків і заслужити таке важливе (на думку людини тієї епохи) потойбічне “спасіння”². Щодо уявлень острозьких книжників про вищу ціль людського життя, то вона полягала у знищенні в собі “старої” або “зовнішньої” людини і перетворенні на “нову” – “справжню” людину. Останнє повинно було здійснюватися на основі самопізнання та пошуках у собі Бога та обов’язково мало опиратись на біблійні заповіді.

Кожній віруючій людині відома внутрішня боротьба, коли доводиться вибирати між сповіданням Божих заповідей і досягненням насолоди у плотських пристрастях. Причину роздвоєння людської особистості можна знайти у Святому Письмі, де вказано на наявність у кожної людини двох природ: одної – старої, гріховної, Адамової; другої – нової, духовної, Христової. В кожній людині є право вільного вибору – виявляти добру чи злу волю, а тому вона сама і є причиною як раю, так і пекла. Подібна думка тягнеться ще з часів середньовіччя. Так, Августин (Блаженний) стверджував про наявність “двох градусів” – граду земного і граду Божого. “Два гради”, за словами Августина, було створено двома протилежними видами любові. Одна з них – любов до себе, доведена до зневаги Бога, лягла в основу “земного граду”. На противагу цій любові, є вищий щабель любові – любов до Бога аж до зневаги себе самого. Саме така любов стала підґрунтям “граду Божого”. І лише людині вибирати, яким іти шляхом.

Тож Г. Сковорода не був новатором у зображенні антитетички добра і зла. Ця думка, подібно ейдосу, постійно витала в повітрі. Г. Сковорода один з перших у національній філософії не просто акцентував на цьому увагу, а показав конкретні шляхи виходу на шлях істини, шлях добра і Божественного сьйва. Як дощ зрошує спраглу землю у засуху, так і Г. Сковорода своєю творчістю намагався пробудити спраглий розум. Кожне його слово сповнене любов’ю до ближнього, прагненням подати руку допомоги. Пізнавши справжню Істину, мислитель пропонує й іншим ходити незвіданими стежками – пізнати раціональне зерно, яке заховане у Біблії. У такий спосіб людина вбереже себе від лихих думок. “Сим путем шед Христос во пустиню, побѣдил сатану. Сим путем восходят на гору Галилейскую апостола и видят свѣт воскресенія. Сей есть путь суботній, разумѣй – мирній”³.

Мислитель не присвятив жодного окремого твору проблематиці добра-зла. Але ця тема присутня у працях філософа, він постійно до неї повертається у нових контекстах, інколи повторюється, а частіше – доповнює свої судження. У трактаті “Суперечка архістратига Михайла із Сатаною” Г. Сковорода визначає два шляхи у долі людини. Один з них – шлях царський, шлях правильний. “Сим путем шед Христос во пустыню, побѣдил сатану. Сим путем восходят на гору Галилейскую апостола и видят свѣт воскресенія. Сей есть путь суботный, разумѣй – мирный”⁴. Інший шлях мислитель називає вентер. “...Вентер сѣть рыболовна, ...по образу чрева: широка во входѣ, тѣсна во исходѣ. Сей путь, уклоняясь от востока, сокрывает конец свой не во свѣтлой южной странѣ, но во мракѣ полунощном”⁵. Г. Сковорода не випадково за назву трактату бере біблійний сюжет – суперечку Михайла із сатаною. Адже якщо в Біблії Михайл вважається поводитирем Божого війська у боротьбі з нечистю, то сатана – ватажок диявольських сил. Архістратиг Михайл виступає наче виразником ідей Г. Сковороди, який намагався протиставити себе зовнішньому світу, подібному стародавнім гробницям.

О міре, міре, міре украшенный!
Весь притворный, весь гробе повапленный!

¹ Проблема людини в українській філософії XVI–XVIII ст. С. 73.

² Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.) К. : Наукова думка. 1991. С. 174.

³ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: у 2 т. К. : Наукова думка, 1973. Т. 2. С. 69.

⁴ Там само. С. 69.

⁵ Там само. С. 70.

У філософії мислителя сатана є уособленням гріховного, нищого світу, а зло уособлено в образі змія або дракона, які з прийняттям християнства стали символом підступності, лиха і спокуси. Так, у своєму трактаті “Потоп зміїний” Г. Сковорода використовує апокаліптичне оповідання, де змії, переслідуючи жінку, яка має народити дитину, випускає зі своєї пащі воду щоб втопити її з немовлям. У жінці з дитям мислитель вбачає Божу іскру, істину, раціональне зерно, з якого має прорости “добре дерево”. Дитя – це символ народження чогось нового, прогресивного. “Жена когда родит, младенецъ вступает в новый порядок вещей, новое поприще бытія, новую связь существ, вмѣсто той, в которой находится он в бытность свою во чревѣ матернім. ...При вступлении младенца из того в сей все прошедшее, тѣснота, мрак, нечистоты отрѣшаются от бытіяего и уничтожаются”¹. Тоді як Змії – це тягар минулого, гріховні пута, що оповили суспільство. Поглинувши жінку з дитям, змії зможе покрити землю гіркими водами, а “простѣе с Давідом сказать, потопных его глаголов и лстивого языка блевотинами”². В наступному творі Бісу протистоїть уже безпосередньо мислитель або, як він себе назвав, Варсава. Сковорода чітко розмежує два вектори, які містяться в глибині душі. “Нѣсмь аз бог и согрѣшаю, нѣсмь паки бѣс и каюся. ...Каятися узрѣть брег новыя славы, начать новую жизнь, новым сердцем, новыми плодами – всѣ сїи вѣтви суть от единого древа и есть един и тоже”³. Мислитель відрікається від зла як такого, що суперечить його моральним засадам. “Смрада сего отнюдь не вмѣщает сердце мое”⁴. Ба більше, головним своїм призначенням у гріховному світі мислитель вбачає боротьбу із брехнею і спокусою. “Во крещеніи клятвою заклыхся никого же слышати, развѣ единыя премудрости, во евангеліи и во всѣх освященніх библейского Іерусалима обителях почивающая. От того даже времени заплеван от мене мїр,плоть і діавол со всѣми своми совѣтами. ...Нужда убо мнѣ ополчатися на всѣх, да сохранию царю моему вѣру мою”⁵.

Весь життєвий і творчий шлях Г. Сковороди – це терниста дорога на Голгофу. Варто враховувати, що у XVIII ст. Україна пережила низку жажливих потрясінь – у 1768 р. національно-визвольний рух та жорстока розправа над його ватажками (Коліївщина), у 1775 р. знищення Січі як останньої козацької (національної) вольності та посилення царського самодержавства і, насамкінець, юридичне запровадження кріпосництва 1783 р. Такі умови не могли не позначитися на свідомості народу. Адже пригноблений народ споглядає навколишній світ крізь призму двох категорій – волі і неволі, де відповідно воля ототожнюють із добром, а неволю – зі злом. Саме в цей період з’являється постать Григорія Сковороди – світського богослова і мораліста. Однак мислитель не вписувався у формат тогочасної суспільно-економічної формації, де:

Петр для чинов углы панскіи трет,
Федька-купец при аршинѣ все лет.
Тот строитдом свій на новый манѣр,
Тот все в процентах, пожалуй повѣр⁶.

Усе суспільство – від царських палат до храму Господнього прогнило, а “чернь”, зважаючи на цей безлад, і собі потопає в розпусті. Навколо панує духовне зубожіння, сморід та зло. Саме це і є лейтмотивом сквородинівського “Сну”. І лиш Г. Сковорода стоїть поза цим вертепом, його тривожить

...одна только в свѣтѣ дума
Как бы умерти мнѣ не без ума⁷.

Ледве не в кожному творі мислитель звертається до людини із закликом робити “добродѣтель”, тобто чинити добрі справи. Але усі добрі справи треба робити із чистим серцем і чистими помислами. Добро походить із глибини вашого серця, стверджує мислитель. Адже

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 471.

² Там само. С. 147.

³ Там само. С. 87.

⁴ Там само. С. 88.

⁵ Там само. С. 88.

⁶ Там само. Т. 1. С. 67.

⁷ Там само. С. 68.

погане дерево не може дати гарних плодів. Намагаючись відшукати першопричину зла, мислитель приходять до думки, що є душі добрі і злі, розумні і безумні. Але Г. Сковорода не задовольняється лише констатацією цього факту. Його цікавить причина, чому так трапилось... Головну причину мислитель вбачає у “несродності” і пристрастях, які є причиною ненависті, злоби і жадоби. Саме це вбиває порухи душі в сторону добра.

Для Г. Сковороди була незрозумілою наявність злої волі у людини, адже людина – це вінець Божого творіння, створена за Божою подобою. Тож апіорі людина не може вчиняти різні беззаконня, оскільки її створено робити добро. Адже, творячи людину, Бог, за твердженням християнських богословів, створив її непричетною до зла, та людина, піддавшись спокусі, згрішила з власної волі. Подібної думки притримувався і Г. Сковорода, визнаючи, що “не одна, но две воли тебе данныя ... Двѣ воли есть то, суугобо естествен путь – десный и шуий. Но вы возлюбивше волю вашу паче воли божія, вѣчно сокрушаетея на пути грѣшных”¹. Божа заповідь вказувала людині шлях, яким їй належало досягти “обоження” – шлях відречення від усього плотського, від усього, що суперечить Божественній природі. Коли б людина беззастережно прийняла Божі заповіді, то, відмовляючись від заборонених плодів, вона зреклася б усього, що стоїть на перешкоді до єднання з Абсолютом. Але людина, знехтувавши заповіддю, потрапила під вплив диявола. “Діавол, украв у челоуѣка добрую мысль, перекидает будьто сѣть и препону через добрый путь, а сим самым сводит и переводит его на путь зол”². Єдиний спосіб врятуватися – “надобно храбро стоять и не уступать мѣста діаволу: противетеса – и бѣжит от вас”³. Богоуподібнення людини, пізнання її як особистості, що стоїть над “юрбою”, давало можливість українському філософу звільнити людину від усвідомлення своєї безпорадності, другорядності та непотрібності в навколишньому світі. Лише така людина за будь-яких обставин, на думку національного мислителя, зробить вибір на користь добра, а не зла.

За словами Г. Сковороди, людину переслідує зло двох видів: “крім космічного абсолютного зла, є ще зло, яке людина спричиняє собі сама і з яким повинна боротись і знищувати його в собі. До того ж є зло, що його людина, згідно з Божим законом нерівности, за своєю мірою одержує від Бога змішане з добром, бо не існує ні один який-небудь спосіб життя, вільний від неприємностей”⁴. Адже, вважає Г. Сковорода, якщо Бог змішує солодке і гірке, то здійснює це насамперед тому, що як справедливий “змішує всі речі”. Але водночас філософ не погоджувався з думкою, що зло повинне співіснувати поряд із добром. Уявляючи зло як “космічну силу”, що суперечить добру, Г. Сковорода закликав усувати його силою християнської моралі, християнської любові до ближнього.

Своєю творчістю мислитель намагався пробудити “гниле суспільство” від сну, посіяти раціональне зерно християнської мудрості. У ставленні до нагальних проблем тогочасного суспільства Сковорода зосереджує свою увагу на необхідності духовного зростання людей, реалізації ними їхнього призначення.

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 91.

² Там само. С. 74.

³ Там само. Т. 1. С. 350.

⁴ Гузар, Ірина. Україна в орбіті Європейської мислі: від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка. Торонто ; Львів, 1995. С. 98-99.

Християнська церква ХІХ – початку ХХІ століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ХУДОЖНИКІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ СЕРЕДИНИ ХІХ ст. СОФІЙСЬКИЙ СОБОР

2018 р. є особливим для осмислення мистецької спадщини художника Києво-Печерської лаври Іринарха – талановитого монументаліста, іконописця, педагога, організатора, людини безкорисливої та відданої своїй справі. Цього року виповнюється 150 років, як він відійшов до Господа. Завдяки Іринарху в 40–50 рр. ХІХ ст. було відроджено лаврську живописну школу, під його керівництвом і за безпосередньої участі оновлено монументальний живопис Успенського собору, написано й поновлено кілька сотень ікон, поновлено позолоту й наново написано композиції лаврських церков і дзвіниць, будівель Михайлівського Золотоверхого монастиря, виконано оновлення Софійського собору. Розписи лаврських художників у київському соборі Св. Софії збереглися, тому їм варто приділити окрему увагу, попередньо уточнивши за історичними джерелами низку фактів біографії Іринарха.

У послужному списку, датованому 1840 р., вказано вік Іринарха – тридцять п'ять років, отже, він народився в 1805 р.; до чернечого постригу його звали Іоакимом, він походив із козаків. 13 травня 1836 р. Іринарх був пострижений у ченці, 9 жовтня 1838 р. – рукоположений в ієродиякона. Виконував живописний та криласний послух у Свенському монастирі Брянської Білоберезької пустині і відзначався благоприсойною поведінкою. У вересні 1840 р. Іринарха за клопотанням київського митрополита Філарета (Амфітеатрова) перевели до Києво-Печерської лаври для оновлення живопису в Успенському соборі. Саме в ньому в листопаді 1840 р. Іринарха посвятили в ієромонаха. 14 серпня 1841 р. його призначили начальником лаврських іконописців. Визнанням успішної діяльності Іринарха було введення його до складу Духовного Собору Лаври: у серпні 1848 р. він став соборним старцем¹. Етапи творчої біографії Іринарха в Києво-Печерській лаврі, Медведівському Микільському монастирі Чигиринського повіту висвітлювалися нами раніше². Додамо, що в сані архімандрита Київського Видубицького монастиря, за уточненими даними, Іринарх після короткочасної хвороби помер 1 вересня 1868 р.³

Важливим етапом творчості й життєвого шляху Іринарха, яскравою подією художнього життя Києва було оновлення Софійського собору в 1843–1853 рр. Поштовхом для нього, як відомо, стало відкриття академіком Ф. Солнцевим фресок ХІ ст. Академіку доручили загальне керівництво художнім оздобленням собору, він входив до складу заснованого в 1844 р. Комітету з відновлення Софії. Його членами також були митрополит Філарет, протоієрей Софійського собору Іоанн Скворцов та Іринарх. Оскільки сучасною дослідницею Софійського собору Т. Рясною нещодавно висловлювалася думка, що “...імператор велів закінчити реставрацію у 1851 р. Тому, мабуть, Ф. Солнцев так швидко погодився на кандидатуру Іринарха”⁴, слід звернутися до історичних фактів і ґрунтуватися саме на них. Згідно з ними, за рекомендацією митрополита Філарета Іринарха призначили членом Комітету в червні 1849 р. Йому, “майстерному і досвідченому в таких справах”, доручили вести господарським чином усі роботи з ремонту й оновлення Софійського собору та споруд Софійського подвір'я, поновити позолоту куполів і хрестів. У липні 1849 р. на засіданні Комітету за участі Ф. Солнцева

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 625, 2 арк.; спр. 944, 10 арк.; оп. 2 черн., спр. 536, 14 арк.

² Бардік М. А. Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. Успенський собор // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції. К., 2017. С. 172-176.

³ КЕВ. 1868. № 18. С. 221-223.

⁴ Рясная Т. М. До питання атрибуції живопису середини ХІХ ст. в Софії Київській // Могилянські читання 2017 р. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії : Зб. наук. пр. К., 2018. С. 322.

Комітет ухвалив рішення доручити Іринарху, з огляду на його досвід і майстерність, оновити в соборі всі нефрескові розписи, написати нові композиції, поновити іконостаси¹.

Про складність і масштабність проведених Іринархом робіт свідчать архівні документи. Протягом червня 1849 р. – грудня 1852 р. Іринарх водночас із особистою участю в оновленні Софійського храму керував поновленням розписів, роботами з позолоти куполів церков та дзвіниць у Києво-Печерській лаврі, Михайлівському монастирі. Він виконував розписи, організовував роботи, здійснював розрахунки з постачальниками, робітниками і майстрами, вів справи із закупівлі золота, цегли, лісу та інших матеріалів, забезпечення харчами художників, майстрів, робітників, навіть після звільнення через хворобу в серпні 1852 р.²

Софійські фрески Ф. Солнцев доручив поновити відомому петербурзькому іконописцю Макару Пешехонову. Про його невдалу спробу поновлення фресок свідчив безпосередній учасник подій І. Скворцов³, за матеріалами архіву Св. Синоду сумну історію пошкодження фресок М. Пешехоновим описав протоієрей Софійського собору П. Лебединцев⁴. Ця історія знайшла відображення в численних працях дослідників XIX–XXI ст. Протилежну гіпотезу висунула дослідниця Т. Рясная: роботу М. Пешехонова вона вважає фаховим і важливим “етапом (періодом) реставрації Софії Київської”, який називає “пешехонівською реставрацією” і датує 1848–1850 рр., а стінопис XVII ст. в техніці темпері (всупереч висновкам реставраторів-монументалістів) пропонує вважати творами М. Пешехонова, особливо виділяючи поновлення фрески “Зішестя в пекло”⁵. І хоча темперний живопис Софії не є мистецькою спадщиною лаврських художників середини XIX ст. – вони працювали в техніці олійного живопису – саме час залучити свідоцтва першоджерел.

За контрактом М. Пешехонов зобов’язувався не змінювати контури фресок і заправляти тільки втрачені місця. Він відступив від зобов’язань, прописавши фрески темперою і змінивши давні абрисы. Останнє стало зрозумілим, коли в 1849 р. зміли його живопис, зокрема зі згаданої фрески “Зішестя в пекло”⁶, тобто в цій композиції так звана “пешехонівська реставрація” була видалена. Роботу М. Пешехонов розпочав у 1848 р., а навесні 1849 р. поновлені темперою фрески почорніли й вкрилися пліснявою. В архівних документах немає свідчень про композиції або їхні фрагменти, написані М. Пешехоновим, що вціліли від плісняви (серед них могли бути й поправлені Ф. Солнцевим для зразка⁷). Намагаючись боротися з нею, М. Пешехонов просочив фрески вареною олією й пошкодив їх. З’ясувалося, що замість досвідчених живописців М. Пешехонов залучив “самих грубих мужиків” з Чернігівщини, замість заправки фресок прописав їх “новими світлими кольорами з грубих фарб таким чином, що давній візантійський живопис ледь помітний”, через що Комітет за пропозицією Ф. Солнцева відсторонив М. Пешехонова від роботи. Архівні документи свідчать: у рапорті академіка Ф. Солнцева Комітету зазначалося, що у квітні 1850 р. він, Ф. Солнцев, повідомив М. Пешехонова, зокрема, й розпискою, про його відсторонення від подальшої роботи як такого, що показав себе неблагонадійним⁸. У 1850 р. М. Пешехонов уже не працював у Софійському соборі, а клопотав про виплату винагороди (понад 18 тис. руб.)⁹.

У картограмах, складених реставраторами-монументалістами після проведення реставраційних робіт у 1950–1960 рр., позначено живопис, що доповнює фрески та мозаїки. Його виконано олією. Доповнень XIX ст. в техніці темпері в картограмах немає¹⁰. Також архівними даними, а саме складеним М. Пешехоновим списком виконаних ним зображень¹¹,

¹ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 13, 161 арк.; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 720, 17 арк.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2157, 42 арк.; спр. 2178, 82 арк.

³ Скворцов І. Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах. К., 1854. С. 34–51.

⁴ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора в 1843–1853 г. // ТКДА. 1878. № 8. С. 364–403.

⁵ Рясная Т. М. До питання атрибуції живопису... С. 318–320.

⁶ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 13, 161 арк.

⁷ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 384.

⁸ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19, 92 арк..

⁹ Там само; Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 382.

¹⁰ ЦДАМЛМ України, ф. 241, оп. 1, спр. 116, 62 арк.; спр. 129, 120 арк.

¹¹ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 18, 202 арк.

спростовується припущення, ніби він написав олією фігуру ап. євангеліста Іоанна Богослова на парусі центрального купола¹.

Отже ситуація склалася катастрофічна – у кафедральному соборі Києва, оновленням якого опікувався імператор і Св. Синод, давні фрески було пошкоджено, гроші М. Пешехонову в сумі 8 тис. руб. виплачено. Виправляти свою роботу він відмовився, завбачливо посилаючись на стан здоров'я (інакше відмова розцінювалася б як порушення умови контракту і про винагороду йому би довелося забути). Ф. Солнцев пропонував запросити поновлювати фрески мешканця Углича Дмитра Григоровича Буреніна, що походив з родини відомих углицьких художників, розписував і поновлював міські церкви, писав ікони. Та згодом Ф. Солнцев доручив Іринарху спробувати поновити дві фрескові композиції, і після вдалого результату, 18 липня 1850 р., Комітет ухвалив рішення доручити Іринарху поновити спотворені М. Пешехоновим фрески та виконати нові розписи². Тому фрагменти живопису, що доповнили фрескові композиції в місцях втрат і залишилися після реставраційних робіт ХХ ст., слід датувати не раніше липня 1850 р.

Іринарх, по суті, врятував ситуацію, усі роботи виконував безкоштовно, на відміну від М. Пешехонова, а потім І. Желтонозького. У своїх спогадах з усіх художників академік Ф. Солнцев згадував лише Іринарха³. Ф. Солнцев був автором програми оновленої храмової декорації. Про її затвердження Комітету було повідомлено в січні 1850 р., а виконання доручено Іринарху⁴. Розпочати живописні роботи в неопалюваному соборі Іринарх міг не раніше весни 1850 р. Отже, цей час слід взяти за відлік у датуванні “нефрескових” композицій, виконаних лаврськими художниками.

Для проведення робіт собор довелось тимчасово закрити для віруючих. В Успенський приділ, до якого можна потрапити також ззовні, перенесли раку з мощами сщмч. митрополита Макарія, щоб забезпечити доступ до них вірянам. Митрополит надав розпорядження припинити богослужіння в Софійському соборі з 1 жовтня 1850 р., а ранню літургію служити в Успенському приділі⁵. Таким чином, розписи, виконані Іринархом в Успенському приділі, датуються весною – кінцем вересня 1850 р. За програмою Ф. Солнцева⁶ Іринарх написав композиції, що ілюстрували епізоди історії Давньої Русі: “Княгиня Ольга”, “Випробування віри князем Володимиром”, “Спас Нерукотворний”, “Хрещення русичів”. Лаврські художники також розписали вівтарну частину приділу.

Зацікавленість старожитностями, археологією зумовила бажання академіка зберегти софійський стінопис, але цьому задуму перешкодив украй незадовільний стан розписів. У своїх спогадах Ф. Солнцев зауважив, що Софійський собор перебував у страшному занепаді, а в записці імператору він зазначив, що настінний живопис у головному відділенні храму, куполі, на хорах значною мірою занепав, почорнів і обсипався, як і тиньк⁷.

Згідно з документальним свідченням 1851 р., після розчищення фресок виправили тиньк верхніх склепінь у місцях втрат. В усьому соборі між розкритими фресками, у місцях втрат фресок і мозаїк зробили шпаклювання та ґрунтування тиньку, включно з куполами, а у верхніх склепіннях виконали спеціальне шпаклювання під позолоту⁸. Місця, де знаходилися фрески з великими втратами та залишками живопису ХVІІ–ХVІІІ ст. шпаклювали, ґрунтували і розписували в техніці олійного живопису – такий висновок зробили реставратори за результатами досліджень під час реставраційних робіт 1950-х рр.⁹ Отже, архітектурні поверхні між мозаїками, фресками та в місцях втрат скрізь пошпаклювали і заґрунтували. На підготовлених поверхнях були написані нові та оновлені композиції, а також доповнення в місцях втрат композицій ХІ ст. Ці розписи атрибутовуються як твори лаврських художників, що під керівництвом Іринарха оновили Софійський собор.

¹ Белик Ж. Иконописная мастерская М. С. Пешехонова и ее участие в реставрации Софии Киевской в середине ХІХ века // Софійські читання 2005 року : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2007. С. 248-261.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19; Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 391.

³ Солнцев Ф. Моя жизнь и художественно-археологические труды // Русская старина. 1876. № 6. С. 263–302.

⁴ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19, 92 арк.

⁵ Там само, ф. 3, оп. 1, спр. 131, 1 арк.

⁶ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 367.

⁷ Солнцев Ф. Указ. соч. С. 287. Лебединцев П. Указ. соч. С. 366.

⁸ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 16, 79 арк.

⁹ ЦДАМЛМ України, ф. 241, оп. 1, спр. 51, 217 арк.

Іринарх і лаврські художники написали композиції на золотому тлі, під які була покладена спеціальна шпаклівка. В описі початку ХХ ст. протоієрей Софійського собору П. Орловський звертає увагу на те, що головний купол і головне склепіння були визолочені¹. Розписи на золотому тлі прикрашали верхні елементи архітектурної композиції собору, розташовані по горизонтальній осі від головного вівтаря до хорів включно з центральним куполом. Композиції на склепіннях та стінах трансепта, центральної нави та західних хорів були замальовані шведським художником К. П. Мазером (1850-ті рр.), вказані в архівних документах часу оновлення Софії (1850), працях І. Скворцова (1854) та П. Лебединцева (1878), реставраційних звітах (1950–1960-ті рр), статтях Т. Рясної (2010)².

У трансепті, склепіння якого раніше прикрашав стінопис ХVIII ст. – блакитні поля із золотими зірками – Іринархом і лаврськими художниками були виконані нові композиції: “Жони мироносиці біля гробу Господнього”, “Апостоли Петро та Іоанн біля гробу Господнього” (сюжетною та композиційною основою для них слугували ікони, що нині зберігаються в колекції НКПІКЗ, відповідно: КПЛ-Ж-1409 (Іринарх, 1844–1850 рр.)³ та КПЛ-КПЛ-ПА-183), “Шлях до Еммауса”, “Вечеря в Еммаусі”, “Воскресіння Христове”; у центральній наві зі збереженням первинних композиційних схем були заново написані багатофігурні композиції: “Сходження Св. Духа”, “Христос Великий Архієрей з ликами святих і преподобних” (зараз вони вкриті нейтральним тоном, але їхні контури видно). Реставратори виявили під цими розписами Іринарха залишки живопису ХVIII ст. На склепінні західної частини хорів було також написано наново зображення “Богородиці Знамення з пророками та ап. євангелістом Іоанном Богословом” (первинну композицію Іринарх частково змінив).

На склепінні віми головного вівтаря Іринарх написав композицію “Благословляючий Христос”, яку видно на одному з малюнків К. П. Мазера. Під зображенням Христа на золотому тлі під час реставраційних робіт у 1950-х рр. було виявлено залишки розписів ХVIII ст. Щоб їх розкрити, реставратори видалили, тобто знищили, композицію “Благословляючий Христос”, але стан відкритих залишків живопису ХVIII ст. виявився непридатним для експонування, тому поверхню віми довелося вкрити нейтральним тоном⁴.

Щодо зображення “Христос Великий Архієрей з ликами святих і преподобних” на склепінні центральної нави реставратори чітко зазначали: “У центрі склепіння на золотому тлі знаходиться зображення святого з піднятими руками, який стоїть у хмарах (ніг не видно) із зображенням голівок ангелів. Живопис ХІХ століття. Під фарбовим шаром живопису ХІХ століття виявлено живопис, що знаходиться нижче, з великими втратами. Тиньк новий. Кладка стіни нова ХVIII століття”⁵. Цей висновок та інші висновки з реставраційних звітів про розписи ХІХ ст., під якими є залишки живопису ХVIII ст., у вигляді цитат наводила у своїх статтях Т. Рясная, опрацьовуючи матеріали, що зберігаються в Національному заповіднику “Софія Київська”. Вона, використовуючи згадану працю П. Лебединцева, датувала серединою ХІХ ст. композиції в трансепті, а живопис на склепіннях центральної нави – початком ХVIII ст. (без обґрунтування), поновленим в ХІХ ст., або “лише підновленим Ф. Солнцевим”. Т. Рясная констатувала, що залишаються відкритими питання атрибуції цього живопису, його авторства⁶.

На основі аналізу історичних свідоцтв нами встановлено, що до 8 вересня 1851 р. було виконано розписи та поновлено фрески в головному вівтарі з вімою, жертвовнику, приділах ап. Петра і Павла, свв. Іоакима і Анни, центральному куполі, підкупольному квадраті,

¹ Орловский П. Св. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор. К., 1901. 74 с.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19, 92 арк.; Скворцов И. Указ. соч. С. 38-43; Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 367; Рясная Т. М. Прихований живопис Софії Київської. Питання атрибуції // Софійські читання 2009 року: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2010. С. 148-155. Рясная Т. Н. К реконструкции “забытой” стенописи Софии Киевской XVII–XIX вв. (по материалам реставрационной документации) // Сугдейский сборник. К.; Судак, 2010. Вып. IV. С. 192-201.

³ Бардік М. А. Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. Успенський собор // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції / НКПІКЗ. К., 2017. С. 172–176.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 241, оп. 1, спр. 51, 217 арк.

⁵ Цит. за: Рясная Т. Н. К реконструкции “забытой” стенописи... С. 193.

⁶ Рясная Т. Н. К реконструкции “забытой” стенописи... С. 192-198; її ж. Прихований живопис... С. 151.

трансепти, центральній наві, на склепінні західної частини хорів, огляд на яке відкривається із середньої частини собору¹.

У названих компартиментах Іринарх і лаврські художники поновили фрески та написали нові композиції, сюжети яких органічно пов'язані з тематикою поновлених фресок і названі свого часу І. Скворцовим: у приділі свв. апп. Петра і Павла – “Воскресіння Тавіфи” і “Зцілення кульгавого при храмі”, у приділі свв. Іоакима і Анни – “Праведний Іоаким зі стадом своїм”². Остання композиція, на жаль, втрачена: під час реставраційних робіт 1930-х рр. в апсиді приділу свв. Іоакима і Анни був видалений увесь живопис поновлення, навіть там, де не було фрески. Тому на місці “Праведного Іоакима” з'яє пустота – пофарбована нейтральним тоном ділянка стіни. Решта з названих композицій зараз вкриті нейтральним тоном.

Масштабне оновлення собору в стислий термін під керівництвом Іринарха виконали художники – послухники Києво-Печерської лаври, імена яких нами встановлено за архівними документами: Ф. Соколовський, Г. Павловський, А. та М. Пашковські, Є. Осинський, М. Зданевич, Н. Садовський, М. Золотов, І. Кожуховський, М. Радолицький, Н. Богданович, А. Діаковський, І. та Є. Дворецькі, Н. Нетупський, В. та Л. Кушневи, К. Соколовський, М. Бережинський, П. Короповський, Н. Ванявський, С. Петруневич, Ю. Тодорович, Г. Пашковський³. Цих художників наприкінці жовтня 1851 р. перевели до єпархіального відомства, видавши свідоцтва про успішно виконану роботу. До середини грудня 1851 р. продовжували працювати художники, що були в штаті Лаври: М. Мякишев, М. Грищенко, І. Яременко, О. Александров, І. Афанасьєв, Г. Прокоф'єв, Є. Бортніков, О. Петровський, А. Калинєв, Л. Тарасенко, Г. Незгодзинський, Ф. Степанов-Тредьяков, М. Богатиренко, Я. Підгорний, М. Ілбін, П. Никонов, Є. Торський, А. Замятін, А. Степанов, М. Куделин, М. Золотов, Н. Садовський, С. Петруневич (три останніх залишились у штаті)⁴.

Живописні роботи в нижніх бічних приділах та в західній частині першого ярусу собору тривали до середини грудня 1851 р. Вони, згідно з архівними свідченнями, не були завершені в 1851 р., як вважалося раніше, а продовжувалися влітку 1852 р., до кінця липня⁵.

Розписи у нижніх приділах створювалися за принципом “наслідування”, наріжним для всієї живописної програми Ф. Солнцева. Цей принцип визначив систему декорації та сюжетні лінії розписів склепінь. Так, у приділі прпп. Антонія і Феодосія була продовжена тема чудесних явлень ангелів, розкрита у сценах сусіднього приділу архангела Михаїла, а у приділі Св. Володимира – життійний цикл сщмч. Георгія, розпочатий у фресках Георгіївського приділу.

У Михайлівському приділі Софійського собору була виконана нова композиція “Агар у пустелі”, що доповнила фресковий цикл. У склепінні приділу прпп. Антонія і Феодосія написані чотири сцени: “Лествиця Якова”, “Благословення Якова”, “Жертвоприношення Маноя” і “Пророк Ілля в пустелі”. У Георгіївському (Трьохсвятительському) приділі була написана композиція “Св. Георгія ведуть на страту”. Сюжетна лінія розписів на склепінні сусіднього Володимирського приділу ілюструвала в сценах прижиттєві чудеса святого: “Св. Георгій воскрешає мертвого”, “Св. Георгій і Глікерій”, “Христос і св. Георгій”, “Св. Георгій повергає ідолів”.

Розписи у бічних приділах та західній частині першого ярусу собору в 1852 р. під керівництвом Іринарха виконували художники П. Нетупський, Г. Горохолинський, Д. Духовський, Михайло та Микола Калиновські, Ф. Владишевський, С. Петрушевський, А. Барвинський, І. Филипович, Г. Боряцинський, П. Чекавський, Т. Пашевський, Г. Малишевський, Є. Клепацький. Останній був киянином, інші – мешканцями Київської губернії⁶. Усі були дітьми священиків, дияконів, паламарів, сторожів. Вони брали участь у поновленні Великої дзвіниці Лаври з січня по жовтень 1852 р. Отже, з Іринархом у Софійському соборі працювали 58 лаврських художників протягом 1850–1852 рр. Проведена атрибуція софійських розписів може бути основою для їхньої каталогізації.

¹ Бардік М. А. Розписи лаврського художника Іринарха у храмі Св. Софії Києва // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29.10.2016.). У 3-х ч. Херсон, 2015. Ч. 3. С. 24-27.

² Скворцов І. Описание Киево-Софийского собора... С. 39-41.

³ ЦДІАК України, ф.. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 720, 17 арк.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

Іринарх, працюючи в неопалюваному соборі, тяжко захворів, але продовжив керувати роботами. Пізніше П. Лебединцев переказав наговор, що Іринарха нібито звільнили через свавільне поводження з фресками, небажання підпорядковуватися не тільки Ф. Солнцеву, але й зауваженням митрополита Філарета. Однак повідомлення Іринарха Комітету про стан здоров'я абсолютно спростовує цей міф¹. Царське розпорядження щонайшвидше завершити оновлення Софійського собору обумовило рішення передати керівництво роботами іншому художнику – І. Желтоножському. Для Іринарха, який самовіддано працював і втратив здоров'я, це стало тяжким ударом.

Члени Комітету окремо зазначили сумлінну працю Іринарха, віддавши належне його мистецтву та відмітивши ревність у роботі². По закінченні робіт він був відмічений монаршою милістю. Свідченням провідної ролі Іринарха в оновленні Софійського собору був напис орнаментальною в'яззю на західному боці західної підпружної арки центрального купола³. Його, на жаль, разом з іншими написами на підпружних арках видалили під час реставраційних робіт у 1950-х рр., замінивши рослинним орнаментом. У написі, зокрема, зазначалося, що Софійський храм був оновлений під керівництвом академіка Ф. Солнцева і трудами соборного старця Києво-Печерської лаври Іринарха в 1851 р.

Історичною справедливістю й справжнім визнанням творчих досягнень Іринарха і лаврських художників, що прикрасили живописом київський храм Св. Софії, буде розкриття та реставрація їхніх розписів на золотому тлі. І тоді Софійський собор знову засяє величною красою, яка у розмаїтті стилів явить славу історію вітчизняної художньої культури.

Бойчура Максим, священник

Аспірант

Київська духовна академія

НАУКОВА ПОЛЕМІКА МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА) З КАТОЛИЦЬКИМИ ІСТОРИКАМИ НА СТОРІНКАХ “ОПИСАНИЯ КИЕВО- СОФИЙСКОГО СОБОРА”

Основною метою поданої статті є аналіз роботи митрополита над додатком до його праці “Описание Киево-Софийского собора” (1825), що має три розділи. У першому – описано історію собору, другому – історію Київської ієрархії, третій – містить архівні й авторські матеріали, що доповнюють основні розділи. Вперше цей твір взявся досліджувати у кінці XIX ст. Н. Полетаєв⁴, однак він лише поверхово розглянув останній розділ.

Аналіз надрукованих, архівних, авторських та інших документів, їхнього використання для написання головного тексту дозволив розкрити мету й завдання цієї книги в контексті архіпастирського служіння Євгенія (Болховітінова) на Київській кафедрі.

На початку додатку поміщено особисте дослідження митрополита на предмет “десятиной подати” (“подать с хозяйственных доходов и добыч подданных”⁵), а також два документи законодавчого характеру з особистими коментарями, як-от статuti князів Володимира і Ярослава. Стосовно останніх М. Карамзін прямо вказує на те, що вони є підробленим продуктом пізніших історичних подій⁶. Незважаючи на це, митрополит Євгеній після цитування згаданих законодавчих актів з праці М. Карамзіна, полемізує з ним і робить спробу аргументації їхньої достовірності.

Автор не ставить за мету розглянути достовірність цих документів, але робить спробу проілюструвати мотиви використання і захисту їх в “приложении” до “Описания Киево-

¹ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 393. Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 27, 70 арк.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 27.

³ Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора... С. 50.

⁴ Полетаев Н. Труды митрополита киевского Евгения Болховитинова по истории Русской Церкви. Казань, 1889.

⁵ Визначення митрополита Євгенія. Див.: [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской Церкви и Ярославова надгробия. К, 1825. Приложение. С. 1.

⁶ Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1988. Т. 1. Приложение. С. 140; Т. 2. Приложение. Ст. 60.

Софійського собора...” у контексті написання цілої книги. По-перше, потрібно відмітити, що, перш ніж помістити статуту в додаток власної праці, митрополит проводив ретельний порівняльний аналіз списків документів, насамперед тих, які поміщені в древніх рукописних Кормчих і в інших друкарських джерелах, що видно з авторської аргументації про достовірність цих документів. Це говорить про те, що оригіналів тоді не було. Так, найдавніший список статуту кн. Володимира Карамзін датував 1280 р., а кн. Ярослава – XVI ст. Слід зауважити, що списки з праці Карамзіна митрополит переносить у свою роботу, але при цьому в першому випадку погоджується з ним стосовно часу, а в другому – навіть не згадує про дату. Головним аргументом, який митрополит наводить на доказ достовірності статуту кн. Володимира, є те, що списки доповнювали в різний час, а помилки, допущені в деяких з них, є наслідком безграмотності переписувачів; тоді як основа усіх списків одна, що і є визначальним. Для підтвердження такої аргументації митрополит покликається на один із списків Кормчої книги, знайдений ним в Новгородській Софійській бібліотеці, який, на думку владики, “может быть ближайший к подлиннику”¹ і також повністю процитований в “Описании...”. Список, який має назву “Варсанофьевская редакция”², ввів вперше в науковий обіг саме митрополит Євгеній, що якісно вплинуло на подальше дослідження статуту кн. Володимира.

Крім того, потрібно відзначити, що дослідженням митрополита у цій сфері давали високу оцінку навіть у “комуністичній” історіографії. Незважаючи на антицерковну політику, радянські історики визнавали науковий авторитет Євгенія (Болховітінова) і використовували його методіку. Так, наприклад, фахівець з історії древньої Русі Я. Н. Шапов, автор монографії про статуту кн. Володимира і Ярослава, акцентує увагу на перших наукових відкриттях митрополита в їхньому дослідженні³.

По-друге, слід з’ясувати про те, чому для митрополита так важливо було помістити саме ці документи у свою працю і водночас доводити їхню достовірність. На нашу думку, митрополит намагався у такий спосіб показати, що головним джерелом формування законодавства Київської Русі була Візантійська імперія, за прикладом якої кн. Володимир делегував частину судової влади церкві, про що і говорить, власне, сам документ: “...разверзше греческий Номоканон (кн. Владимир), и обретохом в нем, оже не подобает сих судов и тяж князю судити, ни боярам его... дал есмь ты суды церквям, митрополиту и всем пискупиям по русской земли”⁴.

Водночас у наступному дослідженні на питання головного секретаря Комісії складання законів Російської імперії баронові Густаву Андрійовичеві Розенкампу стосовно сили і вживання Кормчої книги в цивільних і кримінальних судах російських митрополит дає пряму відповідь про те, що для написання статуту кн. Володимир брав за основу саме Номоканон патріарха Фотія і при цьому “подражал уставам греческих царей...”⁵

До того ж митрополит в наукових коментарях до статуту кн. Володимира вказує на те, що православ’я було прийнято саме східного обряду, а не західного, попри відсутність тоді ще документального засвідчення розколу⁶.

Доказ достовірності статутів потрібний був митрополитові для того, щоб показати взаємні точки дотику влади і релігії в часи розквіту Візантійської імперії за імператора Юстиніана, коли, власне, і створювали церковно-державні закони, і в добу зародження державності Київської Русі.

На підставі цього можна зробити висновок про те, що Євгеній (Болховітінов) помістив статуту в додаток до своєї праці, маючи на меті підтвердити закономірність формування законодавчої системи і взагалі держави кн. Володимиром за зразком Візантійської імперії, “подражая уставам греческих царей”. Водночас автор підкреслював взаємодію світської і церковної влади як засобу, що веде до взаємного розквіту держави і церкви.

У цьому контексті стає зрозумілою спроба порівняння двох різних церков: Софії Київської і Софії Константинопольської в самій праці. Без особливого дослідження видно, що Київська Софія і Софія Константинопольська в своїх основах абсолютно різні, але попри це

¹ [Євгеній Болховітінов, митр.]. Описание... Приложение. С. 8.

² Шапов Я. Н. Княжеские уставы и церковь в древней Руси XI–XIV вв. М., 1972. С. 14.

³ Там же. С. 15.

⁴ [Євгеній Болховітінов, митр.]. Описание... Приложение. С. 5.

⁵ Там же. С. 239.

⁶ Там же. С. 7.

митрополит Євгеній намагається знайти схожі елементи, проілюструвати точки дотику між цими монументальними будівлями, що свідчили про період розквіту Візантійської імперії з одного боку і про бажання русичів бути причетними до культури саме Східної імперії з іншого. Тож митрополит хотів висвітлити саме спадкоємність як культурну, так і ієрархічну.

Утім, на підставі його дослідження з приводу “десятини кн. Володимира” можна перекоонатися в неоднозначності згаданого. У зв’язку з цим владика робить висновок, що не всі законодавчі норми було запозичено зі Східної частини імперії. Саме “десятинну подать” не вживали в Візантійській імперії, а широко використовували “по Европе в средних веках”. Але і в цьому твердженні митрополит намагається акцентувати саме візантійський вплив і рецепцію візантійських форм правління. Так, він уточнює, що десятинну подать сплачували тільки одній церкві Десятинній і вона не мала значного поширення. “Другим Церквям, – продовжує митрополит, – может быть, назначал поместные владения по Греческому обыкновению...”¹

Крім того, приділено увагу в “приложенні” і Київському католицькому Домініканському монастирю, який згодом став православним. Його заснування католицькі історики пов’язували з ініціативою київського князя, що спонукало до думки про певну державну переорієнтацію в сторону Риму. Аналіз грамоти також був необхідний митрополиту, аби заперечити претензійні заяви про католицьку спрямованість в перші століття державотворення Київської Русі. У цьому документі сказано про заснування домініканської обителі київським кн. Володимиром Рюриковичем, але водночас – і про те, що оригінали, які доводять цей факт, згоріли під час татарської навали. До того ж владика навів аргумент католицького письменника Длугоша про вигнання кн. Володимиром Рюриковичем пріора цього монастиря з усіма ченцями через побоювання можливого ушкодження для православ’я, чим взагалі позбавив сенсу твердження короля Казимира² та маніпуляції польських істориків з приводу впливу і поширення католицизму в ранній період існування Русі.

Євгеній (Болховітинов) також помістив грамоти, де висвітлює і критикує уніатське бачення історії. Уніатів він називає католиками, що ховаються під маскою православ’я.

Варто зауважити про використання митрополитом лише тих матеріалів, що ілюструють найголовніші, гострі і переломні моменти в історії київської церкви. Особливо це видно на прикладі документальних джерел стосовно підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, зокрема списків, що є в Софійському соборі³. Інші матеріали згодом увійшли до п’ятого тому “Архива Юго-Западной Руси”, джерелом якого було рукописне зібрання під назвою: “Икона, или изображение великие соборные церкви всероссийского и всех северных стран патриарша престола, приключшихся в разные времена лета”⁴. Про те, що цей збірник документів був добре відомий митрополиту, говорить його робота під назвою “Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской Церкви”, де він вказує місце розташування цих рукописів: “Из сочинения его (митр. Варлаама Ясинского – вставка Б. М.) осталась одна только соборная книга, под названием Икона, или изображение дел Московскаго Патриаршего престола: но она до ныне еще не издана и находится рукописною в патриаршей библиотеке”⁵. Все це ще раз підкреслює цільову спрямованість автора у виборі певних грамот для детальної ілюстрації визначеної тематики.

Аналізуючи грамоти щодо підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, митрополит використовує їх для опису відносин православних, католиків і уніатів, що є однією з центральних тем книги. У документах йдеться про події, що відбувалися на території України напередодні підпорядкування Київської митрополії і свідчать про ставлення гетьмана Самойловича і населення щодо зміни юрисдикції, з огляду на різні обмеження і утиски з боку тогочасної влади, католиків та уніатів⁶. Свої аргументи владика наводить у

¹ [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 2.

² Там же. С. 83-84.

³ Див. грамоти в “Приложенні” під № 18-22, 24.

⁴ АЮЗР. Ч. 1. Т. V. Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату. (1620–1694). К., 1872. С. V.

⁵ [Евгений Болховитинов, митр.]. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской Церкви. Изд. 2. СПб., 1827. Т. 1. С. 62.

⁶ Грамота № 21 // [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 104.

контексті боротьби уніатів з православними на території Київської єпархії, підкреслюючи у такий спосіб об'єктивність оцінок історичних подій.

Необхідно відзначити той факт, що в книзі питанню про Брестську унію 1596 р. присвячено лише два документи: “Окружная грамота митрополита Михаила Рагозы и письма его и Епископа Ипатия Поцея к князю Константину Константиновичу Острожскому, писанные после измены уже их православию на Брестском соборе 1595 г.”, і “Акт или Запись конфедерации Дворянством Польским и Литовским восточного греческого и протестантского исповедания, заключенная 1599 г. в Вильне”. Але для більш ґрунтовного й об'єктивного висвітлення теми митрополит використовував багато джерел, авторами яких були католики й уніати; акцентуючи увагу саме на документальних пам'ятках, які є у рукописах. Саме на їхній підставі критикував свідомо підроблені і надумані аргументи польських істориків. Попри те, що митрополит ініціаторами унії і головними її двигунами вважав деяких представників єпископату, частину книги “О Киевской иерархии” наповнив матеріалами про протизаконні дії католиків і уніатів щодо православних. Найяскравішим свідченням цього є документ в “приложении” під назвою “Акт или запись конфедерации дворянством польским и литовским восточного греческого и протестантского исповедания, заключенная 1599 г. в Вильне”. Йдеться про порушення польською владою і католицьким духовенством законних договорів, зокрема Варшавської конфедерації 28 січня 1573 г., ухваленої з метою забезпечення релігійної терпимості в Речі Посполитій: “...много нам утеснений, отягощений и насилый время от времени больше наносимых от различных лиц, а наипаче от Духовного чина и от некоторых светских людей Римского исповедания”. Судячи з характеру документа, утиски проходили безкарно. Описано масштаби і характер гонінь: “...часто бывает, что почти ни одного угла в обширном сем государстве и ни одного человека всякого звания нет безопасного от них... Уже по большей части наши церкви, монастыри, храмы, соборы, инья постыдным разграблением, великим мучительством, пролитием крови, человекоубийством и неслыханным поруганием и не только над живыми, но и над мертвыми, завладены, разорены и опустошены... Уже духовные наши пресвитеры, священники, пасторы и проповедники, за твердость в своем исповедании различно преследуются, в собственных домах терпят нападения, грабежи, поругаемы, разными безчестиями унижаемы, изгоняемы, ссылаемы... На свободных дорогах и в Республиканских городах их хватают, заключают в узы..., бьют, топят и умерщвляют”¹. З огляду на такий стан, документ зобов'язував всіх, хто під ним підписався, фізично захищати свої права в разі протизаконних дій з боку представників католицького віросповідання. Слід зазначити, що підписати конфедерацію змушували через 3 роки після офіційного соборного визнання унії, що говорить про її неприйняття не тільки з боку простого народу, а й з боку правлячої еліти. Примітно те, що підтримали цей документ також представники з “Рыцарства короны польской и воеводств, которые заседают в Любельском трибунале” та “из великого княжества Литовского”². Конкретними документами митрополит ілюструє бажання як панівної еліти, так і простого народу зберегти власну ідентичність, незважаючи на будь-які обставини, навіть і на смертельні загрози. Багато грамот використовує для того, щоб показати залежність добробуту єпархії від особистості й ініціативи правлячого архієрея³.

Тож у своєму фундаментальному труді митрополит висвітлив найбільш послідовно і доказово той факт, що держава Київська Русь творилася з орієнтацією саме на Візантійську імперію, а не на Західну, що, звісно, мало свій вплив не тільки на церковне життя, але і на всі сфери життєдіяльності суспільства. Показав, що з самого початку формувалася певна національна ідентичність, від якої народ не відмовлявся у всі часи, всілякими засобами відстоюючи свої права. Вміщені грамоти і наукові коментарі було спрямовано на критику польських і уніатських істориків, які прагнули нав'язати своє бачення історії Русі і претендували на культуротворчу роль у суспільстві.

Такий підхід до справи сприяв з'ясуванню історичної правди і збагаченню знань про культурні і духовні надбання.

¹ [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 70.

² Там же. С. 76.

³ Див. аналіз документів: [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 116, 122.

Веденеев Д. В.Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств**ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЕ**

По мере возрождения относительной свободы вероисповедания и активизации церковно-государственных отношений, установления своеобразного “конкордата” между И. Сталиным и РПЦ менялась и роль спецслужб. Сохраняя функции агентурно-оперативного мониторинга за религиозной средой, выполняя, по мере требований политического руководства, репрессивные задачи, органы НКГБ, тем не менее, становились и инструментом реализации тех стратегических задач, которые диктовались геополитическими сдвигами финала Второй мировой войны, возвращением советской власти на присоединенные в 1939–1940 гг. земли, в вошедшую в состав СССР в июне 1945 г. Закарпатскую Украину, усилением влияния СССР на Ближнем Востоке, на Балканах и в Восточной Европе.

В послевоенные годы специфической проблемой для советских спецслужб являлся вопрос о Греко-католической (униатской) церкви. Традиционно она имела сильное влияние и поддержку среди населения в западных областях Украины, а также в ближайшем приграничье: Чехословакия, Польша, Венгрия. В вероисповедальной сфере Закарпатского региона сложилась непростая ситуация. В ноябре 1944 г. региональный съезд православного духовенства в Мукачево принял “манифест” о воссоединении Православной церкви региона с РПЦ. 23 священника, сторонники закарпатской русинской самоидентификации, подписали обращение к Сталину от 18 ноября 1944 г. В нем излагалась просьба принять Карпатскую Русь непосредственно в состав СССР¹.

Делегация закарпатской общественности и духовенства (на тот момент – Мукачевско-Пряшевской епархии Сербской православной церкви) во главе с общественным деятелем Георгием Геровским, администратором – заместителем епархиального архиерея игуменом Феофаном (Сабовым), архимандритом Алексием (Кабалуком) отправилась через Киев в Москву. Визит проходил в сопровождении начальника 5-го (работа в религиозной сфере) отдела 2-го Управления НКГБ СССР полковника Георгия Карпова. 11 декабря делегацию приняли и в Совете по делам РПЦ при СНК СССР, возглавляемом тем же Г. Карповым. Делегаты, в частности, просили владыку Алексея, будущего Патриарха, передать Мукачевско-Пряшевскую епархию в каноническое ведение Московской Патриархии, о содействии в разделе церковного имущества между православными и греко-католиками². Инициатива “русинского крыла” общественности и духовенства Закарпатья вряд ли имела реальную перспективу. В регионе насчитывалось до 300 приходов Греко-католической церкви (до 62% верующих области были униатами)³, проживала большая венгерская община (более 60 приходов Реформатской церкви).

Инкорпорация региона непосредственно в СССР (РСФСР) неминуемо вызывала конфликтную ситуацию. Это понимали и в спецслужбах. В спецсообщении “О положении в Закарпатской Украине” и.о. начальника 1-го (разведка) Управления НКГБ УССР от 19 января 1945 г. на основании донесений квалифицированной агентуры шла речь о многочисленных “фактах охлаждения к идее воссоединения с Советской Украиной”, “большой антисоветской работе” чешской и венгерской общин края. По словам агента “Чернеца” (Народная рада Закарпатья), первоначальное “ликование” населения от прихода Красной Армии сменилось “разочарованием в своем освобождении”.

Каноник униатской церкви в Ужгороде Юлий Гаджегу заявил в беседе агенту “Профессору”: позиция РКЦ и УГКЦ остается неизменной – никакой активной поддержки советской стороне и Красной Армии. Чехословацкая власть, пояснил он, еще до 1939 г. традиционно поддерживала униатов, обеспечивая им крупные субсидии и преследуя православие в регионе, поскольку униаты “боролись против всего русского, “восточного”. Ширилось антисоветское дви-

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 887, арк. 26-28.

² Там само, спр. 887, арк. 24.

³ *Волошин Ю.* Ліквідація Ужгородської унії // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1999. № 1-2. С. 406.

жение за возврат в состав Чехословакии (или пребывание в Венгрии), в котором тон задавали епископат и клир УГКЦ, в т.ч. – с солидным стажем работы в антикоммунистических политических объединениях и сотрудничества со спецслужбами союзников гитлеровской Германии¹.

Показательны слова члена капитулы (епархиального совета), прелат-каноника Александра Хиры (1897–1983) от 6 апреля 1948 г.: “Миссионерство распространяется на Востоке арестованными униатскими священниками, которые там сеют свои зерна католицизма. Католицизм силен. Война, которая возникнет в ближайшее время, уничтожит СССР и укрепит основы католицизма во всем мире”². Наряду с этим, религиозные проблемы “решались” административным путем и при ведущей роли специфических инструментов НКГБ-МГБ. В том же Закарпатье “через агентуру среди авторитетов” УГКЦ была создана делегация “лояльных” униатских клириков во главе со священником Бецей, обратившуюся с прошением к архиепископу Львовскому и Тернопольскому Макарию (Оксиюку) о воссоединении греко-католиков региона с РПЦ. Среди униатского клира приобрели негласных помощников “Хмурого”, “Ортимы”³ и других. Изучались возможности выдвижения и использования “альтернативных” лидеров греко-католической общины региона. Внимание спецслужбы в этой связи привлек папский прелат (с 1943 г.), профессор богословской академии в Ужгороде, конкурент епископа Теодора Ромжи Александр Хира. К нему приставили “оперработника, достаточно эрудированного в церковных вопросах” (начальника отделения 1-го Управления НКГБ УССР майора Кукеса, изображавшего в общении с Хирой “щирого украинца”).

Конфискация греко-католических храмов и передача их православным шла постепенно, к середине 1946 г. в регионе насчитывалось 152 православные и 399 униатских общин⁴. Проводились аресты отдельных священнослужителей УГКЦ, приобреталась агентура влияния, собирались “компрометирующие материалы”, в т.ч. – путем изучения трофейных документов венгерских спецслужб, соответствующих материалов госорганов довоенной Чехословакии. К началу активной фазы ликвидации (март 1948 г.) Мукачевская епархия УГКЦ в Закарпатье была представлена 372 приходами, поделенными на 31 деканат (благочиния), 44 часовнями, имелось 275 священников, 7 монастырей (4 мужских) с 82 монашествующими. После трагической гибели епископа Т. Ромжи, епархию фактически возглавлял капитулярный викарий Николай Мурани⁵.

Достаточно независимая позиция Т. Ромжи и униатского клира вызывала раздражение властей, прежде всего – по поводу “антисоветской агитации”, негативного отношения к коллективизации и “других мероприятий ВКП(б) и Советского правительства”, отказа от национализации монастырских земель и передачи в Обллит (цензурный орган) “фашистской и антисоветской литературы” из библиотек и духовной семинарии, в органы ЗАГС – метрических книг, а также за сокрытие церковных ценностей. К началу 1948 г. было арестовано 18 священников-униатов, заведено два агентурных дела на 7 человек, 107 дел-формуляров на местных “парохов” (приходских священников), приобретено 39 агентов и 71 осведомитель (из них 29 – священники УГКЦ)⁶.

О проблемном характере ликвидации унии в Закарпатье писал Г. Костельник в записке “О желании воссоединения греко-католической церкви в Закарпатской области с Русской Православной Церковью” (1 сентября 1947 г.): провести воссоединение тут будет гораздо труднее, нежели в Галичине, в регионе нет “инициативных элементов”, способных возглавить процесс воссоединения церквей, поэтому только “внешнее давление” может дать результат⁷.

¹ ГДА СБУ, ф. 3, оп. 142, спр. 5, арк. 31; ф. 60, спр. 29447, т. 1, с. 109-110.

² Там само, ф. 2, оп. 4, спр. 7, арк. 36-44.

³ Авторитетный клирик УГКЦ, в годы войны – confident венгерской жандармерии, выдававший ей лиц, сотрудничавших с партизанами. “Охотно дал согласие ...секретно сотрудничать с органами МГБ”, которым сообщил данные на священников-униатов, оказывавших содействие венгерской спецслужбе.

⁴ *Дмитрук В.* Ликвідація Української греко-католицької церкви на Закарпатті (друга половина 1940-х рр.) // *Історія України: Маловідомі імена, події, факти.* К., 2010. № 36. С. 285.

⁵ О позиции и убеждениях Н. Мурани (формально давшего согласие на сотрудничество с МГБ) сообщал confident-архиерей “Глебов”: “исполнен пренебрежения и ненависти к православию”, утверждает, что “это не церковь”, “она не имеет апостольской преемственности”, грубо отзывался о епископате и священниках РПЦ, перейти в Православие соглашается только при условии сохранения католических догматов (ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 281).

⁶ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 9, арк. 1-11.

⁷ Там само, ф. 3, оп. 145, спр. 7, т. 2, арк. 133-137.

Ключевым моментом создания предпосылок к наступлению на греко-католичество стало устранение Т. Ромжи. Как представляется, вопрос о судьбе “мятежного” архиерея был разрешен партийно-советским и чекистским руководством в сентябре 1947 г., в связи с обсуждением докладной записки заместителя начальника отдела “О” МГБ УССР капитана Богданова о состоянии агентурно-оперативной работы по линии УГКЦ Закарпаття¹. Значительное место чекист отвел деяниям Т. Ромжи: “ликвидация греко-католической церкви при наличии в Закарпатье епископа Ромжи вообще невозможна”, однако арест его невыгоден с точки зрения появления “ореола мученичества”².

У спецслужбы накопились данные о разведывательной работе закарпатского епископа-униата Т. Ромжи. Ромжа, выпускник “Руссикума”, в свое время собирал информацию для Ватикана о положении в Чехословакии, а с 1944 г. установил связь с английской разведкой, ее представителем полковником-чехом Галой. В 1945 г. НКГБ перехватил курьера Т. Ромжи в Ватикан. Поскольку сведения от Т. Ромжи поступали в Ватикан, секретарь ЦК КП(б)У Н. Хрущев настойчиво добивался физической расправы с епископом³.

По свидетельству Павла Судоплатова⁴, епископ был ликвидирован 1 ноября 1947 г. органами МГБ: сначала травмирован в подстроеном 27 октября ДТП и добит смертельной инъекцией яда кураре, сделанной агентом-медсестрой в больнице. Ликвидация, утверждал бывший “главный террорист СССР”, состоялась с санкции Н. Хрущева⁵. Разумеется, к воспоминаниям генерала Судоплатова (репрессированного в период правления Н. Хрущева и до 1968 г. находившегося во Владимирской тюрьме) стоит относиться критически, учитывая и имеющиеся в его мемуарах многочисленные неточности⁶.

Автор этой статьи выявил уникальные документы, сохранившиеся в деле переписки 2-го (антирелигиозного) отдела 5-го Управления МГБ УССР, посвященные гибели епископа, включая рукописную и заверенную копии истории болезни Т. Ромжи и экземпляр акта патолого-анатомического исследования⁷. Постановление о возбуждении уголовного дела по факту травмирования епископа и следовавших с ним лиц у сел Лохово-Ивановцы “неизвестными преступниками” было возбуждено прокурором Мукачевского округа Л. Телигой 1 ноября 1947 г.

В истории болезни № 6709/47 указывается, что Т. Ромжа, 1911 г.р., поступил в первое хирургическое отделение Мукачевской больницы “немедленно после аварии” (заведующий отделением А. В. Фединец). Пострадавший был “доставлен с ушибленными ранами нижней губы и подбородка, а также переломом нижней челюсти”. Медики произвели обработку ран, наложили шины на неправильной формы перелом нижней челюсти.

В записях от 28–31 октября констатировалось, что у больного “состояние вполне удовлетворительное”, “ночью спал”, раны подсыхают, сердечная деятельность и легкие в норме. 30 октября ночью состояние пострадавшего внезапно ухудшилось: “в 12 часов больному стало плохо, стал беспокойным, появилась бледность, выступил холодный пот. Был вызван дежурный врач. Через 3-5 минут больной скончался”. Произошло это в 0.50 минут 1 ноября 1947 г. Вызванный медсестрой (ее фамилия не указывалась) дежурный врач М. И. Мишкольци застал больного в бессознательном состоянии, с поверхностным, прерывистым дыханием.

Опытные врачи-патологоанатомы, с которыми консультировался автор, не видят в данной клинической картине действия экзотического яда кураре. Такой исход мог бы произойти и без всякого умысла. В эпикризе истории болезни врач Власюк пришел к заключению, что поскольку смерть наступила практически мгновенно, а накануне больной чувствовал себя

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 268.

² Там само, арк. 246-260.

³ Там само, ф. 65, спр. С-9113, т. 11, арк. 49.

⁴ Судоплатов Павел Анатольевич (1907–1996). Сотрудник и один из руководителей внешней разведки и специальных формирований советских органов госбезопасности. Генерал-лейтенант (1945). В описываемый период – руководитель спецподразделения МГБ СССР по диверсионно-террористическим мероприятиям за рубежом, подключался и к операциям против подполья ОУН в Западной Украине.

⁵ См.: Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М., 1997. С. 413-414.

⁶ См. в частности: Веденеев Д., Шевченко С. Товарищ Судоплатов преувеличивает... // Еженедельник “2000”. 2000. 22 декабря.

⁷ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30.

нормально, то причиной летального исхода послужила “эмболия одной из артерий жизненно важных отделов головного мозга”.

2 ноября в 19.00 в Мукачевской горбольнице состоялась судебно-медицинская экспертиза тела покойного, которую провела судмедэксперт Д. Н. Любомирова. При этом присутствовали начальник областного управления милиции подполковник Мирный, следователь окружной прокуратуры Легеза и еще семь врачей, включая заведующим Фединца. Экспертиза констатировала нормальное состояние внутренних органов, отсутствие переломов костей черепа, туловища, ребер. Отмечалось отсутствие признаков отравления, следов борьбы и самообороны. Причина смерти: “отек мозга с субарахноидальным кровоизлиянием в области ножек мозга и кровоизлияние в мозжечок в результате полученных повреждений при аварии”.

3 ноября 1947 г. запиской по ВЧ МГБ УССР сообщил начальнику отдела “О” МГБ СССР полковнику Дубровину: 27 октября около 11 часов утра на дороге между селами Лохово и Ивановцы Мукачевского округа “произошла автомобильная катастрофа”, машина марки “студебеккер” “наскочила” на большой скорости на пароконную бричку. Епископ Ромжа и четыре сопровождавших его священника получили “серьезные телесные повреждения”, от которых архиерей и скончался¹.

14 января 1948 г. министр госбезопасности УССР С. Савченко утвердил “План агентурно-оперативных мероприятий по ликвидации униатской греко-католической церкви в Закарпатской области УССР”. УГКЦ Закарпаття трактовалась как “массовая иностранная резидентура на нашей территории”, канал влияния Ватикана на население и “база иностранных разведок”².

В первом разделе плана (“Мероприятия по линии советских органов”) МГБ УССР решил просить союзное ведомство ходатайствовать перед Советом по делам религиозных культов и РПЦ СМ СССР о запрете их уполномоченным вести дальнейшие переговоры с капитулой УГКЦ о переходе в Православие. Шла речь об “изъятии” и передаче РПЦ всех униатских храмов, включая те православные культовые сооружения, которые были у нее отняты во времена нахождения региона в составе Чехословакии (1919–1939).

Второй раздел – “Усиление миссионерской работы по линии Православной церкви” – предлагал через агентуру в РПЦ создать миссионерское братство при епархиальном управлении, открыть кратковременные богословские курсы, Экзархат РПЦ в Киеве просили направить 25–30 опытных священников для замещения должностей благочинных, кроме того, епархии Галичины обязывались направить 15–20 бывших священников-униатов, перешедших в Православие, для назначения на вакантные приходы. В Ужгороде предполагалось открыть семинарию РПЦ. Проверенная агентура из числа бывших греко-католических священников должна была быть назначена настоятелями ведущих храмов епархии³.

Третий блок мероприятий (“Компрометация духовенства перед верующими”) нацеливал на создание агентурной группы из трех авторитетных представителей “местной прогрессивной греко-католической интеллигенции” для инициирования выступлений в печати с протестами против планов капитулы на переход в католицизм. Шла речь об аресте ряда священников-униатов – агентов венгерских спецслужб, получении от них признательных показаний с последующим разоблачительным открытым судебным процессом. Отдельный процесс предлагалось устроить над священником соборной церкви Ужгорода В. Пушкашем – его обвиняли в чтении проповеди при повешении венгерскими оккупантами шести местных партизан и коммунистов 31 июля 1942 г.⁴ Г. Костельнику и двум агентам МГБ поручалось подготовка брошюры “История введения унии и борьба Закарпатского народа против Ватикана и венгерских феодалов”⁵.

Четвертый раздел под названием “Компрометация членов капитулы и внесение раскола между ними” предписывал Г. Костельнику провести с глазу на глаз переговоры с капитулярным викарием Н. Мурани, предложив ему воссоединиться с РПЦ и обещав ему епископскую

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 161.

² Там само, спр. 7, арк. 17.

³ Там само, арк. 18-20.

⁴ Там само, спр. 30, арк. 4-5.

⁵ Там само, спр. 9, арк. 20-23.

хиротонию. В случае отказа предусматривалось скомпрометировать его, направив анонимное письмо настоятелю кафедрального собора Хоме о связи Мурани с МГБ. Н. Мурани готовили подставу “женской агентуры” для компрометации, собирали факты о его “бытовом разложении”. Собрав “компрометирующие материалы”, предусматривалось использовать их для возможной вербовки (или арестов) членов капитулы и других священников. Планировалось всех монашествующих объединить в один женский и один мужской монастыри, усилить налоговый пресс на униатское духовенство. Предусматривалось соответствующее информационно-пропагандистское обеспечение. Ярославу Галану (“Владимиру Росовичу”) поручалось написать статью об истории Закарпатской унии и “непримиримой борьбе закарпатского народа против Ватикана и мадьяризации”¹.

Пятый раздел посвящался “Подготовке агентурной базы” (дополнительным вербовкам). План завершался разделом о “Мероприятиях по воссоединению греко-католической церкви с Русской православной церковью”.

К 1 июня 1949 г. в регионе, при активном участии прикомандированных сотрудников отдела “О” МГБ УССР и областного УМГБ, было закрыто 259 униатских храмов, с РПЦ “воссоединилось” 142 прихода, свыше 100 священников. Однако, учитывая остроту общественной и религиозной реакции на Львовский собор 1946 г., акт ликвидации УГКЦ в Закарпатье прошел по иному сценарию.

Власти не стали созывать церковный собор. 28 августа 1949 г., во время многолюдного богослужения в монастыре Святого Николая на Чернечей горе под Мукачево, в день Успения Пресвятой Богородицы, архиепископ Макарий (Оксиюк) и отец Ириной Кондратович (перешедший в Православие в 1947 г.) зачитал акт о ликвидации Ужгородской унии 1646 г. и переходе греко-католиков Закарпатья в Православие (акт подписало менее половины священников УГКЦ региона).

К 1 сентября спецслужба завербовала 27 священников, 126 – пребывало на оперативном учете, 8 проходило по агентурным делам, 102 – по делам-формулярам, 16 арестовали. По сообщению генерала МГБ УССР Попереки, к 3 ноября не воссоединилось 88 священников (42%), среди остальных приобрели 16 агентов. Подводя итоги процесса ликвидации УГКЦ, отдел “О” МГБ констатировал, что лишь в 1948–1949 гг. в Галиции арестовали 71 бывшего священника-униата (за “антисоветскую деятельность”, верность католицизму и связи с ООН), на оперативном учете находилось 340 бывших священников и монахов, агентурный аппарат по линии бывшей УГКЦ составлял 405 участников. В Закарпатской области арестовали 46 священников-униатов, 162 состояли на учете, по ним работало 305 конфиденентов².

Часть греко-католического клира продолжила окормление паствы в катакомбных условиях, и эта коллизия стала одним из факторов накопления латентного протестного потенциала у части жителей региона. Болезненное наследие “воссоединения” (что хорошо представлял еще тогда и Предстоятель РПЦ Алексей I)³, с 1990 г. стало одним из факторов политизированного насилия уже по отношению к верным РПЦ в западных областях Украины, что привело к образованию непреодоленной пока проблемной ситуации в диалоге между Православием и Ватиканом.

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 9, арк. 21-25; Отношения Ярослава Галана с советской властью и спецслужбами, при всем энергичном служении на идеологическом фронте, таили немало острых моментов. В 1937 г. супруга писателя Анна Ивановна была приговорена к расстрелу. В 1930-е гг. и на него собирался компромат как на “украинского националиста”, а разведка НКВД УССР считала его “провокатором польской разведки” в рядах Компартии Западной Украины. В октябре 1939 г. Я. Галан был привлечен к негласному сотрудничеству с контрразведкой НКВД УССР под псевдонимом “Александров”, однако вскоре под влиянием потрясения от репрессирования жены от сотрудничества отказался. Попытки возобновить их в эвакуации ни к чему не привели (ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9113, арк. 86-88).

² ГДА СБУ, ф. 3, оп. 261, спр. 2, арк. 134-135.

³ См.: *Одинцов М. И.* Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. М., 2014. С. 355.

Кукса Н. В.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

СВЯТО-ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА В СУБОТОВІ У СТУДІЯХ Д. БАНТИША-КАМЕНСЬКОГО

На зламі XIX–XX ст., коли своїми заходами російський уряд руйнував останні залишки української державності, коли завмирало культурне життя в своїх старих формах, здавалося, вже назавжди, тоді серед освічених представників українського громадянства, як антитеза до занепаду, зароджувався новий духовний процес: пробудження інтересу до свого власного минулого, намагання зберегти національно-історичну традицію. Розпочався період українського національного відродження¹.

Саме у цей час поживлено дослідницьку роботу над літописними та архівними джерелами, що певною мірою проливали світло на події козацької доби. Свої погляди багато істориків фокусують на історичному минулому колишньої гетьманської столиці Чигирині та родового маєтку Хмельницьких Суботові. У цьому контексті в їхньому полі зору постійно перебувають козацькі старожитності Суботова – церква Святого Пророка Іллі, як усипальниця великого гетьмана, та руїни замку Хмельницьких.

Показово, що більшість дослідників прагнули побувати на Чигиринщині, напевно, щоб проникнутися духом овіяної легендами землі. Переважно їхні візити були короткочасними і зводилися до поверхового опису залишків оборонних споруд в Чигирині та Суботові, відвідування наявних тоді церков та монастирів, зустрічей із старожилами краю з метою збору легенд і переказів. Діяльність їхня мала здебільшого збиральницько-накопичувальний характер.

Позаяк на сьогодні маємо лише вкрай скупі епізодичні відомості про долю Іллінської церкви 150-річного періоду після смерті гетьмана, особливо цінними видаються матеріали молодого тоді українського архівіста Дмитра Бантиша-Каменського. В процесі підготовки першої вітчизняної історії, написаної на основі московських та українських архівів, на початку 1820-х рр. він відвідав Суботів, зафіксувавши свої враження у вигляді змістовних лаконічних коментарів: “Я нарочно ездил в Суботов и, к сожалению, тщетно искал в возобновленном храме места, где покоился прах незабвенного Хмельницкого. Хотя тамошний священник уверяль меня, будто малороссияне сохранили останки сего великого мужа и, вместо его гробницы, выдали полякам другую; но я худо сему верю: нельзя было обмануть таким образом мстительно-го Чарнецкого, и ужели сии самые малороссияне, или потомки их, не воздвигли-бы себе нового надгробного камня Хмельницкому, столь много ими любимому!”²

Д. Бантиш-Каменський вперше охарактеризував церкву як архітектурну споруду: “Суботовская церковь прежде была об одной главе, имеет вид готический; стены оной толщиною в 2 аршина с половиною. А инде и в три. Вышина главного фасада 8 сажень; длина церкви 32 аршина; ширина 16. Прочие стены, по самую крышу, вышиною в 5 сажень...”³

Із записок історика випливає, що, напевно, незадовго до його візиту було замінено покрівлю храму, внаслідок чого маківку будівлі доповнили чотирма вежечками.

Вбачаючи в усипальниці гетьмана неоціненну пам’ятку козацьких часів, відразу після своїх гостей у Суботові Д. Бантиш-Каменський відрядив сюди художника, щоб той замалював святиню. Малюнок П. Сплетссера 1825 р., на основі якого наступного року О. Осиповим було виконано гравюру, став по суті класичним зображенням храму на довгі десятиліття, що

Дмитро Бантиш-Каменський

¹ Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у XIX – на початку XX ст. та її досягнення // Українська культура / Лекції за ред. Д. Антоновича. К., 1993. С. 26.

² Бантыш-Каменский Д. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. К., 1993. С. 538.

³ Там же. С. 539.

широко використовували як ілюстративний матеріал багато авторитетних науковців. Не втрачає мистецької та історичної цінності дотепер, насамперед, як перше відоме на сьогодні художнє відтворення національної святині та прилеглої до неї території.

Варто зазначити, що збереглося лише згадане зображення руїн замку Хмельницьких та малюнок Т. Шевченка “Богданові руїни в Суботіві”. Наприкінці 40-х рр. XIX ст. залишки будівель розібрали місцеві мешканці¹.

Попри свою значимість для дослідження архітектурно-конструкційних особливостей споруди Свято-Іллінської церкви, зображення містить у собі деякі суперечності. Згідно з архівними документами, на час відвідин Д. Бантишем-Каменським церква вже більше десяти років перебувала в статусі не парафіяльного, а цвинтарного храму. Причому статус було змінено на прохання членів релігійної громади, які не мали змоги утримувати власним коштом Свято-Михайлівську церкву, яку відремонтували 1796 р., та Свято-Іллінську, що була в занедбаному стані. На початку XIX ст. клопотання громади було задоволено ухвалою Чигиринського духовного правління, і усипальниця гетьмана стає другорозрядною приписною до Михайлівської церкви. Про будь-які відновлювальні роботи в архівних джерелах духовної консисторії відомостей немає. А на малюнку П. Сплетссера, датованому 1825 р., храм постає у всій величі і красі та ще й не з однією маківкою, як було збудовано, а з чотирма вежечками! Тут напрошується цілком слушна думка, що у цьому разі має місце творчий вимисел художника, який, знаючи історію храму, хотів підкреслити його значущість. На користь цієї версії виступає малюнок Т. Шевченка 1845 р., з якого храм постає в занедбаному стані і що найголовніше – з однією вежею. Оперуючи кліровими відомостями, ми не виявили навіть натяку хоча б на незначні зміни в будівлі храму. Знову-таки можна стверджувати, що чотири вежечки – плід творчої фантазії художника, якби на перший погляд, здавалося б, незначна деталь в коментарях Д. Бантиша-Каменського до малюнка, вміщеного в його “Истории Малой России”, де історик зауважує “суботовская церковь прежде была об одной глав...” та ще й безапеляційно заявляє: “Я посещал сии любопытные места и нарочно, потом, посылал живописца для снятия рисунка, за верность которого отвечаю”².

Видь церкви въ мѣстечкѣ Суботовѣ, сооруженной Богданомъ Хмельницкимъ, въ которой онъ былъ погребень и развалины его дома. П.Сплетссеръ. 1825 г.

ЦЕРКВА СВ. ІЛЛІ У СУБОТІВІ ПОВУДОВАНА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИМ У 1653 Р. С.ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ

Отже, зважаючи на авторитетність архівіста, повинні погодитись щодо достовірності малюнка П. Сплетссера.

Можна припустити, що тодішній настоятель суботівського храму в ім'я архістратига Михаїла, який складав клірові відомості, не вказав про відновлювальні роботи, що проводили в приписній до його храму Іллінській церкві. Зазвичай інформацію про приписні церкви подавали наприкінці документа в стислому вигляді. Якщо реставраційні роботи все-таки були, то їх могли проводити за ініціативи і фінансування генеральші Марії Ламб, в тимчасовій власності якої тоді перебував Суботів. Відомо, що М. Ламб своїм коштом спорудила церкву в Свято-Микільському

¹ Кукса Н. Доля руїн замку Хмельницьких у Суботіві // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. К., 2004. Вип. 13. С. 274-281.

² Бантыш-Каменский Д. История Малой России... С. 602.

монастирі, який розташований неподалік, то чому б їй не виділити кошти і на опорядження усипальниці Богдана Хмельницького. Проте ця версія виглядає доволі гіпотетично.

Насамкінець не можна залишити поза увагою і роботу художника зі світовим ім'ям С. Васильківського “Церква Св. Іллі у Суботіві, побудована Б. Хмельницьким у 1653 р.”, датовану початком 1900-х рр., виконану на високому художньому рівні.

Однак зображення храму викликає серйозні сумніви щодо того, що його було виконано з натури. Яскраво проглядається схожість з малюнком П. Сплетссера 1825 р. як самої споруди, так і прилеглої до неї території. Якщо зіставити маківку церкви, зображену Т. Шевченком (1845) та К. Пржичиховським (1861), з роботою С. Васильківського, то невідповідності постають ще більш очевидними. Дзвіниця на початку ХХ ст. аж ніяк не могла бути дерев'яною, тому що її виклали з цегли ще 1874 р. Маємо і світлини кінця ХІХ – початку ХХ ст. та архівні матеріали, які підкреслюють вказані невідповідності та виступають на користь висунутої нами версії.

Як бачимо, короточасна подорож Д. Бантиш-Каменського на Чигиринщину, метою якої було ознайомлення з місцевими козацькими старожитностями, виявилася досить плідною. Безперечно, основним її результатом стало зображення Свято-Іллінської церкви та руїн замку Хмельницьких, які є найдавнішими з-поміж відомих на сьогодні, а тому містять виняткову інформаційну цінність. Його коментарі до малюнка дали поштовх до подальших вивчень наступними поколіннями істориків. Окрім цього, досліджуване нами зображення Свято-Іллінської церкви і надалі утримуватиме інтригу, спонукатиме до подальших студій насамперед у вітчизняних та зарубіжних архівах.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ТРАПЕЗА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЙОГО ЩОДЕННИКА 1810 р.)

Повсякденна історія вже давно стала одним із прогресивних напрямів розвитку історичної науки в європейському науковому просторі і активно розвивається в Україні. Мікроісторія дозволяє вченим ближче глянути на життя людини і суспільства у певному відрізку часу, відтворюючи найбільш детально всі обставини історичних процесів.

На сьогодні повсякденність (як один із варіантів тлумачення дефініції) розуміють як “життя в цілому, усі життєві реалії, це буденне, природне середовище, актуальне “тепер” і “тут” буття людини, що включає в себе весь спектр її особистісних виборів. Людина, з розмаїттям її потреб та інтересів, є висхідним пунктом осмислення історії та культури повсякденності”¹. Відповідно, однією з проблем, яка постає перед дослідником у процесі вивчення повсякденності – це наявність певних історичних джерел. Одним із них є щоденникові записи, які розкривають, інколи буквально в деталях, всі дії їхніх авторів та передають інформацію про навколишній світ. Вони є однією з найдавніших форм збереження історичного матеріалу, відомою ще з епохи Стародавнього світу.

Один із найпотужніших, але маловідомих в Україні щоденникових комплексів, залишив по собі митрополит Серапіон (Александровський) (1747–1824), що очолював київську кафедру 18 років. Його щоденники були предметом наукового дослідження ще у ХІХ ст. Проте й досі їх докладно не вивчено. Зберігаються у ІР НБУВ (ф. 1, спр. 6).

У записах митрополита Серапіона можна помітити акцентування на споживанні страв під час повсякденного спілкування. Очевидно, що для митрополита – це важлива частина життя. Хоча владики не завжди розкриває деталі цього процесу.

Повідомлення у щоденнику щодо трапези та їжі стосуються умов харчування, самого процесу, його учасників. Митрополит відмічав усі ці моменти у зв'язку із певними подіями,

¹ Нариси повсякденного життя радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.). К., 2009. Ч. 1. С. 8.

однак майже ніколи не записував свою власну трапезу, без участі інших осіб. В одному з перших записів за 1810 р. зазначав: “Гости были. Чай с водкой и закускою рыбною” (арк. 267). Пізніше, 29 травня, Серапіон пише: “Обедал с ректором и тогда вдруг нечаяно приехал новый губернатор г. киевский Михайло Адреевич Милорадович со своими чиновниками... когда мы еще сидели за обедом; по малократному разговоре отбыли они со всеми” (арк. 282). Часто у щоденниках читаємо: “Обедал с экономом и дух[овником]”, “...обедал с дух[овником] и казначеем”, “...обедал в 4 часу с духовником”, “...с оными своими” (з родичами – сестрами, племінниками та ін.). І досить рідкісними були повідомлення про те, що митрополит “обедал один”. Але останні записи не мали ніякої деталізації.

Відзначав також митрополит і місця трапези. Так, на страсну п’ятницю 15 квітня, перебуваючи у Лаврі і прослухавши проповідь, митрополит “из церкви заходил в покои, где чаем потчеван был, а более ничем” (арк. 274). А на свято Пасхи, 17 квітня, вже на території київської кафедри, він приймав гостей, серед яких і віце-губернатора Філіпа Прохоровича Четверікова, що був спочатку “в гостинной потчеван, а в зале водкой и закускою” (арк. 275). В іншому випадку, на свято “праведн. Антония” 10 липня у Лаврі представники київської еліти “в новой зале после были потчеваны кофеем фруктами и чаем” (арк. 291зв.).

Серед напоїв найчастіше згадано чай. Причому як окрема страва, якою пригощали гостей, так і в поєднанні з іншими продуктами. Зокрема “с миндальным молоком” або ж “чай с водкой”. Інколи у щоденнику йдеться і про каву. Наприклад, коли 5 червня Серапіон після вечірньої молитви приймав високопоставлених гостей, серед яких і губернатора Михайла Милорадовича та віце-губернатора Філіпа Четверікова, всі вони “потчеваны были кофе, чай и водкою с закускою” (арк. 283-284). В іншому випадку знаходимо, що “кофе подавали и варенье” (арк. 284). Є запис про вживання шампанського, вина та меду. Під медом у щоденнику розуміли саме напій: “...Заходил в покои в коих жил покойный Афанасий; и на той молитве где, оне спочивший покладен во гробе, правили литургию и по стакану меду искушали для вечной его памяти” (арк. 286зв.).

Окремий запис є про подавання митрополиту їжі, як певного святкового подарунка. У цьому випадку частіше згадано хліб. Так 9 березня до митрополита приходив “иеромонах Милитонг с хлебоми был благословлен” (арк. 267). 15 березня, на “день празнования моих именин” від прислужників йому піднесли “хлеб и десяток яблок”, а пізніше, після вітальної промови протоієрея Іоанна Леванди ще “подносили хлеб и книги” (арк. 268). Або ж 30 березня було записано, що “георгиевский священник был именинник с кулебякою” (арк. 271). Сам митрополит на Пасху роздавав традиційні пасхальні яйця: службовцям кафедри – “каждому по яйцу писаному”, а на території Лаври “после христосовался со всею братиею, с учителями академическими с певчими, давал каждому по 2 яйца красных, а соборным и учителям – по одному красному, потом братия в зале потчевана была водкою и закускою” (арк. 275).

Як видно із щоденників, у митрополита особливу втіху викликали саме святкові трапези. У цих випадках він записував достатньо детально їхній процес, обов’язково перераховуючи учасників. Чи не найпоказовішим є запис щодо святкування іменин імператриці Марії Федорівни 22 липня: “...после обедни все господа заходили в мои покои и были потчеваны чаем и водкою закускою; и потом в зале обедали, будучи на кануне прошены: военный губернатор, комендант Масси; вице губернатор Четвериков; генерал майоры Ермолов, Шардоне, Глухов и князь Гурвелов; прокурор Магиленский; советник Зуев, войт Григоренко и два ратман и плацмайоры, почтмейстер и офицеры штату военного губернатора; да духовных: епископ Феофилакт; архимандриты Никольский; Греческий Братский; и лаврский наместник: казначей, эклезиярх и уставник... после кофеем и с плодами потчеваны были в угольном и кофейном покое: со светскими чай пили; а затем пили шампанское первое здоровье императорское потом мое здоровье венгеркой, и г. губернатора стоя: после его здоровье венгерским же...” (арк. 294-294зв.). Як відмітив митрополит, усього в дійстві брало участь 43 запрошених особи. Все це відбувалося у митрополичому будинку біля Софійського собору.

Митрополит переважно не описував саму їжу, проте в окремих випадках він все ж таки відзначав її якість. Наприклад, під час відвідин 21 квітня “академічної бурси” Серапіон занотував, що побував “в трапезной зале, где отведал борща кашицу, которая столь вкусна, что и от Троицкой Лаврской семинарии никогда такого кушанья не кормили, при всем изобилии”

(арк. 276). Тут ми бачимо порівняння з трапезою семінарії, в якій Серапіон (Александровський) навчався ще у 1759–1770 рр. і про яку у нього залишилися позитивні спогади.

Варто відзначити, що митрополит не описував своїх сніданків чи вечері. Проте постійно згадував обіди. При цьому майже завжди вказував ще й час обіду: "...обедал в іскоде 3 часа" (арк. 287), "...обедал в 4 часу один" (арк. 290). Є нотатка про досить пізній обід: "в 6 часу обедал с духовником и экономом" (арк. 293).

На жаль, небагато інформації є у щоденниках щодо сервіровки столів під час трапез. Та навряд чи вона була простою. 21 лютого митрополит записав, що племінник разом із нареченою подарували йому "чашки саксонские" (арк. 264).

Таким чином, щоденники митрополита Серапіона (Александровського) дають досить цікаву інформацію щодо трапези, як елементу повсякденного життя київської еліти початку ХІХ ст.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ПРАЦЯХ ХРИСТИЯНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Найпозитивнішим мотивом для розвитку правової думки епохи Середньовіччя називають прагнення захисту свободи людини. Ідея свободи стала одним із ключових понять європейської цивілізації Нового часу.

Найгострішими питаннями даного періоду за тих умов, які кардинально вплинули на усі сфери життя суспільства і держави, були питання прав і свобод людини та меж влади.

Проблема влади розглядалася у контексті церковному, оскільки саме церква на той час володіла верховною владою, якою зловживала, зневажаючи на природні права і гідність людини. Християнські мислителі і сподвижники, викриваючи такі зловживання, переносили це у площину влади світської, говорячи про межі влади, про характер правителя, про свободи людини та суспільне благо. Ці та інші ідеї сьогодні знайшли відображення у конституціях багатьох розвинутих європейських країн.

Одним із рушійних двигунів реформаційного руху був Ян Гус, який йшов життєвим шляхом наповнений любов'ю до людей, поважав людину як носія життя і можливого творця добра. З кафедри Віфлеємської каплиці він говорив про великі поняття справедливості, життя й смерті¹.

Так само, як і його попередники-реформатори, Ян Гус передусім сконцентрував свою увагу на критиці церкви у Чехії, що безпосередньо торкнулося й світської влади феодального суспільства – короля, дворянство, бюргерство тощо, оскільки люди повсякдень відчували страждання й несправедливість з боку влади².

З огляду на її зловживання Ян Гус проголошує, щоб люди підкорялися владі як духовній, так і світській, однак не сліпо, а в межах дозволеного, тобто лише в тих випадках, коли наказ не суперечить заповідям Божим. Адже влада, яка віддає нехристиянські накази і яка сама порушує настанови Божі, не може вважатися справжньою владою, що визнана Богом³.

Своїми ідеями Ян Гус посіяв ворожнечу між світським і духовним станами, у чому, зокрема, й полягало одне з пред'явлених реформатору обвинувачень, після яких його було страчено на вогнищі⁴.

¹ Ян Гус, Лютер, Кальвін, Цвингли, патріарх Никон: бібліографія, повествования / Сост., общ. ред. Н. Ф. Болдырева. Челябинск : Урал, 1996. С. 41-42.

² *Кратохвил М.* Ян Гус. М., 1959. (Серия "Жизнь замечательных людей". Вып. 16). С. 43-44.

³ Там же. С. 49.

⁴ Гус и Лютер. Критическое исследование Евгения Новикова. М., 1859. Ч. 1. С. 133-134, 136.

Підіймаючи свій голос на захист так званих еретиків, переслідуваних інквізицією і світською владою, стверджуючи, що підданий не зобов'язаний виконувати розпорядження духовних і світських феодалів, які наказують що-небудь всупереч Священному Писанню, Ян Гус, таким чином, створив вчення про умовну покору духовній і світській владі. До того ж, якщо духовна влада йде проти вчення Христа, то, на його думку, їй слід чинити опір¹.

Отже, велич вчення Яна Гуса полягала у тому, що воно ставило під сумнів непохитність і вічність феодальних порядків, заснованих на безумовній покорі².

Згодом проти непохитного авторитету папства та зловживань церкви у Німеччині виступив Мартін Лютер, що похитнуло значення церковної ієрархії і носієм релігійної санкції стала розглядатися уся спільнота віруючих, тобто сам народ. Це сприяло активному розвитку демократичної тенденції у розумінні держави. У XVII–XVIII ст., як наголошує І. Фокін, саме протестанти виступили головними борцями за свободу і демократію, і у цьому розумінні радикально вплинули на історичний розвиток Європи³.

Сам інститут влади Лютер вважав справедливим, божественним та корисним улаштуванням. Свою особисту заслугу реформатор вбачав у тому, що він заснував і ствердив світську владу, виходячи із Священного Писання. Лютер відводив світській владі досить широке поле діяльності: збереження миру і порядку серед людей, адміністративні функції, контроль над внутрішньою і зовнішньою торгівлею, турбота про виховання і освіту молоді, допомога непрацевдатним. Вирішенням цих завдань мали займатися посадові особи, до яких Лютер висував такі ж вимоги, як і до інших професій. Він наполегливо підкреслював, що при здійсненні своїх функцій вони повинні переслідувати не власні корисні інтереси, а інтереси підданих. «Не людьми, а свинями і псами, – писав реформатор, – повинні управляти такі особистості, які не шукають в управлінні нічого, окрім своєї користі і честі»⁴.

Згідно з Лютером, представники влади у своїй діяльності повинні керуватися моральними принципами і нормами права⁵.

З огляду на це Мартін Лютер так само, як і Ян Гус, проголошує: «Якщо князь вчиняє протизаконно, чи має народ слідувати за ним? Ні, тому що проти закону не можна діяти нікому, адже Богу (Який ввів закон), належить підкорятися більше, ніж людині»⁶.

Як видно, вчення реформаторів порушили питання про обмеження світської влади у ставленні до людини. У зв'язку з цим Лютер нагадує слова апостола Петра про те, що Богові належить підкорятися більше, ніж людині (Діян. 4:19)⁷, чітко вказуючи, тим самим, межі владного втручання. Тут насправді реформаторський виклик містить у собі теза Лютера, що «правителю не належно думати: країна моя і всі люди мої, я хочу робити те, що мені подобається; а слід міркувати так: я належу країні і людям, я зобов'язаний діяти їм на благо»⁸. Тобто, суспільне благо, добробут людей реформатор визначає як сувору межу, яку не вправі порушувати правителі.

Швейцарський реформатор Жан Кальвін, з якого почалася трансформація Женеви, боровся за те, щоб кожна людина могла вільно, напряму спілкуватися з Богом і отримати спасіння. Звичайно, він не обмежився лише цим, але він з цього почав, щоб трансформувати суспільство, в якому жив⁹. Кальвін та його соратники досліджували Священне Писання й вчили людей про те, що Бог говорить стосовно кожної сфери життя. Тому їх метою було побу-

¹ Ян Гус, Лютер, Кальвін, Цвингли, патріарх Никон: бібліографія, повествовання. С. 66-67.

² Рубцов Б. Т. Ян Гус. М. : Гос. изд. политической литературы, 1958. С. 53-54.

³ Евлампиев И. И. О роли Реформации в развитии политической мысли Нового времени (на материале работ Б. Н. Чичерина) // 500 лет Реформации и Нового времени: 1517–2017 (к 500-летию Реформации Мартина Лютера) : Сб. материалов конф. (16–17 апреля 2015 г.). Вып. 1. СПб. : Изд. Политехнического ун-та, 2015. С. 112-113.

⁴ Цит. за: Luther M. An die Retsherren aller Stadte deutschen Landes, das sie Christliche Schulen aufrichten und halten sollen // Luther M. Sammtliche Werke: In 67 Bde. Erlangen, 1833. Bd. 22. S. 180; Голубкин Ю. А. Исследования о Мартине Лютере: статьи и воспоминания. Харьков : Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2011. С. 86-87.

⁵ Голубкин Ю. А. Исследования о Мартине Лютере: статьи и воспоминания. С. 87.

⁶ Лютер М. О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться // Время молчания прошло. Избранные произведения 1520–1526 г. / Пер. с нем.; ист. очерк и коммент. Ю. А. Голубкина. Харьков : Око, 1992. С. 147.

⁷ Там же. С. 136.

⁸ Там же. С. 142.

⁹ Cunningham Loren. The book that transforms nations: the power of the Bible to change any country. Printed in the USA, 2011. С. 97-101.

дувати місто відповідно до Слова Божого, місто, яке б стало моделлю для усієї Європи. І насправді, на той час Женева була особливо страшним, злочинним, аморальним містом. Саме тому дивно, як вона стала настільки розвинутою так швидко. Як місце криміналу й корупції стало перетином міжнародної дипломатії, центром гуманітарної допомоги і міжнародних організацій? Як місце тотального невігластва стало місцем з найкращими школами, місцем, де ворожі країни зустрічаються для підписання важливих угод?

Коли Макс Вебер шукав причини Західного матеріального процвітання, то заявив, що це почалося в Женеві і в цьому заслуга Кальвіна та його вчення.

Як і Мартін Лютер, Жан Кальвін обґрунтовував межі державної влади. Він писав, що сфера дії влади обмежена, передусім, сферою природного суспільного блага (*bonum commune naturale*). Однак він ще більш заглибився щодо розуміння меж – від матеріальних до духовних, вказуючи, що держава не може відати такими духовними матеріями, як совість. Тому саме вона, совість названа однією з меж влади держави.

Наступна межа державної влади, за Жаном Кальвіном, виходить із природи індивідів, що проживають у даній державі. Людина не була створена державою, існує не завдяки їй і не задля неї. Як носій образу і подоби Божої, вона має обов'язки і відповідальність у приватному житті, що виходять за межі її обов'язків перед державою, і для цього людині має бути надана певна свобода, на яку держава не має зазіхати.

Третя межа, що обмежує державну владу, на справедливе переконання Жана Кальвіна, лежить у таких природних сферах суспільства, як дім, сім'я, школа, церква, різного роду економічні і соціальні організації, чиє походження чи спосіб існування не пов'язані з державою. Втручання держави тут можливе лише у випадку, коли вони виходять за встановлені межі чи погрожують добробуту інших сфер життєдіяльності індивідів чи держави. Така ситуація може виникнути, наприклад, коли батьки нехтують навчанням дітей, чоловік погано поводить з дружиною чи одна соціальна група пригнічує іншу.

Водночас, за спостереженнями Г. Мітера, кальвінізм виступає й проти іншої крайнощі – індивідуалізму лібералів – які прагнуть ослабити владу держави і звести її втручання до мінімуму – особливо в економіці та соціальній сфері, дозволяючи певним соціальним групам безперешкодно йти власним шляхом. З огляду на вказане, підкреслюється обов'язок правління – здійснювати правосуддя, виконуючи закони, які не дозволяють індивідам чи іншим громадським групам переступати власні кордони і тим самим зазіхати на права інших людей чи держави в цілому¹.

За умов постійного протиборства між владою та свободою існує небезпека того, що один має страждати, а інший насолоджуватися життям за рахунок іншого. Як же гарантії пропонує кальвінізм? Він захищає народні права і свободи різними засобами. По-перше, рішуче заперечувалася будь-яка держава непомірно великих розмірів з метою уникнення зосередження диктаторської влади в руках небагатьох. Сам Бог у Вавилонській вежі, – писав реформатор, – зруйнував грішну світову імперію. По-друге, кальвінізм не підтримує зосередження влади в однієї нації, більшої чи меншої, в руках однієї людини чи групи людей.

Протягом усієї історії він виступав проти абсолютизму й олігархії. Кальвіністи домагалися прийняття чітко складених конституцій, де були б конкретно окреслені права громадян, а члени парламенту чи конгресу розглядалися б як представники народу, які делеговані для захисту їхніх прав від узурпації влади чи її незаконного вживання главою чи чиновниками. Біблія вчить, що навіть влада царів Саула і Давида, яка була встановлена і освячена Богом, настала лише після народного волевиявлення².

Наступна пересторога проти зосередження влади в руках небагатьох полягає у розподілі правління на три види влади: законодавчу, виконавчу і судову – без підкорення їх одна одній.

Середньовічні християнські мислителі стверджували ідею про необхідність обмеження влади правителів задля запобігання тиранії, виходячи з біблійної концепції гріховності людини і розуміючи, що жодна людина не є ідеальною. Ця система була збалансована згідно із Старим Заповітом (книга Повторення Закону та Пророка Ісаї 33:22), де описано розподіл влади.

¹ Мутер Г. Основные идеи кальвинизма. СПб. : Христианский мост, 1995. С. 111-113.

² Там же. С. 102-103.

Разом із цим, швейцарські реформісти пішли ще далі – вони не лише розділили владу на три гілки, а й розташували їх у різних містах. Також вони розподілили владу на національному рівні поміж кантонами (областями) і містами. Така Женевська модель була запозичена і адаптована іншими країнами, навіть декілька сторіч потому в Конституції США використано ту саму модель поділу влади на три гілки¹.

Таким чином, Реформація відкрила шлях до ствердження авторитету людини, її прав і свобод та визнання пріоритету її інтересів над державними. Благополуччя людини і суспільне благо починають визнаватися метою діяльності держави, що природно сприяло обмеженню її влади.

Однак ці ідеї великих реформаторів були б незавершеними, якби осторонь залишилася проблема іншого змісту – етичного.

Повага до людини, її честі та гідності, прав і свобод має перебувати в самій свідомості особи, яка наділена владними повноваженнями, має стати частиною її світогляду.

Характер влади чи політичний режим неодмінно постають з характеру особистості правителя, у зв'язку з чим в епоху Реформації висувалися суворі вимоги.

Так, реформатор Еразм Роттердамський, священник, великий мислитель епохи пізнього Відродження, також критикуючи надмірність церкви, водночас висловлював погляди на політичну владу, на права й обов'язки правителя (князя), які були сформульовані ним у зв'язку з трактуванням принципів положень християнської етики.

У Еразма Роттердамського склалася власна політична філософія – сукупність поглядів на владу, політику, міжнародні відносини, економічні проблеми та законодавство. “Государ повинен пам'ятати, – радить мислитель, – що він є людина й управляє вільними людьми, спрямовуючи їхню волю в єдине річище, щоб досягти спільного блага”².

У своєму трактаті “Виховання християнського государя” Еразм нагадує імператору, що він не просто государ, а государ християнський. У внутрішній політиці монарху необхідно пам'ятати про мудрість і добро (по аналогії з Богом). Імператор – батько для підданих. Тому й впливати на людей краще шляхом переконання й стимулювання нагородами³.

У своєму трактаті Еразм наголошує, що для християнського государя щастя свого народу має бути найдорожчим над усе, який він повинен любити й плекати, як власне тіло і управляти довіреною йому країною так, щоб отримати схвалення Христа⁴.

Так, говорячи про необхідність для князя наслідувати Христу, “царю неба і землі”, Еразм писав, що князь повинен застосовувати до підданих “не владу, а любов”, що той, хто вище за всіх, повинен вважати себе слугою, а не правителем”. Поряд з посиланнями на Євангелія (Мт. 20:25-26 та ін.) Еразм обґрунтовує свої положення й правовими аргументами. Обов'язки князя по відношенню до свого народу він виводив із того, що князь виконує суспільні функції і тому має ухилятися від будь-яких мотивів приватного чи особистого характеру. “Не обертай на свою користь суспільне, а віддавай на спільне благо й те, що належить тобі, і усього себе. Багато чим народ тобі зобов'язаний, ти ж народу зобов'язаний усім”⁵.

Так, основу етичних принципів Еразм Роттердамський виводив із християнських цінностей. Особливістю християнського правління, на відміну від язичницького, яке позбавлене моральних засад, він вважав керування високими етичними принципами і сприйняття їх як благодіяння, а не тиранії.

Жан Кальвін також застерігав, що, оскільки свідомість слуг державної машини викривлена гріхом і при здійсненні офіційних справ вони не слухаються заповідей Слова Божого, то держава втрачає можливість розвиватися у правильному напрямі⁶. Зокрема Мартін Лютер

¹ *Cunningham Loren*. The book that transforms nations. С. 105-107.

² *Год Н. В.* Еразм Роттердамський – “Вольтер 16 століття” // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія, 2011. Вип. 19. С. 105.

³ *Год Н. В.* Религиозно-педагогические идеи гуманиста Эразма Роттердамского в его философском наследии (16 век) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 5 (49). С. 74-75.

⁴ *Эразм Роттердамский*. Воспитание християнского государя // Воспитание християнского государя. М.: Мысль, 2001. С. 96.

⁵ *Смирин М. М.* Эразм Роттердамский и Реформационное движение в Германии. Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. М.: Наука, 1978. С. 73.

⁶ *Мутер Г.* Основные идеи кальвинизма. С. 108-109.

засудив і оголосив “нехристиянськими” деспотизм князів, самоуправство, шкуродерство, що застосовувалися феодалами¹.

Отже, усі названі ідеї зводилися до головного – держава має визнавати існування Бога і свою відповідальність перед Ним. Це також стверджено в Декларації Незалежності США, де проголошено, що “Творець наділив Свої творіння невід’ємними правами”. Отже, борг держави – заохочувати повагу до Бога, захищати церкву, сприяти дотриманню створеного Богом морального закону. У часи морального занепаду суспільства держава має вселяти повагу до Закону Божого своїм громадянам².

Макаренко Л. О.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ХРИСТІЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Влучним на сьогодні є запитання, на яке спробує відповісти О. Середя, а саме: “Що робити, щоб покращити культурний стан громадян України?” Відповідь така – визначати цінності та створювати ідеологію, а потім приводити законодавство у відповідність до останніх і починати тривалий процес виховання людей. І коли поняття “справедливість” буде не в думках одиниць, а у свідомості більшості, тоді зникне потреба в ухваленні великої кількості законів, щоб регламентувати кожний рух людини. До речі, ще давньоримський філософ Сенека зазначав: “Писані закони, як павутиння, утримують тільки слабого”. А китайський філософ Конфуцій з цього приводу казав: “Коли множаться закони та укази – зростає кількість грабедів”. Виходить, така тенденція не є набуттям сучасності, вона була завжди.

Культура окремого суспільства передбачає узагальнення певною мірою приватних цінностей та складання, так би мовити, “переліку цінностей”, які в подальшому закріплюються за допомогою юридичних засобів. Проте письмове декларування конкретних положень, на жаль, не гарантує фактичного панування заявлених цінностей у житті суспільства. Це підтверджує буття держави Україна.

Які люди – така культура, яка культура – така держава, яка держава – таке життя³.

Без культури законодавство, наголошує О. Костенко, стикаючись зі сваволею, опиняючись перед сваволею, перетворюється на її жертву – сваволя обертає законодавство собі на службу. Безкультур’я, віддаючи його на поталу сваволі, породжує кризу законодавства. І не лише його. Без культури настає загальна криза суспільства, що виявляється у проникненні сваволі в усі клітини суспільного організму: економіку, державу, релігію, науку, мистецтво, духовні переживання людей. Оскільки “культура людей визначає їхнє життя”, то слід зробити висновок, що законодавство, як і економіка, держава, релігія, наука, мистецтво, духовні переживання людей виконують свою роль так, як це визначає культура⁴.

Безперечно, що кожна культура має як свою історію, так і елементи антикультури, зокрема, культура вміщує лише позитивні досягнення людини і суспільства, антикультура – негативні фактори людської діяльності, що перешкоджають нормальному розвитку людини і суспільства. Проте визначити будь-яке суспільне явище як антикультуру досить легко і водночас надзвичайно складно.

¹ *Смирин М. М.* Германия эпохи Реформации и Великой крестьянской войны: пособие для учителей. М. : Гос. учебно-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1962. С. 185.

² *Митер Г.* Основные идеи кальвинизма. С. 151.

³ *Середя О.* Правова культура в Україні: хто винен і що робити? // Віче. 2010. № 14. [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://veche.kiev.ua/journal/2111/>

⁴ *Костенко О. М.* Культура і закон // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1988. Вип. 9. С. 133.

Самостійною формою антикультури є тенденції розвитку правових явищ. Вони є певною небезпекою, адже характеризуються великою масштабністю. Прикладом такої тенденції виступає корупція. Численні факти здійснення посадовими особами злочинів корупційної спрямованості свідчать про корупцію як характерну рису та тенденцію функціонування державного апарату, боротьба з якою сьогодні набула характеру загальнодержавної проблеми¹.

Корупція є явищем, що існує стільки, скільки існує людство. Воно зустрічається або розповсюджено в усьому світі, в усіх країнах і призводить до негативних наслідків в економічній та соціальній сферах суспільного життя.

Серед вчених існують різні підходи до визначення поняття та основних характеристик корупції. Поняття, які обговорюються в науковій літературі, в основному відрізняються тим, що автори відносять корупцію до правопорушення, до злочину або дають їй більш широке тлумачення – як соціального явища.

Античний світ сприймав корупцію досить неоднозначно. Корумпувати (від лат. *“corruptere”*) означало пошкоджувати шлунок поганою їжею, засмучувати справи, марнувати стан, приводити в занепад звичаї, упускати можливості, розбещувати молодь, спотворювати зміст, фальсифікувати результати, ганьбити гідність.

Протягом наступних майже тисячі років – у період Середньовіччя – поняття “корупція” набуває виключно церковне, канонічне значення – як зваба, спокуса диявола.

У Новий час поняття корупції пов'язано з початком утворення централізованих держав та існуючих правових систем. Важливий імпульс до осмислення корупції в сучасному розумінні зробили праці Н. Макиавеллі, який порівняв її з хворобою, яку спочатку важко розпізнати, але легше лікувати, але якщо вона запущена, то легко побачити, але важко вилікувати².

Через століття акцент у розумінні корупції був перенесений на її кримінологічну та кримінально-правову сторони. Т. Гоббс через століття написав: “люди, які кичаться своїм багатством, сміливо скоюють злочини в надії, що їм вдасться уникнути покарання шляхом корумпування державної юстиції або одержати прощення за гроші або інші форми винагород”³. До них він також відносив “мають багато могутніх родичів або популярних людей, які завоювали високу репутацію”, які насмілювалися порушувати закони в надії, що їм вдасться чинити тиск на владу, що виконує закон. Корупція, за Т. Гоббсом, “є корінь, з якого витікає у всі часи і при будь-яких спокусах презирство до всіх законів”⁴. Висновок, зроблений у середині XVII ст., виявився актуальним і у XXI ст.

Історичні корені корупції, ймовірно, походять від звички робити подарунки, щоб домогтися розташування. Дорогий подарунок виділяв людину серед інших прохачів і сприяв тому, щоб його прохання було виконано. Тому в первісних суспільствах плата жерцю чи вождю була нормою. З ускладненням державного апарату та посиленням влади центрального уряду з'явилися професійні чиновники, які за задумом правителів повинні були утримуватися лише за рахунок фіксованого окладу. На практиці ж чиновники прагнули скористатися своїм становищем для таємного збільшення своїх доходів⁵.

Корупція як масове явище настільки охопила суспільство, що стала якщо не нормою, то частиною культурної спадщини цілого народу, стереотипом його повсякденної поведінки. Про це свідчить аналіз становлення і розвитку корупції у світовій і українській історії, показав, що “заражені корупцією” люди були у всі часи, в усіх країнах і державах. Навіть у Старому Завіті є згадки про корупцію: “Наставлені руки на зло, щоб вправно чинити його; начальник жадає дарунків, суддя ж судить за плату, а великий говорить жадання своєї душі, і викривлюють все” [Михея 7:3]⁶, “Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, пролляти кров неповинну!” [По-

¹ Коваленко І. І. Про властивості правової антикультури в архітектоніці правокультурного простору // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 2013. № 2 (16). С. 137.

² Макиавеллі Н. Труды. М., 2001. С. 119.

³ Гоббс Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936. С. 93-102.

⁴ Там же.

⁵ Фирсов А. Заметки о коррупции [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://www.democracy.ru/article.php?id=577>

⁶ Книга пророка Михея // Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Завіту / [переклад проф. Івана Огієнка]. К. : Укр. Біблійне Товариство, 2011. С. 865.

вторення Закону 27:25]¹, “Князі твої вперті і друзі злодіям вони; хабара вони люблять усі та жемуться за дачкою, не судять вони сироти, удovina справа до них не доходить...” [Ісаї 1:23]².

Як констатує А. Фірсов, корупція – це не явище, що існує само по собі. Це – одна із ознак неблагополуччя суспільства. Рівень корупції в суспільстві – аналог температури у хворого. Чим вище рівень корупції у суспільстві, тим більш хворе суспільство. Відповідно, боротися з корупцією – це те саме, що боротися з температурою у хворої людини. Проте боротися треба не з проявами, а з причинами. Не завжди вживання ліків, що знижують температуру, сприяє видужуванню організму. Не завжди боротьба з корупцією сприяє видужуванню суспільства. Щоб побороти ознаки неблагополуччя, необхідно лікувати не учасників корупційного процесу (тих, хто дає чи бере хабарі), а причини неблагополуччя у суспільстві.

Якщо подивитися на корупцію як на дії чи бездіяльність людей при перерозподілі ресурсів, вказує автор, то можна побачити що: корупція – це не поодинокий випадок, а постійний процес; у корупційному процесі завжди бере участь представник суспільства, представник влади, який розпоряджається на свій розсуд (кошти, ліцензії, реєстрації, заборони, пільги тощо). Отже, явище, причини якого нез’ясовані та неліквідовані, досить легко відроджуються. Тому якщо боротися не з причиною корупції, а з фактами корупції, то при послабленні боротьби корупція природно повертається до початкового або ж більшого рівня³.

Як уже наголошувалося, корупція є своєрідним відображенням основних соціальних процесів, що відбуваються в державі та суспільстві, здійснює негативний вплив на економіку, політику, право, ідеологію тощо. Високий рівень корупції певною мірою є відображенням неефективності влади, недосконалості найбільш важливих державних та суспільних інститутів. Тому вироблення та застосування дієвих заходів, які на практиці реалізували верховенство права і які допомагали ефективно протистояти корупції, є пріоритетним завданням держави⁴.

Очевидно, наголошує О. Львова, що зміна ідеологічних парадигм змінила усі сфери суспільства – культуру, освіту, економіку, право, державну владу тощо. Основою цих змін стало повернення до витоків віри та правди, до Біблійних, вічних цінностей, які шляхом кропіткої роботи та боротьби зайняли своє місце у законодавчому масиві. Адже те, як держава ставиться до людини, відображається передусім у законодавчому масиві, який покликаний гарантувати захист її прав і свобод і може слугувати певним, так би мовити барометром майбутнього⁵.

У Преамбулі Конституції України проголошується, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, “виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями”. Зазначене покладає суворі морально-етичні вимоги до осіб, які несуть тягар здійснення державної влади, про що під загрозою старту на вогнищі, говорили ще середньовічні реформатори.

Епоха Реформації заклала міцні основи професійної етики правителів, які, поширюючись по всьому світові, не оминули й українського законодавства. Так, Закон України “Про державну службу в Україні” від 10 грудня 2015 р. визначає принципи державної служби, серед яких верховенство права, законність, добросовісність, рівність тощо. А серед їхніх обов’язків називає обов’язок поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини і громадянина. “Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” від 5 серпня 2016 р. основною метою їх

¹ Повторення Закону // Там само. С. 205.

² Книга пророка Ісаї // Там само. С. 637.

³ Там само. С. 637.

⁴ Андрійко О. Ф., Нагребельний В. П., Кисіль Л. Є., Педько Ю. С., Дерезь В. А., Пухтецька А. А., Кірмач А. В. Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адміністративному праві // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Вип. 3. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. С. 75.

⁵ Львова О. Вплив Реформації на правову систему України // Реформація: успіх Європи і шанс для України: колективна монографія за ред. Романа М. Шеремети та О. Романенко / Р. М. Шеремета, О. Романенко, В. Л. Сміт та ін. ; Університет менедж. освіти. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : Саміт-Книга, 2017. С. 125.

діяльності визначають служіння народу України, охорону та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, шанування народних звичаїв і національних традицій. До того ж, Законом України “Про основи національної безпеки” від 19 червня 2001 р. об’єктами національної безпеки є: людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні та інші цінності Українського народу тощо.

Реформатори, стверджуючи цінність кожної людини як Божого творіння, заклали фундамент для розвитку певних демократичних тенденцій, піднявши свободу слова як окремої особи, так і на рівні всього народу. І сьогодні це стверджується у ст. 5 Конституції України, де зазначено, що “єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Водночас сьогодні у правовому полі України існують певні загрози та виклики на шляху її відродження. Як свідчить реформаторський досвід, від прокламації ідей до їх реального втілення у правове життя і, до того ж, до ефективного результату, яким має стати якісний, справедливий закон та добробут людей, проходить важкий, тривалий час наполегливої боротьби¹.

Ще Е. Роттердамський, вбачаючи мету законодавства держави у послабленні соціальної нерівності, вимагав, щоб система законів мала гуманістичну основу. Закони, писав він, у цілому повинні бути спрямовані на те, “щоб ніхто не терпів несправедливості: ні бідний, ні багатий, ні знатний, ні простий, ні раб, ні вільний, ні посадова особа, ні приватна”. Наголошуючи на людяності закону, мислитель висловлювався за “більш суворе покарання для підкупного чиновника, ніж невірного плебея, для порочного патриція, ніж незнатного”. Тобто, для Е. Роттердамського уся гуманістична політика та законодавство мають засновуватися на принципі людяності, їх метою має бути виховання громадян у дусі високої моралі та стимулювання їхньої волі служінню державному цілому та спільним інтересам, які втілюють принципи високої моральності².

Слушною є думка О. Костенка: “...якість життя кожного члена суспільства залежить не лише від якості державних інституцій та інституцій громадянського суспільства, воно визначальним чином залежить від стану “людського фактора”, тобто від соціальних властивостей (зокрема, від правової і моральної культури) кожного члена суспільства, з якими громадянин вступає у суспільні відносини <...>. Якщо правова і моральна культура (“людський фактор”) наших співгромадян не є розвиненою до європейського рівня, то жити по-європейськи нам не вдасться!”³.

Важливо пам’ятати, що Європа будувалася на поверненні до основ християнської віри, що заклало її ціннісний фундамент.

Отже, хоча зроблено багато позитивних кроків, багато роботи ще попереду. Для України важливо реформувати систему права, базуючись на біблійних принципах, які довели свою ефективність і мають також наукове обґрунтування. Зокрема, ці принципи включають в себе піднесення цінності й гідності окремої людини, її прав і свобод відповідно до Біблійного вчення, верховенство права, свобода совісті та віросповідання тощо. Потрібно пам’ятати, що ми несемо відповідальність перш за все перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями⁴.

¹ Львова О. Вплив Реформації на правову систему України. С. 129-131.

² Смирин М. Эразм Роттердамский и Реформационное движение в Германии. Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. М. : Наука, 1978. С. 88-90.

³ Костенко О. М. Щодо антикорупційного потенціалу “людського фактора”, або Про “камінь, яким зневажили будівничі” // Право України. 2015. № 12. С. 16.

⁴ Львова О. Вплив Реформації на правову систему України. С. 132.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник

Павлова С. Ф.

Заступник генерального директора
НКЗ “Чигирин”

ЄПИСКОПИ ЧИГИРИНСЬКІ – ВІКАРІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ ЄПАРХІЇ (кінець XVIII – початок XIX ст.)

В останній чверті XVIII ст. на півдні та заході Російської імперії відбулися територіальні зміни, пов'язані з трьома поділами Польщі (1772, 1793, 1795) та російсько-турецькими війнами (1768–1774, 1781–1791). Тому було перебудовано адміністративно-територіальну систему українських земель та перерозподілено парафії між новоствореними єпархіями. У 1796 р. було утворено Київську губернію, яка повністю розмістилася на Правобережжі, а після розпорядження Св. Синоду від 7 вересня 1797 р. до складу Київської митрополії увійшло 12 повітів¹. Серед них – Чигиринський. У кожному повітовому місті було Духовне правління, завдяки якому царський уряд хотів перетворити Церкву у слухняного виконавця своєї волі. Протягом XIX ст. кількісний склад повітів Київської митрополії майже не змінювався. На рівні повітів існували церковні окружні протопопії, які поділялись на благочиння. Управлінські посади обирали вільними голосами, а з часом протопопів та благочинних назначали. Інститут благочинних виник пізніше, ніж протопопії, але у церковному житті він став ефективнішим самодержавницькому курсу на централізацію і бюрократизацію церковного апарату. Тому київські владики своїми діями поступово ослаблювали протопопії, а в 1841 р. за митрополита Філарета (Амфітеатрова) взагалі їх скасували. Незважаючи на те, що населення Київської губернії зростало, царський уряд рідко давав дозвіл на утворення церковних одиниць, а з другої половини XIX ст. дрібні парафії було скорочено. У 1797 р. реформована Київська єпархія нараховувала 1327 церков², зокрема в Чигирині – 100. В них служили 3890 священно- і церковнослужителів.

Управляти Київською єпархією митрополиту допомагали помічники в архієрейському сані з правами вікаріїв. Так, 16 жовтня 1799 р. було створено Чигиринське вікаріатство³ з місцеперебуванням і управлінням у Київському Золотоверхому Михайлівському монастирі. Вікарний єпископ з титулом єпископа Чигиринського займався справами 12-х повітів Київської губернії та доглядав за духовними навчальними закладами. Також в коло його обов'язків входило все, що доручав йому митрополит. Вікарний єпископ Київської митрополічної єпархії отримував 1000 руб. платні. Першим єпископом Чигиринським 1800 р. став архімандрит Новгород-Сіверського Спаського монастиря Феофан Шиянов-Чернявський. Тоді Києво-Михайлівський монастир занепадав. Обійнявши посаду настоятеля монастиря, вікарій Феофан зумів розширити межі обителі. Саме він заснував чернечий скит для іноків “Феофанія”.

Єпископ Феофан керував будівництвом храмів у Чигиринському повіті. 8 жовтня 1800 р. з його благословення на місці старого однойменного було закладено наріжний камінь Троїцького мурованого храму Мотронинського чоловічого монастиря. Контракт на будівництво церкви укладено 22 травня того року з жителем м. Єлизаветграда Артемом Чеменком. “Виконання підрядних робіт мало бути з монастирського матеріалу. Кошторис таких витрат складав 9 тис. асигнаціями”⁴. Але вже 10 жовтня 1802 р. “от поспешности в кладке оной или по недостатку прочных материалов церков сия будучи совсем кончена обрушилась”⁵. 28 березня 1801 р. мотронинські ченці просили єпископа Феофана дозволити їм з розібраної 14 червня 1800 р. “ветхोї” церкви використати матеріали на ремонт келій та інших монастирських будівель. Вікарій Феофан благословив братію здійснювати будівельні роботи в обителі. 20 червня 1800 р. за резолюцією Фео-

¹ Дорошенко Ю. Православна Церква в Україні у XIX ст. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://WWW.apologet.Kiev.ua /index.php? option=com -content &view=article&id=310:ix-s&catid=46 & Ibemid=35>.

² Там само.

³ Там само. С. 5.

⁴ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. Книга I: Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 р. // Відлуння. Черкаси, 1997. С. 169.

⁵ Там само. С. 170.

фана освячено Свято-Миколаївську церкву Лебединського Миколаївського жіночого монастиря, побудовану з благословення Київського митрополита Ієрофея Малицького (1796–1799).

Перший вікарій Київський Феофан Шиянов заснував при Київському Золотоверхому монастирі “русскую школу ирмолайного пения”, куди набирали хлопців з парафій “преимущественно чигиринскаго уезда” для того, щоб вони мали змогу поступити “в низшие классы киевской академии”¹. Пастирів, які виділялись “искусным поведением всячесекого” єпископ Феофан відзначав церковними нагородами та підсилював парафії високоосвіченими кадрами. Зокрема, 1803 р. настоятеля Покровського храму с. Івківці о. Григорія Карповського було нагороджено рідкісною як для священників того часу нагородою – набедреником. У 1806 р. дяка Савву Микитовича Барвінського рукопокладено у диякони до повітового собору Чигирина².

У ХІХ ст. було поширено звичай після нетривалого служіння архіреїв на одній кафедрі переводити рішенням Св. Синоду в інші єпархії, тому на початку 1807 р. Феофана перевели у Полтаву. За місяць, 24 лютого 1807 р., Чигиринським єпископом висвячено професора богослов'я, ректора Київської академії, архімандрита Іриней (в миру Іван Якимович Фальковський). Сучасники писали про єпископа Іриней як про вченого й аскета, у якого “редко где можно подметить черты обыкновенного человека”³ та характеризували, що “оригинален склад его ума, оригинальны его воззрения по самым важным и даже мелочным вопросам, оригинальна вся его жизнь и самая обстановка жизни, а его трудолюбие и плодовитость положительно феноменальны. Ничего в нем гениального, это просто талант, но талант удивительно разносторонний”⁴. Мирські проблеми Іриней не цікавили. Однак ми зустрічаємо й протилежні характеристики Фальковського, як особистість, що любила діяльність “широкую кипучую, но самостоятельную и независимую”⁵. Єпископ Іриней “крайнею заботою” відносився до “маленької пастви”⁶, але дуже рідко її відвідував, керуючи здебільшого через Чигиринське духовне правління. Вирішував адміністративні та господарські справи церков та монастирів Чигиринських протопопій. Зокрема, у 1808 р. ігумен Свято-Миколаївського монастиря Іоанникій в рапорті до Іриней просив дозволу на продаж млина⁷. Духовенство чигиринських церков надавало вікарію Іриней статистичні дані про демографічну ситуацію в селах Чигиринського повіту. Цей факт підтверджує священник Лаврентій Похилевич у своїй роботі “Сказания о населенных местностях Киевской губернии” (1865). Саме “сведения о числе жителей в 1808 году во всех селах Чигиринского уезда”⁸ було використано в описі сіл Чигиринського повіту. Парафіяльним священникам він рекомендував працювати над своїми проповідями самостійно та використовувати “Книгу поучений воскресных и ежедневных как самую нужнейшую для душевной пользы прихожан”⁹. Благочестивих отців нагороджував, лінивих, які не хотіли писати проповіді “подвергал взыскаиям”. Зокрема, священника Юхима Кедринського, який не надав вчасно в Чигиринське духовне правління розклад проведення служб, благословив “в уединенном месте доземных поклонов”¹⁰. За п'ять років єпископства Іриней Фальковський не змінив свого аскетичного способу життя. Від сидячої роботи, великого розумового навантаження та постійних постів він важко захворів. Прохворівши літо і зиму, 26 квітня 1811 р. єпископ Іриней звернувся у Синод з проханням звільнити його з посади вікарія і дозволити постригтися у схиму в Китаївську пустинь Києво-Печерської лаври. Замість цього Іриней було нагороджено орденом св. Анни першого ступеня, який він ніколи не носив, навіть в урочистих випадках¹¹.

19 лютого 1812 р. преосвященного Іриней призначили єпископом у Смоленськ. Того ж року армія Наполеона Бонапарта вступила в межі Російської імперії і паства Іриней опинилась

¹ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский // Киевская старина. 1883. С. 705-706.

² Назарій (Лаврінєнко), єпископ Кронштадтський, Перерва В. Село Івківці: з історичної та духовної спадщини. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2016. С. 27.

³ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский. С. 678.

⁴ Там же. С. 714.

⁵ Там же. С. 679.

⁶ Там же. С. 691.

⁷ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. С. 143.

⁸ Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской Губернии. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2005. С. 523.

⁹ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский. С. 703.

¹⁰ Там же. С. 704.

¹¹ Там же. С. 680.

у зоні військових дій. 5 серпня 1812 р. було фатальним для Смоленська: “церкви дома башни – все что могло гореть запалало от кучи ядер и гранат полетевших в город из 150 неприятельских орудий”¹. Єпископ Іринеї не покидав храм, ревно молився і тільки після того як ядро влучило в баню, його насильно вивели віряни. З вересня по листопад 1812 р. Іринеї жив у Ярославлі, а 20 грудня повернувся у зруйнований Смоленськ. Тут, у Смоленській і Могилевській єпархіях, він почав створювати духовні правління та відроджувати церкви і монастирі. Не знайшовши спільної мови з рязанським архієпископом Феофілактом Русановим, якому Св. Синод надав право допомагати Іринею налагоджувати роботу, єпископ просився на Полтавську кафедру. Скориставшись особистими зв'язками, Іринеї 28 липня 1813 р. не тільки отримав спеціально для нього придуманий титул коад'ютора Київської митрополії, а ще і 5000 руб. - залишок з доходів за свічки з Смоленської єпархії. Єпископ самостійно управляв своєю чигиринською паствою і тільки “в общецерковных делах сносился с митрополитом за посредством консистории”². Іринеї знову налагодив тісні зв'язки з священнослужителями чигиринських церков. “Свосрочно писані” проповіді він відсилав у Чигиринське духовне правління. А коли навесні 1820 р. Хрестовоздвиженський собор зруйнувала повінь, то наступного року преосвященний Іринеї на південно-східній частині головної вулиці міста розпочав будівництво дерев'яного Воздвиженського храму. У 1823 р. зведення двобанного собору було завершено. Про його архітектурну композицію дізнаємося з малюнка місцевого художника І. Т. Запорожченка 1924 р., який сьогодні зберігається в фондах НІКЗ “Чигирин” (Г-92).

Статус коад'ютора Київської митрополії, якому було підпорядковано всі штатні і позаштатні обителі Київської єпархії, дозволяв Іринею вирішувати всі справи, опираючись на “євангельську заповідь или совет”. Зокрема, Златопольська економія поміщика генерала Висоцького претендувала на землі, які ніби незаконно придбав Лебединський Георгіївський монастир. Дізнавшись про цей факт він повернув спірні землі поміщику. Свої дії Іринеї пояснив монастирській братії так: “...отдать ему и рубашку, только-бы не иметь нужды судиться с ним”³.

У 1821 р. у Мотронинському Свято-Троїцькому монастирі з благословення преосвященного Іринея побудовано та освячено церкву в ім'я Іоанна Златоуста. 30 серпня 1921 р. настоятель з братією монастиря попросили Іринея перейменувати Златоустівський престол в теплій церкві на Успіння Пресвятої Богородиці, але митрополит Серапіон на це не погодився⁴.

Єпископ Іринеї приділяв значну увагу кадровим питанням своєї пастви. У 1822 р. священника Покровської церкви с. Тишківки Харалампія Поторожинського резолюцією перевів у парафіяльний Миколаївський храм. Він також піклувався про сім'ї духовенства і розпорядився встановити т. зв. “особую кружку”, третя частина з якої йшла на допомогу престарілим священикам, сиротам та вдовам⁵.

Продовжуючи справу свого попередника, Іринеї переймався розвитком школи. Крім фінансування та утримання, він щодня проводив заняття з арифметики, катихизису.

Духовну консисторію він недолюбливав. У ній тоді засідали архімандрити та ігумени київських монастирів, а в канцелярії панувало хабарництво. Про це було відомо навіть у віддалених благочиннях. Цікавою є історія про те, як під час своїх візитацій в одній із чигиринських церков Іринеї зупинився перед картиною Страшного Суду, де серед грішників, що йшли у пекло, було намальовано “лица иноческого чина и миряне не простого звания”. Показуючи на картину, єпископ спитав диякона: “Хто це?”. Той простодушно відповів: “Київская дикастерія”. З цього приводу преосвященний навіть заплакав⁶. Помер Іринеї 29 квітня 1823 р., а 1 травня його поховали в приділі Вмц. Катерини Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Після смерті єпископа Іринея на місці чигиринського вікарія Київської митрополичої єпархії служив Афанасій Протопопов. Це був високого рівня вчений, який мав наукові дослідження з теології, історії, археології, географії та літератури; захоплювався філософією. До цього він був ректором Тверської духовної семінарії та настоятелем Калязинського монастиря.

¹ Булашев Г. Иринеї Фальковский, коадьютор киевский. С. 682.

² Там же. С. 690.

³ Там же. С. 694.

⁴ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. С. 143.

⁵ Булашев Г. Иринеї Фальковский, коадьютор киевский. С. 705.

⁶ Там же. С. 717.

Сучасники єпископа Афанасія характеризували його як будівничого сакральних споруд. Зокрема, в Чигирині у 1824 р. за кошти вірян побудували однопрестольну дерев'яну церкву в ім'я Успення Пресвятої Богородиці. Престол дерев'яний “снесарской роботи” – “без приделов, з двома невеличкими притворами, з маленькими “крильцями”¹. Того року поряд з церквою споруджено дерев'яну дзвіницю з невеличким ганком. Свято-Успенський храм добре видно на малюнку К. Пржичиховського 1865 р. та гравюрі Я. Стифі “Вид Чигирин в середині XIX століття”. У 1825 р. в с. Новоселівка зведено кам'яну церкву в ім'я Вмч. Георгія. Через рік архітектор Вільєн Гесте склав проект перепланування повітового центру. За планом В. Гесте у Чигирині також створено дві соборні площі, де єпископ Афанасій планував побудувати сакральні споруди.

Як і попередник, Афанасій опікувався справами осередків чернечого життя Київської єпархії. Так, 1825 р. у Чигиринський Свято-Троїцький монастир прислали на прохання ігумені Феофанії моці вмч. Варвари, прп. Єфросинії – княгині Полоцької, щмч. Лукіана, преп. Павла Послушливого, Макарія Диякона, Меркурія Посника, Мойсея Чудотворця, Агафона Чудотворця, Паїсія Постника і Пімена Постника. У дарчій грамоті вказувалось, що священні дари є “залогом благочестивого життя сестер”². Цікавим свідченням є те, що монастирі того часу володіли немалими маєтками. Настоятель Мошногірського Вознесенського монастиря ієромонах Леонтій отримав від єпископа Чигиринського Афанасія дозвіл віддати млин Мошенської економії графа М.С. Воронцова в 12-річну оренду³. Наприкінці 1826 р. було підписано контракт між управляючим Мошенським маєтком І. Т. Ягницьким та ігуменом Леонтієм, за яким щорічна платня за оренду становила 150 руб. асигнаціями.

Після смерті Афанасія Протопопова 21 листопада 1826 р. в Софіївському соборі на свято Введення Пресвятої Богородиці відбулась хіротонія нового чигиринського єпископа, яким став ректор Київської духовної академії, архімандрит Мелетій (в миру Михайло Іванович Леонтович), призначений водночас настоятелем Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Митрополит Київський і Галицький Євгеній (Болховітінов), етнічний росіянин, намагався провести на керівництво монастирями “великоросів”. В цьому йому допомагав єпископ Мелетій. До середини XIX ст. майже всі керівні посади у жіночих обителях обіймали “великороси”⁴. За півтора року Мелетія перевели на Пермську кафедру.

Таким чином, протягом 1799–1921 рр. вікарні єпископи з титулами єпископа Чигиринського були помічниками і порадиниками митрополитів Київських та Галицьких у справах управління внутрішніми конфесійними процесами Київської митрополічної єпархії. Вони відігравали значну роль в кадровій політиці, розбудові осередків чернечого життя, будівництві сакральних споруд у парафіях, у заснуванні і регулюванні навчальних процесів в духовних навчальних закладах Київської єпархії і, зокрема в Чигиринському повіті. Слід зазначити, що в Чигирині до наших днів (вересень 2017) збереглася споруда духовного правління, розташована на вул. П. Дорошенка № 64. Саме туди у 1799–1921 рр. приїздили єпископи Чигиринські, вікарії Київської митрополії. Маємо надію, що Церква та Чигиринський районний відділ культури встановлять на ній меморіальну дошку.

Аналізуючи життєві лише чотирьох єпископів Чигиринських, приходимо до висновку, що всі вони вели аскетичний спосіб життя, займалися богословськими науками, педагогічною діяльністю, писали наукові праці, за служіння Церкві отримали високий духовний сан. Один з них – Мелетій Леонтович, якого у 1978 р. було канонізовано.

Дослідження життя 19-ти єпископів Чигиринських вікаріїв Київської єпархії (1828–1921) будемо продовжувати, щоб збагатити духовну скарбницю Чигиринського краю.

¹ *Мариновський Ю.* Черкаська минувшина. С. 151.

² Там само. С. 105.

³ *Лавріненко Н.* Православні монастирі Південної Київщини (соціально-економічна діяльність) 1793–1917 рр. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. 2009. С. 150.

⁴ *Лавріненко Н.* Православні монастирі Південної Київщини. С. 80.

Преловська І. М.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Доктор церковно-історичних наук, професор
Київська православна богословська академія

**АРХЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ ОСОБОВИХ СПРАВ
ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 1920-х рр.
(на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)**

Дослідження і публікація життєписів кліриків і єпископів УАПЦ, особові справи котрих зберігаються у фонді 3984 ЦДАВО України, які після 1929 р. потерпіли від політичних репресій або загинули впродовж років Голодомору 1932–1933 рр., а також тих, хто пережив лихоліття і емігрував з України після 1943–1944 рр. є актуальною проблемою з багатьох причин. Інформація про кліриків УАПЦ та членів їхніх родин може прислужитися розширенню поля генеалогічних досліджень і надати можливість уточнити біографічні дані великої кількості людей, які в радянський час не могли знайти інформацію про родичів, що мали “попівське походження” і через це ідеологічно відсепарувалися і, відповідно, не отримували ніяких довідок від державних установ. Отже, на часі є публікація зведеної і науково обробленої на засадах едиційної археології просопографічної інформації з особових справ опису 2 фонду 3984 ЦДАВО України, яка може стати основою для суттєвого розширення дослідницького поля історії України, церковної історії, джерелознавства, архівознавства, біографістики, генеалогії, некрополістики, музеєзнавства, краєзнавства, соціології тощо.

Едиційна археологія бере свій початок в середині XIX ст., коли наукові інституції та окремі археологи розпочали працю по дослідженню та публікації джерел з історії України. Розвиток історичної науки в XIX ст., прагнення до вивчення документальної історії спричинили утворення спеціалізованої інституції в справах видання багатої і малодослідженої спадщини українського народу¹. Характерною особливістю розвитку археології XIX – початку XX ст. в Україні була послідовна спадкоємність традицій едиційної практики.

Одним з напрямків сучасних публікацій документальної спадщини є оприлюднення документів Української автокефальної православної церкви (1921–1930) на чолі з митрополитом УАПЦ Василем Липківським (1864–1937) та її наступниці Української Православної Церкви (1930–1939), які донедавна зберігались в спецхранах державних архівів, архівах служб безпеки і частково були представлені в особових фондах діячів тієї доби.

На початку 1990-х рр. виникла нагальна потреба пошуку і запровадження до наукового обігу як виявлених в архівах просопографічних відомостей, так і вже опублікованих в діаспорі документів УАПЦ, де біографічні дані церковних і світських діячів були надруковані у вигляді коментарів до публікацій інших документів загального змісту. На той час в Україні інформація щодо біографій діячів УАПЦ була вкрай обмеженою і зводилася до коротких відомостей щодо деяких з них біографій, що були опубліковані до 1917 р.

Ключовими моментами, з якими пов'язаний процес ліквідації УАПЦ, були реалізація основних положень радянського законодавства про релігію та церкву в УСРР, втілення в життя таємних інструкцій спеціальних відділів карних органів влади з керування церковними громадами різних конфесій і церков, процес “Спілки визволення України”², який сам став

¹ Едиційна археологія в Україні у XIX–XX ст.: Плани, проекти, програми видань / Упоряд. Журба О., Кап-раль М., Кіржаєв С. Вип. 1. К.: Вид. Інституту української археології, 1993. С. 6.

² Див. напр.: *Болаболіченко А.* СВУ – суд над переконаннями. К.: Вид. УКСП “Кобза”, 1994. 114 с.; *Шоповал Ю. І.* Невідомі документи про УАПЦ у зв'язку зі справою “Спілки визволення України” // Український церковно-визвольний рух і утворення Української Автокефальної Православної Церкви. Мат-ли наук. конф. Київ,

відправною точкою і підставою для формулювання звинувачень у слідчих справах проти діячів УАПЦ впродовж 1930–1939 рр. в Києві і на периферії. До кінця 1930-х рр. ідеологічна складова політичних репресій кілька разів змінювалася і змінювала пріоритети, що зумовлювало зміну напрямів і критеріїв переслідування церковних діячів аж до повної ліквідації цієї структури.

У справі випрацювання методики вивчення біографій діячів УАПЦ 1920–1930-х рр. велике значення має проблема подолання методологічних засад відразу кількох вже існуючих концепцій. Найближчою і кількісно переважаючою всі інші є методологія радянської доби. Але в радянських виданнях скрізь, де містилися біографічні відомості, були тільки схвалені ідеологічними відділами компартії особи. Натомість, очільників українського політичного і церковного рухів за незалежність згадували мало і тільки в контексті їхніх характеристик в ідеологічному контексті¹.

У 1990-х рр. у зв'язку з надходженням документальних і публіцистичних матеріалів з Європи, США, Канади, Австралії, де діяли осередки різних відгалужень УАПЦ, з'явилася потреба узгодити наявний в Україні масив літератури та інформацію із діаспори. Видання, які вийшли друком за кордоном, в основному містять більш чи менш вірогідні матеріали, які ґрунтуються на спогадах учасників подій².

В українській історичній науці випрацювалася власна методологія публікацій джерел з історії УАПЦ, в т. ч. біографій її діячів. Важливим для вивчення і публікації документальної спадщини стало всебічне опрацювання всіх вищевказаних матеріалів, порівняння їх, набуття нових архівних розробок та публікацій джерел, осмислення і нова інтерпретація. Етапними моментами в цій справі є нові енциклопедичні видання, дослідження в галузі некрополістики, які дозволили уточнити дати й обставини упокоєння, частково опубліковані спогади і на решті відкриття для дослідників матеріалів ГДА СБУ³.

Матеріали з державних архівів вже частково залучені до наукового обігу в справі вивчення процесу репресій в УРСР 1920–1930 рр., тому необхідно поглибити ці знання для подальшого наукового вивчення обставин діяльності цієї церкви у 1930–1938 рр., уточнення інформацій щодо життєписів церковних діячів, активістів і дотичних до них осіб і публікація цих документів.

Документи з ГДА СБУ дозволяють зрозуміти механіку дії відкритого і таємного застосування норм радянського законодавства щодо церкви. У видавництві “Смолоскип” було опубліковано збірник зведених біографій репресованих діячів УАПЦ, які було укладено на

12 жовтня 1996 р. / ред. А. Зінченко. К. : Вид. Комітету для відзначення 75-річчя УАПЦ., 1997. С. 163-172; Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами Галузевого Державного архіву Служби безпеки України // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ / Упорядн. І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. К., 2005. № 1/2 (24/25). Ч. 1. 344 с.; *Преловська І. М.* Процес “Спілки визволення України” 1930 р.: анатомія процесу розгортання політики насильства проти віри в УРСР. Доповідь на XX міжнародній науковій конференції, м. Львів, 12–15 травня 2010 р. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів : Логос, 2010. Кн. 1. С. 701-708 та ін.

¹ *Дмитрук К.* Під штандартами реакції і фашизму. (Крах антинародної діяльності уніатської та автокефальної церков). К. : Наукова думка, 1976. 383 с.; *його ж.* Кому служили і служать зрадники з так званої автокефалії. К. : Вид. товариства “Знання”, 1977. 46 с.; *його ж.* Жовто-блакитні банкрути: Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті. К. : “Дніпро”, 1982. 399 с.

² Див. напр.: *Теодорович І.* Благодатність ієрархії УАПЦ. Регенсбург, 1947. 143 с.; *Потієнко В.* Відновлення ієрархії Української Автокефальної Православної Церкви. Новий Ульм, (Німеччина) : Вид. Вищого Церковного Управління Української Автокефальної Православної церкви, 1971. 68 с.; *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т. Нью-Йорк, Бавнд Брук: Друкарня УПЦ в США, 1977. Репринтне видання. К., 1998 Т. IV в 2-х кн. (XX ст.) та ін.

³ *Преловська І. М.* Слідчі справи братів Чехівських як нове джерело до вивчення біографій репресованих діячів УАПЦ (1921–1930 рр.) // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. Науковий і документальний журнал. К. : Сфера, 2003. № 1 (20). С. 258-277; *її ж.* Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938 рр.): огляд архівно-слідчих справ ГДА СБ України та ЦДАГО України // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. Науковий і документальний журнал. К. ; Харків : Права людини, 2009. № 1 (32). С. 26-48 та ін.

підставі їхніх архівно-кримінальних справ¹. Але ця інформація з тих справ, які містять інформацію про останній період життя й у більшості випадків страту цих осіб, не є вичерпною, тому виникає проблема порівняння цієї інформації з іншими просопографічними джерелами, зокрема відомостями з інших архівів про біографічні дані та церковну діяльність.

Архівно-кримінальні справи ГДА СБУ, які містять матеріали слідства у справах діячів УАПЦ, відомості щодо обставин їхнього життя та діяльності доби Української революції, надають можливість уточнити багато нез'ясованих фактів з біографій не тільки них самих, а й інших діячів “розстріляного відродження”². Зокрема тих, з ким служили, працювали і взагалі контактували очільники УАПЦ упродовж 1920–1930-х рр.

Досі недослідженим і неопублікованим є великий масив документів, які виявлені в ЦДАВО України, фонд 3984 “Українська Автокефальна Церква. Відділ Керівничий”, хоча в описі зазначено інший заголовок: “Украинская автокефальная православная церковь, г. Киев”. Попередньо ці справи зберігалися в ЦДІА УРСР (м. Харків), де фонд мав № 880. Після передачі матеріалів цього фонду до Центрального державного архіву Жовтневої Революції, згодом ЦДАВО України, фонд отримав № 3984.

В описі 2 сконцентровано особові справи духовенства УАПЦ, а також тих, хто бажав приєднатись до кліру УАПЦ. Сьогодні нараховується 1280 справ за 1922–1929 рр., але в самих справах є особові документи або їхні копії, які датовано кінцем ХІХ – початком ХХ ст. Серед наявних в ЦДАВО України справ практично повністю відсутні особові справи єпископів УАПЦ. Виключення складають особові справи єпископів УАПЦ Самборського Володимира Ілліча³, Феодосія Сергеева⁴ і Чулаївського Якова⁵. Але у цих справах практично відсутні особові документи.

Така сама ситуація з особовими документами таких відомих діячів як протодіякон Олександр Дурдуківський⁶, о. Павло Погорілко⁷, о. Олексій Потульницький⁸, прот. Єфимій Сіцінський⁹, о. Ксенофонт Соколовський¹⁰, прот. Кирило Стеценко¹¹ та ін. Цікавим співпадінням є наявність відомостей про братів Слухаєвських як у фонді 3984 ЦДАВО України¹², так і серед архівно-кримінальних справ ГДА СБУ¹³, а також укладача збірника документів УАПЦ¹⁴ о. Митрофана Явдася¹⁵, о. Костянтина Биковця¹⁶ та ін.

Зведена інформація, синтезована з різних за обсягом і наповнюваністю особових справ діячів УАПЦ, дозволяє значно розширити дослідження з історії України ХІХ–ХХ ст., історії церкви, джерелознавства, біографістики, некрополістики, краєзнавства тощо. Огляд особових справ дає можливість порівняти вже наявні біографічні дані діячів УАПЦ, які було опри-

¹ Бухарева І. В. Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний довідник / Бухарева І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. К. : Смолоскип, 2011. 184 с.: іл.

² Преловська І. М. Методика досліджень біографій діячів УАПЦ 1920–1930-их рр. у контексті едиційної археографії // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. К., 2006. Вип. 16. С. 521–530; її ж. Документальні джерела для дослідження персонального складу діячів УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939) // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів : Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Вид. “Логос”, 2014. Кн. 1. С. 552–560 та ін.

³ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 1140 “Самборський Володимир Ілліч”.

⁴ Там само, спр. 1166-а “Сергієв Феодосій”.

⁵ Там само, спр. 1436 “Чулаївський Яків”.

⁶ Там само, спр. 381-а “Дурдуківський (Дурдумський) Олександр”.

⁷ Там само, спр. 1030 “Погорілко Павло”.

⁸ Там само, спр. 1062 “Потульницький Олексій Михайлович”.

⁹ Там само, спр. 1189 “Сіцінський Єфимій”.

¹⁰ Там само, спр. 1223 “Соколовський Ксенофонт Павлович”.

¹¹ Там само, спр. 1247 “Стеценко Кирило Григорович”.

¹² Там само, спр. 1206 “Слухаєвський Микола Петрович”; спр. 1207, арк. 1-3. “Слухаєвський Борис Петрович”.

¹³ Бухарева І. В. Репресовані діячі... С. 92–96.

¹⁴ Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква: Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви. Мюнхен-Інгольштадт : Вид. Краєвої Ради У.А.П.Ц. у Федеральній Республіці Німеччині, 1956. 228 с.

¹⁵ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 1509 “Явдась Митрофан Іванович”; Бухарева І. В. Репресовані діячі... С. 111–112.

¹⁶ Там само, спр. 114 “Биковець Костянтин Петрович”; Бухарева І. В. Репресовані діячі... С. 18–19.

люднено в діаспорних виданнях та в процесі вивчення архівно-кримінальних справ, що зберігаються в архівах органів держбезпеки, з тими даними, що є в справах опису 2 фонду 3984 ЦДАВО України.

У процесі виконання археографічної роботи по підготовці до публікації відомостей з особових справ діячів УАПЦ було здійснено упорядкування анкетних даних з виявлених архівних справ опису 2 фонду 3984 ЦДАВО України. Для уніфікації інформації було використано наступну схему: 1. Прізвище, ім'я та по-батькові; 2. Вищий сан (дата); 3. Дата (стиль) й місце (село, повіт, губернія) народження; 4. Освіта (назва навчального закладу й дата вступу або закінчення); 5. Висвята (хто, де й коли); 6. Дата переходу з РПЦ, живої та ін. Церков; 7. Церковна кар'єра, перелік парафій; 8. Дружина (дівооче прізвище), діти (імена й дати народження); 9. Додаткові відомості: автор керував хором, мав бібліотеку; 10. Дата анкети чи останнього документу справи; 11. Архівна легенда: ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, № архівної справи.

В описі 2 фонду 3984 ЦДАВО України та на титульних сторінках справ прізвища, імена та по-батькові священнослужителів та кандидатів у клірики УАПЦ можуть відрізнятися (іноді суттєво!) від тих, які є в документах. Однією з очевидних причин такого стану є те, що архівні співробітники в ЦДІА УРСР (м. Харків) недостатньо володіли українською мовою і, будучи очевидно російськомовними, довільно записували назви особових справ. Зокрема всі прізвища, які починаються в українському варіанті з літери “Г”, у самому тексті опису 2 написано російською на літеру “И”.

За обсягом особові справи різняться між собою. Деякі являють собою один аркуш, в якому містяться тільки найкоротші відомості про священника чи диякона, іноді навіть без дати і місця заповнення. Це зумовило надзвичайно бідні відомості про багатьох осіб. Найкоротшими документами можна вважати заяви до ВПЦР, які мають обсяг ¼ аркуша і містять мінімум інформації. Але з огляду на те, що йдеться про не залучений до наукового обігу масив біографічних даних, навіть такі скупі довідки мають певний інформаційний потенціал для розширення поля вивчення кількісного і якісного складу УАПЦ 1920-х рр.

У деяких справах трапляються дореволюційні формуляри типографського друку на 8 аркушах під назвою “Послужные списки священно-церковно-служителей с их семействами и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах подведомственных церкви”, заповнені від руки і підшиті до справ тих православних священників, які свідомо перейшли до УАПЦ.

В одній з особових справ є заповнений на машинці типографський бланк “Допрос ставленнику пред рукоположением во диакона”, надрукований в типографії І. Л. Фришберга у м. Полтаві. Цей текст, складений дореволюційними синодальними установами російської церкви, містить загальні відомості про ставленника, обіцянки та зобов'язання як особистого характеру (одяг, участь у богослужінні, зовнішній вигляд, виховання дітей у православному дусі), так і гарантіями не підтримувати будь-які політичні товариства без благословення правлячого єпископа¹.

Окремі особові справи являють собою надрукований типографським способом бланк опитувальної картки ВПЦР, в якій містяться відомості з життєпису особи – дата і місце народження, дата одруження, повний перелік навчальних закладів, в яких навчався, часто із зазначенням дати видачі і номеру посвідчення про навчання. Такі картки складено за всіма правилами діловодства. У них наявні номери реєстрації як на місцях, так і в канцелярії ВПЦР в Києві (вул. Володимирська, 24), проставлено печатки округових, крайових, повітових або парафіяльних органів управління УАПЦ, підписи відповідальних осіб.

Найчастіше з такого типу документів зустрічаються “Запитальні картки для осіб, що бажають працювати на священноцерковнослужительських посадах в українських парахвіях” розроблені ВПЦР. Вони заповнювалися у 1921–1923 рр. бажаючими приєднатися до народної церкви і отримати висвяту у відповідний церковний сан.

¹ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 1242 “Степаненко Пилип Микитович”, арк. 11-11зв.

Запитальна картка – це надрукована в типографський спосіб розлога анкета (є машинописний варіант з пп. 1-16)¹. Текст бланку надрукований на аркуші з обох сторін. Зверху надруковано гриф: “Всеукраїнська Православна Церковна Рада”. Ліворуч – запитання, праворуч залишено місце для вписування відповідей. Запитальна картка включає у себе 24 пункти.

Анкетований мав подати своє повне ім'я, дату і місце народження та проживання на момент заповнення картки, віросповідання, отриману освіту. Ставилися запитання про сімейне становище майбутнього службовця культу (п. 9). В анкеті з'ясовувалося, чи має особа вже священицький сан (п. 11) і якщо так, то який і коли відбулася висвята. Були запитання про те, чи є конкретні українізовані парафії, які бажають обрати цього священнослужителя на посаду (п. 13). Окремий пункт присвячено участі в українських культурно-просвітніх організаціях (п. 15), церковно-визвольному русі (п. 16), приналежності до українських церковно-релігійних організацій (п. 17).

Наступний блок питань стосувався засад УАПЦ та діяльності її керівних організацій, зокрема, чи відомий опитуваному статут українських парафій, який ухвалила ВПЦР (п. 19), чи визнає він автокефалію Української церкви (п. 20) і “що устрій української православної Церкви мусить непохитно будуватись на підвалинах автокефальности, соборноправности і взагалі на живому народньому ґрунті”, з вживанням при церковних відправах рідної мови, українських церковних співів, звичаїв і обрядів, а також відокремлення Церкви від держави (п. 21). Окремо опитуваний мав відповісти на запитання, чи “визнає він найвищим тимчасовим керовничим органом автокефальної Української православної Церкви ВПЦР і чи згідний він підлягати вимогам статуту українських православних парахвій і розпорядженням ВПЦР” (п. 22)².

Опитуваний мав дати відповідь, чи обіцяє він провадити на парафії свою пастирську працю “в погодженні з напрямом діяльності В.П.Ц.Р.” і чи буде непохитно і за всяких обставин відстоювати і захищати всі права автокефальної Української православної церкви і не звертати на інший шлях (п. 23). Останнім запитанням було таке: “чи почуває опитуваний в собі бажання високо тримати серед людности релігійно-моральний авторитет українського панотця?” (п. 24).

Іншим видом типографських бланків, які було запроваджено ВПЦР з метою отримання і упорядкування інформації щодо персонального складу УАПЦ є “Персональні картки” священнослужителів УАПЦ, які були введені у 1927–1930 рр. Такі бланки друкувалися в державних типографіях, зокрема на них вказано: “Трест “Київ-Друк”, 6-та друкарня”. У типографський спосіб друкувалася і нумерація бланків: Укрголовліт № 01380 (0880).

Важливо зазначити, що запитальні картки та інші подібні варіанти анкет заповнювалися бажаними працювати в УАПЦ і прохання могло бути не задоволене, а “Персональні картки” дають відомості про дійсних кліриків. Вони збиралися Округовими церковними радами з підпорядкованих їм церковно-адміністративних підрозділів і надсилалися до канцелярії ВПЦР.

У цих картках також зазначалося сан, повне ім'я (1 стовпчик), дата і місце народження (2-3), освіта (4), родинний стан (ім'я дружини й дітей, дати їх народження та яким шлюбом одружений) (5). Фіксувалася дата висвяти та особа, що її провела, з'ясовувалася церковна кар'єра (6), виконання будь-яких особливих доручень УАПЦ (7). При заповненні потрібно було перерахувати всі місця церковного служіння в парафіях УАПЦ, з якого часу і по який відбувалося це служіння в кожній парафії, додаткові обов'язки окрім церковнослужіння. Окремо вимагалось перерахувати заборони в священнослужінні, церковні покарання,

¹ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 307 “Дадачко Василь Іларіонович”.

² Текст статуту УАПЦ опубліковано: Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами Галузевого Державного архіву Служби безпеки України // 3 архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ / Упорядники: І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. К., 2005. № 1/2 (24/25). Ч. 1. С. 47-55.

перебування під державним судом (8). Опитувані мали записати поштову адресу місця свого служіння та назву найближчої залізничної станції і навіть вказати відстань до неї у верстах (9).

У персональних картках з'явився пункт, зумовлений політикою держави по відношенню до церкви: священнослужитель мав зазначити в якому адмінвідділі він взятий на облік та вказати № реєстрової картки. Цей пункт № 4 було внесено на початку картки після імені, прізвища та дати народження (1). У 1927 р. для унормування відносин з владою ВПЦР створила ревізійні комісії по перевірці особового складу УАПЦ в округах, що мали встановити відповідність особи статусу священнослужителя і “Канонам” УАПЦ 1921 р. та зафіксувати дотримання Декрету про відокремлення церкви від держави. Висновки комісій часто записувалися безпосередньо на останньому аркуші персональної картки¹. В іншій справі висновок перевіркової комісії від 25 жовтня 1929 р. надруковано на машинці на титульній сторінці персональної картки за підписом єп. Конона Бея². У справах трапляються варіанти протоколів засідання перевірочних комісій³.

Іноді зустрічаються “Персональні анкети для священнослужителів та працівників УАПЦ”. Окрім загальних відомостей тут ставиться питання про те, якою працею до 1917 р. здобували засоби для утримання себе та родини, з'ясовувалося, чи працює особа ще десь окрім церковної установи, відношення до військової служби. Значну увагу приділено освіті священнослужителів, зокрема розділено питання про шкільну освіту та позашкільну богословську самоосвіту і навіть про наявність власних надрукованих або рукописних праць. Спільним для всіх трьох документів є пункт про відбування покарань за церковні провини і “злочинства уголовні”, що, вочевидь, свідчить про намагання ВПЦР слідкувати за складом кліру та бажання уникнути конфліктів з владою.

У виявлених особових справах кліриків УАПЦ зустрічаються прості анкети, які налічують 14 пунктів, з них можна дізнатися лише загальні відомості про особу священнослужителя. Якщо Округова рада не подавала ВПЦР необхідні дані, секретар Марія Свідерська записувала ім'я клірика, парафію в якій він перебував на службі та, якщо вдавалося встановити, його вік, освіту, дату висвяти, час переходу в УАПЦ і сімейний стан.

В особових справах діячів УАПЦ трапляються згадки про Пастирські курси ВПЦР, які було влаштовано з метою надання початкових богословських знань і богослужбових навичок⁴. В одній із справ виявлено оповіщення про влаштування ВПЦР 6-місячних Пастирських курсів від 5 січня 1922 р.⁵

У тексті оповіщення подано перелік предметів, які викладались на Пастирських курсах, зазначено, що на курси приймаються особи віком від 18 років, уміщено прохання організаторів – якщо є книжки із зазначених у програмі предметів, привезти їх. Вказано також, що з собою треба мати документ про особу від органів державної влади, посвідчення про приналежність до української парафії від парафіяльної або волосної церковної ради УАПЦ, свідоцтво про освіту, метрику про народження, заповнену запитальну картку, короткий життєпис. Курси планували провадити в Києво-Андріївській церкві з 1 лютого по 1

¹ Див. докл.: *Киридон А. М.* Більшовицька влада і Українська автокефальна православна церква (1926–1927): перегляд орієнтирів // *Часопис української історії*: Зб. наук. ст. К., 2005. Вип. 3. С. 93-102; *її ж.* “Генеральна репетиція” Другого всеукраїнського церковного Собору УАПЦ // *Історія релігій в Україні*: Наук. щорічник. Львів: Логос, 2007. Кн. 1. С.479-487; *її ж.* Шлях до “Собору самопізнання”: До 80-ї річниці Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ // *Проблеми історії України*: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 16: На пошану д. і. н., проф. С. В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці / Відп. ред. В. А. Смолій: В 2 ч. Ч. 2. К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. С. 220-234 та ін.

² ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 60 “Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович”, арк. 1.

³ Там само, спр. 118 “Брикун Оникій Григорович”, арк. 4-4зв. Протокол засідання перевіркової комісії Глухівської ОЦР від 12 березня 1928 р.

⁴ Див. докл.: *Преловська І. М.* Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939): монографія. К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. С. 288-305.

⁵ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 80 “Борисов Тимофій Спиридонович”, арк. 3. Машинописна копія.

липня 1922 р. з перервою на Великодні свята. Освітній ценз встановлювався не нижче 7 класів трудової школи.

Часто до особових справ підшито надруковані в типографський спосіб тексти дияконських або священицьких обітниць, підписані кандидатами на висвяту. У справах священиків УАПЦ Оксена Безвершенка¹, Камінського Олександра² та інших виявлено надрукований в типографський спосіб текст бланку “Сповідь віри і урочиста обітниця обраного”, який призначався для дияконів і дяків УАПЦ. Обітниця складалася з 4 частин: 1) Символ Віри; 2) текст пункту корелюється із пунктами “запитальної картки” (п. 21), зокрема той, хто складав обітницю мав свідчити перед Господом Богом і церквою, що буде твердо і непохитно визнавати автокефалію Української православної церкви, всенародно-соборноправний устрій і відокремлення церкви від держави і вживання при церковних відправах і требах живої української мови, українських церковних співів, звичаїв і обрядів; 3) “Обіцяюсь свою церковну працю в Українській Православній Автокефальній і всенародно-соборноправній Церкві провадити на підставі канонів святих апостолів, семи Всесвітніх і побожних місцевих соборів і правил святих отців, згідно з розумінням, яке подав їм Всеукраїнський Православний Церковний Собор в м. Києві 14/1 жовтня 1921 р., а також канонів Української православної автокефальної Церкви, що ствердив той же Собор і в повній згоді з церквою і її керівничими органами і ніколи і не перед ким і ні за які земні блага і почести з цього ґрунту не зйду і завжди боронитиму від усіх автокефалію Української Церкви, всенародно-соборноправний устрій її і вживання в церковному вжитку рідної мови, зазначаючи, що не для матеріальної користи беру на себе тягар служіння церкві, а лише для слави Божої і виконуючи волю людности, що вшанувала мене обранням”³.

Огляд комплексу особових справ діячів УАПЦ 1920-х рр., які виявлені в у фонді 3984 ЦДАВО України і сконцентровані в описі 2 (“Личные дела духовенства”) дозволяє зробити деякі висновки.

Можна припустити, що після початку підготовки процесу “СВУ” ці матеріали з опечатаної канцелярії ВПЦР було перевезено до Харкова, де планувалося проведення політичного процесу над представниками української інтелігенції і УАПЦ. Тому вилучені з канцелярії ВПЦР справи могли стати цінним матеріалом для слідчих, бо там мали знаходитись особові документи чи їхні копії.

Інші справи із заарештованої канцелярії ВПЦР, мабуть, зберігалися в ЦДІА УРСР (м. Харків), де фонд отримав № 880. Після передачі матеріалів цього фонду до Центрального державного архіву Жовтневої Революції (м. Київ), що сталося десь у 1957 р., фонд отримав № 3984 ЦДАВО України, але до 1990-х рр. справи дослідникам не видавали.

Попри вилучення або цілих особових справ для внутрішніх потреб карних органів влади, або окремих матеріалів з багатьох справ, які залишились майже порожніми чи містять другорядні матеріали, ця збірка є унікальним зібранням просопографічної інформації для діячів УАПЦ хоча б тому, що аналогічних зібрань особових справ немає в інших фондах.

¹ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 60 “Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович”, арк. 4. Типографський бланк.

² Там само, спр. 503 “Камінський Олександр Хрисанфович”, арк. 3.

³ Там само, спр. 60 “Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович”, арк. 4. Типографський бланк.

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам'яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ШКОЛИ НІЖИНСЬКОГО ЗЕМСТВА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Події революції 1905–1907 рр. та століпінська аграрна реформа актуалізували питання розвитку в Україні системи народної освіти, зокрема на селі. Поряд з церковно-парафіяльними школами, що належали до відання Св. Синоду, діяльність яких оцінювали переважно критично, зростав авторитет земських шкіл, які відображали тенденції щодо активізації участі суспільства в поширенні освіти. Сільські громади, вбачаючи необхідність отримання дітьми якісної початкової освіти з урахуванням вимог часу, надавали перевагу прогресивнішим земським школам.

Зважаючи на пріоритетність завдань державної політики щодо запровадження загальної початкової освіти, у 1908 р. було ухвалено закон про виділення відповідних коштів Міністерству народної освіти. Цим законом визначали можливість надання фінансової підтримки тим місцевостям, де не вистачало закладів освіти чи коштів на їхнє утримання; а також заохочували земські, міські органи місцевого самоуправління та сільські громади спрямовувати кошти на будівництво й утримання шкіл з метою забезпечення безкоштовного навчання усіх дітей шкільного віку. Керуючись зазначеним законом, Міністерство народної освіти, починаючи з 1908 р., могло виділяти земствам субсидії для будівництва шкіл. Державну субсидію обсягом 2/3 вартості будівництва надавали під гарантії земських зборів за умови, що решту – 1/3 вартості візьме на себе земство¹.

Створений в 1909 р. при Міністерстві народної освіти державний фонд для видачі кредитів на спорудження шкільних будівель надавав кошти на підставі відповідного пакету документів: кошторису на виконання будівельних робіт; відомостей про фінансовий стан заявника; відгуку повітової училищної ради; зобов'язання про те, що в спорудженій будівлі розмістять школу та її утримання здійснюватимуть коштом місцевого бюджету. Також у заяві на отримання кредиту необхідно було вказати очікуваний термін будівництва – не більше 2-х років. У разі невиконання цих умов, виділені кошти мали повертати в казну протягом 1-го року².

Слід зазначити, що на відміну від церковно-парафіяльних шкіл, що зводили переважно в стилістиці історизму та еkleктики, земства споруджували школи у формах новітнього стилю модерн, який використовував досягнення технічного прогресу та відповідав практичним вимогам часу. Революційні події, що назрівали в Російській імперії на початку ХХ ст., сприяли проникненню українського руху в усі сфери життя і діяльності та спричинилися до, так би мовити, українізації модерну – появи в Україні національної за формами сучасної архітектури – т.зв. українського архітектурного модерну.

Знаковою подією стало ухвалення у 1909 р. рішення Полтавського губернського земства щодо будівництва мережі земських шкіл в українському стилі. Авторство цієї геніальної ідеї належить відомій українській письменниці і педагогу Олені Пчілці, яка розуміла особливу значущість шкіл у формуванні національної свідомості. Ідею підхопив і творчо розвинув видатний архітектор і художник Опанас Сластіон. За його проектами протягом 1910–1914 рр. у Лохвицькому повіті Полтавської губернії було зведено близько 60-ти земських шкіл у стилістиці українського модерну. Завдяки проекту “Школи Лохвицького земства”, ініційованому відомим політиком та громадським діячем Ольгою Герасим'юк, та з урахуванням їхньої виняткової цінності у березні 2018 р. 32 школи було взято під охорону держави, як пам'ятки архітектури місцевого значення, та рекомендовано для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'яток місцевого значення, з перспективою надання їм статусу пам'яток культурної спадщини національного значення.

Саме тоді розгортає будівництво шкіл і сусіднє Чернігівське губернське земство. Зокрема, у Ніжинському повіті почали зводити земські школи також у стилі модерну, однак не

¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1633.

² Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В. Очерки истории Нежинского земства (1864–1918). Нежин. 2011. С. 98.

національно орієнтованого, а використовуючи для оформлення фасадів елементи т.зв. інтер-національного модерну, наближеного до раціоналізму та функціоналізму.

На території колишнього Ніжинського повіту ми виявили групу мурованих земських шкіл цього періоду, збудованих з використанням спрощених архітектурно-декоративних елементів, близьких до стилістики модерну, а саме: у м-ку Вертіївка (Веркіївка), в сс. Галиця, Сальне, Шатура (нині Ніжинський р-н Чернігівської обл.), у с. Смолянка (нині Куликівський р-н Чернігівської обл.) та у містечку Макіївка (Мокіївка; нині Носівський р-н Чернігівської обл.)¹.

Зазначені будівлі, що є близькими за стилістичними та об'ємно-просторовими характеристиками, хоча й значно поступаються за архітектурно-художніми якостями згаданим школам Лохвицького земства, проте наділені певними рисами оригінальності і виразності та є цікавими зразками земського шкільного будівництва в Україні початку ХХ ст.

Досліджувана тема є фактично невивченою в історичній літературі. Науковий доробок сучасників обмежується історико-публіцистичним виданням “Очерки истории Нежинского земства (1864–1918)”². Окремі з названих земських шкіл згадано у документально-публіцистичній диалогії М. Тимошика “Село”³, в історико-краєзнавчих розвідках⁴. Основу джерельної бази поданої статті становлять матеріали і документи фондів Державного архіву Чернігівської обл. та його відділу у м. Ніжин.

На початку ХХ ст. в Ніжинському повіті склалася доволі напружена ситуація в освітній сфері. Сільські школи були переповнені, не вистачало квартир для вчителів, частину шкіл довелося закрити через незадовільний технічний стан. Незважаючи на те, що Ніжинський повіт, завдяки родючим землям, належав до найзаможніших в Чернігівській губернії, повітове земство та сільські громади не мали достатніх коштів для шкільного будівництва.

Сподіваючись на фінансову підтримку з боку держави згідно із згаданим законом 1908 р., Чернігівське губернське земство із залученням повітових училищних рад невідкладно взялося за розроблення плану запровадження в губернії загальної початкової освіти та розпочало збирати необхідні відомості для проекту шкільної мережі.

На підставі оперативних отриманих даних з місць наприкінці 1908 р. Чернігівські губернські земські збори затвердили основні засади формування шкільної мережі. При цьому розмір шкільного району визначали 2-х верстовим радіусом. Необхідно було, щоб майбутня шкільна будівля займала, по можливості, центральне місце розташування в густонаселеному пункті району. Основною одиницею в розрахунках шкільної мережі був т.зв. “шкільний комплект”, тобто окрема класна кімната. Для включення до шкільної мережі школа повинна мати пристосовані приміщення, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а також кадрове забезпечення – учителя Закону Божого та вчителя з правом викладати предмети шкільної програми⁵.

Для розрахунків необхідної кількості нових шкіл брали такі вимоги: за наявності 60-ти учнів – слід будувати 1-комплектну школу; 61-100 учнів – 2-комплектну школу; 111-160 учнів – 3-комплектну школу; 161-200 – 4-комплектну школу. Зводити школи ємністю більш ніж 4-комплекти не рекомендували⁶.

З урахуванням пріоритетів державної політики про розвиток освітньої сфери, Ніжинське земство у 1909 р. взяло на себе зобов'язання щодо утримання шкіл, звільнивши від цих видатків сільські громади, а також щодо запровадження у початкових школах безкоштовного навчання⁷, а Ніжинська повітова земська управа утворила фонд, за рахунок якого видавала позики на будівництво шкіл⁸.

¹ Архівні матеріали щодо земських шкіл у м-ку Веркіївка та у с. Смолянка не опрацьовано.

² Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В. *Очерки истории Нежинского земства (1864–1918)*. Нежин. 2011. 260 с.

³ Тимошик М. С. *Село*. К. : Ярославів Вал, 2017. Т. 1, 2.

⁴ Воцєвська М. *Мій край. Люди і долі*. Харків : Фактор. 2012; *Дорогінська О.* *Між Бабою та Галкою або на галицьких просторах Сіверщини*. Ніжин, 2017. Т. 1; *Рубан Т.* *Шатура: історія, населення, господарство*. Ніжин : ПП Лисенко М., 2016.

⁵ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1586.

⁶ Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В. *Очерки истории Нежинского земства (1864–1918)*. С. 96-101.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 2, спр. 279.

⁸ Там само, оп. 3, спр. 570.

Крім того, Чернігівська губерньська земська управа підготувала та розіслала повітовим земствам відповідні нормативно-методичні документи, зокрема “Технічні умови для побудови шкільних споруд”, якими слід було керуватися в укладанні договорів з підрядниками та у виконанні будівельних робіт¹.

У 1909 р. до Ніжинської повітової земської управи почали надходити заявки від сільських громад, які захотіли приєднатися до урядової кредитної програми та взяти дольову участь у будівництві шкіл, зокрема від Макіївської, Галицької, Сальнянської та Шатурської громад².

Враховуючи розрахункову кількість учнів, макіївську, галицьку та сальнянську школи вирішили будувати 4-комплектними, а шатурську – 3-комплектною. За результатами проведених конкурсних торгів, у 1909 р. розпочали будівництво шкіл у сс. Галиця та Шатура (підрядники І. Мірман та Г. Рутберг), у 1911 р. – у с. Сальному та у м-ку Макіївці (підрядник І. Брук). Затримку з початком будівельних робіт у Макіївці спричинила необхідність узгодження питання відведення земельної ділянки з радою Колегії Павла Галагана та з орендарем Макіївського маєтку С. Д. Васецьким³.

Відповідно до встановленого порядку, сільські громади обрали попечителів (опікунів) будівництва земських училищ: Галицького – Василя Карповича Шейка та Григорія Степановича Коломана, Сальнянського – Петра Наумовича Покрасьона, Шатурського – св. о. Іоанна (Іванишева). Макіївського – Андрія Івановича Федорченка. Значну роль у спорудженні Макіївської школи відіграв поміщик М. В. Висоцький, який тоді обіймав посаду голови Ніжинської повітової земської управи⁴.

Замовники – місцеві громади в особі попечителів шкіл та повітове земське начальство пильно стежили за якістю виконання будівельних робіт і, у разі виявлення порушень, негайно вживали відповідних заходів. Зокрема, уповноважені з будівництва Шатурської школи Терентій Риндя і Филімон Литвин у березні 1910 р. повідомляли Ніжинську земську управу, що “привезена цегла підрядником із Володьково-Дивицького цегельного заводу 27 тис., з якої після перебору виявилось 17 тис., і ці 17 тис., на нашу думку, для застосування в будівництві непридатні”⁵.

Реагуючи на цей гострий сигнал, повітова земська управа негайно вказала підряднику Г. Рутбергу, що “відповідно до договору управа вимагає перекладки і сортування цегли, доставленої в Шатуру. Цегла повинна бути перекладена за вказівкою члена управи С. Синдаревського і початок робіт не буде дозволено до її перекладки”⁶. Крім того, повітова земська управа вимагала від уповноваженого з будівництва школи в с. Шатурі “не допускати до роботи з будівництва школи до огляду фундаментів земською управою”⁷. Лише після врегулювання всіх проблемних питань, підрядник Г. Рутберг попросив управу дозволити “відкрити кам’яні роботи при шкільній будівлі в с. Шатурі на 4.04.1910”⁸. А коли у підрядника будівництва Макіївської школи І. Брука виникли труднощі “дістати дубові бруси для луток дверних прорізів”, він звертався за дозволом “зробити лутки дверних прорізів із соснових брусів такого ж розміру”⁹.

Школи будували з дотриманням жорстких нормативних вимог стосовно об’єму та площі класних приміщень, а також щодо їхнього належного освітлення та інсоляції. Віконні прорізи класних кімнат у всіх школах мали зорієнтувати переважно у західному та східному напрямках, аби забезпечити розсіяне сонячне світло, максимально комфортне для читання і письма. Під час зведення шкіл застосовували передові технології та обладнання: розсувні дерев’яні перегородки між суміжними класними кімнатами, які дозволяли трансформувати їх в актові зали; влаштовували печі підвищеної теплоємності, зокрема за системою професора Б. Лукашевича, та ін.

Роботи із спорудження “учительських будівель” у сс. Галиця і Шатура завершили перед початком навчального року – у вересні 1910 р., про що підрядники І. Мірман та Г. Рутберг

¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 570.

³ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 2, спр. 184.

⁵ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1633.

⁶ Там само, спр. 1633.

⁷ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1586.

⁸ Там само, спр. 1633.

⁹ Там само, спр. 1667.

повідомили Ніжинську повітову земську управу. Також протягом 1909–1910 рр. було зведено школу у с. Смолянка¹. Підрядник І. Брук у жовтні 1911 р. рапортував у Ніжинську земську управу про те, що “роботи школи в Сальному і житлового дерев’яного будинку (для вчителів) у Макіївці начорно всі закінчені”². Ці дані знаходять підтвердження у доповіді Ніжинської повітової земської управи “Про відкриття в 1910–11 навчальному році нових початкових училищ і стан початкового навчання в Ніжинському повіті”, з якої довідуємося, що станом на 1911 р. “здано було підрядним способом будівництво шкіл: 4-комплектних в сс. Галиці, Смолянці, м-ку Макіївці, 3-комплектної в с. Шатурі”³.

Слід зазначити, що виділених коштів для потреб освіти в Ніжинському повіті, було замало. Багато шкіл повіту, зокрема у сс. Стодоли, Заудайка, у м-ку Лосинівка, потребували проведення невідкладних ремонтних робіт⁴. Особливо гостро стояло питання щодо вкрай незадовільного стану Данинської школи, у зв’язку із чим повітова земська управа у 1911 р. просила “повідомити їй рішення сільського сходу з питання будівництва в с. Данині нової шкільної будівлі”⁵.

Однак упродовж кількох наступних років умови кредитування суттєво змінилися, розмір субсидій зменшився з 2/3 до 1/3 вартості будівництва, що робило державні кредити фактично недоступними для сільських громад. Навіть вже розпочаті будівельні роботи виконували із значною затримкою. Лише завдяки втручання депутата Державної думи від Чернігівщини А. Глебова вдалося отримати додаткові кошти від Міністерства народної освіти, що дозволило завершити роботи і відкрити школи в с. Сальному та у м-ку Макіївці в 1911 р.⁶

Щойно споруджені школи у 1911 р. оглянула земська ревізійна комісія, яка встановила, що “у нових будівлях земських училищ в с. Сальному, Макіївці... знайдені дефекти: в приміщеннях сирість; учительські кімнати при класах недостатньо обігріваються; фурнітура у вікнах і дверях слабка; підлоги не обтягнуті полотном, внаслідок чого з’являються тріщини; влаштування печей погане. У вікнах нема знадвору підвіконь, внаслідок чого з’являються затікання по стінах. Роботи підрядником – утеплення стель, влаштування сараїв і клозетів не закінчені. Роботи ці не терплять зволікання. Все інше виконано підрядчиком задовільно”⁷.

Перевірку стану новозбудованих шкіл провела комісія Ніжинського земства у 1912 р., яка відмітила, що “нові шкільні будівлі... прикрашають... повіт”. Зазначено що, “архітектура цих шкіл і матеріали є добрими”, а “холод і вологість (в їхніх приміщеннях) є наслідком того, що будівлі ще нові”⁸. Оглянувши влаштовані за системою Б. Лукашевича печі в Шатурській школі, комісія дійшла висновку, що “ця система виявилась незадовільною і печі повинні бути замінені голландськими”⁹. Також комісія, “порівнюючи будівлі зведених нових шкіл... і, беручи до уваги побудову їх з підряду та господарським способом, виявила, що господарським способом будувати їх з усіх боків краще, що видно із спорудження Володьково-Дівичької школи”¹⁰.

На жаль, в архівних документах не вдалося виявити проекти шкіл, що будували тоді у Ніжинському земстві, а також ім’я архітектора – автора цих проектів. Відомо лише, що у зв’язку із нагальною необхідністю забезпечення проектною документацією Ніжинське повітове земство зверталося за допомогою до сусідніх повітів. Зокрема, Кролевецька повітова управа відповіла, що вона користувалася для 1-комплектної школи планом, розробленим Чернігівською земською управою, а для 4-комплектної школи планом також губерньського земства, але зі змінами Чернігівського повітового земства¹¹.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 570.

² Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 570.

⁴ *Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В.* Очерки истории Нежинского земства (1864–1918). С. 94–95.

⁵ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

⁶ *Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В.* Очерки истории Нежинского земства (1864–1918). С. 96–101.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 2, спр. 509.

⁸ Там само, оп. 3, спр. 570.

⁹ Там само, спр. 788.

¹⁰ Там само, спр. 570.

¹¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

Враховуючи стислі терміни будівництва, проекти шкіл губернським земським управам, ймовірно, надавало Міністерство народної освіти. З архівних документів відомо, що проекти планів шкіл Ніжинського земства переробляв технічний відділ Чернігівської губернської земської управи та надавав повітовій земській управі¹.

Іл. 1. Будівля 4-комплектної земської школи у с. Галиця Ніжинського р-ну Чернігівської обл. Південний фасад. Фото О. Романченка. 2017 р.

Іл. 2. Система розсувних дерев'яних перегородок між класними кімнатами у приміщенні 4-комплектної земської школи с. Галиця Ніжинського р-ну Чернігівської обл. Загальний вигляд. Фото О. Романченка. 2017 р.

Іл. 3. Будівля 3-комплектної земської школи у с. Шатура Ніжинського р-ну Чернігівської обл. Східний фасад. Фото О. Романченка. 2018 р.

Іл. 4. Будівля 4-комплектної земської школи у с. Смолянка Куликівського р-ну Чернігівської обл. Південний фасад. Фото з мережі Інтернет.

У документах початку ХХ ст., пов'язаних із земським шкільним будівництвом на Ніжинщині, привертає увагу постать земського техника Н. С. Козлова, який опікувався виконанням робіт із зведення дорожніх технічних споруд з використанням бетону, зокрема мостів і гребель. Крім цього, йому доводилося “багато працювати по складанню планів і кошторисів на будівництво нових і ремонт старих шкіл, а також по нагляду за виконуваними роботами... (хоча) перелічені роботи до прямих обов'язків техника не належать”². Очевидно, згаданий земський техник здійснював т.зв. “прив'язку” проектів шкіл на визначеному місці будівництва.

Проведені нами натурні дослідження та обміри дозволяють стверджувати, що 4-комплектні школи у м-ку Макіївці, у сс. Галиця (іл. 1), Сальне, Смолянка та у м-ку Вертіївка (обміри та натурні дослідження двох останніх об'єктів не проводили; дані отримано на підставі аналізу фотографій фасадів будівель) зведено за типовим проектом. Слід зазначити, що застосування типових проектів було прогресивним явищем для того часу.

Школи у названих населених пунктах були 1-поверхові, П-подібні в плані будівлі, де просторі класні кімнати разом з допоміжними приміщеннями та учительськими кімнатами згруповано навколо загальної рекреації. Новаторський прийом – влаштування між двома суміжними класними кімнатами розсувної дерев'яної перегородки, яка дозволяла, у разі необхідності, об'єднувати їх у велику залу (іл. 2).

¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 788.

3-комплектна Шатурська школа має подібну до названих шкільних будівель об'ємно-просторову структуру. Вона також П-подібна в плані, однак має чіткіше функціональне зонування приміщень. Одне крило цієї будівлі 2-поверхове і повністю призначене для помешкань учителів та підсобних приміщень, а в 1-поверховій частині розмістили навчальний блок з ізольованими просторими класними кімнатами (без розсувних перегородок). Будівля Шатурської школи є єдиним зразком подібного різновиду шкіл ніжинського земства, збудованих у стилістиці раціоналістичного модерну (іл. 3).

Оскільки ці шкільні будівлі споруджували в кредит із залученням скромних коштів сільських громад, вимога ощадливості визначала доцільність їхнього розпланування і конструктивних рішень та зумовлювала раціоналістичне трактування архітектурно-декоративного оздоблення фасадів. Такий підхід відповідав тогочасному, так би мовити, тренду, оскільки раціоналізм, як і модерн, були новими прогресивними явищами світового зодчества¹.

Усі фасади названих шкільних будівель мають асиметричну композицію, що є характерним для стилістики модерну. Їхнє оздоблення є досить стриманим, без надмірної декоративності. Найбільш виразною є пластика головних фасадів шкіл, акцентованих двома ризалітами, оформленими наріжними пілястрами із своєрідно трактованими капітелями, а також декоративними наличниками-лопатками навколо горіщних вікон. Автор проектів цих шкіл застосував характерний для модерну прийом поєднання нефарбованої цегляної кладки площин стін та вкритих сірою цементною штукатуркою, що імітує камінь виступаючих архітектурно-декоративних елементів фасадів – пілястр, наличників, карнизів (наразі всі школи внаслідок пофарбування та побілки втратили первісну колористику фасадів). Також застосовано знакові для архітектури модерну деталі декору фасадів: круги та потрійні вертикальні смуги у вигляді канелюр на площинах пілястр, спрощено профілі карнизів. Віконні та дверні прорізи акцентовано своєрідними сандриками – вузькими витягнутими нішами.

Найповніший арсенал архітектурно-декоративного оздоблення фасадів застосовано на будівлі 4-комплектної школи у с. Смолянка (іл. 4), зведеної у 1909–1910 рр. Тут наличники горіщних вікон вивішено над вінчаючими карнизами у вигляді струнких пілонів-пінаклів, оздоблених контррельєфними геометричними декоративними елементами. Такий композиційний прийом дозволив збагатити силует цієї громадської будівлі, надавши їй рис монументальності та урочистості. На жаль, всі інші 4-комплектні школи цього типу – у Сальному, Макіївці, Галиці та Вертіївці, очевидно, з міркувань ощадливості збудовано за спрощеним варіантом цього проекту. Їхні фасади позбавлено ефектних пілонів-пінаклів. Лише будівля 3-комплектної школи в с. Шатура повною мірою зберегла практично весь арсенал архітектурно-декоративних елементів, застосованих у Смолянській школі.

Підсумовуючи, можна відзначити, що досліджувану групу шкільних будівель зводили протягом 1909–1912 рр. у вкрай складний історичний період – між революцією 1905–1907 рр. та Першою світовою війною. Зазначені будівлі, зведені завдяки ініціативі місцевих органів самоврядування та відповідно до чітко встановлених державних будівельних норм і правил, стали першими громадськими будівлями новітнього часу на селі – своєрідними храмами знань та, поряд з церковними спорудами, набули значення архітектурно-містобудівних доміант цих поселень. Незважаючи на економічну скруту, для їх зведення застосовували високоякісні довговічні матеріали та новаторські проектні рішення: розсувні перегородки між приміщеннями, енергоефективні системи опалення, великоформатні віконні прорізи. Характерною ознакою означеної групи земських шкіл стало архітектурно-стилістичне вирішення їхніх фасадів виразно світського характеру із використанням спрощених мотивів стилю модерн, позбавлених надмірної декоративності та фольклоризму.

Загалом, школи Ніжинського земства є досить цікавими зразками земського будівництва, що відображають регіональні особливості важливого етапу становлення і розвитку народної освіти в Україні на початку ХХ ст. та заслуговують на подальше вивчення.

¹ Чепелик В. В. Український архітектурний модерн на півдні України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/4enelik_08.html.

Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Instytut Historii

Religious life under Nazi occupation in Sieradz

The purpose of this article is to present the religious life of the city, when Sieradz was occupied by the Germans. The work was prepared on the basis of selected publications and source materials from the State Archives in Łódź – Branch in Sieradz and the Archives of the Diocesan Curia in Włocławek. The source that provided the most information is the Chronicle of the All Saints' Church in Sieradz, begun by Fr. Władysław Mikołajewski¹, and continued by the next parish priests. This source deserves special attention in the second part of the *Chronicle of War*², written by priest Walery Pogorzelski at the turn of 1939/1941. The only analogous source is the *Occupation Chronicle of the Ursuline Sisters' Convent in Sieradz*, in which the memories of Sister Paulina Aniela Jaskulanka³ are contained. *The occupation chronicle of the Convent of the Ursuline Sisters in Sieradz* seems to confirm a lot of information from the records of the *War Chronicle*.

Especially valuable is the publication of Fr. Witold Kujawski *Ecclesiastical History of Sieradz*, which presents the origins of Sieradz from the Middle Ages to the contemporary times of the church's history of the city⁴.

Another item written by priest Walery Pogorzelski, *43 Years in the Priesthood: In Russian Captivity, Great War, Austrian Occupation, In free Poland, Memories of Experiences, Events and People* in an unusual way describes the events taking place around him⁵.

Analyzing the state of research after the Second World War, it should be noted that the subject is extremely broad and still remains of interest to many historians. Modern publications still provide new information on the period of World War II.

Hitler's decree against the Catholic Church in Warthegau

Among the confessions of the faithful advantage of Polish nationality, the Nazi authorities the most viciously persecuted the Roman Catholic Church, which had in Wartheland the largest number of the faithful, numbering in September 1939, 3.8 million of followers⁶. The fighting against the Roman Catholic Church took a very radical form in the Wartheland. One of them was depriving the Polish bishops of their functions and appointing German diocesan management in their place⁷. The number of Polish bishops was already falling in September 1939, when Cardinal August Hlond⁸, Polish Primate and head of the Church in the Archdiocese of Gniezno and Poznan and Karol Mieczysław Radoński⁹, Ordinary of the Diocese of Włocławek, went abroad. Other bishops were imprisoned, detained in house arrests, deported to the General Government (hereinafter: GG), or taken to the concentration camp in Dachau¹⁰. Deprivation of Polish bishops perform the duties of the church came down to the fact that already on 18 September 1939, the Council of Ministers for De-

¹ Fr. Władysław Mikołajewski (1840–1929) – a longtime parish priest of All Saints in Sieradz. Probably from 1887 the “*Chronicle of the All Saints Parish*” was kept, the first part of which contains visitation protocols and “*fundi instructi*” records, read W. Kujawski, *Ecclesiastical History of Sieradz*, Włocławek 1998, p. 36.

² K. Studnicka-Mariańczyk, “*The Chronicle of War*” written by priest Walery Pogorzelski, parish priest of All Saints parish in Sieradz in 1939–1941 [in:], *Częstochowskie Teki Historyczne*, ed. N. Morawiec, R. Szwed, M. Trąbski, Częstochowa 2012, no. 2, pp. 263-294; W. Kujawski, *Ecclesiastical History...*, p. 36.

³ P. A. Jaskulanka, *Occupation Chronicle of the Ursuline Sisters' Convent in Sieradz (Chronicles and Memoirs 1939–1945)*, preparation, preface and footnotes I. Turowicz, Niepokalanów 1993.

⁴ W. Kujawski, *Ecclesiastical History of Sieradz ...*

⁵ W. Pogorzelski, *43 Years in the Priesthood: In Russian Captivity, Great War, Austrian Occupation, In free Poland, Memories of Experiences, Events and People*, Sieradz 1935.

⁶ Cz. Łuczak, *Under German Yoke (Wartheland 1939–1945)*, Poznan 1996, p. 299.

⁷ *Ibid.*, pp. 301, 307.

⁸ Cardinal Dr. August Hlond, Primate of Poland. Activities and Works, Katowice 1998; compare Primate of Poland August Cardinal Hlond, collective publication edited by P. Wiczorka, Katowice 1992; Cz. Łuczak, *Day after day in occupied Greater Poland and the Lodz Region (Wartheland)*. Calendar of events 1939–1945, Poznań 1993, pp. 17, 19-20.

⁹ See J. Dębiński, *Bishop of Włocławek Karol Mieczysław Radoński (1883–1951)*. Life and Activity, Toruń 2001.

¹⁰ Cz. Łuczak, *Under the German Yoke ...*, pp. 299-301.

fense of the Reich had instructed to take appropriate efforts to transfer the whole church administration to the German clergymen in the territories annexed¹. The Holy See was asked to appoint Polish dioceses, German administrators or their trustees. The Nazi authorities from the first days of occupation sought to reduce the number of the lower Polish clergy in the Warthegau. The largest number of Polish priests lost their lives in 1939². The Nazi authorities deported 1,092 priests from the Wartheland to concentration camps, in which 662³ of them died. The occupation authorities evicted the remaining priests from the Wartheland to the GG. In 1944 there were 70 priests left in the area in question⁴. German priests were brought in “from the old Reich”. In total, around 20⁵ arrived in the war years. The discriminatory policy of the Nazi authorities was the complete subordination of ecclesiastical policy to the interests of Nazism: the dissolution of all church organizations, the elimination of all publishing houses and church schools with higher theological seminaries, the prohibition of singing “Boże coś Polskę” (“God, who would care for Poland”), forbidding invocations and other phrases with the word “Poland”, banning organizing pilgrimages, removing crosses and figures with Polish religious symbols from public places⁶.

The Nazi authorities started the liquidation of the orders gathering mostly Poles. From 24.VII.1941 confiscation of church property began⁷. It involved church enterprises and works of art (bells, several dozen of other items in churches, parishes). The total value of the church property looted by Germans in the Land of Warta amounted to 25 million pre-war Polish zlotys⁸. In the churches, a limitation of pastoral activity was introduced: services could only take place on a Sunday, the ban on funeral processions⁹ through the streets of the city, and the prohibition of pastoral care in hospitals. 500 churches have been closed for storage and others were burned or dismantled. Based on Greiser's¹⁰ order of 13.IX.1941, four religious associations were formed with the personality of private law. The Roman Catholic Church of Polish nationality did not receive legal personality. A strictly controlled segregation with respect to nationality in public religious life existed in the Land of Warta¹¹. For insubordination the Poles were sent to a concentration camp, and the Germans expelled them from the Wartheland. This division included a ban on Poles participating in services celebrated for the Germans and vice versa. The Polish population in the Wartheland did not have any means to defend the persecuted Roman Catholic Church. Poles from Warthegau hoped that the Pope would take a direct action in relation to the German government. On the basis of information materials collected, Pius XII instructed the nuncio Cesare Orsenigo¹² to intervene in defence of the Roman Catholic Church, including the Warta Land¹³. Special diplomatic notes were issued which the Nazi authorities rejected. They referred to the Concordat concluded in 1933 between the Reich and the Vatican that it did not concern incorporated lands. On the other

¹ Warthegau ordinance from 1941–1944, State Archives in Łódź, Files of the City of Sieradz [hereinafter referred to as: APL, A.m.S], reference number 25; Cz. Łuczak, *Day After Day in Occupied Greater Poland...*, pp. 14-15; cf. id. *The History of Poland 1939–1945. Calendar of Events*, Poznań 2007, p. 138.

² J. Szyling, Hitler's Policy of Extermination of the Catholic Clergy in the Land of the Warta, [in:], A. Budziarek, A. Galiński, *Actions of the Nazi Occupant Against the Catholic Church in the Land of the Warta*, Łódź 1997, pp. 20-21.

³ Cz. Łuczak, Arthur Greiser, Poznań 1997, p. 97; K. Bedyński, *Martyrology of Prison Priests of the Second Polish Republic in the Territories Incorporated into the Reich in 1939–1945* [in:], *Review of the Polish Penology. Quarterly Devoted to Criminological and Penitentiary Issues*, № 71, Warsaw 2011, pp. 135-139.

⁴ Warthegau ordinance from 1941–1944, APL, A.m.S, reference number 25.

⁵ Warthegau ordinance from 1941–1942, APL, A.m.S, reference number 23.

⁶ Cz. Łuczak, *Under the German Yoke...*, p. 303; see: T. Bojanowski, *Occupational Policy of Hitler's Authorities Towards Łódź (1939–1945)*, Łódź 1973, p. 16.

⁷ Ibid; J. Szyling, *Policy of the Nazi Invader Towards the Catholic Church in 1939–1945. The So-called Districts of the Reich: Gdańsk-West Prussia, the Wartheland and the Katowice Regency*, Poznań 1970, p. 229.

⁸ Warthegau ordinance from 1943, APL, A.m.S, reference number 24.

⁹ P. A. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, pp. 314-315; Cz. Łuczak, *Under the German Yoke...*, p. 304.

¹⁰ Arthur Karl Greiser (1897–1946) – obergruppenführer of the SS, Governor of the Reich (Reichsstatthalter) in the Wartheland; see J. Gumkowski, T. Kułakowki, *Nazi Criminals Before the Supreme National Tribunal*, Warszawa 1965, p. 66; S. Boryslawski, *Greiser and His Palace in Ludwikowo. How Lived the Oppressor of Łódź and Greater Poland* [in:], “*Dziennik Łódzki*”, 1946, № 166, p. 2.

¹¹ Z. Fijałkowski, *The Catholic Church in Poland During the Nazi Occupation*, Warszawa 1983, pp. 221-228.

¹² Cesare Orsenigo (1873–1946) – archbishop, in the years 1930–1945 the apostolic nuncio in Germany.

¹³ Cz. Łuczak, *Under German ...*, pp. 306-308.

hand, they constantly claimed that from the autumn of 1939, incorporated lands were an integral part of the Reich. The Nazi authorities denied Pius XII¹ the power to make decisions regarding the church in the Warthegau. The reaction to the persecution of the Roman Catholic Church and the use of extermination and discrimination by the Nazi authorities towards Poles was an increase in the symptoms of religiosity. It manifested itself in a rapid increase in the number of people attending the services celebrated in churches. About 100 priests worked in secret pastoral ministry in the Land of the Warta. They secretly practised some sacraments, taught religion, performed secret masses and organized underground religious meetings of adult Poles. The Polish nation was hiding valuable items from churches and other places of worship in order to protect them against the plunder of the Germans.

In the Land of the Warta there was a secret military pastoral ministry. The religious policy implemented by the Nazi authorities, mainly by Reinhardt Heydrich², Ernst Kaltenbrunner³, Martin Bormann⁴, and above all Arthur Greiser, dealt severe blows to the Roman Catholic Church, which suffered the greatest personal, material and moral losses⁵.

Parish activity of priest Walery Pogorzelski

“The most prominent resident of Sieradz in the 20th century” – this is how Walery Pogorzelski⁶, the parish priest of the All Saints’ Parish, was called by the inhabitants of the city of Sieradz. It was him who was to carry pastoral ministry in the conditions of German occupation and growing terror.

The introduction of a few words should be devoted to the chaplain Fr. W. Pogorzelski.

In the book he wrote, *43 Years in the Priesthood ...*, having the character of a memoir and presenting the life of the author, we read:

“I was born on September 12, 1870 with my parents Aleksander and Wiktoria (nee Golendzinowska) Pogorzelscy in Wiktorów, parents' estate, Gostynińska land. The state of nobility, family coat of arms Pogorzelscy Krzywda. I do not know much about my ancestors. My father died in 58 years of life for a stomach disease, which he contracted in the prison of the Prussians. Taking active part in the uprising in 1863, he was wounded by a Muscovite bullet in the skirmish on the Poznański border, he swept across the border and was imprisoned and starved for a few weeks and returned with a sick stomach. At the age of sixteen I lost my father. I learned from my mother that my great-grandfather was a wealthy landowner in the land of Łęczycza, but for participation in the revolution of 1831, the Russians confiscated his property (two villages), and they lost their lives in Siberia. (For his childless child in Siberia, the news reached us in 1892, he allegedly left a huge estate plundered by the Russian government).

After the return from Prussian captivity, my father is the owner of the Wiktorów farmstead, later Kawęczynka, after the sale of which he acquired the Badowe Kłody estate. When, however, three of us attended the IV gymnasium in Warsaw, and younger brothers, they grew up, the cost of education caused parents to change the village into a tenement and not to pay for the status of children, settle in Warsaw. However, the old peasant nobleman had miscalculated, used to getting up early and moving actively in the countryside and at the farm, he would soon be able to stand on the city pavement. He soon replaced the tenement house with the estate of Iwanka in the area of Hrubieszów, with a dozen or so thousandth additional payment. The soil was exaggerated: black! But three blows have already hung over us. The fire of the manor house, where all household property was lost, the catastrophic drop in grain prices due to the first time the ship was added from America. Finally, the death of my father, who is hard hit by both catastrophes. Continued sad: The mother, made of debt by her debts, had something to think about: four sons in middle school, two at home and the youngest sister. It collapsed, so very seriously in the material family situation. The elders had to settle for six classes. The eldest Eugeniusz joined the officer’s school in Vilnius, the

¹ Ibid, see John N. D. Kelly, *Oxford Dictionary of the Popes*, 1997, pp. 446-449; Cz.Łuczak, *Under the German Yoke...*, pp. 306-307.

² Reinhard Tristan Heydrich (1904–1942) – Obergruppenführer SS, protector of the Czech Republic and Moravia.

³ Ernst Kaltenbrunner (1903–1946) – Obergruppenführer SS, head of the Reich Main Security Office.

⁴ Martin Bormann (1900–1945) – Obergruppenführer SS, one of the leaders of the Third Reich.

⁵ Cz.Łuczak, *Under the German Yoke...*, pp. 306-308.

⁶ Walery Pogorzelski (1870–1941), son of Aleksander and Wiktoria (née Golendzinowska). Author of the first monograph of Sieradz published in 1927.

second brother Dionizy goes to pharmacy, writing this Walery to the seminary. Four younger siblings are left on the mother's head, who must struggle with the upbringing of this group. Let six sons and a daughter feed, clothe, and educate, this is the secret of the mother's heart and her sacrifices. Moreover, the mystery of God's holy Providence, who watches over the fate of orphans and widows. With God's help, everyone came out to people"¹.

These memories – published in book form, by the author – are the best and most reliable source about the origin of priest Walery Pogorzelski and the fate of his family². Fr. Walery Pogorzelski joined the seminary twice. He tried for the first time in Warsaw. After eight weeks, he escaped from there because, as he later estimated, there was the “spirit of secular knight's school” there³. Then, at the request of his mother, he once again tried his hand at the seminary in Włocławek. There, in a favorable atmosphere, he discovered a reviving vocation. In 1892, Valery Pogorzelski was ordained a priest. After completing the seminar in 1893, he began pastoral work in Opatówek, Raciąż, and Kruszyna near Włocławek⁴. At the age of 26, he received the first presbytery in Starokrzepice, and then in Przyrów and Pajęczno, where he served pastorally until 1923⁵. Throughout his pastoral ministry he conducted extensive social and educational activities. He actively participated in the dissemination of agricultural knowledge, published in various magazines⁶, he was a member of the Polish Macierz Szkolna (in 1907, the association was liquidated by the Russians), and also secretly taught and promoted life in sobriety. The latter exposes him to the Russian authorities, who accused him of harmful activities for Russian statehood. In his extensive bravery, he assisted the emerging Polish Military Organization⁷. For special merits in the promotion of Polishness, he was appointed in 1922 a secret papal chamberlain, and Pius XI granted him the dignity of a domestic prelate⁸.

In 1922, priest Walery Pogorzelski was nominated as parish priest and dean of Sieradz. The Sieradz parish was one of the largest parishes in the Włocławek diocese. The new parish was formed by the city of Sieradz with the suburbs: Wójtostwo, Krakowskie Przedmieście, Porzecze, Olędry Wielkie, Olędry Małe and Habie. Villages belonging to the parish include: Bogumiłów, Dąbrówka Dwór, Dąbrówka Wieś, Jezioro, Jezioro Kolonia, Kłocko, Mantyki, Mnichów, Monice, Rakowice, Piechotki, Wiechucice, Zapusta Mała, Zapusta Wielka and Zalesie. Two villages were also included in the parish: Gorewódka and Walentynów⁹.

The new parish priest got the recognition of the residents of Sieradz in a short time. Seeking contact with the parishioners, he decided to restore the old custom of blessing the fields. In May and June 1923, he visited villages belonging to the parish¹⁰. It is not known whether this practice continues later. In 1924 during the canonical visitation of Bishop Stanisław Zdzitowiecki, along with other priests, he confirmed about 3,000 people¹¹. One of his many investments was the construction of a new sacristy¹². In the same year, cleanup work began around the church. The market square next to the temple was removed, a fence from Kolegiacka Street was set up and Farna Street was deleted. New trees and shrubs were planted, which completely changed the church surroundings¹³. Probably in 1926 electricity was installed in the church. In the following years, Fr. Walery Pogor-

¹ W. Pogorzelski, *43 Years in the Priesthood...*, p. 7.

² Ibid; K. Studnicka-Mariańczyk, “*The Chronicle of War*”..., p. 266.

³ Ibid., p. 267.

⁴ R. Kaczmarek, entry: *Pogorzelski Walery*, [in:] *Polish Biographical Dictionary*, vol. 27, Wrocław 1982, p. 216.

⁵ Ibid.

⁶ Pr. W. Pogorzelski published in magazines such as: “*Wiek*”, “*Zorza*”, “*Gazeta Świąteczna*”, “*Diocesan Chronicles*” and others.

⁷ A. Ruszkowski, *Walery Pogorzelski – Priest and Patriot*, “*Nad Wartą*” 1996, № 30 (60), pp. 1, 5.

⁸ R. Kaczmarek, op. cit., p. 216.

⁹ “*Yearbook of the Włocławek Diocese*” 1938, p. 186.

¹⁰ Z. Mnichowiak, *From the Sieradz Parish. Shepherd's Mission*, “*Diocesan Chronicle...*”, vol. 17, n.p., 1923, pp. 309-310; Fr. W. Kujawski, op. cit., P. 210.

¹¹ W. Pogorzelski, *Pastoral Visit In the Area Sieradzki*, “*Diocesan Chronicle...*”, vol. 18, n.p., 1924, pp. 329-330; Fr. W. Kujawski, op. cit., p. 210.

¹² Archives of the Diocesan Curia in Włocławek, [hereinafter: AKDW], Parish 183, Registry 48v, 75, 76-76v, 78; W. Pogorzelski, *43 Years in the Priesthood...*, pp. 152-153; Fr. W. Kujawski, op. cit., p. 224.

¹³ K. Studnicka, “*The Chronicle of War*”..., p. 271.

zelski undertook difficult tasks: the renovation of the tower, the roof of which was covered with copper sheet, the purchase of three new bells¹, and in 1932, a copy of the image of Our Lady of Częstochowa². Another investment by Fr. Walery Pogorzelski was the construction of the Catholic House, which was completed in 1933³.

An important event for the entire Sieradz parish and the surrounding area was the 9th and 10th of June, 1934, Eucharistic Congress of the Sieradz Land⁴. On June 9, Professor Walenty Majdański gave a lecture on threats from the growing symptoms of immorality⁵. The ceremonial masses were held by Bishop Ordinary Karol Radoński and suffragan from Płock Bishop Leon Wetmanski and Bishop Antoni Laubitza from Gniezno. 40,000 people participated in the Eucharistic procession. A letter from the Holy Father Pius XI was sent specially for this celebration⁶. Father Walery Pogorzelski considered this event the most honorable in his pastoral work⁷.

In subsequent investments, Fr. Walery Pogorzelski was assisted by numerous parishioners who valued their priest very much. The latter, fascinated by the richness of folk art, equipped the church with numerous banners woven in traditional Sieradz folk patterns; he also cultivated the Sieradz folk costume, which he expressed, introducing folk costumes to assist during numerous processions and church holidays⁸. In his subsequent investments the parish priest planned conservation work in a wooden church in the cemetery and the construction of a new cemetery fence⁹.

Pastoral work of Fr. W. Pogorzelski, and the life of the city was interrupted by the outbreak of the Second World War. Already in the first hours of the attack of Nazi Germany on Poland, Sieradz could see the horrors of the war when the escapees from Wieluń appeared in it¹⁰. The city was one of the first to be attacked by the German Air Force. On January 4, 1939, no military defense was available¹¹. Sieradz and the entire diocese of Włocławek became under the rule of the occupant¹². Father W. Pogorzelski, under the pressure of some people, left Sieradz for Łódź, however, on September 4, 1939, so just before the Germans occupied the city, he returned to the city. At the last moment he managed to hide valuable parish things with the help of two sisters¹³.

At the parish of priest Walery Pogorzelski there was *The Chronicle of the All Saints Church in Sieradz* started by Fr. Władysław Mikołajewski, which was complemented by subsequent parish priests with their notes. It included the *Chronicle of War*, written by priest Walery Pogorzelski at the turn of 1939/1941¹⁴. These two sources, which form one whole, are extremely valuable, as they describe the history of the city of Sieradz and the history of the parish. The first information we find in the chronicle comes from the period just before the outbreak of the war. In the next entries, priest W. Pogorzelski presents the situation in which the inhabitants of Sieradz and the entire Polish nation found themselves, starting from September 1, 1939 and later, in the following days of the war. The information provided by the chronicler concerned general events, fates and displacements of

¹ AKDW, Parish 183, pp. 156-157, 162; Archive of the parish of Sieradz 4, Reg. I; the previous bells were taken by Germans in 1915, see: A. Ruskowski, op.cit.; W. Pogorzelski, 43 Years in the Priesthood ..., p. 157; Fr. W. Kujawski, op. cit., p. 226.

² AKDW, Parish 183, Reg.232; Fr.W. Kujawski, op. cit., p. 229.

³ AKDW, Parish 183,Reg.188v.

⁴ K. Studnicka, "The Chronicle of War" ..., p. 272.

⁵ W. Pogorzelski, *Eucharistic Congress of the Sieradz Land, "Chronicle of the Włocławek Diocese"*, vol. 28, n.p. 1934, p. 226; Fr. W. Kujawski, op. cit., p. 220.

⁶ Ibid., p. 221.

⁷ W. Pogorzelski, 43 Years in the Priesthood ..., p. 171; L. Witzak, *Pastoral and Social Activity of Father Walery Pogorzelski*, Włocławek-Lublin 1984, (Master's thesis, Diocesan Archives in Włocławek, reference number 44), p. 80; K. Studnicka-Mariańczyk "Chronicle of War" ..., p. 273.

⁸ A. Ruskowski, op. cit., p. 5.

⁹ AKDW, Files of the Sieradz parish 4, Reg. 71-74, 82-88, 243.

¹⁰ T. Olejnik, *Wieluń – the Polish Guernica*, Wieluń 2004, s. 25.

¹¹ W. Kujawski, *Ecclesiastical History* ..., pp. 244-245.

¹² Cz. Łuczak, *From the First to Last Hour of the Second World War. The History of Poland and Poles*, Poznań

¹³ L. Witzak, *Pastoral and Social Activity of...*, p. 22.

¹⁴ According to the story of Fr. Józef Frątczak, the parish priest of the All Saints Church in Sieradz, Antonina Gadzińska helped with writing of *The Chronicle*.

both the author himself and the completely unknown people¹. The parson of Sieradz describes the first days of the occupation:

On September 1, German troops attacked Wieruszów and Wieluń, weakly repulsed. On September 4, they launched an attack on Sieradz. The Warta River was further defended by two Polish regiments, barely one and a half days, retreating towards Łódź. As a result of artillery shells and bombers, the entire Toruńska Street, houses and carpentry factory of Kazimierz Pruski with a large amount of wood material were burnt. Since the bomb raid, the railway track was damaged and the whole wagon full of fugitives disassembled. The railway and road bridges were partly blown up by Polish troops giving way. From September 1, the people's flight begins. Huge, many thousands of carts, unloaded with stores, bedding and packages, men, women, children, horses, cows and all their belongings, continue to flow day and night through Sieradz to Łódź and into the country. Everything caused by fear of war and encouraged by our troops. In fear of the highest everything is trying to get through the Warta, because there is only one bridge in Sieradz, so before they blow it up. Five days and nights this desperate journey is going on. "The Warta line will be maintained", "We will not let the Germans for Sieradz", "Here will be positional buoys", "Sieradz will not leave stone on the stone". Messages were preached. Almost everyone who escaped from this 12,000-strong Sieradz. There are only about two hundred people left to fight, as they say. Everything in panic escaped. A few days ago, shelters were built, dug holes and ditches against bullets. On 1, 2, 3 September, all authorities, staroste, police, prisons, offices, banks, hospitals left Sieradz. The prison released all prisoners, up to 1,500 people, with the exception of the heaviest criminals who were transported deep into the country. The hospital in Warta released mentally ill, about 700 people. Both of them dispersed around, spreading anxiety. I did not intend to leave Sieradz².

After entering the city, the Germans left for some time Fr. Pogorzelski and other priests of the Sieradz district. In Sieradz remained Fr. Feliks Binkowski³ and Fr. Stefan Flisiak⁴. After some time, time, all of the priests were forced to work hard and humiliating⁵. The result of this was the deterioration of the poor physical condition of parish priest of the Sieradz, W. Pogorzelski, who died on 12. II. 1941. His burial took place 15. II. 1941 and was the last solemn funeral, which the German authorities allowed. The funeral was attended by priest Stefan Martuzalski⁶. The funeral speech was delivered by priest Feliks Binkowski, companion of the last days of Fr. Pogorzelski⁷. He was also appointed a new parish priest and dean of Sieradz. He hoped that relations with the German authorities would improve. The future turned out to be different. The church, or Collegiate Church in Sieradz, was transformed into a grain warehouse⁸. The persecution of priests began.

The first victim was the vicar of the parish, priest Stefan Flisiak, arrested around 2.VII.1941. All priests from Warthegau in Łódź district were arrested on October 6, 1941. This also affected the new parish priest and dean of Sieradz, Fr. Feliks Binkowski. He was placed with other priests in the Dachau camp, he gave his life there on the 4th of August 1940⁹. The Germans left only parish priest of Charłupa Wielka, Fr. Antoni Samulski¹⁰ for the pastoral care of Poles. There was a long-held view that this was the only priest in the diocese who had agreed to take over the status of the reichsdeutsch¹¹, for which he was later persecuted, imprisoned and abused by the Polish authorities. The report conveyed by sister Paulina Jaskulanka, makes us look differently at the attitude of Fr. A.

¹ K. Studnicka-Mariańczyk, "The Chronicle of War"..., p. 280.

² Ibid., pp. 288-289.

³ Fr. F. Binkowski (1898–1942) – rector of the post Dominican church in 1938–1941, parish priest in the All Saints Parish Church in Sieradz.

⁴ Fr. S. Flisiak (born 1907) – vicar of the All Saints Parish Church in Sieradz; from 1945 – chaplain of Polish Guard Companies in Gießen.

⁵ W. Kujawski, *Ecclesiastical History...*, p. 246; compare P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, p. 98.

⁶ Fr. S. Martuzalski (1887–1974) – parish priest of the Saint Gotard in Kalisz, vicar general of the Włocławek diocese; see S. Librowski, *Diocese of Włocławek [in:] Religious Life In Poland Under the Nazi Occupation of 1939–1945*, Warsaw 1982, p. 114.

⁷ P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, pp. 97-99.

⁸ J. Milczarek, *Extermination of the Polish Population ...*, p. 15.

⁹ W. Kujawski, *Ecclesiastical History...*, p. 247; P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, p. 180; see: J. Milczarek, *Extermination of the Polish Population And the Resistance Movement In Sieradz During the Nazi Occupation*, Sieradz 1988, p. 15.

¹⁰ Fr. Antoni Samulski (1897–1952) – parish priest in Charłupia Wielka in 1936–1945.

¹¹ S. Librowski, *Diocese of Włocławek...*, p. 119.

Samulski. It seems that the Germans did not ask Father Samulski about expressing the desire to become a German citizen, but they were based on the fact that he was born in Portitz near Leipzig¹. Wartime activity by priest A. Samulski and supporting him, an older age, Fr. Ignacy Świąder², was described on an ongoing basis by sister P. A. Jaskulanka. Priests from the parish of Charłupia Wielka, especially the younger priest Samulski, by cart, and more often by bicycle, rode around the former Sieradz, Szadek and Turek districts to administer the sacraments³. He regularly visited the hospital of Sieradz and celebrated Sunday services not only in Charłupia Wielka, but also arrived, on some days in the afternoon, to Sieradz, where he legally celebrated masses for the sisters in the sacristy of the monastery church. Concerning the hospital services, he had trouble with the German hospital staff⁴. Ks. Samulski, from the first days of liberation, exercised pastoral care, caring for the the protection of the presbytery and its parishioners; he celebrated masses for which the inhabitants of Sieradz were grateful. Sieradz, apart from the parish priest of Charłupia Wielka, was deprived of proper pastoral care. The parish church, the monastery and the remaining churches in Sieradz were closed and their property was plundered.

Monastery of the Ursuline Sisters during the Nazi occupation

Ursuline Sisters together with their chaplain, Fr. Bienkowski, evacuated from Sieradz to Łódź. After the occupation of the city by the Germans, they returned to Sieradz⁵. The monastery was occupied by the wounded Polish and German soldiers. A field hospital was established in the monastery, where the sister was offered a job. It was possible thanks to the fact that they had previously been trained as nurses⁶. Initially, the Germans employed only 5 sisters, but on the 16th of IX there were 15. The sisters worked in a field hospital, a military hospital and in this temporary hospital of Eugeniusz Fiszer at Warcka Street 15⁷.

Dedication of the sisters with equal care to wounded Polish and German soldiers was kind to Germans⁸. The sisters were allowed to live in some of the cloisters, and even from April 21 they regained their chapel. At the same time, the hospital service was reorganized. The former district hospital had to serve the Germans only, the hospital at Warcka Street for Poles, and the hospital in the monastery was intended for wounded Polish soldiers. Wherever the sisters worked, they helped the neediest. One of the rescued was Władysław Stein⁹, the Warsaw physician, neurologist of Jewish origins, who, thanks to the help of the sisters, experienced a serious crisis after the operation. A separate chapter in the war history of Sieradz is the ministry of the sisters in burying the dead prisoners of the Sieradz Prison. Seeing that the dead prisoners who do not have their families are buried without any respect, they made a proposal to the German authorities that they would bury them. The consent was granted the seventeenth of December 1940¹⁰. In the aforementioned *Chronicle...*, sister P. A. Jaskulanka writes:

...The decisive debate has already been completed in the municipality. Both sisters returned to the convent, and Sister Paulina Jaskulanka was ordered to wait and after some time an official notification of the deaths of two prisoners whose sisters were to be buried was given. So they dug out the pits right then, and on that day the sister Jozia Piotrowska (later sister Alfreda) went by our normal farm cart pulled by one horse, our beloved black Care through the gate of the Sieradz Prison.

¹ W. Kujawski, *EcclesiasticalHistory...*, p. 248; P. Jaskulanka, *Occupation History...*, pp. 11, 319.

² Fr. Ignacy Świąder - parish priest of Saint Nicholas in Wierzchy in the years 1936–1941; S. Librowski, *Diocese of Włocławek ...*, p. 120.

³ W. Kujawski, *EcclesiasticalHistory...*, p. 248; P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, pp. 11, 319.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., pp. 23-26.

⁶ Ibid., p. 245.

⁷ *Sieradz, The City's History Since 1939*, edited by K. Lesiakowski, Łódź-Sieradz 2014, pp. 73-74.

⁸ P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, pp. 15-29.

⁹ Władysław Stein (1906–1966) – son of Róża from Eilstein and Jakub Stein, neurologist, associate professor of the Military Medical Academy in Łódź, colonel of the Polish Army; M. Hanecki, *The participation of doctors and naturalists of Jewish origin in the development of medical sciences in Poland in the last century*, “*Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego*” 1972 nr 1 (81) pp. 112-113.

¹⁰ P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, pp. 86-87; I. Wolman, ... Behind the Walls of the Prison In Sieradz. Facts, People, Events and Curiosities From the History of the Prison in Sieradz, 1836–2006, Sieradz 2006, pp. 124-127.

From that time on, it was often possible to see in the city this modest but eloquent funeral procession – one sister in a cart as a carter, and the other by the coffin, saying a rosary. Sometimes a policeman walked a bit behind the cart, shouting that the sister would go faster, but sister Józia did not know German well, so she did not care too much – besides our horse could not go faster because she had a bad hoof and barely took every step. Sister was sorry for our sick Care and never hurried her, even if the policeman was hoarse from the scream. The sight of this funeral procession, repeated more and more often throughout the years of occupation, made a shocking impression not only on the Poles, but also on the Germans. It happened that German soldiers, passing this two-person funeral procession, stopped for a moment saluting...¹.

Actually, among the Ursuline and other religious institutions in the Land of the Warta, only the religious house in Sieradz survived the war². The monastery building from 8.III.1941 was taken over by various German offices³. The sisters lived in the attic of the monastery in the former weaving mill, finding employment in manual labour and in hospitals. All of their belongings in the first days of the war, they took to the house in Męka, which belonged to the congregation. At the request of the local authorities this post was closed after the war. In the parish of Sieradz, there was a “colony” of the Monica monastery, where four sisters were staying, which on 16.1940 was removed by the Germans from that institution⁴. In 1945, they created a separate religious house. Spiritual ministry was carried by priests. One of the confessors of the sisters was parish priest Fr. A. Suwart⁵, who in 1941 was arrested and deported to GG.

The sisters helped the Jews during their extermination in Sieradz. The superior of the Ursulines in Sieradz was Antonia Tyszkiewicz⁶. Thanks to her, relics of the Holy Cross, which were kept in the monastery church for centuries, have been preserved⁷. In recent years, the attitude of the Ursuline Sisters during the Second World War has been duly understood and assessed. The existence of the monastery was a phenomenon in the conditions of occupation.

The Nazi occupation of Sieradz is a period of unprecedented terror and hard experience of the city's inhabitants. The Germans, who were in Sieradz, infamously wrote themselves in the history. However, the attitude of the Polish society, including the inhabitants of the city, proved that it was worth fighting for human dignity and rights. The problem of research on Nazi crimes and extermination of the Polish population on the Sieradz land should be reflected in numerous publications. Thanks to this, future generations will remember the events of those years.

¹ P. Jaskulanka, op. cit., pp. 95-96.

² Congregation of the Ursulines of the Agonizing Heart of Jesus Historical Sketch – Current Status, Poznań 1981, pp. 40-41; W. Kujawski, *Ecclesiastical History...*, p. 246.

³ Ibid.

⁴ Ibid., p. 238.

⁵ Fr. Antoni Suwart – came from the parish of The Care of St Joseph, Mary Magdalene and Guardian Angels in Milejów. He accepted priesthood in 1924. He was a chaplain in Zagrodnica and a prefect in Izbica Kujawska.

⁶ Aleksandra Maria Zofia Tyszkiewicz (1893–1983) – daughter of Maria from Pusłowscy of the Szeliga coat of arms and Aleksander Tyszkiewicz of the Leliwa coat of arms. After taking the religious vows 6.IV.1920, she took the name Antonina; see J. Ruszkowska, *A Memoir of Sister Antonina Aleksander Tyszkiewicz*, “*Na Sieradzkich Szlakach*”, vol. 7, 1992, № 3/27, pp. 17-18; P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, pp. 301-302.

⁷ P. Jaskulanka, *Occupation Chronicle...*, pp. 139-140.

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

ПАМ'ЯТКИ ДЕРЕВ'ЯНОЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ, ДОСЛІДЖЕНІ СТЕФАНОМ ТАРАНУШЕНКОМ

Стефан Андрійович Таранушенко (1889–1976), випускник Харківського імператорського університету, учень професора Федора Івановича Шміта, був провідною постаттю в українському мистецтвознавстві ХХ ст. Те, що він ще замолоду звернув свою дослідницьку увагу на дерев'яні пам'ятки національної сакральної архітектури (а не, скажімо, на античну класику чи європейський Ренесанс, як більшість його колег) – це велика удача для української архітектури. В іншому разі це визначне явище світової культури виявилось б знищеним російським комуністичним режимом протягом 1920-х – 1940-х рр. майже безслідно, тобто без наукової фіксації. І тоді українцям важче було б доводити світу свою національно-культурну і творчу повносправність.

У 1920-х рр. учений розпочав фундаментальні дослідження монументальної дерев'яної архітектури Лівобережжя з детальними архітектурно-археологічними обмірами пам'яток, докладною фотофіксацією їх, пропорційним аналізом. Удосконалений метод архітектурно-археологічних обмірів П. Покришкіна, увага до деталей, нюансів та відхилень уможливила реконструкцію методів роботи народних будівничих. Монографія, видана у 1976 р. на підставі цих досліджень, становить видатний науковий інтерес, бо ж переважна більшість описаних пам'яток знищена¹. Ця монографія поки що є найфундаментальнішою науковою працею про дерев'яну сакральну архітектуру Лівобережжя другої половини XVII – початку XIX ст. І саме С. Таранушенкові ми завдячуємо тим, що маємо достовірні наукові дані про нині неіснуючі дерев'яні храми Лівобережжя.

І в монографії про дерев'яні храми Лівобережжя, і в інших архітектурознавчих працях вченого втілилися його методичні принципи, які не втратили свого значення і на сучасному етапі розвитку українського пам'ятокознавства. Студіюючи архітектурну спадщину Лівобережжя і Слобожанщини, С. Таранушенко вперше поставив її в контекст загальноєвропейського архітектурного процесу, розглядаючи кожну пам'ятку в широкому культурному й географічному ареалі – від Дону до Сяну, від Чорного до Балтійського морів. Глибоке знання народної й професійної архітектурної творчості дало змогу провести широкі паралелі стосовно мистецьких явищ у різних краях України, а відтак (навіть на прикладі лише Лівобережжя чи Слобідської України) показати єдність усіх етнографічних груп українського народу.

Архітектуру С. Таранушенко розглядав як цілісність, не піддаючи вульгарному поділу її на муровану і дерев'яну, чим грішили й грішать досі чимало колег. Порівняння пам'яток привело до висновку, що попри відмінності в будівельному матеріалі, спільним і єдиним лишається принцип розуміння і організації простору, побудови архітектурних форм – а це, зрештою, і визначає національну специфіку архітектури певного етносу. Дуже тонко підмічено взаємозв'язок дерев'яного і мурованого будівництва: за несприятливих соціально-економічних умов “лабораторією” архітектури, де підтримувалися традиції й творилося нове, ставало дерев'яне будівництво; за сприятливих умов знахідки попереднього розвитку дерев'яної архітектури широко впроваджувалися в муроване зодчество, даючи вибухоподібну динаміку розвою нових типів, композиційних структур і декору.

Для автора цього тексту як фахового архітектора у праці С. Таранушенка є один незбагненний момент: як він, зі своєю суто гуманітарною освітою, не маючи підготовки й практики ні архітектурної, ані будь-якої інженерно-технічної, зумів так глибоко розібратися в архітекту-

¹ Таранушенко С. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України. К. : Будівельник, 1976. 336 с.

рно-конструктивних проблемах як дерев'яних, так і мурованих пам'яток? Звісно, багато чого можна досягти кмітливістю, досвідом, “хлопським розумом”. Але ж ідеться не тільки про математичне удосконалення та розвиток методики академіка-архітектора П. Покришкіна, а й про дослідження динаміки деформації конструкцій дерев'яних церков – а це навіть сьогодні є серйозним інженерним завданням. Як встановив С. Таранушенко на основі спостережень за багатолітніми деформаціями дерев'яних церков, конструкції їх розраховувалися таким чином, щоб вертикальна усадка навіть структурно найскладніших різновисоких споруд була рівномірною. Проте народним майстрам це не завжди вдавалося: конструктивно найслабшими, схильними до просідання завжди були внутрішні кути зрубної конструкції, прилеглі до центрального зрубу. Про це С. Таранушенко наприкінці життя писав у листі до свого колишнього учня і співробітника, доктора мистецтвознавства П. Жолтовського: “Мене цікавить думка народних майстрів – як боротися з перевантаженням кутків центральної ділянки та осіданням і деформацією будови саме в цих пунктах. Бо ж дивно, сотні літ будують церкви, бачать, конструктивно тут не додумано в згаданих пунктах, і все ж не шукають запобіжних засобів. Чому? Чому тільки П. Шолудько зробив спробу, а її не підтримали?”¹. Це питання залишається й надалі нерозв'язаним – у зв'язку з загибеллю протягом ХХ ст. основної маси пам'яток дерев'яної церковної архітектури XVII–XVIII ст. Наддніпрянщини, Поділля і Лівобережжя.

Загалом доля самого С. Таранушенка та його наукової спадщини виявилася настільки ж трагічною, як і доля зазначених пам'яток. Учений був репресований: заарештований 14 жовтня 1933 р., засуджений 24 лютого 1934 р. Частина дослідницьких матеріалів загинула в добу комуністичного погрому української культури в 30–40-х рр. ХХ ст. Частину матеріалів вдалося уривками опублікувати протягом 50–70-х рр. ХХ ст.² Проте опубліковано все те було зі значними, і сьогодні вже можна твердо сказати, зловмисними спотвореннями: дозвано допускалася публікація окремої фактографії, тоді як будь-які концептуальні побудови, узагальнення, висновки, наукові гіпотези були негласно забороненими³. У цій сфері лютувала не так радянська цензура, як її добровільні помічники – тогочасні архітектурознавці, зосереджені в одній цікавій “ідеологічній установі” Перед виходом на пенсію С. Таранушенко працював в інституті КиївНДІТІ. Це був “широко відомий у вузьких колах” Науководослідний інститут теорії, історії і перспективних проблем радянської архітектури в м. Києві, в якому через багато років після смерті С. Таранушенка встиг попрацювати й автор цього тексту, заставши там дуже дивну “інституційну пам'ять” Старші колеги розповідали, що довголітній директор інституту сталініст Григорій Головка своїм підлеглим... категорично забороняв публікувати результати досліджень: “Ви щось там напишете, а мені потім відповідати” Тож за поганою, але дуже тривкою традицією в інституті культивувалася наукова і творча безплідність, основні заповіді якої були навіть сформульовані письмово:

“Якщо можеш не писати – не пиши.

Якщо написав – не публікуй.

Якщо опублікував – відмовся”.

У середовищі колег, які жили і діяли за такими правилами, С. Таранушенку було надзвичайно важко добитися публікації свого дослідження. І все ж монографія “Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України” змогла побачити світ ще за радянської влади, в останній рік земного життя вченого. Це сталося завдяки сприянню видатного українського поета і державного діяча, академіка Миколи Бажана та доктора мистецтвознавства Григорія Логвина. Останній, як науковий редактор, написав гарну передмову до книги⁴.

Проте колеги, рецензенти і видавництво “Будівельник” зробили все можливе, щоб якнайбільше спотворити монографію. Так, у 1974 р. видавництвом “Будівельник” надавався рецензентам макет на 530 сторінок з 500 ілюстраціями, де були описані 162 церкви (перевіс-

¹ Жолтовський П. Вибрані праці: у 3 т. Т. 1: Umbra vitae: Спогади. Листування. Додатки. Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. С. 406.

² Таранушенко С. Пам'ятники архітектури Слобожанщини XVII–XVIII віків // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. К.: Держбудвидав УРСР, 1959. С. 44-80.

³ Вечерський В. ...Дозволили померти в Києві // Пам'ятки України. 1992. № 2-3. С. 55-56.

⁴ Логвин Г. Від редактора // Таранушенко С. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України. К.: Будівельник, 1976. С. 3-5.

но С. Таранушенко у рукописі подавав 181 пам'ятку). Після цього пішли пропозиції скоротити книжку до 12-15 друкованих аркушів (!) Реально монографію було скорочено майже вдвічі, при цьому залишилися описи і графічні матеріали лише по 64 церквах, а більша частина – 98 об'єктів (!) було вилучено на стадії макету. Якщо ж узяти за основу авторський рукопис, то тут цифри будуть ще більш вражаючими – у виданій в 1976 р. версії залишилося 64 об'єкта із 181, тобто лише трохи більше третини!¹ Так, розділ “Пам'ятки баштового типу” було скорочено до 2 сторінок. З проаналізованих С. Таранушенком 15 пам'яток залишено тільки дві (Іваниця і Моровськ), чим не лише спотворено авторський задум, а й збіднено фактографічну базу українського архітектурознавства, бо 13 унікальних втрачених пам'яток лишилися не введеними до наукового інформаційного середовища й непроаналізованими у відповідному контексті. Від розділу “Охтирська група” залишили тільки 5 сторінок з аналізом єдиної пам'ятки – церкви Юрія в Охтирці (у С. Таранушенка було 4 пам'ятки). Повністю вилучений принципово важливий розділ “Псевдокласицизм”, текстові залишки якого механічно долучено до попереднього розділу “Пам'ятки кінця XVIII ст.”

Не кажучи вже про те, що С. Таранушенко не обмежувався простим фактографічним описом пам'яток: у нього в складі монографії була потужна історична й архітектурна аналітика, більша частина якої потрапила під скорочення.

Сам учений дуже тяжко переживав усі перипетії боротьби за свою монографію. Про це свідчать, зокрема, опубліковані його листи до П. Жолтовського. Ось, зокрема, лист від 25 червня 1972 р.: “Моє “Лівобережжя” – в друкарні. Знаю, що з мого рукопису розділи “Вступ”, “Від автора” цілком викинули. Викинули також покажчики імен і географічний. Були ще скорочення тексту й ілюстрацій. Словом, набирають зовсім не те, що я писав”².

Після виходу друком багатостраждальної монографії, отримавши її від С. Таранушенка в подарунок, П. Жолтовський відповів поштівкою від 1 травня 1976 р., в якій дуже глибоко й лаконічно оцінив історичне значення книги: “Трагічна загибель цих пам'яток незмірно підносить значення Вашої праці”³.

П. Жолтовський не випадково назвав усі храми, досліджені С. Таранушенком, пам'ятками. Адже якби вони уцілили дотепер, то усі 181 без винятків мали б статус пам'яток архітектури найвищої ціннісної категорії – національного значення. І те, що з півтора десятка збережених зараз церков, про які писав С. Таранушенко, далеко не всі мають такий статус – це свідчення не їхньої малоцінності, а поганій роботі державних органів охорони культурної спадщини.

У такому контексті автор цього тексту протягом багатьох років відчував потребу перевидання в автентичній авторській редакції Таранушенкової фундаментальної монографії. Це стало можливим у 2014 р., коли до справи узявся знаний харківський видавець Олександр Савчук з залученням д. і. н. С. Білоконя й автора цього тексту. Нашим завданням було відновити все, що вилучили з монографії у виданні 1976 р., і виправити вкрай невдале компонування і представлення ілюстративного матеріалу, допущене видавництвом “Будівельник”. Для цього перевидано повний авторський текст С. Таранушенка з ретельним добром ілюстративного матеріалу (понад 1000 позицій), який зазвичай в архітектурознавчих дослідженнях має самостійне й особливо важливе значення⁴.

За нашими підрахунками, з 181 церкви, описаної С. Таранушенком, до 2014 р. збереглися 16, тобто менше 10%. З них одна відтворена, у Пустовійтівці; ще одна, у Чуйківці, згоріла під час підготовки видання до друку в 2014 р., а ще одна зараз міститься на території Росії – у с. Новий Ропськ на Брянщині. Сучасні світлини цих 16-ти та короткі довідки про кожну зі збережених церков нами подано в додатках наприкінці книжки. Не повторюючи текстів С. Таранушенка, ми акцентували увагу на історії цих церков протягом 1930-х – 2010-х рр., з зазначенням державних документів і заходів, спрямованих на їхнє збереження чи/та знищен-

¹ *Вечерський В.* Передмова // *Таранушенко С.* Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / Передне слово: С. І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки: В. В. Вечерський; упоряд., прим.: О. О. Савчук. Харків: Видавець Савчук О. О., 2014. 864 с., 1033 іл. (Серія “Слобожанський світ”. Вип. 8). С. 12.

² *Жолтовський П.* Вибрані праці: у 3 т. Т. 1: *Umbra vitae: Спогади. Листування. Додатки.* Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. С. 418.

³ Там само. С. 430.

⁴ *Таранушенко С.* Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України...

ня, реставрацію, відтворення. Також у додатках подано повний ілюстрований перелік збережених дерев'яних церков Лівобережжя, що датуються тим хронологічним періодом, який досліджував С. Таранушенко, тобто другою половиною XVII – початком XIX ст. Це зроблено задля кращої поінформованості сучасного читача. Зазначимо, що подано далеко не всі дерев'яні храми, що уціліли на теренах Лівобережжя від минулих епох. Ми здійснили чіткий відбір храмів за тими принципами, якими керувався у своїй монографії С. Таранушенко: у нього немає жодної церкви “єпархіальної” архітектури. Він дослідив і подав у книзі тільки ті храми, які збудовані в національній традиції. Ми також керувалися цим принципом, установивши не так стильовий, як хронологічний критерій – орієнтовно 1800 р. Ця дата – не лише межа століть, а й межа органічного розвитку української національної архітектури. Її розвиток було перервано не новою стилістикою (класицизмом), а в неприродний, насильницький спосіб: у 1801 р. петербурзький Синод заборонив будувати в Україні церкви “в малоросійськом вкусе”. Тому з початку XIX ст. всі сакральні будівлі вимагалося і дозволялося зводити тільки за “зразковими проектами”, які розсилалися з Петербурга. Ця архітектурна казенщина пройшла кілька етапів стильового розвитку – від класицизму до історизму, навіть з елементами модерну. Проте протягом усього періоду свого панування вона лишалася чужорідною для України. Тож С. Таранушенко неспроста її ігнорував – проігнорували її і ми, виходячи з мети і завдань максимально об'єктивного представлення доробку вченого.

Нижче ми наводимо повний перелік збережених пам'яток дерев'яної сакральної архітектури Лівобережної України XVII–XVIII ст. У ньому курсивом виділені ті церкви, про які С. Таранушенко писав або хоча б згадував у повній авторській редакції монографії “Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України”.

Дніпропетровська область

1. *Новомосковськ. Троїцький собор, 1775–1780 рр. (1773–1778 рр.)*

Київська область

2. *Переяслав-Хмельницький. Церква Св. Юрія з с. Андруші, 1767 р.*

Полтавська область

3. *Полтава. Спасо-Преображенська церква, 1706 р., 1811 р., 1845 р.*

Сумська область

4. *Лебедин. Воскресенська церква, 1789 р.*

5. *Лебединський район, с. Боброве. Церква Св. Миколи, 1730 р., поч. XIX ст.*

6. *Роменський район, с. Левченки. Церква Св. Трійці, 1768 р.*

7. *Роменський район, с. Плавинище. Церква Св. Іоанна Богослова, 1776 р.*

8. *Роменський район, с. Пустовійтівка. Церква Св. Трійці, 1773 р.*

9. *Роменський район, с. Ріпки. Церква Різдва Христового, 1746 р.*

10. *Шосткинський район, с. Пирогівка. Церква Покрова Богородиці, 1777 р.*

11. *Ямпільський район, с. Чуйківка. Церква Успіння Богородиці, 1730 р., 1753 р., поч. XIX ст. (згоріла 24 березня 2014 р., під час підготовки видання до друку).*

Харківська область

12. *Дергачівський район, смт. Вільшани. Церква Св. Миколи, 1753 р.*

13. *Чугуївський район, смт. Введенка. Введенська церква, 1777 р.*

Херсонська область

14. *Берислав. Введенська церква, 1726 р., 1784 р.*

Черкаська область

15. *Золотоніський район, с. Драбівці. Церква Св. Трійці, 1764–1765 рр., 1864 р.*

16. *Золотоніський район, с. Сеньківці. Церква Св. Миколи, 1741–1743 рр., 1880, 1867 рр. Перенесена в 2007 р. у скансен “Козацький хутір” у с. Стецівка Чигиринського району (у складі Національного заповідника “Чигирин”).*

Чернігівська область

17. *Ічнянський район, с. Сваричівка. Церква Успіння Богородиці, 1709 р.*

18. *Коропський район, с. Нехаївка. Церква Успіння Богородиці, не пізніше 1770 р., поч. XIX ст., 1941–1942 рр., 1975 р.*

19. *Менський район, с. Волосківці. Церква Успіння Богородиці, 1765 р., 1818 р.*

20. Менський район, с. Городище. Церква Св. Миколи, 1763 р. (перевезена в 2017 р. у Київ на територію Національного музею народної архітектури та побуту України).
21. Менський район, с. Синявка. Церква Покрова Богородиці, 1775 р.
22. Менський район, с. Степанівка. Церква Св. Трійці, 1767–1769 рр.
23. Новгород-Сіверський. Церква Св. Миколи, 1764 р.
24. Чернігівський район, с. Количівка. Церква Різдва Богородиці, 1788 р.
25. Чернігівський район, с. Новий Білоус. Церква Св. Трійці, не пізніше 1739 р.
26. Чернігівський район, с. Рогощі. Церква Успіння Богородиці, 1753 р., 1861 р.
27. Чернігівський район, смт. Седнів. Церква св. Юрія (Георгіївська), 1715–1747 рр.
28. Щорський район, с. Носівка. Церква Покрова Богородиці, кін. XVIII ст., 1880 р.

Росія, Брянська область

29. Климовський район, с. Новий Ропськ. Церква Св. Миколи, 1732 р.
30. Климовський район, с. Старий Ропськ. Церква Різдва Богородиці, 1730 р.
31. Почепський район, с. Красний Ріг. Церква Успіння Богородиці, 1777 р.

Завершити цей матеріал годиться словами вдячності, адресованими нашим попередникам, і серед них – Стефану Андрійовичу Таранушенку. Бо він разом з колегами М. Макаренком, Ф. Ернстом, В. Щербаківським, Д. Щербаківським, П. Жолтовським був не тільки вченим, пам'яткознавцем, а й пам'яткоохоронцем – у найтяжчі для цієї справи часи. І те, що ми зараз маємо про пам'ятки сакральної архітектури Лівобережної України трохи більше наукової інформації, ніж мали свого часу наші попередники – це тільки тому, що, за словами філософа XII ст. Бернара Шартрського, “ми схожі на карликів, які сіли на плечі велетнів; ми бачимо більше і далі, ніж вони; але не тому, що маємо кращий зір, і не тому, що вищі за них, а тому, що вони нас піднесли вгору своєю величчю”. Тож сучасне перевидання неперевіршеної монографії С. Таранушенка в авторській редакції, яке в 2017 р. вийшло вже другим виданням, є нашим пошануванням подвижницької праці видатного вченого.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ В 1950–1980-х рр.

Після Другої світової війни першочерговим завданням постало здійснення заходів, спрямованих на збереження, використання та реставрацію пам'яток історії, археології та архітектури. Відновивши свою діяльність у 1944 р. Державний історико-культурний заповідник “Києво-Печерська лавра” розпочав відродження своїх пам'яток. Реалізацію програми відновлення монументального живопису Києво-Печерської лаври планувалось розпочати з реставрації розписів Троїцької надбрамної церкви. У жовтні 1945 р. учениця реставратора О. А. Домбровська здійснила попереднє обстеження стану збереження живопису інтер'єру церкви та виконала пробні промивки на ділянках розпису північної стіни і північного стовпа на другому ярусі північно-східного боку храму. Зондажі показали, що живопис вкритий товстим шаром пилу, кіптяви та забруднення. Нерівномірний шар лакового покриття був нанесений у вигляді патьоків та плям з чорними цятками. У зв'язку зі значним потемнінням лаку та ущільненим забрудненням на окремих ділянках живопис майже не проглядався. Поверхня живописного шару була вкрита сіткою дрібного кракелюру, однак стан живопису Домбровською розцінювався як задовільний: лущень та осипань фарби не виявлено, окрім дрібних втрат на панелях, а значні відшарування тиньку від кладки, на її думку, “не становили небезпеки”. У своєму акті обстеження Домбровська відмічає, що “вкрай бажана промивка живопису від забруднення представляє труднощі, тому потребує залучення кваліфікованих реставраторів”¹.

¹ КПЛ-А-1015, арк. 122.

26 жовтня 1946 р. на базі Відділу капітального будівництва Держбуду УРСР був організований Республіканський спеціалізований трест з будівництва монументів та реставрації пам'яток архітектури (трест “Будмонумент”). Саме до його компетенції увійшли питання організації та проведення “реставрації, консервації та відновлення пам'яток архітектури та споруд, що мають художньо-історичну цінність”, а також виконання робіт, пов'язаних з вивченням, обстеженням, фіксацією та обмірам пам'яток під час реставрації¹. Однак вдавались взнаки згубні наслідки тривалого негативного ставлення до пам'яток культурної архітектури в 1930-ті рр. Акцент в охороні та реставрації переносився на новоспоруджені об'єкти, а увага до пам'яток старовини ставала неактуальною. Крім того мали місце економічні труднощі, нестача кваліфікованих кадрів, будівельних матеріалів, проектною документації, а також проблеми в налагодженні науково-реставраційної роботи. Гостро постало питання не тільки зміцнення матеріально-технічної бази, а й поліпшення якості відновлення пам'яток.

Згідно з рішенням Ради Міністрів УРСР з 1 вересня 1951 р. трест “Будмонумент” був реорганізований в Республіканські спеціалізовані науково-реставраційні виробничі майстерні (РСНРВМ), на які було покладено здійснення робіт по науковому дослідженню, обмірам, складанню проектною документації та безпосередньої реставрації пам'яток². Втім роботи з відновлення історико-архітектурних пам'яток та будівель державного музею-заповідника “Києво-Печерська лавра” велися дуже мляво та неякісно, а періодичні ревізії та перевірки фіксували вкрай незадовільне положення справ. В 1945–1960 рр. з 23 запланованих об'єктів Лаври було здано тільки 5, і ті з суттєвими недоліками³. Зниження якості будівельно-реставраційних робіт відбувалося також через порушення принципів та методів наукової реставрації, відсутність наукових звітів про виконані дослідження та реставрацію, непрозорість у веденні роботи, нестачу наукового керівництва та фахових спеціалістів. Брак наукової критики реставраційних робіт призводив до значних помилок в галузі збереження та відновлення пам'яток архітектури⁴.

Разом з тим річні звіти про роботу заповідника за 1950 р. інформують про загрозливий стан збереження архітектурних пам'яток. Внаслідок проникнення поверхневих вод в “підземне хазяйство” відбувалось поступове розмивання фундаментів і нерівномірне осідання ґрунтів під руїнами Успенського собору та прилеглих до нього пам'яток, до переліку яких потрапила і Троїцька надбрамна церква. Через незадовільний стан та порушення системи стоків наземних та підземних вод на території заповідника в 1950–1951 рр. виникло катастрофічне осідання ґрунту з утворенням великих провалів об'ємом до 500 м³⁵. Єдина на території Заповідника архітектурна пам'ятка, що збереглася після війни без значних руйнувань, Троїцька церква, потребувала термінових реставраційних заходів. В 1948 р. в результаті вищевказаних руйнівних процесів на західному фасаді з'явилася тріщина, що спричинила втрати тиньку та живопису. Крім того, внаслідок високої вологості настінний живопис в інтер'єрі храму взимку обмерзав та потребував ретельної реставрації⁶.

Згідно з кошторисно-фінансовим розрахунком, що увійшов до генерального плану відновлення пам'яток Заповідника відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 3630 від 23 листопада 1950 р., на проведення першочергових робіт планувалось 2 916 605 крб., з них на відновлення монументального живопису – 993 131 крб.⁷

Виконання програми реставрації живопису було покладено на спеціалістів скульптурно-живописного цеха РСНРПМ. В 1956 р. бригада фахівців на чолі з художником-реставратором А. Т. Домничем приступила до відновлення Троїцької церкви. Реставраційні заходи були розпочаті з верхньої частини фасадів. Водночас із виконанням фасадних робіт досліджувався настінний живопис в інтер'єрі пам'ятки. Стан збереження монументальних розписів на момент

¹ ЦДАВО України, ф. 4794, оп. 1, спр. 6, арк. 5.

² Там само, спр. 42, арк. 1.

³ Там само, спр. 32, арк. 3.

⁴ Там само, арк. 15.

⁵ Там само, ф. 4762, оп. 1, спр. 456, арк. 1.

⁶ Там само, спр. 451, арк. 12.

⁷ Там само, спр. 456, арк. 11.

обстеження художником-реставратором А. Т. Домничем був незадовільний. В зв'язку з порушенням стійкості в'язева по всій поверхні розписів інтер'єру спостерігалися дрібні осипання та лущення фарбового шару. Значні ділянки шару тиньку відставали від кладки, особливо в нижній частині стін. Місцями живопис змінився в кольорі, збляк. Під час попередніх реставраційних втручань більшість втрат фарбового шару тонувались без підведення реставраційного ґрунту. Тонування потемніли¹. Простежувалося багато записів, що були здійснені безпосередньо по авторському фарбовому шару. Живопис був вкритий товстим шаром потемнілої оліфи, пилом та кіптявою. Особливого занепокоєння викликав аварійний стан тинькового шару на склепіннях, де в окремих місцях (склепіння північної абсиди) спостерігалися суцільні відшарування від кладки на 85-90%. Тиньк на цих ділянках тримався окремими шматками, повсякчас загрожуючи падінням. Ситуацію посилював факт проходження через все склепіння ряду конструктивних тріщин з шириною розкриття близько 2 см, що супроводжувались здуттям тиньку та живопису. Крім того, внаслідок проникнення вологи на окремих ділянках, були відмічені осередки активних солеутворень.

Бригадою реставраторів було запропоновано здійснити закріплення тиньку на аварійних ділянках за допомогою нагелів. Тріщини розшити та відновити зв'язок між тиньком та кладкою, між основою та фарбовим шаром. До пропозицій щодо реставраційних заходів увійшли процеси з видалення шару потемнілої оліфи, пізніх записів та ущільненого забруднення, а також доповнення реставраційного ґрунту, ретуш живопису та відновлення позолоти². Усі реставраційні роботи були закінчені в 1962 р.

Проте вже в 1967–1968 рр. стан Києво-Печерського заповідника викликав занепокоєння у низки пам'яткоохоронних організацій, товариств та наукової громадськості. В зв'язку з цим рішенням Президії правління Українського республіканського товариства охорони пам'яток історії та культури було створено спеціальну комісію для обстеження стану збереження та використання пам'ятників Заповідника і з'ясування причин тих “неподобств, які мають місце”. До складу комісії увійшли діячі науки та мистецтва: Гончар І. М. (голова), Стецюк К. І., Логвин Г. І., Ігнаткін І. О., Вечерський В. П. та ін., які протягом квітня-червня 1967 р. обстежували архітектурні пам'ятки Заповідника, стан монументальних розписів Троїцької, Всіхсвятської та Трапезної церков, колекцій іконопису та ужиткового мистецтва. Обстеження показало жахливу картину – через брак приміщень експонати основного фонду стародавнього іконопису зберігалися в неналежних місцях. Зокрема, деякі музейні предмети були звалені купою в цокольному поверсі Троїцької надбрамної церкви. Внаслідок занедбаності будівлі – “сніг, звалений під стінами церкви, не прибирався протягом всієї зими” (іл. 1) та вільного потрапляння вологи в приміщення “дерев'яна основа ікон згнила та розпадалася від найменшого дотику, поверхня вкрита густою цвільлю, живописний шар пошкоджено або повністю зруйновано”³. Монументальні розписи Троїцької церкви перебували в стані руйнації. Особливого занепокоєння викликали ділянки на західній стіні притвору, південно-західній та північно-західній частинах інтер'єру⁴.

Іл. 1. Троїцька надбрамна церква, 1967 рік. Фото Саподько М. С.

¹ Документальний архів “УкрНДІпроектреставрація”. Матеріали обстеження монументального живопису та проектні пропозиції по реставрації в пам'ятці архітектури XII–XVIII ст. Троїцькій надбрамній церкві Держзаповідника “Києво-Печерська лавра” / Стан живопису. Ч. І. К., 1958, с. 21.

² Там само, С.5.

³ ЦДАВО України, ф. 4760, оп. 1, спр. 64, арк. 8.

⁴ Там само.

В зв'язку з відміченим “значним руйнуванням стінопису Троїцької церкви та повсюдним відшаруванням тиньку” виникла потреба в проведенні повторних консерваційно-реставраційних робіт. З цією метою в 1972 р. групою фахівців КМСНРВМ під керівництвом художника-реставратора В. І. Бабюка було здійснено ретельне обстеження стану монументального живопису церкви, результати якого були зафіксовані в детальному описі, дефектному акті, фотографіях та картограмах. Результати обстеження стінопису церкви, як під копірку, дублювали ті ж самі проблеми, виявлені А. Домничем в 1956 р., що, в свою чергу, вказувало на недостатню ефективність проведених в 1950-х рр. реставраційних заходів.

Враховуючи, що пам'ятка архітектури є складним комплексом різноманітних матеріалів, кожний з яких перебуваючи в однакових умовах, по-різному сприймає дію зовнішнього середовища, реставрація їх потребує наукового підходу як до визначення методики, так і до вибору реставраційних матеріалів. Погляд на реставрацію монументального живопису як комплексної дисципліни, що почав формуватись в 1950-х рр., посприяв залученню до реставраційного процесу різнопрофільних спеціалістів: хіміків, біологів, істориків та мистецтвознавців. Наголошуючи на ретельнішому науковому підході до вибору матеріалів для захисту розписів від впливу руйнуючих факторів, дослідження в реставраційній галузі розвивалися в напрямку пошуку та впровадження в реставраційну практику нових методик. Це було викликано необхідністю збереження розписів, що знаходяться в умовах мінливого температурно-вологісного режиму або на відкритому повітрі, де фарби інтенсивніше втрачають в'язево. Пройшовши випробування на інших київських пам'ятках¹, для вирішення проблем закріплення штукатурної основи Троїцької надбрамної церкви пропонувалися оригінальні методи реставрації з використанням новітніх матеріалів та нових методів фіксації з використанням високомолекулярних з'єднань – синтетичних смол. За розробку цього проекту група українських реставраторів отримала авторське свідоцтво Державного комітету Ради Міністрів СРСР (№ 76740 від 18.07.1949 р. за винайдення “Способу закріплення настінного живопису”). 24 травня 1950 р. на засіданні Вченої ради управління з охорони пам'яток Міністерства міського будівництва СРСР у Москві, що проходив під головуванням академіка І. Е. Грабаря, були затверджені методи та технічні прийоми реставраційних робіт, запропоновані українським художником-реставратором Л. П. Калениченком². Ідея використання кремнійорганічних смол для консервації настінних розписів належала українському хіміку-технологу Ользі Федорівні Плющ. Головною властивістю нового матеріалу була стійкість до атмосферних перепадів, біологічних чинників, морозостійкість та гідрофобність. Матеріал запобігав розмиванню фарбового шару конденсаційною вологою та сприяв збереженню живопису в несприятливих умовах. Беззаперечним плюсом була велика проникаюча здатність смоли, що визначала глибинний ефект закріплення.

Іншим синтетичним матеріалом, розробленим О. Ф. Плющ, став полівінілхлорид (ПВХ). Смола ПВХ використовувалась в операціях, пов'язаних з закріпленням розпорошеного фарбового шару, деструктованого тиньку та його відшарувань від кладки. А також для приготування водостійких ґрунтів та реставраційних шпаклівок. Водостійкі, морозостійкі та біостійкі властивості нового матеріалу були пріоритетними для запровадження його в реставрацію³. Пізніше досвід українських спеціалістів був перейнятий реставраторами всього Радянського Союзу.

Таким чином, для підвищення ефективності проведення консерваційно-реставраційних робіт у Троїцькій надбрамній церкві була запропонована методика та технологія реставрації олійного монументального живопису із застосуванням синтетичних розчинів. На склепіннях та аварійних ділянках було рекомендовано 5%-ий розчин на основі поліхлорвінілової смоли

¹ Вперше синтетичні матеріали використані українськими реставраторами в 1946–1947 р. для консервації настінних розписів Володимирського та Софійського соборів і Кирилівської церкви Києва.

² Калениченко Л. П., Плющ О. Ф. Реставрація настінного живопису. Теорія, методика, техніка. Кн. I / Авт.-сост. Е. Б. Огарков, К., 2010. С. 38.

³ Рекомендації по методике закрепления пигментов древних фресок: [Софийский собор, Кирилловская церковь, г. Киев] / Акад. стр-ва и архитектуры УССР, Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и строит. техники ; сост. О. Ф. Плющ. К. : НИИТАГ. 1961. С. 24.

(ПВХ) в дихлоретані з наповнювачем, що складався з суміші подрібненої стародавньої цегли та мармурового пилу. В місцях розшарування тиньку використовувався 20%-ий розчин полібутилметакрилату (ПБМА)¹ в ацетоні, який вводився методом ін'єкцій, та притискався до площини стіни. В окремих місцях відновлення зв'язку між тиньком та кладкою здійснювалось за допомогою нагелів. Для закріплення фарбового шару був застосований воско-лаковий склад в пінені, співвідношення якого варіювалося в залежності від стану живописної поверхні.

Однак вже в 1960-ті рр. з'явилися критичні відгуки на новий метод закріплення живопису з використанням ПВХ. В 1964 р. комісія Міністерства культури СРСР, що позитивно оцінила якість робіт, проведених на пам'ятках України, відзначивши прогресивне використання синтетичних високомолекулярних смол, вказала на негативні властивості ПВХ². Суттєвими недоліками було відмічено відносно менша стійкість до старіння порівняно з іншими матеріалами, слабка проникаюча здатність, висока токсичність розчинника смоли – дихлоретана та негативний вплив на пігменти фарбового шару. Крім того плівки полівінілхлориду відрізнялися низькою газо-, паронепроникністю та низьким вологопоглинанням. Основними факторами старіння матеріалу були обумовлені дією кисню повітря, ультрафіолетового випромінювання та механічною напругою. При дослідженні стійкості ПВХ у відношенні до атмосферних чинників зміни в матеріалі (помутніння) спостерігалось вже через 18 місяців випробування³. Разом з тим на глибину насичення смоли переміщувалася і межа сольових відкладень, що призводили до подальшого руйнування живопису. До переліку недоліків додалися потемніння фарбового шару та збільшення швидкості забруднення обробленої поверхні⁴.

В 1969 р. комісія Міністерства культури СРСР рекомендувала заборонити використання розчину поліхлорвінілової смоли в дихлоретані для проведення реставраційних робіт на монументальному живописі⁵. Проте матеріал в різних варіаціях продовжував активно використовуватися в Україні для проведення консервації монументального живопису архітектурних пам'яток, зокрема, для закріплення тиньку розписів Троїцької церкви в 1972–1977 та 1990–1991 рр.

За період розвитку реставраційної галузі матеріали та методи застосування для закріплення фарбового шару та інших консерваційно-реставраційних процесів зазнали змін, пройшовши перевірку в різноманітних умовах на різних пам'ятках. Однак слід відмітити, що в повоєнний період значним поштовхом в цьому напрямку стали розробки саме українських дослідників. Крім того, в період 1956–1960 рр. художниками-реставраторами було здійснено досить ретельне обстеження розписів інтер'єру Троїцької надбрамної церкви, під час яких під шаром фарби виявлено присутність первісного розпису та здійснене графічне фіксування зображень живопису у вигляді чітких картограм. Матеріали обстежень того часу були використані під час наступних реставраційних втручань, а форма реставраційного паспорту з ґрунтовними мистецтвознавчими та історичними дослідженнями покладена в основу оформлення і сучасної проектно-реставраційної документації.

¹ ПБМА – синтетичний полімер, запроваджений в реставрацію в 1949 р. співробітником Державного Ермітажу П. І. Костровим для польової консервації розписів з розкопок Пянджикента (Таджикистан).

² Филатов В. В. Реставрация настенной масляной живописи. М. : Изобразительное искусство, 1995. С. 64.

³ Федосеева Г. Т., Стрелкова Л. Д., Крау Э. О. Изменение прозрачности жестких поливинилхлоридных материалов при атмосферном старении // Пластические массы. М., 1980. № 9. С. 14

⁴ Маслов К. И., Мельникова Е. П. Применение синтетических материалов в реставрации монументальной живописи. М. ; СПб : ГосНИИР, 2000. С. 64.

⁵ [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://art-con.ru.u7984.argon.vps-private.net/node/571>.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, начальник відділу
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОСТАС ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 1734–1735 рр.: КОМПОЗИЦІЯ, СТИЛІСТИКА ОБРАЗІВ, ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ

В бароковому інтер'єрі Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври іконостас є одним із головних акцентів (іл. 1). Характер освітлення приміщення храму сприяє тому, що саме на ньому в першу чергу зосереджується увага відвідувача. Світло, що падає з трьох вікон західної стіни і з віконних отворів бані вносить в характеристику інтер'єру певну напруженість. У напівтемному в більшу частину дня приміщенні саме іконостас відносно добре освітлений. Він справляє враження важкої золототканої завіси, що відокремлює вівтарну частину від приміщення для прочан¹. Подібні ефекти могли свідомо розраховуватися лаврськими майстрами у відповідності до художніх поглядів і смаків барокової доби. Роль світла й ефектів освітлення в естетиці бароко була дуже великою².

Іконостас Троїцької церкви має типову для дерев'яних іконостасів лаврської майстерні конструктивну схему: каркас конструкції, різьблений декор й ікони³. Він прямолінійний і статичний, центральна вісь позначена за лінією Царських врат чіткою вертикаллю, він добре “припасований” до зображень стін трансепта. Горизонтальні членування, що утворені кількома карнизами різної форми, гармонійно співвідносяться з горизонтальним поділом настінних розписів. До нижнього ярусу живопису трансепта є відповідними намісний і празниковий ряди іконостаса. Намісний ряд відокремлено двома карнизами: вузьким і пласким, що виступає вперед над цоколем, та широким і декорованим різьбленим антаблементом, що знаходиться вгорі, над намісним рядом. Над празниковим рядом також є неширокий різьблений карниз. Він утворює чіткий перпендикуляр із золотою смугою, яка розмежує композиції стін трансепта.

Верхня горизонталь утворена широким апостольським рядом і розміщеними вгорі зображеннями пророків і праотців в ажурних картушах. З апостольським і пророчим рядами іконостаса узгоджені верхні композиції стін трансепта. Зображення на іконах апостольського ряду майже такого самого масштабу, що й зображення у верхній частині стін. Вони об'єднуються і за тематикою: усюди тут домінують образи апостолів.

Ажурні різьблені картуші пророчого ряду у формі медальйонів із загостреною верхівкою майже торкаються склепінчастих перекриттів трансепта й підпружних арок. За характером живопису ці ікони “перегукуються” із невеликими овальними композиціями у тематичних циклах “Сім дарів Св. Духа” і “Сім Таїнств” на підпружних арках.

Іл. 1. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Загальний вигляд

¹ Логвин Г. Н. Киев. М., 1982. С. 268.

² Міляєва Л. С. Передень бароко // Мистецтвознавство України : Зб. наук. пр. Академії мистецтв України. К., 2000. Вип. 1. С. 30.

³ Беляй А. Ф. К вопросу о материалах и технике станковой живописи Киево-Печерской иконописной школы XVIII–XIX в. // Музееведение и охрана памятников. К., 1985. Вип. 1. С. 4.

Більша частина ікон антепендіума (піднамісного, цокольного ряду) має форму квадри-фолію. У просторі трансепта ця форма повторена кілька разів: її має також і віконний отвір у верхній частині південної стіни.

Вертикальні членування іконостаса утворені низкою півколон, що розміщені одна над одною. В антепендіумі ці півколони прості прямокутні з накладними різьбленими розетками. У намісному ряду вони вишукані, з ажурним різьбленням. Вище празникового ряду вертикалі зміщені й набувають нового складнішого композиційного ритму.

Замість традиційного зображення Розп'яття іконостас увінчаний великою круглою іконою із зображенням Св. Духа – символом однієї з Осіб Св. Трійці. (Дві інші Особи Св. Трійці – зображення Бога Отця й Ісуса Христа представлено в центральній іконі деісусного ряду).

Із зворотного боку іконостас від підлоги до карнизу намісноряду зашитий сосновими щитами з іконописними зображеннями. На невеликій площині щита розміщені ікони у незнімних рамах. Вище (над Царськими та дияконськими вратами) були розміщені ікони на полотні у дерев'яних розфарбованих рамах¹. З цих ікон збереглися “Таїнство Св. Євхаристії” (“Зустріч Авраама з Мельхиседеком”) (закривала отвір арки жертovníка), “Апостоли біля труни з ризою Христовою” (“Воскресіння Христове”) та “Зцілення жінки кровоточивої” (закривали отвір арки дияконника). З тильної сторони іконостаса походять ще кілька ікон на полотні: “Розп'яття” (“Сей єсть Хліб Животний”), “Таїнство Священства і Маслосвяття” (“Явлення Христа двом учням по дорозі в Еммаус”), “Таїнство Миропомазання” (“Зішестя Св. Духа”). Однак де саме вони знаходилися, поки що достеменно не відомо. Нині усі ці образи, а також фігурні рами для них знаходяться у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Розписи інтер'єру лаврського надбрамного храму 20–30-х рр. XVIII ст. презентують єдину манеру, що загалом характеризує художній напрям Києво-Печерської живописної школи доби бароко. Притому, що в деяких композиціях Троїцької церкви більшою або меншою мірою виявилися жанрові тенденції², її розписи є яскравим прикладом “великого стилю” мистецтва Гетьманщини Першої половини XVIII ст. Головним виразником цього стилю в монументальному малярстві вказаного часу була саме лаврська майстерня – центр київської школи монументального живопису.

Характерні особливості розписів храму були зумовлені приналежністю до цієї школи. Ці особливості зауважили майже всі дослідники, котрі зверталися до живопису Троїцької церкви: це і властива бароковому стилю помпезність, і вторгнення станкових форм у ретельно продуману декоративну систему³. З одного боку – гобеленова килимовість, з іншого – начебто незалежне від неї нюансування пластики кожного образу⁴. В монументальному ансамблі храму було відзначено змагання і єдність традиційних та нових засобів виразності, що було типовим для українського бароко взагалі і властивим для лаврської малярської школи зокрема.

Зазначимо, що для мистецтва українського бароко не було принципової різниці між монументальним і станковим малярством. Більшість дослідників лаврської Троїцької церкви зауважувало певний “станковізм” її живопису⁵. При порівнянні настінних розписів й ікон іконостаса храму очевидно, що характер зображень і навіть прийоми виконання малярства майже не відрізняються. І це стосується зображень не тільки великого, але й малого масштабу. Постаті в іконах апостольського, намісного ряду й дияконських врат за манерою виконання дуже подібні до фігур у великих композиціях стінопису. Принцип живописного вирішення малих композицій пророчого й цокольного ряду той самий, що в композиціях стовпів, пілястр та арок Троїцької церкви.

Ця особливість малярства українського бароко перебувала в контексті провідних тенденцій тогочасного західноєвропейського мистецтва. Для Європи XVII ст. був характерний розвиток

¹ *Беляй А. Ф.* К вопросу о материалах и технике станковой живописи... С. 5.

² *Уманцев Ф. С.* Троїцька надбрамна церква. К., 1970. С. 166.

³ *Міляєва Л. С.* Києво-Могилянська академія і українсько-сербські художні зв'язки // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів : Зб. наук. праць / За ред. В. М. Русанівського. К, 1988. С. 114.

⁴ Там само. С. 114.

⁵ *Уманцев Ф. С.* Троїцька надбрамна церква. С. 144; *Міляєва Л. С.* Києво-Могилянська академія і українсько-сербські художні зв'язки. С. 114.

станкового живопису, що вийшов із меж монументального. Якщо в епоху Відродження “пальма першості” належала монументальному малярству, із кризою ренесансної культури більшого значення набуло станкове. Нове розуміння станкового малярства ми бачимо вже у майстра доби Пізнього Відродження Тиціана. З розвитком техніки гравірування цей процес посилювався. Завдяки гравюрі стало можливим використання станкових форм у стінопису. Саме цим зумовлений яскраво виражений “гравюрний” характер розписів Троїцької церкви. Гравюри європейських ілюстрованих видань не тільки були у багатьох випадках взірцями для лаврських майстрів¹, але малярі свідомо орієнтувалися на стилістику тогочасної європейської гравюри. І в композиціях стінопису, і у зображеннях іконостаса храму графічна манера переважає над живописною.

В іконостасі Троїцької церкви зіставлено великі композиції намісного й апостольського ряду з малими композиціями пророчого ряду й антепендіума. Подібний принцип контрасту великих плям і дрібної форми застосовано й у стінопису: в розписах склепінь і стін трансепта, вівтарних апсид тощо. І роль цих дрібних зображень зовсім не другорядна. Вони тематично пов’язані з великими композиціями і розкривають провідні ідеї богословської програми в нових аспектах. Великі композиції своїм монументальним звучанням об’єднують усі ці роздрібнені мотиви. Багатослівність, жанрова оповідність таким чином переходить у складну й величну поліфонію. Ф. С. Уманцев слушно зазначав, що в лаврському храмі на глядача повинно було впливати не лише зображення, яке він безпосередньо обіймав поглядом, але й художнє розв’язання всього просторового комплексу в цілому². У цьому полягає один із головних композиційних принципів монументального ансамблю Троїцької церкви.

Фігури в іконах іконостаса презентовано, головним чином, у тричетвертних поворотах. “Прямоличних” (фронтальних) зображень дуже мало. Так само як у стінопису, персонажі композицій іконостаса убрані в античний хітон та гіматій, у лати, чернечі рясни або у вбрання юдейських первосвящеників. У трактуванні одягу відчутне прагнення до ретельної, іноді навіть дріб’язкової розробки деталей. Образам намісного й апостольського ряду властиве монументальне звучання, зображення антепендіума й пророчого ряду мають майже жанровий характер. Натуралістичні подробиці, масштабність фігур на іконах апостольського ряду до людського зросту, “українські” типажі обличь Христа, Богородиці, апостолів і пророків, жваві, безпосередні жести фігур у композиціях – подібні прийоми мали викликати у глядача враження причетності до подій Священної Історії. Події Старого й Нового Завіту сприймалися як “сучасні”, а відвідувач ставав наче їхнім безпосереднім учасником. Дослідниками зауважено, що стінопис Троїцької церкви був стилістично споріднений з іншими видами тогочасного українського малярства, зокрема, з портретом³. Те саме можна сказати і про деякі зображення іконостаса. Зокрема є багато спільного у трактуванні постатей в українському репрезентативному портреті та в характері зображень в іконах апостольського ряду: постаті мають ті самі пропорції, об’ємне ліплення голови поєднано з більш площинною подачею тулуба.

Трактування одягу в таких іконах, як “Христос Вседержитель” і “Богоматір Братська” у намісному ряду, “Св. архангел Гавриїл” і “Св. архангел Михаїл” на дияконських вратах, “Богоматір” в апостольському ряду, “Св. первосвященик Аарон” і “Св. первосвященик Захарія” у пророчому також аналогічне до манери зображення вбрання в репрезентативному портреті. Пишно орнаментований одяг у цих композиціях уподібнений до розкішного килима, за яким не відчувається об’єму. Орнамент на одязі золотий або різнокольниковий, із рослинних мотивів. Застібки на цих пишних шатах – у вигляді золотих фібул, прикрашених “дорогоцінним камінням”. Тасьма на одязі також може бути розшита “перлами” й “дорогоцінним камінням”. Усе це відповідає характеру українського донаторського портрета, в якому ретельно вимальовували дорогі тканини одягу й подробиці антуражу. Для портрета було типовим і застосування справжнього золота та срібла, або їх майстерної імітації.

¹ Кондратюк А. Ю. Першовзірці та аналоги композицій стінопису Троїцької церкви Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах : Зб. наук. праць. К., 2004. Вип. 12. С. 60-71.

² Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. С. 96.

³ Уманцев Ф. С. Настінні розписи в мурованих спорудах // Історія українського мистецтва: в 6 т., 7 кн. / Голов. ред. УРЕ. К., 1968. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. С. 187.

Деякі зображення іконостаса, наприклад, зображення апостолів дуже індивідуалізовані. Їхні обличчя відтворені вельми реалістично і за типажами нагадують портрети українських церковних діячів XVII ст. – Інокентія Гізеля, Димитрія Ростовського, Іоасафа Кроковського, Петра Могили та інших. П. О. Білецький зазначав, що в репрезентативному ктиторському портреті перед художником стояло важке й суперечливе завдання: сконцентрувати увагу на обличчі, а також не занедбати жодної деталі костюма й антуражу¹. У Троїцькій церкві так зображено також святих, апостолів, царів, юдейських первосвящеників у композиціях стінопису. У великих композиціях притвору, склепінь і стін трансепта та ін. увагу глядача у першу чергу привертають ретельно виписані лики, але усі подробиці вбрання й антуражу також ретельно відтворено. Певний реалізм органічно поєднано з пристрасстю до орнаментики. У подібних зображеннях Троїцької церкви яскраво виявлена монументально-декоративна тенденція, яка була притаманна ктиторським портретам київської школи XVII–XVIII ст.²

Ікони антепендіума іконостаса виконані у дещо вільнішій манері, ніж зображення інших чинів. Дія у композиціях цокольного ряду представлена або на тлі краєвиду (“Жертвоприношення Авраама”, “Втеча Лота із Содому”, “Божественна провість прп. Феодосію Печерському” та ін.), або в інтер’єрі з вигадливою архітектурою у “ренесансному” стилі (“Зцілення розслабленого”). Роль краєвиду в цих іконах досить велика, хоча й не така значна, як у композиціях стінопису (таких, наприклад, як “Св. прор Ілля біля гори Хорив” південної стіни трансепта, “Св. Іоанн Богослов на о. Патмос” на стінах південного нефа та ін.). В іконах краєвид позначає, головним чином, місце, де відбувається дія й чітко обумовленим сюжетом. Притому прийоми виконання пейзажних зображень іконостаса також вельми характерні. Їх застосовано в цілій низці ікон, що походять з лаврської майстерні цього часу. Це, зокрема, ікона “Гріхопадіння” із церкви у с. Березна (НХМУ). Це також дві ікони з церкви у с. Сулимівка середини XVIII ст.: “Зустріч Марії з Єлисаветою” (НМЛ) та “Соглядатаї землі Ханаанської” (НХМУ). В означених творах краєвид виступає як майже рівнозначний чинник поряд із фігуративними зображеннями. Краєвиди тут передано з максимальною реалістичністю. Чисельні приклади злиття в композиції сюжетної дії з пейзажем можемо навести й на матеріалі ікон з іконостаса Преображенської церкви у с. Великі Сорочинці (одного з небагатьох повністю збережених барокових іконостасів київської школи). Зокрема, у невеликій іконі “Втеча до Єгипту” 1732 р. фігури Богоматері з немовлям та св. Йосипа наче оповиті пишною зеленню. Незважаючи на невеликі розміри твору, у ньому вправно побудована лінійна перспектива. У масиві зелені “виписаний” кожний листочок. Яскравий колір пейзажного живопису дещо приглушений сріблястими тіннями.

П. М. Жолтовський вважав, що лаврські майстри були добре обізнані з тогочасним європейським абстрактно-героїчним пейзажем³. Композиції антепендіума іконостаса Троїцької церкви й барокові ікони лаврської школи взагалі дійсно демонструють добре знайомство з європейським мистецтвом XVII–XVIII ст., зокрема з гравюрою. Чисельні композиції стінопису Троїцької церкви, що мають пейзажні фони, виконано “за мотивами” європейської ілюстративної гравюри⁴. Гравюри європейських лицевих Біблій нерідко були зразками і до краєвидних зображень ікон лаврської школи (наприклад, композиція згаданої ікони “Соглядатаї землі Ханаанської” (НХМУ) запозичена з ілюстрації Біблії Піскатора).

Система розписів лаврського храму Св. Трійці – це результат співтворчості лаврських теологів та керівників живописними роботами. Однак колективний характер праці не призвів до знеособлювання творчих манер виконавців. Навіть давньоруське мистецтво ніколи не звільнялося від особистості митця.

Як зазначала В. Г. Брюсова, це насамперед характерно для творчості провідних майстрів, котрі відігравали головну роль в організації праці іконописців: “Їхня художня манера

¹ Білецький П. О. Український портретний живопис XVII–XVIII ст.: Проблеми становлення і розвитку. К., 1969. С. 154.

² Білецький П. О. Портрет // Історія українського мистецтва: в 6 т. 7 кн. К., 1968. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. С. 251.

³ Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. К., 1988. С. 35.

⁴ Кондратюк А. Ю. Краєвидні зображення у Троїцькій церкві Києво-Печерської лаври // Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. К., 2003. Вип. 10. С. 230-241.

упізнається в усьому – в розробці системи розписів у цілому, в інтерпретації теми, фарбовій палітрі розпису”¹.

Від керівників малярськими роботами залежало практичне втілення богословського задуму. Провідні майстри мали розробляти “зраси” – прориси до композицій стінопису². Вони ж визначали загальну композицію іконостаса. Чіткого розподілу за спеціалізацією (як, наприклад, у російському іконопису XVII ст.) у лаврській малярні на початку XVIII ст., напевно, не було. Майстрам київської живописної школи, – і ми це бачимо на прикладі учнівських вправ у “кужбушках” (збірці учнівських малюнків і гравюр лаврської малярської майстерні першої половини XVIII ст. (ІР НБУВ, ф. 229.)), – уже був притаманний “універсалізм”.

Очевидно, що в Троїцькій церкві композиції, які знаходяться у найвигодніших для огляду місцях, виконані найдосвідченішими малярами. І це однаковою мірою стосується і зображень стінопису, й композицій іконостаса. Принаймні кращим майстрам доручалися найвідповідальніші частини цих композицій: обличчя й руки найзначніших фігур, складні перспективні побудови тощо. У той же час другорядні елементи, наприклад, пейзажні фони у композиціях внутрішніх кутів хрещатих стовпів або в композиціях антепендіума іконостаса були виконані менш досвідченими малярами або учнями. У розписах храму брали участь живописці різного рангу та обдарування.

Ми вважаємо, що досвідченіших малярів було кілька – в системі розписів можна виділити їхні “почерки”. Їхній внесок до загальної праці був різний. Манеру того чи іншого митця можна виявити лише в одній або кількох композиціях. Притому більшість композицій притвору, церкви й іконостаса позначена “рукою” живописця з яскравою індивідуальністю. Можливо, як це припускав Ф. С. Уманцев, саме він і керував усіма живописними роботами³. Цьому “керівникові” учений приписував ікону “Зцілення жінки кровоточивої” із зворотного боку іконостаса⁴.

Іл. 2. Розписи тріумфальної арки Троїцької надбрамної церкви. Композиції “Бог Отець”, “Херувими Слави”, “Осіняющі Олтар”

Слід наголосити, що досі не виявлено архівних матеріалів чи інших документів, які дали б змогу пов’язати композиції стінопису та ікони іконостаса храму з іменами конкретних майстрів. Атрибуційні “міфи”, що досі побутують у вітчизняному мистецтвознавстві з приводу майстрів-виконавців розписів храму Св. Трійці⁵, нічим не підкріплені.

Наше бачення проблеми авторства композицій стінопису Троїцької церкви було висвітлено у низці публікацій⁶. Окремі зауваження були зроблені й щодо виконавців деяких композицій іконостаса. Зокрема, було згадано образи архангелів Михаїла й Гавриїла, що презентовані на дияконських вратах. Зазначено, що обличчя херувима з композиції “Осіняющі олтар” (іл. 2) на тріумфальній арці Троїцької церкви майже точно відтворено у зображенні ар-

¹ Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982. С. 5.

² Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. К., 1983. С. 63.

³ Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. С. 165.

⁴ Там само. С. 165.

⁵ Мусиенко П. Забутий український художник XVIII в. // Искусство. М., 1958. № 4. С. 62-66; Килессо С. К. Киево-Печерская лавра. К., 1975. С. 45-46; Горбачов Д., Утевська П. Таємна вечеря в Сорочинцях // Хроніка 2000. 1996. Вип. 16. С. 128, 192-193 (іл.).

⁶ Кондратюк А. Ю. Проблематика дослідження Троїцької надбрамної церкви // Могилянські читання 2000 р. : Зб. наук.праць. К., 2001. С. 171-172; її ж. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви. Семантика. Стилїстика // Лаврський альманах. К., 2004. Вип. 13. Спецвипуск 5. С. 137-145; її ж. До питання про виконавців стінопису лаврської Троїцької церкви // Лаврський альманах. К., 2006. Вип. 16. С. 5-17.

хангела Михаїла (іл. 3). Вважаємо, що обидві ці композиції виконано одним малярем. Відзначено також, що тип лику архангела Гавриїла вельми близький до типажу обличчя ангелів у розписах центральної апсиди¹.

Іл. 3. Св. архангел Михаїл. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Північні дияконські врата

Іл. 4. Зішестя Св. Духа. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Намісний ряд

Додамо, що А. Х. Беляй у цитованій вище праці “К вопросу о материалах и технике станковой живописи Киево-Печерской иконописной школы XVIII–XIX в.” приписував намісну ікону “Зішестя Св. Духа” (іл. 4) відомому лаврському живописцю XVIII ст. Алімпію Галику. У процесі реставрації пам’ятки під щільним шаром кіптяви на правому боці ікони досліднику вдалося відчитати написи, виконані білою і учервоною фарбою. Серед них найчіткіше прочитувалося титло “Глк”. Учений зауважив, що за технікою й стилем живопис цієї ікони певною мірою можна зіставити з іконами лаврської Всіхсвятської церкви².

Ця інформація більше ніде не фігурує. Вона відсутня й у реставраційному паспорті на цю ікону, складену цим самим дослідником. Хоча у паспорті зауважено, що за технікою обробки деревини, характером ґрунту, паволоки на звороті й письма ікона “Зішестя Св. Духа” “випадає” з усього комплексу іконостаса. А. Х. Беляй вважав, що ця ікона потрапила в іконостас пізніше³.

Питання авторства ікон іконостаса Троїцької церкви торкалася також О. В. Пітателева⁴. О. В. Пітателева⁴. Дослідниця намагалася виділити групи творів, що могли бути створені одним художником або кількома живописцями, що працювали під керівництвом одного майстра⁵. Враховуючи висловлені у даній праці окремі слушні зауваження, ми водночас вважаємо, що це питання ще не вичерпане. Найбільш плідним шляхом вирішення проблеми атрибуції ікон іконостаса храму так само, як і композицій стінопису, має бути ретельний стилістичний аналіз. А пов’язувати певні ікони з конкретними іменами, на нашу думку, поки що не варто.

¹ Кондратьюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви. Семантика. Стилїстика. С. 143.

² Беляй А. Ф. К вопросу о материалах и технике станковой живописи... С. 7.

³ Укрреставрація”-А, К., 1983, т. 2а Проектные предложения и отчет по реставрации иконостаса Троицкой надвратной церкви Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника (рукоп.), л. 28нн. (об).

⁴ Пітателева О. В. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Богословська програма та її художнє втілення // Лаврський альманах. К., 2004. Вип. 12. С. 104-115.

⁵ Там само. С. 113.

Кондратьєва О. В.

Художник, член Британського товариства майстрів вітражного мистецтва, магістр
Лондон, Великобританія

АРХІТЕКТУРНІ СТУДІЇ В. М. ПОКРОВСЬКОГО У ХАРКОВІ 1888–1891 рр. НОВІ ФАКТИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

Творчість митця є складна міждисциплінарна система, яка зумовлена групою факторів на кожному життєвому етапі. Численні факти життєтворчості архітектора-художника Володимира Миколайовича Покровського (1863–1924)¹, холмсько-варшавського (1894–1905)² та харківського (1906–1918)³ єпархіального архітектора, залишаються в резерві наукових історіографічних досліджень, а відтак і архітектурних. Архітектурна спадщина першого харківського періоду В.М. Покровського 1888–1891 рр. опинилася поза увагою науковців: відсутність джерел інформації обмежувала просопографічні та міждисциплінарні дослідження творчості зодчого вищевказаного періоду. Архівні матеріали фондів РДІА вперше в історіографії відкривають у хронологічній послідовності біографічні факти архітектора-художника 1883–1908 рр., детально реконструюють його архітектурно-будівельну практику у Харкові 1888–1891 рр., а також доповнюють містобудівну історію Харкова кінця XIX ст. Введення до наукового обігу нового фактичного матеріалу та системи факторів, які вплинули на формування творчого доробку архітектора-художника В.М. Покровського, ґрунтовно змінюють сприйняття життєтворчості зодчого та дають підґрунття для комплексного дослідження його архітектурної спадщини.

Після закінчення Кам'янець-Подільської гімназії у 1883 р.⁴ В.М. Покровський вступає до класу архітектури Імператорської академії мистецтв⁵. Особливі успіхи у навчанні⁶ та мала срібна медаль за проект “Панорами” 5 квітня 1886 р.⁷ стали вирішальними у присудженні академісту стипендії імені професора архітектора М.Л. Бенуа від 1 січня 1887 р.⁸ Не маючи будь-якої фінансової підтримки після смерті матері 1886 р.⁹, стипендія надала можливість В.М. Покровському продовжити навчання¹⁰ і після закінчення академічного наукового курсу 1888 р.¹¹ він приїхав до Харкова. Що спонукало академіста вибрати Харків місцем перших практичних студій невідомо, проте від 15 червня 1888 р.¹² В.М. Покровський працював молодшим архітектором на будівництві Харківського практичного технологічного інституту (далі – ХПТІ). Фундація 1885 р. ХПТІ – першого політехнічного інституту на теренах Лівобережної України, стала своєрідним продовженням ідей неогуманізму та втіленням “гумбольдтівської” системи освіти. Розбудова архітектурного комплексу відбувалася поетапно – академіст В.М. Покровський приєднався на етапі другої смуги будівництва. Територію зонували окремими будівельними об'ємами різноманітного функціонального значення (іл. 1а). Заплановано було спорудження п'яти корпусів, проте через високий попит на інженерно-технічних фахівців – у 1897 р. кількість студентів першого курсу збільшилася удвічі до 250¹³ – комплекс розширили до десяти споруд. Активна розбудова інституту спричиняла зміни генерального плану¹⁴ та залучення різних архітекторів¹⁵: у дореволюційну добу інститут розбудовували за проекта-

¹ Держархів Харківської обл., ф. Р-6532, оп. 21, спр. 250, арк. 21.

² *Synalewska-Kuczma P.* Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim. Poznan : Wydawnictwo Naukowe, 2004. С. 99.

³ РГИА, ф. 1293, оп. 140, д. 16, л. 1, 1об.

⁴ Там же, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 1-3.

⁵ Там же, л. 4.

⁶ Там же, л. 59, 59об.

⁷ Там же, л. 28. Тут і далі дати за юліанським календарем.

⁸ Там же, л. 35.

⁹ Там же, л. 28.

¹⁰ Там же, л. 63а, 64.

¹¹ Там же, л. 43, 60.

¹² Там же, л. 47.

¹³ *Мухачев Л. М.* Двадцатипятилетие Харьковского Технологического Института Императора Александра III. 1885–1910 гг. Харьков, 1910. С. 17-18.

¹⁴ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 45, 45об., 46.

¹⁵ *Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю.* Харьков. От крепости до столицы. – Харьков : Фолио, 2008. С. 152-153; *Давидич Т. Ф.* Стили в архитектуре Харькова. Харьков : Литера Нова, 2013. С. 46.

ми Р.Р. Фон Генріхсена, А.К. Шпігеля¹, М.І. Ловцова, В.В. Величка; про участь В.М. Покровського у будівництві ХТПІ у жодному бібліографічному джерелі не згадується. Компактному ансамблеві притаманні характерні риси з “імітаціями мотивів Середньовіччя”² – будівлі червоної неотинькованої цегли з моденізованими мотивами романської та готичної архітектури відображають ранню раціоналістичну еkleктику (іл. 1b). Незважаючи на лапідарність об’ємно-просторових композицій будівель, яка була зумовлена функціональним призначенням, архітектори віртуозно застосували цеглу та досягли майстерної стилізації.

Інститут спершу був підвідомчий Міністерству фінансів, та згодом його було передано в управління Міністерства народної освіти з підпорядкуванням попечителю Харківського навчального округу³. Під час архітектурно-будівельної практики академіст опинився у колі своєї *alma mater* і безпосередньо працював з відомим архітектором Альфредом Карловичем Шпігелем⁴ (1850?–?). У 1888–1903 рр. А.К. Шпігель виконував обов’язки штатного архітектора Харківського університету та співпрацював з архітектором Харківського навчального округу В.В. Величко, безоплатно виконуючи обов’язки архітектора Інституту шляхетних дітей у 1885–1897 рр.⁵ Спільно з А.К. Шпігелем В.М. Покровський проектував і зводив у стилі раціоналістичної еkleктики будівлю хімічних майстерень і житловий корпус ХПТІ⁶. У корпусі хімічних майстерень, прямокутної форми з внутрішнім двором, розташували хімічні лабораторії та велику хімічну аудиторію на третьому поверсі. Академіст виконав робочі плани усіх поверхів, усі головні та бокові фасади, розрахунки в масштабі два дюйма на сажень, плани балок і крокви, деталі обробки лиштви вікон, дверей, воріт, карнизів, труб, фронтонів тощо. Також він склав кошторис на готовий проект дерев’яного лікарняного баряку та виконав розбивку місцевості для будівель за допомогою еккера. *“Так как место под постройку было изменено на генеральном плане против первоначально-проектированного, то пришлось произвести нивелировку местности и сообразно с этим я составил новую смету на земляные работы. <...> Кроме всего того мною были даны чертежи детальные использования клепаемых балок и даны на завод Денисова в Харькове <...>. При составлении детальных чертежей и расчетов я руководствовался лекциями наших профессоров, а также сочинениями Брандта и Недзьялковского”*⁷. В архітектурній композиції витримано симетрію фасадів з акцентом на ритмічності вікон та їхніх деталей; у будівлі домінує стінова маса та підкреслена статичність форми (іл. 1с). Архітектори звертаються до романської архітектури, проте це не пряма ретроспективна спроба розширити її арсенал, а майстерна аналітична стилізація. Декоративні опорядження фронтону, вікон, карнизи, підзори із неотинькованої червоної цегли надають будівлі багатомовності. У противагу екстер’єрам, інтер’єри виконано з характерними елементами класичної архітектури. У хімічній лабораторії, наприклад, стінові полотнища розділено численними карнизами, фриз прикрашено мальовано-ліпним орнаментом, а над арковими дверними прорізами центрально розміщено скульптурні бюсти (іл. 1d).

Після літньої практики, 10 вересня 1888 р., В.М. Покровський надіслав до Ради Імператорської академії заяву з проханням *“продолжить свои практические занятия <...>. В случае разрешения остаться мне в Харькове, прошу покорно выслать мне Свидетельство на жительство взамен старого, с обозначением срока, по который я могу здесь оставаться на работе”*⁸, яке було задоволено за умови, що у конкурсі 1888–1889 рр. на малу золоту медаль академіст братиме участь у разі подання практичних креслень, кошторису, розрахунків, малюнків

¹ Мухачев Л. М. Двадцатипятилетие Харьковского Технологического Института... С. 15.

² Історія української архітектури / Асеев Ю., Вечерський В. та ін. Ред. В. Тимофійенко. К. : Техніка, 2003. С. 311.

³ Ніколаєнко В. І., Кабачек В. В., Мешкова С. І. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Історія розвитку. 1885–2010. Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. С. 14.

⁴ Кондаков С.Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. СПб., 1914. Т. II. С. 414.

⁵ Лейбфрейд А. Ю. Архитектор Альфред Карлович Шпигель: справка на правах рукописи. 1996 г. [Электрон. текстовые дан.]. Харьков : ХГНБ, 2014.

⁶ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 45, 45об., 46.

⁷ Там же, л. 45об., 46 (Карл Іванович Брандт (1810–1882), Олександр Олександрович Недзьялковський (1831–1888). Собрание таблиц и формул для инженеров, архитекторов и механиков. В 2 ч. СПб. : Изд. Колесова и Михина, 1867–1871. Ч. 1: Математика и прикладная механика. Ч.2: Строительная механика)

⁸ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 42.

тощо згідно з вимогами § 10 Гл. IV до 10 січня 1889 р. Золоту медаль він отримав за проект *“Городской Думы в С.-Петербурге”* восени того ж року¹. Високу майстерність і професіоналізм В.М. Покровського підтверджує свідоцтво, видане йому архітектором А.К. Шпігелем *“в том, что он, начиная от 15 июня 1888 года по 10 ноября того же года, состоял у меня старшим помощником в качестве младшего Архитектора, заступающим меня во время отлучек из города или болезни, при постройке Химических Мастерских при Харьковском Практическом Технологическом Институте, знающий прекрасно свое дело, весьма аккуратно и добросовестно относился к своим обязанностям, одним словом вполне оправдал все требования, которые могут быть поставлены к образцовому заведывающему постройками вообще, заслуживающему полной рекомендации и что все представления в Канцелярию Императорской Академии чертежи и расчеты как-то: железных клепаных балок, земляных работ, образцы выписок по исполненным работам и т.д. им лично исполнены, что и удостоверяю своей подписью. Строитель Химических Мастерских Архитектор Альфред Карлович Шпигель”*².

У 1889 р. будівництво хімічних майстерень було закінчено³, проте розбудова комплексу тривала до 1910 р. *“к первоначальным 5 корпусам прибавилось 5 новых (чертежный, химические мастерские, сельскохозяйственный, служительский и инженерно-механический); все пространство между корпусами обращено в парк <...> везде устроены мостовые, троттуары и проч.”*⁴ 4 листопада 1890 р. В.М. Покровський отримав диплом Імператорської кої академії мистецтв *“за отличные познания в архитектуре, доказанные исполнением конкурсной программы: “Проект Посольского дома”, определением Совета Академии 1-го ноября 1890 года состоявшимся, удостоен звания Классного Художника первой степени с присвоением оному, на основании 293 ст. т. III кн. I уст. о сл. гражд. по опред. правит. (прод. 1863 года), правом на чин десятого класса и с предоставлением производить постройки”*⁵. Короткостроково відвідавши Санкт-Петербург⁶, він залишився працювати у Харкові до призначення 1 березня 1891 р.⁷ архітектором Варшавського навчального округу, про що свідчить чить його прохання до канцелярії академії від 23 листопада 1890 р.: *“выслать мне в г. Харьков диплома моего, так как я не могу немедленно явиться лично в С. Петербургъ, диплом же мне необходим для явки к отбыванию воинской повинности, а также для возможности дальнейшего проживания в г. Харькове”*⁸.

Перший практичний досвід В.М. Покровського розгортався протягом будівельного розквіту Харкова кінця ХІХ ст. Архітектори створювали стиль на наукових засадах, використовуючи старанно дібрані елементи: формувалася нова практика стилізації – аналітична. Така тенденція, характерна і для європейської архітектури другої половини ХІХ ст., була зумовлена тотальною раціоналізацією менталітету суспільства і відображалася на стилістичних ознаках будівель раціоналістичної еkleктики у Харкові. Вивчення історичних стильових прототипів і розробка методів їхнього використання знайшли віддзеркалення в різноманітних за типологією будівлях із цегли, яка стала основним формотворчим і образотворчим матеріалом у містобудуванні Харкова кінця ХІХ ст. Протягом своїх перших архітектурно-будівельних студій В.М. Покровський спирався на *“принцип наукового та раціонального осмислення минулого, де акту творчості завжди передував акт пізнання та обґрунтування вибраного рішення”*⁹. Його співпраця з архітектором А.К. Шпігелем на вісі *“майстер – учень”* уособлює спадкоємність у розвитку харківської архітектурної школи, а про їхню дружбу свідчить вказана у листі адреса помешкання В.М. Покровського від 1890 р.: *“Местожительство”*

¹ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 59.

² Там же, л. 47.

³ Ніколаєнко В. І., Кабачек В. В., Мешкова С. І. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. С. 16.

⁴ Мухачев Л. М. Двадцятипятилітєє Харьковского Технологического Института... С. 60.

⁵ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 66.

⁶ Там же, л. 61.

⁷ Там же, ф. 1343, оп. 3, д. 1747, л. 48, 48об., 49.

⁸ Там же, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 67б.

⁹ Лінда С.М. Метод стилізації в архітектурі історизму // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Архітектура. 2015. № 816. С. 10-11.

во име в г. Харькове по Немецкой улице д. 31 кв. Шпигеля”¹. У 1906 р.² В.М. Покровський повернувся до Харкова на посаду Харківського єпархіального архітектора, спершу тимчасово, а від 1907 р. – постійно, де здійснилися його вершинні архітектурно-мистецькі досягнення. Віднині дослідження генези творчості уможливило докорінно досягнути архітектурну спадщину зодчого, яка окреслилася у хронологічний триптих: перший харківський період 1888–1891 рр., варшавський період 1891–1906 рр. і другий харківський період 1906–1924 рр.

а.

б.

с.

д.

Історичний розвиток архітектурного комплексу Харківського Технологічного Інституту 1885 – 1918 рр.

а) загальний вигляд у забудові міста поч. ХХ ст.; б) графічна реконструкція комплексу споруд за В. Тимофійенко, С. Дяченко; с) будівля хімічних майстерень 1888 – 1890 рр., арх. А.К. Шпигель, В.М. Покровський, світлина 1910 р.; д) інтер'єр хімічної аудиторії, арх. А.К. Шпигель, В.М. Покровський, світлина 1910 р.

¹ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 67б.

² Там же, ф. 1293, оп. 140, д. 16, л. 1.

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Курлов В. В.

Художник-реставратор 1 категорії

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ ХРЕСТА-РЕЛІКВАРІЯ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ІМ'ЯМ ПРП. МАРКА ПЕЧЕРНИКА

Середньовічний хрест-релікварій, пов'язаний з ім'ям прп. Марка Печерника, є окрасою колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. З початку XIX ст. він згадувався на сторінках видань церковно-археологічного, краєзнавчого, мистецтвознавчого характеру¹. Деякі публікації супроводжувалися прорисами, фотографіями хреста, ілюстрували практику народного вшанування святині. Належність хреста прп. Марку Печернику (Гробокопачу) незмінно відносилася авторами до “монастирського переказу”, “легенди”, сам хрест називався “давньою святинею”, іконографічні паралелі схиляли дослідників до думки про його візантійське походження. В такому інформаційному супроводі він неодноразово презентувався на музейних виставках².

На сьогодні в нашому розпорядженні вже є вагома база для комплексної характеристики унікальної речі сакрального значення. Однак у цьому науковому набутку спостерігаються прогалини, які не дозволяють впевнено атрибутувати пам'ятку, бо історичний контекст її уславлення як “хреста прп. Марка Печерника” залишається майже недослідженим. Також до цього часу не було проведено хіміко-технологічної експертизи сплаву, з якого виготовлено виріб. Хоча він не має в складі дорогоцінних металів, історичне значення предмета спонукає до уточнення місця його виготовлення, хронологічних характеристик, і саме тому потрібен всебічний науковий аналіз, в тому числі, й за допомогою металографічного методу.

Разом з цим знаменитий хрест, згадуваний різними авторами та впізнаваний за основними характеристиками (Фонди НКПКЗ, КПЛ-М-9595; позначимо його як № 1), ніколи не розглядався із урахуванням його копії з ідентичним гравіюванням, тільки без слідів черні (Фонди НКПКЗ, КПЛ-М-8966; за нашим переліком № 2). Обидва предмети за документацією фондів НКПКЗ описуються як об'ємні частини хрестів-релікваріїв, пов'язаних із ім'ям прп. Марка Печерника. За висновком В. Г. Пуцка, зробленим під час дослідження хреста № 1 – це зворотні стулки. І в першому, і в другому випадках відсутні лицьові частини релікваріїв. Втім, окремо від них зберігся подібних розмірів плаский хрест з гравіюваним зображенням прп. Марка на верхній лопасті, у медальйоні (Фонди НКПКЗ, КПЛ-М-3924; позначимо його № 3). За декоративним оформленням він відповідає описаній митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) лицьовій стулці хреста Марка Печерника. На хрест № 3 звертав увагу В. Г. Пуцко наприкінці XX ст., але дослі-

¹ [Болховитинов Евгений, митр.] Описание Киево-Печерской лавры. Изд. 3-е, К., 1847. С. 292; Фундуклей И. Обозрение Киева в отношении к древностям. К., 1847. С. 66, 110, рис. 32; Сементовский Н. Киев, его святыня, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников. К., 1864. С. 79; Закревский Н. Описание Киева. Изд. 2-е. Т. II, М., 1868. С. 634; Пуцко В. Г. Хрест Марка Печерника // Советская археология. М.: Изд-во “Наука”, 1987. № 1. С. 217-230; Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины. К.: Довіра, 2002. С. 231-232; Иоанн Кронштадтский, св. прав. О кресте Христовом / Ставрографический сборник. Кн. III: Крест как личная святиня. Сб. статей / Сост., науч. ред. и вступит. ст. С. В. Гнутовой. М.: Изд-во “Древлехранилище”, 2005. С. 48; Дятлов В. А. Києво-Печерська Лавра. Довідник-путівник. К., 2008. С. 354, 432; Дива лаврських печер. Вид. друге, доповнене. К., 2011. С. 70; Корзухіна Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII в. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003 / Серия: РАН, Институт истории материальной культуры. Труды. Т. VII. С. 32, 41, 49; Кізова А. Хрест святого преподобного Марка Печерника у взаємодіях між братією та відвідувачами Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII ст. – 1925 рр.) // Києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.: Зб. матеріалів Міжнар. науково-практичної конференції, (Київ, 29 березня 2017 р.). К.: Фоліант, 2017. С. 406-410.

² Експонувався на виставках: “Християнство та атеїзм на Україні” (15.08.1972–1986); “Печери і муміфікація” (1964–1989); “Візантія і Київська Русь” (22.08.–24.11.1997; каталог – с. 3); “Греки і Києво-Печерська лавра” (1999, каталог – с. 8); “Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам'яті жива” (09.06.2001–26.02.2004); “Україна світу” (25.07.2012–31.07.2014); “Сторінки історії Києво-Печерської лаври”, секція № 1 (з вересня 2016).

дження залишило нерозв'язаними завдання, поставлені у даному разі: вивчити співвідношення трьох означених музейних предметів за розмірами, поєднати у загальному аналізі наявну інформацію про них, провести дослідження на міждисциплінарному рівні.

Хрест-релікварій № 1 (КПЛ-М-9595)

Визначення хреста № 1 як “енколпіону” викликало і продовжує викликати неоднозначні судження дослідників. Так, на думку В. Г. Пуцка: “*Не подвергая сомнению его определение в качестве креста-реликвария, нельзя в то же время высказывать уверенность в использовании его как энколпиона, поскольку для ношения на груди он слишком велик*”¹. А. А. Пескова у передмові до каталогу давньоруських хрестів-релікварій XI–XIII ст. схиляється до хронологічного принципу термінологічної класифікації, ігноруючи розміри виробів, які мають, однак, спільні характеристики за пластичною формою. Енколпіонами пропонуються називати корпусні, об’ємні хрести, які були виготовлені до XIV ст., “мощеви́ками” – пізнішого походження. Однак вся група хрестів подібного призначення об’єднується терміном “релікварій”². Останнє визначення є найбільш коректним в ситуації, коли процес уточнення датування й місця виготовлення предмета не завершено. Щодо неможливості “наперсного” носіння такого великого хреста, аргумент здається переконливим, проте описані в давніх патериках подвиги перших ченців, які добровільно накладали на себе вериги, разом із більшою пристосованістю людей середньовіччя до важких знарядь праці, зброї, військових обладунків, змушує обережніше переносити теперішні уявлення на минуле. У світлі історії побутування предмета дослідження маємо також звернути увагу на хрести-релікварії XVI–XVIII ст., за розмірами та іконографією наближені до хреста Марка Печерника. Так, дуже подібним є хрест-мощевик з колекції Державного історичного музею (Москва, РФ) – реліквія роду Головіних³. За описами ризниці Лаври зустрічається згадка про енколпіони з гравіюванням – один великий, інший меншого розміру, що належали Петру Могилі⁴. Слід також

¹ Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника... С. 220.

² Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы... С. 6.

³ 1677 р. Олексій Петрович Головін був київським воєводою. Хрест-мощевик із зображенням прпп. Антонія і Феодосія Печерських на лицьовому боці, зі зворотного має записи імен святих киево-печерських. Див.: Шполянская Д. В. Крест-мощевик Федора Алексеевича Головина из собрания отдела драгоценных металлов Государственного исторического музея // Ставрографический сборник. Кн. III... С. 421-428.

⁴ Щероцкий К. В. Киев. Путеводитель: Репринт. Воспроизведение изд. 1917 г. К. : Книга Роду, 2008. С. 283.

ретельніше вивчити лицьову частину хреста-релікварія Марка Печерника, що зберігається окремо (№ 3) і, безумовно, виконана не раніше XVII ст.¹

Хрест-релікварій № 2 (КПЛ-М-8966).

Розміри хреста № 1, зазначені в історіографії та документах, різняться, що пояснюється відсутністю тривалий час єдиної методики вимірювання. Лише знедавна методологія ставрографічних досліджень виведена на новий рівень. Зокрема Ю. Л. Щаповою, а за нею Д. В. Пежемським розвинуто метод формул, який уніфікує прийоми вимірювання і дозволяє отримувати об'єктивніші описи пам'яток². Метричний підхід наглядно демонструє еволюцію вивчення хреста-релікварія, пов'язаного з іменем киево-печерського подвижника, для чого укладено порівняльну таблицю базових повторюваних і додаткових характеристик за розмірами у різних дослідників:

Параметри хреста	Євгеній (Болховітинов) 1825 р. ³	М. Закревський 1868 р.	Облікова документація НКПКЗ, 1983. КПЛ-М-9595	В. Пуцко 1987 р. ⁴	В. Курлов 2018 р.
Загальна висота вертикального бруса	“6 дюймов” ⁵ = 15,2 см	“5¼ верш., или 9¼ дюймов” = 23,36 см (23,5 см)	24,3 см	23,3 см	24,5 см
Ширина середньої перекладки	“6½ дюймов” = 16,5 см	“3½ верш., или 6½ дюймов” = 15,57 см (16,5 см)	16,1 см	14,8 см	16,5 см
Середня товщина хреста	—	“2/5 вершка или ¾ дюйма” = 1,78 см (1,9 см)	—	2,77 см	3,3 см
Додаткові дані	—	“толщина ободка, как и самой плитки или доски, представляющей крест, содержит 1/24 часть вершка, или 1/14 дюйма” = 0,18 см	—	—	—

¹ КПЛ-М-3924.

² Пежемский Д. В. Пути объективизации ставрографических исследований // Ставрографический сборник. Кн. III. С. 645-656.

³ [Болховитинов Евгений, митр.]. Описание Киевопечерской лавры. К., 1826. С. 156. Так само у виданнях 1831, 1847 рр.

⁴ Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника. С. 217. Наводиться старий інвентарний номер цього хреста: КПЛ-М-3221.

⁵ Помилка, помічена М. Закревським: замість “9” надруковано “6”.

Перспективним є дослідження локалізації місця зберігання хреста Марка Печерника протягом осяжного часу за допомогою архівних документів і нарративних джерел, з урахуванням того, що мандрівники-іноземці, прочани, краєзнавці та вчені могли бачити різні предмети – копії, припустимо, втраченого оригіналу візантійського (за іконографією зображень на реверсі) зразка. Верхня пластина № 3 із гравійованим Розп'яттям і зображенням прп. Марка (не поєднана наразі з нижньою об'ємною стулкою) – пізня реконструкція відсутньої частини хреста-релікварія. Очевидно, декоративне оформлення аверсу пов'язане з переказом про вживання прп. Марком води з наперсного хреста-енколпіону. Уточнення часу виникнення традиції напувати, вмивати, навіть обливати водою¹ прочан та іновірців-відвідувачів Антонієвих печер з хреста прп. Марка є одним із завдань даного дослідження.

Технологія покриття внутрішньої поверхні коробчастої за формою стулки одразу передбачала не звичайне для подібної сакральної речі використання – вміщення часток мощей, або інших реліквій, а надання хресту функції сосуду для зберігання освяченої води. На таку думку наводить лудження (покриття оловом) внутрішньої поверхні виробів № 1 і 2, що здійснювалося для запобігання окислюванню металу. Така технологія в Україні поширилася у XVII ст.

У науковий обіг вперше вводиться інформація про копію (№ 2) хреста, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника, який постійно експонується в НКПІКЗ (№ 1 – з образами: в центрі – Христа Спасителя, обабіч (на раменах) Апостолів, зверху святого Федора і не збереженого нижнього зображення вертикального бруса – за реконструкцією втрачених літер “святого Георгія”). За описом в інвентарній картці, хрест № 2 був виявлений у гробниці святого Марка Печерника у 1976 р.² На відміну від першого, зображення на ньому вигравійовані менш ретельно і не спостерігається черні. До того ж, через перебування у несприятливих умовах (у гробниці), припустимо, з часів Другої світової війни або й пізніших років, коли на Нижній території Лаври продовжував функціонувати чоловічий монастир (припинив діяльність у 1960 р.), він має гіршу збереженість. Його зворотна, коробчаста, частина так само, як у першому випадку, луджена. Вважати, що цей хрест знаходився у раці Марка Печерника довше немає підстав через ретельний огляд мощей у 1930-х рр. і виходячи зі змісту описів XIX – початку XX ст., де йшлося про зберігання хреста “при мощах”, в ризниці, однак ніде не сказано, що “у труні”. “При мощах” містилися печерні ікони з образами святих, горіли лампади, а хрест, як видно з ілюстрації до книги П. Свіньїна 1839 р. лежав біля мощей святого Марка Печерника³.

Фахове церковно-археологічне дослідження хреста-релікварія, який набув популярності у Києво-Печерському монастирі, провів на початку XIX ст. митрополит Євгеній (Болховітін). Цитував владику, з критичним підходом і своїми доповненнями, автор фундаментального опису Києва М. Закревський. Його краєзнавче дослідження допомагає багато що з'ясувати в сучасних уявленнях про хрест Марка Печерника, як про сакральний предмет і музейну річ, у тому числі розібратися в плутанині з даними щодо нього:

“Для археологов весьма замечателен медный крест, который хранился при мощах Пр. Марка, а теперь, как слышно, находится в Лаврской ризнице. Крест этот сделан из Коринфской меди, очевидно Византийской работы... Толицина ободка, как и самой плитки или

Хрест № 3. Лицьова стулка хреста-релікварія (КПЛ-М-3924)

¹ Кізлова А. Хрест святого преподобного Марка Печерника. С. 407.

² КПЛ-М-8966. Акт № 112 від 24.02.1982. Розміри за обмірами В. Курлова 2018 р.: 23,5×16,0×3,0 см.

³ Кізлова А. А. Практичні заходи навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври, спрямовані на комунікацію з богомольцями (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.) // Сторінки історії. Зб. наук. пр. Вип. 40. НТУУ “КПІ” 2015. С. 14-24.

доски, представляющей крест, содержит $\frac{1}{24}$ часть вершка, или $\frac{1}{14}$ дюйма (див. таблицю). Ободок этот и служит причиною, что крест представляет пустоту; почему он, как предавание гласит, и служил Преп. Марку вместо сосуда для питья. На длинной перекладине, вверху, к ободку, со внешней стороны приделана выпуклость, в роде украшения; а внизу, также на внешней стороне, находится часть металла в виде толстого крючка. На верхней стороне этого креста, т.е. внутри ободков, не заметно никакого изображения. Не понятно, с чего взял преосв. Евгений, в своем "Описании Киево-Печерск. Лавры" (изд. 2. Киев 1831 г. стр. 320) написать, что "внутри ободков находится изображение Распятия Спасителя, на поперечной линии коего, с правой стороны Божия Матерь, с левой – Иоанн Креститель¹; а вверху над Распятием, Преподобный Марк". – На другой, внешней или нижней стороне, в середине, углубленно представлен Спаситель, по сторонам коего, на поперечной перекладине, по шести Апостолов, вверху Св. Феодор, а под ногами Спасителя, (можно догадываться) было изображение Св. Георгия. Надписи сделаны отвесно на Греческом языке. Все эти изображения от времени во многих местах стерлись. Рисунок этого замечательного Византийского креста находится в Обозрении Киева, соч. Журавского, издан. Фундуклеем. Он несколько меньше натуральной величины, но очень неудовлетворителен. Сементовский, скопировав из Фундуклеевского издания, поместил рисунок в своем Киеве (стр. 162) и притом в уменьшенном виде; но он весьма плох. Вообще по этим рисункам нельзя получить надлежащего понятия о кресте Преп. Марка. По благосклонности о. Петра Лебединцева получили мы из Киева 14 окт. 1866 г. фотографический снимок сего древнего драгоценного креста, возможно верная копия коего помещена и в нашем собрании рисунков и чертежей на десятом листе"².

Причину здивування М. Закревського через невідомі йому зображення на хресті Розп'яття з пристоячими і образом прп. Марка в оглав'і вперше роз'яснив В. Г. Пуцко, котрому М. З. Петренко надав можливість ознайомитися з лицьовою частиною релікварія, що і тепер зберігається у фондах НКПІКЗ (№ 3). Вона повторює за виглядом ту, яку описав митрополит Євгеній, та не міг бачити М. Закревський, бо вивчав предмет лише за фотографією зворотної, найдавнішої частини хреста, надісланою П. Лебединцевим³.

Власне увага дослідників з XIX ст. була прикута, переважно, до стулки хреста-релікварія № 1, про що можна судити з порівняння малюнків і фотографій. Лицьову стулку хреста Марка Печерника (№ 3) В. Г. Пуцко відніс до XVII ст.⁴ На хрест № 2 ніколи не зважали, тому він не має певного датування⁵. Через питання, пов'язані з вивченням історичного контексту популяризації святині в могилянську добу, а також у зв'язку з розпочатим нещодавно хіміко-технологічним аналізом означеної групи музейних предметів, попереднє озвучення припущень щодо часу виготовлення хрестів наразі не має сенсу.

Зважаючи на вищесказане, підкреслимо, що робота В. Г. Пуцка дала поштовх як до розвитку мистецтвознавчого трактування зображень святих на хресті Марка Печерника, так і до всебічного аналізу предмета в історичному контексті. Автор висвітлив важливі деталі – ознаки, що вказують на виготовлення лицьової пластини із гравійованими зображеннями розп'ятого Христа з пристоячими Богородицею та Іоаном Богословом (поясні образи на раменах), а також прп. Марком Печерником у верхньому медальйоні, за часів архімандрита Києво-Печерської лаври, київського митрополита Петра Могили. Водночас Василь Григоро-

¹ У В. Г. Пуцка образ трактований як Іоан Богослов, що вважаємо вірним. Див.: Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника. С. 218.

² Закревский Н. Описание Киева. Т. II. С. 634.

³ У В. Г. Пуцка наводиться старий інвентарний номер одиниці збереження – КПЛ-М-3577. Він називає такі розміри: 24,3×16,3×2 см. Див.: Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника... С. 217-218. Діючий інв. №: КПЛ-М-3924. Розміри за обліковою документацією 1982 р.: 23,5×16,0 см; за обмірами В. Курлова 2018 р.: 24,0×16,5×1,2 см. Сумніви в тому, що ця "пластина", за виразом В. Г. Пуцка, є лицьовою стулкою одного із згадуваних хрестів виникають через деяку розбіжність розмірів. Проте це безумовно, за виглядом, копія описаної Євгенієм Болховітіновим складової хреста-релікварія Марка Печерника. Отже, вочевидь, цей хрест тиражувався, як і деякі інші сакральні речі, які здобули народну славу, і до збереженої пластини підходила інша, втрачена на сьогодні, зворотна стулка.

⁴ Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника. С. 218. Натомість за каталогом фондів НКПІКЗ, інвентарною карткою 1981 р., цей хрест датується XIX ст.

⁵ За інвентарною карткою каталогу фондів НКПІКЗ цей хрест датовано XVII ст.: КПЛ-М-8966, книга вступу № 2130.

вич без будь-яких зауважень переказав монастирську легенду про те, що верхня частина хреста з Розп'яттям, “по-видимому, была утрачена слишком давно. Во всяком случае, в XVII в. уже возникла необходимость в изготовлении новой пластины, сохранившейся до наших дней”¹. Появу збереженої пластини із гравійованим Розп'яттям і образом прп. Марка Печерника вчений пояснює реставрацією хреста-енколпіона візантійського походження².

Оскільки останнім часом все більше уваги привертає переосмислення спадку свт. Петра Могили, зокрема, у зв'язку із вивченням еволюції культу киево-печерських святих, є підстави стверджувати, що давній хрест отримав розширену легенду саме під час реалізації канонізаційної програми XVII ст. Тим більше, що ставрографічні каталоги вказують на появу зображень руських святих на зворотному боці релікварних наперсних хрестів починаючи з XVI ст. Частки мощей цих святих, як правило, вкладалися в хрести з їхніми образами³. Старі інвентарні описи Києво-Печерського монастиря також згадують подібні пам'ятки. За попереднім візуальним аналізом їх одразу відносили до XII ст., хоча ми маємо звертати увагу на розвиток культу печерських святих взагалі та малоїмовірність появи їхніх зображень на енколпіонах раніше того часу, коли в агіографічних творах було зафіксовано вшанування преподобних⁴. У даному випадку, якщо фахівці, котрі писали про цей хрест, вірно визначили стулки як нижню і верхню, то маємо дещо нехарактерне відхилення: прп. Марк вигравійований над Розп'яттям, котре маркує лицьовий бік релікварія.

У продовження теми розвинутої В. Г. Пуцком слід зауважити: дослідник трохи дезорієнтує читача в історичному плані твердженням, що переказ про використання прп. Марком хреста як сосуду для пиття викладений вже у першому виданні Києво-Печерського патерика. По суті це вірно. У друкованому Патерику 1661 р., дійсно, оповідається про чудотворні мощі Марка, “одеже лежат и железа, яже ношаше на себе преподобный, и крест медяный, из него же воду пияше: его же устами своїми сице освяти, яко чудотворну тому быти. Ибо елицы верующии с постом пришедше испиют от креста того честного воду святую, паче всех вод врачевных, неотложное врачевание выше естественное, на недуги своя приемлют”⁵. Але, поперше, в більш ранніх, рукописних редакціях Патерика такої інформації немає⁶; по-друге, чудотворіння прп. Марка через хрест, який в монастирі тримали біля його мощей, вперше зафіксовано у записках архімандрита Києво-Печерської лаври Петра Могили 1628–1632 рр. і згодом внесено в текст “Тератургіми” Афанасія Кальнофойського (1638). Дослідниця Н. Сінкевич звертає увагу на те, що хоча культ прп. Марка у Лаврі в цей час активно розвивався і при цьому згадує про внесення його імені в “Святкову мінею” (“Анфологіон” 1619 р. лаврського друку), а також про шанування хреста подвижника завдяки запису Петра Могили, “однак офіційна прослава отців, як і упорядкування норм їхнього шанування, була неможливою без популяризації житій кожного з них. Збіркою таких житій і став власне “Патерикон” Сильвестра Косова.

У “Патериконі” згадані виключно ті святі, інформація про яких вміщена у старому материковому тексті. Інші популярні на час написання твору культу ігноруються... у випадку з Марком Печерником (Гробоконачем) ситуація була набагато складнішою. Імовірно,

¹ Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника. С. 218.

² Там же. С. 219

³ Гнущова С. В. Проблемы современной ставрографии // Ставрографический сборник. Кн. III. С. XII.

⁴ В інвентарних книгах Києво-Печерського монастиря межі XIX–XX ст. зустрічаються дотичні пам'ятки. Наприклад: “Крест медный, литой, складной, четвероконечный, 1¼ и 1½ в., с закругленными концами и изображением: на одной стороне посредине – Распятия Господня, по сторонам – Божией Матери и Св. Иоанна Богослова, вверху – Св. Духа, а на другой – посредине – Божией Матери с воздетыми руками и Младенцем Христом в недрах, по сторонам – Архангелов Михаила и Гавриила с именными надписями, вверху – преподобных Антония и Феодосия Печерских и внизу – препод. Иоанна Многострадального, с четвероконечным крестом в правой руке. Весу в кресте 23 золотника. Найден в земле при Дальне-пещерной Рождество-Богородичной церкви, в 1884 году, и по осмотре археологом, профессором КДА Лашкаревым, признан относящимся к XII веку” – див. Фонди НКПЗ: КПЛ-А-364, с. 245; КПЛ-А-1370, арк. 522.

⁵ Патерик или Отечник Печерский. К. 1661. Л. 210об. [за:] Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника. С. 217.

⁶ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. К., 1931. Реприн. перевид. 1991. С. 155-161; РГБ, № 712 (Патерик Печерский с избранными житиями на мес. май, полууст. разный, напис. 1497 года, в четверть, 504 листа. Арсеневская редакция) Л. 147-152об.

чудеса святого, який наказував мертвим рухатися, здалися Косову маловірогідними, а також такими, що не могли справити на читача належний дидактичний вплив... відтак Косов виключив це життє”¹.

Втім, святий Петро Могила успішно реалізував проект канонізації місцево вшанованих святих, серед яких був і прп. Марк Печерник. До укладання за його благословенням “Канона Преподобним отцям печерським” 1643 р., була видана “Тератургіма” Афанасія Кальнофойського, куди вже внесли нотатку з щоденника Петра Могили про зцілення 1621 р. водою з хреста, освяченого Марком, князя Павла Курцевича – “латинянина”, який приїхав з Волині до своєї матері Домникії – черниці православного жіночого монастиря, підпорядкованого печерському архимандриту (з середини XVII ст. відомого як Вознесенський). Князь Курцевич засвідчив Петру Могилі у 1629 р. про пережиті події: осліп він на одне око і без поводитирів не ходив, бо від світла очі боліли і він носив через це пов’язку. Печерська братія з намісником Киприяном Лабунським пожаліли його і порадили замовити у печері прп. Антонія Службу Божу, після чого, з вірою, умити очі святою водою з хреста, що лежить на раці Марка Печерника. Князь так і зробив, після чого цілував мощі святого та поїхав у Київ, де піднявся на гору Уздихальницю і знявши покров, побачив перед собою Дніпро і далеке Задніпров’я². Афанасій Кальнофойський редагував нотатки Петра Могили, деталізуючи обряд з використанням води з мідного хреста та історію з покровом, яким у його версії Курцевич закрити очі перед підйомом на гору³.

Підсумовуючи сказане зазначимо: проблема атрибуції такої унікальної пам’ятки, як хрест прп. Марка Печерника викриває загальну методологічну проблему вивчення сакральних пам’яток, що за інертністю підходів часто розподіляються між мистецтвознавцями і археологами, істориками архітектури та дослідниками церковної історії. Водночас відбувається обмін науково-практичним досвідом в корпорації художників-реставраторів, спеціалізація котрих, як правило, дає можливість винести остаточний вердикт щодо матеріалу, технології виготовлення того чи іншого предмету, а отже й уточнити його датування та інші характеристики. Таким чином очевидно є необхідність пам’яткознавчого підходу із застосуванням міждисциплінарного методу, що дозволяє об’єктивно і комплексно вивчати предмет. З використанням означеного підходу зроблено попередній аналіз речі, добре відомої за її сакральним і музейним змістом. Це дозволило вийти на принципово новий рівень знання про неї і прояснити перспективні напрямки дослідження. Огляд історіографії показав, що безпосередньо в Києво-Печерській лаврі, у фондах НКПКЗ хрест Марка Печерника вивчали одиниці, а до публікації отримані емпірично результати в останні десятиліття довів тільки В. Г. Пуцко. Автори видання “Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII в.” визнавали, що теперішній стан і навіть наявність у фондах НКПКЗ хреста Марка Печерника підтвердити не можуть і вимушені користуватися неякісними зображеннями старих публікацій⁴.

Зауважимо, що питання реконструкції хреста-реликварія за візантійським зразком у часи святителя Петра Могили і в зв’язку з програмою канонізації киево-печерських святих, тиражування хреста Марка Печерника на кшталт шапки Іоанна Багатотерпеливого (Багатостраждального) на замовлення прочан та з інших причин, потребують додаткової верифікації, але вже сьогодні можна впевнено сказати, що разом із паралельним дослідженням появи образів та імен святих печерських у декоративному оформленні подібних пам’яток, історія хреста укладається в логічну конструкцію еволюції культу лаврських святинь. Як списки з чудотворних ікон, так і копії освяченого на мощах прп. Марка хреста мають особливе сакральне значення в православному світі.

¹ Сінкевич Наталія. “Патерикон” Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам’ятки. К. : Видавець Олег Філюк, 2014. С. 80-81.

² Записки святителя Петра Могили / Упорядкування І. В. Жиленко. К. : Фенікс, 2011. С. 86-87, 445-446.

³ Кальнофойський Афанасій. Тератургіма: трактат / Кальнофойський Афанасій; пер. с пол. Ольга Бигун; грав. Леонтия Тарасевича. К. : Горлиця, 2013. С. 120-122.

⁴ Корзухіна Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII в. С. 32

Мистецтвознавчий аналіз зображень на хресті Марка Печерника був ґрунтовно проведений В. Г. Пуцком. До нього можна додати на сьогодні те, що відсутність (стертість) атрибутів святих Федора і Георгія (про зображення останнього взагалі можна судити лише з прорисів-реконструкцій XIX ст.), роблять трактування образів доволі суб'єктивними. Приймаючи версію бачення вченим у верхньому образі хреста № 1 св. Федора Стратилата¹, маємо, втім, згадати про популярність у Києво-Печерському монастирі св. Федора Студита² і, з певною долею вірогідності, можемо припустити саме його зображення на хресті прп. Марка Печерника. В такому випадку святий мав тримати не хрест чи меч (Федір Стратилат виступав у візантійському мистецтві як воїн), а книгу або свиток, що нагадували про чернечий статут, укладений в ігуменство іншого святого Федора у Студійському монастирі Константинополя.

Практичним результатом даного етапу дослідження стало уточнення деяких технічних характеристик трьох пов'язаних між собою музейних предметів, вперше розглянутих разом у контексті загальної історії Києво-Печерської лаври.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТНА ЗБІРКА МИТРОПОЛИЧОГО БУДИНКУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст. В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ (на основі колекції НКПШЗ)

Колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника надає багатий матеріал для вивчення церковного портрета XVIII – початку XX ст. У процесі роботи з колекцією уточнюється наукова атрибуція пам'яток, зокрема питання походження і історії побутування портретів. Предметом даного дослідження стала група творів, що в 1920-х рр. надійшла до Лаврського музейного містечка з митрополичого будинку Києво-Печерської лаври. Інвентарні описи речей настоятельських келій, що охоплюють період з останньої чверті XVIII ст. до початку XX ст., становлять джерельну базу дослідження. Цінну інформацію надали матеріали наукового архіву відділу фондів Заповідника, зокрема, стара інвентарна документація – облікові книги Музейного містечка 1920-х – початку 1930-х рр., інвентарні книги 1948–1949 рр.

Портрет, як елемент церковної культури, з XVII–XVIII ст. був присутній в інтер'єрах Києво-Печерської лаври – сакральних, адміністративних і жилих. Лаврська культурна традиція мала вплив на формування в першій половині XVIII ст. церковних портретних збірок у Центральній та Північній Росії. Архієреї українського походження, серед них чимало лаврських пострижеників, привносили до місць свого нового служіння традицію портретного живопису. Так портретні галереї з'явилися в Троїце-Сергіївській лаврі за часів архімандрита Арсенія (Могилянського) (1744–1752), в архієрейських домах Ростова та Ярославля за архієпископа Самуїла (Миславського) (1776–1777).

Початок формування портретної збірки настоятельських келій покладено в першій третині XVIII ст. На місці старих келій, пошкоджених пожежею 1718 р., було споруджено в 1727–1731 рр. нові двоповерхові покої настоятеля. У 1752–1761 рр. впритул до них поставлено ще один двоповерховий кам'яний корпус за проектом архітектора І.-Г. Шеделя з фасадом, що виходив в сад. У келіях, які називалися архімандричими, проживали вільно обрані чернечою братією печерські архімандрити – настоятелі Києво-Печерської лаври. Останнім обраним настоятелем, який протягом 1761–1786 рр. мешкав у келіях архімандрита, був Зосима (Валькевич).

¹ Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника... С. 220, 222.

² В старій інвентарній книзі Києво-Печерського монастиря згадується, між іншим, “Крест золотой четвероконечный 17/8 и 11/8 в. с изображением на финифти Распятия Господня ... С оборотной стороны креста вырезана надпись: “Мощи Святого Якова Перскаго, мощи Феодора Тирона, мощи Феодора Стратилата, мощи Феодора Студийского...”. Див: фонди НКПШЗ. КПЛ-М-1370, арк.195.

За часів Катерини II в 1786 р. Києво-Печерська лавра була позбавлена незалежності в управлінні і підпорядкована митрополиту Київському та Галицькому. Митрополита Самуїла (Миславського), як і його наступників, стали йменувати священноархімандритом Києво-Печерської лаври. Архімандрита Зосиму (Валькевича) було відправлено на спочинок і призначено ігуменом лаврської Голосіївської пустині. Передбачали перенести резиденцію митрополита з Києво-Софійського монастиря до Києво-Печерської лаври, але пізніше царський указ надав митрополитам право самим обирати місце проживання.

У 1789 р. в лаврських архімандритичих келіях було проведено опис майна¹. У колишніх келіях Зосими (Валькевича) знаходилося одинадцять портретів. Серед них сім імператорських зображень – Петра I, ростові зображення Катерини I, Анни Іоаннівни, Єлизавети Петрівни і три поясних портрети правлячої імператриці Катерини II². Портретів духовних осіб було чотири: московських митрополитів Тимофія (Щербацького) (1764–1767) і Платона (Левшина) (1775–1811), митрополита Санкт-Петербурзького Гавриїла (Петрова) (1770–1800) і псковського архієпископа Інокентія (Нечаєва) (1763–1770). Митрополит Тимофій (Щербацький) був печерським архімандритом у 1740–1748 рр., згодом київським митрополитом з 1748 по 1757 р. Архімандрит Зосима прийняв чернечий постриг від Тимофія в бутність того печерським архімандритом. Останні три ієрархи – московський Платон, Санкт-Петербурзький Гавриїл і псковський Інокентій склали так звану “катерининську тріаду” видатних російських архієреїв, освічених архіпастирів, найбільш впливових членів Св. Синоду. Митрополит Гавриїл (Петров) у 1767–1768 рр. допоміг Лаврі зберегти монополні права на книгодрукування в Києві, коли митрополит Арсеній (Могилянський) намагався відкрити друкарню при Києво-Софійському соборі³.

Кількість і склад портретів лаврських архімандритичих келій і софійського митрополичого будинку були приблизно однаковими. За часів митрополита Самуїла (Миславського) в його софійській резиденції було дев'ять портретів: три – правлячої імператриці Катерини II, чотири – великого князя Павла Петровича і членів його родини, московського митрополита Платона (Левшина) і київського митрополита Гавриїла (Кременецького) – попередника Самуїла (Миславського)⁴. Невелика кількість портретів, що зафіксовано в останній чверті XVIII ст. як у лаврських архімандритичих келіях, так і в Софійському митрополичому будинку, пояснюється, на нашу думку, тогочасним звичаєм розміщувати портрети переважно в церквах.

Протягом XVII–XVIII ст. портрет був органічною складовою художнього оформлення інтер'єру українського храму⁵. У Великій лаврській церкві було приблизно 30 портретів, крім імператорських, які неодмінно розміщували в соборних храмах. У Софійському соборі, в бічних приділах, стояли великоформатні портрети київських митрополитів. Митрополит Серапіон (Александровський), в 1803 р. вперше прибувши до Києва з Москви, занотував у своєму щоденнику, що в Михайлівському Золотоверхому монастирі “в церкві на западній стіні наставлено много портретов здеших, портреты императора и императрицы поставлены на стенах столбов близ амвона, так как и в соборе софийском, и в лавре”⁶. Портрет зник з церковних інтер'єрів у другій третині XIX ст. внаслідок наказу Св. Синоду 1832 р., який забороняв мати в церквах портрети і будь-які інші зображення, окрім святих ікон⁷.

У XIX ст. зростає кількість портретів у келіях, службових приміщеннях Києво-Печерської лаври і в покоях настоятеля. За часів митрополита Серапіона (Александровського) на місці розібраних архімандритичих келій архітектор І. Гілмер у 1805–1807 рр. звів новий

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 21.

² Стандартними форматами портретів за описом були “стоячий”, на весь зріст, висотою 3 аршини (бл. 212 см), і “до половини”, поясний, висотою 1,5 аршини (бл. 107 см).

³ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. XVII–XVIII ст. К., 2005. С. 215, 317.

⁴ Нетудихаткін І.А. “Світ речей” митрополита Київського і Галицького Самуїла (Миславського) // Могилянські читання 2013. К., 2014. С. 197-198.

⁵ Лопухіна О. В. Портрет в інтер'єрі українського храму XVII–XVIII ст., його функція і місце. – у друці.

⁶ Из дневника митрополита Серапиона // Киевская старина. 1883. Т. VII. № 11-12. С. 113.

⁷ Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1832. Т. 7. С. 883.

будинок¹. Було поставлено цегляну домову церкву, перейменовану на честь свт. Серапіона Новгородського – небесного покровителя митрополита Серапіона. В описах митрополичого будинку XIX ст. вказано два портрети (ростовий і поясний) митрополита Серапіона в золочених рамах. У 1823 р. під час подальшої перебудови споруди настоятельських келій було об'єднано під спільним дахом, домову церкву в 1827 р. перейменовано на честь першого київського митрополита Михаїла.

З 1824 р. регулярно складали описи майна настоятельського будинку². Першим з київських митрополитів у Києво-Печерській лаврі став жити Філарет (Амфітеатров). У 1837–1838 рр. було проведено ремонт настоятельських покоїв, до яких прибудували кам'яний корпус, що з'єднав будинок митрополита з трапезною палатою. Велику залу, що використовували для урочистих прийомів, прикрасили портретами осіб царського роду та архієреїв. Парадну столову залу митрополит Філарет у 1840–1844 рр. перетворив на теплу церкву на честь свт. Митрофана Воронежського.

Збірка лаврського митрополичого будинку, що формувалася протягом XIX ст., була офіційною галереєю з портретами царствующих осіб, членів імператорської сім'ї та київських митрополитів. Кількісна перевага царських портретів була характерна для галерей такого типу. За описом 1843 р. із 54 портретів – 26 презентували царських персон, а 15 – духовних осіб. За описами можна реконструювати персональний склад галереї, яка представляла історію київської митрополії синодального періоду. Ряд предстоятелів київської кафедри починався з персони митрополита Рафаїла (Заборовського), що є не випадковим. Після смерті в 1718 р. Іоасафа (Кроковського), останнього вільно обраного за давнім звичаєм митрополита, київська ієрархія чотири роки була без архіпастиря³. За наказом Петра I посвячення в митрополити в Російській імперії було призупинено до запланованої реорганізації духовної ієрархії. Варлаам (Ванатович), наступник митрополита Іоасафа, засланий в 1730 р. до Кирило-Білозерського монастиря, мав вже тільки титул архієпископа. Київську митрополію відновила, але зі значною втратою давніх прав, імператриця Єлизавета Петрівна через двадцять п'ять років. Рафаїл (Заборовський), який з 1731 р. перебував у Києві в сані архієпископа, в 1743 р. за імператорським наказом отримав сан митрополита. На портретах було зображено наступників митрополита Рафаїла, предстоятелів київської кафедри: Тимофія (Щербацького), Арсенія (Могилянського), Гавриїла (Кременецького), Самуїла (Миславського), Ієрофея (Малицького), Гавриїла (Банулеско-Бодоні), Серапіона (Александровського), Євгенія (Болховітінова). Як вказано в описах 1833–1853 рр., портрети були “в простих рамах і різного розміру”. Різноманітність їхнього оформлення – “в простих рамах”, “в золочених рамах”, “в різьблених золочених рамах” і різні формати полотен свідчать про збірність галереї і поступовість її формування.

Основний склад портретної збірки настоятельських покоїв суттєво не змінювався, час від часу до неї додавали окремі портрети. За митрополита Філарета (Амфітеатрова), якого можна назвати українофілом, в описі 1843 р. з'являються портрети гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського⁴. Там же значаться портрети вшанованих святителів святителів Іоасафа (Горленка) і Тихона Задонського, тоді ще неканонізованих, а також портрет новопрославленого свт. Митрофана Воронежського. Нові поповнення митрополичої збірки характеризують особистість святителя Філарета (Амфітеатрова).

Подальше упорядкування портретної галереї було пов'язано з ремонтами другої половини XIX ст. Після ремонту 1863–1867 рр. за часів митрополита Арсенія (Москвина) митрополичий будинок набув сучасного вигляду. Капітальний ремонт лаврського будинку проводили в 1880-х рр., коли митрополит Платон (Городецький) жив у Софійській митрополичій резиденції. Після ремонту 1860-х рр. почали створювати нову серію портретів київських митрополитів. Група однотипних за розміром, оформленням і манерою виконання портретів зберігається в колекції Заповідника. Окремі з них мають позначку “Митрополича зала” в

¹ Щербина В. І. Так звані архимандричі келії Києво-Печерської лаври // Щербина В. І. Нові студії з історії Києва. К., 1926. С. 108-111; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1123.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 94.

³ Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва К., 1995 С. 130.

⁴ КПЛ-А-302. “Опис речей настоятельських покоїв Києво-Печерської лаври. 1843 р.”

обліковій документації відділу фондів. Належність інших творів до митрополичої збірки встановлено за однотипністю оформлення і художньо-стилістичного рішення. Всі портрети однакового розміру 77×65 см, по низу йде сіра смуга з написом, де вказано ім'я митрополита і роки його перебування на київській кафедрі. Подібне оформлення мають також портрети з конгрегаційного залу Київської духовної академії, написані до ювілею 1869 р. (але їхній стандартний розмір 110×82 см). Портрети з Київської духовної академії і лаврського митрополичого будинку схожі за художньо-стилістичною манерою виконання.

У новій збірці було представлено тільки київських митрополитів XIX ст., портрети київських владик XVIII ст. вже не експонували в парадній залі. Портрети нової серії впізнаються на фотографії початку XX ст. (іл. 1). На стіні приймальної зали в два ряди розвішано сім портретів: внизу – митрополити Ісидор (Никольський), Арсеній (Москвин), Філофей (Успенський), Платон (Городецький), вгорі – Іоанікій (Руднєв), Феогност (Лебедев), Флавіан (Городецький). На протилежній стіні розташовано інші шість портретів священноархімандритів Києво-Печерської лаври. В описі майна митрополичого будинку 1920 р. записано чотирнадцять портретів митрополитів¹.

*Портретна зала
митрополичого будинку.
Фотографія початку XX ст.*

Спорудження в 1904–1905 рр. Благовіщенської митрополичої церкви за часів Флавіана (Городецького) остаточно сформувало архітектурний комплекс митрополичих покоїв Києво-Печерської лаври. Митрополит Флавіан, маючи інтерес до старих церковних портретів, збирав їхні фоторепродукції, уклав альбом портретів усіх архієреїв синодального періоду, чотири томи якого заповідав бібліотеці Св. Синоду². За його наказом впорядковано портретні збірки Києво-Печерської лаври і Софійського митрополичого будинку, старі портрети з якого передано до київського Церковно-археологічного музею. Митрополит Флавіан, вихованець Московського університету, мав художній смак та інтерес до нових мистецьких напрямів. За часів його настоятельства в стилі модерн оформлено інтер'єр Трапезної палати з церквою і виконано розписи Всіхсвятської церкви. У 1912 р. художник П. Клименко створив для митрополичих покоїв новий цикл портретів, позначений художньо-стильовими новаціями.

Портрети духовних осіб писали лаврські іконописці або київські художники, які працювали за замовленням Києво-Печерської лаври. У звітних відомостях лаврської майстерні XIX ст. постійно згадуються роботи з написання, копіювання і поновлення портретів. Так, у лютому і березні 1834 р. начальник лаврських іконописців майстер монах Порфірій “займався написанням портрету його Високопреосвященства”, можливо, саме для настоятельських покоїв. На початку 1835 р. він написав портрет митрополита Євгенія (Болховітінова) для келій намісника³.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська лавра // Звід пам'яток історії та культури України. Київ. К., 2011. Кн. I, ч. III. С-Я. С. 1263.

² Там само. С. 1266.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 242.

У звітах початку 1880-х рр. згадано роботу над портретами, зокрема царських осіб, у зв'язку з реконструкцією настоятельських покоїв. У 1881 р. “промиті і зареставровані” портрети митрополитів Євгенія (Болховітінова) і Арсенія (Москвіна), два портрети митрополита Філарета (Амфітеатрова) і один святителя Павла Тобольського¹. У 1895 р. для митрополичих покоїв іконописці виконали портрети митрополита Іоанікія (Руднева) і його попередника Платона (Городецького)².

Більшість митрополичих портретів ХІХ ст. є копіями більш ранніх оригіналів або навіть “копії з копій”, значно спрощенні в процесі численних копіювань. Портретам другої половини ХІХ ст. притаманний скупий приглушений колорит, шаблонність пози, найчастіше з фронтальним зображенням постаті. Портретовані особи представлені на сірому або світло-брунатному безпредметному тлі. Висвітлення тла навколо голови, або по контуру постаті надає полотну просторової глибини. Виконавці портретів дотримувалися іконописного підходу для створення “благовидного” архієрейського образу, відмовляючись від дріб'язкової фіксації зовнішніх рис. Притому іконне узагальнення, “гладкий” живопис обличчя не виключали реалістичної передачі зовнішності. У портретному образі ієрарха чимале значення надавали виразу обличчя, жесту і формі рук, навіть бороді, зображенню якої приділяли особливу увагу.

Зображення митрополитів часто виконували за фотографіями, як портрет Філофея (Успенського) (КПЛ-П-243), який, за словами сучасників, категорично відмовлявся позувати художникам. Фотографії Арсенія (Москвіна), Платона (Городецького), Флавіана (Городецького) слугували за взірці авторам портретів³.

Портрети церковних ієрархів, як найконсервативніше розгалуження жанру, на початку ХХ ст. все-таки відчули вплив живописних новацій. У 1912 р. київський художник П.І. Клименко в більш вільній “імпресіоністичній” манері написав серію авторських копій портретів київських митрополитів. У колекції Заповідника зберігається його дев'ять підписних портретів митрополитів Євгенія (Болховітінова) (КПЛ-П-205), Філарета (Амфітеатрова) (КПЛ-П-295), Ісидора (Никольського) (КПЛ-П-213), Арсенія (Москвіна) (КПЛ-П-211), Філофея (Успенського) (КПЛ-П-315), Платона (Городецького) (КПЛ-П-244), Іоанікія (Руднева) (КПЛ-П-156), Феогноста (Лебедева) (КПЛ-П-428), Флавіана (Городецького) (КПЛ-П-171). Художник рухливими живописними мазками виписує зморшки та мімічні складки обличчя, мохнате волосся брів та бороди, намагаючись надати своїм моделям більше природності і живості. Але цільність архієрейського образу, що досягали лаврські іконописці, в портретах П.І. Клименка деякою мірою було втрачено. Згідно з документацією відділу фондів, твори Клименка надійшли з митрополичих покоїв. Але персональний склад зображених осіб дублює серію портретів другої половини ХІХ ст. з написами на сірих смугах. Незрозумілим у такому випадку є місце знаходження портретів з клименковської серії. Можна припустити, що призначалися вони для келій лаврського намісника, де також були портрети.

Зіставлення даних документальних джерел з портретами з колекції Заповідника допомагають встановити їхню належність до збірки митрополичого будинку. За описами першої половини ХІХ ст. можна припустити походження з митрополичих покоїв двох портретів. Портрет Серапіона (Александровського) на повен зріст, якого не було в Успенському соборі, неодноразово фіксується в описах митрополичих покоїв. Заввишки він – три аршини з одною третинною, що відповідає розміру портрета митрополита Серапіона з інвентарним номером КПЛ-П-495. Нестандартний формат портрета митрополита Самуїла (Миславського) – 2 аршини без четверті (або 1 аршин 11 вершків), дозволяє ідентифікувати його з однойменним портретом КПЛ-П-281, що має тотожний розмір.

Було встановлено побутування в келіях архімандрита портрета імператриці Катерини ІІ з колекції Національного історичного музею України⁴. З Києво-Печерської лаври пам'ятку передано в 1925 р. до Художнього музею, звідки в 1930-х рр. вона надійшла до Історичного музею⁵. Первісне знаходження полотна в архімандричих келіях було встановлено за описом

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 766.

² Там само, спр. 907.

³ Фотографічні портрети КПЛ-Ф-9644, КПЛ-Ф-9647, КПЛ-Ф-9639.

⁴ Висловлюю подяку І. В. Шульц, яка звернула мою увагу на цей портрет.

⁵ Український портрет XVI–XVIII ст. Каталог-альбом. К., 2004. Кат. № 333. С. 275–276.

1789 р., де значиться портрет Катерини II – “до половини, зі всіма російськими гербами”, заввишки 3 аршини. Напівпостать імператриці вписана в овал, розміщений по центру великоформатного полотна (200×146 см). По периметру полотна зображено 38 емблем і гербів царств, князівств і областей російських. Внизу краєвиди двох столиць – Москви і Санкт-Петербурга.

За описом 1789 р. можливо ідентифікувати портрети Платона (Левшина) (КПЛ-П-300) і Гавриїла (Петрова) (КПЛ-П-230) як такі, що походять з архимандричих келій. Обидва портрети є репліками однойменних творів О.П. Антропова середини 1770-х рр.

Результати наукового дослідження знаходять практичне застосування в процесі роботи з каталогізації фондового зібрання НКПІКЗ. Науково-облікову документацію фондів поповнюють новими відомостями про окремі пам'ятки портретного живопису.

Вивчення історії портретної збірки митрополичого будинку показує, що процес її формування, персональний склад портретної галереї визначалися історичними реаліями життя як Київської митрополії, так і Києво-Печерської лаври. Портрети з митрополичого будинку створювали в історико-художньому контексті доби, вони пов'язані з конкретними подіями і особами.

Лук'янченко В. І.

Заслужений архітектор України, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

БІЙНИЦІ В ОБОРОННИХ СПОРУДАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Побудовані коштом І. С. Мазепи в 1698–1701 рр. стіни і вежі Києво-Печерської лаври мали захищати верхню територію монастирського подвір'я, перетворивши його на укріплену фортецю. Відомо, що до цього Лавру захищали дерев'яні або дерево-земляні стіни. Заміна їх на нові, цегляні, сталася не відразу. У буремні часи не можна було залишати монастир без захисту на тривалий час. Тобто розібрати існуючі стіни, а потім на їхньому місці будувати нові було неприйнятним рішенням. Модернізацію захисту виконували за рахунок спорудження нового зовнішнього кола оборони, після чого внутрішнє коло демонтували. Саме така послідовність еволюції оборонних стін викликала появу курдонеру біля Троїцької надбрамної церкви.

Щоб зрозуміти, чому так сталося, треба уважно роздивитися гравюру з книги Афанасія Кальнофойського “Тератургіма” (1638). Верхня територія монастиря огорожена стовп'ям, сюди можна було потрапити через два в'їзди: східний і західний (іл. 1). Східний в'їзд – звичайні дерев'яні двостулкові ворота, а західний – цегляна Троїцька церква. А тепер уявімо, що нам потрібно побудувати нові оборонні стіни з цегли, а старі до завершення будівництва руйнувати не можна. Відступивши на певну відстань від існуючого стовп'я “у бік поля” будуємо цегляні брами (Економічну, Онуфрїївську, Південну). Після цього по обидва боки до них прибудовуємо нові оборонні мури і обходимо із зовні по всьому периметру існуюче стовп'є. Біля Троїцької надбрамної церкви ми не можемо побудувати нові стіни підходячи з обох боків до брами не зруйнувавши існуюче стовп'є. Тому єдиний вихід – примкнути новими стінами до головного фасаду Троїцької надбрамної вежі, утворивши курдонер¹ (іл. 2), якого немає біля інших в'їздів (іл. 3).

Товщина нових цегляних стін (іл. 4) в нижній їх частині – 2,5-3 м, висота, в залежності від рельєфу місцевості, – 6-11 м. З внутрішнього боку по всьому периметру стін на широкому виступі кладки, що мав вигляд аркади, розміщувалася бойова дерев'яна галерея і бійниці для стрільби з рушниць (іл. 5). Зараз з упевненістю можна сказати, що для ведення бою з мурів Києво-Печерського монастиря 1698–1701 рр. використовувалася саме вогнепальна зброя. Відомо, що бійниці для стрілецької зброї мають два основних види – вертикальні і горизонтальні. Для стрільби з лука необхідні вертикальні бійниці, оскільки відстань польоту стріли визначається кутом її нахилу до горизонту в момент пострілу (іл. 6).

¹ Курдонер – парадний двір, утворений головним корпусом і бічними крилами, які виступають по обидва боки.

Стрілецька зброя XVI–XVII ст. мала значну вагу (до 7 кг), і тому для ведення прицільної стрільби застосовувався упор. У польових умовах функцію упору виконувала рогатка (іл. 7), або бердиш (іл. 8), при стрільбі зі стін – низ бійниці.

Протягом певного історичного періоду під час бойових дій одночасно застосовувалися вогнепальна стрілецька зброя, лук та арбалет. Цей факт лишив свій відбиток і у фортифікації того часу. Так, у період з кінця XIV до кінця XVI ст. в оборонних спорудах для стрілецької зброї застосовувалися ключеподібні стрільниці (бійниці) (іл. 9). Нижня частина цієї бійниці, де був проріз у вигляді кола, забезпечувала широкий кут обстрілу і мала зручний упор для важких пищалей чи аркебуз. Верхня, витягнута частина, забезпечувала вихід диму з приміщення після пострілу. Інженерних розрахунків з вентиляції на той час робити не вміли, тому ці бійниці мали схожий вигляд, але дуже різні розміри. Для стрільби з луку чи арбалету ключеподібні стрільниці теж підходили.

Наприкінці XVII – початку XVIII ст., коли арбалети та луки відійшли у минуле, бійниці для стрілецької зброї змінилися. До нашого часу їх зберіглося небагато. Тогочасні фортеці на території України здебільшого будувалися земляними і до нас дійшли у вигляді деформованих насипів, вкритих густою рослинністю. Який вигляд мали бійниці для стрілецької зброї того часу, можна побачити на прикладі ділянки № 12 оборонних мурів Києво-Печерської лаври або Спаса-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверську (іл. 10).

На той час вогнепальна стрілецька зброя все ще була досить важка. Тому нижню частину бійниці використовували як упор. Щоб збільшити сектор обстрілу бійниця проходила не крізь усю товщу муру, а знаходилася в глибині ніші (іл. 5). Нижня позначка бійниці зобов'язувала стрільця вести вогонь у положенні “з коліна”, це збільшує ймовірність ураження цілі. Потрібно зазначити, що прицільна відстань для стрілецької зброї того часу не перевищувало 50 м.

Через пізні прибудови неможливо точно вказати кількість бійниць в оборонних мурах верхньої частини Києво-Печерської лаври. Зрозуміло, що біля кожної бійниці має стояти захисних фортеці. Проте на перший погляд здається, що у монастирі не було такої кількості ченців, а тим паче стільки вогнепальної зброї. Пояснення цьому дають останні наукові дослідження: *“У той самий час Київ наводнили стрілецькі полки М. Уварова та Л. Из'єдинова... Московський цар і бояри, ...“приговорили” бути в Києві 15 тисячам стрільців і солдатів. Безумовно виникали складнощі в розмішенні такої сили військ і розпочався пошук місць для утворення солдатських слобод, бо квартирування по домівках місцевих мешканців на сприяло швидкій мобілізації. В таких умовах архімандрит Інокентій Гізель спромігся отримати в 1681 р. від царя Федора Олексійовича грамоти на приписні Свинський Успенський монастир коло Брянська і Чолнський Преображенський коло Трубчевська, де, в разі військової небезпеки, за аргументацією в чолобитній 1680 р., можна було б сховатися ченцям Києво-Печерської лаври. Вочевидь, то була й певна компенсація за утиски, яких зазнав Печерський монастир через військово-адміністративні зміни”¹*. З цього виходить, що якась частина Московського війська квартирувала на території Києво-Печерської лаври і відповідно, мала боронити її від нападу ззовні.

Фортифікаційні споруди відрізняються від інших зразків будівельної діяльності людини своєю принциповою функціональністю. Ця принциповість підпорядковує собі все інше. В оборонній архітектурі немає нічого зайвого або випадкового. Аналізуючи зображення на іл. 11, звертаємо увагу на невеличкий отвір над бійницею на східній грані башти Івана Кушника в рівні другого ярусу. Це – вентиляційний отвір, який зберігся.

Початково, такі отвори мали бути над кожною бійницею. Вони були призначені для виходу порохових газів, тобто густого диму – продуктів горіння димного пороху: селітри, сірки, перетертих волокон конопель та льону, а також вугільного пилу. Площі бійниць було недостатньо для обміну повітря в приміщенні під час стрілянини, тому у верхній частині стіни робили прорізи для виходу диму. Таку систему вентиляції можна простежити на всіх фортифікаційних спорудах Києва від оборонних стін Києво-Печерської лаври до укріплень

¹ *Крайня О. О.* Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.) // Церква – наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). К., 2017. С. 19.

Київської фортеці (іл. 12), побудованої в 1856 р. Бездимний порох з'явився в Російській імперії тільки на початку XX ст.

Така сама система вентиляції існувала і на східній вежі Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверському (іл. 13), де на першому її ярусі існують дві квадратні бійниці для рушниць, а над ними – витягнутий вертикально прямокутний проріз для виходу порохових газів. Під час архітектурних натурних досліджень було доведено, що ці три прорізи муровані одночасно. Це ще раз доводить, що для вогнепальної стрільби, яка велася з закритих приміщень, наявність вентиляції є обов'язковою умовою.

Дуже незвичний вигляд мають деякі ділянки оборонних мурів Києво-Печерського монастиря, які мали захищати його верхню територію. Аналізуючи зображення на іл. 14, 15 задаємося питанням про велику кількість та надмірні габарити вентиляційних прорізів. Причому ці прорізи є тільки на ділянках № 2-5 і 14. До речі, на ділянці стіни № 14 арочні прорізи існують не над кожною бійницею (іл. 16). Наявність таких великих арочних прорізів над бійницями можна пояснити тільки тим, що на означених ділянках з боку монастирського подвір'я спершу існували прибудови, які не збереглися (іл. 17).

Ці споруди були двоповерховими, стояли впритул до мурів і мали з ними спільний дах. Вони могли бути побудовані з цегли або дерева. Денне світло потрапляло у приміщення цих споруд (прибудов) через віконні прорізи з боку монастирського подвір'я. Споруджена прибудова разом з монастирським муром в рівні бойової галереї утворювали темний коридор (каземат) значної довжини. Світла, яке мало б потрапляти через бійниці, було замало. Тому для освітлення коридору прорізи з завершенням у вигляді арки мурували на всю ширину ніші, де були влаштовані бійниці.

Можливо, що саме в цих прибудовах і квартирувала якась частина московського війська, про яке йшла мова вище. Можна припустити, що ці прибудови були знищені під час пожежі 1718 р. і вже не відбудовувалися.

Визначення “прибудови” ці споруди отримали тільки тому, що для їх будівництва використовували інший будівельний матеріал або їхнє зведення відбувалося під час наступного будівельного сезону, але вони були невід'ємною частиною оборонних стін та веж.

Проте є багато прикладів, коли за браком коштів або у випадку зміни пріоритетів наступний будівельний сезон так ніколи і не розпочинався. Така участь спіткала т. зв. Кутову башту¹ Києво-Печерської лаври, де було закладено підмурки та зведено тільки цоколь. У такому стані башта проіснувала до початку XIX ст. На той час її функціональне призначення було вже втрачено і тому залишки конструкцій башти демонтували.

Іл. 1. Фрагмент гравюри Кальнофойського

Іл. 2. Головний фасад Троїцької надбрамної церкви та оборонні мурів, які разом утворюють курдонер. Фото 1950-х рр.

¹ Петров С. С. Оборонні споруди Києва X–XIX ст. у контексті історії міста і загального розвитку військово-фортифікаційної справи. К. : “ВПК “Експрес-Поліграф”, 2012. С.232

Іл. 3. План-схема умовного маркування ділянок монастирських мурів Верхньої лаври

Іл. 4. Фрагмент ділянки № 12 монастирських мурів Києво-Печерської лаври після реставрації. Вигляд з боку монастирського подвір'я

Іл. 5. Бійниця для стрільби з рушниці на ділянці №12 монастирських мурів. Вигляд з боку бойової галереї

Іл. 6. Реконструкції двох'ярусного оборонного укріплення. Перший ярус – чотиристінна городня. Другий ярус (заборола):

- А – стоякова-балковий каркас;
- Б – зрубна конструкція.

Верхня частина заборола складається з прямокутних дерев'яних щитів, що відкриваються всередину. У щитах виконані вертикальні прорізи – бійниці.

Реконструкція В. Лук'янченка і В. Янченка. Малюнок О. Левченка

А

Б

Іл. 7. Упор у вигляді рогатки використовували вояки західної Європи у XVII ст.

Іл. 8. Бердиш використовували як упор вояки Московського царства у XVII ст.

Іл. 9. Ключеподібна стрільниця на вежі замку у м. Скалат (Україна)

Іл. 10. Північно-західна вежа Спасо-Преображенського монастиря у м. Новгород-Сіверський під час реставрації

Іл. 11. Фрагмент східної грані фасаду башти Івана Кушника. Над прямокутною бійницею круглий вентиляційний отвір

Іл. 12. Київська фортеця. Башта № 5, 1833–1846 рр. (Охор. № 867/23). Київ, вул. Печерський узвіз, 16. Горизонтальні прорізи на фасаді першого та другого ярусів призначені для виходу порохових газів

Іл. 13. Східна вежа Спасо-Преображенського монастиря у м. Новгород-Сіверський

Іл. 14. Південна башта та ділянка монастирських мурів № 2 Києво-Печерської лаври. Загальний вигляд з південного сходу, де над бійницями влаштовані великі ародні прорізи

Іл. 15. Фрагмент ділянки монастирських мурів № 2 Києво-Печерської лаври з бійницею та ародним прорізом

Іл. 16. Фрагмент ділянки № 14 мурів Києво-Печерської лаври. Вигляд з боку подвір'я. Перша ніша з бійницею біля Онуфріївської бапти не має ародного прорізу над бійницею

Іл. 17. Реконструкція монастирського муру Києво-Печерської лаври на ділянці, де початково існувала дерев'яна прибудова. Малюнок В. І. Лук'яченка

Лук'янченко В. І.

Заслужений архітектор України, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРОЧНІ НІШІ ПЕРШОГО ЯРУСУ МОНАСТИРСЬКИХ МУРІВ ВЕРХНЬОЇ ЛАВРИ

Відомо, що оборонні стіни і вежі верхньої частини Києво-Печерського монастиря побудовані у 1698–1701 рр¹. Зважаючи на технологічний рівень будівництва того часу можна стверджувати, що спорудження оборонних мурів Верхньої лаври відбувалося на протязі чотирьох будівельних сезонів. Зведення цегляних мурів на вапняному розчині завжди виконується у теплу пору року. Тобто, тривалість будівельного сезону у ті часи визначалась температурою повітря, коли водний вапняний розчин не міг замерзнути або вкритися кригою (травень – жовтень).

Товщина нових мурів (іл. 2) в нижній їх частині дорівнює 2,5-3 м. Їхня висота, в залежності від рельєфу місцевості, – 6-11 м. З внутрішнього боку по всьому периметру стін на широкому виступі кладки, що мав вигляд аркади, розміщувалася бойова дерев'яна галерея і бійниці для стрільби з рушниць. Стіна та бойова галерея були вкриті дахом з гонтовим покриттям. При візуальному обстеженні оборонних мурів з боку монастирського подвір'я кидається в очі принципова відмінність зовнішнього вигляду арочних ніш в першому їх ярусі на різних ділянках (іл. 2, 3, 4). На ділянці № 12 (іл. 2) простінок між нішами дорівнює габаритам самої ніші, а на ділянці № 6 (іл. 3) простінок удвічі менший за ширину ніші. На ділянці № 6 арочні перемички звичайні напівциркульні, а на ділянці № 12 вони трицентрові або лучкові. Цікаву особливість мають перемички на ділянці № 2. На відміну від інших, вони в рівні п'яток мають невеличкі полиці для встановлення кружал (іл. 4).

Така відмінність жодним чином не впливає на міцність оборонних мурів. Крім того, у всі часи переважна більшість відвідувачів монастиря її не помічала і досі не помічає. Наявність різного підходу до виконання будівельних робіт підтверджує той факт, що роботи зі спорудження монастирських укріплень мали сезонний характер. Щоразу працювали різні будівельні артілі, які намагалися виконати цю роботу краще за своїх попередників. До речі, при використанні полиць у простінках для встановлення кружал заощаджувалась значна кількість деревини на встановлення будівельних риштувань (іл. 5, 6).

Розбіжності в архітектурних елементах оборонних мурів Києво-Печерської лаври порівняно з іншими монастирями зовсім незначні. Наприклад, стіни Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверську за загальною схожістю художнього задуму мають багато різноманітності їх архітектурного оздоблення. Кожна ділянка стіни від вежі до вежі має свої особливі риси, не схожі на інші. А в одному місці це різноманіття просто таки зосереджене (іл. 7, 8).

При візуальному обстеженні монастирських мурів Верхньої Лаври на ділянці № 11 збоку подвір'я було виявлено, що перші три ніші ліворуч від в'їзної брами господарчого двору значно менші за інші (іл. 9). Якщо у попередніх випадках відмінність ніш легко можна виправдати, то пояснити різницю у габаритах ніш, що розташовані поруч складно.

У серпні-вересні 2015 р. співробітниками НКПЗ на цій ділянці проводилися архітектурно-археологічні дослідження. Архітектурні дослідження виконував В. І. Лук'янченко, археологічні виконувалися під керівництвом С. А. Балакіна за участю О. В. Зажигалова з залученням учнів КПНЗ “Київська Мала академія” та студентів I курсу історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Було з'ясовано, що все цегляне мурування навколо цих трьох ніш відноситься до більш пізнього будівельного періоду² відносно основного масиву цегляного мурування муру на ділянці № 11. Фактично це не му-

¹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. К. : “Будівельник”, 1983. Т. 1. Киев, Киевская область / Отв. ред. Ю. С. Асеев. С. 58.

² Докладніше див. рукопис Лук'янченка В. І. “Звіт про виконання архітектурних досліджень пам'ятки архітектури національного значення. Монастирські мури 1698–1701 рр. (корпус № 92), охоронний № 4/14 по вул. Лаврська, 9 в м. Києві. (Ділянка № 11). 2015”.

рування, а облицювання початкової цегляної кладки, яка мала на час ремонтних робіт значні втрати зовнішньої поверхні (більше 6 см).

У даному випадку втрати зовнішньої поверхні цегляної стіни – це наслідок багаторазових циклів замерзання і розморожування вологого масиву. Як з'ясувалося, саме ця частина ділянки № 11 оборонних монастирських мурів була завжди відкрита: вона не закривалася пізніми прибудовами від атмосферного впливу.

При детальному обстеженні цегляного мурування біля п'яток арочних перемичок ніш були зафіксовані залишки інших арок, які були побудовані раніше існуючих (іл. 10, 11).

З цього виходило, що перші три арочні ніші зі сходу від в'їзної брами до господарчого двору первісно мали такі самі габарити, як і всі інші на протязі всього прясла на ділянках № 9-11. Але під час ремонтних робіт щось змусило змінити їх габарити.

У археологічному описі шурфу № 1, який було закладено біля другої ніші від в'їзної брами до господарчого двору¹, крім іншого зазначено: *“На глибині 0,75 м у площині шурфу було виявлено рештки тимчасової печі минулого століття, складеної на глиняному розчині з різномірних будівельних матеріалів...”* Крім пічки були відкриті залишки пізнього мощення, а крізь нішу оборонного муру проходила металева трубка для прокладання електричного дроту. Спираючись на ці знахідки, можна було припустити, що до цієї ділянки стіни у якийсь час була прибудована пізня споруда, що опалювалася. Нажаль, на час проведення досліджень ми не мали жодної інформації про існування прибудови на цьому місці. На всіх відомих на той час планах Києво-Печерської лаврице місце – порожнє.

Але на світлинці 1959 р., на місці біля в'їзної брами з боку господарчого двору зображена двоповерхова споруда (іл. 12). Таким чином, припущення щодо існування прибудови до монастирської стіни на ділянці № 11 з боку господарчого двору, підтвердилося. На іл. 12 видно, що гребінь даху не підіймається вище монастирського муру. Зважаючи на те, що будинок був двоповерховий, можна зробити висновок, що для улаштування перекриття між першим та другим поверхами (закладання балок перекриття у існуючий мур) необхідно було понизити шелигу арочних перемичок над нішами на першому ярусі монастирського муру. Тому і були зменшені габарити арочних ніш на цій ділянці. Незабаром Р. І. Качан надав знайдену в архівах карту Києво-Печерської лаври 1939 р., де зображено план споруди біля в'їзду до господарського двору (іл. 13).

У всі часи до оборонних мурів міст, фортець і монастирів прибудовували різні житлові або господарчі споруди. Насамперед, це мало місце у випадках, коли оборонні мури втрачали своє функціональне призначення і використовувалися виключно, як огорожа. Нове будівництво впритул до існуючих міцних мурів було економічно обґрунтоване тому, що будівельники вже мали одну стіну з чотирьох можливих та ще й значно економили площу всередині кола споруд монастиря. З часом ці прибудови могли бути зруйновані, знищені пожежами, перебудовані або розібрані, тому що в них відпала потреба.

Щодо власне оборонних стін, то вони продовжують існувати, зберігаючи в своєму масиві гнізда, перекладки мурування, штраби від нових конструкцій прибудов, які відбувалися за весь час їх існування. Так, поштовхом для проведення архітектурних натурних та архівних досліджень цієї ділянки монастирських мурів у серпні-вересні 2015 р. співробітниками НКПКЗ послугувала візуальна відмінність габаритів поруч розташованих ніш. Як було з'ясовано, їх габарити було змінено саме внаслідок спорудження двоповерхової дерев'яної прибудови, що існувала в період з 1939 по 1959 р.

¹ Докладніше про мету досліджень див.: “Опис археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника у 2015 р.” (Науково-дослідний сектор археології науково-дослідного відділу історії та археології).

Іл. 1. План-схема умовного маркування ділянок монастирських murів Верхньої лаври.

Іл. 2. Фрагмент монастирських murів на ділянці № 12 з боку монастирського подвір'я

Іл. 3. Фрагмент монастирських murів на ділянці № 6 з боку монастирського подвір'я

Іл. 4. Фрагмент монастирських murів на ділянці № 2 з боку монастирського подвір'я

Іл. 5. Звичайна конструкція кружал для мурування арочних перемичок. (Мал. В. І. Лук'янченка)

Іл. 6. Заощаджувана конструкція кружал, де замість дерев'яних стійок використані полиці в рівні п'яток арочних перемичок. (Мал. В. І. Лук'янченка)

Іл.7. Фрагмент оборонних мурів Спаса-Преображенського монастиря у Новгород-Сіверську з різноманітними декоративними машикулями.

Іл.8. Фрагмент монастирських мурів Спаса-Преображенського монастирі у Новгород-Сіверську ліворуч від контрфорсу на фото Іл.7.

Іл. 9. Східна частина ділянки № 11 оборонних мурів. Загальний вигляд з півдня

Іл. 10. Існуюча арка і сліди початкової арки, що збереглися зі східного боку другої від брами ніші

Іл. 11. Існуюча арка і залишки початкової арки, що збереглися зі східного боку першої від брами ніші

Іл. 12. Фото 1959 р. Загальний вигляд Верхньої Лаври

Прибудова до монастирського муру, спорудження якої змусило будівельників змінити габарити арочних ніш.

Іл. 13. Фрагмент плану Києво-Печерської лаври 1939 р.

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ПАРАМАН З ПОХОВАННЯ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СИЛЬВЕСТРА КОСОВА (†1657) У СОФІЙСЬКОМУ СОБОРІ

У фондах Національного заповідника “Софія Київська” (далі – НЗСК) зберігається вишитий шовковий параман (Інв. № КН 6858). Він походить з поховання, розкритого під час археологічних досліджень у Софійському соборі у 30-ті рр. ХХ ст. (іл. 1). Початково параман датувався ХVІІІ ст. і не був пов’язаний із конкретним похованням. В процесі нашого дослідження фондів колекцій НЗСК приналежність цього параману була атрибутована одному з київських митрополитів, що були поховані у Софійському соборі у ХVІІ ст. На висвітлення результатів дослідження спрямована ця стаття.

Параман – це елемент чернечого облачення, у вигляді чотирикутного плату із зображеннями хреста на Голгофі та знарядь Страстей Христових, який вдягають на тіло під одягом на чотирьох шнурках, пришитих по кутах так, аби плат лишався на спині, а шнури утворювали на грудях хрест. Він нагадує про хрест, який взяв на себе чернець, обравши шлях наслідування Христа.

На парамані з фондів НЗСК вишито чернечий (схимницький) хрест-Голгофу, що має вигляд традиційного православного хреста, який стоїть на символічному зображенні гори Голгофи. Під горою зображені череп та кістки Адама. Ліворуч та праворуч від хреста зображені спис та тростина з губкою – знаряддя Страстей Христових. Над середньою перекладеною хреста – літери “ІС” “ХС” (“Ісус Христос”), під нею – літери “НІ” “КА” (“НИКА” – грецьк. “Переможець”). Нижче – літери “МЛРБ” (“Место Лобное Распят Бысть”). Біля списа Лонгіна – літера “К” (“Копие”), біля тростини з губкою – літера “Т” (“Трость”). Біля черепа з кістками – літери “Г” та “А” (“Голова Адама”).

Іл. 1. Параман з фондів НЗСК
(Інв. № КН 6858). Сучасне фото

Іл. 2-3. Параман (Інв. № КН 6858).
Фото до реставрації 1993–1995 рр.

У 1992 р. фрагменти вищеназваного параману були передані з Державного історико-архітектурного заповідника “Софійський музей” на реставрацію до Науково-дослідного реставраційного центру у м. Москва, Російська Федерація (далі – НДРЦМ). З акта видачі предметів на тимчасове зберігання (17.12.1993) дізнаємося, що всього було передано 13 фрагментів: “Параманд /?/ Шелковая ткань коричневого цвета имеет двойное окаймление. В центре поля 8-конечный крест, выполненный металлической нитью. По сторонам ветвей креста буквы монограммы. С тыльной стороны по периметру – останки тесьмы. К верхней части пришит шнурок, сохранившейся фрагментарно /12,5×14,5/. Имеются также фрагменты тесьмы отделки в кол-ве 10 ед. и шнура в кол-ве 2 ед. /всего – 13 ед./”. В графі акта “учетные обозначения” зазначено, що фрагменти параману за обліковою документацією Заповідника у 1993 р.

значилися під № 238. Вони входили до великої групи тканин (43 од.), яку передали на реставрацію із позначкою “*материалы археологических исследований Ф. Н. Мовчановского в Софийском соборе г. Киева 1936 г.*”¹ (іл. 2-3). У 1993–1995 рр. параман було відреставровано художником-реставратором НДРЦМ Наталією Борисівною Спульт. На час реставрації параман вважався пам’яткою скоріш XVIII ст. На реставраційному паспорті стояли два номери – № 238 (закреслено) та № 825 (дописано)². Про причину появи іншого номера розповімо нижче.

Варто сказати декілька слів про людину, яка віднайшла цю пам’ятку літургійного шитва. Український археолог Теодосій (Феодосій) Миколайович Мовчанівський (1899–1938) походив з родини священика у с. Берестовець Уманського повіту Київської губернії. Майбутній вчений навчався в Уманському духовному училищі, Київській та Одеській духовних семінаріях (але духовного сану не прийняв). У молоді роки він захопився археологічними дослідженнями. З 1933 р. Т. Мовчанівський проживав у Києві та працював у Інституті історії матеріальної культури ВУАН. У 1934–1937 рр. він очолював Київську археологічну експедицію та проводив розкопки, серед іншого й у Софійському соборі. 4 лютого 1938 р. археолог був заарештований та ув’язнений у Лук’янівській в’язниці (м. Київ) за звинуваченням у причетності до антирадянської націоналістичної організації. 10 травня 1938 р. о 23⁰⁰ Т. Мовчанівський був розстріляний (посмертно реабілітований у 1971 р.)³.

Відомо, що під час археологічних розкопок у Софійському соборі 1936 р. Т. Мовчанівський дослідив низку поховань різних історичних епох – як XVII, так і XIX ст.⁴ Але з якого саме поховання походить досліджуваний нами параман? Аби відповісти на це питання, ми маємо поглянути на документи 1930-х рр., що пов’язані з його розкопками у Софійському соборі, які зберігаються у науково-фондовому відділі НЗСК.

У “Інвентарній книзі знахідок археологічних досліджень з VIII міс. 1936 по XII 1936” Т. Мовчанівського (далі – Інвентарна книга 1936 р.) під № 238 значиться саме параман. Власне це обумовило початковий (польовий) обліковий номер параману, який є об’єктом нашого дослідження. Розкопки, під час яких його віднайшли, були проведені Т. Мовчанівським у вівтарній частині Михайлівського приділу Софійського собору 7 вересня 1936 р., коли було відкрито склеп із труною архієрея. Наведемо перелік археологічних знахідок цього дня згідно з Інвентарною книгою 1936 р.:

“№ 230. Залишки гроба ... *Мих. пред. розкриття поховання*

№ 231. Шкло

№ 232. Цинова набивка – 2

№ 233. Залишки кафтана – 1 ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 822*

№ 234. Залишки мантії ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 832*

№ 235. Залишки клобука ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 823*

№ 236. Залишки подушки

№ 237. Залишки шапки ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 824*

№ 238. Параман ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 825*

№ 239. Пояс з пряжкою ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 826. Передано лабораторії Ін-*

ту матер. культури

№ 240. Кіпарисовий хрест різної – 1. *Передано лабораторії Ін-ту матер. культури*

№ 241. ... *в оправі мідної – 1. Передано лабораторії Ін-ту матер. культури*

№ 242. Зостежка золота – 1. *Перед. директ. заповідника*

№ 243. Залишки нерозібраних частин одягу... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 827.*

¹ НЗСК, науково-фондовий відділ, ТЗ 21196, арк. 113-114.

² НЗСК, науково-фондовий відділ. Параманд (?). XVIII в. (?). Паспорт реставрації пам’ятника історії і культури (двигимого) от 20.02.2015 г. А/О НИРЦ при Ассоциации реставраторов России. Государственный архитектурно-исторический музей-заповедник “Софийский собор”. Художник-реставратор А/О НИРЦ Спульт Н. Б. Год реставрации 1995.

³ Див. напр.: Павлова В. Мовчанівський Теодосій Миколайович (1899–1938) // Музейний простір України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://prostir.museum/ua/post/27662>

⁴ Тоцька І. До вивчення некрополю Софії Київської // Збірник тез доповідей і наукових повідомлень на Міжнародних українсько-російських Болховітіновських читаннях, присвячених 225-річчю від дня народження Євфимія Олексійовича Болховітінова (1767–1837) 8 січня 1993 р. К., 1993. С. 122-139.

№ 244. Цвяхи/великі/мідні посріблені... див. Інв. кн. № 1 за 1938 р. № 828

№ 245. Уламки цепки... див. Інв. кн. № 1 за 1938 р. № 829

№ 246. Цвяхи дрібні... див. Інв. кн. № 1 за 1938 р. № 830”¹.

Інвентарна книга № 1 за 1938 р., про яку містяться згадки у тексті, також зберігається у науково-фондовому відділі НЗСК. До неї були записані археологічні знахідки 1936 р. із наданням нових інвентарних номерів. Згідно з Інвентарною книгою № 1 за 1938 р. параману, віднайдену під час розкриття поховання у вівтарній частині Михайлівського приділу 7.09.1936 р., було дано інвентарний номер – № 825². Саме тому на реставраційному паспорті досліджуваного нами параману 1995 р. присутні два номери – № 238 (старий, польовий 1936 р.) та № 825 (новий, інвентарний 1938 р.). Отже, безперечно, перед нами параман, що був віднайдений Т. Мовчанівським у склепі загадкового архієрея у вівтарі Михайлівського приділу Софійського собору 7 вересня 1936 р.

У наш час цей склеп вважається похованням Київського митрополита Сильвестра Косова (†1657). Але 100-відсоткової впевненості у цьому сучасних дослідників немає, тому згадки про поховання митрополита Сильвестра у Святій Софії є досить обережними. Історик Н. Нікітенко з цього приводу відзначає: *“Упродовж тривалого часу місце поховання Владики залишалось невідомим, певно, не без “сприяння” спочатку царської, а згодом радянської влади. Склеп з останками Сильвестра виявлено під час розкопок 1936 р. під південною стіною вівтаря Архангела Михаїла, про що дізнаємося з щоденника розкопок археолога Т. Мовчанівського. З вельми скупих і уривчастих записів науковця випливає, що склепіння розібраного тоді склепу було нижчим від рівня давньої підлоги на 0,5 м, дно викладено цегляною плиткою 38×29×4 см. Хоч розкоп оглянули фахівці (можливо, комісія), серед яких названо відомого мистецтвознавця І. Грабаря, розголосу це непересічне відкриття так і не отримало. Нині місце поховання Сильвестра (Косова) нічим не позначене”*³.

Дійсно, місце поховання митрополита Сильвестра було загадкою. Показово, що митрополит Євгеній (Болховітінов) у своєму фундаментальному дослідженні, присвяченому Святій Софії, хоча і наводить коротку біографію Сильвестра Косова, але про його поховання у Софійському соборі не згадує⁴.

Як відзначає Н. Нікітенко, єдиним джерелом, у якому містяться вказівки на те, що склеп у Михайлівському вівтарі Софійського собору є місцем останнього спочинку митрополита Сильвестра, є щоденник археологічних розкопок Т. Мовчанівського за 1936 р. (зберігається у Інституті археології Національної академії наук України). Наведемо уривок з нього: *“Розкопано W сторону поховання склепу Сильвестра Косова. З “W” склеп було закладено вертикальною шиферною плитою розміром 25×74×6 см. Дно склепа викладено плиточною цеглою – цегла розміром 38×29×4 см... розкопки оглянули 15/XI 36. проф. Грабарь І. Е., Т. Знойко й інші”*⁵. Виникає логічне запитання: на підставі чого археолог зробив висновок, що у віднайденому ним склепі упокоївся саме митрополит Сильвестр? На нашу думку, Теодосій Мовчанівський (можливо, І. Е. Грабар) міг побачити щось таке, що дало йому змогу атрибутувати загадкове поховання. Але що саме? Щоденник розкопок про це “мовчить”.

Пропонуємо звернути увагу на Інвентарну книгу № 1 за 1938 р., оскільки у ній міститься доволі детальний опис окремих археологічних знахідок Т. Мовчанівського того знакового дня розкопок. Наведемо уривок з неї:

“Мих. пр. 7-IX.36. Вівтарна частина

№ 825. Параман атласный с 7-м конечн. курестом на Голгофе – 1

№ 826. Пояса тканого шелкового с кистями фр-ты – 1

№ 827. Шелкового облачения фр-ты – 1

№ 828. Гвоздей медных круглых шляпки с ост. позумена – 53

№ 829. Цепочки медной фр-ты

¹ НЗСК, науково-фондовий відділ, НА-921/1, арк. 23зв.-24.

² НЗСК, науково-фондовий відділ. Археологіч. раск. Софийский собор. г. Киев. Инв. книга № 1. 1938 г., арк. 30.

³ Нікітенко Н. Під покровом Святої Софії. Некрополь Софійського собору в Києві. К.: Інтерграфік, 2000. С. 53. [Болховітінов Евгений]. Описание Киевософийского собора и Киевской иерархии. К., 1825. С. 180-186.

⁵ НА ІА НАН України, ф. 20, спр. № 73. Софійський заповідник 1936 (розкопки). Щоденник Т. Мовчанівського, арк. 7зв., 23.

№ 830. Гвоздики медные с круглыми шляпками – 23

№ 831. Остатки дерев. гроба обитого коричн. бархатом и позуменом. Гвозди с больш. медн. шляпками (см. инв. № 828). Из мелких медн. гвоздей (см. инв. № 830) буквы: “АМЭК”...ИВРЕК” – 5

№ 832. Остатки шелк. Облачения”¹.

Як бачимо, на кришці труни зі склепу дрібними мідними цвяхами були набиті літери – “АМЭК”...ИВРЕК” (іл. 4). На наш погляд, мова йде про титул Сильвестра Косова.

Про офіційний титул архіпастиря ми можемо дізнатися з твору анонімного поета “Гербы и трены (плачі) при гробѣ и трунѣ того ж яснопривелебного его милости господина, отца и пастыра кир Сильвестра Косова, архієпископа, митрополита кїевского, галицкого и всея Рос- сїи, екзарха святѣйшого апостол[с]кого Константинопольского трону, з свѣтом раздѣленного, на подѣленне жалю, през музы коллегіум Кїево-Могилеанского раздѣленные”. Ця епітафія була надрукована у книзі “Столп цнот знаменитых в Богу зешлому яснопривелебного его милости господина отца и пастыра Сильвестра Косова...” (друкарня Києво-Печерського монастиря, 1658 р.). Наразі єдиний вцілілий примірник книги зберігається у Санкт-Петербурзі. Загалом твір відомий завдяки публікації українських літературознавців Володимира Кречотня та Миколи Сулими у збірці “Українська поезія. Середина XVII ст.”²

Розлога віршована епітафія завершується розділом “Трены з имени при гробе з Герб”. Кожен вірш “Тренів” розпочинається зі слова, що являє собою складовою частиною повного офіційного титулу Сильвестра Косова:

“Сильвестр...

Косов...

Архієпископ...

Митрополит...

Кїевскій...

Галицкій...

И всея Росси...

Екзарх...

Святейшаго...

Апостольского...

Константинопольского...

Трону...”³

Власне такий саме титул Сильвестра Косова ми бачимо і у назві твору. Отже, літери “АМЭК”...ИВРЕК”, що були вибиті мідними цвяхами на кришці домовини зі склепу у Михайлівському вівтарі, можна розшифрувати наступним чином – “Архієпископ Митрополит Сильвестр Косов ... и Всея Росси (Россії-?) Екзарх Константинопольскій”. Частина титулатури “Кїевскій і Галицкій”, звісно, також була вибита на труні, але цвяхи випали. Саме тому у Інвентарній книзі № 1 за 1938 р. на місці літер “К” та “Г” стоїть трикрапка – “...” Можливо, у книги, описуючи кришку труни, бачив у ній дірочки і розумів, що цвяхків всередині тексту не вистачає.

На нашу думку, саме напис на кришці домовини дав змогу Теодосію Мовчанівському записати у своєму щоденнику, що у склепі в Михайлівському вівтарі Софійського собору він віднайшов домовину славетного Кїївського митрополита Сильвестра (Косова). Для нас цей напис також є вкрай важливим. Він дозволяє стверджувати, що параман (Інв. № КН-6858) з фондів НЗСК – це параман Сильвестра Косова, який таки дійсно був похований у Святій Софії. Нині місце його поховання у соборі нічим не позначене.

Іл. 4. Запис про літери на кришці домовини зі склепу у Михайлівському вівтарі Софійського собору. (НЗСК, науково-фондовий відділ. Археологич. раск. Софийский собор. г. Киев. Инв. книга № 1. 1938 г., арк. 30).

¹ НЗСК, науково-фондовий відділ. Археологич. раск. Софийский собор. г. Киев. Инв. книга № 1. 1938 г., арк. 30.

² Українська поезія. Середина XVII ст. / Упоряд. В. Кречотень, М. Сулима. К. : Наукова думка, 1992. С. 66-97.

³ Там само. С. 92-97.

Оноприенко Н. А.

Художник-реставратор произведений из металла I категории
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ФЕНОМЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИКОНОСТАСОВ В ХРАМОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПАМЯТНИКОВ

*“Успехи горного дела
споспешествовали успехам литейного
искусства, обронной работы... в России”.
И. Снегирев (о второй половине XVIII в.)¹*

Необходимость составления обзора металлических иконостасов XVIII – начала XX в. возникла в связи с изучением медных иконостасов, сохранившихся в пещерных храмах Киево-Печерской лавры. В процессе проведения комплексной реставрации и изучения иконостаса церкви Рождества Христова², мы столкнулись с отсутствием информации о подобных памятниках, неразработанностью вопроса их генезиса и места в истории иконостасного строительства.

Традиция украшения алтарных преград металлами прослеживается с древнерусского времени³. С XVI в. фиксируются многочисленные случаи применения драгоценных металлов, а также меди, олова, “немецкого железа” (луженая жечь) в декорировании высокого русского иконостаса⁴. С XVII в. встречаются примеры сплошного оковывания высоких русских иконостасов тонкими гладкими или тисненными (басменными) листами серебра или меди с позолотой, которые являлись не только драгоценным покрытием, но и предохраняли древесину от воздействия внешних разрушительных факторов.

Применение металлов в иконостасном строительстве было ограничено их высокой стоимостью по сравнению с деревянными конструкциями⁵. Развитие металлодобычи в России способствовало значительному расширению сферы применения металлов, в т. ч. замены им традиционных материалов (металлическая посуда, иконопись на металле, монументальная скульптура и архитектурные элементы).

К концу XVII в. относятся первые попытки устройства металлических иконостасов, которые не уступали деревянным в декоративных качествах и значительно превосходили их в долговечности. В художественном оформлении металлические иконостасы следовали стилистике современных им деревянных, в конструктивном – во многом зависели от свойств выбранного металла и технических навыков мастеров.

Иконостасы выполнялись из меди и ее сплавов, серебра, железа и чугуна. Отметим, что материал для создания алтарных преград и, позднее, иконостасов, не подлежал регламентации⁶. Вероятно, выбор материала был обусловлен его региональным наличием, декоративными качествами, требованиями долговечности в определенных климатических условиях, пожеланиями и финансовыми возможностями заказчика, наличием соответствующих мастеров-изготовителей.

Задача настоящей работы – выявить масштабы явления и, обобщив доступные сведения о бытовании металлических иконостасов, показать их многообразие.

¹ Снегирев И. Памятники Московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. М., 1842–1845. С. ХСVIII.

² Марченко Г. А., Оноприенко Н. О. Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції. К., 2016. С. 60-65.

³ Стерлигова И. А. Драгоценное убранство алтарей древнерусских храмов XI–XIII веков (по данным письменных источников) // Иконостас. Происхождение – развитие – символика / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 360-381; Чукова Т. А. Алтарь древнерусского храма конца X – первой трети XIII в. Основные архитектурные элементы по археологическим данным. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. С. 33, 119.

⁴ Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы (1891–1883) // Высокий русский иконостас / Сост. Т. Н. Кудрявцева, В. А. Фёдоров. М.: “Пульс”, “Патриаршие пруды”, 2004. С. 9-134.

⁵ О стоимости деревянных иконостасов см., напр.: Четырина Н. А. Контракты на строительные и отделочные работы, производство и продажу стройматериалов из фонда ратуши Сергиевского посада (1795–1863гг.): монография М.: МГСУ, 2012. С. 75.

⁶ Голубинский Е. История алтарной преграды или иконостаса в православных церквях // Православное обозрение. М., 1872. Ноябрь. С. 574.

Статистический обзор металлических иконостасов, рассмотренных в хронологическом порядке, преследует следующие цели: 1. Установить степень распространенности металлических иконостасов; 2. Обозначить технологические характеристики памятников и исторический контекст их создания; 3. Привлечь внимание исследователей к неизученному аспекту творчества мастеров серебряного и литейного дела, выраженному в создании малых архитектурных форм.

Обзор включает как иконостасы, выполненные полностью из металла, так и памятники, в которых металлические детали использованы в качестве окладов деревянных и каменных конструкций или декора значительной части поверхности иконостаса. Отметим, что в работе не рассматриваются иконографический и изобразительный аспекты произведений.

В представленный свод включены как немногие сохранившиеся памятники, так и упомянутые в литературных и архивных источниках, информационных ресурсах. Хронологические рамки бытования произведений – конец XVII – начало XX в. Местонахождение памятников – территория современных Украины и Российской Федерации.

Металлические иконостасы в подземных храмах

Иконостасы, выполненные полностью из металла, в первую очередь появлялись в подземных храмах в связи с их климатическими условиями, приводящими к быстрому разрушению древесины. Более долговечными были иконостасы из меди – материала ковкого, легкого, устойчивого, ценного (но значительно более дешевого, чем серебро) – являющиеся высокохудожественными произведениями, создававшимися мастерами серебряных дел.

1. Из сохранившихся памятников наиболее ранним является медный иконостас подземной **церкви Константина и Елены Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря**, созданный в 1754 г. на средства А. Г. Разумовского чеканщиком Гаврилой Серебряниковым и кузнецом Иваном Плетюхиным (изготовил каркас). Иконы на медных основах писал Н. С. Зертис-Каменский. Иконостас, сделанный “самою изрядною чеканною работою”, представляет собою наборную конструкцию из гладкого фона, чеканных медных фигур и декоративных деталей, укрепленных на железном каркасе. Поверхность иконостаса была окрашена в синий цвет, отдельные детали – позолочены. (ил. 1)

Примечательно следующее: согласно документам, “придельные иконостасы подземной церкви тоже предполагалось сделать металлическими – из листов английского свинца, но свинец понадобился в Кремле. Только иконостас придельной церкви Священномученика Кириака... решено было сделать деревянным, “*понеже в сухшем месте*”¹.

В пещерных храмах Киево-Печерской лавры с 1760-х по 1819 г. установлено 6 медных позолоченных иконостасов на железных каркасах, с иконами, написанными на меди². Появление таких конструкций было связано не только с климатическими условиями подземных храмов, но и с достаточными финансовыми возможностями монастыря (стоимость создания металлического иконостаса – без учета стоимости икон – в начале XIX в. составляла 5-11 тыс. руб.), а также – с наличием мастеров-серебряников, с равным мастерством работавших с медью.

2. Около 1762 г. появляется медный чеканный позолоченный иконостас в **церкви Преподобного Феодосия в Дальних**

Ил. 1. Иконостас церкви Св. равноап. Константина и Елены Новоиерусалимского монастыря. Середина XVIII в. Фото начала XX в. Источник: <http://www.n-jerusalem.ru/photo/text/30604.html>

¹ Новый Иерусалим сквозь века. (Авт.-сост. М. А. Крючкова) М. : Лето, 2011. С. 98-99; Чернилова Л. М. Реставрация Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря 1942–1944 гг. // Никоновские чтения в музее “Новый Иерусалим”. – М. : “Северный Паломник”, 2002. С. 181-182.

² Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер. Датування, атрибуція, втрати, поновлення // Лаврський альманах. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. С. 322.

пещерах¹. Иконостас, размером 4,26×2,57 м, составлен из крупных медных позолоченных листов, декорированных чеканными фигурами и барочным орнаментом, укрепленных на железном каркасе.

3. В 1802 г. устроен “медной через огонь вызолоченный” иконостас в **церкви Рождества Христова в Дальних пещерах**, на создание которого пошло более 12 пудов меди. Конструкция памятника – с элементами классицизма, декор – барочно-рокайльный, с использованием просечной ажурной чеканки².

4. В 1807 г. установлен медный иконостас, изготовленный мастером серебряных дел Григорием Чижевским, в дальнепещерной **церкви Благовещения Богородицы**³. Высота иконостаса 2,75 м, длина – 3,35 м. Согласно контракту, мастер обязался изготовить иконостас и Царские врата из своего материала (16 пудов и 22 ф. меди) за 6 620 руб.⁴ Памятник, как можно судить по фотографии, опубликованной Я. Литвиненко⁵, имел несомненное сходство элементов конструкции с предыдущим, однако, декор его более сдержанный, соответствующий ампирическим образцам. Отметим, что аналогичные медные детали с амальгамной позолотой – пилястры, базы, накладные валики – широко использовались в Лавре и в дальнейшем, при создании оправ престолов, жертвенников, сеней и других элементов храмового убранства, что служит дополнительным свидетельством местного производства иконостасов.

Ордерные наборные конструкции двух последних иконостасов находят аналоги в алтарных сооружениях Польши⁶.

5. В **Ближних пещерах** в 1814 г. установлен медный позолоченный иконостас в **храме Преподобного Антония Печерского**. Изготовлен иконостас в 1811–1812 гг. золотых дел мастером Захарием Степановичем Брезгуновым. Серебряные Царские врата изготовлены в 1813 г. мастером Киевского Серебряного цеха Антонием Савицким⁷.

6. В 1818 г. “гражданин серебряных дел майстер Федор Коробкин” в **церковь Варлаама игумена Печерского** в Ближних пещерах договорен “сделать иконостас медной суто вызолоченной, в коем весу меди 10 пуд и 20 фунтов, на позолотку употреблено червонцов 235, который стоит со всем материалом 8 909 рублей”⁸.

7. “В 1819 году [Ф. Коробкиным] сделан иконостас в оную же пещеру медный суто вызолоченный в **церковь Введения Пресвятыя Богородицы**, в коем весу меди 8 пуд и 10 фунтов, в вратах сребренных весу сребра 27 фунтов и 7 лотов, червонцев употреблено на иконостас 193 червонца, которой со всем материалом стоит 10 083 рубли”⁹.

8. В **храме Происхождения Древ Креста Господня**, находившимся в нижнем ярусе колокольни **Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле**, в 1824 г. был устроен бронзовый иконостас перед каменной стеной с иконописными изображениями. “Иконостас бронзовый вызолоченный и состоит из четырех ярусов; в нижнем ярусе по сторонам икон стоят колонны, поддерживающие карниз. Колонны и карниз бронзовые, украшенные порезкою. Царские врата бронзовые, вызолоченные, с литыми изображениями: Благовещения и 4-х Евангелистов, украшенных вокруг сквозною резьбою”¹⁰.

¹ Шиденко В. А. Иконостасы церквей, находящихся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры // Лаврский альманах. Вип. 23, спецвипуск 9: Дослідження монастирських печерних комплексів – К. : Фенікс, 2009. С. 148-152.

² Марченко Г. А., Онопрієнко Н. О. Уточнення атрибутів мідного іконостасу церкви Різдва Христова Дальніх печер Києво-Печерської лаври за результатами проведеної реставрації // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – К. : НАКККіМ, Асоціація реставраторів України, Видавець Олег Філюк, 2017. С. 168-174.

³ Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер... С. 319-320.

⁴ Шиденко В. А. Иконостасы церквей, находящихся в Дальних пещерах... С. 155-157.

⁵ Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер... С. 334.

⁶ Henryk Brzozowski COg. Srebrna architektura, czyli o tabernakulach barokowych zachowanych w granicach obecnej Rzeczpospolitej // ARCHITECTUS, 2(34)/2013. S. 19-44.

⁷ Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер... С. 313-314; Петренко М. З. Українське золотарство XVI–XVIII ст. К. : Наук. думка, 1970. С. 152, 183.

⁸ ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 1 общ., д. 264, л. 18.

⁹ Там же.

¹⁰ Ярославский Спасо-Преображенский монастырь что ныне Архиерейский дом / Сост. Владимир, иеромонах. М., 1881. С. 78-79.

9. В пещерном отделении **церкви Похвалы Пресвятой Богородицы Новгородского Юрьева монастыря**, устроенной в 1834 г., описывается “бронзовый, на железных брусках, иконостас на подобие лучей, исходящих от его середины, сплошь посеребренный и по краям чрез огонь вызолоченный”¹.

С конца XVIII в. при создании пещерных иконостасов использовали не только медь, но и черный металл, как более долговечную, как считали их строители, альтернативу дереву. В большинстве своем железные кованые и чугунные литые иконостасы не сохранились, поскольку были подвержены коррозии и со временем заменялись медными.

10. В **Свято-Успенской Саровской пустыни** (Нижегородская обл.) в 1780 г. возобновлена пещерная **церковь во имя Преподобных Антония и Феодосия и всех Киево-Печерских Чудотворцев**. “Ибо по первом освящении [в 1711 г.] церковь от сырости попортилась, и была долгое время без священнослужения. Ныне иконостас устроен в ней железный для отвращения порчи”².

При игумене Иосифе (1872–1890) чугунный иконостас был заменен медным посеребренным с медными позолоченными иконами. Длинной иконостас был 5,6 м, высотой – 2,1 м.³

11. В 1805 г. в пещерной **церкви Рождества Христова Софрониево-Молченской пустыни Рождества Пресвятой Богородицы** (Сумская обл.) стараниями Львовского помещика Ионы Левшина “сделан вновь иконостас чугунный”⁴.

В меловых скалах **Свято-Успенской Святогорской Лавры** существует 3 пещерных храма.

12. Чугунный иконостас был установлен в 1850-х гг. в пещерном **храме преподобного Алексия, человека Божия**. “Иконостас этот чугунный, литой, сделан под малахит, украшен позолотой, стоит он 2 100 руб. Иконы прекрасной живописи, писанные на медных досках по вызолоченному фону...”⁵. Литые ажурные фрагменты иконостаса обнаружены при археологических раскопках 1989 г.⁶

13. В пещерной **церкви Иоанна Предтечи** в конце XIX в. был устроен новый бронзовый с позолотой иконостас, который был установлен Г-образно вокруг мелового столба⁷. По другим сведениям иконостас был медный, вызолоченный, украшенный чеканной работой⁸.

14. В середине XIX в. был установлен железный иконостас в пещерной **церкви Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских** Скита Святогорской лавры. “Устроенный на средства изюмского купца Дегтярёва иконостас не сохранился, однако известно, что он был железный, крашенный белой масляной краской, с 10 иконами, писанными тоже на железных досках, и украшен бронзой с позолотой. Оценивался он в 700 руб. серебром”⁹.

15. В пещерном **храме Св. Благоверного Князя Александра Невского Острогжского Воскресенского Белогорского мужского монастыря** (Воронежской обл.), устроенном в 1819 г., находились “железный, золоченный, с приличною живописью, иконостас и красной меди престол”¹⁰.

16. Представление о виде чугунных иконостасов дает единственный сохранившийся памятник, обнаруженный при раскопках в **Никола-Берлюковской пустыни** в Подмосковье.

¹ Юрьев Новгородский первоклассный монастырь: История его и описание / Сост. иером. Валентин Ключарев. Новгород, 1893. С. 152.

² Общежительная Саровская пустынь. 1860. С. 82.

³ Пещеры Сарова // Церковный вестник № 13-14, (266-267) июль 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.tserkov.info/numbers/sarov100/?ID=507&forprint>.

⁴ Описание Путивльской Молчанской Рождество-Богородицкой, общежительной Софрониевой пустыни, находящейся в Курской епархии. СПб., 1846. С. 25, 51.

⁵ Святогорская общежительная Успенская пустынь / [Соч.] Екатерины Жилинской. Одесса, 1902. С. 33.

⁶ Дедов В. М. Святогірський історико-архітектурний заповідник. Збереження, дослідження, реставрація культурної спадщини. 1980–2015. Краматорськ, 2016. С. 184, 186, іл. 13.

⁷ Дедов В. Н. Святы Горы. От забвения к возрождению. Изд. 4-е. Донецк, 2012. С. 35.

⁸ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://svlavga.church.ua/peshhernaya-cerkov-rozhdestva-ioanna-predtechy>.

⁹ Лазарь (Тереженко), архим. К 170-летию возобновления и освящения вновь пещерной церкви преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских // Святогірський альманах-2015. 36. наук. пр. КЗ “Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську”. Донецьк: Видавництво “Донбас”, 2015. С. 213.

¹⁰ Острогжский Воскресенский Белогорский мон-рь // Памятная книжка Воронежской губернии на 1887 г. Воронеж, 1886. С. 314.

Согласно историческим сведениям, в подземной алтарной части храма во имя Собора Иоанна Предтечи Крестителя Господня в 1865 г. был устроен двухъярусный иконостас “чугунной литой весу 180 пуд. вызолочен намордан иконы писаны намеди”¹. Иконостас, размером 6×4 м, был изготовлен на Каслинском заводе по рисунку архитектора Н. И. Козловского².

17. В стилобате **Андреевской церкви в Киеве** в 1864 г. освящен **храм Прп. Сергия Радонежского**, ктитором которого являлся А. Н. Муравьев³. Чугунный “сквозной” иконостас был пожертвован С. Мальцовым, изготовлен на его заводе и прислан в Киев в 1868 г.⁴. Потомственный промышленник С. И. Мальцов являлся владельцем чугунных и железоделательных заводов на территории Калужской, Орловской и Смоленской губерний. На заводе его отца, горнозаводского владельца Ивана Акимовича Мальцова⁵, в 1854 г. была изготовлена чугунная литая часовня в Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии⁶.

18. Оригинальностью устройства отличался иконостас кладбищенской **Церкви Воскресения Христова** (освящена в 1860 г.) **Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры**. Иконостас “... из железа и состоит из колонн в виде пальмовых деревьев, знаменующих победу Христа над смертью. Четыре такие колонны вершинами своими образуют в алтаре сень над престолом”⁷.

Мы предполагаем, что, судя по тенденциям использования металлов для устройства иконостасов в пещерных храмах, представленный перечень может быть продолжен.

Металлические иконостасы в наземных храмах

Следующие памятники представляют собою как единичные полностью металлические иконостасы, так и композитные сооружения, в которых металл использован в качестве оклада или декора конструкции.

Естественно, наиболее соответствующими представлению о драгоценной алтарной преграде являлись серебряные иконостасы. Устройство таких памятников более корректно описывает термин “иконостас, обложенный серебром”. Например, этапы развития такого устройства демонстрирует история бытования иконостаса в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. “Иконостас, состоящий из пяти ярусов икон, обложенный серебром еще в 1672 г. Стольником Яновым, вновь обит серебром чеканным золоченым в 1779 г. А в 1850 г., усердием Почетного гражданина А. И. Лобкова, нижний ярус сего иконостаса снова обложен позлащенным серебром”⁸. “Панель под нижним ярусом – медная, с накладными серебряными убрусам и цветами чеканной работы в стиле конца XVIII столетия, устроена была в 1777 году М. Платоном... и была выполнена цеховым мастером Дмитрием Алексеевым”⁹.

Серебряные иконостасы – эффектные, долговечные и, несомненно, более дорогие – создавались, как правило, в царских храмах и крупных соборах. Попытки их устройства предпринимались с середины XVIII в., и, очевидно, были связаны со значительно возросшим количеством металла вследствие открытия серебряных месторождений.

Серебряные иконостасы предполагалось установить в **храмах Воскресенского девичьего Смольного монастыря**, СПб. Чертежи для иконостасов всех церквей монастыря были подготовлены архитектором Растрелли¹⁰. В связи с кончиной императрицы Елизаветы Петровны не было исполнено и ее последнее распоряжение от 19 ноября 1761 г. “о приго-

¹ Симаков А. И. Николаевская Берлюковская пустынь. Историческая хроника [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.bogorodsk-noginsk.ru/stena/nbp.html>

² [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.berluki.ru/>

³ *Побережник О. О.* Церква імені Сергія Радонежського: символічність влаштування крізь призму світогляду А. М. Муравйова // *Етнічна історія*. 2014. Вип. 41. С. 81.

⁴ *Семенов М.* Воспоминания об А. Н. Муравьеве. К., 1875. С. 37.

⁵ Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года. СПб., 1833. С. 231.

⁶ Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии / Соч. того же монастыря настоятеля архим. Иерофея. М., 1866. С. 135-136.

⁷ Гефсиманский скит близ Троице-Сергиевой лавры / Соч. И. М. Снегирева. М., 1863. С. 22; Гефсиманский скит: с прил. четырех видов: 1) Общий вид Гефсиманского скита; 2) Вид древней Успенской церкви; 3) Внутренний вид Трапезной церкви; 4) Вид иконостаса Воскресенской церкви / Иеросхим. Авеля. М., 1867. С. 26-27.

⁸ Историческое описание Святотроицкой Сергиевой лавры. М., 1882. С. 18.

⁹ *Олсуфьев Ю. А.* Опись икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. Сергиев, 1920. С. 4.

¹⁰ *Постернак К. В.* Иконостасы Ф. Б. Растрелли // *Архитектура и строительство России*. 2013. № 7. С. 32 (ил.), 36.

товлени иконостасов для всех церквей монастыря из кованого серебра, доставляемого с Кольванского Воскресенского завода”¹.

1. Одним из немногих дошедших до нашего времени является “серебряный чеканный иконостас”, сооруженный в конце XVIII в. в **Верхоспасском соборе Московского Кремля**². Средняя часть деревянного иконостаса на высоту двух ярусов закрыта сплошным окладом из чеканного серебра (высотой около 4 м.) с сюжетными и орнаментальными композициями, изготовленными московскими серебряниками в 1797–1804 гг.³

2. Иконостас **Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери** в Санкт-Петербурге в 1834–1836 гг. был облицован двухмиллиметровыми пластинами из серебра, 40 пудов которого передал в дар собору донской атаман М. И. Платов. Плоскость иконостаса (по проекту К. А. Тона) была обложена чеканными пластинами, из серебра были выполнены также арка и Царские врата. Иконостас был изготовлен на фабрике Ж. Герена⁴. Однако воспоминания современника разграбления собора 1921–1922 гг. позволяют предполагать, что в конструкции использовались также медные посеребренные листы⁵.

3. Описание истории создания следующего иконостаса демонстрирует как техническую сторону процесса, так и логику заказчиков. Устройство серебряного иконостаса в **Церкви Рождества Богородицы в Большом Кремлевском дворце**, обновленной в середине XIX в., было вызвано необходимостью замены прежнего ветхого деревянного иконостаса. Предполагалось “...сделать из серебра только один нижний ярус иконостаса с его цоколем, а три верхние яруса сделать из меди с одинаковою во всех ярусах позолотою червонным золотом через огонь, как это было соблюдено при возобновлении и исправлении иконостаса ... в Успенском соборе”. Однако митрополит Филарет указал, что “хотя в Успенском соборе серебро в иконостасе и низкой пробы и очень тонко, однако же все ярусы иконостаса серебряные, и что в приношениях для украшения храма Божьего не должно быть ничего недостойного в сочетании металлов, а потому следует сделать весь иконостас серебряный...”. “Что же касается до чеканной работы, то она имела состоять в устройстве на приготовленном деревянном основании серебряного золоченого иконостаса со всеми украшениями и ризами для икон”⁶. В результате, к 1856 г. в храме появился пятиярусный иконостас, обложенный серебром, с окладами всех икон и с позолотою червонным золотом через огонь. Работа “прочным и самым лучшим мастерством” была выполнена на фабрике известного мастера серебряных дел И. Д. Полтавцева. На изготовление потребовалось серебра “до 30 пудов 84 пробы и золота 23 фунта 95 пробы”, стоимость работы составила 46 590 руб.⁷

4. Сохранился оклад иконостаса **Успенского собора Московского Кремля**, выполненный в 1882 г. Ранее, в 1813 г., иконостас был обложен тонкой серебряной позолоченной басмой, Царские врата – чеканным травным рисунком. В 1881 г. оклад был признан ветхим и не соответствующим программе обновления собора, в связи с чем была проведена реставрация с частичным возобновлением конструкций. Новый серебряный оклад, изготовленный фирмой П. А. Овчинникова по проекту художника Д. Н. Чичагова, был выполнен в древнерусском стиле, весил 1531 фунт 87.314 золотника, стоил 123 528 руб. 73 коп. Цоколь был обло-

¹ Шумигорский Е. С. Основание Смольного монастыря. (Ко дню 150-летия со дня открытия Смольного института – 4 августа 1764 г.) // Русская старина. СПб., 1914. Август. Т. 159. С. 315.

² Бартнев С. П. Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы. М., 1916. С. 91-93.

³ Вьюева Н., Борисова Т. Серебряный оклад иконостаса Верхоспасского собора Московского Кремля // Русская поздняя икона от XVII до начала XX столетия : Сб. статей. М., 2001. С. 171-178.

⁴ Берташ А., свящ. Казанский в честь Казанской иконы Божией Матери собор в Санкт-Петербурге // Православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/1319814.html>

⁵ Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения церкви Божией. Ч. 4(1). Изъятие церковных ценностей в Казанском кафедральном соборе: дневник настоятеля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://pstgu.ru/news/smi/2010/11/05/25441/>

⁶ Извеков Н. Д. Церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы и Праведного Лазаря в Большом Кремлевском ком дворце в Москве. М., 1911. С. 21-24.

⁷ Коварская С. Я. Придворный фабрикант Н. Д. Полтавцев и его работы в Московском Кремле // Материалы и исследования / ФГУК “Гос. ист.-культур. музей-заповедник “Моск. Кремль”. М., 2010. С.189-192.

жен вызолоченными бронзовыми деталями, изготовленными фабрикантом А. Шнейдером. Общая стоимость реставрации иконостаса составила 142 005 руб. 37 коп.¹

Нельзя не упомянуть разработку плана по устройству серебряного иконостаса в **Успенском соборе Киево-Печерской лавры** в конце XIX в., на реализацию которого не хватило средств. В постановлении Духовного собора Лавры 1896 г. отмечалось, в частности, что “серебряный иконостас был бы прочнее и изящнее мраморного, и вместе с тем церковнее по наглядному его сходству с общепринятыми деревянными золочеными иконостасами”. Подробнейшее описание конструктивных и художественных особенностей устройства иконостаса содержится в записке архитектора Лазарева-Станицева, опубликованной В. А. Шиденко. По приблизительным расчетам, стоимость такого сооружения, декорированного позолотой и эмалью, приближалась к 500 тыс. руб.²

В литературе упоминается еще ряд памятников, обложенных серебром, но сведений о них недостаточно, чтобы судить о конструкции. Как явствует из рассмотренных примеров, все серебряные иконостасы представляли собою оклады или накладные детали из серебра, укрепленные на деревянных основах.

Гораздо большее распространение получили медные, латунные и бронзовые иконостасы. Среди них можно выделить полностью металлические и оклады деревянных или каменных конструкций. Отдельно необходимо отметить единственный чугунный иконостас – в наземном храме г. Курска.

Одно из ранних упоминаний о монументальных (7,8×3,25 м.) медных конструкциях в храмах встречается у И. Снегирева: “Котельного дела староста Дмитрий Сверчков в 1627 г. сделал медный (вероятно, литой – Н.О.) шатер для ризы Господней в Успенский собор... Кровля над ним шатровая, шахматная из медных золоченых и железных посеребренных листов”³.

Из меди, с живописными изображениями, был выполнен в 1685 г. складень-иконостас, представляющий модель деревянного иконостаса Великой Лаврской церкви⁴.

1. Впервые термин “медный иконостас” встречается в документах московской Серебряной палаты. В 1682 г. в **кремлевскую церковь Воздвиженья креста Господня** (Распятскую) московскими серебряниками по проекту Карпа Золотарева был изготовлен иконостас, состоящий из медных деталей, укрепленных на деревянном каркасе, с иконами, выполненными в живописно-тафтяной технике. “Иконостас был медный чеканный; в деревянных столбцах иконостаса были сделаны медная главки и чеканные дощечки и подорожники, в количестве 78 меньших и средних гладких и посеребренных сусальным серебром, причем 90 травок чеканных медных были позолочены, а по деревянным столпам было обвито 20 обручников вызолоченных медных отливных”⁵. Архивные документы свидетельствуют, что при его изготовлении были использованы техники басмы, литья, чеканки с декоративной отделкой сусальным серебром и амальгамным золочением⁶. ем⁶. Вероятно, это был первый опыт внедрения ювелирных техник при создании “тела” иконостаса, который, впрочем, не получил развития – в XVIII в. подобные конструкции практически не встречаются. Медный же иконостас в конце XVIII в. был заменен на деревянный.

2. К памятникам XVIII в. относится упомянутый в описании **Кремлевского Архангельского собора** пристолпный “деревянный... иконостас, обложенный позолоченною лату-

¹ Коварская С. Я. К вопросу о реставрации главного иконостаса Успенского собора в 1882 году // Успенский собор Московского Кремля. Иконостасы. Каталог / ФГУК “Гос. ист.-культур. музей-заповедник “Московский Кремль”. М., 2011. С. 365-382.

² Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. С. 143-147.

³ Снегирев И. Успенский собор // Памятники Московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. М., 1842–1845. С. 21.

⁴ Таранушенко С. Иконостасы Слобідської України // Харківський приватний музей міської садиби. Харків, 2011. 2011. С. 45-47.

⁵ Извеков Н. Д. Московские Кремлевские Дворцовые церкви и служившие при них лица в XVII веке. М., 1906. С. 59; Вьюева Н. А. Живописец Василий Познанский (к истории создания иконостаса церкви Распятія в Большом Кремлевском дворце) // Русская художественная культура XVII века. Гос. музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1991. Вып. 8. С. 109.

⁶ Троицкий В. И. Словарь московских мастеров золотого, серебряного алмазного дела XVII века / Гос. оружейная палата. Л. : Academia, 1930. Вып. 2. С. 110, 126, 129.

ню, с искусною чеканкою” с живописными на меди изображениями свв. Черниговских чудотворцев¹, находившийся над ракой святого князя Михаила Черниговского с 1774 г.²

3. Бронзовыми деталями был украшен мраморный иконостас **собора Пресвятой Живоначальной Троицы Александро-Невской лавры** (освящен в 1790 г.). Пилястры, архитрав, карнизы и арка иконостаса были декорированы бронзовыми позолоченными розетками. Местные иконы – писаны на металлических досках. “Поверх иконостаса живописный образ Господа Саваофа, окруженный бронзовым, позолоченным сиянием, херувимами и облаками. Святые царские врата бронзовые, ярко-позолоченные, сделаны цветообразною решеткою... Над сими Святыми Вратами изображение Святого Духа, окруженного облаками и яркими лучами света; оно вылито из бронзы позолоченной и составных металлов, для более резкого отличия цветов”³. Детали из бронзы выполнены скульптором-литейщиком П. П. Ажи.

4. Бронзовый позолоченный ампирный иконостас установлен в церкви **Спаса Нерукотворного в Спасо-Бородинском женском монастыре**. Каменная церковь построена в 1820 г. на месте часовни, устроенной М. М. Тучковой (урожденной Нарышкиной) на месте предполагаемой гибели ее мужа, генерал-майора А. А. Тучкова⁴. (ил. 2) Единственное упоминание о его создании свидетельствует, что “живопись бронзового иконостаса принадлежит кисти киевских живописцев”⁵.

Ил. 2. Иконостас церкви Спаса Нерукотворного Образа в Спасо-Бородинском женском монастыре. Автор фото: Чеботарь А. М. *Источник:* http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=232367

5. В новом **Знаменском соборе Курского Знаменского Богородицкого монастыря**, освященном в 1826 г., “центральный одноярусный иконостас и массивные в две сажени царские врата были отлиты из чугуна, под листовую позолотой, а сияние над вратами из бронзы, позолоченной через огонь”⁶.

6. Бронзовый иконостас церкви **Святителя Алексия в Чудовом монастыре** изготовлен в 1839 г. “...в Московском заведении Графа С. П. Потемкина, под собственным его руководством, в продолжении четырех лет”, серебряные Царские врата – ювелирной фирмой Павла Сазикова. Иконостас “гладкий, бронзовый, обитый посеребренными, а колонны позолоченными, листами”⁷. Его подробное описание приведено в работе И. Снегирева “Памятники Московской древности...”⁸, также сохранились архивные фотографии памятника. По косвенным сведениям можно предположить, что стоимость иконостаса составляла 100 000 руб.⁹

7. Большое разнообразие металлов и техник их обработки использовано при внутренней отделке **Исаакиевского собора в Петербурге** в 1840-х гг. В качестве конструктивных основ колонн монументального главного иконостаса, обшитых камнем, использованы чу-

¹ Московский кафедральный Архангельский собор / Сост. прот. А. Лебедев. М., 1880. С. 233.

² Зыбалов Ю. М. Пристолпная икона “Черниговские чудотворцы” XVIII века из Архангельского собора // К 500-летию Архангельского собора и Колокольни Ивана Великого Московского Кремля. Тезисы докладов юбилейной научной конференции (28-30 октября 2008 г.) М., 2008. С. 24-25. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kreml.ru/fi/c5m1/i3035/500ArhThesis.pdf>

³ Описание Свято-Троицкой Александро-Невской лавры: с хронологическими списками особ, погребенных в церквях и на кладбищах лаврских. СПб., 1842. С. 30.

⁴ Краткое описание Спасо-Бородинского женского монастыря на Бородинском поле. М., 1911. С. 9 (ил.); [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://monasterium.ru/monastery/monastery/spaso-borodinskiy-zhenskiy-monastyr/>; http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=232367 (фото)

⁵ Спасо-Бородинский монастырь и его основательница: [Маргарита Михайловна Тучкова] / [Соч.] Т. Толычовой. М., 1874. С. 16.

⁶ Историческое описание Курского Знаменского первоклассного монастыря / Сост. Иоанн Истомина. Курск, 1857. 1857. С. 56; Внутренний вид мужского монастыря. (1910-е гг.) // Старые курские открытки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old-kursk.ru/book/post-cart/page240.html>

⁷ Московский кафедральный Чудов монастырь. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1896. С.25.

⁸ Снегирев И. Памятники Московской древности... С. 138-139.

⁹ Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским / Сост., предисл., прим. А. Д. Каплина. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 716.

гунные цилиндры, “обшитые медными тамбурами”; Царские врата, скульптуры, базы и капители колонн отлиты из бронзы и вызолочены через огонь. Весь главный иконостас обильно украшен золоченой бронзой. При создании убранства широко использовалась гальванопластика и гальваническое золочение наряду с амальгамным¹.

О популярности бронзовых иконостасов свидетельствует такой факт. В 1844 г. графиня А. А. Орлова-Чесменская пожертвовала 285 715 руб. серебром на замену деревянного иконостаса **Успенского собора Киево-Печерской лавры** бронзовым, но проект этот не был осуществлен².

8. **Собор в честь Воскресения Христова в городе Кяхта**, на юге Бурятии, был построен в первой половине XIX в. Бронзово-хрустальный позолоченный иконостас главного алтаря в готическом стиле был сделан по проекту архитектора Разгильдеева на московской фабрике И. Д. Полтавцева в 1848 г.³ Царские врата в виде ажурной орнаментальной решетки были выполнены из серебра. По ценам 1866 г. иконостас оценивался более чем в 9 976 руб.⁴

9. Оклад каменного с фресковой живописью иконостаса **Спасской Ружной церкви в Ростове Великом** был выполнен из чеканной посеребренной меди на деревянной основе ярославским серебряных дел мастером Федором Виноградовым в 1851–1852 гг. за 900 руб. серебром. “Царские врата медныя, чеканная, лучшим образом высеребренные” были изготовлены тем же мастером в 1843 г.⁵

10. **Часовня Всемилового Спаса** у Москворецкого моста в Москве, принадлежащая Давидовой пустыни была перестроена в 1862 г. в неорусском стиле по проекту архитектора Н. В. Никитина. В 1887 г. в часовне “поставлен новый медный вызолоченный иконостас о трех ярусах, увенчанный главкою с крестом и двумя маленькими главками по бокам, украшенный колоннами и бронзовыми золочеными арабесками”⁶.

Произведения конца XIX – начала XX в. можно условно разделить на следующие группы: 1. Новое металлическое убранство древних иконостасов с сохранением стилистики декора (заменяли ветхую басму чеканным окладом); 2. Новые иконостасы в древнерусском стиле на деревянном или металлическом каркасе “окованные серебряными или медными досками”⁷; 3. Новые, мраморно-металлические, иконостасы в византийском стиле, декорированные чеканным или штампованным металлом с декоративными покрытиями.

Бронзовые иконостасы выполняли многие знаменитые фирмы золотых и серебряных дел – Мишукова, Хлебникова, Овчинникова, Оловянишникова, Немирова-Колодкина, Рындина, Постникова и др. Проекты иконостасов создавали выдающиеся архитекторы. Над воплощением проектов работали уже не отдельные мастера, а фабрики, оснащенные промышленным оборудованием⁸.

В связи с относительной многочисленностью таких памятников, упомянем некоторые из них, чтобы представлять масштабы явления.

11. Широкою известность получили бронзовые иконостасы **храма Черниговской иконы Божией Матери Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры**, выполненные фирмой Хлебникова по проектам Н. В. Султанова в 1888–1890-х гг. За образец их композиции были приняты ярославские и костромские иконостасы середины XVII в.⁹ Главный иконостас че-

¹ Описание Исаакиевского собора в Петербурге, составленное по официальным документам / Сост. и изд. Исаакиевского собора свящ. В. Серафимов, смотр. И. Фомин. СПб., 1865. С. 57-67. Здесь содержатся подробные сведения о художественном производстве сер. XIX в., приводятся данные об изготовителях и расценках на работу и материалы.

² Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии // КС. 1886, июль. Т. 15. С. 387.

³ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://drevo-info.ru/articles/24520.html>

⁴ *Бутуханова И. М.* Православная культура в музейном пространстве Бурятии // Православие и дипломатия в странах азиатско-тихоокеанского региона: Материалы международной научно-практической конференции (29.01.2015-30.01.2015, Улан-Удэ). Улан-Удэ : Изд.-во Бурятского гос. университета, 2015. С. 271.

⁵ *Мельник А. Г.* Храмовые иконостасы конца XVII–XIX века Ростова Великого : Каталог. СПб. : Изд-во “Пушкинский дом”, 2012. С. 192-199.

⁶ Вознесенская второклассная общежительная Давидова пустынь Серпуховского уезда, Моск. губ. М., 1915. С. 93.

⁷ Храм-памятник морякам, погибшим в войну с Японией в 1904–1905 г.: Строен в 1910–1911 гг. / Сост. по поручению Ком. С. Н. Смирнов. Пг., 1915. С. 37.

⁸ *Ивановская В. И.* Художественный церковный металл Москвы последней трети XIX – начала XX вв.: Дис. ...канд. искусствоведения: 17.00.04. М., 2006. 170 с. РГБ ОД, 61:06-17/146. С. 96 (ссылка 19), 101-122.

⁹ *Щёболева Е. Г.* Архитектура провинции. С. 117. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://docplayer.ru/52597594-Arhitektura-provincii.html>.

тырёхъярусный, “весь сделан из красной меди, вызолоченной по особому способу путем гальванопластики...”, украшен чеканной работой и разноцветной эмалью. “Весу в иконостасе до тысячи пудов в меди; на позолоту употреблено золота около пуда”¹. В приделе Бориса и Глеба ба – иконостас бронзовый высеребренный². В 1890 г. был также “возобновлен и поставлен вызолоченный иконостас в нижний пещерный храм в приделе св. Архистратига Михаила”³.

12. В **Благовещенском соборе Московского Кремля** до конца XIX в. иконостасы были “обложенные басменным серебром”, в 1836 г. в южной паперти устроен теплый придел Святителя Николая, в котором “старый алтарный иконостас заменен новым бронзовым”⁴. В 1894–1895 гг. фирмой “Хлебниковъ С-я” по проекту архитектора Н. В. Султанова создан бронзовый иконостас на железном каркасе, с сохранением икон XVI–XIX вв. и серебряных Царских врат 1818 г. Иконостас состоит из чеканных деталей с амальгамной позолотой, тьябла обложены “бронзовым прорезным орнаментом, под который подложен металлический фон, залитый разноцветной эмалью и покрытый сверху слюдой”⁵.

Два медных иконостаса конца XIX в. зафиксированы в храмах Азовского района Ростовской области:

13. Во **Всехсвятской церкви хутора Победа**, построенной в 1896 г, “иконостас медный, посеребренный, длиной 4 саж. 1,5 арш., высотой 1 саж. 2,5 арш.”⁶

14. В **Церкви во имя св. ап. Иоанна Богослова с. Совдар**, построенной в 1889 г., согласно архивным источникам, был “медный, высеребренный и местами вызолоченный иконостас”⁷.

15. В **московской церкви Свт. Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе** “в 1901 году... был сооружен шестиярусный дубовый иконостас, обложенный бронзой, с эмалевыми украшениями. Работы выполнялись на фабрике серебряных изделий А. М. Постникова. Общий вес использованной бронзы составил 122 пуда 16 фунтов. Обошелся иконостас более чем в 40 000 рублей”⁸. Иконостас в приделе Свт. Николая, сооруженный в 1889 г. по образцу главного иконостаса кремлевского Успенского собора, был обложен по дубу серебром с мелкой резьбой⁹.

16. В **церкви Иоанна Предтечи Саровского монастыря** в 1906 г. установлен бронзовый позолоченный иконостас. Четырёхъярусный иконостас высотой в 13,5 м и длиной в 11 м был изготовлен московским фабрикантом Н. В. Немировым-Колодкиным (за 48 500 руб.)¹⁰.

17. Иконостас **Трапезной церкви Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры** по проекту А. Щусева является характерным примером мраморно-металлических иконостасов в русско-византийском стиле. Его завершение составлено из латунных чеканных листов, укрепленных на деревянном каркасе, также декорированы иконные рамы, Царские и дьяконские врата. Металлические детали изготовлены в 1908 г. на московской фабрике золотых и серебряных изделий М. Н. Рындина¹¹.

18. Согласно проекту А. В. Щусева в подземном **храме-часовне на месте Явления Казанской чудотворной иконы Божьей Матери в Казанском Богородицком женском монастыре** предполагалось установить металлический иконостас. На его изготовление московской ювелирной фирмой “И. П. Хлебников, Сыновья и Ко” в 1910 г. была составлена смета на сумму 6 750 руб.: “Иконостас из медной басмы с применением штампованного орнамента на железном каркасе длиной около 15 арш. 12 верш., высотой в один ярус, с каменной па-

¹ Гефсиманский скит и пещеры при нем. Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 1899. С. 91-92.

² Альбом иконостасов. Издание императорского С.-Петербургского общества архитекторов. СПб., 1904. Л. 12.

³ *Савельев Ю. П.* Н. В. Султанов: теория и практика русского стиля // Академик Императорской академии художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище: [сб. стат.]. М.: Индрик, 2012. С. 63, ил. 10-11.

⁴ *Снегирев И. М.* Благовещенский собор в Москве. М., 1854. С. 9, 12.

⁵ *Коварская С. Я.* Произведения московской ювелирной фирмы Хлебникова: Каталог. М.: Гос. ист.-культур. музей-заповедник “Московский Кремль”, 2001. С. 19-20, 32-36.

⁶ *Шадрин А. В.* Храмы Азовского района Ростовской области: справочник. Ростов на Дону, 2014. С. 167.

⁷ Там же. С. 186.

⁸ *Гуськов Г.* О храме в Тверской-Ямской слободе // Московский журнал. 2001. № 4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mosjour.ru/2017063165/>

⁹ Москва православная: все храмы и часовни / Михаил Вострышев, Сергей Шокарев. М.: Алгоритм, 2012.

¹⁰ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://serafimov.narod.ru/bibl/sar/sar4_0.html

¹¹ *Шиденко В. А.* Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. С. 248-249.

нелю в середине..., на 12 образов, с одними царскими вратами и с северными, южными дверями. ...Отделка медных частей иконостаса гальваническая, под древнюю, позолота”¹.

19. Сохранившийся иконостас **придела Дмитрия Солунского в Успенском соборе Московского Кремля** изготовлен фирмой И. П. Хлебникова по рисунку архитектора И. П. Машкова в 1913 г. Ювелирной фирмой изготовлены также деревянная конструкция и басменный латунный позолоченный оклад².

20. **Храм “Спас на Водах”** в Санкт-Петербурге в память моряков, погибших в русско-японскую войну, был выполнен в древнерусском стиле в 1911 г. В нижнем храме был устроен иконостас “...деревянный, обит парчой, поверх которой наложены бронзовые пропиленные украшения”, который был выполнен в мастерской Н. Н. Дивова и г-жи Кошкиной в Москве³.

Аналогичного устройства – деревянные, обложенные бронзовым декором в древнерусском стиле иконостасы создавались во многих храмах в начале XX в.: **Марфо-Мариинской обители** (создан Ф. Я. Мишуковым по проекту А. В. Щусева), **Троицком соборе Почаевской лавры**⁴, **церкви Покрова Пресвятой Богородицы Покрово-Успенской общины** и т.д., в том числе в зарубежных православных храмах.

Большинство описанных иконостасов XVIII–XIX вв. не дошло до нашего времени. Однако исходя из приведенных данных об авторах и изготовителях иконостасов, опираясь на результаты натурного изучения сохранившихся памятников, можно сделать следующие выводы:

Цельнометаллические иконостасы (с иконописью на металлических основах), преимущественно устраивались в подземных храмах. Нами выявлено около 20 таких памятников. К настоящему времени наибольшее их количество *in situ* сохранилось в пещерных храмах Киево-Печерской лавры. В наземных храмах существовали как иконостасы, выполненные полностью из металла, так и металлические на деревянных и каменных основах. К концу XIX в. распространяются, на волне древнерусской рефлексии, иконостасы, обложенные басменными или чеканными листами, и мраморно-металлические в русско-византийском стиле.

Выбор материала для создания иконостасов был продиктован соображениями его долговечности, драгоценности и финансовыми возможностями заказчика. Превалировали конструкции медные (бронзовые, латунные) – гладкие или рельефные, с серебрением, позолотой или окраской. Значительно реже применялись серебро и чугун.

Стоимость иконостасов была достаточно высока, как правило, средства на их создание жертвовали состоятельные вкладчики.

подавляющее большинство памятников создано мастерами серебряного дела или профессиональными литейщиками. Они отличаются высокими художественными и техническими качествами, что позволяет отнести их к выдающимся произведениям искусства своего времени.

Таким образом, на основании проведенного обзора истории бытования металлических иконостасов на территории бывшей Российской империи конца XVII – начала XX вв. можно заключить, что использование металлов при создании иконостасов – достаточно редкое, хотя и не единичное явление: в общем массиве иконостасов металлические составляют ничтожно малый процент. Рассмотренные памятники отражают вкусовые предпочтения и финансовые возможности заказчиков, демонстрируют технические возможности мастеров, создававших малые архитектурные формы в храмовом интерьере. Каждое такое произведение уникально и заслуживает комплексного изучения.

Данной публикацией мы надеемся привлечь внимание исследователей к металлическим иконостасам, как оригинальному художественному явлению в истории сакрального искусства.

Автор выражает признательность Т. А. Оноприенко и Я. В. Литвиненко за поддержку и помощь в поиске материалов.

¹ Евстратова М. В., Колузаков С. В. Проект А. В. Щусева храма-часовни на месте явления Казанской чудотворной иконы Божьей Матери в память 300-летия Дома Романовых Казанского Богородицкого монастыря. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://arch-museum.livejournal.com/116604.html>

² Шенникова Л. А. Иконостас придела Дмитрия Солунского 1913 года // Успенский собор Московского Кремля. Иконостасы. Каталог. С. 325; Коварская С. Я. Произведения московской ювелирной фирмы Хлебникова : Каталог. С. 36-39.

³ Храм-памятник морякам, погибшим в войну с Японией в 1904-1905 г. С. 58-59, табл. 58.

⁴ Ивановская В. И. Художественный церковный металл Москвы последней трети XIX – начала XX вв. С. 83-85.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПАЛОМНИЦЬКА МЕТАЛОПЛАСТИКА ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ІОАННА НОВОГО СУЧАВСЬКОГО

З-поміж предметів особистого благочестя християн, як західного, так і східного обряду, помітне місце займають паломницькі (пілігримські) медалі, медальйони, хрести, металеві іконки, значки тощо. Вперше вони з'явилися в період середньовіччя і були відкарбовані в ознаменування відвідин святих місць на Близькому Сході. У великій кількості такі сакральні предмети дрібної металопластики випускали в князівствах Німеччини, Італії, Ватикані, Франції, Польщі та інших країнах. Згодом їх карбували на честь паломників і паломництва до “місцевих” святих місць, де були найбільш шановані святині (мощі, чудотворні ікони, храми, місця культу тощо).

На аверсах таких виробів переважно зображували чудотворний образ християнського святого чи культової споруди, а на реверсі – пояснювальні написи про паломницьку акцію, вшанування святині, відзначення пам'ятної дати тощо. Зазвичай освячена священнослужителями паломницька металопластика ставала об'єктом вшанування та поклоніння й часто її носили разом із натільними хрестиками й образками¹.

До такого типу сакралій належать і численні медалі, хрести та медальйони кінця ХІХ – початку ХХ ст., пов'язані із вшануванням культу сщмч. Іоанна Нового Сучавського, якого вважають духовним заступником буковинського краю та Православної Церкви в регіоні.

Початок вшанування великомученика належить до ХV ст., коли молдавський господар Олександр Добрий (1400–1432) переніс мощі сщмч. Іоанна Нового із м. Четатя Альба (Аккерман) (сучасне м. Білгород-Дністровський) до своєї столиці м. Сучава².

Середньовічна писемна традиція повідомляє, що християнин Іоанн, очевидно, грек за походженням, народився у візантійському місті Трапезунд (сучасне м. Трапзон у Туреччині). Як і більшість жителів міста, він торгував і багато подорожував. Близько 1330 р. у торгових справах він вирушив до Білгорода. Під час поїздки у нього виникла суперечка про віру із капітаном корабля латинянином (католиком). Не зумівши відповісти на переконливі аргументи Іоанна, присоромлений капітан, вирішив помститися купцеві і заволодіти його майном. Прибувши до міста, капітан розказав місцевому наміснику (у різних джерелах: татарину, арабу, турецькому паші, магометанину), який вороже ставився до християн, про прагнення візантійського купця перейти до “татарської” віри й стати язичницьким проповідником. Після відмови Іоанна в присутності багатьох громадян зректися православ'я, його два дні катували³. Іоанна побили палицями із шипами, потім прив'язали до хвоста дикого коня, який його волочив по місту. В цей час один із місцевих іудеїв схопив меч і відсік мученику голову. Вночі над його тілом з'явився вогняний стовп із запаленими лампадами і три старці оспівали його смерть⁴.

Поховали вірного християнина-мученика в церкві Іоанна Хрестителя в Аккермані (Білгороді). Тоді винуватець смерті капітан “фряг” вирішив викрасти мощі, але дух померлого розбудив священника, який розігнав святотатців. Після цього святі мощі поклали біля престолу церкви, де вони перебували близько 70 років⁵. На могилі Іоанна одразу почали траплятися різні чудеса й знамення, до неї постійно приходили паломники.

Після входження регіону до Молдавського князівства мощі Іоанна були перенесені до його столиці. За даними молдавського літопису, це сталося 6923 р. від створення світу, тобто в 1415 р. Спочатку в Сучаві його мощі поклали в Мірауцькій церкві, пізніше їх доправили до

¹ Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М. : Радио и связь, 1982. С. 202, 211-212.

² Пивоваров С., Чучко М. Святий великомученик Іоанн Новий і перше масове паломництво прочан до Сучави // Світильник. Церковно-богословський журнал. Чернівці, 2000. № 5. С. 45.

³ Руссев Н. Д. Житие Иоанна Нового: легенды и историческая действительность // Аккерманские древности. Белгород-Днестровский, 1997. Вып. 1. С. 129.

⁴ Батюшков П. Н. Бессарабия историческое описание. СПб., 1892. С. 23. Приложения и объяснения к гравюрам, помещенным в книге “Бессарабия”. 22. Источник св. великомученика Иоанна Сочавского. С. 64.

⁵ Приложения и объяснения к гравюрам, помещенным в книге “Бессарабия”. С. 64-65.

церкви Св. Георгія. Церемонія перенесення мощей великомученика знайшла відображення на одній із фресок монастиря Воронець, під якою вміщено відповідний напис¹.

Відтоді сщмч. Іоанна Нового Сучавського вважають патроном господаря й покровителем всього Молдавського князівства. У період воєн XVII–XVIII ст. мощі великомученика неодноразово переміщали, зокрема, вони були в Ясах, згодом, в 1686 р., польський король Ян Собеський вивіз їх до м. Стрий, а в 1690 р. – до м. Жовкви. Тільки у 1783 р. за наказом і підтримкою австрійського імператора Йосифа II їх було повернуто до сучавського храму Св. Георгія², де вони покояться й сьогодні. У 1884 р. частину мощей Іоанна перенесли назад до місця його загибелі у м. Білгород³.

У кінці XVIII–XIX ст. сщмч. Іоанна Нового Сучавського стали вважати духовним заступником Буковини. На його вшанування засновували й освячували церкви та каплиці на території краю, зокрема, храми у Калинівцях над Черемошем (1779), Спаській (1878), Качиці (1896), Миговому (1905), Вижниці та ін.⁴ Його зображення розміщували в багатьох храмових іконостасах, на гербах і печатках місцевих митрополитів, навчальних закладів, які утримував Буковинський православний релігійний фонд тощо. На честь святого складалися церковні гімни і пісні. Так, священник (парох) с. Товтри (нині село Заставнівського р-ну Чернівецької обл.) В. Фірлієвич в 1847 р. написав “Песнь Святого Великомученика Іоанна Нового иже в Сочаве”⁵. Інший буковинський священнослужитель о. О. Монастирський в “Православному Катехизисі” для буковинських шкіл вмістив “Тропарь и Кондак св. великомученика и покровителя краю Буковины Іоанна Нового, иже в Сучаве”⁶.

Сщмч. Іоанна Нового вшановували й на інших українських землях. За митрополита Петра Могили в Голосіївській пустині, яка належала Києво-Печерській лаврі, було збудовано дерев’яну церкву, один із престолів якої присвячений Іоанну Сучавському. Пізніше архімандрит Тимофій Щербацький на місці попередньої споруди звів нову церкву Сщмч. Іоанна Сочавського. В ній, за описом 1787 р., “... есть знатная часть мощей святого мученика Иоанна Сучавского, оставленная Петром Могилою... в крест оправлены”⁷. Для цієї церкви за архімандрита Йоасафа Кроковського було відлито дзвін “на котором изображен св. великомученик Иоанн Сочавский”⁸. Частки мощей великомученика зберігалися також в Софійському соборі Києва⁹.

Ікони із зображенням великомученика були в XIX – на початку XX ст. також в багатьох українських церквах, а сьогодні зберігаються у музейних збірках. Наприклад, одна із них [КПЛ-Ж-1390] є у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, її експонували на виставці “Земний Едем. Пейзаж у пам’ятках українського і західноєвропейського сакрального мистецтва”.

Вшановувався Іоанн Новий і на південноукраїнських територіях. Зокрема, поблизу Аккермана (Білгород) особливою повагою православних користувалося “Джерело св. Іоанна Сочавського”, яке було відоме під назвою “Святая криница”. Його вода вважалася місцевими жителями чудодійною¹⁰.

Іоанн Новий Сучавський є одним із найшанованіших святих на Буковині. У другій половині XIX ст. на території регіону набули поширення ходіння на прощу до мощей великомученика до м. Сучава. З цією обставиною пов’язана поява паломницьких медалей та виробів сакральної металопластики. Нині зафіксовано п’ять типів таких виробів. Це дві медалі, медальйон та два типи натільних хрестів. Всі вони зберігаються у колекції чернівецького краєзнавця Ю. М. Миська, якому щиро дякуємо за надану можливість публікації цих неординарних пам’яток.

¹ Руссев Н. Д. Житие Иоанна Нового: легенды и историческая действительность. С. 129-131.

² Там же. С. 130-131.

³ Там же. С. 127.

⁴ Чучко М. У Буковини є покровитель. Духовний // Молодий буковинець. 1997. № 75 (1 жовтня). С. 12; Пивоваров С., Чучко М. Святий великомученик Іоанн Новий. С. 47.

⁵ Ферлієвич В. Сии песни и псалмы. Стихи сложенные и написанны суть власною рукою от ерея Вас. Ферлієвича пароха веси Товтров в епархии Буковине. Черновцы, 1849. С. 36-37.

⁶ Чучко М. У Буковини є покровитель. Духовний. С. 12.

⁷ Рылкова Л. П. Киевские колокола. К. ; Нежин, 2016. С. 88.

⁸ Там же. С. 93, 95.

⁹ Болховитинов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К. : Либідь-ІСА, 1995. С. 70.

¹⁰ Батюшков П. Н. Бессарабия историческое описание. С. 65.

Перший тип медалей представляє паломницький сакральний виріб, який датовано 2 червня 1889 р.¹ і є, очевидно, найранішим серед них.

Випуск цієї медалі пов'язаний із ходом жителів краю на прощу до Сучави. Організував цей похід священник с. Давидівці, о. В. Нікітович, який виступив з ініціативою здійснити масове паломництво до мощей святого. Його ідею підтримала чернівецька консисторія, а також жителі сіл Іванківці, Гаврилівці, Шишківці, Ставчани, Витилівка та м. Кіцмань.

Хід паломників до Сучави розпочався 30 травня (11 червня) божественною літургією у парафіяльній церкві с. Давидівці, а вже о 6-й ранку процесія з хрестами і хоругвами вирушила на прощу. Під час ходу до паломників приєднувалися все нові групи буковинців із своїми священниками О. Монастирським, І. Масекевичем, Т. Драчинським та ін. На час підходу до крайової столиці у лавах прочан було вже декілька тисяч віруючих. Після відправлення служб у міських церквах процесія рушила далі і зупинилась на ночівлю в с. Тарашани. Наступного дня ходу продовжили, до неї постійно приєднувалися нові групи паломників і ввечері зробили зупинку в с. Гатна. У четвер 1 (13) червня хода підійшла до Сучави і паломники весь день провели у поклонінні мощам святого великомученика.

2 (14) червня, в день відзначення пам'яті сщмч. Іоанна Нового було організовано святкову процесію з мощами до найбільшої площі м. Сучава, де відбулися свята літургія і освячення води. В той же день надвечір паломники рушили назад і вже в неділю 4 (16) червня успішно повернулися до своїх домівок.

З нагоди першої велелюдної прощі жителів буковинського краю до мощей сщмч. Іоанна Нового в Сучаву було відкарбовано паломницьку медаль, яка мала написи на різних мовах. Такі медалі, очевидно, карбували і в наступні роки, але дату і текст на них не оновлювали.

Вивченням цих паломницьких медалей встановлено, що вони мають певні відмінності, й тому виділено 3 їх варіанти². Так, перший варіант має такі зображення (іл. 1):

Іл. 1 (1а) Паломницька медаль в пам'яті про ходу до Сучави. 2 червня 1889 р.

Іл. 2 (2а) Паломницька медаль з нагоди поклоніння мощам сщмч. Іоанна Нового в Сучаві

Av: У центральній частині медалі зображено постать сщмч. Іоанна Сучавського, з коротким волоссям, в анфас і повний зріст. Він одягнений у довге, спадаюче складками вбрання. У лівій руці великомученик тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держакком. Над головою святого німб, ногами він попирає шаблю (меч) – знаряддя своєї страти. Навколо постаті святого напис: **Св. в. м. Іоанъ Новий ижевъ Сучавъ**.

Rv: Зверху і знизу медалі розміщено декоративні ромби, обабіч яких – розетки. Між ними – напис у сім рядків: **Первое путешествие / поклонниковъ до Сучавы / подъ / предводительствомъ пароха / Василиямъ Никитовича / отъ Давидешъ / 2 Юнія 1889**.

На другому варіанті знаходимо аналогічні зображення із написами, але букви дещо менших розмірів і тонші. На аверсі слово “**ижевъ**” написано з додаванням букви “**а**” тобто як “**ижеавъ**”.

Третій варіант відрізняється від попередніх мовою написів:

Av: Зображення сщмч. Іоанна Сучавського і зміст написів, аналогічні попереднім варіантам, але написи зроблено румунською мовою: **S.M.M. Ioan cel Nou din Suceava** (Св.в.м. Іоан Новий Сучавський). Над головою святого німб.

¹ Gassauer R. Catalogue Medalilor, Plachetelorsi Insigniilor Bucovinene. Suceava, 1935. P. 7-8; Пивоваров С., Чучко М. Святий великомученик Іоанн Новий і перше масове паломництво прочан до Сучави // Світильник. Церковно-богословський журнал. Чернівці, 2000. № 5. С. 45-53; Мисько Ю., Пивоваров С. Медальєрика і фалеристика Буковини. Чернівці: Вид-во “Друк Арт”, 2017. С. 72-75.

² Мисько Ю., Пивоваров С. Медальєрика і фалеристика Буковини. С. 72-74.

Rv: Дещо змінено декор над написами, його подано зверху у вигляді крапки між двома зірками, а внизу зірки між двома крапками. Румуномовний напис – у шести рядках причому верхній рядок напівовальний: **Intaiul peregrinagiu / la Suceava / sub conducerea parochului / Vasile Nichitivici / din Davidesti. 2 Iunie 1889** (Перша подорож паломників до Сучави на чолі зі священником Василем Нікітовичем з с. Давидівці. 2 червня 1889).

Медалі варіантів I-III виготовлено з бронзи, медалі варіанта III відомі також у білому металі (нойзільбер?). Діаметр медалей становить 34-35 мм. У верхній частині мають вушка, рідше пробиті отвори (очевидно, після втрати вушка), призначені для використання паломницьких медалей як предметів особистого благочестя й носіння їх як натільних іконок.

До **другого типу** сакральній відносимо бронзову медаль діаметром 40 мм (із вушком вона має висоту 46 мм), завтовшки 1,5 мм (іл. 2). На ній вміщено:

Av: У центральній частині медалі, відділеній обідком, розташовано постать сщмч. Іоанна Сучавського в анфас і повний зріст. Великомученика зображено з довгим волоссям. Він одягнутий у довге, спадаюче трьома складками на грудях, вбрання. У лівій руці тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держаком. Над головою святого – німб, ногами він попирає шаблю (меч). Навколо постаті святого у подвійному обідку – румуномовний напис: **S.M.M.JOAN CEL NOU DELA SUCEAVA** (Св.в.м. Іоан Новий в Сучаві). Напис внизу розділяють п'ятикутна зірка і декоративні завитки.

Rv: У центральній частині медалі, відділеній обідком, розташовано зображення коронованої Богоматері Одигітрії, яка на лівій руці тримає маленького Ісуса Христа із книгою в руці. Навколо голови Богоматері та Ісуса – німби. З лівого боку від Богоматері – букви **MP** (Матір), справа – **TU** (Божа). Праворуч від постаті Ісуса Христа в два рядки букви: **ІС.ХС.** По краю медалі в подвійному обідку напис: **ОБРАЗЪ БОЖОЙ МАТЕРИ СВЯТОГОРСКОЙ**. Внизу напис розділений хрестиком і декоративними завитками.

Зображення на реверсі пов'язані з образом двох чудодійних ікон, які в 1563 та 1569 рр. з'явилися в Святогірському чоловічому монастирі і відтоді їх вшановують завдяки здійсненню численних чудес та зцілень¹.

Третій тип сакральних виробів представлено медальйоном овальної форми, розмірами 30×25 мм (із вушком – 36×25 мм) (іл. 3). В цілому він повторює іконографічний тип попередньої медалі, але має ряд особливостей:

Іл. 3 (3а) Медальйон паломника з нагоди відвідин Сучави

Іл. 4 (4а) Паломницькі хрестики 4-го типу

Av: У центральній частині розміщено постать сщмч. Іоанна Сучавського (з коротким волоссям) в анфас і повний зріст. Він одягнутий у довге вбрання. У лівій руці тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держаком. Над головою святого – маленький німб, ногами

¹ Островская В. Н. Чудотворные образы. М. : УКИНО “Духовное преображение”, 2007. С. 127-128.

він попирає шаблю (меч). Навколо постаті – румуномовний напис: **S.M.M. JOAN CEL NOU DELA SUCEAVA** (Св.в.м. Іоан Новий в Сучаві). По краю медальйона – декоративний орнамент.

Rv: У центральній частині, відділеній обідком, розташовано зображення коронованої Богоматері Одигітрії, яка на лівій руці тримає маленького Ісуса Христа (Спаса Емануїла) із книгою в руці. Навколо голови Богоматері розміщено німб, над головою Ісуса – хрещатий німб. З лівого боку від Богоматері – букви **MP** (Матір), справа – **TY** (Божа). Праворуч від постаті Ісуса Христа в два рядки букви: **IC.XC**. Навколо зображення – напис: **ОБРАЗЪ БОЖОЙ МАТЕРИ СВЯТОГОРСКОЙ**. По краю медальйона в подвійному обідку – декоративний орнамент.

Четвертий тип сакральної металопластики із зображенням Св.в.м. Іоана Сучавського представлено натільними хрестиками (іл. 4).

Це чотирираменний бронзовий (відомі вироби такого типу із алюмінію) хрестик із розширеними трьохпелюстковими раменами, розмірами 47×31 мм (із вушками 49×31 мм, 54×31 мм). На ньому зображено:

Av: У центральній частині хрестика вміщено постать сщмч. Іоанна Сучавського в анфас і повний зріст. Він одягнутий у довге вбрання. У лівій руці тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держакком. Над головою святого німб, ногами він попирає шаблю (меч). Навколо постаті – румуномовний напис: (зверху) **S.M.M.** (зліва) **Joan nou** (справа) **cel dela** (внизу у два рядки) **Sucea/va** (Св.в.м. Іоан Новий в Сучаві). У верхньому рамені вміщено зображення Бога Саофа, обабіч нього літери **I./X**. На лівому рамені – образ Божої Матері і з боків літери **MP./TY**. На правому рамені – образ святого воїна із списом і літери **S./MO(?)**. На нижньому рамені – постать вміц. Варвари і букви **S.M./VARV**.

Rv: У центральній частині хреста розташовано зображення Розп'яття із сяючим німбом над головою та буквами по боках **IC/XC**. Нижче – розгорнутий сувій із буквами у два рядки **И/ЦІ**. У верхньому рамені зображено Святого Духа у вигляді голуба з буквами по боках **С./Д**. На лівому рамені – постать святого, обабіч нього літери **С./N**. На правому рамені – постать святого і по боках букви **П./С**. На нижньому – голову Адама і дві схрещені кістки та букви зверху – **Г. И.**, далі у два рядки: ліворуч – **Г.М.**, праворуч – **Г.Л.**

Серед хрестиків цього типу можна виділити 3 варіанти, які розрізняються формою вушка (округле, фігурне) та металом (бронза, алюміній).

П'ятий тип сакралій представлено маленьким бронзовим хрестиком розмірами 30×24 мм (із вушком 33×24 мм) (іл. 5). В цілому композиція його зображень повторює попередній тип, але їх виконано схематично. На хрестіку вміщено такі зображення:

Av: У центральній частині розташовано постать сщмч. Іоанна Нового Сучавського в повний зріст. В руках він тримає пальмову гілку і хрест. З боків – румуномовний напис у декілька рядків: **IOAN/NOUCEL/DSUCE/AVA**. У верхньому рамені розміщені букви **S.M.M.** У лівому, правому і нижньому раменах – схематичні зображення святих, написи не можна прочитати. Зображення від краю відділено фігурною рамкою, яка в деяких місцях викривлена, чи виходить за межі виробу.

Rv: У центрі зображено Розп'яття, по бокам від нього – букви **IC.XC**. У верхньому рамені хрестика – розгорнутий сувій, у лівому і правому раменах – схематичні контури святих, у нижньому – голова Адама і схрещені кістки.

Описані вище типи сакралій із зображеннями сщмч. Іоана Нового Сучавського, які датують кінцем XIX – початком XX ст., належать до категорії паломницьких виробів, що розповсюджували серед відвідувачів буковинських православних церков, особливо у Сучаві, де зберігаються мощі великомученика. Перетворені у предмети особистого благочестя, вироби дрібної культової металопластики стали популярними серед жителів регіону і дбайливо зберігалися у багатьох родинах. У радянський час використання подібних сакралій не схвалювали. Багато з них було знищено, лише окремі збереглися у приватних збірках та музейних колекціях і потребують подальшого детального вивчення.

Іл. 5 (5а) Малий паломницький хрестик

Пітатслева О. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНА “ІОАНН СОЧАВСЬКИЙ” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА. ОСОБЛИВОСТІ ПЕЙЗАЖНОГО ФОНУ

Іконостасна ікона “Іоанн Сочавський” (КПЛ-Ж-1390), що зберігається у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, ймовірно, була створена у 1840-ві рр. для Покровської церкви Голосіївської пустині. Масштабний іконостас цього храму охоплював не тільки вівтар, а й два приділи – в тому числі, боковий приділ Іоанна Сочавського. (Першу церкву в ім’я новомученика Іоанна Сочавського на землях пустині збудував двомастами роками раніше Митрополит Київський Петро Могила). В іконостасі середини ХІХ ст. ікони були написані лаврським живописцем Іринархом, для вівтарної частини храму ікони виконував російський академік живопису Ф. Г. Солнцев)¹.

У 2017 р. при підготовці виставки, присвяченій пейзажу в християнському мистецтві, ікона звернула на себе увагу неординарністю і красою пейзажного мотиву. Аналізу пейзажу в іконі “Іоанн Сочавський” і присвячується дана стаття. Однак перш за все вважаємо за необхідне викласти деякі відомості про святого, що зображений на іконі – Іоанн Сочавський (інші відомі його імена: Іоанн Новий, Трапезундський, Белгородський, Монкастро, Аккерманський).

Іоанн Сочавський, шанований Православними Церквами України, Росії, Румунії, Молдови, був грецьким купцем із Трапезунда. Під час його плавання у торговельних справах власник корабля, католик, обмовив Іоанна перед градоначальником “Білого міста” (сучасна назва міста – Белгород-Дністровський), повідомивши, що Іоанн хоче відмовитися від християнства і звернутися до поширеної в тих місцях віри сонцепоклонників. Почувши це, місцевий “єпарх” наказав Іоанну відректися від Христа публічно, пообіцявши натомість великі почесті і багатства. Коли у відповідь Іоанн сміливо викрив шанувальників сонця і зірок, розгніваний градоначальник вирішив піддати його мукам. Після страшних тортур Іоанна прив’язали до кінського хвоста, а після скаженої скачки тварини вулицями міста мученику відрубали голову. Тіло стратотерпця залишилося лежати непохованим. Вночі на цьому місці здійснювалися чудеса. Наляканий ними “єпарх” наказав місцевим православним поховати тіло мученика. Урочисте поховання відбулося біля вівтаря храму: там мощі перебували понад 70 років.

У 1402 р. молдавським господарем Олександром Добрим і митрополитом Йосифом мощі Іоанна були урочисто перенесені із Белгорода до буковинської Сучави та покладені у соборній церкві. Іоанн Новий став для Молдавської держави національним святим, небесним покровителем країни, її народу і правителів. У 1686 р., під час військового походу у Молдову польської армії короля Яна Собеського, мощі Іоанна Сочавського були перенесені до Стрия, а звідти – у Жовкву. До Сучави (що ввійшла у ХVІІІ ст. до складу монархії Габсбургів) мощі повернули в 1783 р. за указом австрійського імператора Йосифа ІІ. Їх урочисте перенесення в супроводі прочан детально, з посиланням на архівні документи, описують у своїй статті “Святий великомученик Іоанн Новий и Перше паломництво прочан до Сучави” С. Пивоваров і М. Чучко². Цікаво щодо цього зазначити, що на іконі чернівецького походження це повернення мощів святого у супроводі багатотисячної процесії у Буковину відображується з особливою портретною скрупульозністю (сьогодні ця ікона зберігається в музеї Андрія Шептицького у Львові). За словами Р. Зілінко, в іконі на першому плані процесії художник представив самого главу військової адміністрації Дистрикту Буковини генерала Карла фон Енценберга.

В статті для “Православної енциклопедії”, насиченій фактами і вагомім за аргументацією³, російський вчений А. А. Турилов стверджує: перше життє Іоанна Нового складено близько

¹ *Игуменья Татяна (Алатарцева)*. Русский Афон: Голосеевский Богородичный монастырь. К., 2008.

² *Пивоваров С., Чучко М.* Святий великомученик Іоанн Новий і перше паломництво прочан до Сучави // Світильник. Церковно-богословський журнал. Чернівці, 2000. № 5. С. 45-53.

³ *Турилов А. А.* Иоанн Новый, Сочавский // Православная энциклопедия. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.pravenc.ru/text/471404.html>

1402 р. ченцем Григорієм, “пресвітером Великої церкви Молдовлахійської”, ім’я якого ототожнюється з майбутнім митрополитом Київським Григорієм Цамблаком.

Житіє Іоанна Сочавського (Сучавського) збереглося у великій кількості списків XV–XVIII ст. (їх не менше за 60), переважно російського походження. Примітним є те, що у Новгороді за зразком добре відомого там житія Іоанна Нового у XVI ст. було складено житіє болгарського мученика Георгія Нового, який постраждав за часів османського іґа за віру. Житія двох нових мучеників були настільки схожі, що часом виникала навіть плутанина.

У XVII ст. житіє Іоанна Сочавського двічі перекладалося на румунську мову. В цей же час здійснювалися переклади на грецьку (в тому числі, константинопольським дидакалом Мелетієм Сиригом).

А. А. Турілов зазначає, що в західноукраїнських землях, де вплив першого автора житія митрополита Григорія Цамблака був дуже помітним, шанування Іоанна Нового у XV ст., проте, не простежується. Можливо, відсутність списків служби в цей час пояснюється тим, що на ранньому етапі шанування святого богослужіння відбувалося лише в соборній церкві самої Сучави, де знаходилися мощі новомученика. На православних землях Речі Посполитої (в Галичині) шанування Іоанна Сочавського набуло поширення лише в кінці XVII–XVIII ст. у зв’язку з появою тут мощів, вивезених поляками із Сучави. (До речі, з цією думкою російського вченого повністю згоден і український дослідник зі Львова Роман Зілінко)¹. Імовірно, житіє Іоанна стало відомо в Західній Україні тільки в складі “Книги житій святих” 1705 р. Димитрія Ростовського.

У церковному мистецтві зображення Іоанна Сочавського представлені у розписах молдавських церков поруч зі святими воїнами (наприклад, у соборі монастиря Воронець (1547)). У мистецтві Молдови XV – середини XVII ст. відомий ряд образотворчих циклів, присвячених мученикам Іоанна. Найдавнішим (друга половина XV ст.) є цикл із 12 карбованих рельєфів на срібній позолоченій раці великомученика, що знаходиться нині в Георгіївській церкві монастиря Іоанна Нового у Сучаві. Традиція включення у храмовий стінопис житійного циклу Іоанна Сочавського проходить від XVI до XIX ст., про що свідчать пізніші розписи собору монастиря Секу.

У Національному музеї імені Андрея Шептицького зберігаються кілька ікон із зображенням Іоанна Сочавського галицького походження, що датуються кінцем XVII – початком XVIII ст. За припущенням Романа Зілінко, зробленого на підставі церковних описів, в галичанській Жовкві на даний період ікон Іоанна Сочавського мало бути створено значно більше. Тим часом, яскраво виражені антикатолицькі особливості культу цього святого в період зміцнення уніатства на заході України зробили ікони, можливо, більш вразливими.

У Росії на честь Іоанна Сочавського був хрещений старший син царя Михайла Романова, який народився в 1633 р. і помер через три роки. Тоді ж була написана його мірна ікона із зображенням небесного покровителя (ікона Іоанна Сочавського знаходиться в Архангельському соборі Московського Кремля). Збереглася і житійна ікона мученика Іоанна Сочавського (30-ті рр. XVII ст., ДТГ), яка походить із бокового вівтаря Іоанна Нового московської церкви Гребнівської ікони Богоматері, влаштованого на честь небесного покровителя царевича Іоанна Михайловича Романова. Із відомих нам російських церков XVII ст. престולי Іоанна Сочавського мали Борисоглібська церква у Рязані (1686) і Успенська церква в Золотниковській пустині (Іваново, 1651). Продовжували освячуватися престולי на честь святого у XIX і на початку XX ст. (зокрема, в храмах Татарії та в Москві).

Тепер уважно розглянемо нашу ікону. На ній Іоанн Сочавський зображений на повний зріст, у правій руці він тримає хрест, у лівій – пальмову гілку, символ мучеництва. Його вбрання – одяг купця: підперезаний поясом зелений каптан, з-під якого видно білі манжети і відкладний комір сорочки; вільного крою плащ скріплений пряжкою біля шиї. Пейзажний фон за спиною святого розділений, згідно із законами академічного живопису, на три просторових

¹ Зілінко Р. Причинки до дослідження культу св. Івана (Нового) Сучавського на Галичині в кінці XVII – першій половині XVIII ст. ікони святого у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Християнська сакральна традиція: історія і сьогодення. Матеріали Міжнар. наук. конф. м. Львів, 6-7 груд. 2013 р. : наук. зб. / Музей Укр. Католицького Ун-ту. Львів, 2013. С. 78-86.

плани. Трохи піднесений гористий майданчик переднього плану виконано теплими коричневими фарбами. По боках від Іоанна перший план обрамляють пальма і оливкове дерево.

На тон світліше в іконному пейзажі виглядає другий план. Тут зображений порізаний хвилями і морськими вітрами скелястий берег бухти. На полі ікони добре помітні тюки з товарами, перев'язані мотузками хрест-навхрест і готові до завантаження на корабель, третій план в пейзажі художник “присвячує” бухті з вітрильними судами і човнами, які швидко снують водою. Вдаль узбережжя зображені будівлі, в серпанку на горизонті вгадуються Понтійські гори.

Безсумнівно, що, створюючи на іконі ландшафт, художник мав на увазі певне топографічне місце – і на нашу думку, це Трапезунд. Чому ж на іконі зображується те місто, де Іоанн Сочавський народився і звідки відправився в свою останню подорож, а не те, де страсто-терпець прийняв мученицьку смерть за Христа? Адже логіка, сформована іконною традицією, вимагає, щоб за спиною святого був представлений саме Аккерман (Белгород). Для доказу нашої версії обговоримо пейзажні деталі докладніше. Два будинки, показані вдалечині – це, як видається, знаменитий храм Софії Трапезундської (побудований у другій половині XIII ст. на зорі двохсотлітнього правління у Трапезундській імперії візантійської династії Комнінів) і вежа для спостережень за зоряним небом. Вчений Лукітіс, що жив у Трапезунді в кінці XIII – на початку XIV ст., використовував її як обсерваторію для своїх астрономічних занять. Тим часом, в Белгороді-Дністровському нічого схожого на це зображення не збереглося. Незважаючи на античне минуле міста, що походить від давньогрецької Тіри, археологи за останні півтора століття з найвищих будівель у Белгороді зуміли виявити тільки турецький мінарет, силует якого, однак, зовсім інший за формою, ніж вежа або дзвіниця, зображена на іконі. Бастіони з вежами золотоординської Аккерманської фортеці Ак-Лібо також не мають подібності з архітектурною спорудою дальнього плану на нашій іконі.

Як важливий аргумент на користь того, що в пейзажній частині “Іоанна Сочавського” представлено Трапезунд, можна розцінювати зображені неподалік від моря руїни грандіозної арки. Найстаріше місто світу (воно засновано раніше Риму, в VIII ст. до н.е.), Трапезунд протягом кількох століть був для Римської держави глухою прикордонною провінцією. Проте в цей період своєї історії місто було забезпечене мережею доріг і водопроводів. Залишки римського акведука зафіксував на фотографії і на акварелі Г. К. Мейер – член Трапезундської археологічної експедиції 1916–1917 рр. Відзначимо побіжно, що метою експедиції, відправленої в роки Першої світової війни на узбережжя турецького Трабзона (як вже називався тоді Трапезунд), були не розкопки, а фіксація його старожитностей і реліквій. Серед артефактів, виявлених членами експедиції у храмі Софії, ймовірно, були графіті – видряпані на фасадних стінах численні малюнки кораблів. Зображення одного з таких корабликів дуже схоже за контурами з тим вітрильним судном, яке на іконі стоїть на рейді Трапезундської гавані.

Залишається нагадати, що пальма, яка на іконі “Іоанн Сочавський” росте з правого її краю, рослина, звичайно, теплолюбива. У Белгороді, який знаходиться на березі Дністровського лиману, клімат для цього дерева дуже холодний. На півдні ж Чорного моря, у Трабзоні, розлогі зелені пальми можна зустріти на кожному кроці.

Завершимо наше невелике дослідження. Пейзажний фон ікони середини XIX ст. “Іоанн Сочавський”, створений лаврським художником Іринархом, незвичайний і виразний як в художньому, так і в змістовному сенсі. Автор зобразив на іконі Трапезунд – місто, звідки був родом св. Іоанн Новий. Як вважається, іконописець володів докладними фактичними даними про цей стародавній оплот античного і візантійського світу, що, однак, вже протягом п'яти століть належав мусульманській державі – Османській Порті. Навряд чи такі знання для лаврського художника можна вважати унікальними. Оскільки в середині XIX ст. Трабзон залишався майже єдиним місцем Туреччини, де населення в більшості своїй дотримувалося православ'я, оскільки паломницькі та культурні зв'язки росіян з понтійськими греками, що проживали в колишнім Трапезунді, на той час, безсумнівно, все ще тривали*.

* Геноцид понтійських греків відбувся на початку XX ст.

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ І. С. ЇЖАКЕВИЧА В ТРАПЕЗНІЙ ЦЕРКВІ: ВІД ОЛІВЦЕВОГО ЕСКІЗУ ДО ЖИВОПИСНОГО ВТІЛЕННЯ

До числа живописних творів І. С. Їжакевича в Трапезній палаті та церкві (декорацію якої створив на початку ХХ ст. О. В. Щусев¹ належать 16 медальйонів підкупольного храмового фриза із зображенням біблійних персонажів – пророків і праотців. У своїй роботі “Тема пророцтва у світогляді “рубежу століть” та живописні образи пророків лаврської Трапезної”² автор дослідження розписів Трапезної підкреслював як одну з важливих властивостей біблійних образів І. С. Їжакевича їхню виражену портретність. Нині розробка цього аспекту дослідження в трактуванні пророків і праотців з фриза Трапезної отримує своє продовження.

Одним з найбільш примітних у живописі медальйонного фриза є образ царя Давида. Оксамитові смужки брів, витончені вуса і коротка борідка, яка плавно зливається з півкругом волосся, облагороджують красиве обличчя. Замислений погляд царя, подібно бездонності ночі, притягує і надовго утримує глядача. За асоціацією згадуються фрази із повісті О. І. Купріна “Суламіф”, якими той описував зовнішність легендарного царя Соломона: “Глаза ...у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд”. Незважаючи на те, що повість О. І. Купрін створював трохи пізніше, ніж писали в лаврській Трапезній образ царя Давида, поетичні рядки літературного шедевр здатні, як не можна краще, передати виразну оригінальність живописного персонажа Біблії.

За змістом образ царя Давида глибокий, за формою – вишукано-декоративний. У низці інших старозавітних образів підкупольного фриза його можна розцінювати як зображення, в художньому втіленні найбільш музичне. Тонкі кисті рук і пальці, які торкаються струн, літера “С”, що химерною короною увінчує кілки арфи, виразна і дзвінка на золотому фоні перекличка літер “Д” і “Ц”, ефемерна прозорість струн (для додання їм легкості художник навіть відмовився від важливої конструктивної деталі арфи – її несучої колони) – всі ці образотворчі засоби подібні до поперемінних звучних сплесків акордів і хвилеподібних переливів арпеджіо. Їм вторять візерунки і ритми орнаментованої деки інструмента, а також барвистість ошатної шапочки царя. До живописного ансамблю візерунків приєднуються, мелодійно “подзвонюючи”, кульки бахроми на одязі Давида, співучі лінії тасьми, екзотичний браслет і сережка з дорогоцінним жовтим топазом.

“Царя Давида”, безумовно, писав лаврський художник під враженням від образу царя Давида відомого російського живописця В. М. Васнецова в його вівтарній композиції Володимирського собору. Помітно, що особа царя в лаврському фризі є прямою ремінісценцією васнецовського Давида: поворот голови, погляд трохи знизу, відкритий у співі рот, довгий ніс, що перетинає під час нахилу голови лінію вусів. Тим часом, за своїм настроєм – психологічно – Давид І. С. Їжакевича не схожий на Давида В. М. Васнецова, оскільки в ньому немає похмурого “вопрошаючого” пафосу і настороженої готовності до відсічі і боротьби, які В. М. Васнецов вклав у спрямований спідлоба погляд біблійного героя. У І. С. Їжакевича образ царя Давида більш портретний і одночасно – більш узагальнений: тут втілюється той тип музиканта, який творить експромтом, імпровізує. Його мелодія, що ллється з-під пальців, як струмисько води, народжується у слухачів прямо на їхніх очах.

Цікавий результат дає порівняння живописного образу царя Давида І. С. Їжакевича з попереднім олівцевим ескізом, зафіксованим на фотографії, що є в колекції племінника І. С. Їжакевича Н. Я. Кочережка. На цьому малюнку обличчя Давида має вигляд більш напружений, аскетичний, сухий. Крім закономірної різниці в технічному трактуванні густими

¹ *Пітателева О. В.* До питання традицій та новаторства в оформленні інтер'єрів Трапезної палати та церкви Києво-Печерської лаври. Декор кіотів та стиль модерн // Лаврський альманах. К., 2007. Вип. 17. С. 111.

² *Пітателева О. В.* Тема пророцтва у світогляді “рубежу століть” та живописні образи пророків лаврської Трапезної // Могилянські читання 2016 р. К., 2017. С. 307-313.

мазками пензля в стінопису або тонким грифелем у малюнку, причина візуальної відмінності криється в незначних, як може здатися, дрібницях. На малюнку зіниці очей Давида блищать, дзеркально відображаючи світло. У живописному образі матові чорні зіниці, навпаки, зливаються із райдужною темно-карою оболонкою, завдяки чому очі псалмоспівця знаходять особливу глибину, м'якість, бархатність. Важливим виявляється те, що зіниці зрушені до самого краю очей (на малюнку зіниці розташовані строго посередині). Погляд царя з фризowego медальйона відповідно спрямований не вниз (як це відображено на ескізі), а трохи скоса вбік – на глядача. Завдяки такому нюансу художник, розімкнувши образ, досяг діалогічності і тому немов вдихнув у нього життя. Той Давид, який у малюнку був сконцентрований тільки на собі самому, тепер постає як людина, психологічно доступна глядачеві, відкрита для спілкування з ним.

Варто відзначити й інші, не настільки принципові, однак відчутні відмінності. У малюнку художник використовує історичні стереотипи в трактуванні бороди і волосся східного царя. Так, трикутна борода Давида, підстрижена “під лінійку”, виразно навіває спогади про геометричність борід правителів у скульптурному мистецтві Ассирії і Шумеру; те саме можна сказати і про волосся, покладене на потилиці Давида “тронами”. У художньому образі Трапезної церкви художник від навмисного стилізаторства давнини відмовився, проте його вдумлива археологічна стилізація надала зовнішності біблійного персонажу як неповторний елемент самотності, так і реалістичну правдивість.

Образ старозавітного патріарха Іакова, також втілений і в стінопису і в олівцевому ескізі, що передував йому, – приклад того, як художник, майже нічого не помінявши в остаточній композиції, може радикально змістити смислові акценти в психологічній складовій персонажа. У двох варіантах – графічному і в художньому І. С. Їжакевич відображає два різних стани душі Іакова. Як справедливо зазначено в Єврейській електронній енциклопедії, “экзистенциальный конфликт пронизывает всю жизнь Иакова, придавая ей трагическую окраску”. Саме таким, в стані гострого внутрішнього конфлікту, показано Іакова на малюнку – у смертельній тривозі думок, почуттів, суперечностей, що терзають його душу; людиною, що болісно долає невпевненість і коливання, яка, концентруючись, внутрішньо заряджаючись мужністю напередодні доленосної сутички, на неї поступово налаштовується. Дотримуючись ідеї автора, олівець майстерно передає контрасти світла і тіні. Спрямований спідлоба погляд вибілює широку смугу між райдужною оболонкою та нижньою повікою. Саме завдяки цьому очі Іакова стають головним психологічним ключем до особистості персонажа і вбирають у себе всі нюанси його переживань.

Інше глядач виявляє в характеристиці особистості Іакова, створеної за допомогою живописних засобів. Кольоровість і фактурність стінної картини значною мірою нівелюють ті моральні суперечності, які долають душу Іакова, зображеного у варіанті малюнка. Пом'якшено жест рук, а проте у варіанті, виконаному у малюнку, пальці Іакова стиснуто до білизни. Інші психологічні якості отримує і погляд пророка, що таїть у своїй глибині здогади і величні прозріння. Іакова, що “боровся з Богом”, спадкоємця праотців єврейського народу, зображено тут у новій іпостасі патріарха богообраного народу Ізраїлю, людини, яка осягла і власне перетворення, і грядуще оновлення всього людства.

Риси обличчя Авраама, “батька багатьох народів”, мають вловиму подібність з обличчям праотця Адама (образом першої людини відкривався смисловий і образотворчий ряд у медальйонах підкупольного фриза). Подібність добре помітна завдяки тричетвертному повороту обох персонажів і формі їхніх “орлиних” носів. Однак, якщо порівнювати зовнішність більш скрупульозно, то стає очевидно: на відміну від голови старого Адама, в Авраама голова не хилиться втомлено до низу, в її посадці (так само, як і в усьому образі святого) значно більше гідності, величчя і відчуття обраності, яку звик усвідомлювати у собі духовний вождь Ізраїлю. Не так куцисто, як у Адама, нависають над очима Авраама його брови. Очі старця дивляться суворо, але не похмуро. Кути тонких губ лише трохи опущено – в Адама ж понурий вигин губ висловлював тужливість і глибоке розчарування.

У медальйоні, де зображено Адама, довга недоглянута борода праотця нібито змішувалася з колоссям. Густа борода пророка Авраама набагато охайніша: акуратні кінчики їхніх пасм кругляться тугими завитками, на щоках вона прикриває в'ялість старечої шкіри. Волосся старця за-

ховано під головну смугасту пов'язку у вигляді тюрбана. Поверх неї надіто багатий обруч, всипаний самоцвітами. Доповнюють прикраси Авраама дорогоцінні браслети з підвісками.

Промовистими стають схрещені на грудях пророка кисті рук. Їхні суглоби – деформовані безжальною хворобою, яка найбільше не пощадила вказівні пальці старого. Мізинець на лівій руці (як це видається глядачеві) не здатний розігнути зовсім. Взагалі зображення лівої кисті має майже жахливий вигляд: воно – немов ілюстрація, витягнута з неупередженого, байдужого в своєму натуралізмі медичного довідника.

“Чудовий шкіряний одяг”, що, згідно з Біблією, Бог дав Адаму і згодом, за переказами, через нащадків Ноя дістався “служі Бога” Аврааму, весь покритий візерунками. “Під сурдинку” вони ведуть свій орнаментальний діалог з хитромудрими рослинами, якими заткано фризний фон. Сама постать Авраама також безпосередньо стосується орнаментальної субстанції: адже навіть дрібні образотворчі елементи (кільця бороди) в загальній структурі трансформуються у вишуканий декоративний підголосок.

Пастирський посох Авраама – символ мандрівника і одночасно символ його верховної влади. Художник віртуозно обіграв закручену верхівку жезла: як декоративне відлуння, вона відгукнулася у написанні літери “С”, розташованій на німбі святого. Візуально малопомітну – і водночас в символічному аспекті незамінну роль відіграють три точки, вкраплені автором живопису – знавцем церковнослов'янського напівстатуту, в шрифт на медальйоні поля. Вони – як потрібний смисловий акцент, що завершує психологічну характеристику того портретного образу, якого пастозними мазками “виліплено” в медальйоні. Одночасно три точки є і своєрідним нагадуванням про Трійцю (в іконографічній канві “старозавітній Трійці” образ Авраама грає, як відомо, виключно важливу сюжетну роль).

Тим часом, якщо звернутися до підготовчого малюнку Авраама (на жаль, ми маємо можливість побачити на фотографіях з архіву Н. Я. Кочережка далеко не всі ескізи з образами біблійних святих із фризних медальйонів Трапезної церкви), то стає зрозуміло: у стінописних образах художник, безсумнівно, йде шляхом узагальнення. На відміну від “благовидності” живописного трактування ретельне графічне опрацювання малюнка вказує на зморшкуваті провислі мішки під очима Авраама, безжально висвічує в'ялість шкіри на його щоках. І навіть брови, які в живопису аж ніяк не здавалися незаперечним доказом його похилого віку, тут, за сприяння різких контрастів чорного і білого, вносять в образ старця риси незворотної дряхлості. Майже несвідомо глядач пов'язує їх з чимось казковим: лісовим, дрімучим, совином. Недарма образ Авраама з лаврського підкупольного фриза послужливо відсилає візуальні асоціації до знаменитої картини М. О. Врубеля “Пан”.

Можна констатувати: в найвищому ступені пильність погляду І. С. Їжакевича-портретиста відобразилася в його малюнку. Навпаки, у трактуванні “портретного” образу Авраама, виконаного І. С. Їжакевичем у фарбах, доцільним в уяві автора виявилось пом'якшити психологічно гострі кути. Тому можна сказати, що на відміну від малюнка, виконаного олівцем, де майстерно зображено старого-єврея, химерно вбраного у старовинний одяг, в стінопису Трапезної представлено великого патріарха і пророка Старого Завіту.

У низці образів патріархів у медальйонах фриза Ісаака мали б зображувати, мабуть, як найбільш пристарілим (згідно з Біблією, він прожив 180 років). З огляду на початкові графічні ескізи, саме таким його і мислив показати І. С. Їжакевич. На вертикальному листі, де розміщено підготовчі ескізи з образами Мелхіседека, Авраама і Ісаака, найбільш пристарілий та немічний з трьох, безсумнівно, Ісаак. Про це свідчить зображення його обличчя, неспішно і ретельно пророблене олівцем. Художник докладно наносить на папір лінії глибоких зморшок, що борознять старечий лоб, запалі щоки і плоский безгубий рот, костистий ніс, стоншену шкіру, що провисла під очима. Але головне свідчення старості Ісаака – його очі. Їх затигнули щільною пеленою більма – Ісаак сліпий. Підтвердженням безпорадності і немощі старця є його права рука. І. С. Їжакевичу вдалося зловити і відобразити на папері характерний жест сліпих: обережно, трохи вперед виставлена кисть; напівзігнуті пальці, які замінюють старому зниклий зір, чуйно “обмацують” невидимі предмети.

У живописному варіанті розпису художник незначно змінює положення пальців на правій руці Ісаака – і ось вже рука сліпого втратила характерну дотикальну чуйність, що виразно і майстерно було передано за допомогою олівця. Порівнюючи вкотре підготовчий ма-

люнок і стінописний результат, який завершив пошук, ми можемо спостерігати таке: графічна пронизливість портретного трактування Ісаака, що межує на ескізі з натуралізмом, значно згладжується, стає пом'якшеною в інтерпретації монументального жанру церковного образотворчого мистецтва.

Взагалі слід радіти тому, що один з етапів у створенні Їжакевичем живописних образів біблійних персонажів Трапезної дійшов до нас завдяки збереженим олівцевим ескізам цього майстра. Переконані, що навіть за незначної кількості малюнків це велика вдача для історика мистецтва, який методом порівняння здатний збагатити своє уявлення про творчість лаврського живописця.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК ЯК ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Невичерпним стратегічним ресурсом соціально-економічного розвитку України, безумовно, є історико-культурна спадщина, вагому частину якої становлять церковні пам'ятки. До революційних подій 1917 р. Православна церква володіла значними матеріальними цінностями, але у період атеїстичної влади вивчення церковних старожитностей не вважали актуальним і не підтримували. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні характеризується переоцінкою ролі релігії у житті людини і суспільства. Однак ці процеси відбуваються на фоні загострення міжконфесійних конфліктів. У зв'язку з цим зростає актуальність дослідження і збереження пам'яток церковної спадщини, набуваючи особливої важливості в контексті історичних досліджень.

Вивчення церковних старожитностей має міждисциплінарний характер і передбачає використання наукового потенціалу історії релігії, історії церкви, археології, історії мистецтва й архітектури, включаючи допоміжні дисципліни. Їхнє завдання – збирання, джерельна обробка і певною мірою інтерпретація матеріальних об'єктів, пов'язаних з історією християнської цивілізації, хронологічно обмежених її епохою. Методика дослідження церковних старожитностей охоплює весь арсенал методів, розроблених у сучасному джерелознавстві. Проте основними методами критичного аналізу з історії церковних старожитностей є порівняльно-типологічний, іконографічний, стратиграфічний (в натурних дослідженнях), в епіграфіці – текстологічний та ін.

Церковними пам'ятками як важливим інформативним ресурсом почали цікавитися дослідники з часу усвідомлення їхньої цінності. Вивчення старожитностей Київської Русі значною мірою базувалося на відомостях про ранньохристиянські і візантійські пам'ятки, про що свідчать різноманітні джерела, у яких згадуються і святині Константинополя, і відправлення на Русь візантійських ікон, хрестів та інших богослужбових предметів¹. Вагомим історичним джерелом є також перші літописні тексти про виникнення монастирів, будівництво храмів, виготовлення начиння, створення бібліотек, діяльність духовних осіб та зодчих². Історія середніх віків зберегла для нас факти шанування і зберігання реліквій, творів високого церковного мистецтва, залишків кам'яних храмів тощо.

У переломні віхи церковної історії значно зростала роль церковних старожитностей, особливо в періоди виникнення і загострення релігійних конфліктів. Як приклад можна наве-

¹ Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь: від язичництва до християнства. К. : "Глобус", 1996. 224 с.; Саган О. Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу // Пам'ять століть. 2008. № 3. С. 6-15; Котляр М.Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі // УІЖ. 1988. № 6. С. 14-25.

² ПСРЛ. Т. 9, 10. Патриаршая или Никоновская летопись. М. : "Наука", 1965. 244 с.

сти протистояння, породжені реформами патріарха Нікона (1605–1681). Розпочата ним звірка і видання богослужбових книг сприяли різкому поживленню інтересу до православної віри і відповідно до церковних пам'яток.

Пізнє середньовіччя – багате прикладами міжконфесійних дискусій та релігійних протистоянь. В умовах гострої боротьби між уніатством і православ'ям на землях України значно зростала роль церковних пам'яток. Однак не тільки іновірці прагнули привласнити собі первісну спадщину Православної церкви. До неї зверталось насамперед православне духовенство західних земель.

Глибокий інтерес до церковних старожитностей зароджувався у суспільстві починаючи з XVII ст., на що також значно вплинув розвиток церковної археології¹. Чільне місце у цьому процесі займав київський митрополит Петро Могила. Відомий борець з унією часто посилався на старовину Православ'я як на аргумент у дискусіях. Особливу увагу митрополит приділяв київським храмам, зокрема тим, що пов'язані з ім'ям князя Володимира (Десятинній, Спаса на Берестові, Трьохсвятительській). До часу приїзду Петра Могили до Києва від Десятинної церкви залишалися лише руїни. У 1636 р. він "...приказал Десятинную церковь Пресвятой Девы выкопать и открыть дневному свету"². Поряд із першими працями, дотичними до церковної археології, підготовленими київськими монахами Памвом Бериндою ("Лексикон словеноросский", 1627) й Інокентієм Гізелем ("Синописис", 1674), слід поставити знамениту "Скрижаль" патріарха Нікона (1656), де розкрито символічне значення богослужбових предметів і храмового начиння³. Нові збірки тлумачень, включаючи знамениту "Нову Скрижаль" архієпископа Веніаміна (Краснопевкова), виходили у 1792 і 1803 рр. Згодом у Статуті Духовних семінарій (1839) поруч з літургікою остаточно закріпилася і церковна археологія⁴.

У XVIII ст. зацікавленість церковною спадщиною вилилась у цілком виражену форму державних інструкцій. Указ Петра I від 13 лютого 1718 р. про збирання старожитностей містив передові для свого часу правила щодо виявлення предметів старовини, значну частину яких становили церковні пам'ятки. Він став важливою віхою становлення археології та охорони пам'яток. Згідно з указом Петра I за його сприянням закінчили, розпочату ще у XVII ст., реставрацію Софії Київської. Неабияке значення для церковної історії та вивчення пам'яток давнини мала праця професора Г. П. Успенського (1765–1820) "Опыт повествования о древностях русских" (1811) – книга, яку вважають однією із перших праць із церковної археології⁵. Солідний внесок у справу дослідження церковних пам'яток зробив видатний історик митрополит Євгеній (Болховітинов) (1767–1837)⁶. Досліджуючи переважно писемні пам'ятники, він залишив фундаментальні наукові доробки із церковної історії, зокрема стосовно монастирів, церков, монастирських бібліотек і особливо – Софійського собору та Києво-Печерської лаври⁷. Опублікував ряд статей із окремих проблем церковної археології, розпочав розкопки фундаментів Десятинної церкви та Золотих Воріт у Києві. Загалом XVIII ст. – епоха "передісторії" церковної археології. Старожитності ще воліють вивчати за писемними джерелами. Лише 1804 р. на теренах російської імперії цей напрям досліджень стає головним в "Общества истории и древностей российских" при Московському університеті⁸.

Особливу роль у формуванні фонду джерел для вивчення церковної старовини у Російській імперії, як і в європейських країнах, відіграли "археологічні подорожі" художників, головний інтерес яких полягав не в естетичному, а в історичному змісті пам'яток. Створені ху-

¹ Церковная археология Южной Руси // Церковная археология: проблемы, поиски, открытия: Сб. науч. трудов. – Симферополь, 2002. 273 с.

² *Kossow Silvester, episkop. Paterekón abo Żywoty śś. ojców pieczarskich.* Kijów, 1635.

³ *Мусин А. Е.* Церковная старина в современной России. СПб., 2010. С. 45.

⁴ Церковная археология в вопросах и оглавлениях по книге, именуемой "Новая Скрижаль", для употребления в Духовных семинариях. СПб., 1839.; *Макарий (Булгаков), архимандрит.* Введение в Православное Богословие. СПб., 1847. С. 626.

⁵ *Успенский Г. П.* Опыт повествования о древностях русских [в 2 ч.]. Харьков, 1818. 815 с.

⁶ *Сперанский Д.* Ученая деятельность Е. Болховитинова // *Русский вестник.* 1885. № 4-6.

⁷ [*Евгений (Болховитинов), митр.*]. Описание Киево-Софиевского собора. К., 1825.; [*его же*]. Описание Киево-Печерской лавры. К., 1826.

⁸ *Забелин И. Е.* Список и указатель трудов, исследований и материалов, напечатанных в повременных изданиях Импер. Общ. Истории и Древностей Российских при Моск. Университете за 1815–1884 годы. – М., 1889.

дожниками-археологами малюнки, гравюри й обміри мають надзвичайне значення для збереження деталей пам'яток, які з часом зникли, оскільки вони дозволяють виявити пропорції предмета, зрозуміти спосіб з'єднання частин і послідовність їхньої появи, дати усім деталям хоча б умовні найменування. Художня фіксація зовнішнього вигляду стародавніх церковних споруд була за своєю суттю необхідним і ледь не єдиноможливим методом на ранньому етапі їхнього вивчення. Спочатку подорожі здійснювали художники, які працювали над фіксацією екзотичних і етнографічних сюжетів, ландшафтів, топографії: М. М. Іванов (1748–1823)¹, М. Н. Воробйов (1787–1855), Є. М. Корнєєв (1782–1839) та ін. Багато із них розуміли взаємне значення “образотворчого ряду” і церковних старожитностей. Досить успішною стала архітектурно-етнографічна експедиція К. М. Бороздіна (1781–1848), розпочата у 1809–1810 рр. Керівник поїздки був аматором, але його супроводжували фахівці: археограф О. І. Єрмолаєв (1779–1828), архітектор П. С. Максютін і художник І. О. Іванов (1779–1848). Варто відзначити діяльність М. Ю. Єфімова (1790–1851), що здійснював обміри Десятинної церкви на прохання митрополита Євгенія (Болховітінова); Ф. Г. Солнцева (1801–1892), що відкрив фрески у Софії Київській та досліджував церкву Спаса на Берестові².

Вагоме місце у царині досліджень церковних пам'яток посідають церковно-археологічні (або “церковно-статистичні”) нариси. Автори опиралися на порівняно невелику групу найбільш відомих храмів, що зазнали мінімальних перебудов і зберегли кращі колекції старожитностей. Але виділити на їхній основі типологічні особливості або хронологічні етапи пам'яток було досить важко. Для подання цілісності картини постала необхідність досконалого вивчення кожного храму окремо. Тому наприкінці XVIII ст. з'являється і набуває поширення у XIX ст. церковно-археологічний нарис стосовно одного об'єкта, до якого долучали усі наявні матеріали – від писемних документів і рукописів до самих артефактів або їхніх частин. Прообразом таких нарисів можна назвати описову частину праці митрополита Євгенія (Болховітінова) і Амвросія (Орнатського) “История Российской иерархии” (1807–1815), присвяченої історії окремих монастирів. Дослідники не обмежували нариси хронологічними рамками, оприлюднюючи усі наявні матеріали.

Вивчення церковних пам'яток у XVIII–XIX ст. на теренах Російської імперії здійснювали під впливом кількох основних ідейних позицій: скептично-нігілістичної, що заперечувала будь-який сенс церковних, а іноді й усіх старожитностей; конфесійної, яка розглядала їх переважно як службово-літургійні; державної, яка вбачала в їхньому дослідженні і збереженні один із елементів загальної політики; і, нарешті, науково-аналітична. Співвідношення їх постійно змінювалося. Перший підхід повільно згладжувався і дотепер практично зник, а роль наукового – навпаки, зростала, а в радянські часи він претендував на те, щоб бути єдиноможливим. Конфесійний і державний підходи у XIX ст. були притаманні значній частині суспільства і сьогодні набирають силу, вступаючи іноді в конфлікт із науковим³.

До середини XIX ст. тривав процес усвідомлення важливості церковної спадщини⁴, що значною мірою було пов'язано із внесенням у наукову свідомість елементів історизму. Церковну старовину тепер сприймали як історичну святиню і одночасно – як зразок для створення об'єктів (творів) адекватних релігійній свідомості⁵. Історизм докорінно не змінив колишній характер шанування церковних реліквій – але він прагнув збагатити його, розширити погляд на цінність речового світу пам'яток. Раніше старовинні богослужбові предмети (престоли, ікони, книги та ін.) знищували, оскільки про збереження їх поза службовим призначенням не йшлося. З часом порушують питання щодо використання згаданого для місцевих “церковно-археологічних” музеїв. Це було свого роду повернення до середньовічного шанування реліквій, але на рівні нової свідомості. Стародавні церковні предмети починають шанувати як справжні святині.

До середини XIX ст. належить активізація колекціонування іконопису і ранньохристиянських старожитностей, організація експедицій на Афон. Пошук архетипу призвів до уста-

¹ Собко Н. П. Словарь русских художников с древнейших времен до наших дней. СПб., 1895. Т. II. Вып. 1. Стб.381.

² Евтушенко М. М. Фёдор Григорьевич Солнцев: Новые данные к творческой биографии художника // Русское искусство в Эрмитаже. СПб., 2003 С. 240-249.

³ Беляев Л. А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. М., 1998. С. 129.

⁴ Сохранение памятников церковной старины в России XVIII – начала XX вв. : Сборник документов. М., 1997.

⁵ Толстой М. В. Русские святые и древности. В 3-х частях. М., 1860–1862.

леної думки про первісний вигляд пам'ятки як про ідеальний. Первинна форма отримує пріоритет перед усіма подальшими, що її, як почали вважати, “спотворюють”. Поняття “стародавній” стали асоціювати із поняттям “первісний” і навіть “правильний”. Ця тенденція вплинула і на методи вивчення церковних пам'яток і на відповідні заходи з їхньої охорони, що, зокрема, відображено у нових редакціях Будівельних статутів і численних указах та постановках Синоду. Показовим є указ синодального відомства від 29 липня 1865 р. “О предоставлении епархиальным архиереям права самим разрешать постройку, перестройку и распространение соборных, приходских, кладбищенских церквей в городах, кроме столиц, а также церковные сооружения в монастырях”, яким вимагалось “...церкви древние, т.е. построенные вообще не позже начала XVIII века, или хотя и не древние, но замечательные по зодчеству или историческим воспоминаниям... испрашивать разрешение Святейшего Синода”¹. У середині XIX ст. ставлення до церковних старожитностей було неоднозначним. Траплялися випадки протистоянь різних поглядів: одні цінували їх як пам'ятки археології, інші – як історичні. Зрештою, “археологізм” щодо церковних старожитностей взяв гору над “історизмом”, сформулювавши критерії оцінки достовірності артефактів та результатів досліджень. Якщо у початковий період збирання і перших спроб систематизації церковних пам'яток до них зараховували усі предмети, які мали хоча б незначну цінність – то тепер їх піддавали критичному аналізу, відокремлюючи ті, що не мали ґрунтовної доказової бази. У 1850-х рр. народився і науковий метод реставрації темперного іконопису. Відомий живописець і реставратор М. І. Подключников (1813–1877) знайшов спосіб пошарового зняття записів, що дозволило розкривати первісний шар². Дещо пізніше О. С. Уваров дійшов висновку щодо необхідності відокремлювати у кожній пам'ятці художню складову від археологічної. У 1870-х рр. він сформулював своє уявлення про “археологічні пам'ятки”, згідно з яким, предмет міг стати пам'яткою лише після процедури наукової атрибуції.

Вивчення церковних старожитностей тісно пов'язане із загальним ходом становлення вітчизняної археології. Середина XIX ст. була епохою пошуку найбільш зручних її організаційних форм. Із середини XIX ст. розгортається свого роду змагання за право контролювати використання пам'яток церковної старовини. Синод намагався зберегти контроль за дослідженням церковної спадщини, вживаючи відповідні заходи з їхньої охорони. Поступово складалася і державна система обліку церковних пам'яток. Центральний державний орган охорони та дослідження пам'яток церковної архітектури – придворна Археологічна комісія 1889 р. отримала право нагляду за реставрацією та зберіганням документації разом із виключним правом надавати дозвіл на розкопки. Комісія брала активну участь у реставраціях і розкопках церковних пам'яток³.

Провідну роль у вивченні церковних старожитностей відіграли наукові товариства і громадські організації. Визначною подією було утворення Московського археологічного товариства (МАТ), що докорінно змінила алгоритм досліджень церковної старовини, надавши їм необхідний універсалізм і систематичність. Члени комісії МАТ вдало поєднували кабінетну наукову роботу із активними натурними дослідженнями церковних пам'яток, їхньою реставрацією і охороною. Діяльність товариства сприяла пробудженню інтересу до церковної спадщини та формуванню гуртків вчених-краснознавців. Особлива заслуга у царині вивчення цієї категорії пам'яток належить відомому археологу О. С. Уварову (1825–1884). З 1867 по 1915 р. він видавав “Старожитності”, зібрав колекцію зразків церковного мистецтва, каталог яких залишається цінним посібником для фахівців і сьогодні. Його церковно-археологічні роботи склали окремих том “Збірника дрібних праць”, що вийшов вже після смерті автора (1910). О. С. Уваров глибоко розумів важливість і перспективність історичних досліджень ранніх церковних пам'яток. За роки його діяльності у сфері вивчення і популяризації ранньохристиянських і візантійських старожитностей (приблизно з 1860-х рр.) можна стверджувати про спробу створити нову церковно-археологічну школу. У 1863 р. почав виходити жу-

¹ Полное собрание законов Российской империи. Изд. 2-е. Т. 40. Отд. 1. № 42348. С. 830-831.

² Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи XIX в. М., 1986. С. 42-43.

³ Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917). К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия. Ред. А. Е. Мусин, Е. Н. Носов. СПб., 2009.

рнал “Християнські старожитності і археологія” (по шість випусків на рік (1862–1877)), згодом побачили світ річні випуски (1871–1877)), що редагував відомий археолог В. О. Прохоров (1818–1882)¹. У 1863 р. В. О. Прохоров здійснив ряд археологічних поїздок з метою вивчення церковних старожитностей, зокрема і Софійського собору у Києві. Паралельно розпочато процес цілеспрямованого дослідження та публікації зібрань пам’яток церковної старовини. Він наполягав на розробці періодизації та систематизації знань із церковної археології, намагався залучити до вивчення середньовічної архітектури нетрадиційні джерела-зображення архітектури в мініатюрах і іконах.

Наукові праці, які можна зарахувати і до теологічного, і до історико-археологічного напрямку, підготували дещо пізніше славетні вчені, що працювали в духовних академіях: М. В. Покровський (1848–1917), О. О. Дмитрієвський (1856–1929), О. П. Голубцов (1862–1911), М. Ф. Красносельцев (1845–1898), М. І. Троїцький (1851–1920), І. Д. Мансветов (1843–1885) та ін. Виходить з друку робота з історії російської церкви Є. Є. Голубинського (1834–1912)², де відображено епоху середньовіччя. Ілюстративним доповненням до цього наукового доробку був Атлас (1906)³. В останні десятиліття ХІХ і на початку ХХ ст. проводили важливі наукові дослідження у галузі іконографії Ф. І. Буслаєв (1818–1897) і Н. П. Кондаков (1844–1925). Ф. І. Буслаєв поєднував заняття філологією з вивченням історії мистецтва. Для церковної археології принципове значення мають його наукові доробки: “Общие понятия о русской иконописи” (1866), монографія “Исторические очерки русского орнамента в рукописях” (1917), “Свод изображений из Лицевого Апокалипсиса по русским рукописям с ХVI по ХІХ в.” (1884). “Художньо-історичний підхід” Н. П. Кондакова, його метод виділення “іконографічних типів” як основи справив значний вплив на розвиток археології та мистецтвознавства взагалі. Віхою творчого шляху Н. П. Кондакова стала “История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей” (1876)⁴, де міститься періодизація та визначено етапи розвитку мистецтва Візантії, які не втратили своєї актуальності і сьогодні. Визначальне значення мало розпочате спільно із І. І. Толстим видання “Русские древности в памятниках искусства” в 6 томах. Уперше ці старожитності було систематизовано, починаючи з античної епохи і закінчуючи періодом Стародавньої Русі (якій присвячено два томи із шести). Усвідомлення цінності візантійської, а через неї і ранньохристиянської спадщини, що знайшли своє відображення у церковних старожитностях Русі, відбувалося значною мірою завдяки працям О. С. Уварова, Н. П. Кондакова, М. П. Лихачова та багатьох інших дослідників. Незаперечне значення для дослідження церковних пам’яток мають твори М. П. Лихачова: “Материалы для истории иконописания”⁵, “Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображения Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон”⁶, “Материалы для истории византийской и русской сфрагистики” (1928, 1930)⁷.

Важко переоцінити роль у справі вивчення та охорони церковної спадщини церковно-археологічних товариств, історико-статистичних комітетів, Архівних комісій, музеїв при Духовних академіях та ін. Важливим джерелом наукового дослідження пам’яток церковної давнини є фонд світлин церковних будівель, їхніх інтер’єрів і начиння, зібраний І. Ф. Барщевським. Досі не усі його роботи опубліковано, але значна частина матеріалу виходила друком, починаючи з кінця ХІХ ст. Особливо цінним став “Каталог фотографических

¹ Историческая записка о деятельности имп. Московского археологического общества за первые 25 лет существования. М., 1890. С. 294-299.

² Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1910. 616 с.

³ Голубинский Е. Археологический атлас ко второй половине I тома Истории русской церкви. Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете. М., 1906. 32 с.

⁴ Кондаков Н. П. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. Одесса, 1876. 276 с.

⁵ Лихачев М. П. Материалы для истории иконописания. СПб., 1906. Т. 1-2.

⁶ Лихачев М. П. Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображения Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон. СПб., 1911.

⁷ Лихачев М. П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Л., 1930. Вып. 2. 279 с.

снимков с предметов старины, архитектуры, утвари и прочего”¹. Значну інформативну наповненість містять опубліковані Б. І. Ханенком та В. М. Ханенко власні збірки пам’яток, зокрема “Древности Поднепровья”² і “Древности русские” (1899) – дореволюційне видання каталогу хрестів і образків із їхньої колекції³.

Джерельна база та головні напрями вивчення церковної спадщини надзвичайно широкі і різноманітні. У цій роботі згадано лише визначальні аспекти, що стосуються пам’ятокознавчих досліджень церковної спадщини до початку ХХ ст. Зважаючи на виклики сьогодення, студії потрібно продовжити, адже церковні старожитності залишаються цінним джерелом наукової інформації для подальших розвідок історичного шляху нашого народу.

Сорока К. О.

Старший науковий співробітник

Головатенко Ю. Г.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛИБІДСЬКОГО ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ХVІІІ–ХІХ ст. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІСТОРИКО-АРХІВНИХ ТА БІБЛОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження промислової забудови, як невід’ємної частини урбанізації населених пунктів, є важливою складовою історичних, архітектурних та містобудівних досліджень. Дана стаття присвячена одній зі сторінок в історії містобудівного розвитку Києва в контексті діяльності Києво-Печерської лаври. Основою для даного дослідження стали архівні, історіографічні та картографічні джерела, в тому числі матеріали ЦДІАК України та фондової збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Останні, свого часу, в частині історичної картографії були опубліковані⁴.

В другій половині ХVІІ та ХVІІІ ст. з’являються нові прийоми застосування цегляних конструкцій: цегла використовується не лише для зведення стін, а й для закладання фундаментів споруд⁵. Висока майстерність архітекторів та будівельників зробили можливим і широко вживаним спосіб влаштування цегляних перекриттів, арок та склепінь досить різноманітної форми⁶. Великі потреби в матеріалах для будівництва викликали значне зростання об’ємів виробництва. Оскільки чітких стандартів розмірів цегли в Україні не існувало, в другій половині ХVІІ ст. виготовлялася і використовувалася цегла надзвичайно різноманітних розмірів. Свідченням високої культури будівельно-ремісничого виробництва в Україні у ХVІІІ ст. можуть слугувати чисельні керамічні деталі Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври (1731–1744), де звичайного розміру цеглини застосовано для тяг, колон, астрагалів та інших декоративних елементів. В цей період також особливо поширюється використання фігурної цегли для декоративного оздоблення фасадів.

Одним з перших приватних заводів з виготовлення цегли в Києві було зведено на тери-

¹ Каталог фотографических снимков с предметов старины, архитектуры, утвари и прочего, снятых фотографом Императорской Академии Художеств Императорского Московского Археологического общества И. Ф. Барщевского. М., 1912.

² Ханенко Б. И., Ханенко В. И. Древности Поднепровья. – К., 1900. – Т. 3. – 22 с.

³ Древности русские. Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко. Кресты и образки. В 2 вып. К., 1899. Вып. 1-2.

⁴ Київ та Києво-Печерська лавра у планах ХVІІІ–ХІХ століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог / Авт.-упоряд. Н. Ченакал, Н. Батенко. К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. 176 с.

⁵ Цапенко М. П. Особливості будівельної техніки ХVІІ–ХVІІІ вв. на Україні // Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР. 1962. № 3. С. 54.

⁶ Кошовий О. П. Будівельна кераміка України / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства. Фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. К. : Наук. думка, 1989. С. 89.

торії Кирилівських висот Соколовським¹. Дане виробництво було зруйновано та в подальшому відновлено Кирилівським монастирем. Першим же казенним заводом з виготовлення цегли (1832–1838) вважається той, що розташовувався під схилами Києво-Печерської лаври, між Києво-Печерською цитаделлю та Дніпром.

Серед приватних та казенних заводів чималу роль у розвитку цегельного виробництва відігравали цегельні заводи Києво-Печерської лаври. Початок цьому було покладено в XVIII ст., коли Києво-Печерська лавра зводить свої цегельні заводи, зокрема, в селі Пирогів² (іл. 1) та в гирлі річки Либідь³ (іл. 2), в районі Лисої гори. Попервах вони створювалися для забезпечення потреб монастиря. Коли саме було зведено заводи точно не відомо. В документі, датованому 1802 р. вказується, що 1720 р. грамотою імператора Петра I “...местечко Печерское округ Крепости Печерской и при устьи Лыбеди двор со всею к оному окружностию состоящее владением Лавры Киево-Печерской был утверждён”⁴. З посиланням на указ 1722 р. були визначені межі території як самого Либідського двору, так й цегельного заводу, що при ньому розташовувався: “...значащемся к тому Лыбедскому двору и со включением того кирпичного завода, яко при самом дворе находящегося, чрез Губернского (уездного) землемера Ивана Миронова... отмежевано и ограничено... и в Лавру... планы присланы...”. В межах цього двору Києво-Печерська лавра влаштувала “двор кирпичный... завод, в трех печах и в трех сараях”. Матеріали цього заводу використовувались “для приведения в надлежащий порядок каменного строения и для выстройки... большой в Лавре колокольни... из оного завода Лавра, кирпич и прочее к каменной работе принадлежащее выделяла и устраивала”. Завод також виготовляв цеглу для будівництва на Андріївському бастіоні церкви Апостола Андрія Первозванного, палацу на Печерському форштадті для імператриці Єлизавети Петрівни, для чого в 1749 р. з “Лыбедского... кирпичного завода, двух печей и двух сараев... Лавра и отвела для делания кирпича..., а для Лаврских устроений и починок оставила одну печь и сарай”⁵.

В 1750 р. цегла з цих заводів використовувалась для того, щоб “Пещерные горы, Дальних и Ближних Пещер..., приходящие в порче, приведены были всемерно в подлежащую крепость, то Лавра... всю починку тех гор, из того завода производила, до 1780 года”⁶. На плані 1750 р. зображена “дорога на Лыбедь кирпичным Заводам”⁷ (іл. 2). Зустрічаємо інформацію про цей завод й у контексті будівництва храму Святої Трійці в Китаївській пустині 1761 р.: “...було закладено Троїцьку церкву... З цією метою на Либідських заводах було закуплено 50 000 одиниць цегли”⁸.

До 1782 р. виготовлялася на Либідському заводі цегла “для бывших в Печерской крепости, разных крепостных строений”, а з дозволу архімандрита Зосими (Валкевича) – для будівництва Арсеналу “по требованию от артиллерии Генерала [Бегичева]”⁹.

На 1788 р. завод розташовувався на території урочища Коноплянка, яке обіймало територію “...по обеим сторонам реки Лыбеди”¹⁰. Забудову даного періоду відображає “План Загородному Лыбедскому дому...” 1786 р.¹¹ (іл. 3).

Вбачається дивною інформація, подана в документі від 1887 р., в якому зазначається, що “Киевопечерскою Лаврою кирпичный завод основан в 1790 году для выделки кирпича собственно для своих построек в Лавре...”¹².

На початку XIX ст. Києво-Печерська лавра потребувала цегли для виправлення будівель і споруд монастиря, зазначаючи, що “...без кирпичного завода, для открывающихся в Лавре не малых исправлений и починок каменных обойтись не можно”, з метою просила аби “...завод...”

¹ Семилетов П. Киевский кирпич. К. : Самиздат, 2017. С. 2.

² КПЛ-ПЛ-325.

³ НБУВ, сектор картографічних видань, № 28007, 28008, 28009. (1750).

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46 (26 марта 1802).

⁵ Там само, арк. 46.

⁶ Там само.

⁷ НБУВ, сектор картографічних видань, № 28007, 28008, 28009.

⁸ Изотов А. О. Историко-містобудівне формування Китаївського комплексу в контексті розвитку Києва Х – початку ХХІ століть: дис. ... канд. архіт.: 18.00.01. К., 2008. Т. 1. Текстова частина. С. 64.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46. Там само.

¹⁰ Похилевич Л. Краєзнавчі праці. Біла Церква : Вид. Олександр Пшонківський, 2007. С. 226.

¹¹ КПЛ-ПЛ-1017, 1786.

¹² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 522, арк. 73 (1887).

Лавре был отдан..., а ежели печи и сараи от артиллерийской команды починены, то оные или снести, или по оценке продав, деньги в казну возвратить...” Проте 7 березня 1802 р. Києво-Печерська лавра отримує відповідь від інженера-майора фон Толя “с представлением, не возвращении оного завода Лавре, по тому... что с давних времен от стороны казенной, в том заводе делается кирпич, и что в оном от прочих, выделяется кирпич... лучший, и может быть нужен, для казенных строений, инженерной команды...” та “без повеления главной воинской команды по артиллерийской экспедиции, снять с завода строение не может”¹. При цьому зазначалось, що для поселення штатних слуг має бути відведена земля в іншому місці. В березні 1802 р. Духовний Собор просив генерала від інфантерії Фенша “учинить вторичное отношение о возвращении... Лыбедского кирпичного завода с показанными тремя печами и сараями, яко от Лавры устроенными”². “Геометрический план...” 1802 р. (іл. 4) власне фіксує забудову цегельного заводу, яку в своєму листуванні описує керівництво Києво-Печерської лаври. На плані значиться “...А. По высочайшему имянному повелению пожаловано в прошлом 1794^м году Печерской Лавры под Загородной дом имянемой Лыбедской Совсеми Строениями Садом огородами и между оными Землею и рыболовным Прудом От межовано в 1788^м году 22^{го} дня Киевским Губернским Землемером порутчиком Мироновым...”³

Вочевидь, до цього періоду боротьби керівництва монастирю за повернення в своє володіння майна, яке через довге користування військовим відомством сприймалося вже як державне, належить виявлене нами в фондах НКПІКЗ креслення “Планы и прорезы бывшим на Лыбеди кирпичным заводам инженерного ведомства, на земли принадлежащей Киево-Печерской лавре”⁴ (іл. 5). За каталогом воно датується орієнтовно 1810 р.⁵ Зважаючи на планувальні елементи території, подані у вигляді доріг, можемо говорити, що це креслення відображає й планувальну структуру забудови території. “А – печи для обжигания кирпича; В – Сараи для делания и просушки кирпича; С – жилое строение для Смотрителя Завода; D – Сарай построенной купцом Ряпчиковым”. За даним кресленням, а також наявною інформацією можна дійти висновку, що існуюча забудова сформована не тільки будівлями, зведеними Києво-Печерською лаврою, але й військовим відомством, у часи використання ним потужностей даного заводу.

Повернувши завод в своє володіння Києво-Печерська лавра користувалася ним для власних потреб. Розміри виробництва лаврської цегельні протягом довгого періоду залишалися постійними, коливаючись, у залежності від виробничих потреб. В експлікації до пану 1810 р., під літерою “В”, зазначено “Расположение под желтою краскою, состоит владение Киевопечерская Лавры и загородному Лыбедскому дому... 8 кирпичной Лаврской завод с выстроенными в оном, печми и горнами, избамми для штатных слуг, и смотрителя Завода”⁶.

На плані 1825 р. (іл. 6) зафіксовано забудову, яка склалась на цей час⁷. Порівняння цього плану та креслення початку 1802 р. дає можливість визначити, що в цей час значних змін в об’ємно-просторовій структурі забудови не відбулось.

6 лютого 1825 р. до Духовного Собору надійшло звернення поручика Олександра Анненкова відносно оренди на 2 роки цегельного сараю з піччю для виготовлення цегли, аби “остаток Древнего Храма Старокиевской Десятинной церкви возобновить пристройкою двух каменных пределов и колокольни своекоштенным иждевением”⁸. Духовний Собор розглянув звернення, і зважаючи, що виготовлення цегли на Либідському заводі на той час було зупинено, а сам завод не діяв, задовольнив звернення з умовою, що “...за каждую выделанную им тысячу кирпича (причем обязан принимать и битый случайно пополам) вносит в казну Лавры по четырнадцать рублей (отделив из сего числа на привоз глины, песка, воды, выделку и присмотр работ сырого кирпича, который будет выделяться его рабочими). Обжигательную печь и 2 кирпичных сарая должно принимать по описи, и в той же прочности сдать Лавре”⁹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46. Там само.

² Там само.

³ КПЛ-ПЛ-979, 1802.

⁴ КПЛ-ПЛ-924. Поч. XIX ст. (?).

⁵ Київ та Києво-Печерська лавра у планах XVIII–XIX століть...

⁶ КПЛ-ПЛ-925.

⁷ ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 2, арк. 28 (4.10.1825).

⁸ Там само, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 737, арк. 4.

⁹ Там само, арк. 5.

30 листопада 1838 р. штатний служитель Києво-Печерської лаври Іван Скотенко підписав угоду, що він зобов'язується у 1839 р. на Либідському цегельному заводі “делать кирпич нанятыми рабочими от меня людьми по указанным паспортам, ...все производство работы кирпича принимаю я на свое иждивение, которого выделать должны в лето того года не менее одного миллиона...”¹. В цьому документі згадується й інвентар, який мав забезпечувати процес виготовлення цегли: “...ушаты, корыта, тачки, заступы, ручные деревянные заливные трубы и деревянные лопаты...”².

У 1845 р. в Києві нараховувалося вже 11 цегляних заводів, серед яких 2 державні, 8 приватних і 1 монастирський (лаврський). Певна кількість заводів створюється в цей час біля Либідського заводу Києво-Печерської лаври, що видно з “...окрестностей города Киева” 1842 р.³ (іл. 7).

За архівним документом 1846 р. відомо, що на заводі виготовлялась цегла за встановленим зразком (Д×Ш×В): 6s×3 та 1S чверті×1s вершки, що відповідно становить 30,04×15,02×7,79 см “...таковая величина кирпича считается высохшего и приготовленного к выпалке, а дабы он таковой величины был высохший, то деревянные кирпичные делательные формы всегда делались и даваемы были подрядчику на заводе таковой меры:

длиною в светлости – 6 вершков 3/4, 1/8 вершка

шириною – 3 вершка 1S чет. 1/8 вершка.

толщиною – 1s верш. 1/8 вершка

По сей меры образец формы хранить в присутствии Духовного Собора в шкафу...”⁴.

Такі вимоги були затверджені в травні 1846 р. З метою виготовлення однотипної цегли Духовний Собор постановив “выдавать на Заводе по вышеозначенной мере весною новые формы переменяя оные в июне другими новыми же”⁵.

За планом Києва 1860 р. видно, що територія Либідського цегельного заводу не збільшилася⁶. Лаврентій Похилевич в своїй праці зазначав, що в урочищі Коноплянка, окрім іншого, розташовуються “...лаврские заводы – кирпичный и пивной с прудом на Лыбеди, мельницей, садом и хозяйственными заведениями...”⁷.

В 1870–1880-х рр. проводяться значні роботи з модернізації Либідського цегельного заводу. 1873 р. було розроблено “Чертеж Кирпично-выжигательной печи на 2 отделения по 150 тыс. каждое предполагаемой к постройке на кирпичном заводе”⁸ (іл. 8). В листопаді 1886 р. економ Лаври ієромонах Поліхроній у рапорті в Духовний Собор зауважував, що доречним є “...исправить печь, именно ту, которая разделена на два отделения, в одном из них можно выжигать кирпич, а во втором не выжигался и не может вовсе, со дня устройства такового отделения, по тому, что в оном очелки устроены очень низко, и в весеннее время заливает вода и через это невозможно выжигать кирпич, потому нужно поднять выше оные, и также крыша над печью ветхая и течет, которую необходимо перекрыть; другая же печь со всем пришла в ветхость и угрожает падением, каковую следует вновь перестроить; но в настоящее время, как не имеется в запаси для переделки леса, то таковую можно оставить без переделки, ибо выжигание кирпича в следующем году в оной производится не будет, а можно обойтись одною печью, которая с 2^{ми} отделениями”. Крім того він просив “разрешить... построить 2 новых сарая, на которые материал уже заготовлен, исправить печь, т.е. поднять выше очелки и перекрыть над печью крышу 1^й ярус”⁹.

В 1887 р. Духовний Собор доповідав митрополиту Платону, що “Из двух обжигательных печей, существующих в кирпичном заводе Лавры одна требует капитального исправления, а вторая, устроенная более двадцати лет тому назад, до того обветшала, что оказывается совершенно негодною и грозит разрушением, а потому необходимо немедленно уст-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 132, арк. 129.

² Там само, арк. 129зв.

³ НБУВ, сектор картографічних видань, № 16392. Рнс. 7.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух. спр. 809, арк. 34.

⁵ Там само.

⁶ Д. Т. Обзор г. Киева и план его с описанием. – К., 1860.

⁷ Похилевич Л. Краєзнавчі праці. С. 226.

⁸ КПЛ-ПЛ-687 (1873).

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг. спр. 2839, арк. 1.

роуть... одну печь, новой конструкции, как несравненно выгоднейшую в экономическом отношении”¹. При цьому Духовний Собор наводив приклади застосування нових печей на цегельних заводах Суботіна, Булишкіна, Бернера та Лунова, які були оглянуті членами Собору. Того ж року Роберт Карстенс, кам'яних справ майстер з Варшави, збудував на заводі 16-камерну піч Гофмана, місткістю 1 000 цеглин в одній камері. Таким чином річний обсяг виготовлення цегли міг становити 2 000 000 цеглин. Будівництву печі Гофманівської системи² (іл. 9) передувало тривале листування між Києво-Печерською лаврою та Р. Карстенсом. Зокрема, 22 травня та 3 квітня 1887 р. він направив лист, а також проект³ та кошторис на зведення Гофманівської печі, в якому детально описав усі необхідні матеріали для її будівництва⁴ (таблиця опрацьована нами):

№ з/п	Матеріал	Одиниця виміру	Кількість
	КАМ'ЯНА РОБОТА		
1.	Обпалена цегла	штук	280 000
2.	Вапно	пуд	2 000
3.	Цемент	бочка	25
4.	Крупний пісок	куб.саж.	26
5.	Глина для кладки	куб.саж.	50
	ПІДМОСТЯ		
6.	Дошка в 1 вершок товщиною	штук	200
7.	Дошка в S вершка товщиною	штук	120
8.	Гвіздків великих для риштувань	штук	25
9.	Гвіздки в 2S вершка довжиною	пуд	4
	ТЕСЛЯРСЬКІ РОБОТИ		
10.	Дерево 5/5 вершків в частин		
10.1.	Стовпи по 10S аршин довжини	штук	12
10.2.	Стовпи по 8 аршин довжини	штук	24
10.3.	Стовпи по 3 аршина довжини	штук	16
10.4.	Стовпи по 5 аршин довжини	штук	25
11.	Дерево 4/4 вершків частин		
11.1.	Стовпи по 3S аршин довжини	штук	12
11.2.	Рами по 12 аршин довжиною	штук	14
11.3.	Рами по 13S аршин довжиною	штук	14
11.4.	Рами по 7 аршин довжиною	штук	7
11.5.	Відкоси по 10 аршин довжиною	штук	24
11.6.	Стропила по 16 аршин довжиною	штук	24
11.7.	Стропила по 6 аршин довжиною	штук	24
12.	Дерево 3S/3 S вершків частин		
12.1.	Відкоси по 6S аршин довжиною	штук	24
12.2.	Розпори по 3 аршина довжиною	штук	168
12.3.	Стропила по 12 аршин довжиною	штук	24
12.4.	Стремена по 10 аршин довжиною	штук	24
12.5.	Стремена по 6S аршин довжиною	штук	48
12.6.	Стремена по 5 аршин довжиною	штук	48
12.7.	Стропила по 12 аршин довжиною	штук	50
13.	Дерево 8/2 вершків частин		
13.1.	Дубовий брус на підкладку під стовпи на кам'яній стіні	штук	15
13.2.	Дошка в S вершка товщиною на обшивку щитових стін	штук	300
13.3.	Дошка в 1 вершок товщиною на засови та міст для в'їзду на верх печей	штук	301
13.4.	Гвинти залізні по 9 вершків довжиною в S вершка товщиною для кріплення покрівлі	штук	210
13.5.	Залізні скоби	штук	150
13.6.	Гвіздки по 5 вершків довжиною	штук	300

¹ ЦДІАК України. ф. 128. оп. 1 заг. спр. 2839, арк. 8.

² Энциклопедический словарь: В 82 т. / Изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 1895. Т. XXIX: Керосин-Коае. С. 140-142.

³ В архівній справі креслення проекту не виявлено, є лише згадка, що він був направлений до Лаври.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 32-33.

13.7.	Гвіздки по 2S вершка довжиною	пуд	3
14.	Чавун		
14.1.	Фуке		16
14.2.	В'юшка		360
14.3.	Гвинти по 3 аршина довжиною та с вершка товщиною	штук	16
15.	Покриття даху		
15.1.	Таловка під жерсть на покрівлю	кв. саж.	2×7×22=308

Розглянувши подані матеріали Духовний Собор 13 квітня 1887 р. наказав “...предписать о. Эконому заключить условие с известным мастером Р. Карстенсом на устройство в Лаврском кирпичном заводе Гофмановской кирпичеобжигательной печи, и затем немедленно приступить к производству работе оной, согласно имеющемуся чертежу”¹. 21 квітня 1887 р. було укладено “Условие”, згідно з яким “Г. Карстенс обязуется на кирпичном заводе Киево-Печерской Лавры построить своими рабочими для выжигания кирпича железняка продольную со сводами печь новейшей системы Гофмана о 16 (шестнадцати) камерах, такой величины, чтобы в каждой камере можно было поместить не менее девяти тысяч кирпичей, пол печи должен быть уложен из кирпича на ребро, а также должна быть устроена изоляция под полом и канал с камерами, для скорейшего остужения кирпича. Труба при печи должна быть высотой с фундаментом в 130 футов и устроена с боку печи”. Усі роботи Карстенс зобов’язувався виконати за плату в 3 400 руб. При цьому зазначалось, що “Обжиг кирпича должен быть произведен не позже как в течении месяца, после окончания постройки печи. ... Все повреждения оказавшиеся после испытания печи, как в самой печи, так и в трубе г. Карстенс, обязывается исправить, а равно также и в случае неисправного действия печи должен привести и в исправное состояние на свой собственный счет”². Аналізуючи відомість можна прийти до висновку, що піч Гофманівської системи не мала зовнішніх цегляних стін. Цегла була потрібна виключно для зведення самої печі, в той час як зовнішні стіни будувались з деревини. В документі того ж, 1887 р., зазначається, що “Выделка кирпича улучшилась с устройством Гофмановской обжигательной печи”³.

В 1910 р. на заводі працювало 58 робітників та було виготовлено 2 264 400 одиниць цегли на суму 36 582 руб. 60 коп.⁴

В післяреволюційний час завод припинив своє існування. Зараз його територію займає вулиця Саперно-Слобідська, залізничні колії, транспортна розв’язка Південного мосту, автовокзал “Видубичі”, гаражі тощо. На основі аналізу картографічних матеріалів нами була зроблена схема локалізації історичної території Либідського цегельного заводу в сучасних містобудівних умовах (іл. 10).

Матеріали, зібрані в ході історико-архівних та бібліографічних досліджень, висвітлюють ще одну ланку в контексті вивчення історії розвитку господарства та побуту Києво-Печерської лаври, а також забудови території Києва та розвитку його промисловості в досліджуваній період. Вони визначають вектор подальшого дослідження цегельного виробництва, результатом чого має стати праця, на кшталт виданої в 1990 р.⁵, яка сформує методологічні основи датування історичних будівель та споруд за цегельною кладкою та візуальними ознаками. Вона є важливим підґрунтям для реставрації пам’яток старовини в частині висвітлення технологій для доповнення втрачених кладок та датування пам’яток. Певна частка інформації, відображена в даному дослідженні, може стати складовою частиною такої праці.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2839, арк. 10.

² Там само, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 38-41.

³ Там само, оп. 3 заг., спр. 522, арк. 73 (1887).

⁴ Там само, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46.

⁵ Киселев И. А. Датировка кирпичных кладок XVI–XIX вв. по визуальным характеристикам. Методические рекомендации / 2-я ред. Ред. Кирьянова И.П., Российская республиканская специализированная научно-реставрационная ассоциация “Росреставрация” Министерства культуры РСФСР. М., 1990. 35 с.

Іл. 4. “Геометрический План Киевской Губернии уезда Киевского же дачи Киевопечерской Лавры... 1802 г.” Фрагмент.

Іл. 5. “Планы и разрезы бывшим налыбеди кирпичным заводам инженерного ведомства, на земли принадлежащей Киево Печерской Лавре. Чертил юнкеръ 1-го класса Самуйлович”. Початок XIX ст. (?)

Іл. 6. “План местоположению по берегу реки Днепра с разделением мест принадлежащих Инженерному, Артиллерийскому ведомствам, приказа общественного призрения и Киевопечерской Лавре с показанием на оных казенных и партикулярных Строений. Сочинен при Киевской Инженерной Команде Октября 4 дня 1825 года”. Фрагмент.

Іл. 7. “План окрестностей города Киева Гравированный на камне при Главном Штабе Действующей Армии. Грав. ...Руденко; Грав. на камне Топогр. Бризгалов; Слова вырез. Топогр. Гансов. 1:8 400; 100 саж. в дюйме. 1842 г.” Фрагмент.

Іл. 8. “Чертеж Кирпично-выжигательной печи на 2 отделения по 150 тыс. каждое, предполагаемой к постройке на кирпичном заводе, принадлежащем Киево-Печерской Успенской Лавре. 1873 г. Чертил поручик Василий Пархоменко”.

Іл. 9. Кільцева піч Гофмана в плані та вертикальному розрізі. *А* – пічний простір, *Б* – збирачі диму; *В* – димові канали, *Г* – бороз до труби, *Д* – димова труба з пустотілі стінки, *Е* – топкові отвори, *З* – вхідні двері до кожної камери

Іл. 10. План Києва. Початок XXI ст. М 1:2000. Фрагмент. Пунктиром вказана територія колишнього Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври.

Студницька М. Р.

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва
Львівська національна академія мистецтв

ІКОНОГРАФІЯ ІКОНОСТАСІВ У ЦЕРКВАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Іконостас слід розглядати як один з найважливіших обрядових елементів православного храму, адже його сприймали як утілення основних догматів християнської релігії, як Господне одкровення, тобто явлення істини в образі Бога. Як велика “ікона”, іконостасний ансамбль став могутнім і універсальним засобом образотворчого утвердження найважливіших уявлень про світобудову та літургійно-символічних ідей.

Тому не випадково митці Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. надавали іконостасові великого значення, трактуючи його, услід за традицією східного християнства, як композиційну доміную та ідейно-мистецький центр інтер'єру храму. Тогочасні іконостасні ансамблі, попри їхню складність, були цілісними іконографічними комплексами, у яких естетичні, літургійні та символічні фактори взаємодіяли в руслі найважливіших історичних тенденцій, охоплюючи різні сфери – догматичну, ідеологічну, політичну.

В образній структурі іконостаса виявлена панівна роль живопису як осереддя духовного потенціалу, втілення самої ідеї “соборної та апостольської Церкви”. Сюжети ікон та порядок їх розташування в українському іконостасі мають до певної міри канонізовану традицію, що сформувалася впродовж століть. Водночас у процесі еволюції іконостасний ансамбль доповнювався принципово новими сюжетами і композиціями.

Велике значення для успішного розвитку мистецтва іконопису в той час мало те, що в цій галузі працювала ціла плеяда видатних майстрів. Завдяки високому рівню свідомості й культури, широті світогляду митці того покоління знали та високо цінували національні художні традиції, активно використовували їх, органічно вплітаючи в тодішню мистецьку мову. Незаперечним є високий мистецький рівень ікон, які виконали О. Курилас, А. Манастирський, Т. Копистинський, К. Устиянович, Т. Пельчарський, П. Гарасамович, М. Сосенко, Ю. Магалевський, Кутинський, А. Яблонівський та ін.

Для повноцінного висвітлення теми нашого дослідження особливо важливими є праці, в яких автори аналізують іконографію релігійного малярства. Зокрема, окреслення іконографії мистецьких творів стало основною темою праць Я. Креховецького, який не лише розглядав окремі релігійні сюжети, а й розкривав богословське значення іконографії та її роль у літургійному житті церкви¹. Походження ікони і становлення християнської іконографії на основі богословської, історичної, мистецтвознавчої літератури проаналізовано у виданні “Оповідь про ікону”, яку написали В. Овсійчук і Д. Кривавич². Богословське трактування української церковно-релігійної традиції максимально повно розкрито в праці о. Ю. Катрія “Пізнай свій обряд. Літургійний рік Української Католицької Церкви”, яка виявилася важливою для реконструкції основних релігійно-догматичних концепцій, утілених в елементах обладнання церков Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.³.

Традиційний повний іконостас Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. складається з чотирьох ярусів ікон: намісного (іноді доповненого пределлами), празникового, апостольського та пророчого. Украй рідко трапляються неповні одно- або триярусні іконостаси, утворені іконами намісного ряду або намісним, празниковим і апостольським чинами.

В іконостасі звичайно є троє врат: у центрі – Царські, обабіч них – північні й південні дияконські. Перші відчиняють тільки під час богослужіння, крізь них мають право проходити лише священики. Тема, яка переважає у вирішенні Царських врат, – це зображення євангелістів як благовісників Царства Божого. Відомі три варіанти зображення євангелістів: у

¹ *Креховецький Я.* Богослов'я та духовність ікони. Львів : Свічадо, 2000. 184 с.

² *Овсійчук В., Кривавич Д.* Оповідь про ікону. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. 394 с.

³ *Катрій Ю.* Пізнай свій обряд. Львів : Свічадо, 2004. 472 с.

формі погрудних медальйонів; коли сидять за написанням Євангелій; коли стоять з Євангеліями в руках. На Царських вратах церкви Покрову Пресв. Богородиці с. Угерсько автор ікон іконостаса Ю. Магалецький намалював євангелістів за пюпітрами з письмовим приладдям і аркушами пергаменту. Згори, з розкритого неба з відповідним символом-тетраморфоном на них сходять натхнення.

Іноколи на Царських вратах трапляється зображення сцени Благовіщення. Із цих зображень постала нова іконографічна комбінація: коли медальйони з євангелістами доповнено композицією “Благовіщення”. Уже на найдавніших Царських вратах традиційну сцену Благовіщення поділено надвоє¹. Переважно Богородицю зображали праворуч, а архангела – ліворуч. Найчастіше Богородиця стоїть біля пюпітра з книгою: Вона звернена до янгола й, молитовно склавши руки, віддається Божій волі. В іконостасі церкви Різдва Преч. Діви Марії в Долині Різдва Преч. Діви Марії автор іконопису А. Манастирський зобразив фігури Богородиці та архангела Гавриїла як небесне видіння на хмарах. Образ Божої Матері дуже природний: Вона ледь нахилилася й розвела руки, виражаючи згоду з благовіщенням і, відповідно, власну готовність до страждань. Архангел стоїть перед Богородицею, схиливши голову, чим засвідчує, що навіть його, небесного посланця, відділяє від Тією, яка служить вмістилищем Несотвореного, нездоланна прірва. Деколи Богородиця приймає благовіщення навколішки.

Безпосередньо над Царськими вратами розташовано зображення Божественної трапези, або ж Тайної вечері, – історичної композиції з життя Спасителя, того моменту, коли відбулося встановлення таїнства Євхаристії.

На дияконських вратах переважно зображали архангелів Гавриїла та Михаїла, рідше – святих архidiaконів Стефана і Лаврентія як служителів, що звершують таїнство Святої Євхаристії. Трапляються дияконські врата з іконою первосвященика Мельхиседека (церква Покрову Пресв. Богородиці с. Нижні Луб’янки (Збараський р-н Тернопільської обл.), із зображенням архангела Рафаїла з Товієм (церква Успіння Пресв. Богородиці смт Олесько (Золочівський р-н Львівської обл.), церква Покрову Пресв. Богородиці с. Хильчиці (Золочівський р-н Львівської обл.) або сценою благовіщення (церква Вмц. Параскеви Доброводи (Збараський р-н Тернопільської обл.).

Між вратами іконостаса розташовані ікони намісного ряду. Обабіч від Царських врат у всіх без винятку іконостасах розміщено зображення Христа-Спасителя і Богородиці з Немовлям. Зображення Богородиці втілює Земну церкву. Ідучи в небесній ієрархії відразу за Христом, в іконостасі Вона, природно, панує разом з Христом-Архієреєм, Головою Небесної церкви, над усіма іншими образами. На іконах біля дияконських врат зображали особливо шанованого в цій місцевості святого, переважно – Миколая, а праворуч від Спасителя розташовували храмову ікону, тобто ікону того святого або празника, якому присвячений храм. Отож, намісний ряд символізує єднання Земної та Небесної церков, відкриває кожному вірному шлях до спасіння.

Для невеликих за розміром храмів характерний скорочений варіант намісного чину: храмову ікону та зображення особливо шанованого святого переносили на бічні вівтарі (церква Свв. Кузьми та Дем’яна с. Червоне (Ляцьке) (Золочівський р-н Львівської обл.) або розміщували над дияконськими вратами (церква Преображення Господнього с. Тустановичі (тепер – частина м. Борислав Дрогобицького р-ну Львівської обл.), церква Собору Пресв. Богородиці с. Ременів (Кам’янка-Бузький р-н Львівської обл.). Нижній ярус іконостаса с. Доброводи утворений винятково Царськими та дияконськими вратами, намісні ікони Богородиці й Ісуса Христа розташовані в багатих різьблених картушах над дияконськими вратами.

Над намісним розміщували празниковий чин, який розвиває тему поєднаної з Христом церкви та відтворює найважливіші моменти пришестя Спасителя у світ і його покутної жертви. У розширеному варіанті чин доповнювали сюжетами дитинства Христа, його чудес і притч, а також іконами, пов’язаними з воскресінням: “Жони-мироносиці біля Гробу Господнього”, “Увірування Томи” (церква Св. Миколая с. Лешнів (Бродівський р-н Львівської обл.).

¹ Драган М. Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. К. : Наук.думка, 1970. С. 28.

Під впливом українських іконостасів XVII–XVIII ст. ряд празникових ікон, окрім дванадцяти празників, міг містити дванадцять композицій страсного чину. До того ж, як і в попередніх століттях, страсні зображення вважали еквівалентом празникового циклу. Зокрема, у празниковому чині іконостасів низки церков (церква Різдва Преч. Діви Марії м. Кам'янка-Бузька (Львівська обл.), церква Успіння Пресв. Богородиці с. Жовтанці (Кам'янка-Бузький р-н Львівської обл.) двадцять чотири ікони розташовано у два яруси, а центральну традиційну композицію “Тайна вечеря” доповнено зображенням Христа в гробі. Нерідко празниковий чин скорочували до двох (Хильчиці), чотирьох (церква Різдва Преч. Діви Марії м. Самбір (Львівська обл.)), шести, восьми або десяти композицій. У празниковому ряді над Царськими вратами зазвичай розміщували ікону “Тайна вечеря”, рідше – “Спас Нерукотворний”. Проаналізувавши пам'ятки, можемо зробити висновок, що сюжетний ряд у празниковому чині іконостасів церков Східної Галичини кінця XIX – першої третини XX ст. не був усталеним.

Над празниковим рядом розташовували ікони апостольського чину з повнофігурними зображеннями апостолів. Україн рідко трапляються плечові зображення (Церква Прп. Параскеви с. Боляновичі (Мостиський р-н Львівської обл.)). У центрі завжди вивисувалася ікона Христа. Найчастіше це був “Спас на престолах”, рідше – композиція “Деїсис” зі Спасом на престолах та фігурами Богородиці і Йоана Хрестителя обабіч, яка втілює момент другого пришествя Христа та Страшного суду, коли церква молитиме Христа-Суддю за весь рід людський. Апостолів обов'язково зображали в тричвертному повороті до Христа, тобто показували в момент молитви до Спасителя. Зображення дванадцяти апостолів (апостольський “Деїсис”) нагадує про неминучість Страшного суду – того моменту, коли апостоли сядуть на престоли та разом з Христом судитимуть “дванадцять поколінь Ізраїля” (Мт. 19, 28). Завершує іконостас пророчий ряд із зображеннями старозавітних пророків із сувоями Святого Письма в руках. У центрі чину найчастіше розташовували композицію із зображенням Бога-Отця – Саваофа, рідше – образ Богородиці-Знамення. Вибір центральної ікони впливає з логіки ряду, адже зображення самого Бога або Богородиці-Знамення сприймалося як символ вочоловічення Христа, народження якого чекали пророки¹.

Увінчує іконостас хрест або ікона “Розп'яття” (також у формі хреста). Іноді обабіч хреста поставлено ікони предстоячих, як на традиційній іконі “Розп'яття з предстоячими”: Богородиці, Йоана Богослова, а іноді й жон-мироносиць і сотника Лонгина (церква Покладення пояса Пресв. Богородиці с. Мацошин (Жовківський р-н Львівської обл.), церква Св. Юрія с. Руда-Сілецька (Кам'янка-Бузький р-н Львівської обл.)). Зрідка в завершенні іконостаса трапляється різьблена композиція “Святий Дух” – зображення голуба серед хмар в оточенні глорії (церква Св. Юрія с. Кобилля (Збарзький р-н Тернопільської обл.)), церква Пресв. Трійці с. Гологори-Воля (Золочівський р-н Львівської обл.)).

Іконографія центральних ікон іконостаса побудована на ієрархічному підпорядкуванні нижніх сцен верхнім. “Тайна вечеря” стала втіленням Божої милості, якою Господь наділив людей у формі спасенного Причастя, вище – “Христос-Уседержитель” – Володар, Суддя і Первосвященик церкви, а над Ним – тільки вічність Господа, втілена в зображенні Бога-Саваофа. Уся вертикаль завершується “Розп'яттям з предстоячими” – великою Божою жертвою за людину. Отже, завершенням іконостаса стає незбагненна Божа любов і всиновлення людства².

Нерідко іконостас збагачували додатковим цокольным рядом унизу, під намісним чином. Тут розташовували пределли – невеликі ікони або символічні зображення, зміст яких переважно пов'язаний з іконами намісного ряду. Зокрема, програма пределл церкви Преображення Господнього в Тустановичах розкриває старозавітні прообрази Богородиці й Ісуса Христа. Під намісною іконою із зображенням Богородиці з Немовлям розташована композиція “Неопалима купина”, зображенню Ісуса Христа відповідає придільна ікона з композицією “Скрижалі Мойсея”. Часто всі ікони цокольного ярусу присвячені старозавітним жертвам (церква Св. Іллі с. Стара Ропи (Старосамбірський р-н Львівської обл.)), Самбір). Вільна іконо-

¹ Конрад О., Штинер А. Чудо духовного преображення / пер. с нем. М. : Интербук-бизнес, 2001. С. 219.

² Приймич М. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас. Ужгород : Карпати-Гражда, 2007. С. 168.

графія цокольного ряду інколи пов'язує воедино Старий і Новий Завіти, християнську історію запровадження на Русі християнства. Наприклад, у цокольному ряді іконостаса церкви Св. Миколая с. Боратин (Сокальський р-н Львівської обл.) під зображенням св. Йоана Хрестителя розміщено ікону “Хрещення Русі”, під храмовою іконою св. Миколая – “Вигнання з раю” (адже саме діяльність святих подвижників відновлює лад у всесвіті, зруйнований гріхопадінням), зображенню Ісуса Христа відповідає сцена “Жертвопринесення Авраама”, а Богородиці – “Неопалима купина”. В іконостасі церкви с. Ременів у цокольному ряді розташовано невеликі ікони “Хрещення Русі” та “Андрій Первозваний на Старокиївських пагорбах”.

Нерідко сюжети ікон цокольного ряду були пов'язані з храмовими святами. Зокрема, церква с. Зіболки (Жовківський р-н Львівської обл.) присвячена Свв. Кузьмі та Дем'янові, яких, згідно з церковною традицією, Господь наділив даром зіцлення, через що до братів приходило чимало хворих. Чотири пределли розкривають сюжети з життя святих.

Складну малярську програму пределл іконостаса церкви с. Жовтанці можна трактувати як акафіст Богородиці. В утрени з каноном св. Андрія Критського Вона – “нескверна Скинія”, “чиста голубка”, “Владики божественний храм”, “царська порфіра”, “вогненна купина”, “Ковчег Завіту”, “скіпетр святий, новий завіт і посуд манни”, “свічник золотий”, “жива світлиця Господа Бога”, “храм святий”. Під храмовою іконою Успіння Богородиці розташовано композицію “Неопалима купина”, під зображенням Богородиці з Немовлям – Ковчег Завіту у вигляді коштовної скрині з двома жердинами та херувимами на віку. З празником Успіння пов'язані ще два інші церковні Богородичні свята: Положення чесної ризи Пресв. Богородиці у Влахерні та Положення чесного пояса Пресв. Богородиці в Халкопратії. Останній сюжет відтворено під намісною іконою св. Миколая. Існують іконостаси, програма пределл яких пов'язана зі сценами смерті святих мучеників.

В окремих іконостасах Східної Галичини першої третини ХХ ст. канонічний склад ікон доповнено новими, нетрадиційними сюжетами. Зокрема, у церкві Успіння Пресв. Богородиці с. Великі Глібовичі (Перемишлянський р-н Львівської обл.) апостольський чин збагачено зображеннями Кирила й Мефодія, Йоана Хрестителя і Йоана Богослова (ліворуч) та Костянтина й Олени, Володимира і Ольги (праворуч).

Святі рівноапостольні Мефодій і Кирило, апостоли слов'ян, духовно дуже близькі й дорогі українському народові, який завдячує їм світлом християнської віри¹. Свята Ольга – це перша християнка на великокняжому престолі Києва, перша просвітелька й учителька християнської віри в Русі-Україні, “вона перша від Русі ввійшла в царство небесне, тому руські сини хвалять її як начальницю, бо й по смерті вона молить Бога за Русь”². Святий Володимир Великий – рівноапостольний хреститель Русі. Церква в богослужінні на празник св. Володимира прославляє його, називає “другим Костянтином”, “ревнителем апостолам”, “Учителем, яким ми Христа пізнали”. Чи не вперше зображення Володимира Великого впровадив до апостольського ряду І. Руткович у Жовківському іконостасі ХVІІ ст.

В іконостасі церкви Вмц. Варвари с. Дев'ятники (Перемишлянський р-н Львівської обл.) акцентована тема мученицької смерті (св. Варвара загинула від руки власного батька). Над дияконськими вратами розташовано ікону із зображенням усікновеної голови Йоана Хрестителя і “Плат Вероніки”, бо смерть Предтечі традиційно сприймали як прообраз жертовної смерті Спасителя.

Трохи змінений склад намісного ряду бачимо в Миколаївських церквах, адже з огляду на те, що зображення св. Миколая є тут храмовою іконою, виникає проблема вибору парного святого. Вірні церкви с. Соколівка (Перемишлянський р-н Львівської обл.) зупинилися на постаті св. Андрія, архієпископа Критського, – відомого проповідника, церковного письменника, що писав церковні гімни, стихирі та передусім канони. Між праведними життями св. Андрія Критського й св. Миколая, цих двох вихідців з Малої Азії, існує чимало паралелей. У церкві Св. Миколая с. Боратин місце особливо шанованого святого відведено

¹ Катрій Ю. Пізнай свій обряд. Львів : Свічадо, 2004. С. 302.

² Повесть врем'яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / [пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. Яременка]. К. : Рад.письменник, 1990. С. 34.

св. Йоану Предтечі. У церкві Св. Миколая в Старому Самборі (Львівської обл.) парними свя-тими обрано св. Олену й Андрія Первозванного. Останній, за церковною традицією, приніс на Київські кручі Христову віру. Про те, що апостолу Андрієві випав жереб благовістити Євангеліє на Русі, знали від часу прийняття тут християнства.

Унікальною є іконографія іконостаса церкви с. Хильчиці авторства Т. Пельчарського (зберігся авторський підпис на намісній іконі). Загалом запропоноване тут вирішення можна потрактувати як художньо узагальнену картину Страшного суду, адже в ансамблі ікон в образах святих символічно втілено Небесну церкву, що відвіку пристойть перед Владикою. Споконвічність відображено в структурі високого іконостаса та зображеннях усіх персонажів посеред хмар. Річне літургійне коло сконцентроване в зафіксованих сценах благовіщення та воскресіння Христа, тобто в моментах початку й кінця Його земної історії. Семантика іконостаса сповнена апокаліптичної символіки. Верхня ікона схожа на небесне видіння, у якому Христос постає з розгорненою книгою в оточенні щільного кола святих: обабіч Богородиця та св. Йоан Предтеча, старозавітні пророки й царі, дванадцять апостолів зі знаряддями мук у руках підносять молитви за весь людський рід. У полотні особливо виразно втілено ідею заступництва, символічно пов'язану з темою воскресіння. Як свідчить зображення на дияконських вратах (Рафаїл, Товія та архангел Михаїл з вагою в руках), іконостас трактували як Едемські врата, тобто ворота в райський сад.

У центральному пряслі іконостаса церкви в Долині розташовано рідкісне за іконографією зображення Христа-Еммануїла, постать якого разом з предстоячими утворює Деїсусний чин. Як сказано в Євангелії, "...і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить: З нами Бог" (Мт. 1, 23). Антонові Манастирському вдалося втілити в цій унікальній композиції основні християнські постулати. Ісус – "образ Божий, образ божественної величі", "сіяння слави Його". Він прийшов на цю грішну землю, щоб силою своєї жертви відкрити людям світло Божої любові та бути "Богом з нами". Він був Словом Божим, одкровенням Божим не тільки для людей – Його дітей, а й Словом Істини для Всесвіту: відкрив замисел Божий янголам. Люди і янголи славитимуть Христа, вони побачать, що світло Його лику – це слава жертвовної любові. Христос розпростер небеса, наповнив землю красою, кожне Його творіння на землі та на небі позначене любов'ю Отця. Через Сина Отець огортає усіх Духом Святим. А отже, "у Христі завершується і розкривається суть і закон"¹.

Загалом живописна програма іконостасів Східної Галичини кінця XIX – першої третини XX ст. символізує ідею вічної церкви – спільноти, яка об'єднує патріархів, пророків, отців церкви, апостолів, святих, мучеників – усіх тих, що передбачали й наближали її торжество та боролися за неї. Усі ці образи розміщено в порядку складної ієрархії та увінчано величною постаттю космічного абсолюту.

Іконографія іконостасів кінця XIX – першої третини XX ст. зберігає строгу канонічність, що сформувалася в українському сакральному мистецтві впродовж століть. Водночас під впливом історичних подій іконостасні ансамблі доповнювали новими сюжетами та композиціями. Зокрема, іконографію цокольного ряду збагачено іконами "Хрещення України-Русі", "Андрій Первозванний на Старокиївських пагорбах". В окремих іконостасах канонічний склад апостольського чину доповнено зображеннями Кирила й Мефодія, Йоана Хрестителя, рівноапостольних Костянтина та Олени, Володимира і Ольги.

¹ Шептицький А. Твори (аскетично-моральні). Львів : Свічадо, 1994. С. 154.

Шамрасва А. М.

Український державний інститут культурної спадщини

ОСТАННЯ ЗГАДКА ПРО АРХІТЕКТУРНУ ПАМ'ЯТКУ КИЄВА КІНЦЯ ХІХ ст.

Упродовж 22-х років релігійна громада відновлює київську святиню – церкву в ім'я Св. Марії Магдалини. В 1995 р. Український державний науково-дослідний та проектний інститут “УкрНДІпроектреставрація” на замовлення релігійної громади виконав науково-дослідні роботи з розробки науково-проектної документації та робочого проекту для можливого відтворення втраченої у 1950 р. церкви Св. Марії Магдалини.

Первісно церква стояла за містом, за межею селянських садіб, що належали с. Шулявка¹. 28 березня 1914 р. ця місцевість з церковним погостом була включена в межі Києва і стала продовженням Брест-Литовського шосе, що з'єднувало місто і частину Шулявки з кінця ХІХ ст. у зв'язку із спорудженням на території колишнього села Київського політехнічного інституту та заводу “Гретер і Криванек” (тепер – “Більшовик”)².

Зведення храму було розпочато за зверненням парафіян Шулявки. Усі матеріали щодо зведення храму були зосереджені в Київській духовній консисторії, Церковно-будівельному присутстві та спеціально створеному “Комітеті з будівництва у передмісті м. Києва Шулявці церкви в ім'я Рівноапостольної Марії Магдалини”³. Історико-архівні дослідження допомогли простежити хід будівництва та формування згаданого об'єкту.

Отже, в 1886–1887 рр. у передмісті Києва Шулявці було зведено кам'яну парафіяльну церкву в ім'я Рівноапостольної Марії Магдалини, яка проіснувала понад 60 років і утримувалась переважно на кошти її парафіян і меценатів⁴.

Проект церкви належить представнику т. зв. “неоруського” стилю – військовому інженеру полковнику В. П. Катериничу, який служив в управлінні Київського військового округу. Проектував переважно громадські будівлі Києва⁵. Церква Св. Марії Магдалини – єдина храмова споруда у проектувальній практиці військового інженера.

14 жовтня 1883 р. проект (план, фасад і розріз з планом місцевості) цегляної церкви в ім'я Рівноапостольної Марії Магдалини було схвалено технічними членами Церковно-будівельного присутствія і затверджено. Наступний проект – північний фасад за підписом В. Катеринича, було затверджено журналом Присутствія 11 лютого 1886 р. Його підписали київський губернатор і губернський архітектор М. С. Іконников⁶.

Київська духовна консисторія 4 березня 1886 р. відправивши до Комітету з будівництва церкви на Шулявці затверджений проект у трьох кресленнях, наказала повернути до Присутствія проект від 14 жовтня 1883 р. і доставити туди ж розписку архітектора, під наглядом якого будуть зводити храм. Згідно з цим до Присутствія доправили: 1) проект храму, затверджений 14 жовтня 1883 р., в одному кресленнику плану і фасаду і 2) розписку В. Катеринича із зауваженням, що “...хотя он, по его же заявлению, и не строил доселе храмов, но имеет полное право на подобные постройки. Комитет же... соглашается наблюдать за работами... предполагаемого к постройке храма и того значения, какое он должен иметь, – в память Августейшей основательницы Общины Красного Креста, ...императрицы Марии Александровны. Представитель протоиерей Иван Троцкий”⁷.

На частині Генерального плану передмістя Києва церква розташовувалась в самому центрі квадратної ділянки землі, що належала Інженерному відомству і була відведена жите-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 860, спр. 513, арк. 1.

² Пономаренко Л. А., Різник О. О. Київ. Короткий топонімічний словник. К. : ПАВЛІМ. 2003. С. 118;

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 873, спр. 122, арк. 2-3.

³ Держархів Київської обл., ф. Р-862, оп. 1, спр. 146, арк. 1.

⁴ Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. / Сост. под ред. прот. С. Тригубова. К., 1910. С. 117-118;

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 873, спр. 330, арк. 1; оп. 663, спр. 115, арк. 28зв.

⁵ Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть. Біографічний довідник. К. : НДІТІАМ, 1999. С. 176.

⁶ Держархів Київської обл., ф. 17, оп. 1, спр. 877, арк. 115-117.

⁷ Там само, арк. 163-163зв.

лям Шулявщини під будівництво храму¹. Це зумовило план церкви у вигляді рівнокінцевого хреста з масивною сферичною банею цибулястої форми. Усі бані останньої чверті XIX ст. ставились на низький циліндричної форми підбанник-барабан та завершувались світловим ліхтариком. Конструктивна схема – хрестовокупольна. Завдяки своїй ширині церква виявилась ідентичною численним російським храмам і справляла враження грандіозності та величності. В проекті інженера В. П. Катеринича 1883 р. привертає увагу, насамперед, форма та композиція п'ятибанного храму, дуже подібного до проекту, виконаного єпархіальним архітектором академіком В. Н. Ніколаєвим у 1885 р. нині неіснуючої київської Благовіщенської церкви на Жандармській (нині Саксаганського) вулиці. В них відображено сполучення давньоруських та неовізантійських архітектурних форм. Архітектор М. В. Султанов (1850–1908), що застосовував форми неоруського стильового напрямку і виконав кілька проектів храмів для України, писав: “...И вот среди безраздельно царившего тогда казарменного классицизма грянул высочайший указ о том, чтобы при составлении проектов православных церквей преимущественно был сохранён курс древнего зодчества. Обязательное применение его форм в новейшем церковном строении было возведено в закон...”².

Працюючи над проектом В. П. Катеринич передбачав будівництво кам'яної церкви з тріярсною дзвіницею як єдиний об'єм. Ним спроектований цілісний історико-містобудівний комплекс площею 1 дес. 156 кв. сажнів, до складу якого, крім церкви з дзвіницею та причетного будинку входили два будинки священика, два церковнопарафіяльні училища та декілька приватних початкових шкіл, цвинтар, який після будівництва в 1898–1901 рр. Політехнічного інституту увійшов у межі цього навчального закладу.

У 1885 р. відбулась закладка храму. У 1886 р. розпочали будівельні роботи, якими керував сам автор проекту на підставі “розписки”, яка публікується нижче: “Я, нижеподписавшийся Военный инженер подполковник Катеринич на основании ст. 337 устава строительного т. XII свода зак. (изд. 1857 г.) даю сию подписку в том, что имея право производить постройки, ...принимаю на себя надзор и руководство постройки каменной церкви во имя св. Марии Магдалины в усадьбе отведённой жителям Шулявки под постройку оной церкви, состоящей в бульварном г. Киева участке, обязуюсь за правильность и прочность работ, ...По окончании же работ, или по прекращении мною производства за ними надзора, обязуюсь своевременно уведомить о том Киевскую Городскую Управу. (Підпис) В. Катеринич”³

У будівництві брали участь місцеві робітники та майстри. Храм споруджено та освячено у 1887 р. Одночасно зводять причетні будинки. У 1888 р. здійснюють роботи з внутрішнього оздоблення та опорядження храму⁴. Сформувався церковний комплекс до кінця 1880-х рр. Документи свідчать, що парафіяльну церкву в ім'я Марії Магдалини на Брест-Литовському шосе в Лук'янівській дільниці збудовано за рахунок парафіян, без допомоги казни⁵. 1889 р. споруджено перший будинок священика-настоятеля П. Янковського, будинок причта, школу та інші допоміжні споруди. У 1892 р. до церкви прибудовано бічний вівтар в ім'я Святих праведних Іоакима і Анни⁶. З дозволу вікарного єпископа Уманського Іринія біля Шулявської церкви було поховано померлого 24 лютого 1901 р. першого ректора Політехнічного інституту Є. П. Носенка-Білецького⁷.

Серед вкладників на користь Києво-Шулявської церкви був державний радник, київський меценат М. А. Терещенко (1819–1903), який у 1903 р. пожертвував Шулявській церкві 500 руб.⁸ 21 вересня 1912 р. повідомляється про надання в дар Києво-Шулявській

¹ Держархів Київської обл., ф. 17, оп. 1, спр. 877, арк. 119.

² Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830 – 1910-х годов. – М. : “Искусство”, 1978. С. 150; Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця XVIII – початку XX століть... С. 355.

³ Держархів Київської обл., ф. 17, оп. 1, спр. 877, арк. 164.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 860, спр. 513, арк. 1.

⁵ Там само, ф. 442, оп. 575, спр. 8, арк. 33.

⁶ Стефанович Д. Л. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва. К. : “КИЙ”, 2001. С. 43.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 868, спр. 507, арк. 2.

⁸ Там само, ф. 127, оп. 943, спр. 155, арк. 1, 3-4.

церкві від Матрони Висоцької 1000 руб. на розширення будинку псаломщика за умови, що вона буде там жити до смерті¹. Загальна сума витрат на церкву становила 27 000 руб.²

У першій половині 1890-х рр. чисельність парафії становила 1164 особи³, у 1895 р. вже нараховувала 2592 особи⁴, а в 1910 р. – 1452 чоловіки та 1527 жінок⁵. У 1891 р. у парафії було споруджено училище і однокласна церковнопарафіяльна школа⁶. А на 1910 р. в парафії церкви знаходилось дві церковнопарафіяльні школи, міське училище, Політехнічний інститут та декілька приватних навчальних шкіл⁷.

1903 р. у церкві проведено капітальний ремонт, що передбачав укладку підлоги, розчищення й поновлення настінного живопису⁸. Роботи виконували без відповідного нагляду фахівців. У 1910–1911 рр. у храмі знову розчищали настінний живопис та зводили на території садиби будинок для другого священика, В. М. Словачевського, який поступив на службу в церкву 1907 р.⁹ 1911 р. з нагоди служіння в Магдалининській церкві літургії київським митрополитом Флавіаном планували здійснити живописні роботи в інтер'єрі храму (маляру Маточкіну(?) заплатили 200 руб.¹⁰), в 1912 р. розширили будинок псаломщика¹¹. З 1914 р. церковне господарство було у підпорядкуванні третього священика О. М. Черняхівського. У цей час проводили відновлювальні роботи, а також розширення церкви, причетних будинків та їх ремонт¹².

В післяреволюційний час над церквою нависла загроза знищення. В 1919 р. Відділ з ліквідації майна релігійних установ вніс у список монастирів та молитовних будинків Києва, що мали бути ліквідовані під № 88 “церкву Марії Магдалини на Шулявці” на вул. Польовій, 2. Але на прохання мешканців Шулявського району від 7 травня за № 1092: “...чтобы находящийся на Шулявке, ...храм во имя св. Равноапостольной Марии Магдалины со всем, принадлежащим храму имуществом был передан в бесплатное пользование для богословных целей... православным лицам на их попечение и под их ответственность”, церкву знову передали парафії¹³. У 1924 р. за дорученням Міського комунального відділу технік М. Мартинов виконав обмір будівлі церкви (фасад, план, розріз і план ділянки з викопіюванням церковного погосту із загального плану Києва), що дозволяє характеризувати її як визначну пам'ятку – надбання культурної спадщини останньої чверті ХІХ ст.

Споруда була знищена вже у післявоєнний час, про що свідчать дані уповноваженого Ради у справах релігії при Раді Міністрів СРСР по Київській області і Києву від 14.01.1953 р., в яких зазначається, що церква Св. Марії Магдалини знята з реєстрації 1950 р.

Церква в ім'я Марії Магдалини, як і церковне подвір'я з прилеглими будівлями, школою не збереглися. На її місці тепер розташовано павільйон станції метро “Політехнічний інститут”, 4-поверхова школа-лицей № 142 та нова будівля “Державного митного комітету України”. Про храм Св. Марії Магдалини нагадує наріжний камінь, закладений і освячений у 1998 р. в парку Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” з нагоди 100-літнього ювілею цього навчального закладу та встановлений пам'ятних Хрест (за адресою: Політехнічний провулок, 2а)¹⁴.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 871, спр. 458, арк. 1.

² Там само, ф. 442, оп. 575, спр. 8, арк. 33зв.

³ Адрес-календарь личного состава Киевской епархии за 1894 г. К., 1894. С. 11.

⁴ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 1051, спр. 234, арк. 17зв.

⁵ Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. ... С. 43.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 860, спр. 513, арк. 14.

⁷ Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. ... С. 43; ЦДІАК України, ф. 442, оп. 1051, спр. 234, арк. 11.

⁸ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 943, спр. 155, арк. 10-10зв.

⁹ Там само, ф. 127, оп. 871, спр. 194, арк. 21-21зв.

¹⁰ Там само, арк. 22зв., 24.

¹¹ Там само, спр. 458, арк. 1.

¹² Там само, оп. 876, спр. 1162, арк. 2-2зв.

¹³ Держархів Київської обл., ф. Р-862, оп. 1, спр. 146, арк. 15

¹⁴ Стефанович Д. Л. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва... С. 43.

Шпаковські Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ВПЛИВ ПРАВОСЛАВ'Я НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Історично так склалося, що православ'я є неофіційним символом української нації, духовним ядром нашої держави, саме тому воно нерозривно пов'язане з формуванням національних традицій, культури, зокрема і її сучасного контенту.

З кінця 1980-х рр. в Україні окреслено дві тенденції, які становлять інтерес у контексті обраної проблематики: перша – це пошук відповіді на питання щодо самоідентифікації українського мистецтва, подолання ізоляції від міжнародних процесів, та друга – зростання ролі релігії в усіх сферах життя суспільства. Серед багатьох факторів, що вплинули на становлення сучасного мистецького контенту в Україні, окремо можна виділити релігійний чинник, адже в умовах складних трансформаційних процесів, що відбувалися в нашій державі у 1980–1990-х рр., зламу ідеологічної основи держави і суспільства, саме релігія була і залишається точкою опори для населення.

Це актуалізує дослідження впливу православ'я на творення сучасного мистецького контенту і ставлення православних конфесій України до сучасного мистецтва в цілому.

Геополітичне становище України сформувало її непросту історію і складну релігійну ситуацію. Сьогодні в Україні існує декілька православних конфесій, які мають між собою складні взаємовідносини. І все-таки православ'я є найбільшою за кількістю вірян в Україні релігією, яка, маючи міцне історичне підґрунтя, відіграє важливу роль для національно-культурної самоідентифікації української нації і навіть є її традиційним атрибутом¹.

Православна тематика неодноразово ставала рушійною силою для українського мистецтва в його історичному контексті. І сьогодні вплив православ'я на формування українського мистецького контенту відбувається за багатьма напрямками: в образотворчому мистецтві (розквіт сакрального живопису, поява нових шкіл іконопису, використання біблійних мотивів у світському малярстві), в архітектурі (відновлення старих та будівництво нових храмів), у використанні православних сюжетів в музиці тощо.

Сакральне мистецтво в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. розвивалося з одного боку невідривно від тенденцій сучасного світського українського мистецтва з його прагненням об'єднати постмодерн з модернізмом, чий поступ було свого часу зупинено диктатом радянського соцреалізму, надолужити втрачене за десятиліття відриву від світової мистецької практики, а з іншого – покликаючись на стародавні візантійські традиції, глибоко вкорінені в українську культуру. Однією з найголовніших проблем сучасного українського мистецтва є відсутність безперервної лінії, спадковості традицій². Особливо яскраво це проявилось у такому виді ді живопису, як іконопис. Фактично заборонений за радянських часів, іконопис в Україні почали відновлювати на початку 1990-х рр. Сьогодні в Україні існує багато шкіл іконопису, майстри яких працюють у канонічному або в інших стилях, більш притаманних українському живопису. Сучасна українська ікона поєднує елементи авангардизму ХХІ ст. зі стародавніми візантійськими традиціями³ (кафедра сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв). Усе це робить церковний розпис майстрів регіону яскравим і самобутнім.

Більшість майстрів православної ікони працюють або в канонічному академічному стилі (російська школа), орієнтуючись на традиції іконопису А. Рубльова та Діонісія (кафедра монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтва на чолі з

¹ *Борінштейн С.* Вплив релігії на трансформаційні процеси в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми філософії та соціології. 2014. Вип. 1. С. 25.

² *Баршинова О.* Сучасне українське мистецтво: історична пам'ять та світовий контекст // KORYDOR. Журнал про сучасну культуру. 10 березня 2015 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.korydor.in.ua/ua/stories/suchasne-ukrayinske-mystetstvo.html>.

³ *Хотин Р.* Українська ікона 21-го століття: середньовічна традиція і авангард // Радіо Свобода. 2015. 2 січня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.radiosvoboda.org/a/26773817.html>.

В. Носенковим), або звертаються до інших стилів, зокрема іконопису у стилі українського бароко, готики, еклектики (майстерні живопису та храмової архітектури імені Миколи Стороженка).

Традиційно сильними є традиції написання ікон та розпису храмів у візантійсько-балканському стилі. Цікаво, що в західному регіоні України ті самі художники розписують храми різних конфесій, іноді їм доводиться оформлювати сакральний простір, де по чергово будуть молитися греко-католики й православні¹. Це показує, як мистецтво може об'єднувати християн різних конфесій.

Подальший розвиток отримали так звані “домашні ікони”, неканонічні картини, на яких Богоматір, Ісуса та святих зображено в українських костюмах. (О. Охупкін) Мистецтвознавці називають такий стиль “релігійною поезією у фарбах”².

Тож іконопис в Україні розвивається на професійному та аматорському рівнях.

Звісно, сучасне українське мистецтво іноді використовує релігійну тематику не для прославлення церкви або релігії. Прикладом може слугувати виставка відомого українського художника І. Чичкана “Психодарвінізм: еволюція психів”, відкрита у червні 2017 р. в одній з галерей м. Києва. Декілька його робіт – це справжні старовинні іконні оклади з вписаними мавпячими мордами. Через деякий час обурені містяни уже вимагали прибрати картини з експозиції, а щодо художника було відкрито кримінальне провадження за статтю 161 КК України “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії”. Як не дивно, позиція активістів була агресивнішою за позицію церкви щодо цього питання. Так, І. Хроненко, доцент Київської духовної академії, співробітник Києво-Печерського заповідника, вважає, що якщо ці картини переробили з релігійних міркувань, то це – наруга над іконою і богохульство, але якщо картини написано “з чистого аркуша”, то до цього слід ставитися як до абстракції і не сприймати на свій рахунок, адже і у “Квадраті” Малевича можна побачити те, що не сподобається або образить³.

Православні храми України, незалежно від конфесійної приналежності, будують і відновлюють переважно у традиціях канонічної храмової архітектури. Також поширеним явищем у реставрації є пряме відтворення архітектури храму, з використанням сучасних технологій та матеріалів. Як вдалий приклад можна навести відбудову Михайлівського Золотоверхого та Успенського соборів в Києві. Джерелом натхнення для сучасних архітекторів часто виступає бароковий стиль. За останні роки сакральна архітектура України поповнилася об'єктами, виконаними у стилі еклектики або постмодерну, що свідчить про поступове оновлення засад і приєднання її до тенденцій світового храмового будівництва.

Певним чином на цій сфері позначається і функціонування різних православних конфесій, кожна з яких має власне ставлення до подій сучасності, по-різному будує діалог з владою і суспільством. УПЦ МП є прихильницею канонічного підходу до мистецтва, негативно ставиться до тенденцій сучасної культури, зокрема постмодернізму. УПЦ КП є більш гнучкою у ставленні до сучасного мистецького контенту, проте не завжди готова залучати весь потенціал сучасного мистецтва для поширення християнських ідей.

Водночас релігійна тематика стає дедалі популярнішою у світському малярстві. Хоча популярність сакрального мистецтва в Україні зростає, церкви різних православних конфесій в Україні загалом не схвалюють сучасний мистецький контент і нехтують можливостями пропагування християнських ідей через мистецтво.

Вважаємо, що оновлення церковних позицій щодо ролі сучасного мистецтва у житті суспільства буде сприяти поширенню християнських цінностей серед різних верств населення, особливо молоді, та його гуманізації.

¹ Сімонова А. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05. Харків, 2015. С. 14.

² Персональна виставка “Домашні ікони” Олександра Охупкіна // Фотоінформ. 2012. 08 лютого. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/personalna-vistavka-domashni-ikoni-oleksandra-ohapkina-foto.html>.

³ Епатажного художника чекає кримінальне провадження за “ікони” з мавпами // УНІАН. 2017. 12 вересня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://religions.unian.ua/religinossociety/2129449-epatajnogo-hudojnika-chekae-kriminalne-provadjenya-za-ikoni-z-mavpami.html>.

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Готун І. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Сухонос А. М.

Лаборант I категорії Північної постійнодіючої експедиції

Гунь М. О.

Лаборант I категорії Північної постійнодіючої експедиції

Інститут археології НАН України

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ОСЕРЕДОК В “СЕЛІ СВЯТОГО ФЕОДОСІЯ”

Жителі с. Ходосівка на південь від Києва вважають, що назва їхнього села – видозмінене *Феодосіївка*, похідна від імені св. Феодосія Печерського. Саму легенду щодо заснування ним пункту навів відомий знавець Київщини Лаврентій Похилевич¹. Він покликається на Києво-Печерський патерик, де йдеться про розбійників, які хотіли пограбувати село святого, але, завдяки заступництву всевишнього, останнє зі своїми убогими хатками і плотами здалося їм вночі містом з неприступними стінами, що змусило відмовитись від злого наміру². В селі і нині вшановують криницю, названу Феодосієвою і викопану, за переказом, святим у період усамітнення для аскетичних подвигів у Великий піст у замиській печері, з якою намагались отожднити ледь не всі київські підземні споруди, хоч з XVII ст. так ідентифікували печери біля сусідніх з Ходосівкою Лісників, відомі як Феодосіїв скит³. Більше того, версія щодо відвідання святим Ходосівки та копання ним криниці у межах села стала офіційною⁴, що й не дивно в умовах володіння, принаймні у XVI–XVIII ст., майже всіма земельними угіддями у південних київських передмістях Києво-Печерською лаврою, Вознесенським, Флорівським, дівочим Михайлівським, жіночим Печерським, Видубицьким й іншими монастирями⁵.

Та, якщо думку стосовно перебування у селі св. Феодосія можна прийняти лише як гіпотетичну, інші свідчення епохи у населеному пункті і в його окрузі мають цілком матеріальне

¹ Сказание о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Собрал Л. И. Похилевич; Авт. вступ. ст.: А. В. Стародуб, Е. А. Чернецкий; Ред. рада: О. В. Пшонківський та ін. Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2005. С. 33; *Похилевич Л. И.* Уезды Киевский и Радомысльский. Краєзнавчі праці. Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. С. 74.

² Києво-Печерський патерик / І. Д. Абрамович. К.: Час, 1991. Репринтне перевид. 1931 р. С. 66; *Лосева О. В.* Життя русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 220 (Studia historica).

³ Патерик Києво-Печерський за другою Касіянівською редакцією (1462) / Упоряд., адаптувала укр. мовою, склала додатки і прим. Ірина Жиленко. К., 2001, пр. 100. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://litopys.org.ua/paterikon/patlit.htm>; *Дятлов В.* Церковщина. Повесть о забытой киевской святыне. К., 2001. С. 3 и далее.

⁴ Ходосівка. Офіційний сайт села і сільської ради. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hodrada.gov.ua/?page_id=641.

⁵ *Rulikowski E.* Chodosywnka. W: Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... Warszawa: Naki. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego. Druk “Wiek”, 1880, t. I, s. 612. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dir.icm.edu.pl/pl/Słownik_geograficzny/Tom_1/612; *Шарлемань М.* Державний заповідник “Конча-Заспа”. К., 1929. С. 3; *Крип'якевич І. П.* Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990. С. 17; *Люта Т. Ю.* До історії землеволодіння київських Флорівського та Вознесенського монастирів у XVI–XVII ст. // Наукові записки НаУКМА, 2002. Т. 20. С. 13; *Кучеренко М.* “І все тут повно для мене не тільки історичних, але й родинних споминів”. Лісники // Всеукраїнська асоціація музеїв. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського. Наукові студії. 2007–2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://vuam.org.ua/uk/802>; “І все тут повно для мене не тільки історичних,але й родинних споминів”. Лісники. [Дата звернення 10.04.2017]; ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Кагамлик, С. Р. (упор.). К., 2008. С. 70; *Сохань С. В.* Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. 2009. Вип. 13. С. 83, 85, 86. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2009_13_6.

вираження у вигляді кількох поселень доби Київської Русі. Одне з них, розташоване неподалік Феодосієвої криниці, відкрите Північною експедицією Інституту археології НАН України у 2007 р.¹, вивчають уже одинадцять сезонів. Попри сформульований за результатами робіт останніх десятиліть ХХ ст. висновок про високий рівень розвитку села на Русі, пункт привернув увагу неординарністю виявлених у нашаруваннях речей, згодом експонованих у Національному музеї історії України. Станом на 2018 р. тут відкрито майже 4 500 м², досліджено 105 об'єктів переважно давньоруського та монгольсько-литовського часу, зібрано численні знахідки, що детально характеризують особливості життєвої моделі давніх мешканців².

Вивчені на селищі будівлі репрезентовано житлами із заглибленою основою і заглибленими та наземними побутово-господарськими об'єктами. Нетиповою не лише для селищ, а й для міст, можна вважати майстерню, де виготовляли намисто, хрестики і вставки із бурштину³. У заповненні споруд і навколишньому шарі зібрано численні уламки керамічного посуду, для якого властиві не лише значна кількість виробів з одно- чи двобічною поливою, а й потьоки, смуги, краплі та бризки останньої на зовнішній поверхні. Показова різноманітність форм і типів посуду, а також наявність фрагментів довізного. Рільництво маркують відповідні знаряддя, тваринництво – коси для заготівлі сіна та склад остеологічної колекції, яка засвідчує розвиток і птахівництва. Види здобичі і специфічні вістря стріл вказують на полювання, а важки для сіток, гачки і знаряддя, що могли бути плішнями, – на особливості рибальства. Сліди збиральництва, заготівлі барвників, дубильних речовин зафіксувати під час розкопок складно, та на їхню імовірність вказують природні умови розміщення поселення. Виготовлення одягу, взуття, ткацтво, прядіння простежено за відповідними інструментами і пристосуваннями, як-от свинцеві важки (?) ткацького верстата.

У складі колекції – побутові речі, універсальні інструменти, деталі костюма та прикраси, серед яких є доволі вишукані речі й довізні із сусідніх регіонів. Неочікуваним виявилось значне число фрагментів скляних браслетів, хоч багато з них – із низькоякісної сировини. Ключі й уламки корпусів замків та їх дужок засвідчують високий майновий рівень, а культові речі християн і язичницькі амулети характеризують риси світогляду. Привертають увагу перламутрова копія паломницького хрестика відвідувача палестинських святинь і нашивний металевий хрест пілігрима з Тоскани – поки що єдиний на сході Європи⁴. Виявлені предмети озброєння, захисного обладунку, спорядження коня, бруски з отворами, лодійні заклепки та інші речі, що асоціюються з дружинно-торгівельним середовищем.

Під час розкопок селища отримано значний масив даних про ремісничі заняття мешканців пункту, зокрема залізобробну справу, обробку кольорових металів. Серія кісток та рогів зі спілами може вказувати на розвиток і цієї галузі. Суттєво, що на сході Європи, як довели дослідники, міста розвивались передусім як центри сільськогосподарської округи⁵. Водночас час в них, крім властивих феодальним замкам та селам окремих напрямків, зосереджувалось і ремісниче виробництво – показник загального рівня розвитку суспільства. Тому багатогалузеве господарство жителів селища в Ходосівці – додаткове свідчення значного поступу пів-

¹ Готун І. А., Казимір О. М. Розвідкові роботи навколо Ходосівки // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007 рр. К., 2009. С. 82, 83; Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Нове давньоруське селище поблизу Ходосівки // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007 рр. К., 2009. С. 84–86.

² Готун І. А. Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія. 2008. № 3. С. 25–34; його ж. Виставка археологічних матеріалів “Поселення Ходосівка-Рославське (кінець XI–XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села” // Археологія. 2014. № 3. С. 125–134; його ж. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам'ятки) // Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. К.: Інститут археології НАН України, 2017. С. 61–90 (Археологія і давня історія України, вип. 1 (22)) та ін.

³ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Майстерня з обробки бурштину на давньоруському селищі Ходосівка-Рославське // Археологія. 2010. № 1. С. 112–126.

⁴ Готун І. А. Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ // Східний світ. 2017. № 1–2. С. 118, 119, 124, іл. 1, 2; Готун І. А., Казимір О. М., Гунь М. О., Сухонос А. М. Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки // Археологія. 2018. № 1. С. 68–90.

⁵ Куза А. В. Социально-историческая типология древнерусских городов X–XIII вв. // Русский город. Исследования и материалы / Янин В. Л. (ред.). М.: Изд. МГУ, 1983. Вып. 6. С. 11–14; Толочко П. П. Древнерусский феодальный город. К.: Наук. думка, 1989. С. 79; Моця О. П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень // УІЖ. 1996. № 4. С. 45 та ін.

денноруських селищних структур.

Відзначалось, що для характеристики розвитку ремесла Русі показові галузі, пов'язані з будівельною справою, найдавніша з яких – обробка дерева. З нього зводили різні споруди, виготовляли господарські та побутові речі¹. Та масово залишки будівель і дерев'яні вироби виявили лише на Київському Подолі, а до того деревообробку вивчали за аналізом Б. О. Рибаківа пам'яток писемності². Та й за наявності окремих пунктів з дерев'яними виробами ремесло характеризували за інструментами, меншою мірою – продукцією, а новгородські майстерні токарів, бондарів, гребінників, ложкарів, різьбярів посуду все ще лишаються винятком³. Так, деревообробку в селі на півдні Русі розглядали за письмовими даними, етнографічними паралелями, окремими виробами з дерева і нечисленними інструментами навіть у недавніх працях⁴. Ситуація не змінилась і після широких розкопок південноруського села, тому кожен новий факт про галузь суттєво доповнює наявну картину, прикладом чого слугує селище Бобриця з опалюваною наземною будівлею і знахідками скобелів, струтів, штихеля та чернігівський посад з відходами виробництва і теслами у спорудах на деревообробному осередку⁵. Відповідно будь-які нові дані заслуговують оприлюднення. У Ходосівці-Рославському деревообробку характеризували ложкарізи, свердло та пов'язані зі спорудами дверні пробої, цвяхи, скоби тощо. Навіть окуття скриньок, обручі бондарних виробів та ін. могли належати довізним речам. Але фіксація слідів ремесла у двох об'єктах значно розширила уявлення про специфіку галузі на пункті.

Об'єкт № 103 (рис. 1, 2) остаточно оконтурений на рівні материка, на глибині 0,6 м. Дещо вище розчищено верх зануреного у заповнення споруди бруса та зітлілі сліди іншої органіки й зібрано кераміку доби Русі. На рівні виявлення споруда округло-овальна, 2,20Ч1,70 м із вміщеним дещо під кутом брусом розміром 0,12Ч0,90 м у верхній частині заповнення. Її суглинкові та супіщані нашарування включали численні лінзи, печину, органіку. Стінки у верхній частині похилі, нижче – стрімкіші, на глибині 0,50 м переходять у відносно пласку долівку. В центрі крім згаданого бруса (з повздовжнім пазом посередині) на рівні 0,21-0,45 м хаотично залягали гілки, тріски (частина – з корою), молоді соснові шишки, шкарлупа волоського горіха, скляна вставка й уламки кількох браслетів, половина горщика та фрагменти інших посудин кінця XII–XIII ст. Об'єкт виявлено на периферії, на відстані понад 10 м від споруд житлової і побутово-господарської забудови. На тому ж горизонті, за 0,60 м від попереднього вивчено **об'єкт № 104** (іл. 1). Округлий, діаметром близько 0,90 м на рівні фіксації, 0,60 м на глибині 0,70-0,90 м, де наявний підбій з розширенням до 0,85 м, 1,20 м завглибшки, з супіщаним заповненням, що включало лінзи глини, піску, гумусу і пласти органіки, які місцями сягали 0,20 м. З рівня 0,80 м нашарування підтоплені ґрунтовими водами. На стінках споруди простежені сліди знаряддя, яким її викопували, а під час розчистки виявлені соснові гілки, згорнутий у два сувої прямокутний шматок березової кори, тріски, шматки кори листяних порід, сперті на стіни зламані і зрубані прутки (іл. 3) 20-0,50 см завдовжки, рогова (?) застібка кінських пут, а також кераміка, що дозволяє датувати об'єкт, як і попередній, кінцем XII–XIII ст.

¹ Толочко П. П. Древний Киев. К. : Наук. думка, 1983. С. 137, 149; його ж. Ремесло // Давня історія України в трьох томах / Толочко П. П. (відп. ред.) та ін. Т. 3. Слов'яно-руська доба. К. : Інститут археології НАН України, 2000. С. 418, 422.

² Гупало К. Н. Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева / Толочко П. П. (отв. ред.) и др. К. : Наук. думка, 1981. С. 319.

³ Колчин Б. А. Обработка дерева // Древняя Русь. Город. Замок. Село / Колчин Б. А. (отв. ред. тома). М. : Наука, 1985. С. 255 (Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20 томах).

⁴ Петраускас А. В. Інші ремесла // Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель) / Моця О. П. (відп. ред.) та ін. К. : Шлях, 2003. С. 137-139; Петраускас А. В. Ремесла та промисли сільського населення середнього Подніпров'я в IX–XIII ст. К. : КНТ, 2006. С. 70-78.

⁵ Шевченко Н. П. Проблеми охорони археологічних пам'яток Канівщини // Охорона та охоронні дослідження пам'яток археології на Україні: тези доп. та пов. на наук.-практ. семінарі (Вінниця, березень 1990 р.) / Воляник В. К. (голова редкол.) та ін. Вінниця, 1990. С. 87; Вознесенська Г. О., Готун І. А. Осередок деревообробки на чернігівському передгородді // Слов'яни і Русь: археологія та історія: Зб. пр. на пошану дійсного члена Нац. академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / Івакін Г. Ю. (відп. ред.). К. : Стародавній світ, 2013. С. 41-46.

Продукція місцевої деревообробки репрезентована дубовим брусом з вирубаним під тупим кутом пазом у середній частині (іл. 4: 1). Поверхня з боку вирубки півкругла, з протилежного – рівно затесана. Довжина бруса – 130 см, паза – 48,5 см завглибшки 4 см. З одного боку виріб загострений, що дозволяє вбачати у ньому вертикальний елемент конструкції. У заповненні об'єкта № 104 також виявлено обрубану навскіс соснову гілку завдовжки 68 см (іл. 4: 2). Її могли використовувати як кілок. Спеціально виготовлений кілок з дубової деревини походить з об'єкта № 103 (іл. 4: 3). Його довжина 30,8 см, з одного кінця загострений.

Серед решток дерева, виявлених у заповненні об'єктів № 103 і № 104, становлять інтерес тріски і рештки кори, які дозволяють простежити послідовні етапи обробки дерев'яних колод – звільнення кругляків від кори, надання колоді форми бруса і його наступна чистова обробка. Кора на внутрішній поверхні іноді зберігає також залишки лубу і деревини. У таких випадках поверхня трохи увігнута, що може свідчити про використання струга з напівкруглим лезом. Сліди тесання таким інструментом простежені також на багатьох трісках. На інших помітні сліди роботи теслом (іл. 4: 5). Значна частина трісок має характерний вигляд пластин близько 1-2 мм завтовшки з пласкою поверхнею: зазначена форма притаманна тріскам, які залишаються після роботи сокирою. Виявлені й тріски від обробки колод, розколених уздовж. Отже, для обробки деревної сировини застосовували різні знаряддя. Не виключено, що відходи зі слідами різних інструментів свідчать про виготовлення продукції кількох видів, які потребували неоднакової обробки. Про можливу різноманітність виробів може свідчити виявлення невеликої тріски зі слідами поперечного розпилювання дрібною пилкою (іл. 4:7). Серед матеріалів є також відпиляна гілка (іл. 4:6). Вона доволі товста і пряма, а отже, придатна для обробки і могла бути відпиляною від заготовки зайвою частиною. Використання дрібної пилки дає можливість припускати виготовлення у цьому деревообробному комплексі невеликих за розміром виробів.

Сліди пилки з дрібними зубцями поки що виявлені лише на кісткових матеріалах. У косторізній справі пилка була одним з основних знарядь, її використовували для поперечного розчленування кістки. З іншого боку, на більшості дрібних залишків дерева сліди пилки не зафіксовано. Ймовірно, частіше використання пилки для обробки кістки можна пояснити її більшою твердістю, тоді як для роботи з деревом, як більш м'яким матеріалом, часто було достатнім використання ножа. Дослідники зазвичай відзначають, що попри схожість за своїм типом деяких інструментів для різьблення по кістці і по дереву, обробка першої потребувала менших за розмірами і ретельніше загострених знарядь¹.

На можливість виготовлення на ділянці виробів невеликих розмірів вказують також фрагменти обробленої деревини у вигляді уламків невеликих пластинок 1,7-2,5 см завширшки і 0,4-0,5 см завтовшки. Їхня обробка не дуже дбала, тому можна припускати, що ці дрібні дощечки, можливо, є рештки бракованих виробів або відходи від заготовок, підготовлених для подальшої роботи.

Попередніми дослідженнями деревини для виявлення сировинної бази зафіксовано основні породи дерева: дуб (*Quercus* sp.), тополя / осика (*Populus* sp.), береза (*Betula* sp.), сосна (*Pinus* sp.). Їх встановлено за особливостями мікроструктури по трьох розрізах, з подальшим порівнянням отриманих результатів з даними визначників деревини². Породи визначають до роду. Кору берези і тополі (осики) визначено візуально, за характерними ознаками.

Дуб репрезентовано зразками продукції (брус, кілок) і окремими трісками, решта дерев – трісками, корою, гілками. Більшість дослідженого на цей час матеріалу (кора, тріски) належить дереву роду тополь (тополя / осика). Це може свідчити насамперед про роботи з цим деревом протягом певного часу. Загалом тополя / осика доволі часто трапляється серед решток археологічної деревини на давньоруських пунктах Середнього Подніпров'я (спостереження М. С. Сергєєвої).

¹ Бонев С. Косторезное ремесло в средневековом болгарском городе до X в. // Труды V Междунар. конгр. археологов-славистов. К : Наук. думка, 1988. Т. 2. С. 26; Мядзведзева В. У. Вытворчаць касцяных прадметаў Полацкай зямлі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2005. Вып. 9. С. 139.

² Сукачев В. Н. Определитель древесных пород. М. : Гослестехиздат, 1940; Гаммерман А. Ф., Никитин А. А., Николаева Т. Л. Определитель древесин по микроскопическим признакам с альбомом микрофотографий. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1946; Вихров В. Е. Диагностические признаки древесины главнейших лесохозяйственных и лесопромышленных пород СССР. М. : Изд-во АН СССР, 1959.

Оскільки деревину за мікроструктурою можна визначити до роду, яким саме видам тополь віддавали перевагу у виробництві, сказати неможливо. Відповідно ми розглядаємо їх разом, включаючи осику, як єдиний різновид деревної сировини. Загалом можна констатувати, що, попри відмінності різних видів тополь за властивостями деревини, їх об'єднує м'якість, легкість, з невисокими фізико-технічними якостями. Деревина осики помірно усяхає, не розтріскується, добре піддається обробці, що зумовило доволі широку сферу її використання, включаючи будівництво. Конструкцій з тополі / осики на давньоруських пам'ятках Середнього Подніпров'я майже не виявлено, крім згаданих Ю. Ю. Моргуновим з посиланням на визначення О. І. Семенова фортифікацій Попаша у Посуллі¹. Але використання деревини осики для будівництва широко відоме у новітній час, про що достатньо написано². Виявлення серед трісок, які залишилися від окантовки брусів, тополевої деревини, дозволяє припустити, що у місцевій деревообробній справі тополлю / осику також використовували для виготовлення габаритних виробів, зокрема деталей будівельних конструкцій.

Використання в будівництві деревини дуба відоме і традиційне у часі й просторі. Серед широколистяних порід дуб посідає чільне місце і належить до твердолистяних порід. Його деревина має високі фізико-технічні властивості. Вона тверда, міцна, стійка проти гниття як на повітрі, так і в землі та у воді. Особливо міцною є деревина т.зв. мореного дуба. Завдяки цим якостям її досі використовують для зведення різних конструкцій, виготовлення широкого спектру виробів та як паливо.

Сосна також була одним з основних матеріалів для будівництва, що підтверджується серед іншого аналізом деревини з об'єктів, досліджених у Ходосівці-Рославському, проте у розглянутому комплексі її небагато.

Всі зазначені породи характерні для місцевої деревної рослинності і належать до основних видів ділової деревини, яку застосовували з різною метою.

Описані об'єкти було використано для відходів деревообробки. Очевидно, що споруди-майстерні для обробки дерева були розташовані неподалік, але наразі не виявлені. Проте отримані матеріали, зокрема відходи деревообробного виробництва, розширюють наші уявлення про техніку первинної обробки деревини у давньоруські часи та наочно демонструють важливість ретельного вивчення зазначеного виду артефактів, які зазвичай залишаються поза увагою дослідників.

Велике значення також мають дані стосовно порід виявленого дерева. Роботи з його визначення тривають, що незабаром дозволить отримати повну інформацію про склад ділової деревини, якій віддавали перевагу в описаному деревообробному комплексі. Та навіть перші результати суттєво поповнюють наші знання про сировинну базу давньоруської деревообробки.

¹ Моргунов Ю. Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси X–XIII веков. М. : Наука, 2009. С. 42.

² Кочак Ю. Вести хозяйство на здоровую осину // Лесное хозяйство. № 10. 1965. С. 51; Смилга Я. Я. Осина. Рига : Зинатне, 1986. С. 32, 33; Яблоков А. С. Воспитание и разведение здоровой осины. М. : Гослесбумиздат, 1963. С. 13-15.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Баранов В. І.

Науковий співробітник

Бібіков Д. В.

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Переверзєв С. В.

Завідувач сектору археології та пам'яткознавства

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф ДАЗВ України

БАЛТСЬКИЙ МОГИЛЬНИК НА р. РОСЬ: ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-РЯТІВНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2017 р.

У жовтні-листопаді 2017 р. Острівський загін Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України здійснила термінові науково-рятувальні роботи у Рокитнянському районі Київської області на правому березі р. Рось. Дослідженнями виявлено й частково обстежено середньовічний могильник XI ст. (за попередніми матеріалами), який, завдяки певним характерним особливостям поховального обряду та виявленому інвентарю, є унікальним і досить виразно вирізняється серед інших синхронних давньоруських могильників. Він регулярно грабується нелегальними копачами, декілька груп яких було буквально зігнано з пам'ятки співробітниками експедиції. І це незважаючи на розташування тут пам'ятки археології “Поселення черняхівської культури III–IV ст. н.е.” Поселення було відкрито у 1973 р. в результаті роботи експедиції ІА НАН України (керівник О. Приходнюк), котра досліджувала археологічні пам'ятки середнього та нижнього Поросся¹.

Сам нововиявлений некрополь давньоруського часу розташований на правому березі р. Рось і на сьогодні займає першу надзаплавну терасу, яка поступово знижується в напрямку до річки. Зафіксована на сьогодні орієнтовна площа некрополя сягає приблизно 600×100 м.

Археологічне дослідження поховальних комплексів значно ускладнюється трьома основними чинниками. По-перше, поле, на якому знаходиться могильник піддавалося багаторічній оранці, яка, судячи з усього, знищила конструктивні/меморативні елементи поховальної споруди (курганні насипи, ровики) та завдала шкоди безпосередньо деяким похованням. По-друге, велика кількість поховальних комплексів частково чи повністю знищені багаторічними несанкціонованими розкопками – могильник методично грабується “чорними копачами” як мінімум з 2011 р. Нарешті слід зазначити, що поховання запущені до потужного культурного шару поселення черняхівського часу (1,0–1,5 м), тож у стратиграфії майже неможливо помітити запуски та межі різних конструктивних елементів поховальних комплексів. У цьому своєрідному геоморфологічному нашаруванні вкрай погано зберігається деревина, що призвело до майже повного знищення залишків дерев'яних конструкцій у поховальних комплексах.

Глибина залягання поховальних комплексів сягає 0,4–0,8 м від сучасної денної поверхні. За осінь 2017 р. співробітникам експедиції вдалося дослідити 19 поховальних комплексів різного ступеня збереженості.

Особливості поховального обряду. Поховання були здійснені в могильних ямах, хоча через особливості ґрунту простежити їх контури та визначити розміри, за єдиним винятком (поховання 19), не вдалося. У більшості могил (9 комплексів) збереглися залишки домовини – деревний тлін або цвяхи (4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19). Можна припустити, що такими були всі поховання некрополя, проте агресивний склад ґрунтів знищив деревину.

У переважній більшості випадків відмічена нетипова для давньоруського населення, північна (1, 2, 5, 7, 9, 11) чи північно-західна 3, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19), орієнтація померлих (звісна річ, іноді “межу” між ними можна провести лише дуже умовно). Одне поховання мало “зворотню”, південно-західну, орієнтацію (поховання 14). Цікаво, що всі поховальні комплекси, досліджені в південній частині могильника, значно більше тяжіли до західної орієнтації. Крім того, ці поховання відрізнялися значно біднішим складом поховаль-

¹ Приходнюк О. М. Археологічні розвідки на Пороссі // Археологія. 1979. № 31. С. 83-96.

ного інвентаря, а у двох померлих руки могли бути схрещеними в районі живота (в обох випадках деякі кістки було переміщено). Можливо, маємо справу з християнізованими або вже частково асимільованими представниками балтського контингенту¹. Хоча не слід відкидати також можливість сезонних відхилень.

У більшості випадків за складом поховального інвентарю можна досить точно визначити стать померлого: чоловіки – 6, жінки – 9, дитина – 1. Невизначеними залишаються три комплекси (10, 14, 18), в яких інвентар представлений виключно ножами, хоча в жодній достовірно жіночій могилі ножів не виявлено. До числа чоловічих умовно зараховано зруйноване в давнину поховання з уламком калачеподібного кресала (поховання 17). Ще одне захоронення належало дитині (поховання 9).

Повертаючись до теми поховального інвентаря не можна не відзначити надзвичайно високий відсоток поховань з елементами озброєння. Навіть якщо умовно додати до числа чоловічих усі невизначені комплекси, то поховання зі зброєю становитимуть більше половини. Така їх кількість є незвичною навіть для так званих “дружинних таборів” кінця IX – початку XI ст. Набір озброєння обмежується бойовою сокирою, лише в одному випадку її знайдено у поєднанні зі списом (?) (поховання 5). Майже всі сокири відносяться до типу 4 за А. Кірпи́чником (з опущеним лезом)².

Досить сталим елементом поховального обряду виглядає наявність поминальної їжі: в п’яти випадках фіксувалися відра (6, 11, 12, 17, 19), в чотирьох – кістки птаха (6, 8, 11, 16). При цьому обидві категорії знахідок у рівній мірі зустрічались як у жіночих, так і в чоловічих могилах.

Більшість з досліджених поховальних комплексів мають яскраві ознаки сучасних грабіжницьких руйнувань (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 19).

На сьогоднішній день (роботи на пам’ятці тривають) досліджено 19 інгумаційних поховань. Привертає увагу яскравий та досить чисельний поховальний інвентар, серед якого виділяються прикраси – у двох похованнях виявлені арбалетоподібні фібули типу *Bliujiene IV* (1, 2), та підковоподібні фібули (2, 8, 13), чотири браслети з зооморфними кінцями (1, 2), ланцюжки (2, 3), скроневі кільця (2, 3, 8, 12, 16) та персні (2, 3, 8, 12, 13, 16), а також предмети озброєння (6 одиниць) та елементи ремінної гарнітури. За вищезазначеним матеріалом, що супроводжує небіжчиків, цей могильник ми попередньо датували XI ст. Стан збереженості поховальних комплексів (та й дощова погода) поки не дає можливості повністю надійно реконструювати поховальні конструкції. Проте цілком ймовірним видається існування невеликих курганних насипів, знищених в результаті довготривалих сільськогосподарських робіт (оранки). Біля одного з досліджених поховань простежені залишки кам’яної викладки – важко сказати, чи можна її пов’язати з поховальними комплексами.

Необхідно ще раз підкреслити, що основні риси поховальної обрядовості та набір предметів, які супроводжують поховання помітно вирізняються від переважної більшості типових давньоруських поховальних пам’яток XI ст. Вже попередній огляд частини знайдених у похованнях речей (перекладчасті арбалетоподібні фібули типу *Bliujiene IV*, браслети з зооморфними кінцями, ланцюжки тощо) показав, що вони мають численні аналогії серед балтських поховальних старожитностей, які зафіксовані переважно на території розселення західно-балтських (куршських, земгальських та жематійських?) племен³.

Наступна камеральна та аналітична обробка виявлених артефактів в комплексі з антропологічним дослідженням решток небіжчиків цього могильнику дадуть змогу отримати надзвичайно цінні з археологічного й історичного боку матеріали достатньо великого компактного угруповання представників балтських племен, яке опинилося на території Середньої Наддніпрянщини чи, точніше, Київської землі.

¹ Мусин А. Е. Христианизация Новгородской земли в IX–XIV веках. Погребальный обряд и христианские древности. СПб., 2002. С. 42.

² Кирпи́чников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. // САИ, Е1-36. М. ; Л., 1966. Рис. 6.

³ Snore E. Agra dzelzs laikmeta uzkalnini as austrumu dala. Riga, 1993; *Bliujiene Audrone*. Vikingu epochos kursiu raruosalu ornamentica. Vilnius, 1999; Кулаков В. И. Куршские фибулы предорденского времени в ареале пруссов // Res humanitariae XXI. Klaipeda, 2017. P. 88-105.

Вже сьогодні отримані під час рятівних розкопок факти можуть свідчити про переселення такої компактної групи балтського населення до Поросся у XI ст. З історичної точки зору археологічні знахідки добре ілюструють (і підтверджують) літописні повідомлення про державну діяльність Ярослава Мудрого, спрямовану на зміцнення південних рубежів Київської Русі. Під 1032 р. літопис повідомляє про те, що Ярослав Мудрий “поча ставити городи по Ръси”, тобто вибудовував нову оборонну лінію вздовж річки Рось, як наприкінці X ст. його батько Володимир Святославович зробив на річці Стугні. За рік до того великий князь київський повернув Червенські гради, полонених “ляхів” осаджував в межах своєї держави, найвірогідніше, на кордоні із Степом. У Лаврентіївському літописі відзначено походи Ярослава Мудрого на Ятвягів (1038), на Литву (1040) та на Мазовію (1041 та 1047)¹. Цілком вірогідно, що так само київський князь міг переселити якісь групи з балтських племен на родючі південно-руські землі вздовж річки Рось, де на них було покладено обов’язки оборони від нападів кочовиків.

1. Браслет з зооморфними закінченнями;
2. Персні;
3. Скроневі кільця;
4. Арбалетоподібна фібула (тип 4 за Андроне Блюсне);
5. Підковоподібна фібула з макоподібними завершеннями;
6. Ремінна пряжка із залишками тканини

¹ Лаврентьевская летопись. Русские летописи. Т. 12. Рязань, 2001. С. 150.

Ільків М.В.

Кандидат історичних наук, асистент

Калініченко В.А.

Кандидат історичних наук, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Пивоваров С.В.

Доктор історичних наук, професор

Заступник Генерального директора з наукової роботи

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЯЗИЧНИЦЬКЕ СВЯТИЛИЩЕ ЧИ МІДНОПЛАВИЛЬНИЙ ЦЕНТР? (ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ІЗ УР. ТУРЕЦЬКА КРИНИЦЯ НА БУКОВИНІ)

До числа маловивчених та остаточно не атрибутованих археологічних пам'яток Буковини відноситься комплекс штучних і природних об'єктів, які знаходяться в ур. Турецька Криниця (Турецька Кирниця) поблизу с. Зелена Липа на Буковині (Хотинський р-он Чернівецької обл.).

Інтерес до цієї неординарної пам'ятки виник ще в ХІХ ст. Очевидно, одним із перших її оглянув й описав відомий мандрівник і дослідник О. С. Афанасьєв-Чужбинський (1817–1875). Він відзначив, що неподалік села Перебиківці: “Між скелями, де за переказами жили розбійники... існує і до цього часу глибока яма у вигляді колодязя. Що це не справа природи свідчать правильно пробиті прямовисні стіни, які зберігають майже квадратну форму. Подіють, що нібито внизу там були підземні ходи, що в них заховані скарби... припустимо, немає там ніяких скарбів, але було б цікаво поближче познайомитися із підземеллям, яке пробите в скалі із якоюсь метою”¹. Далі він резонно відзначає: “Що це не колодязь немає й мови: по-перше під боком Дністер – отже води не могло бракувати; по-друге, пробивати колодязь в кам'яній скелі не було потреби, коли можна це зробити у більш м'якому ґрунті; нарешті, закрите місце, куди проникнути складно й небезпечно для життя... – все це служить доказом, що тут був або хід... або просто схорон для людей, які мали потребу переховуватися в утаємниченому місці”². І хоч у своїй книзі О. С. Афанасьєв-Чужбинський пропонував сучасникам здійснити розкопки пам'ятки і з'ясувати справжнє призначення колодязя, роботи щодо його вивчення були започатковані лише через 120 років.

У 1982 р. Слов'янська експедиція Інституту археології СРСР під керівництвом відомих фахівців І. П. Русанової (1929–1998) та Б. О. Тимощука (1919–2003), яка вивчала слов'яно-руські старожитності регіону, здійснила огляд пам'ятки і провела там дослідження³. Було знято інструментальний план пам'ятки й встановлено, що мис, в півніжжі якого розташований вирубаний у скелі колодязь, має розміри 42×14 м. Навколо нього не знайдено штучних оборонних насипів, тобто він не був захищений жодними фортифікаціями колодязь “Турецька Криниця”, особливо його південна стіна, добре збереглися. Обміри показали, що колодязь мав розміри 1,5×1,5 м і глибину 14,5 м, проходив через товщину скелі і заглиблювався у м'які глинисті нашарування.

На вершині мису було простежено округле підвищення діаметром близько 8 м і висотою 0,7 м. Його розкопки показали, що тут знаходилася будівля підпрямокутної форми, орієнтована кутами за сторонами світу. Вдалося простежити рештки південної стіни довжиною 5,3 м та частково західну (4,2 м) і східну стіни. Як встановили дослідники, стіни будівлі були складені з двох паралельних рядів колод, які лежали на віддалі 0,2-0,3 м одна від одної і були обмашені товстим шаром глини. Майже в центрі приміщення простежені рештки стовпової

¹ Афанасьєв-Чужбинський А. Поездка в Южную Россию. Очерки Днестра. СПб, 1863. Ч. II. С. 54.

² Там само.

³ Русанова И. П., Тимошук Б. А. Славянские городища-святилища и языческий храм // Археологические открытия 1982 года. М. : Наука, 1984. С. 325-326.

ями діаметром 0,6-0,7 м і глибиною 1,2 м. На дні ями лежав товстий шар вугілля, її стінки були сильно обпалені. Неподалік знайдено поховання в округлій ямі діаметром 2 м і глибиною 0,4 м від рівня підлоги. Кістяк лежав у витягнутому на спині положенні, з складеними на грудях руками і був орієнтований головою на захід. У похованні трапилися фрагменти слов'янського посуду і камінь розмірами 0,4×0,6 м. З обох сторін від споруди були виявлені округлі ями діаметром 0,6-0,8 м, заповнені вугіллям і перепаленою глиною. На території споруди та в ямах дослідниками була також знайдена ліпна і кружална слов'янська кераміка X ст. й фрагменти типового давньоруського посуду XII ст.¹

Вивчення даної пам'ятки в Зеленій Липі дозволило Б. О. Тимощуку та І. П. Русановій пов'язати її з культовою діяльністю слов'янського населення і віднести до типу “храмів ідолівських”. На їхню думку, тут, на вершині пагорба, стояла дерев'яна споруда з ідолом всередині, а поряд знаходився “колодязь-шахта”, який використовувався для сакральних жертвоприношень. Побутування святилища із храмом вони відносили до слов'янського (X ст.) (райковецька культура) та киево-руського (XI – перша половина XII ст.) (давньоруська культура) періодів². Б. О. Тимошук також вважав, що це святилище із храмом входило до Перебиківського гнізда слов'янських поселень, до якого були віднесені ще й городище та три селища³.

Після цих досліджень пам'ятка в ур. Турецька Криниця вважалася в історіографії рештками слов'янського святилища, яке функціонувало й в період Київської Русі. Така її інтерпретація, обґрунтована фахівцями у галузі слов'яно-руської археології, на тривалий час стала основною гіпотезою, що пояснювала причини появи і використання видовбаного в скелі колодязя. Ця точка зору знайшла в подальшому відображення в науковій, науково-популярній та краєзнавчій літературі⁴.

Подальші дослідження урочища продовжували фахівці різного рівня кваліфікації, які висловлювали відносно пам'ятки свої судження. Так, огляд “Турецької Криниці” членами громадської екологічної експедиції “Дністер” під керівництвом В. Артюха, дозволив зробити висновок, що: “На вершині плато висотою 60-70 м над Дністром, на краю скельного урвища стоїть насипний курган пірамідальної форми висотою близько 15 м. В плані він має чотирикутну, майже квадратну форму. Довжина сторін периметра – 30-35 м. На вершечку кургану було знайдено велику кількість глиняної обмазки із слідами прутів, а також днище великого кухонного ліпного горщика з сірої глини, характерного для перших віків н.е. ... На долі, біля скелястого урвища просто під курганом була знайдена штучна, вирубана в гіпсовій породі вертикальна шахта шириною 2×2 і глибиною до 10 м... Призначення цієї шахти поки що неясне”⁵.

¹ Тимошук Б. А., Русанова І. П. Славянские святилища на Среднем Днестре и в бассейне Прута // Советская археология. 1983. № 4. С. 165-168; Русанова І. П. Культурные места и языческие святилища славян XI–XIII вв. // Российская археология. 1992. № 4. С. 59-61.

² Русанова І. П., Тимошук Б. А. Языческие святилища древних славян. М. : АРХЭ, 1993. С. 104; Рис.14; *іх же*. Языческие святилища древних славян. М. : Ладога-100, 2007. С. 54, 195; Русанова І. П. Истоки славянского язычества: Культурные сооружения Центральной и Восточной Европы в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Черновцы : Прут, 2002. С. 31-33, 151-152; Тимошук Б. Поганські городища-святилища Галицької Русі // Буковинський журнал. 1996. Ч. 1-2. С. 88-89; Тимошук Б. О. Язичницькі святилища Галицької Русі // Историко-филологический вестник Украинского института. М., 1997. Т. 1. С. 178; Тимошук Б. Язичницькі святилища Галицької Русі // Методори і духовна культура давніх, середньовічних слов'ян (до 150 річчя виявлення Збруцького ідола “Святовита”). Львів, 1998. С. 43.

³ Тимошук Б. А. Восточнославянская община VI–X вв. н.э. М. : Наука, 1990. С. 168-169.

⁴ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М. : Наука, 1987. С. 230; Добржанський О., Макар Ю. Масан О. Хотинщина. Историчний нарис. Чернівці: Молодий буковинець, 2002. С. 57-58; Мисько Ю. Язичницькі храми західних і східних слов'ян: спроба порівняльного аналізу (на археологічному матеріалі) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці, 2001. Т. 1. С. 192-195; Пивоваров С. В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Чернівці: Зелена Буковина, 2001. С. 100, рис. 17, 101-102; Пивоваров С. В. Християнські та язичницькі пам'ятки давньоруської Буковини // Українська історична наука на порозі ХХ ст. Чернівці : Рута, 2001. Т. 3. С. 323-329; Пивоваров С. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (XI – перша половина XIII ст.). Чернівці : Зелена Буковина, 2006. С. 217.

⁵ Артюх В. Пам'ятки археології на Дністрі // Дослідження Дністра. 10 років громадської екологічної експедиції “Дністер”. Львів ; К., 1998. С. 79.

На думку іншого дослідника А. Доронькіна, учасника цієї ж експедиції: “Це кам’яно-земляна піраміда (могила) із залишками якоїсь споруди на її вершині... в підніжжі піраміди є чотирикутний вертикальний отвір глибиною до 10 м. Цей комплекс називається помісцевому Турецька Криниця...”¹ На його переконання, пам’ятка входила в фортифікаційну систему довгих валів, які обороняли регіон від зовнішніх нападів, а Турецька Криниця захищала “найвразливішу ділянку оборони”².

Значно вагомішими науковими результатами вивчення об’єкта стали спелеоархеологічні дослідження, здійснені відомим буковинським фахівцем із вивчення підземних порожнин Б. Т. Рідушем. Ним встановлено, що колодязь розташовується на схилі ерозійного мису, у верхній частині дністровської стінки. Колодязь прорізає товщу міоценових гіпсів і в нижній частині, на стику з піскуватими вапняками, утворює невелику карстову порожнину у гіпсах. Продовжуючись у пісковиках він сягає глибини 14,5 м, але в давнину проходив значно глибше. На його стінках в нижній частині добре збереглися сліди (треки) від інструменту, яким обтесували стіни. Жодних підземних ходів в нижній частині колодязя не зафіксовано, окрім вузьких карстових каналів на глибині близько 11 м. Подальші роботи через загрозу обвалів (над дном нависає велика гіпсова брила) не проводилися і знахідок давніх артефактів не зафіксовано³. На думку дослідника, остаточне датування і встановлення культурної приналежності цієї підземної споруди можливе лише після подальших археологічних досліджень і досягнення дна підземної споруди⁴.

Нові матеріали, які, можливо, дозволять по-іншому поглянути на минуле пам’ятки в ур. Турецька Криниця, були виявлені співробітниками Чернівецької філії ОАСУ Інституту археології НАН України в 2011 р. під час чергового обстеження пам’ятки. На мису, неподалік “Криниці”, було закладено декілька шурфів із метою з’ясування стану культурних нашарувань. Подібні шурфи були також закладені і на сусідніх мисах, на віддалі 30-50 м від колодязя.

Поблизу розкопаних експедицією Б. О. Тимощука та І. П. Русанової решток дерев’яної споруди, на глибині 0,4-0,6 м від сучасної поверхні, трапилися дрібні уламки давньоруського посуду і невеликий злиток кольорового металу, вкритий зеленою патиною. За 45 м на схід від основного мису, у шурфі розмірами 1×2 м й глибиною 1 м, були знайдені уламки фрагментів ліпного та гончарного посуду слов’янського, давньоруського та пізньосередньовічного (XVI–XVIII ст.) періодів й виробу із заліза, представлені предметами озброєння, знаряддями праці, побуту тощо. Тут же трапилося ще чотири невеликих безформних злитки кольорового металу, вкритих патиною. Візуальний огляд злитків показав, що вони мають зернисту будову і складаються із багатьох сплавлених в одне ціле “гранул”, а зелена патина вказувала на присутність в них міді.

Знахідка злитків поставила питання про склад їх металу та його походження. З метою їх з’ясування два найбільших із знайдених злитків були передані на дослідження у відділ фізико-природничих методів в археології Інституту археології НАН України. Їх вивчення було проведено на спектрометрі ElvaX компанії “Елватех” старшим науковим співробітником к.і.н. Т. Ю. Гошко, принагідно висловлюємо їй вдячність за проведені дослідження. Елементний склад металу злитків наведений у поданій нижче таблиці.

¹ Доронькін А. Довгі вали Середньої течії Дністра // Дослідження Дністра. 10 років громадської екологічної експедиції “Дністер”. Львів ; К., 1998. С. 107.

² Там само. С. 107, 102-115.

³ Рідуш Б. Т. Турецька криниця – унікальна підземна споруда в с. Зелена Липа // Вісник Центру буковинознавства. Зб. наук. праць науково-дослідного Центру буковинознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці : Технодрук, 2017. Т. 1. С. 14-16, рис. 1.

⁴ Там само. С. 3.

Злиток № 1 (зразок 1682)		Злиток № 2 (зразок 1683)	
Si	3,677	1,28	Ат.номер 14
P	0,147	-	15
S	0,015	-	16
Cl	0,203	-	17
K	0,112	-	19
Ca	0,294	-	20
Fe	0,165	-	26
Cu	93,89	97,18	29
As	0,17	0,097	33
Ag	0,144	0,0136	47
Sn	0,552	0,415	50
Sb	0,288	0,327	51
Pb	0,343	0,455	82
Co	-	0,107	27

Спектрометричний аналіз засвідчив, що злитки складаються практично із чистої міді: 93,89 та 97,18 відсотків та численних домішок інших металів, які не перевищують 0,5%. Все це дозволяє порушити питання про місцеве добування міді в Середньому Подністров'ї.

Ознайомлення зі спеціальною літературою показує, що у породах Подністров'я присутня мідь. Так, на Прикарпатті рудопрояви міді зафіксовані у Самбірській і Бориславсько-Покутській підзонах й представлені виходами руд у Надвірні, Делятині, Яблуневі, Трускавці¹. Перше зруденіння зараховане до перспективних площ II ступеня, а вміст металу в окремих зразках сягає 9,35%. Територіально більш близькі відслонення руд виявлено поблизу населених пунктів Городниця, Іване-Злоте, Устечко, Чернелиця, Михальче, Червоноград, Семаківці, Нагоряни й ін., які пов'язані з Устецько-Городницько-Михальчівським міденосним районом мідистих пісковиків². Мідна мінералізація приурочена до кількох горизонтів в нижньдевонських червоно- та сіроколірних породах і представлена оксидними (малахіт, азурит) та сульфідними (халькозин, халькопірит, борніт, ковелін) мінералами³. Вміст металу в дністровських пісковиках коливається в межах 0,1-8%, а в деяких зразках сягає 18%⁴. Самородна мідь та характерні мінерали-супутники трапляються також у межах Могилів-Подільської площі⁵. На думку геологів та археологів, місцеві мідні руди могли розроблятися ще в добу палеометалу.

Виявлені в ур. Турецька Криниця злитки міді дозволяють припустити, що тут відбувалося її відновлення із порід. Можливо, саме для цього й був прорубаний колодязь (шахта), який доходив до шарів, що були основною сировиною для виплавляння цього металу. Очевидно, відходами цього процесу й є велика кількість спеченої глини "обмазки", яка є на мису. А знайдені рештки дерев'яної споруди та численні ями, заповнені вугіллям, можуть пов'язуватися із технологічними процесами мідноплавильного виробництва.

На сьогодні висловлені припущення мають попередній характер, а подальші археологічні роботи в ур. Турецька Криниця, а саме розчистка колодязя до дна, обстеження периферії пам'ятки, хімічний аналіз вугільних прошарків, глиняної обмазки, вивчення інших металевих злитків тощо, дозволять внести ясність у вирішення даного питання.

¹ Металлогения Украины и Молдавии. К. : Наукова думка, 1974. С. 119-120; Хрущев Д. П., Галицкий Л. С. Перспективы изучения медоносности пестроцветных формаций УССР // Вісник Академії наук УРСР. 1983. № 3. С. 20-22.

² Металлогения Украины и Молдавии. С. 119-120; Геологія і корисні копалини України. Атлас. К., 2001. С. 114-115.

³ Klochko V. I., Manichev V. I., Kompanec G. S., Kovalchuk M. S. Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy Zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypoljskiej // Folia praehistorica Posnaniensia. 2002/2003. Т. X/XI. Р. 49-57.

⁴ Там само. С. 53-54.

⁵ Павлюк В. М., Довгань Р. М., Павлюк О. В. Золотоносність Могилів-Подільської площі (Середнє Придністров'я) // Записки Українського мінералогічного товариства. 2008. Т. 5. С. 89.

Майборода М. А.

Керівник камеральної лабораторії Архітектурно-археологічної експедиції
Інститут археології НАН України

ФРАГМЕНТ АМФОРИ З ГРАФІТІ З ПОСЕЛЕННЯ ФЕОФАНІЯ

Амфора є однією із найбільш масових категорій імпортованих виробів, які надходили на територію Русі з Візантії та Причорномор'я впродовж X–XIII ст. Фрагменти амфор та повністю збережені форми були знайдені у всіх великих і багатьох маленьких давньоруських містах¹. Вони виступають достатньо чітким хронологічним індикатором, а також дають інформацію про торговельні зв'язки, соціальну та майнову стратифікацію суспільства².

У 2016 р. Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України розпочала науково-рятивні дослідження давньоруського поселення Феофанія 2. Було закладено три розвідувальні траншеї та 10 стаціонарних розкопів. Результатами робіт польового сезону 2016 р. стало відкриття семи житлових будівель, низки господарських споруд і ям. Всі зазначені вище об'єкти датуються XI–XIII ст. Окрім матеріалу, характерного для сільських поселень, було виявлено ряд статусних речей, більш характерних для міської аристократичної середі³. Знайдена під час дослідження поселення велика кількість фрагментів і розвалів амфорної тари також підтверджує цю тезу.

Однією з таких є стінка амфори з графіті (походить з культурного шару XII–XIII ст.). Знахідка представляє собою фрагмент верхньої частини тулуба рифленої амфори з щільної червоної алевритової глини та поодинокими червоними включеннями. Зовнішня поверхня вкрита жовтим ангобом. Розміри фрагмента – 16×14 см. Характерне потовщення профілю вказує на те, що фрагмент прийшовся на місце стикування двох частин тулуба амфори. На фрагменті чітко видно видряпаний надпис “ТЕШЕ” (іл. 1).

Згідно Н. Гюнсенін, даний фрагмент, судячи з характеру рифлення та кольору глини, належить до 4 типу. Ці амфори широкі, мають “грушеподібну” форму і зменшені донизу. Середня висота варіює від 31 до 60 см.; діаметр 31–49 см⁴.

За іншою класифікацією, розробленою І. В. Волковим, цей фрагмент відноситься до “трапезуєдної групи” (з “дугоподібними ручками”). Колір глини та наявність ангобу дозволяють віднести фрагмент до першого типу, який мав широке розповсюдження на території Русі⁵. Їхніми головними відмінностями є колір (від червоного до жовтого), домішки слюди та та дрібні мінеральні домішки (в основному гострокутні зерна кварцу та польового шпату).

Відносно місця виготовлення амфор цього типу на сьогодні існує дві протилежні гіпотези. Згідно з І. В. Волковим, виробництво амфор пов'язане з околицями Трапезунда, де знаходився центр виноробства та експорту вина. Іншу гіпотезу розробила турецька дослідниця Н. Гюнсенін, яку підтримують українські (В. В. Булгаков, Л. В. Седікова) та російські (А. І. Романчук, А. В. Сазанов) археологи. Вона зробила припущення, що виготовлення амфор цього типу відбувалося на побережжі Мармурового моря неподалік Константинополя (у м. Ганосі), де виявлені сліди їхнього виробництва у XI ст. Період найбільшого поширення амфор цього типу припадає на XII–XIV ст.

На амфорі читаються чотири букви “ТЕШЕ”. Зв'язок цього слова з сучасним українським *теша* “черевна частина туші риби” сумнівний, оскільки це пізніше запозичення з рос. *тёша* < *тежка* “черевко”⁶. Перспективніше вважати напис власницьким і вбачати в

¹ Куза А. В. Малые города Древней Руси. М., 1989. С. 128.

² Коваль В. Ю. Амфоры византийского круга в Средневековой Руси X–XIII вв.) // Русь в XIII веке: Древности темного времени М. : Наука, 2003. С. 340.

³ Івакін Г. Ю., Івакін В. Г. та ін. Матеріали науково-рятивних досліджень архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ // Археологія і давня історія України, 2017. Вип. 3 (24) С. 141–143.

⁴ Günsenin N. Ganos, centre de production d'amphores a l'époque byzantine // Anatolia antique (Eski Anadolu). Paris, 1993. Vol. 2 P. 193–201.

⁵ Волков И. В. Амфоры Новгорода Великого и некоторые заметки о византийско-русской торговле вином // Новгород и Новгородская земля: История и археология. Новгород, 1996. Вип. 10. С. 91–92.

⁶ Етимологічний словник української мови. – К. : Наукова думка, 2006. Т. V. С. 563.

ньому ім'я з антропонімічним коренем *Тѣх-*, добре відомим в домонгольській Русі (*Тѣшила* – новгородська берестяна грамота № 348, варіант чоловічого морфологічного роду *Тѣшилъ* – дерев'яна бирка № 5, *Тѣшата* – новгородська берестяна грамота № 905, *Тѣхонь* – № 929; *Тѣшенъ* – № 392; *Тѣшая* – присвійне ім'я від прямо не засвідченого імені *Тѣхъ* “дружина Тіха”, берестяна грамота з Старої Русі № 21, див. покажчик Зализняк 2004, словник Тупікова та ін.). Також відоме, в тому числі у західних слов'ян, ім'я *Voitѣхъ*. В такому випадку в напису використана побутова графіка (з заміною *ѣ* на *e*), також відома на території сучасної України – як в епіграфіці, так і в берестяних грамотах з Звенигорода Галицького. Ця заміна мала суто графічний характер і не була пов'язана зі збігом відповідних фонем.

Іл. 1. Фрагмент амфори з графіті (пос. Феофанія)

Ім'я *Тѣша*, можливо, представлено в новгородській берестяній грамоті № 776, хоча це місце сумнівно; в новгородській Писцовой книзі представлений топонім *Тешино*¹. Втім, якщо в обговорюваному напису бачити словоформу саме цього імені *Тѣша* (родовий або давальний відмінок *Тѣшѣ* з заміною обох ятей на *e*), то це суперечить її київському походженню: закінчення *-ѣ* було характерно для давньоньгородського діалекту (в Києві ця форма мала б вигляд *Тѣши*). Крім того, для подібних написів така відмінкова форма менш імовірна, ніж присвійна форма або просто називний відмінок.

З нашої точки зору, імовірні наступні версії:

1. В напису представлений присвійний прикметник середнього роду від імені *Тѣхъ*, побічно засвідченого в берестяній грамоті з Старої Русі № 21. *Тѣше* значить “таке, що належить Тіхові”, “Тіхове”. Це найпростіша й найвірогідніша версія, вона не вимагає ніяких виправлень і кон'єктур тексту, який дійшов до нас.

2. Перед нами форма родового відмінка від жіночого імені *Тѣшая* – тобто “дружини Тіха”, “Тіхової” (дивись вище). В даному випадку вибір родового відмінка нормальний, оскільки *Тѣшая* – вже присвійна форма. У стандартній графіці і морфології ця форма виглядала б як *Тѣшѣѣ*. В такому випадку остання голосна помилково не повторена (менш імовірно, що перед нами закінчення *-ѣи* без позначення йота, оскільки в українській мові закінчення Р. од. жін. досі є двоскладовим).

¹ Зализняк А. А. Древненовгородский диалект // М. : Языки славянских культур, 2004. С. 308.

3. В напису представлено недописане ім'я власника *Тъше(нь)* (засвідчене в новгородській берестяній грамоти № 392) або присвійна форма від нього (*ця версія усно висловлена О. О. Гінніусом*).

4. Найбільш вірогідним іменником при присвійному прикметнику “Теше”, очевидно, потрібно вважати ВІНО.

Випадки знахідок подібних амфор з графіті є непоодинокими. Частина з них заслуговують особливої уваги, адже їх написи подібні до графіті, що публікується.

Однією із найвідоміших є амфора з розкопок Д. А. Авдусіна 1949 р. біля с. Гньоздово (Смоленська область): напис “Гороухша” вважається найдавнішим, і датується X ст.¹ Існує безліч інтерпретацій прочитання цього графіті: ГОРОУХША, ГОРОУШНА, ГОРОУХЩА, ГОРОУНША, ГОРОУН’А². Думки археологів розходяться в тлумаченні цього напису: одні вважають, що це вміст посудини – гірчичне насіння чи гірчичне масло, нафта (горюче); а інші схиляються до думки, що це ім'я власника. Таким чином, серед дослідників відсутня однозначність щодо напису на амфорі з Гньоздово, графічні особливості якого поки не дозволяють достовірно прочитати його та дати остаточне тлумачення.

В цей же час нам відомі амфори з графіті, де питання інтерпретації напису не викликає таких палких дискусій. Наприклад, “Ярополче вино”, “Мстиславова корчага” засвідчують княжу власність, які на думку Т. Нунена були головними імпортерами вина та масла (а значить і амфорної тари)³. Вони мали достатньо коштів для вживання таких продуктів як особисто, так і для пригощання своєї дружини на бенкетах.

Поряд з князями існує ще один великий імпортер виноградного вина – християнська церква, яка в свою чергу була одним із найстабільніших (хоча і не найбільших) імпортерів. В 1939 р. під час розкопок в Софіївському соборі у вівтарній частині було знайдено фрагменти великої амфори, призначенням якої було зберігання церковного вина. Напис складається з двох рядків і читається так: “Бело в [ино] зокова”. Імовірно – це може бути назва вина. Згідно з точкою зору С.А. Висоцького, звучання слова “зокова” дуже нагадує відоме із давньоруських джерел “сочиво”⁴. Немає сумнівів, що ця амфора призначалась для зберігання церковного вина, на це вказує і місце знахідки фрагментів посудини.

Окремі амфори могли використовуватися в побуті непривілейованим населенням, оскільки велика кількість амфорної тари перевищувала попит, необхідний для покупців-імпортерів. Таким чином можна припустити, що надлишок амфор міг розповсюджуватися на внутрішній ринок. Це засвідчується знахідками фрагментів амфор з графіті, які вказують на імена власників – “Гаврило”, “Павло”, “Олекса”⁵. Всі ці імена є слов'янськими народними і аж ніяк не княжими. З цього можна дійти до висновку, що власниками цих амфор були звичайні селяни.

Також існує група надписів, які відносяться до настанов, наприклад “Бди копань” в якій йдеться про нагадування дотримання міри. Є й інше графіті “Благодатнейша полна корчага сия”.

Таким чином нами представлена нова епіграфічна пам'ятка давньоруського часу. Як ми бачимо, на амфорах робилися різні за характером написи. Вірогідно припустити, що графіті з поселення Феофанія вказує на ім'я власника амфори, а не на її вміст. Цей фрагмент амфори яскраво характеризує торгові зв'язки давньоруської держави та підтверджує високий статус мешканців дослідженого поселення, а епіграфічні матеріали є значущими у вивченні писемності Давньої Русі. Дослідження цієї проблематики є актуальним, адже досі залишаються не вирішеним питання інтерпретації деяких написів.

¹ Авдусин Д. А., Тихомиров М. Н. Древнейшая русская надпись // Вестн. АН СССР. М. ; Л., 1950. № 4. С. 71-79.

² Медынцева А. А. Надписи на амфорной керамике X – начала XI вв. И проблема происхождения древнерусской письменности // Культура словян и Русь. М., 1998. С. 185.

³ Noonan T. S., Kovalev R. K. Prayer, Illumination and Good Times: the Export of Bizantium Wine and Oil to the North of Russia in Pre-Mongol Times // Bizantium and the North /Helsinki. (Acta Bizantia Fennica. Vol. VIII: 1995–1996), 1997. P. 85.

⁴ Висоцкий С. А. Киевские граффити XI–XVII вв. К. : Наукова думка, 1985. С. 106.

⁵ Там само. С. 106-107.

Церковна археологія Лівобережної України

Бондар О. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського

ДЕРЕВ'ЯНІ ЦЕРКОВНО-ОБОРОННІ КОМПЛЕКСИ ЧЕРНІГІВЩИНИ XVII ст.

Оборонну архітектуру України становить велика кількість фортець різних епох, приватних замків та оборонних ліній. Їхньому вивченню присвячено значний пласт як наукової, так і науково-популярної літератури. Утім, окрім цих комплексів, на теренах України існує не такий відомий та менш досліджений різновид оборонної архітектури, представлений культовими спорудами, т.зв. оборонними церквами. На сьогодні в нечисленній літературі на згадану тематику фігурує декілька десятків сакральних об'єктів, за якими закріплено термін “оборонна церква” або “оборонний костел”. Загалом цей тип споруд характерний для Західної України та Білорусі¹.

На жаль, тематиці церковно-оборонних комплексів Чернігівщини, та й Північного Лівобережжя загалом, дослідники минулого не надавали значної уваги. Однак не можна стверджувати, що це питання не вивчали взагалі. Так, слід відмітити вагомі доробки в цій царині М. Цапенка та В. Вечерського. Ще на початку 60-х рр. XX ст. видатний історик архітектури М. Цапенко відмітив те, що частина культових комплексів має подвійне призначення і її могли використовувати як фортифікаційні об'єкти. До подібного роду споруд він відніс Іллінську церкву в Коропі, а також монастирські будівлі в Густині, Новгороді-Сіверському, Максаках та Крупицько-Батурицькій обитель. Свої напрацювання науковець виклав у відомій монографії “Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII вв.”². На жаль, М. Цапенко зупинився на мурованій архітектурі і лише на цікавих йому зразках. Також далось взнаки те, що він насамперед був архітектором, а не істориком фортифікації. В. Вечерський, спираючись вже на праці свого попередника М. Цапенка, значно розширив список таких культово-оборонних споруд Чернігівщини. Так, до них долучив дзвіницю в с. Суличівка, церкву з Великого Листвена, а також переосмислив архітектурно-оборонні особливості монастирсько-фортифікаційних комплексів Сіверщини. Саме В. Вечерський першим звернув увагу на використання дерев'яних церковних комплексів в оборонних цілях, на прикладі церкви в с. Волосківці³. На жаль, на цьому питанні дослідження церковно-оборонних споруд Чернігівщини й вичерпується.

Однак нині стає зрозумілим, що праці згаданих дослідників лише зрушили величезний пласт інформації на цю тематику. Більшість їхніх висновків є актуальними й досі, проте деякі положення потребують хронологічних уточнень. На сьогодні з'явилися нові дані завдяки археологічним та натурним обстеженням, віднайдено та опубліковано чимало документів, які раніше не брали до уваги.

Уперше оборонні церковні двори зафіксовано на території Чернігівщини в середині XVII ст. Достеменно відомо, що вони існували в містечках Вересоч і Оленівка та селах Стольне, Локнисте, Кладьківка, Печищі.

С. **Стольне** (Менський р-н Чернігівської обл.) згадується в джерелах початку XVII ст. Опис 1654 р. свідчить: “В том селе церковь деревянная во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; у тое церкви поп Никифор, около тое церкви погост огорожен забором дубовым бревеньем”⁴. Окрім укріпленого церковного двору, в цьому селі на невеличкому старому городищі в 1630-х рр. була укріплена садиба родини Солтиків⁵. Появу церковної укріпленої частини поселення можна пов'язати з двома факторами:

¹ Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. Львів, 2005. С. 20-21, 26-27, 59-60; Ткачев М. А. Замки Беларуси. Мн., 2002. С. 186-198.

² Цапенко Н. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. М., 1966. С. 112-129.

³ Вечерський В. В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. К., 2005. С. 84-85, 112-113, 122, 176-178.

⁴ Описание Малороссийских городов // Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1878. С. 802-803.

⁵ Бондар О. Замки та фортеці Чернігово-Сіверщини у XV–XVIII ст.: ілюстрований довідник. К., 2015. С. 62.

- укріплена садиба невелика за розмірами та не могла вмістити всіх селян;
 - церковне подвір'я укріпили тоді, коли садиба припинила існування, оскільки між спорудженням садиби й згадкою про церкву пройшло щонайменше два, а то й три десятиліття.

С. **Локнисте** (Менський р-н Чернігівської обл.) осаджено у другій половині 1630-х рр. після Смоленської війни. Село належало родині Солтиків. Згідно з описом 1654 р., тут також стояла церква з укріпленим подвір'ям: *“Да того же Березовского уезду село Лохнинское, над рекою Десною. В том селе церковь деревянная во имя святителя Христова Николая Чудотворца, у тое церкви поп Леонтей; около тое церкви погост огорожен в забор бревеньем вместо острога”*¹.

М-ко **Вересоч** (Куликівський р-н Чернігівської обл.) заснував 1627 (1628) р. Павло Солтик². Через село проходив шлях воєводського значення Ніжин–Чернігів. Якраз біля Вересо-ча був міст через р. Вересоч (р. Смолянку)³. У 1636 р. Вересоч передано до складу новоутвореного Чернігівського воєводства, а саме містечко стало центром Вересоцької округи. На карті Г. де Боплана другої половини 1640-х рр. Вересоч позначено як невеличке містечко або велике село. Однак з огляду на те, що укріплень у місті як таких не було, його слід вважати сільським поселенням. Укріпленим було лише церковне подвір'я, оскільки великий населений пункт на такому стратегічному шляху не міг обійтися без фортифікацій. Поряд з Вересоччю розташовано село – **Кладьківка**, яке осадили Солтики близько 1630-х рр.⁴ Тут також, відповідно до опису 1654 р., було укріплене церковне подвір'я: *“В селе Вересочи церковь деревяная во имя святые великомученицы Парасковей, нареченные Пятницы, у тое церкви служащей поп Семион. Да в селе Клатков церковь деревяная, во имя святые великомученицы Парасковей, нареченные Пятницы; у тое церкви поп Емельян. Около тех церквей погосты огорожены в забор дубовым бревеньем”*⁵.

М-ко **Оленівка** (Борзнянський р-н Чернігівської обл.) вперше згадано під 1654 р. Проте в описі зазначено, що острожок у містечку відсутній. Як відомо, самі поняття “місто”, “містечко”, “город” та “городок” передбачають наявність у цьому населеному пункті укріплень. У випадку Оленівки, роль укріплень було покладено на церковне подвір'я. Про це безпосередньо свідчить опис 1654 р.: *“В том местечке поставлена церковь деревяная во имя Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, у тое церкви служит поп Иван. Да около тое церкви погост огорожен стоячим острогом дубовым бревеньем; на воротех сделана рубленая колоколница. А острожка в том местечке нет”*. Слід підкреслити, що, на відміну від інших подібних випадків, фортифікацію церкви в Оленівці становить якраз “острог”, а не “забор”, та й наявність рубленої дзвіниці над брамою належить до оборонної традиції того часу. Інших відомостей про оборонні споруди Оленівки пізнішого часу немає.

На сьогодні місце розташування населеного пункту під назвою **Печищі** невідомо. Вірогідно, що це сучасне с. Печі (Борзнянський р-н Чернігівської обл.). Печиськи відомі з 1625 р. та належали К. Госкевичу, з кінця 1630-х рр. – родині Солтиків. Опис 1654 р. засвідчує наявність у ньому церкви з укріпленим подвір'ям: *“В селе Печищи церковь во имя святые великомученицы Парасковей, нареченные Пятницы; у тое церкви поп Кирила. Около тое церкви погост огорожен в забор дубовым бревеньем”*⁶.

Окрім самих укріплених дворів, церкви також відігравали й допоміжну роль в обороні повноцінних фортифікацій. Це не є особливістю лише дерев'яної архітектури. Так, відомо багато прикладів використання церков у оборонних цілях. У 1579 р. під час облоги Чернігова польськими військами, московський гарнізон відстрілювався з дахів церков, що описав М. Грюневег у 1584 р.⁷ Ще один випадок використання церкви як допоміжного укріплення фортечних воріт можна побачити на прикладі Варви. Коли восени 1708 р. шведські війська взяли в облогу варвинську фортецю, один із загонів захисників утримував Богородичну цер-

¹ Описание Малороссийских городов... С. 802.

² Волинська метрика. Регести документів Коронної канцелярії для Українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства) 1569–1673 рр. К., 2002. С. 657–658.

³ Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648). К. : Темпора, 2006. 496 с.

⁴ Там само. С. 286.

⁵ Описание Малороссийских городов... С. 806.

⁶ Там же. С. 807.

⁷ Грюневег М. (отец Венцеслав). Записки о торговой поездке в Москву в 1584–1585 гг. М., 2013. С. 178.

кву, що прикривала міську браму¹. Подібну функцію мала й церква в укріпленій садибі В. Дуніна-Борковського в с. Великий Листвен². Утім, це були муровані споруди. Щодо дерев'яних, то також маємо аналогічні приклади.

Насамперед до цього типу слід віднести церкви в с. Волосківці та м-ку Салтикова Дівиця.

Опис 1654 р. с. Волосківці свідчить, що: *“Да другое село Воложское, на той же речке Деговки. В том селе подле речки, на острове, городище старосвицкое, осыпь земляная, на осыпи огорожено стоячим острожком. Да в том городе одни ворота проезжие, на воротех была башня, и та башня и отрог все худо и развалилось. Да подле того городка, на конце мосту, церковь деревяная во имя Успение пресвятыя Богородицы. Да около того отрогу сделан ров, и по тому рву течет около городка речка Деговка³”*. Як видно з опису, укріплення мали класичний для того часу вигляд з гостроколу та башти. Допоміжні глухі башти по периметру для укріплення такої невеликої площі були просто не потрібні. Слушною видається думка В. Вечерського про те, що церква також відігравала оборонну роль, захищаючи в'їзд на міст, що вів до замку. Він припустив, що всю територію села на південь від замку та церкви було укріплено, а фортеця тут виникла ще за московських часів (не враховуючи давньоруську добу)⁴. Це дослідник відобразив і на своєму плані с. Волосківці. Загальна площа укріплень за планом В. Вечерського становила близько 7 га. Однак ця теза не знайшла підтвердження ні в письмових джерелах, ні в археологічних матеріалах. Навпаки, О. Шекун, провівши розвідки з вивчення посаду археологічного комплексу Волосківців, відзначив, що селище-посад було неукріпленим⁵. Тож церква виконувала роль такого собі барбакану перед воротами замку. На жаль, церква XVII ст. до нашого часу не збереглася. Однак на її місці у 1765 р. збудували нову, що стояла до початку ХХІ ст.⁶ Як церковне подвір'я, так і саме замчище проіснували з мінімальними топографічними змінами з середини XVII ст. До того ж сліди укріплень, зокрема ескарпів, збереглися на замчищі, також залишки ескарпування можна побачити і на підвищенні, де розташована церква (іл. 1). Цікаво, що досі збереглася і стара вулиця, яка вела до замку повз церкву. Тож на місці можна досить добре уявити, як і за яким принципом влаштовували оборонну систему Волосківського замку. Слід зауважити, що, на відміну від багатьох аналогічних комплексів XVII ст., оборонні споруди у Волосківцях припинили своє існування у середині XVII ст. і укріплення замку вже ніколи не відновлювали. Тому цей комплекс певною мірою є унікальним.

Подібна ситуація з оборонною церквою була і в Салтиковій Дівиці, де, за описом того-таки 1654 р., церква стояла напроти ворітних укріплень замку, підсилюючи їхній захист.

Поселення Салтикова Дівиця заснували не пізніше 1630 р. шляхтичі Василь та Павло Солтики. Населений пункт був на важливому відрізку шляху воєводського значення Ніжин–Чернігів. Вірогідно, це поселення від самого початку заснували як замок. Його укріплення розташовували на високій терасі р. Десни. Складалися вони з валу з гостроколом та рову. Спочатку фортифікації мали однодільний характер. Зокрема, опис 1654 р. засвідчує: *“Город Девица Салтыкова стоит подле реки Десны, на горе. Около города со всех сторон сделана осыпь земляная, на осыпи поставлен стоячей острог дубовой, облам по тому острогу, башень и обламов нет, только одна была башня на воротех, и та башня сгнила и оболылась и острог худ”⁷*.

У 1648 р. містечко зайняли повсталі козаки і воно увійшло до складу Ніжинського полку. Тоді, ймовірно, було збудовано нову церкву, обнесено її парканом та перетворено на окремий вузол оборони, такий собі барбакан, що захищав замкові ворота: *“Да подле того города у приезжих ворот, по конце городского мосту, на площади поставлена церковь новая древяная во имя похвалы пресвятыя Богородицы; около церкви погост огорожен забором*

¹ Бондар О. Замки та фортеці... С. 40.

² Bondar A. The Fortified Manor of Dunin-Borkowski at the end XVII–XVIII centuries in Velikiy Listven // Gardarika. 2016. Vol. 8. Is. 3. P. 130-136.

³ Описание Малороссийских городов... С. 802.

⁴ Вечерський В. В. Пам'ятки архітектури... С. 122.

⁵ НА ІА НАН України, ф. 1991/128 (експедицій): Шекун А. В. Отчет: археологические исследования на территории Черниговщины в 1991 г., арк. 34-35.

⁶ Чернігівщина: енциклопедичний довідник. К., 1990. С. 823.

⁷ Описание Малороссийских городов... С. 800.

дубовим бревенем; на воротах сделана колокольница рублена дубова”¹. За описом, на вузол оборони було перетворено не лише споруду церкви, а й ціле її подвір’я, та навіть дзвіниця, зроблена з дуба, відігравала роль оборонної башти. У 1663 р. Салтикова Дівиця опинилася в епіцентрі військових дій між польсько-козацькими та козацько-московськими військами. Після відмови міщан та козаків здати місто поляки вдалися до облоги та штурмів. Зокрема, джерела свідчать: “і прийшовши до Солтикової Дівиці над Десною рікою, яка не захотіла здаватися і поклонитися, приступом діставали, де немало жовнірської піхоти лягло, декілька днів дістаючи. А вже потім люди в облозі сидячи бачили, що важко витримати, бо вже місто взяли, тільки в самому замочку – просили про милосердя”². Далі події розвивались досить трагічно, король пообіцяв помилування, але, коли замок здався, частину захисників стратили, іншу – віддали татарам як ясир, а замок зруйнували. Як впливає звідси, поляки не могли взяти замок, вірогідно, що не останню роль в цьому відіграла й оборонна церква біля замкових воріт, збудована за півтора десятка років до цих подій.

Іл. 1. Сучасний план залишків укріплень (1) та варіант реконструкції оборонного комплексу в с. Волосківці (2).

На підставі викладеного можна констатувати, що зазвичай укріплення церковних дворів складалися з “забору дубовим бревенем” або у випадку Оленівки з “острогу дубового”. “Забор” з дубових колод – це традиційна форма огорожі як церковних, так і оборонних комплексів Чернігово-Сіверщини XV–XIX ст. Зокрема, його фіксували під час розкопок на Верхньому замку в Чернігові та на Замковій горі в Любечі³. Такий тип огорожі можна побачити на малюнку оборонного Крупицько-Батуринського монастиря кінця XVII ст.⁴, його зафіксовано в письмових описах укріплень середини XVII ст. Мени та Батурина⁵. Такий тип огорожі автор виявив у сільських садибах на території Чернігівщини наприкінці XX – початку XXI ст. Зазвичай він мав вигляд стовпово-перекладної конструкції, де до вертикальних стовпів за допомогою пазу “в забор” кріпили горизонтальні колоди або ж горизонтальні колоди вкладали між двох паралельних вертикальних стовпів. Щодо “острогу” автори описів мали на увазі звичайний гострокіл, також розповсюджений на території Чернігівщини тоді.

Більш цікавою видається ситуація з баштами-дзвіницями. Так,

¹ Описание Малороссийских городов... С. 800.

² Луняк Є. Бій під Пирогівкою 11 (21) лютого 1664 р. та його значення для перебігу зимового походу Яна II Казимира 1663–1664 рр. // Україна та Польща: крізь призму століть. Ніжин, 2014. С. 96.

³ Ігнатенко І. М. Вали як конструктивний елемент укріплень Чернігівського Дитинця XI–XVIII ст. // Сіверщини в історії України. Глухів, 2013. С. 134; Бондар О. Замки та фортеці... С. 90.

⁴ Вечерський В. Гетьманські столиці України. К., 2008. С. 198.

⁵ Бондар О. Замки та фортеці... С. 21–22, 65–66.

згідно з описами, вони існували в Оленівці та Салтиковій Дівичі. До нашого часу не збереглося жодної з них. Утім, на сьогодні їхній зовнішній вигляд можна реконструювати за допомогою зображальних джерел та архітектурно-історичних аналогій. Так, дерев'яну дзвіницю другої половини XVII – початку XVIII ст. бачимо на “Абрисі Чернігівському” на території П’ятницького монастиря¹. Тут вона становить двоярусну проїзну вежу з бароковим завершенням. Більш прості типи дзвіниць XVIII ст. зафіксовано в Пакулі та Новому Білоусі, в якому вона збереглася донині. Пакульську дзвіницю можна побачити на фотографіях початку XX ст. Це були квадратні в плані споруди, з рубленим нижнім ярусом та закритим верхнім каркасною конструкції, що нагадували оборонні башти, схожі за основними параметрами з відомими дерев’яними баштами сибірських острогів та малюнками XVII ст.

Щодо гарнізону, який би міг обороняти периметр укріплень, то, вірогідно, до нього належали місцеві козаки, міщани та селяни. Так, наприклад, за тим самим описом 1654 р., в Оленівці перебувало 160 козаків і 131 міщан, Печищах – 9 козаків і 62 міщани, в Кладьківці – 29 козаків. Є підстави припустити, що територія таких укріплених церковних дворів була невеликою та навряд чи перевищувала 1-2 га. Однак цього вистачало, аби мешканці села або містечка якийсь час пересиділи напад невеликого військового загону. Проти регулярної армії вони, звісно, вистояти не могли, це вже була прерогатива великих міських фортець.

Іл 2. Схема розташування укріплених пунктів у володіннях родини Солтиків у 1630–1640-х рр.:
1. Салтикова Дівича; 2. Блистова; 3. Стольне;
4. Оленівка; 5. Вересоч; 6. Кладьківка;
7. Волосківці; 8. Локнисте; 9. Печі.

Вивчаючи церковно-оборонну архітектуру, слід пам’ятати, що першим стоїть слово “церковна”, оскільки саме релігійна складова цих комплексів була першочерговою. Потреба в оборонній функції переважно виникала за певних історичних обставин, до того ж до неї вдавалися вимушено. І лише невелика кількість таких оборонних комплексів від самого початку свого існування виконували як церковні, так і оборонні функції.

Ще однією досить цікавою обставиною можна назвати те, що всі вище перераховані церковно-оборонні комплекси середини XVII ст. виникли саме в населених пунктах, які з 1630-х рр. належали родині Солтиків (іл. 2). У володіннях інших землевласників подібне не зафіксовано. Можливо, що саме Василь та Павло Солтики сприяли виникненню та набуттю певного поширення оборонних комплексів, оскільки відзначалися активною діяльністю у побудові замків². Їхні землі в регіоні, попри компактне розташування, з різних боків оточували володіння таких потужних військово-політичних діячів того часу, як А. Кисіль, О. Пісочинський, М. Потоцький. Тож, очевидно, аби забезпечити своїх людей від частих тоді “шляхетських наїздів”, Солтики були вимушені будувати у важливих населених пунктах укріплення: у Волосківцях, Стольному і Блистові – замки-резиденції, а в інших селах пристосовувати до оборони церковні комплекси.

Вивчаючи церковно-оборонну архіте-

¹ Абрис Чернігівський 1706 р. Копія. Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського. Музейний фонд. Інв. Вп. 2257/1.

² Бондар О., Пилипенко В. Укріплені поселення Менського району Чернігівської області за часів Речі Посполитої (1618–1648 рр.): до постановки проблеми // Археологія&Фортифікація України: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 187-193.

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка**ПЕРШИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОПИС ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄЛЕЦЬКОГО МОНАСТІРЯ:
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА, ЗМІСТ ТА ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ**

Традиційно першою з відомих історіографічних праць про Чернігівський Єлецький монастир вважають книгу Іоаннікія Галятовського “Скарбниця потрібная” 1676 р. І хоча вона не передбачала детального опису історії монастиря, все ж таки автор присвятив увагу деяким аспектам заснування та відродження обителі на сторінках своєї праці.

У 1750–1760-х рр. було упорядковано ще кілька нарисів з історії Чернігівського Єлецького монастиря, укладення яких було пов’язано зі збиранням Російською академією наук матеріалів для створення узагальнюючої праці з вітчизняної історії¹.

Однак першим власне історіографічним описом монастиря можна вважати нарис, опублікований на сторінках великою праці “История Российской иерархии”. Сучасні дослідники дійшли майже одностайної згоди, що ця масштабна робота є результатом співпраці Євгенія Болховітінова та Амвросія Орнатського. Саме Болховітінову належала ініціатива укладення, під його керівництвом видавалася та редагувалася праця, дякуючи його енергії було зібрано величезний масив матеріалів, які надсилалися для публікації А. Орнатському вже у процесі видання². Для написання роботи були використані матеріали з архіву Синоду, документи зібрані Д. Бантиш-Каменським для своїх “Записок по истории Российской иерархии”, а також рукописні нариси з історії монастирів різних єпархій, які прислалися від преосвящених у виконання запитів Євгенія Болховітінова часто із запізненням. Примітно, що у праці А. Орнатського вміщено два нариси, присвячених Чернігівському Єлецькому монастирю. Перший, значно менший за обсягом та інформативністю, укладений, ймовірно, за даними анкет Ф. Туманського і вміщений у четвертій частині праці³. Справа у тому, що наприкінці 70-х рр. XVIII ст. історик Ф. Туманський намагався упорядкувати історико-етнографічний опис Лівобережної України, зібрати матеріали для якого планував за допомогою анкет. Одна з них стосувалася історико-топографічного опису єпархій, а саме монастирів, протопопій, храмів, старожитностей. На підставі програми Ф. Туманського, настоятелі впорядкували описи чотирнадцяти монастирів Чернігівської єпархії, в тому числі і Єлецького⁴. Саме ці матеріали зберігалися в архіві Синоду у час підготовки “Истории Российской иерархии” та були використані упорядниками.

Другий нарис – значно розлогіший, надійшов пізніше і був включений до шостої частини видання. В сучасній історіографії загальноприйнятим стало твердження, що автором цього критичного історичного опису Чернігівського Єлецького Успенського монастиря був архімандрит Феофіл Татарський (1767–1830). Інформація про авторство запозичена з примітки до статті у першій частині шостого тому “Истории Российской иерархии”, де згадана робота була опублікована у 1815 р.⁵ Тут зазначалося: “Статья сия, по получении оной от настоятеля обители сей, Архимандрита Феофила Татарского в 1813 году, помещается здесь в дополнение напечатанной выше в IV части на стр. 84”. Тобто йшлося лише про пересилку начерку архімандритом Феофілом, а не про його авторство.

¹ Гейда О. С. Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст. // “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції. 20–21 жовтня 2005 р. К., 2006. С. 32–37.

² Страхова Я. А. “История российской иерархии” – первый труд по истории российских монастырей // Монастыри в жизни России: материалы научной конференции, посвященной 600-летию преподобного Памфутия Боровского. Калуга; Боровск, 1997. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=getwork&id=246&pid=170&sub=workabout&action=getwork&id=246&pid=170&sub=workabout>

³ Орнатский Амвросий. История Российской иерархии. Ч. IV. М., 1812. С. 84.

⁴ Коваленко О. Б. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис. 2000. № 5. С. 144–145.

⁵ Орнатский Амвросий. История Российской иерархии. Ч. VI. М., 1815. С. 488–518.

Спробуємо розібратися з питаннями: хто ж був дійсним автором цього ґрунтового для свого часу нарису, коли орієнтовно він був укладений, якими джерелами користувався автор та у яких працях пізніше було запозичено інформацію з цього опису.

Біографічні дані про Феофіла Татарського розпорошені по численним джерелам, тож спробуємо реконструювати їх детальніше. Феофіл (в миру Федір Петрович) Татарський народився 21 січня 1767 р. у містечку Двурічна Куп'янського повіту Воронежської губернії (з 1797 р. Слобідсько-Українська, потім Харківська) в родині священика. Згідно з даними, наведеними Філаретом (Гумілевським) та А. І. Страдомським місцем народження Ф. Татарського була слобода Печеніги Волчанського повіту Харківської губернії. Цікаво, що недалеко від Печеніг існував хутір Татарка, з цим місцем може бути пов'язане і походження прізвища нашого героя. Освіту Федір здобув у стінах Харківського колеґіуму. Збереглися джерела, які фіксують приналежність молодого Федора Татарського до гурту учнів, друзів та ревних послідовників вчення Григорія Савича Сковороди¹. У 1789 р. Федір Петрович був посвячений у священики церкви Св. Параскеви с. Люботина Валківського повіту Слобідсько-Української губернії. Викладав поезію, філософію та богослів'я у Харківському колеґіумі. Користувався прихильністю архієпископа Білгородського Івана Мочульського, який хотів, аби Федір Петрович Татарський став ієромонахом Покровського училищного монастиря та проповідником колеґіуму, але Татарський відмовився від чернецтва, наслідуючи вчення Г. Сковороди². У 1794 р. він був відправлений до Харківського Покровського училищного монастиря проповідником. З 1798 р. призначений капеланом до Єлазенаповського, з 1800 р. Ревельського мушкетерського та Таврійського гренадерського полків. У 1801 р. прийняв чернечий постриг і став ігуменом Карельського монастиря. Починаючи з 1804 р. був архімандритом Архангельського, Сийського Антонієвого (1806) та Новгородського В'язицького Миколаївського (1810) монастирів. Впродовж 1813–1818 рр. – архімандрит Чернігівського Єлецького монастиря і ректор Чернігівської духовної семінарії. У 1818 р. переведений настоятелем Московського Донського монастиря. Був викладачем у духовно-навчальних закладах: префектом та ректором Архангельської духовної семінарії та ректором Новгородського повітового училища. У всіх перерахованих місцях був катехизатором та присутнім духовної консисторії, членом Московської Синодальної контори. У 1819 р. хіротонісаний на єпископа Оренбурзького та Уфимського. У 1820 р. в Уфі при Феофілі був відкритий Комітет Біблійного товариства. Впродовж 1823–1827 рр. архієпископ Катеринославський, Херсонський та Таврійській. 22 серпня 1826 р. зведений у сан архієпископа. З 1827 р. – звільнений на спокій до Курязького Харківського монастиря. В іменному указі від 15 жовтня 1827 р. зазначалося, що Феофіл подав прохання про звільнення за станом здоров'я і через старість. Автор “Пам'ятної книжки для духовенства Херсонської єпархії” священик Ф. Міляновський писав, що причиною відставки Феофіла стало посилення ревматизму. Втім, хвороба була лише приводом. Реальною ж причиною стала ціла низка обвинувачень Катеринославського архієрея, доведена до відома імператора³. Помер 14 листопада (за іншими даними 28 березня) 1830 р. Похований у Харківському кафедральному Покровському соборі⁴.

Нашу увагу привернув той факт, що начерк з історії Єлецького монастиря дуже ґрунтовний та розлогий, тож на його створення, вірогідно, мало б піти чимало часу. Феофіл Татарський був призначений на чернігівську кафедру 3 липня 1813 р., тож прибув у Чернігів ще пізніше. Він не зміг би фізично паралельно з ознайомленням справами єпархії та місцевим духо-

¹ *Філарет (Гумілевський)*. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Т. 1. Отд. 1. С. 31.

² *Ніженець А. М.* На зламі двох світів. Розвідка про Г. Сковороду і Харківський колеґіум. Харків : Видавництво “Прапор”, 1970. С. 145, 159-161.

³ *Лиман І.* Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини XIX ст. Управління православною церквою в південноукраїнському краї в останній чверті XVIII – середині XIX ст. Архієреї. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.ilyman.name/RPCerkvaPivdUkr/Administration/Eparchies/Archieeos.html>.

⁴ Списки архиереев иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр со времени учреждения Святого правительствующего Синода (1721–1895 гг.). СПб., 1896. С. 24; *Страдомский А.* Список префектов, ректоров и инспекторов Черниговской семинарии со времен основания её до настоящего времени // Черниговские епархиальные известия. Часть неофициальная. 1867. 15 июня. С. 441; *Страдомский А.* Вениамин Смирнов, архимандрит Глуховского Петропавловского монастыря // Черниговские епархиальные известия. Часть неофициальная. 1875. № 12. С. 362.

венством приділити цій справі достатньо часу. Тож запрошується висновок, що автором начерку був хтось інший. Але хто? У найближчому оточенні Феофіла була така особистість.

Це Олександр Кирилович Огієвський-Охотський. Він народився у 1788 р. в сім'ї священика Кирила Тимофійовича Огієвського, пізніше протоієрея Параскіївської церкви с. Талалаївка Ніжинського повіту Чернігівського намісництва (потім Чернігівської губернії). Протягом 1802–1807 рр. навчався в Чернігівській духовній семінарії. У 1807 р. разом із З. Розановським як кращих учнів було направлено на навчання у Київську духовну академію. Після успішного закінчення – викладав в Академії, у 1811 р. був призначений вчителем словесності, єврейської та французької мови та математики в Чернігівській духовній семінарії. З 1814–1817 рр. – префект семінарії. Протягом 1818–1823 рр. викладав російську мову. З 1818 р. священик Чернігівської Вознесенської церкви. Впродовж 1818–1840 рр. обіймав посаду семінарського економа. З 1820 р. – протоієрей, перший член консисторії, з 1825 р. – протоієрей Чернігівських кафедральних соборів, благочинний. З 1837 р. – екзаменатор. У 1828–1830 рр. та 1832–1833 рр. виконував обов'язки ректора семінарії. Помер 25 листопада 1859 р., похований у Чернігівському Єлецькому Успенському монастирі¹.

Працюючи у семінарії, Олександр Кирилович мав доступ до розкішної семінарської бібліотеки, в якій зберігалися перші друковані видання літописів, рукописні матеріали з історії монастиря, а також, як викладач історії міг бути допущений і до роботи у ризниці та архіві монастиря. Тож, на нашу думку, з високою долею вірогідності, можна стверджувати, що автором нарису з історії Чернігівського Єлецького монастиря 1813 р. був саме О. К. Огієвський-Охотський.

Праця охоплює період від заснування монастиря у 1060 р. до першої чверті XIX ст. і висвітлює чотири основні періоди існування обителі. Нарис містить детальний опис Успенського храму, а також усіх монастирських будівель, рукописних пам'яток з монастирської ризниці та список єлецьких архимандритів та настоятелів. Для написання праці автором були використані літописні нотатки про заснування монастиря, документи та рукописи з монастирської ризниці, “Записки” Димитрія Туптала, монастирський синодик, укладений єпископом Зосимою Прокоповичем. Текст начерку у 1841 р. без зазначення авторства був передрукований на сторінках газети “Черниговские губернские ведомости”² та активно використовувався пізнішими дослідниками: П. Ліневичем, Філаретом (Гумілевським), О. Єфимовим та П. Добровольським у подальших роботах, присвячених історії Єлецького монастиря.

Враховуючи інформативну цінність тексту, а також те, що праця А. Орнатського давно вже є бібліографічною рідкістю, вважаємо за потрібне текст начерку навести повністю. Текст подано з урахуванням сучасного російського правопису, мовою оригіналу. Цифри замінені словами. Позначення цифр церковнослов'янськими буквами адаптовані.

Успенский Елецкий Черниговский 1-го класса мужеский монастырь, находящийся близ самого города Чернигова с юго-западной оного стороны на возвышенном месте на горах называемых Болдины, построен с церковью Успения Пресвятыя Богородицы каменною в 6568 (от Р.Х. 1060) году великим князем Черниговским Святославом Ярославичем внуком Владимира Великого, по случаю явления при месте том иконы Божия Матере на дереве еле. От чего, икона та наименована Елецкою, так и монастырь Елецким же. В сем монастыре в 6577 (от Р.Х. 1069) году Преподобный Антоний Печерский имел уже пристанище, когда от гнева великого князя Киевского Изяслава Ярославича ушел из Киева в Чернигов старанием и помощью князя Черниговского Святослава. И для пребывания своего расстоянием от оного в одной версте в горах, тем же именем Болдины называемых, выкопав пещеру, жил в ней до времени возвращения своего паки в Киев (которое, вероятно и последовало около 1073 года, когда вступил на Великое княжение киевское Святослав Ярославич).

¹ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Кн. 5. С. 59; Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 5091. Формулярные списки церковнослужителей Черниговской епархии, арк. 203зв.; ЦДАК України, ф. 711, оп. 2, спр. 4399. Формулярные списки служителей Черниговской духовной семинарии за 1848/1849 уч. г., арк. 10-10зв.; Києво-Могилянська академія в іменах XVII–XVIII ст. Енциклопедичне видання. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. С. 401.

² Исторические сведения о Елецком монастыре в Чернигове // Черниговские губернские ведомости. Прибавления. 1841. № 46-49.

Монастырь сей в нашествие на российские страны татарского хана Батые в 6748 (от Р.Х. 1240) году, вместе с Черниговым был разорен и опустошен. Однако же, и по разорении том, вероятно при владении князей московских Черниговым, таки восстановлен был. Ибо около 1600 года упоминается архимандрит Елецкого монастыря Серапион Высоцкий. Но, около того же времени, когда поляки (при владении короля польского Сигизмунда III) под предводительством Горностаея овладели Черниговом, то город они сожгли и опустошили, а вместе и монастырь оной же подвержен был участи. При сем несчастном случае деревянное строение погорело, а верхи каменные соборные церкви обрушились. В остатках от пожара уцелевших, поселились езуиты и доминикане, и превратили святые храмы в свои клястеры или костелы (церкви), чему свидетельством и доселе в соборной церкви юго-западном углу придел по их чиноположению устроенный, а ныне служащий палаткою для хранения церковного имущества.

В таком опустошении находился он даже до времен государя царя Алексея Михайловича. Государь сей высочайшими своими грамотами, все прежде пожалованные в Елецкий монастырь вотчины и угодья, оному возвратил, и привилегии от королей польских Сигизмунда III и Владислава IV данная монастырю сему подтвердил. И тем прочное положил основание к поспешнейшему и наилучшему оного восстановлению. Таким образом, знаменитый древностию монастырь сей от благочестивого князя Святослава сооруженный, от злочестиваго Батые разоренный, и потом от поляков в крайнее опустошение приведенный, в царствование государя царя Алексея Михайловича с 1670 года при особенном попечении и неутомимой ревности архиепископа Черниговского Лазаря Барановича таки начал приходить в первобытное свое состояние. Каковому обители восстановлению способствовали потом и Гетманы войск Запорожских, подтверждая универсалами все прежния монастырю Елецкому привилегии. Многие так же паны пособствовали тому, то вкладами, то непосредственно своею попечительностию. Особливо г. полковник Войска Запорожского Черниговскаго Василий Дунин Борковский, который в 1675 году, бывши и ктитором обители Елецкой, своим коштом и старанием построил каменную церковь с трапезою, и другие здания каменные же, почему в монастыре сем в 1702 году и погребен в соборной церкви в паперте.

В настояще время в Елецком монастыре строение все каменное следующее: 1) Соборная церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы, стоящая посреди монастыря и достопамятная своею древностию, ибо создана еще в 1060 году великим князем Черниговским Святославом Ярославичем. Церковь сия сооружена наподобие четверугольного продолговатого столба, длиною во основании своём на четырнадцать с половиною сажень, в ширину на восемь, а с пределом после пристроенным, составляет ширину одинадцать сажень. Вышина же ея двадцать две сажени. На ней четыре верха с главами, средний о четырех ярусах, прочие о трех. Первоначально крыша она была свинцом, после разорения от татар была крыша на ней деревянная, а ныне вся покрыта жезью или белым железом около 1760 года. При сей соборной церкви четыре придела: а) придел по правую сторону во имя Архангела Михаила; б) с сей же стороны, в симетрию после пристроенный, во имя Апостола Иакова брата Господня, с ризничною палаткою, против онаго в западной стороне; в) придел по левую сторону во имя Рождества Иоанна Предтечи, и г) придел на хорах в юго-западной стороне соборныя церкви против Архангело-Михайловского вверху во имя Великомученика и Победоносца Георгия, а внизу подобием циркуля, бывший прежде придел католицкий, ныне палатка ризничная.

2) С западной стороны соборныя церкви, церковь каменная во имя Верховных Апостолов Петра и Павла трапезная с корпусом, вмещающим в себе братскую кухню с пекарнею, кладовою и погребом. В длину сей корпус на двадцати двух сажень, в ширину на семь сажень с аршином. Строена г. полковником Черниговским Васильем Борковским около 1675 года. 3) С южной стороны собора корпус каменный настоятельских покоев вновь выстроенный в 1806 году при архиепископе Черниговском и Нежинском Михаиле, а при архимандрите Афанасии в длину на двадцати двух сажень, в ширину на шесть сажень с аршином. 4) С юго-западной стороны корпус каменный с палаткою для собственных припасов и с кладовыми по обеим сторонам. С выступами в длину на двадцать одну сажень, в ширину на три с половиною. Да в выступах: с восточной стороны длины на пять сажень с половиною, с западной на одиннадцать сажень, с шириною одинаковою. 5) С северо-западной стороны корпус каменный с палаткой для рухляди и с амбарами, в длину на двадцать трех сажень, в ширину на трех сажень с половиною. 6) С восточной стороны корпус каменный монашеских келий, в длину на тридцать сажень с половиною, в ширину на четырех сажень с аршином. 7) С северо-восточной стороны корпус каменный для жительства монашествующих же с выступами по концам на обе стороны, в длину на четырнадцать, в ширину на три с половиною сажень. В выступах длиною как с восточной, так и с западной стороны по семь сажень, а ширина одинаковая. 8) С северной стороны каменная колокольня осьми угольная вдоль и поперек по семь сажень, в вышину шестнадцать сажень. Сверх того 9) с южной стороны за настоятельскими покоями корпус каменный в два этажа, в

верхнем – летние настоятельские комнаты, а в нижнем кухня с кладовою и погребом. В длину на шести, в ширину на пяти сажнях. 10) каменная ограда вокруг всего монастыря на пятьсот сажнях, вышиною в две сажени. Внутри оной заключается и сад разнo фруктовых дерев, окружающий здание монастырское со стороны восточной, южной и частию западной. А в северо-восточном углу оныя ограды конюшенный двор с избами и кладовыми и другими службами монастырскими строения деревянного.

Какие **вклады царские в монастырь Елецкий были**, достоверных записок не отыскалось. Вероятно, что во время сильного пожара бывшего в оном монастыре в 1748 году мая 11 дня, когда церковь Петро-Павловская с трапезою, келарня, хлебня, палатки, келии, амбары и моногово другого строения сгорело, погибли и все таковые записки, из которых одна только сохранившаяся и до ныне свидетельствует, что: “Року 1670 (лета) архимандрит одъехал в далёкую дорогу на Москву, до благочестиваго царя и великого князя всея России монарха Алексея Михайловича. Ездил в потребе монастыря и церкви Богородицы Елецкой, и великую ласку пятьдесят рублей, тринадцать стругов для огорожения монастыря, семь фелонов с епитрафиями, пять стихаров с орами з рознаго блавату из среброглаву и златоглаву, три дискосы, звезду, копии, келих. Ложку от серебра с позлотою, кадильницу сребную и сребный крест злотистый, Евангелие открытое оксамитом шитым и серебром злотистым приоздобленное, с иными книгами церковными от его царского величества одержал”. О привелегиях королевских, каковыя были даваны от королей польских монастырю Елецкому, явствует из виписи в 1767 году июня 13 дня, данной из книги бывшего суда гродского Черниговского при польском владении. Но куда оныя документы девались, неизвестно. Вероятно, что когда поляки из Малороссии выгнаны, то жившие до того в Елецком монастыре польские в обители сей монахи, при побеге своем в Польшу унесли оныя с собою, а может быть пожаром, или другим каким несчастным случаем утрачены. Были же потом жалованы от государей всероссийских подтврдительные грамоты. Из них замечательны более две: 1-я) на вотчины и угодыя, касательно монастырей Борисоглебского, Успенского Елецкого, Спасского и Троицкого вообще данная в 1716 (от Р.Х. 1668 году) сентября 13 от царя Алексея Михайловича за приписью думного дьяка Лукиана Голосова, на имя Лазаря архиепископа Черниговского и Новгород-Северского, об утверждении за черниговскою архиепископиею всех маестностей, сел и деревень, земель и мельниц, рыбных ловлей, рек и озер, сенных покосов, дубров и лесов, и всяких угодыев, которыми владели ксёнзы, езуиты и доминикане, жившие в монастырях тех. 2-я) на вотчины собственно монастыря принадлежащие, от его царского величества 1718 [от Р.Х. 1672] августа 1 дня данная, которая здесь и предлагается: 3-я) грамота от государя царя Алексея Михайловича в 1714 апреля 12 в подтверждение вышепомещенной. За сим здесь помещается, помянутая в предыдущей грамоте грамота Лазаря Барановичана архимандрию Черниговского Елецкого монастыря. В монастыре сем имеются тридцать два универсала (грамоты) гетманские на владение вышеупомянутыми и другими вотчинами и угодыями, данные за собственноручным их подписанием и войсковою печатью.

О настоятелях Черниговского Елецкого монастыря

Кто были настоятели в монастыре сем с самого учреждения оного, достоверных сведений не имеется. Хотя из рукописной книги под названием: “Помянник святой обители Черниговской Пресвятой Богородицы Елецкой, старанием и працою боголюбивого епископа Черниговского Зосимы Прокоповича [в 1659 году скончавшегося – пояснения автора нарису] от давнего той обители помянника собранный”, видеть можно, что были строителями оного монастыря якобы монахи простые, и первый из них по списку значится монах Феодосий, между которыми поминаются строителями и иеромонахи. Но первоначально ли они были настоятелями монастыря Елецкого или, может быть, по разорении и опустошении Батыевом, были только частными попечителями оного, о том достоверного свидетельства нет. Кроме того, что строители оныя в Помяннике том поставлены выше иеромонахов Елецких, после которых по порядку иеродиаконы, а потом паки особою статьею монахи же, а по сих послушники.

О начале архимандрии в Елецком монастыре

Когда учреждена первоначально архимандрия в монастыре сем, достоверных сведений отыскать было не можно. Но судя же по времени восстановления оныя при первом Черниговском архиепископе Лазаре Барановиче в 1669 году, надобно относить архимандрию в Елецком монастыре до времен древнейших. И без сомнения, можно полагать учреждение оныя еще при черниговских епископах, бывших до нашествия Батыева и разорения монастыря. Следовательно, до 200 летнего между архиерейства Черниговского. Ибо еще до того упоминаются архимандриты Елецкие Черниговские: 1. Нифонт; 2. Адриан; 3. Иона; 4. Герасим; 5. Никифор. В каких именно годах были они настоятелями неизвестно.

Следующие два архимандрита по прекращении уже татарских нашествий и опустошений, но еще до восстановления паки епископии в Чернигове упоминаются: 6. Серапион около 1600 года; 7. Кирил Ставровецкий, прозываемый Безбородый, в 1635 и 37 годах; 8. Лазарь Баранович, восстановитель и попечитель обители сей с 1653 года. Он будучи игуменом Братского монастыря и ректором Киевской Академии, управлял сим Черниговским Елецким, равно как во время архиерейства своего неусыпное имел о нем попечение всего чрез шестнадцать лет. Скончался 1693 года сентября 3 дня.

9. Иоанникий Галятковский из ректоров Академии Киевской и игуменов Братского монастыря с 1669; В 1687 года переведен в Спасский Новгород-Северский монастырь и там скончался. 10. Феодосий Углицкий с 1688. В 1693 хиротонисан во архиепископа Черниговского с предоставлением ему титула и архимандрита Елецкого монастыря. Скончался 1695 году. 11. Иоанн Максимович с 1695 по 1697 год, потом архиепископ Черниговский. 12. Дмитрий I Савич Туптало с 1697 по 1699 год, потом архимандрит Новгород-Северский Спасский и, наконец, митрополит Ростовский. *Примечание.* Сего святого мужа находятся в монастыре сем собственноручные черновые краткие записки, по которым значится время вступления его в монастырь на настоятельство и выбытия из оногo. Для любопытства несколько строк из оных здесь помещается: “Року 1697 месяца июня принявши архимандрию Елецкую Черниговскую, зрелидовалисьмо скриньку скарбцовую. Зличили в ней таляров битых сто, тысячу золотых чехами, а остаток чехов велилисьмо отцу Геннадию Шафару взяти до шафованья на монастырский расход... Року 1699 сентебрива 7 отъезжаючи с монастыря Елецкого оставляю господарство таковое и прочее” (Здесь прописано частию церковное, частию экономическое монастырское имущество).

13. Никон с 1700 года, в 1703 переведен в Новгород-Северск архимандритом же. 14. Исаакий Васенькевич с 1706 по 1714 год. 15. Евстратий Самборович с 1719 по 1722 год. 16. Нил Березовский упоминается в 1722 году. 17. Тимофей Максимович с 1724 по 1748 год. 18. Дмитрий II Белинский упоминается в 1750 году. 19. Сильвестр Новопольский с 1757 по 1760 год. В 1761 году скончался в сем же монастыре. 20. Гедеон Сломинский из ректоров Московской академии и архимандритов назначен в 1761 году августа 9, но того же года сентября 4 переведен в ставропигиальный Крестовоздвиженский Бизюков. 21. Панкратий Черницкий переведен из ставропигиального Бизюкова монастыря в 1761 сентября 4. 22. Иов [Малевский] упоминается в 1762 году, но с 1763 года паки настоятелем был предшественник его Панкратий по 1771 год, в котором и скончался.

Архимандриты и ректоры Черниговской семинарии

23. Иерофей Малицкий с 1774 года апреля 2 из игуменов Домницкого монастыря произведен во архимандрита в Елецкий и определен ректором Черниговской семинарии. Потом был епископом Черниговским и, наконец, митрополитом киевским. Скончался 1799 года сентября 2 дня. 24. Игнатий Максимович в 1789 генваря 15 переведен из архимандритов Первокласного Троицкого Колязина монастыря. В 1793 году скончался и погребен в сем монастыре. 25. Христофор Сулима в 1794 году мая 20 переведен из архимандритов Пустынно-Харлампиева Гамалеевского монастыря. Потом епископ Слободско-Украинский. Скончался в 1813 году. 26. Феофан I Шиянов в 1797 году переведен из архимандритов Нежинских. Потом был викарием Киевской митрополии и, наконец, епископом Полтавским. 27. Афанасий Корчаков в 1799 году апреля 8 переведен их архимандритов Киево-Выдубицкого монастыря и Киевской академии вице-ректоров. Ныне епископ Саратовский и Пензенский. 28. Феофан II Романовский в 1812 году февраля 22 переведен их архимандритов Первокласного Острогского монастыря и ректоров Вольнской семинарии. Скончался генваря 1 дня 1813 года. 29. Феофил Татарский, переведен их архимандритов Новгородского Вяжицкого монастыря и ректоров Новгородского уездного духовного училища в 1813 году июня 3 дня, а сентября 24 того ж таки года определен ректором Черниговской семинарии и присутствующим дикастерии.

Примечание. В сем Черниговском Елецком монастыре архимандриты издавна употребляют в священно служении отличия следующие. Мантию носят со скрижалями бархатными зеленого цвету, с вышитыми на них изображениями первоверховных апостолов: на правой стороне Петра, а на левой Павла. Жезл употребляют среброкованный епископский. При входе в церковь со звоном поется: “Достойно есть” во все продолжение чтения входной. Входят в алтарь и исходят в царские врата в мантии без епитрахили. Служат на коврах. По пропении “Приидите поклонимся” бывает каждение и пение “Святыи Боже” в алтаре. По достойне бывает возглашение от перводиакона: “Святейший правительствующий Синод” и проч. Царские врата отверзты до причастия. Грамот же жалованных на преимущества сии не имеется.

Коваленко О. О.

Кандидат історичних наук, доцент

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКВА У ГРОМАДСЬКІЙ ТА ДОБРОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Г. О. МИЛОРАДОВИЧА

Заможний поміщик і відомий історик граф Г. О. Милорадович (1839–1905) брав активну участь у громадському житті. Мировий посередник і мировий суддя, повітовий і губернський земський гласний, предводитель дворянства Чернігівської губернії, він значною мірою прислужився становленню громадянського суспільства в регіоні. У полі його зору повсякчас перебували актуальні проблеми, пов'язані з діяльністю Православної Церкви та її інститутів.

У березні 1888 р. на велелюдному зібранні з нагоди 900-річчя Хрещення Русі, що відбулося у Троїцькому архієрейському домі, чернігівський та ніжинський єпископ Веніамін (Биковський) запропонував заснувати православне Братство з метою “ослаблення раскола с его сектами, с давних времен свившего себе центральное гнездо в Стародубе”. Спеціально створена комісія у складі кількох священників і викладачів духовних навчальних закладів оперативно опрацювала Статут цієї фундації, який був затверджений єпископом Веніаміном (Биковським) 11 серпня 1888 р. “Братство св. Михаїла, князя Черниговского, – йшлося у ньому, – учреждается в гор. Чернигове при Свято-Михайловской церкви в Духовной семинарии для противодействия русскому расколу (сект безпоповщинской, поповщинской и Австрийского священства), гнездящемуся в разных посадах и слободах некоторых уездов Черниговской губернии, а именно Стародубского и Новозыбковского (преимущественно), Суражского и отчасти Городницкого, а также для противодействия и другим, могущим появиться в пределах Черниговской епархии сектам, занесенным в настоящее время на юге России с Западной Европы (как напр. штундизм)”.

Урочисте відкриття Братства св. Михаїла відбулося 20 вересня 1888 р. – у день пам'яті князя та його боярина Федора в одній із зал Чернігівської духовної семінарії. Участь у ньому разом із духовними та світськими можновладцями узяв і Г. Милорадович¹. Він і надалі підтримував починання Братства св. Михаїла, у тому числі грошовими внесками, і зрештою був обраний довічним членом цієї фундації.

Невдовзі у грудні 1890 р. єпископ Веніамін (Биковський) затвердив змінений Статут Братства св. Михаїла, який передбачав, зокрема, “распространение религиозно-нравственного просвещения в духе св. Православной Церкви”, всебічне сприяння церковно-приходським школам, відкриття бібліотек і книжкових складів. У 1891 р. під контроль Братства фактично перейшла Єпархіальна училищна рада, до складу якої на той час належав і Г. Милорадович.

Важливу складову доброчинної діяльності Г. Милорадовича становили заходи, спрямовані на охорону історико-культурної спадщини Чернігівщини, ремонт та реставрацію церковних споруд, що були пам'ятками архітектури. У 1889–1890 рр. у Чернігові вийшов двома виданнями ілюстрований науково-популярний нарис Г. Милорадовича “Описание черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского”, загальний наклад яких становив 26 тис. примірників. Він був упорядкований на підставі доробку колишнього чернігівського архієпископа Філарета (Гумілевського), якого Г. Милорадович глибоко шанував як “замечательного иерарха и известного ученого”². Ідучи шляхом свого видатного попередника, Г. Милорадович досить докладно переповів історію цих видатних пам'яток давньоруської архітектури і навів інформацію про похованих у Спасо-Преображенському та Борисоглібському соборах князів і церковних ієрархів, а також про реліквії, що зберігалися у храмових ризницях³. Водночас Г. Милорадович дещо доповнив відомості, свого часу

¹ М. А. Д. Открытие Братства св. Михаила, князя Черниговского // Черниговские епархиальные известия. 1888. № 18. Часть неофициальная. С. 663.

² Милорадович Г. А. Рец. на: Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов. 7 ч. 1873 // КС. 1883. Кн. 3. С. 657-658.

³ Милорадович Г. А. Описание Черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов. Чернигов, 1889. С. 1-21.

наведені Філаретом (Гумілевським). Так, він зазначив, що у травні 1881 р. за дорученням президента імператорської Академії мистецтв великого князя Володимира Олександровича архітектор і художник А. Павлинов здійснив “съёмку плана и фасада” пам’ятки “с научною целью для Археологического общества” і виступив з повідомленням про Спасо-Преображенський собор на засіданні Санкт-Петербурзького товариства архітекторів¹.

Цей видавничий проект Г. Милорадовича переслідував передусім благодійну мету. Не випадково на обкладинці книжки зазначалося: “Пожертвования на реставрацию соборов высылаются в Чернигов, на имя соборного старосты”. Крім того, Г. Милорадович зауважив, що “в скором времени начнётся полная реставрация Преображенского собора, на средства, собираемые от лиц, которым дорога святоотечественная старина”². Навесні 1889 р. серед перших він пожертвував 100 руб. “на обновление Черниговского кафедрального собора”. Слід зазначити, що соборним старостою на той час був чернігівський губернатор О. Анастасьєв, який із властивою йому енергією заходився довкола реставрації Спасо-Преображенського і Борисоглібського соборів. Як засвідчив у своїх спогадах В. Хижняков, “немедленно разными способами стали собираться пожертвования на реставрацию и переделку храмов... Полиция по всей губернии, получив от губернатора подписные листы, усердствовала вовсю. Сумма сборов... в короткое время достигла солидного размера около 100 т[ыс]. р[уб]”³. Улітку–восени 1891 р. у Спасо-Преображенському соборі на пожертви, зібрані губернатором О. Анастасьєвим, було проведено масштабні ремонтно-реставраційні роботи: “подновлена живопись на стенах и сводах, позолочены купола и к старинной стильной колокольне пристроена каменная иконная лавка”⁴. У 1893 р. чернігівський єпископ Сергій (Соколов) запропонував Г. Милорадовичу обійняти престижну громадську посаду церковного старости кафедрального Спасо-Преображенського собору, розраховуючи, очевидно, на подальші пожертви з його боку. Згідно з тогочасним законодавством, це питання належало до компетенції міської думи, яка мала розглянути подання єпископа на своєму засіданні. Але в розвиток подій несподівано втрутилась амбітна дружина нового губернатора М. Вєсьолкіна, яка конфліктувала з родиною Милорадовичів. Як писав у листі до обер-прокурора Синоду К. Победоносцева Г. Милорадович, вона “бросилась интриговать... между гласными думы и последствием этой интриги явилась моя забаллотировка в соборные старосты (18 чёрных и 12 белых). Этой интригой она хотела сделать скандал двум лицам – преосвященному Сергию, которого не любит за его самостоятельность, и в этом же вполне достигла, т. к. последствием этого был удар у владыки, а мне нанесла незаслуженное оскорбление”. Г. Милорадович розраховував на те, що К. Победоносцев призначить його церковним старостою всупереч рішенню міської думи. “Назначение... меня соборным старостою, – zapewniaв він свого адресата, – помимо моих личных жертв, кроме пользы, ничего принести не может”⁵. Проте К. Победоносцев не став утручатися у цю делікатну ситуацію, і старостою кафедрального собору “по предложению соборного причта” дума в жовтні 1893 р. обрала міського голову О. Ханенка.

У 1893 р. на честь 900-річчя Чернігівської єпархії коштом дворянства губернії був виготовлений пам’ятний жетон, примірники якого розіслали усім достойникам Російської імперії. Крім того, коштом Г. Милорадовича було виготовлено спеціальний золотий жетон, який було піднесено імператору Олександрові III⁶.

Автор численних праць з фамільної історії та генеалогії “малоросійського дворянства”, Г. Милорадович з особливим пієтетом ставився до свого далекого предка по жіночій лінії чернігівського полковника і наказного гетьмана Лівобережної України П. Полуботка. Г. Милорадович дбайливо зберігав пов’язані з його іменем реліквії, прагнув увічнити пам’ять про своїх далеких предків. Зокрема він виявив і оприлюднив покрайній запис батька

¹ Милорадович Г. А. Описание Черниговских соборов... С. 26.

² Там само. С. 11.

³ Хижняков В. М. Воспоминания земского деятеля. Пг. : Огни, 1916. С. 93.

⁴ Добровольский П. М. Архив Черниговского кафедрального собора // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Чернигов, 1902. Вып. 4. С. 51-58; Хижняков В. М. Воспоминания земского деятеля. С. 93-94.

⁵ ІР НБУВ, ф. XIII, спр. 3142, арк. 1-2зв.

⁶ Опанасенко В. Благодійні справи чернігівського дворянства // Сівєрянський літопис. 2000. № 4. С. 140.

П. Полуботка Леонтія Артемовича в Євангелії, наданому “до храму Преображення Христова мурованного черниговского, для отпущения грехов” усієї його родини у квітні 1681 р.¹ Як відомо, духовні й світські можновладці зазвичай знаходили свій останній притулок у найбільш шанованих стародавніх храмах та монастирях, і родина Полуботків не становила винятку з цього правила. Відтак, Г. Милорадович встановив в Успенському соборі Чернігівського Єлецького монастиря мармурові меморіальні дошки на честь батька і бабусі П. Полуботка – Леонтія Артемовича і Фотимії Прокопівни, а у Спасо-Преображенському соборі – на честь його першої дружини Євфимії Василівни, племінниці гетьмана Лівобережної України І. С. Самойловича². Вони не збереглися до нашого часу – у грудні 1921 р. на підставі циркуляра Чернігівської губчека всі меморіальні дошки було демонтовано і знищено, оскільки, мовляв, “мраморные или другие доски, надписи на стенах и на богослужебных предметах, произведённые в целях увековечивания памяти каких бы то ни было лиц, принадлежащих у членам низвергнутой династии и её приспешников”, ображають “революционное чувство трудящихся”³.

Г. Милорадович піклувався про храми Любеча, де знаходилася його фамільна садиба. У 1896 р. він отримав “Благословение” Синоду за пожертву на будівництво дзвіниці при Троїцькій церкві⁴, у 1901 р. – на потреби Покровської та Преображенської церков у Любечі⁵, Любечі⁵, а наступного 1902 р. за допомогу любецькій Аннинській церкві була відзначена його дружина графиня О. Милорадович (у дівоцтві Катеринич)⁶.

Після встановлення радянської влади місцеві активісти в січні 1923 р. виявили під окладом ікони св. Георгія Побідоносця у Преображенській церкві тайник, у якому зберігалися “тщательно скрытые ордена и другие заслуги бывшего графа Милорадовича”⁷. Чому вони не були завчасно вивезені з Любеча удовою і сином Г. Милорадовича – наразі незрозуміло. Відкритим залишається і питання про подальшу долю цих раритетів. Згодом, у липні 1930 р. директор Чернігівського державного музею М. Вайнштейн порушив клопотання про передачу ікони св. Ольги, що зберігалася в одному з храмів Любеча. За твердженням М. Вайнштейна, ця ікона була написана відомим чернігівським художником І. Рашевським, вочевидь на замовлення Г. Милорадовича, з його дружини графині О. Милорадович, яка “відображена в усю постать, у руках держить хрест, одягнена в пишні тканини і тіару на голові”⁸. Встановити, чи потрапила ця ікона до музейного зібрання, не вдалося через втрату облікової документації в роки Другої світової війни.

Одним з улюблених історичних героїв Г. Милорадовича був уродженець Любеча св. Антоній Печерський. Заслугують на увагу його міркування щодо місцезнаходження автентичної печери Антонія на території посаду древнього Любеча, де згодом було розбудовано садибу родини Милорадовичів. Що ж до печери, розташованої “в двух верстах от Любеча над деревнею Слободкою”, то, на переконання Г. Милорадовича, миряни і духівництво помилково пов’язували її з іменем святого, “полагая, что в Любече, подобно Киеву, у Антония были и Ближние, и Дальние пещеры”. Та все ж, у 90-х рр. XIX ст. коштом любецьких селян тут “устроили часовню и перед входом устроили стену, обложенную кирпичем, по образцу пещеры преп. Антония Печерского в саду графа Милорадовича”⁹.

Печера святого довгий час перебувала у занедбаному стані, аж поки у 1870 р. “старанием владельца графа Милорадовича и матушки его Софии Григорьевны... была раскопана и возобновлена”¹⁰. У жовтні того ж таки 1870 р. був освячений “памятник у входа в пещеру преподобного Антония Печерского по плану архитектора и профессора Ефимова в виде входа в пещеру с двумя откосными стенами, посредине стена с окном в пещеру, над коим находится

¹ Милорадович Г. А. О роде дворян Полуботок. К., 1870. С. 24.

² Милорадович Г. А. Родословная книга Черниговского дворянства. СПб., 1901. Т. II. Ч. 6. С. 311-312.

³ Радянська влада та Православна Церква на Чернігівщині у 1919–1930 рр. : збірник документів і матеріалів. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2010. С. 30.

⁴ Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського. Інв. № АЛ-73.

⁵ Там само. Інв. № АЛ-75.

⁶ Там само. Інв. № АЛ-76.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. Р-75, оп. 1, спр. 4, арк. 11-11зв.

⁸ Там само, спр. 179, арк. 217.

⁹ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня. СПб., 1905. С. 74-75.

¹⁰ Черниговские губернские ведомости. 1894. № 162. 17 июля. Часть неофициальная. С. 2.

изображение преподобного Антония Печерского, держащего в руках свиток с надписью: “Господи, да будет на месте сем благословение Святыя Афонския горы”. Под окном находится доска со следующей надписью: “Пещера пр. Антония Печерского, родившегося 983 году в городе Любече, выкопанная преподобным, в которой он и подвизался до отхода на Афон и основания Киево-Печерской Лавры. Памятник этот у входа в пещеру преподобного сооружен усердием С. Г. Милорадович и освящен 1870 года октября 4 дня”¹. Скласти уявлення про споруду дозволяє виконаний на замовлення Г. Милорадовича художником А. Архиповим малюнок, який було опубліковано в 1886 р. у журналі “Всемирная иллюстрация”². У 1894 р. Г. Милорадович здійснив реконструкцію комплексу: “Над входом пещеры в каменной стене вставлен образ пр. Антония Печерского во весь рост в металлической вызолоченной ризе; сама же пещера выложена камнем, и перед входом в неё образована площадка, бока которой убраны роскошными цветами. Напротив пещеры, немного ниже площадки, находится Антониевский колодезь, окруженный каменными столбами, поддерживающими над колодезем массивный купол, увенчанный сверху золоченым крестом”³. У такий спосіб меморіал на честь Антонія Печерського набув завершеного вигляду, зображеного на світлинах, вміщених у книзі Г. Милорадовича “Любеч и его святыня”, що побачила світ у Петербурзі в 1905 р.⁴

У 30–40-х рр. ХХ ст. печера св. Антонія була занедбана, а згодом засипана і забута. Минуло три чверті століття, перш ніж чернігівські археологи у 2009 р. виявили напівзруйновану печеру св. Антонія, яка була досліджена й відновлена⁵. У 2011 р. поблизу було встановлено пам’ятник цьому видатному церковному діячеві, а також барельєф з його зображенням над входом до печери.

Ще у 1874 р. з ініціативи родини Милорадовичів було започатковано “крестные ходы из всех церквей к этой пещере, и здесь бывает водоосвящение, молебен и служба пр. Антонию”, текст якої 1885 р. за благословінням Святійшого Синоду підготував А. Ковалевський⁶. У 1883 р. на честь 900-річчя від дня народження Антонія Печерського Г. Милорадович видав у друкарні Києво-Печерської лаври його ілюстроване “Житіє” і роздав понад 500 примірників цієї книги учасникам хресної ходи до печери преподобного в Любечі⁷. Надалі цю книгу, впорядковану Г. Милорадовичем, неодноразово перевидавав у Москві відомий книготорговець І. Ситін, причому у 1894 р. її наклад сягнув 30 тис. примірників⁸.

За свідченням кореспондента газети “Черниговские губернские ведомости”, у хресному ході 10 липня 1894 р. крім членів родини Г. Милорадовича та місцевих можновладців узяли участь понад 6 тисяч осіб “не только из Любеча и окрестных сел и деревень, но и из губерний Минской и Могилевской”⁹.

Одним з перших Г. Милорадович звернув увагу на старовинний синодик Любецького Антоніївського монастиря, який містив унікальні відомості з історії Чернігово-Сіверщини і, зокрема, помянник “благочестивых великих князей Черниговских, Киевских и прочих”. Ще у 1857 р. він присвятив цій пам’ятці статтю “Синодик Антониевского Любечского монастыря”, що побачила світ на сторінках “Черниговских губернских ведомостей” і тоді ж вийшла окремою брошурою. Згодом Г. Милорадович обов’язково включав розділ про синодик Антоніївського монастиря до своїх нарисів з історії Любеча і присвятив йому ще кілька публікацій. Як слушно зауважив Г. Милорадович, значення Любецького синодика полягає передусім у тому, що “в нем князья черниговские поименованы по большей части как именами мирскими, так и именами крещения, и строго отличены владельные князья названием

¹ Черниговские губернские ведомости. 1870. № 20. 15 октября. Часть неофициальная. С. 414-416.

² Всемирная иллюстрация. 1886. № 911. С. 14.

³ Черниговские губернские ведомости. 1894. № 162. 17 июля. Часть неофициальная. С. 2.

⁴ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 2, 72-73.

⁵ НА ІА НАН України. Веремейчик О. М., Бондар О. М. Науковий звіт про археологічні дослідження на городищі в ур. Монастирище, печері прп. Антонія та посаді літописного Любеча на території комунального підприємства “Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч” у смт. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області у 2012 р., Чернігів, 2013, т. 2, арк. 16-19.

⁶ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 71, 96.

⁷ Черниговские епархиальные известия. 1883. № 15. 1 августа. Часть неофициальная. С. 831-832.

⁸ Милорадович Г. А. Сказание о роде дворян и графов Милорадовичей. СПб., 1894. С. 40-41.

⁹ Черниговские губернские ведомости. 1894. № 162. 17 июля. Часть неофициальная. С. 2.

великих, тогда как подчиненные или удельные называются просто князьями; вместе с князьями поминаются их супруги и иногда дети”¹. Значний інтерес у фахівців викликала, здійснена Г. Милорадовичем у 1902 р. факсимільна публікація синодика Любецького Антоніївського монастиря, завдяки якій пам’ятку було запроваджено до наукового обігу².

Він також повсякчас опікувався автентичним рукописом Любецького синодика. У 1886 і 1902 рр. його коштом для пам’ятки було виготовлено нові оправи. На нумерованих аркушах, які йдуть слідом за форзацем, Г. Милорадович залишив кілька своїх автографів, датованих 1892 і 1903 рр. Він також пронумерував і частково реставрував пошкоджені аркуші пам’ятки, впорядкував її зміст, прописав згаслі імена й додав до автентичного тексту його факсиміле³.

Вже після смерті Г. Милорадовича, у серпні 1908 р. Любецький синодик експонувався на виставці старожитностей, влаштованій у Чернігові з нагоди XIV Всеросійського Археологічного з’їзду⁴, а у 1926 р. його було передано до Чернігівського державного музею⁵. Нині пам’ятка зберігається у Відділі фондів Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського⁶.

“Людина другого плану” в загальноукраїнському та імперському масштабі, Г. Милорадович був одним з найвпливовіших можновладців і громадських діячів Чернігівщини другої половини XIX – початку XX ст. Усвідомлюючи значення історико-культурної спадщини, він докладав значних зусиль для збереження пам’яток архітектури і мистецтва, розвитку історичних досліджень та краєзнавчого руху в регіоні.

Руденко В. Я.

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ТОПОГРАФІЯ ТА ПОВСЯКДЕННИЙ ПОБУТ ЧЕРНІГІВСЬКОГО БОГОРОДИЧНОГО (ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТІРЯ) НАПРИКІНЦІ XI – НА ПОЧАТКУ XIII ст. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Давньоруське православне чернецтво є предметом наукових досліджень багатьох поколінь вітчизняних та зарубіжних істориків. Але, по більшості, традиційно розглядалися загальна історія окремих чернечих обителів, з’ясувалися чи уточнювалися час створення та реконструкції окремих підземних та наземних монастирських споруд, їхнє призначення, архітектурні чи літургійні особливості, вивчалася історіографія. При цьому недостатньо уваги приділялося окремим напрямкам, до яких можна віднести повсякденне життя ченців-печерників домонгольської доби.

Печерні монастирі являють собою нечисленну, але дуже важливу для розуміння процесу запровадження та укріплення християнства на Русі групу історичних пам’яток. Однак довгий час печери та все пов’язане з ними залишалось поза увагою археологів. Це суттєво обмежувало можливості дослідників церковної історії, бо позбавляло їх важливої наукової інформації, отримати яку можливо тільки в процесі польових археологічних досліджень. Внаслідок цього до останнього часу практично не піддавалися аналізу певні сталі погляди на устрій давньоруських печерних монастирських осередків. Починаючи з останньої чверті XX ст. археологічні дослідження пам’яток печеробудування та печерного мешкання набули більш системного характеру, що суттєво розширило наукову джерельну базу.

¹ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 51.

² Синодик Любецкого Антониевского монастыря. Чернигов, 1902.

³ Ситий І. М. Ким і коли було започатковано Любецький синодик, або Останній твір Івана Щирського // Любецький з’їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. Чернігів, 1997. С. 191-193.

⁴ Каталог выставки XIV Археологического съезда. Чернигов, 1908. Раздел “Синодики” (без пагінації).

⁵ В Держмузеї. Рідкі пам’ятки старовини // Робітничий шлях (Чернігів). 1926. № 94. 20 липня.

⁶ Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського. Інв. № АЛ-330.

Чернігівський Іллїнський монастир, історія археологічних досліджень якого налічує півстоліття, є одним з найбільш вивчених археологами печерних монастирських комплексів України. Тому на його прикладі спробуємо здійснити історичну реконструкцію топографії давньоруського печерного монастиря та повсякденного життя його мешканців.

Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу археологічного матеріалу отриманого внаслідок проведених польових досліджень зазначимо, що в писемних джерелах давньоруська доба історії монастиря репрезентована лише літописним повідомленням про його заснування 1069 р. Антонієм Печерським¹ та згадкою ігумена Св. Богородиці Єфрема (1178)², якого традиційно, але без вагомої аргументації, називають настоятелем Чернігівського Єлецького монастиря. Інших документальних свідчень відносно даного періоду в розпорядженні дослідників немає. Саме тому виключно важливого значення набули археологічні дослідження, які розпочалися у 1967 р., одразу після створення Чернігівського архітектурно-історичного заповідника.

Перший їхній етап був пов'язаний з ремонтно-реставраційними роботами у Антонієвих печерах, та їхньою музеєфікацією. Він тривав протягом майже двох десятиліть. Було зібрано цікавий науковий матеріал про пам'ятку, поставлено низку важливих питань. Це стало потужним підґрунтям наступних археологічних досліджень³. Починаючи з 1987 р. розкопки на території монастиря набули планового характеру. Було знайдено та досліджено чимало археологічних пам'яток різних часів, значна кількість яких відноситься до давньоруського періоду історії пам'ятки. Всі вони поділяються на три основні групи: культові, житлові та господарчі.

До першої відносяться Іллїнська церква та підземні споруди, найбільш відома серед яких Антонієві печери. Цю добре відому пам'ятку підземної архітектури та печерного мешкання тривалий час традиційно пов'язували з ім'ям Антонія Печерського і тому, як виявилось небезпідставно, датували 1069 р., тобто часом виникнення монастиря. Але достовірної наукової інформації, яка б підкріплювала таке ствердження, до початку археологічних досліджень історики у своєму розпорядженні не мали.

Перші археологічні знахідки, які свідчили на користь давньоруського походження даного печерного комплексу були отримані у 1983 р. під час розкопок за вівтарем церкви Миколи Святоші, де зафіксували дві замулені галереї. В шарах їх заповнення знайшли фрагменти плінф XII ст., рештки поховання у стінній ніші та два вкладені один в інший залізні сошники, які датуються від кінця I тис. н. е. до XIII ст.⁴

У 1987–1990 рр. на верхньому ярусі Антонієвих печер було знайдено та досліджено давньоруське поховальне підземелля – кістницю (кімітирію), де померлих ченців ховали за стародавнім афонським обрядом. Під час проведених археологічних розкопок отриманий численний речовий матеріал, який дозволяє впевнено датувати кістницю давньоруським часом. Цікаво, що в ході досліджень у приміщенні кістниці крім речей суто релігійного призначення (хрест-енколпійон, деталь хоросу), були знайдені побутові предмети – фрагмент скляного браслета, залізні наконечник стріли та ніж, а також численні уламки керамічного посуду⁵.

¹ ПСРЛ. М. ; Л., 1962. Т. 2. Ипатьевская летопись. Стб. 185.

² Літопис Руський. К., 1989. С. 323.

³ ЧГАИЗ, ДФ-453, КП-630. Кузнецов Г. А. Отчет спелео-археологической секции прорывавшей противоаварийные работы и археологические исследования Антониевых пещер в г. Чернигове в период с марта 1972 по март 1973 г., Чернигов, 1973, с. 1-68; КП-2-629, Д-1-452. Кузнецов Г. А. Отчет о работе черниговского городского отряда ЧАЭ за полевой сезон 1983 г., Чернигов, 1984, с. 1-66; ДФ-610, КН-681. Кузнецов Г. А. Отчет черниговской городской спелео-археологической секции по разведкам и охранним исследованиям в 1984 г., Чернигов, 1985, с. 1-63; ДФ-617, КН- 731. Кузнецов Г. А. Научный отчет Черниговского городского отряда ЧАЭ по итогам исследований в г. Чернигове в 1985 г., Чернигов, 1986, с. 1-82.

⁴ ЧДАИЗ, ДФ-610, КН-681. Кузнецов Г. А. Отчет черниговской городской спелео-археологической секции по разведкам и охранним исследованиям в 1984 г., Чернигов, 1985, с. 13-14.

⁵ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” ДФ-625, КП-829. Руденок В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове в мае – декабре 1988 г., Чернигов, 1989, с. 1-37; ДФ-637, КП-956, Руденок В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в Чернигове в 1989 г., Чернигов, 1990, с. 1-50; ДФ-635, КП-1950. Руденок В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Черниговского Ильинского монастыря в 1990 г., Чернигов, 1991, с. 1-20; Руденок В. Я. Новые данные об Антониевых пещерах в г. Чернигове // Проблемы археологии Южной Руси. К. : “Наукова думка”, 1990. С. 135-138.

Під час розкопок 1996 р. в яру зі східного боку Антонієвих печер в шарах замулення зруйнованих підземних приміщень, які примикали до вівтаря сучасної церкви Миколи Святоші, була знайдена залізна шпора з коліщатком, які почали виготовлятися на Русі, починаючи з другої чверті XIII ст.¹

Довгий час вважалося, що Антонієві печери єдина пам'ятка даної категорії на території Іллінського монастиря, але археологічні дослідження довели, що це не так.

Внаслідок археологічних досліджень зі східного боку Іллінського яру було досліджено ще три раніше невідомі підземні споруди за умовними назвами: “Печерна церква”, “Печера відлюдника” та “Печера Іова”, які компактно розташовані вздовж схилу тераси одна за одною у північному напрямку від входу до Антонієвих печер.

Першу з них знайшли у 1979 р. на глибині 5,5 м від рівня сучасної поверхні тераси. Вона складається з майже повністю зруйнованої внаслідок зсуву галереї завширшки 0,65 м з двома нішами у стінах та підземного приміщення грушеподібної у плані форми 9,5 м, на 3,3 м. Східна частина підземелля завершується заглибленням напівциркульної форми на зразок вівтарної апсиди. Це дозволяє припустити, що дана підземна споруда була печерною церквою.

Пам'ятка має поганий стан збереженості, напівзатулена, її стіни та склепіння сильно деформовані. Неушкоджена ділянка склепіння зі слідами задимлення та обробки киркою з шириною леза 7 см збереглася тільки у східній частині печери. У 1997 р. дослідження були продовжені. Отриманий археологічний матеріал, який складається з декількох уламків жолобчатої цегли, знайдених на підлозі біля входу, на жаль, не є підставою для датування пам'ятки, але її зовнішній вигляд, місце розташування відносно культурних нашарувань дозволяє припустити, що печера має давньоруське походження².

Знайдена у 1996 р. “Печера схимника” розташована на північ від “Печерної церкви” на глибині близько 7 м від поверхні гори. Загальна довжина печери 16 м. Складається з вхідної галереї завдовжки 4 м, камери площею близько 8 м², яка, вірогідно, була підземною каплицею та дугоподібного підземного ходу, який прямує в південному напрямку від каплиці і закінчується невеличкою келією з нішею, в якій влаштоване сидіння. Печера вирубана у щільному лесовидному суглинку. На відстані 2 м. від поверхні в стінах галереї збереглися пази від дерев'яної дверної конструкції. На поверхні біля входу у підземелля знайдені залишки невеличкої споруди (келії), яка захищала печеру від талої води та атмосферних опадів і одночасно слугувала помешканням ченцю-відлюднику. Сліди печини в її правому куті свідчать про те, що будівля опалювалася. В печері знайдені фрагменти керамічних посудин XII–XIV ст., а також предмет у вигляді круглої хлібини, виготовлений з невипаленої глини, який міг використовуватися у ритуальних відправах³.

“Печеру Іова” дослідили у 1995 р. на відстані 25 м на північний захід від дзвіниці Іллінської церкви, на глибині близько 7 м від поверхні гори. За результатами досліджень можна зробити висновок, що спочатку підземелля складалося з двох вхідних галерей та декількох приміщень, з числа яких незруйнованою залишилася тільки, так звана “келія – кістниця”, вхід в яку розташований на глибині 1,9 м від сучасної денної поверхні тераси. Він дуже вузький – 40-45 см завширшки. Келія має у плані прямокутну форму 1,6 м та 1,55 м. Її висота (з урахуванням обваленої стелі) 2,55 м. Фрагмент обробленої стіни зафіксований на рівні 1,79 м від підлоги. Верхня частина заповнення складалася з пухкого ґрунту, великої кількості людських кісток, які знаходилися в хаотичному стані та дванадцяти черепів, розташованих під стінами камери. Там же були знайдені фрагменти плінфи, керамічна плитка з жовтою поли-

¹ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-652, КН-1464. Руденко В., Семенюк Н., Василенко А. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в Чернигове в 1996 г., Чернигов, 1997, с. 1-69.

² Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” ДФ-657, КН-1519. Руденко В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в г. Чернигове в 1997 г., Чернигов, 1998, с. 38.

³ Василенко А. “Печера схимника” Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Чернігів, 1999. С. 8-9; Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-652, КН-1464. Руденко В., Семенюк Н., Василенко А. Отчет об охранных археологических исследованиях..., с. 1-69.

вою аналогічна плиткам з підлоги Іллінської церкви та кістниці в Антонієвих печерах, а також скляний посуд.

Він представлений денцем бокалу з незабарвленого скла з прямими стінками, прикрашеними наліпною смужкою бузкового кольору та прозорою незабарвленою посудиною, форма якої нагадує колбу з вертикальним рифленням на стінках та горлі. Не викликає сумніву вік (XII ст.) та ритуальне призначення цієї посудини. Керамічний матеріал складається з вінець горщиків XII – початку XIII ст., серед яких є один з жовто-зеленою поливою зовні і всередині.

На східній стіні келії на рівні заповнення кістками виявлене графіті у вигляді зображення рівнобічного хреста з загостреними кінцями, розміри якого 12,5×15,5 см.

Заповнення келії неоднорідне; під шаром з кістками воно має інший характер і складається з декількох дуже щільних шарів замиву з глини та сірого супіску потужністю 0,60-0,65 м. На підлозі були знайдені уламки вінець горщиків та плінфи, за якими можна датувати ці шари замиву кінцем XI – початком XII ст.

В підлозі келії, в основному під західною стінкою, було зроблено шість заглибин неправильної форми і різної глибини (від 0,05 до 0,40 м) Підлога з'єднується з входом однією вузькою сходинкою. Таким чином можна говорити про два етапи існування дослідженої келії. Перший – кінець XI – початок XII ст., коли вона, скоріш за все, була місцем затвору ченця – відлюдника. Другий етап припадає на другу половину XII – початок XIII ст., коли, після деякого часу занедбання, її почали використовувати як кістницю.

Поруч з келією зафіксована ніша-локула, а нижчі неї, на материковій стіні, графіті. З трьох рядків напису вдалося прочитати слова – “мя яко Іова”. За особливостями написання літер графіті датується першою половиною – серединою XIII ст. З правого боку від келії, повз нішу був прокопаний ще один хід, археологічний матеріал з якого аналогічний матеріалу з верхнього шару заповнення кістниці¹. Пам'ятка отримала умовну назву “Печера Іова”.

Не менш цікавий науковий матеріал надали археологічні дослідження західного схилу Іллінського яру. У 1968 р. в його гирлі навпроти Іллінської церкви дослідили обрушений та замулений підземний хід. Коли у 1979 р. знайшли ще одне відгалуження з нішами у стінах, її довжина досягла 30 м.

Згодом в тому ж мису зафіксували ще три підземні споруди, найбільша з яких отримала назву “Новоантонієва печера”. Не викликало сумніву, що всі вони є складовими великого підземного комплексу, який існував з західного боку яру ще у XVIII ст. Але визначити час його виникнення вдалося тільки у 2002 р., коли біля входу до “Новоантонієвої” печери дослідили так звану “Печеру відлюдника”, яка, безумовно, була місцем усамітнення ченця, де він заздалегідь підготував місце для свого поховання. Це видовжене у плані невеличке підземелля (4×0,7 м), що завершується сидінням у вигляді материкового підвищення та має в східній стіні на висоті 0,7 м від рівня підлоги поховальну нішу (2,10×0,8×0,6 м). Під час досліджень зібрали численний речовий матеріал, який дозволяє впевнено датувати пам'ятку XII–XIII ст.²

Про повсякденне життя монахів, їх виробничо-господарчу діяльність та побут згадується ще у Києво-Печерському патерику. У статті “О отлученіи великого Антонія” говориться, що після переселення “на инь хльмь”, він “рукама своима дьлааху ово ли копытца плетуше клобукові и инаа ручна дьла строяще, и тако носище во град, продааху и тьмъ жито купяху, и ее разделяаху, да кордо в ноци свою часть измилаш... Другоици же въ ограде копаху зелейнаго ради растенія”. Працювали і інші монахи: пекли хліб, рубали “дров же на потребу”, но-

¹ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-646, КП-1260, В. Я. Руденко, Т. Г. Новик. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в Чернигове в 1995 г., Чернигов, 1996, с. 1-112; Новик Т. Давньоруська келія-кістниця біля Антонієвих печер у м. Чернігові // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Чернігів, 1999. С. 9-11; Новик Т. Г. Середньовічний напис у чернігівських печерах // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України. Глухів, 2006. С. 44-46.

² НА ІА НАНУ, ф. е. 2002. Руденко В. Я., Семенюк Н. В., Василенко А. А. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в 2002 г., Чернигов, 2003, с. 1-68; Руденко В. Археологічні дослідження Іллінського монастиря в Чернігові // Чернігів у Середньовічній та ранньомодерній історії центрально-східної Європи. Чернігів 2007. С. 218-220.

сили воду в “пекленицю”. Прийом їжі здійснювався чи під час загальних трапез, чи окремо “...и тако въкусивше мало хлеба, и паки дело свое каждо имеше”.

У статті “О приходе разбойникъ и о бывшемъ чуде” згадується про спробу пограбування монастирського храму, з чого можна зробити висновок, що монастирі були вимушені наймати охорону. Таким чином на території давньоруських монастирів мала проживати різноманітна монастирська обслуга, тобто цивільні люди¹.

У наукових публікаціях описані і загальна братська трапеза, і продуктовий раціон ченців Печерського монастиря. Але це стосується пізнішого, післяпечерного періоду його історії². Нажаль ми не маємо писемних джерел, які б висвітлювали побут та господарчу діяльність ченців Чернігівського Іллінського монастиря за давньоруської доби. Тому спробуємо розглянути це питання на підставі археологічного матеріалу, який було отримано в ході досліджень проведених на його території.

У 1994 р. за 60 м на схід від Іллінської церкви, на приватній садибі вул. Гліба Успенського, 23, зафіксована та досліджена давньоруська плінфовипалювальна піч круглої у плані форми (діаметр близько 5 м). Ще одна аналогічна за конструкцією піч була знайдена на відстані 50 м на схід від попередньої, а інформація про третю, яка була розташована поміж ними, має під собою певне підґрунтя³.

Наземні житлові монастирські споруди давньоруського часу поділяються на дві категорії. Перша з них – це келії ченців, які були безпосередньо пов’язані з печерами. Тому вони були розглянуті разом, як єдині культові комплекси.

Друга – житла у яких мешкала обслуга монастиря. Таких зафіксовано тільки два. Обидва розташовані на певній відстані від підземних споруд і схожі за своєю конструкцією з помешканнями пересічних городян чи селян.

Особливий інтерес в контексті означеної теми являє житлова споруда, яка була досліджена під час розкопок 2004 та 2006 р. Вона мала стовпову конструкцію, орієнтована кутами по сторонах світу. Довжина споруди дорівнює 3,8 м, зафіксована ширина – 0,7-0,9 м, рівень підлоги знаходиться на глибині 1,0 м від рівня материка. Верхній шар заповнення заглибленої частини будинку складає сіро-коричневій супісок з включенням великої кількості печини та вугілля. Археологічний матеріал, знайдений у заповненні споруди складає залізні вудила та скребниця, ключ, мідна шалька від терезів, цвях, а також купа залізних цвяхів, яка знаходилась у дерев’яному ящику, про що свідчать прямокутна форма металевих предметів, що спеклися між собою та мали залишки деревини по боках залізної маси. Керамічний матеріал споруди № 1 2006 р. складається з фрагментів давньоруського посуду першої третини XIII ст., серед яких – уламки вінець горщиків, прикрашених лінійним орнаментом та нігтьовими насічками, фрагменти покривки та ручок.

Крім того в культурному шарі розкопу № 1 2006 р. (його площа складала 21 м²) були знайдені залізний важок діжкоподібної форми, а також вісімнадцять фрагментів скляних браслетів та один фрагмент скляного персня. А в культурному шарі траншеї № 1 2004 р., яка розташована поруч з вищезгаданим розкопом, також знайдено два фрагменти скляних браслетів та глазчата намистина⁴.

Були знайдені на території монастиря і сільськогосподарські знаряддя праці. До їх числа входять: чересло, два сошника та три залізних окуття лопат.

А зараз, спираючись на наведені вище результати археологічних досліджень, спробуємо здійснити історичну реконструкцію комплексу Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря та побуту його мешканців відносно кінця XI – початку XIII ст.

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. К., 1931. Реприн. перевид. 1991. С. 37, 52.

² Ричка В. М. Повсякденне життя монастирів Київської Русі // УДЖ. 1995. № 5. С. 48-56.

³ Руденок В. Я., Новик Т. Г. Нова плінфовипалювальна піч з Чернігова // Слов’яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. Чернігів, 1995. С. 81-83; *іх же*. Дослідження плінфовипалювальної печі у Чернігові в 1994 році // Археологічні дослідження в Україні 1994 р. К., 1997. С. 104-105.

⁴ НА ІА НАНУ, ф. е. 2004. Руденок В. Я., Семенюк Н. В., Василенко А. А. Отчет об археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в г. Чернигове в 2004 г., Чернігів, 2005, с. 1-110; Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-1049, КН-1716. Руденок В. Я. Звіт про археологічні дослідження на території колишнього Іллінського монастиря в м. Чернігові в 2006 р. Чернігів, 2009, с. 1-56.

На першому етапі свого існування він являв собою невеличке поселення, до складу якого входила певна кількість підземних споруд розташованих з обох боків Іллінського яру, у гирлі якого на початку XII ст. звели нині існуючу Іллінську церкву. Всі вони мали різне призначення, а від того – топографію та розміри.

Підземна споруда, яка попередньо визначена, як печерна церква, нажаль не повністю досліджена. Значно краще вивчені поховальні підземелля, які представлені кістницями та помешкання ченців-анакоретів.

Останні склалися з двох частин – самих печер та невеличких дерев'яних будівель обладнаних опалювальними пристроями (пічками), які були прибудовані безпосередньо до входів в печери і захищали їх від дощових та талих вод. Саме у них і мешкали ченці-відлюдники. Підземні частини цих чернечих помешкань мали свої особливості. Єдиним для всіх було одне – келії для усамітнення (затвору) – вузькі видовжені заглиблення з місцем для сидіння у кінці. Такий тип чернечого помешкання відповідав релігійним потребам відлюдника і водночас був якнайкраще пристосований до місцевих природних умов. Справа в тому, що традиції печерного мешкання монахів зародилися у регіонах, де використання печер та гротів природного походження було звичайною практикою не тільки для монастирської братії чи окремих ченців-відлюдників, а й для значної кількості місцевого населення. У природних печерах та гротах влаштовували житла, господарчі приміщення і навіть церкви. При цьому йшли шляхом найменшого спротиву. Щоб перетворити грот на звичайне житло чи чернечу келію, або навіть печерну церкву, достатньо було відокремити його кам'яною або дерев'яною стіною від зовнішнього світу та здійснити внутрішнє облаштування. Здебільшого, в першу чергу в міцних скальних породах, їм не намагалися придати навіть прості архітектурні форми. Саме тому підземні церкви та чернечі келії, навіть рукотворні, традиційно звуть печерами. Але якщо в кримських, кавказьких та інших гірських районах, де тепліший клімат, монастирські споруди, влаштовані у міцних скельних породах, не потребували додаткового захисту, в нашій місцевості умови їхнього створення та використання були іншими. Для руських ченців печера була не звичайним житлом, а місцем сакральним. За своїм виглядом та розмірами вони відповідають вимогам ісіхастської практики. Тобто це невеличкі, вузькі підземні приміщення з вирубаними в материковому ґрунті сидіннями де чернець відлюдник усамітнювався на певний час з метою осягнення за допомогою прийомів психофізичної медитації так званого “внутрішнього божественного світла”.

Наявність в досліджених печерних помешканнях значної кількості уламків побутового посуду надає підстави вважати, що скоріш за все харчувалися ченці окремо у своїх келіях. Це входить в протиріччя з вимогами Студійського статуту, за яким монастирській братії заборонялося приносити до келій навіть те, що залишалося від братської трапези. Це може свідчити про те, що Богородичний монастир жив не за Студійським статутом, і традиції осібногo печерного мешкання, за яким відлюдник сам встановлював правила свого існування, продовжували посідати важливе місце в його повсякденному житті навіть у XII – на початку XIII ст. Певною мірою справедливність такої думки підтверджує і наявність кістниць, які існували у монастирі до початку XIII ст.

Але, як свідчать археологічні дослідження, в цей час у повсякденному житті Богородичного монастиря поступово почали відбуватися певні зміни.

Спорудження та перебудови храму потребували розташування на монастирській території чи поруч з нею будівельного, у тому числі і цегельного виробництва, а тому й перебування майстрів, у яких могли бути родини. Мав монастир і певну кількість обслуги з мирян, які теж мешкали поруч з монастирем. Про це свідчать вже згадані розкопки 2004 та 2006 рр., під час яких у дослідженій житловій споруді початку XIII ст. крім кераміки були знайдені вудила, скребниця, деталі терезів та важки і навіть уламки скляних браслетів, намистина та фрагмент персня, які, безумовно, не могли використовуватися ченцями-відлюдниками. Наведена інформація про проведені на території Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря археологічні дослідження, тим більш зроблені на їхній підставі висновки, автор не вважає беззаперечними, але сподівається, що вони допоможуть дослідникам історії вітчизняного чернецтва.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Національний університет “Чернігівський Колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ У ПАМ'ЯТКАХ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ БАТУРИНА

З моменту заснування укріплень у Батурині відводяться місця під зведення храмів. У документах 1654 р. на території фортеці згадано дерев'яну Миколаївську церкву. На початку XVIII ст. тут існували дерев'яна Воскресенська (Замкова) церква, цегляні собор Живоначальної Трійці та недобудований Миколаївський собор, дерев'яні церкви на садибах І. Мазепи на Гончарівці та В. Кочубея на Чорній річці. У Батуринському Крупицькому монастирі знаходилися мурований Миколаївський храм та трапезна церква.

Чисельні військові протистояння та боротьба з релігією за радянського часу знищили майже всі церковні будови. Археологічні дослідження фіксують їхні рештки у вигляді залишків фундаментів мурованих храмів, неглибоких западин у культурному шарі, на місці розташування дерев'яних церков та поховань старих цвинтарів. У Батурині виявлені та досліджені фундаменти Живоначальної Трійці, встановлені місця розташування церков на Гончарівці та Кочубейщині (по западинах у культурному шарі) та досліджено цвинтар Воскресенської (Замкової) церкви. Знайти поховання біля місць розташування церков на садибах не вдалося. Зауважимо, що фундаменти собору Живоначальної Трійці та фундаменти розкопаного на території Арсеналу в Києві Вознесенського храму подібні за формою¹.

Досліджені цвинтарі Воскресенської (Замкової) церкви² та собору Живоначальної Трійці існували тривалий час і містили кілька горизонтів поховань, що відносяться до різних етапів існування церковних споруд та їхніх цвинтарів³. Поховання на цвинтарях, безумовно, здійснювалися за християнською обрядовістю. Найдовше існував цвинтар собору Живоначальної Трійці – від 1625 р. (заснування міста і відведення ділянки під храм) до 1803 р. (освячення нового цвинтаря і закриття старого). Поховання цього цвинтаря утворюють 6–7 горизонтів⁴. Цвинтар Воскресенської (Замкової) церкви існував від 1625 р. (забудова Цитаделі і відведення ділянки під дворову церкву) по 1708 р. (час поховання жертв біля стін спаленого храму)⁵. На цьому цвинтарі зафіксовано до 3 горизонтів різночасових поховань. Менша щільність могил пояснюється тим, що на Цитаделі до руйнації церкви ховали лише господарів батуринського замку та гетьманської резиденції.

Про релігійне життя гетьманської столиці свідчать також окремі артефакти, що використовувалися під час відправлення релігійних обрядів та відносились до речей особистого благочестя.

Завдяки жителям Батурина до нашого часу збереглася ікона св. Миколая, що під час руйнації Батуринського Крупицького монастиря була схована, а після відродження релігійного життя повернута до обителі. Ця збережена реліквія яскраво ілюструє розвиток іконописного ремесла Батурина XVII ст.⁶

У музейній збірці Чернігівського історичного музею зберігався дзвін “Голуб”, що зараз знаходиться у Оренбурзі. Дзвін був відлитий 1699 р. у Глухові людвисарем Карпом Балашевичем на замовлення гетьмана І. Мазепи. До подій 1708 р. він знаходився у Воскресенській (Замковій) церкві Батурина. Уламок від ще одного дзвона, знищеного у 1708 р., був знайдений на околиці міста (зберігається у фондах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”).

На території садиби І. Мазепи на Гончарівці виявлено 4 уламки тонких пластин з мідного сплаву, які, на думку В. Мезенцева, є фрагментами окладу книг. Одна пластинка має гравіроване

¹ Балакін С., Івакін Г., Козубовський Г. Підземні скарби старого Арсеналу // Відлуння віків. К., 2005. С. 52-56.

² Коваленко В., Моця О., Ситий Ю. Цвинтар Воскресенської замкової церкви в Батурині // Батуринська старовина: Зб. наук. пр., присвячений 300-літтю Батуринської трагедії. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. С. 168-174.

³ Ситий Ю. М., Скороход В. М., Терещенко О. В. Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції. К., 2017. С. 288-290.

⁴ Ситий Ю. М., Терещенко О. В. Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (XVII – початок XIX ст.) / Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції. К., 2016. С. 124-129.

⁵ Коваленко В., Ситий Ю. Цвинтар Воскресенської Замкової церкви (попереднє повідомлення) // Матеріали науково-практичної конференції “Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII століття”. Ніжин: ТОВ Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. С. 86-88.

⁶ Крупицкий Батуринский третьеклассный мужской монастырь св. Николая. Чернигов, 1862. С. 24.

зображення, нанесене різцем у вигляді прямих та вигнутих тонких ліній. Знайдена у 2012 р. пластина має розміри 3,5×3,3 см і вирізана у формі оголеного чоловіка, який грає на сурмі. Обличчя, кучері, торс, мускулясті руки і пальці юнака виразно і впевнено передані у реалістичній класичній манері. Зігнутою у лікті лівою рукою чоловік тримає сурму, що приклав до вуст, а праву витягнув прямо на рівні плеча, трохи відвівши назад. Ця невелика відламана від виробу частка свідчить про роботу досвідченого гравера, що працював за індивідуальним замовленням. Подібний образ янгола часто використовувався під час зображення сцен Страшного Суду¹.

Речі особистого благочестя виготовлялися у Батурині і купувалися (в тому числі під час далеких подорожей). У Батурині знайдена формочка для відливання хрестів XVII–XVIII ст., зроблена зі сланцю (овруцький пірофіліт), який використовувався у давньоруський час. Майстер-ливарник оцінив якість сланцю і вирізав з одного боку каменю форму для відливки хреста, а з іншого – гудзика з вушком. Серед знахідок з цвинтаря собору Живонавальної Трійці є не дуже якісний, відлитий зі свинцю хрест, що також може вказувати на його виготовлення у Батурині.

Під час археологічних досліджень Батурина виявлено три натільні іконки, знайдені 1995 та 2008 рр. У 1995 р. на цвинтарі Воскресенської Замкової церкви у похованні № 5 було знайдено мідну ікону на дерев'яній підкладинці. Ікона знаходилась на глибині 0,95 м на кістках жінки з немовлям. На ній частково збереглися зображення Діви Марії, яка тримає на руках Ісуса Христа. Ікона багатокольорова, зі слідами позолоти. Фарба пошкоджена вогнем внаслідок пожежі. Загальний фон – темна позолота. Мідна пластина має форму прямокутника з округлими кутами, розмірами 101×78 мм. Товщина пластини 1 мм. У верхній частині є отвір діаметром 2 мм. За висновками фахівців іконка відноситься до XVII ст. і написана іконописцями Києво-Печерської лаври².

Ще дві мідні ікони знайдені у 2008 р.³ У похованні № 13 цвинтаря собору Живонавальної Трійці виявлено скелет дорослої людини, похованої на спині головою на захід. У районі грудної клітини лежала мідна натільна ікона із зображенням Богородиці з передстоячими. На зворотньому боці було зображення Св. Миколая (?), в районі живота – бронзові застібки із залишками тканини від одягу. Труна була оббита тканиною та декоративними цвяхами, що датують поховання кінцем XVII – початком XVIII ст.

Могильна яма поховання № 92 частково зруйнована кладкою західної стіни собору Живонавальної Трійці та похованням № 107, що дозволяє визначити час здійснення поховання до побудови цегляних стін собору, зведених приблизно у 90-х рр. XVII ст. У похованні знайдено натільну іконку із зображенням святого та шматок тканини із застіркою від одягу.

Серед знахідок, виявлених серед поховань цвинтаря собору Живонавальної Трійці, є окуття невеликої дерев'яної іконки. Сама ікона не збереглася, але її рештки можуть свідчити, що це робота місцевих майстрів. На нашу думку, знахідки іконок з Києво-Печерської лаври вказують на міцні релігійні зв'язки між Києвом та Батурином. Ці зв'язки простежені у різних аспектах релігійного життя батуринців. Не можна виключати, що значна кількість мешканців Батурина відвідувала київські монастирі як паломники.

У 2008 р. на цвинтарі собору Живонавальної Трійці було виявлене поховання № 97. Східна частина могильної ями знищена котлованом кладки західної стіни собору, що дозволяє визначити час здійснення поховання до побудови цегляних стін собору, зведених приблизно у 90-х рр. XVII ст. Поховання зроблене за християнською обрядовістю на спині, головою на захід. У грудній частині кістяка знайдено натільний кипарисовий хрестик у металевій оздобі (іл. 1) та фрагменти тканини зі стрічкою від одягу. Подібний хрест був виявлений під час досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря у похованні 235⁴. Цей різний хрест

¹ Козут З., Мезенцев В., Скороход В., Ситий Ю. Розкопки у Батурині 2012 р. Культура козацької еліти Мазепиного двору. Торонто, 2013. С. 18-19.

² НА ІА НАНУ, № 1995/68. Коваленко В., Кондратьєв І., Моця О., Петраускас А., Сарачев І., Ситий Ю. Науковий звіт про археологічні роботи 1995 р. на території смт Батурина Бахмацького району Чернігівської області та археологічні розвідки на Чернігівському Задесенні. С. 45.

³ НА ІА НАНУ, № 2008/125. Ситий Ю., Коваленко В., Козубова Д., Кравченко О., Мезенцев В., Скороход В., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в смт. Батурина Бахмацького р-ну Чернігівської обл. у 2008 р. Т. 2. С. 44.

⁴ НА ІА НАНУ, ф. 64, оп. за 1997р., № 1996-1997/103. Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. С. Про архітектурно-археологічні дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря в м. Києві 1996–1997 рр., т. 1, таб. 163; Мельник О. О. Поховальні пам'ятки Києва XVI–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук. К., 2017. С. 132.

хрест може підтвердити паломництво окремих мешканців Батурина не тільки до Києва, а й до Палестини. Отже, сфера духовного життя проявляється, серед іншого, у матеріальних ознаках, які фіксуються під час археологічних досліджень.

Іл. 1. Кипарисовий хрестик у металевій оправі з поховання № 97 собору Живоначальної Трійці (дослідження у Батурині 2008 р.)

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ДО ІСТОРІЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ: ЛАТИНОМОВНІ ВИДАННЯ

Чернігів був центром книжкової культури, починаючи з другої половини XVII ст. Тут успішно діяла друкарня, фундована чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем. Як стверджували дослідники XIX ст., він також заснував бібліотеку при школах в Новгороді-Сіверському. За свідченням М. Докучаєва, у 1674 р. ієрарх перевіз її до Чернігова¹. Ця бібліотека і становила ядро бібліотечного зібрання Чернігівського колегіуму.

Уперше про бібліотеку колегіуму повідомляв О. Шафонський: “При сей семинарії имеется библиотека, въ которой богословскихъ, филозофическихъ, школьныхъ, латинскихъ, греческихъ, польскихъ, русскихъ, французскихъ и немецкихъ до тысячи книгъ считается. Оне отъ разныхъ людей, а паче от покойнаго Епископа Кирилла Ляшевецкаго подарены”² Як стверджує М. Маркевич, у середині XIX ст. бібліотека нараховувала понад 6 000 найменувань³. Це було значне зібрання. Для порівняння – книгозбірня Харківського колегіуму в 1769 р. мала 2500 томів, а в 40-х рр. XIX ст. – 5 тис.⁴, тоді як у Києво-Могилянській академії в 1780 р. налічувалося 8 632 книги⁵. Більша частина бібліотеки Чернігівської семінарії була “на древнихъ языкахъ” – 3208 назв, а також на польській – 375, французькій – 377, німецькій – 255, східних мовах – 36, російській – 1449 най-

¹ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. (Ч. неоф.). 1871. № 12. С. 46.

² Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание. К., 1851. С. 284.

³ Маркевич Н. А. Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. (Ч. неоф.). 1852. № 10. С. 89.

⁴ Посохова Л. Харківський колегіум (XVIII – перша половина XIX ст.). Харків : Бізнес Інформ, 1999. С. 119.

⁵ Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии / С введ. и прим. Н. И. Петрова К., 1904. Отд. II. Т. I. Ч. I. XXXII. С. 254.

христیانство восторжествує надь туркомь”. Від Лазаря Барановича також, за М. Докучаєвим, надійшли “*Viritiis constructum*” (1627), “*Electa sacra*”, можливо, Луїджі Наварина (1594–1650), італійського філолога, дослідника східних мов¹.

Через цього діяча потрапили до бібліотеки і книги ніжинського протопopa Максима Филімоновича (Мефодія), що мали його автограф, а потім, згідно з написами, належали Барановичу: “*Concilia generalia et provincialia guae gungue reperit potuerunt item epistolae et Romanorum Pontific: vitae*” (1606), праця відомого німецького католицького історика Северина Бінія (1573–1641), де наведено постанови церковних соборів, листи, біографії пап з детальними коментарями; “*Divi Epiphaniī episcopi Cypri contra octoginta haereses opus*” (1578) – Єпіфанія Кіпрського, отця церкви, що спрямована проти єретиків; “*Joannis Damasceni opera*” (1603) – Іоанна Дамаскіна та інші. Барановичу належали також книги ієромонаха Ігнатія Ієвлевича: “*Speculum morale totius sacrae scripturae*” (1600) – про містичні тлумачення Старого та Нового завіту французького богослова та філософа Іоанна Віталіса (1260–1327); “*Annales ecclesiasticae*” (“Анали церковні”) (1602) – відомого католицького церковного історика, кардинала Цезаря Баронія (1588–1607) та інші праці².

М. Докучаєв зазначав, що в бібліотеці зберігалися також книги з написами їхнього власника чернігівського архієпископа, святителя Феодосія Углицького: “*Commentarii in prophetam sophoniam, haggeam Zachariam, Malachiam*” (1623), знаного богослова, перекладача Біблії, відомої як Вульгата, св. Ієроніма (342–420) – тлумачення на книги пророків Захарія, Малахія; “*Summa casuum conscientiae instructio sacerdotum in libros octo distincta*” (1614), ймовірно, єзуїта Франциско де Толедо (1532–1596) – інструкція для священників, про пастирські обов’язки та права, належала до трактатів практичної пастирської теології, які повинні були укріпляти католицьких пасторів у боротьбі з Реформацією; “*Jus graeco-romanum tam canonicum, quam civile*” – німецького історика Іоанна Леунклавія (1533–1593), видана 1596 р., присвячена тлумаченню церковних правил (канонів); “*Martyrologium Romanum Gregorii XIII Pontificis Maximi jussu editum*” (1589) – найбільш повний мартиролог житій святих, зокрема мучеників, відомого церковного історика, кардинала Цезаря Баронія (1588–1607), укладений за дорученням папи Григорія XIII про мучеників усіх країн, та інші³.

Як вказує М. Докучаєв, засновник Чернігівського колегіуму Іоанн Максимович залишив бібліотеці такі книги: “*Biblia sacra edita a Theologis et caet*” (1587), тобто латиномовне видання Біблії, надруковане в знаменитій антверпенській друкарні Христофора Плантена; “*Commentarias in omnes Divi Pauli epistolas. Cornelius a Lapide*” (1665), працю відомого голландського екзегета, єзуїта Корнелія Лапіди (1567–1637) – коментарі на послання Павла; “*Pabulum animae Christianae sive meditationes et caet*” (1706); “*Flores exemplorum sive Catechismus Historialis*” (1625), труд єзуїта Антуана Давроульта про історичний катехізис, та інші⁴.

У бібліотечному зібранні зберігався також “*Novum testamentum Graecum et latinum*” 1704 р. – “Новий завіт греко-латинський” з автографом Димитрія Ростовського⁵.

Від архімандрита Троїцького монастиря Лаврентія Крщновича, за свідченням М. Докучаєва, бібліотека отримала книги: “*Commentarius in IV libros Regum et II Paralipom*” (1624) – коментарі на книги Біблії: чотири книги Царств, дві Параліпоменон; “*Speculum morale totius sacrae scripturae*” (1600) (Дзеркало моральне всього святого письма), можливо, французького богослова та філософа, кардинала Віталіса де Фурно (1260–1327); “*Euchologium s. rituales Graecorum complectens complectens ritus et ordines dir. liturgiae*” (1647). Це знаменита праця відомого французького літургіста Якобуса Гоара (1601–1653), присвячена грецькому євхологію, яка містить не лише літургійні молитви, але і чинонаслідування таїнств з примітками та коментарями. В бібліотеці були й інші твори цього вченого.

М. Докучаєв зазначав, що від Йоаникія Галятовського в бібліотеку надійшли чотири видання, зокрема “*Elenchus virtutum*” (Список чеснот) та інші⁶.

¹ Докучаєв Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.). С. 51.

² Там же.

³ Там же. С. 52.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

На жаль, дорадянські науковці, маючи в своєму розпорядженні одне з найцікавіших стародавніх бібліотечних зібрань, не залишили його детального дослідження. М. Докучаєв та В. Литинський лише в загальних рисах описали вміст бібліотеки, відзначаючи насамперед цінну збірку богословської літератури. Перераховуючи латиномовні богословські видання, які належали Петру Могилі, Лазарю Барановичу, протопопу Максиму Филімоновичу, ієромонаху Ігнатію Ієвлевичу, Феодосію Углицькому, Іоанну Максимовичу, Антонію Стаховському, М. Докучаєв підсумовував: “Из указанного нами перечня жертвованных изданий можно видеть, что нет почти ни одной отрасли богословия, для которой не было бы в библиотеке коллегіума значительных пособий, ...что по своему научному значению они не только в течение времени не потеряли своего веса, но даже современным преподавателям богословских наук рекомендуются как капитальнейшие из пособий. Заключением учебного комитета при св. Синоде *Commentarii* на книги св. Писания *Cornelii a Lapide* признаются одними из лучших пособий при чтении и изъяснении Св. Писания, сочинения Гоара таковым же пособием при чтении литургии. *Maxima Bibliotheca...* Биния, состоящая подобно знаменитому *Cursus Completus*, представляет подробные выдержки из сочинений 493 отцов и писателей церкви, с биографическими сведениями о каждом из них”¹.

І дійсно, наведений далеко неповний перелік книг з бібліотеки, які належали українським архієреям XVI – початку XVIII ст., свідчить про солідний підбір богословської європейської латиномовної літератури: ґрунтовних наукових праць з патристики, екзегетики, канонічного права, літурґістики, богослов’я, який віддзеркалював досить широке коло та чималу глибину наукових інтересів, непогану обізнаність з різноманітними виданнями авторитетних як католицьких, так і протестантських вчених, взагалі значний інтелектуальний рівень тогочасної духовної еліти України.

Федусь Д. М.

Аспірант

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського
Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

ВНЕСОК П. М. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО У РОЗВИТОК ТА ВИВЧЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ СПРАВИ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Видатний археолог, краєзнавець та музеєзнавець Чернігівщини Петро Михайлович Добровольський народився 16 січня 1871 р. в с. Яриловичі Городнянського повіту в багатодітній сім’ї бідного священика, що, як стверджував Аркадій Верзилов, зловживав алкоголем². Навчався в духовній семінарії, але після 5 класу змушений її покинути³. Одружився і з 7 березня 1894 р. почав працювати в конторі Богоугодних закладів писарем, згодом став наглядачем в Сирітському будинку. Перейшов до Духовної консисторії і взявся за свої перші дослідження церковної старовини. У середині XIX ст. завдяки зусиллям архієпископа Філарета Чернігівську духовну консисторію переміщено на територію Чернігівського Єлецького монастиря, саме тоді вирішено знайти приміщення для консисторського архіву. Частину фондів розташували у дзвіниці Єлецького монастиря. У 1881 р. Св. Синод виділив понад 10 тис. руб. на ремонт приміщень і розширення архіву консисторії⁴. Власне в церковному архіві Петро Михайлович ознайомився зі старовинними документами і зацікавився вивченням давнини.

¹ Докучаєв Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.). С. 53.

² Верзилов А. В. П. М. Добровольський (біографічний очерк) // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1911. Вып. 8. С. 195–204.

³ Верзилов А. В. Добровольський П. М. (некролог) // Земский сборник Черниговской губернии. 1910. № 12. С. 158–162.

⁴ Тарасенко О. Чернігівська духовна дікастерія/консисторія у структурі єпархіального управління (1802–1917 рр.) // Сіверянський літопис. 2014. № 1–3. С. 75–89.

У Чернігівській духовній консисторії йому довіряли найбільш складні завдання, завдяки своїй наполегливості був особистим секретарем вікарних єпископів Євфимія, Михайла та Філіпа. За спогадами Є. Корноухова, вони цінували Петра Михайловича як людину та працівника, перші два після від'їзду з Чернігова пропонували йому підвищення і не припиняли листування¹.

В 1899 р. Петра Михайловича обрали членом, а в 1902 р. – управителем справ Чернігівської архівної комісії. А. Верзилов так характеризує Добровольського: “Дуже спосібна і надзвичайно працююча людина, в історії та археології був сміливим самоучкою і самородком”². Утім, Петро Михайлович ніколи не оцінював себе як професіонала. На засіданні Чернігівської архівної комісії зазначив: “Я не буду спорити о датах, пусть этим делом занимаются специалисты”³. Мріяв про місце архіваріуса в Духовній консисторії, де міг би і далі вивчати опис пам'яток церковної старовини⁴, що свідчить про його стриманість та поміркованість. Хоча колеги високо оцінювали досягнення вченого у сфері історичної науки. Так, Д. І. Яворницький зазначив: “Посетил музей археологической комиссии. Добровольский вложил всю душу в дело. Ухожу с глубокой благодарностью из музея и уношу с собой светлое о нем представление”⁵.

Саме його відрядили депутатом на Харківський та Катеринославський з'їзди, щоб налагодити зв'язки з музейними установами інших міст. Завдяки численним зв'язкам з науковцями Добровольському вдалося зібрати багато пам'яток старовини для музею Чернігівської архівної комісії.

Вивчення історії він поєднував зі службою в Чернігівській казенній палаті. Ця робота не приносила радості Петру Михайловичу, але він змушений був працювати задля забезпечення своєї родини. Та згодом звільнився через конфлікт із керівником, пов'язаний з охороною місцевих пам'яток старовини.

Також П. М. Добровольський приділяв увагу громадським ініціативам – був членом Чернігівського окружного правління “Російського товариства спасіння на водах”. Вибір цього товариства можна пояснити трагічним випадком, що стався в сім'ї Добровольських – в Десні втопився улюблений син, Петро, тому вчений намагався не допустити подібного в місті, бо “справа рятування на водах не входить до компетенції губернського земства”⁶. У статті, присвяченій виборам до міської думи, так охарактеризовано Петра Михайловича: “Добровольский известен Чернигову как человек трудолюбивый, толковый и умеренного направления. Везде его труд был почтен и всегда заслуживал полного внимания”⁷.

19 червня 1909 р. з дозволу єпископа Чернігівського і Ніжинського Антонія в Чернігові було утворено єпархіальне давньосховище для порятунку та збереження цінних історичних пам'яток з церков і монастирів єпархії. На цю подію Добровольський відгукнувся роботою “Об учреждении в Черниговской епархии епархиального древнехранилища”.

Уся діяльність Петра Михайловича мала широке громадське спрямування. Він був не тільки видатним науковцем, гласним міської Думи, а й цінителем та знавцем церковного співу. Гарний голос і музикальний слух Петро Михайлович успадкував від батька. В дитинстві він співав в архієрейському хорі. Згодом став регентом церковних хорів, вчителем співу в Чернігівському дитячому притулку. За часів преосвященного Філіпа був регентом Єлецького архієрейського хору. За словами Є. Корноухова, “в это время Елецкий хор достиг наибольшего своего величия, до которого после Добровольского уже не поднимался”. Добровольський зі свого досвіду знав, наскільки важко жилося хлопчикам хору, тому намагався поліпшити їхнє життя. Завдяки його ста-

¹ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог) // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1910. № 24. С. 871-875.

² Верзилов А. В. Мої спогади про чернігівських археологів // Український історик. 1991. № 1-2. С. 158-214.

³ Труды Черниговского предвадительного комитета по устройству XIV археологического съезда в г. Чернигове. Чернигов, 1908. С. 60.

⁴ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог) // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1910. № 24. С. 871-875.

⁵ Труды Черниговского предвадительного комитета по устройству XIV археологического съезда в г. Чернигове. Чернигов, 1908. С. 51.

⁶ Отзыв Императорского Российского общества спасания на водах от 22 сентября 1894 года // Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов, 1896. № 2-3. С. 517-519.

⁷ В “Киевской Речи” // Черниговские губернские ведомости. 1906. Вип. 11. С. 2.

ранням багато хористів отримало стипендії, інші – право безкоштовного навчання¹. Петро Михайлович знав також про фінансові проблеми дорослих хористів, тому заснував церковно-співоче благодійне товариство. Був керівником великого хору в Народному домі, де проходили концерти, керував структурою сільських хорів, що виступали в Чернігові.

Чернігівська єпархіальна училищна рада, знаючи про його таланти на музичній ниві, протягом декількох років запрошувала Добровольського як керівника літніх курсів співу для вчителів церковно-парафіяльних шкіл. Ініціатива їхнього відкриття належала Е. К. Андрієвському. Петро Михайлович, схвально ставився до цієї справи, присвятив їй окрему статтю, де зазначав потрібність курсів для надання можливості громадянам освоїти музикальну науку та ознайомити їх з основами церковного співу².

Заняття проводили в будівлі чоловічого духовного училища. Навчалося 107 чоловік, хоча спочатку планували прийняти 75. Було створено наглядову комісію у складі Ф. А. Васютинського, А. Н. Величковського та М. А. Доброгаєва³. Курси фінансували Чернігівський губернський комітет народної тверезості, братство Св. Михаїла, Чернігівська єпархіальна училищна рада. Їхнім керівником з 1897 р. був О. М. Карасьов, широко відомий серед тогочасної музично-педагогічної громадськості. Петро Михайлович присвятив йому окрему працю, де зазначив, що той був відомим педагогом і неодноразово керував літніми співочими курсами в Києві, Липецьку, Катеринодарі та інших містах. Також Карасьов видавав підручники з музичного виховання, розробив для чернігівських курсів спеціальну програму підготовки⁴. Внаслідок революційних подій у Росії курси було тимчасово припинено і відновлено лише влітку 1908 р. під керівництвом П. М. Добровольського, який значно розширив і поглибив зміст програми з церковного співу⁵.

П. М. Добровольський цікавився храмами, які не збереглися до кінця ХІХ ст. Використавши велику кількість джерел, він зумів з'ясувати їхнє розташування та показати значення для міста⁶. Також дослідження історика стосувалися відомих ікон, культових речей та печер Чернігівщини. Так, було опубліковано праці “Об иконостасе Введенской церкви архиерейского дома в Троицком монастыре”⁷, “Об Олеговом поле и пещерах Елецкого монастыря”⁸, “Старинная епитрахиль”⁹, “Чудотворная икона Богоматери Троице-Ильинская Черниговская”¹⁰ та ін.

За словами А. Верзилова, Добровольський “зловживав працею, майже не мав часу спати”. Багато сил він віддав для підготовки Всеросійського археологічного з'їзду. Через постійну зайнятість та велике навантаження він ослаб і помер 24 серпня 1910 р. Поховано в Воскресенському храмі м. Чернігова¹¹.

¹ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог) // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1910. № 24. С. 871.

² Летние курсы церковного пения в Чернигове // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1897. № 18. С. 654.

³ Летние курсы церковного пения в Чернигове // Там же. № 17. С. 764.

⁴ Алексей Николаевич Карасев – руководитель Черниговских певческих курсов. Биографический очерк // Черниговские губернские ведомости. 1897.

⁵ Малиневська В. З історії музею Чернігівської губернської вченої архівної комісії // Сіверянський архів: Науковий щорічник. 2007. Вип. 1. С. 34.

⁶ Добровольський П. М. Где находились старинные, несуществующие ныне, храмы города Чернигова? // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1908. № 6. С. 209-218; № 7. С. 247-255; № 8-9. С. 305-307; № 10. С. 351-355; № 11. С. 383-385; № 12. С. 403-408; № 13. С. 459-465; № 14. С. 503-510.

⁷ Добровольський П. М. Об иконостасе Введенской церкви архиерейского дома а Троицком монастыре // Труды Четырнадцатого археологического съезда в Чернигове / Под ред. графини Уваровой. М., 1911. Т. 3. С. 88.

⁸ Добровольський П. М. Об Олеговом поле и пещерах Елецкого монастыря // Там же.

⁹ Добровольський П. Старинная епитрахиль // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1907. № 20. С. 694-697.

¹⁰ Чудотворная икона Богоматери Троице-Ильинская Черниговская: Истор. очерк. Чернигов, 1900; Святыни Чернигова / Ред. прот. И. Г. Покровский. СПб., 1900.

¹¹ Корноухов Е. Памяти Петра Михайловича Добровольского: (Некролог). С. 875.

Хроненко І. В.Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ЦЕРКОВНІ СТАРОЖИТНОСТІ В ЕКСПОЗИЦІЇ ВИСТАВКИ ПРИ
XIV АРХЕОЛОГІЧНОМУ З'ЇЗДІ В ЧЕРНІГОВІ (1908 р.)**

Всеросійські археологічні з'їзди (1869–1911) створили практику організації науково-просвітницьких виставок, які проводили у період своєї діяльності. За правилами археологічних з'їздів, затвердженими міністром народної освіти графом Дмитром Андрійовичем Толстим 12 грудня 1868 р., § 26 встановлено, що при з'їздах “предполагается устроить, если окажется возможным, археологическую выставку”¹. А також зазначалось, що було б бажано під час виголошення доповідей і рефератів надавати самі артефакти, а за їхньої відсутності – копії або малюнки². Отже, ці предмети, малюнки, а пізніше і фотографії, оформлювали як експозиційний матеріал в окремих приміщеннях при наукових форумах. Організовували експозиції Попередні комітети. До їхніх обов'язків входили питання пошуку і відбору матеріалу, оформлення виставки, науковий опис експонатів, а також підготовка каталогу. При цьому виставки мали як наукову, так і суто просвітницьку мету.

Експонати виставок часто ставали темою досліджень та знайомили як професіоналів, так і широкий загал з останніми досягненнями науки, демонстрували результати археологічних пошуків³. Представлені на виставках пам'ятники християнської культури належали до найрізноманітніших груп: це були ікони, живопис, стародруки та рукописні книги, предмети церковного одягу, покрови, різноманітні хрести, Євхаристичні предмети, фрагменти храмової архітектури⁴.

У розгляді діяльності археологічних з'їздів важливим аспектом є аналіз учасників виставок. Таким чином, в підрозділах, що відображають розвиток релігійної культури і побуту, серед учасників можна було виділити не тільки архіви, музеї, давньосховища, громадські організації, збирачів та колекціонерів різного соціального статусу, а також і численні релігійні організації та духовно-просвітні установи. Нерідко траплялось, що колекції церковних старожитностей, які надсилали на з'їзд, потім дарували власники до місцевих музеїв або давньосховищ⁵.

З розвитком наукової діяльності з'їздів виставки все більше урізноманітнювали характер. Вони були ефективною формою міждисциплінарної взаємодії, а для дослідників стали конкретним предметним засобом організації наукових напрямків, що розвивалися. Вчені отримували доступ до пам'яток і мали змогу розширяти джерелознавчу базу досліджень⁶.

Каталоги, надруковані

Чернігівське реальне училище

¹ Съезд археологический в Москве. 16 марта 1869 г. [Предварительный комитет]. СПб., 1868. С. 6.

² Там же. С. 12.

³ Дементьева Ю. М. Памятники религиозной культуры в программе археологических съездов России (1869–1914) // Материалы научно-практической конференции “Исаакиевский собор между прошлым и будущим” (СПб., 5 декабря 2008 г.) СПб., 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.isaac.spb.ru/cathedral/num4/dementieva>

⁴ Там же.

⁵ Археологические съезды // Энциклопедический словарь: В 82 т. / Изд. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 1890. Т. II. С. 228-229.

⁶ Дементьева Ю. М. Памятники религиозной культуры в программе археологических съездов России...

під відкриття археологічних з'їздів, були унікальним джерелом для виявлення провінційних приватних збірок, характеристики наукової, колекційної та просвітницької діяльності губернських музеїв, архівів і бібліотек. Вони також відображали стан експозиційної практики другої половини ХІХ – початку ХХ ст.¹

ХІV Всеросійській археологічний з'їзд 110-у річницю якого визначаємо цього року, був шостим, що проходив на українських землях. Вибір місця його проведення було не випадковим. Насамперед Чернігів готувався до ювілею (у серпні 1908 р. святкували 1000-річчя першої згадки про нього в літописі); по-друге, це був період, коли формувався історико-краєзнавчий рух, центрами якого стали Чернігівська губернська архівна комісія, Ніжинське філологічне товариство² та Чернігівське єпархіальне давньосховище. Частина організаційної та матеріальної підготовки до з'їзду взяли на себе губернські та повітові благодійні, просвітницькі та церковні організації.

Науковий інтерес становила велика виставка пам'яток місцевої старовини, переважну більшість яких зібрано під час підготовки до з'їзду. При цьому значну частину пам'яток вперше вводили в науковий обіг³.

З червня 1906 р. почав діяти Чернігівський попередній комітет з влаштування з'їзду, одним з підрозділів якого був “виставковий”. Комітет звертався до вчених товариств, комісій та приватних осіб, які мали окремі колекції або утримували музеї, з проханням взяти участь у виставці при науковому форумі. Першим відгукнулося Глухівське повітове земство, яке запропонувало зібрання пам'яток мистецтва та старовини. Старожитності було відправлено з губернських вчених архівних комісій: Тамбовської, Рязанської, Курської, Орловської і Воронежської. Участь в експозиції погодились взяти також церковні історико-археологічні товариства: київське (при Київській духовній академії) та орловське. Полтавський церковно-історичний комітет надіслав на виставку пам'ятки церковної старовини з давньосховища, що відкрилося в 1906 р. Низку експонатів зі свого музею українських старожитностей ім. В.В. Тарновського надала Чернігівська губернська земська управа. Полтавська губернська земська управа надіслала колекцію зі свого Природничо-історичного музею. Було зібрано історичні матеріали від приватних осіб після наукових експедицій по Чернігівській губернії. Такі експедиції фінансував, зокрема, єпископ Чернігівський та Ніжинський Антоній (Соколов), який саме тоді організував Єпархіальне давньосховище при духовній семінарії⁴. Владика розпорядився передати з архієрейського дому на виставку портрети архієпископів. Аналогічні розпорядження надійшли від єпископа Новгород-Сіверського Нестора (Фоміна) (портрети взяли з Єлецького Успенського монастиря) і настоятеля Ніжинського Благовіщенського монастиря архімандрита Василя. Тож, на виставці було зібрано портрети майже всіх “иерархов Черниговских, от конца XVII и до половины XIX века”⁵.

В організаційних питаннях Комітету допомагали також єпископи Полтавський і Переяславський Іоанн (Смирнов), Курський і Обоянський Питирим (Окнов)⁶. Як зазначав у доповіді завідувач Полтавського давньосховища: “Сочувствуя задачам съезда владыка (Іоанн – И. Х.) помимо посылки на выставку коллекций Древлехранилища, оказал громадную услугу и тем, что своим авторитетным словом – устным и печатным – взывал к духовенству епархии, приглашая его принять ближайшее участие в съезде”⁷.

Підсумки діяльності Чернігівського Попереднього комітету було висвітлено в збірнику “Труды”, де крім короткого звіту опубліковано описи архівних колекцій П. Я. Дорошенка і

¹ Деметтьева Ю. М. Выставочная деятельность русских археологических съездов (1869–1914) // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. СПб., 2002. Вып. 3. С. 80.

² Федоренко П. Нариси з історії Чернігівщини // Записки Чернігівського наук. тов.-ва. Чернігів, 1931. Т. 1. С. 9-31.

³ Каталог выставки ХІV Археологического съезда в г. Чернигове / Под ред. П. М. Добровольского. Чернигов, 1908.

⁴ Приложение // Труды Черниговского предварительного комитета по устройству ХІV Археологического съезда да в Чернигове. Чернигов, 1908. С. 5-6.

⁵ Там же. С. 7.

⁶ Там же.

⁷ Трипольский В. Церковный отдел выставки ХІV Археологического съезда в Чернигове // Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй. Полтава. 1908. С. 60.

В. Д. Голіцина, фамільного архіву Кочубеїв, найбільш цінних документів з архівів Чернігівської та Ніжинської міських дум, а також матеріали про пам'ятки архітектури та мистецтва¹. Крім того, Комітет підготував і видав, завдяки пожертвам професора Д. Я. Самоквасова (700 руб.), каталог виставки².

Археологічний з'їзд проходив з 1 (14) до 12 (25) серпня за участі 281 делегата. Засідання відбувалися у восьми відділеннях (9-те – “Старожитності слов'янські” було закрито)³. На 28 основних засіданнях прочитано 85 наукових рефератів і доповідей. Треба зазначити, що з'їзд відрізнявся від інших регіональною спрямованістю. На ньому, як слушно відзначили дослідники, домінувала не археологічна, а культурно-художня тематика⁴.

Виставка, підготовлена до з'їзду, проходила в будівлі Чернігівського реального училища. На ній було представлено 5 600 експонатів у восьми відділах: пам'ятки археології; церковні старожитності; нумізматики, медалі, жетони; історичні пам'ятки; етнографічні пам'ятки; стародруки; рукописи і документи; картографія⁵. Треба зауважити, що створення експозиції затягувалося, бо деякі предмети привозили навіть в день відкриття з'їзду⁶.

Провідне місце на виставці належало відділу “Церковні старожитності”⁷, який складався з 1956 експонатів. Він займав 6 великих кімнат⁸, а збірка поділялась на 15 тематичних напрямів: 1) закладні церковні дошки; 2) ікони на дерев'яних дошках; 3) різьблені фігури святих та інші різьблені церковні предмети з дерева і металу; 4) ікони на полотні і картину на релігійну тематику; 5) антими́си; 6) плащаниці; 7) хрести; 8) дарохранительниці; 9) потири і ложиці; 10) диски та інші богослужбові предмети; 11) вінчальні вінці; 12) богослужбовий одяг духівництва (фелони, епітрахілі, поручі, підризники, стихарі, опліччя, пояси, воздухи, покровці та ін.); 13) пам'ятки церковного будівництва; 14) фотографії; 15) колекція натільних хрестів, ікони-складні та ін.⁹ Як відмітили фахівці, “...интерес и важность [експонатів] усиливаются еще тем обстоятельством, что иногда они не только датированы, но и содержат записи об имени автора и его общественном положении. Количество таких вещей в хороших образцах удивительно”¹⁰.

Найбільш цікавою, на нашу думку, у відділенні “Церковних старожитностей” була колекція фотографічних знімків, яка містила види храмів, окремих реліквій і літургійних предметів з 11 повітів Чернігівської губернії (207 фотографій), а також 90 фотографій з інших єпархій¹¹. Потрібно відзначити й експонати літургійного шитва, виставлені на довгих рядах “екранів” – облямівки полотняних підризників, шовкове і срібне шиття покровів, золотошвейні роботи епітрахилей і риз. Багато предметів мали дати, які вказували на їхнє створення в XVII–XVIII ст. – добу відродження українського церковного мистецтва¹².

У залі з плащаницями найбільший інтерес викликала велика плащаниця з Покровської церкви с. Сулимівка Переяславського повіту із зображенням зняття Спасителя з Хреста, покладання Його до Гробу і зішестя Його у пекло. Крім незвичайності такої конструкції, на ній зберігся напис: “Вле 6974 (1466) Княгиня Олена вышила сий воздух великому Архистратигу Михаилу, Князю Михаилу Ондreeвичю и его Княгининых детям”. На пам'ятку звернули увагу академік О. І. Соболевський, професори М. В. Покровський, М. І. Петров,

¹ Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда в г. Чернигове. Чернигов. 1908. 180 с. + 8 с. (Приложение).

² Каталог выставки XIV Археологического съезда в г. Чернигове...

³ Приложение // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. М., 1911. Т. 3. С. 128.

⁴ Ковпаненко Н. Г. Роль археологических з'їздів останньої третини XIX – початку XX ст. у дослідженні архітектурно-мистецької спадщини України // УІЖ. 2008. № 6. С. 106.

⁵ Каталог выставки XIV Археологического съезда...

⁶ Приложения // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 132-133.

⁷ Белецкий А. Отдел церковных древностей на XIV-м археологическом съезде в Чернигове. Чернигов, 1909.

⁸ Трипольский В. Церковный отдел выставки XIV Археологического съезда ... С. 61.

⁹ Церковные древности // Каталог Выставки XIV Археологического съезда... С. 1-168; Дополнение. С. 1-6.

¹⁰ Макаренко Н. Выставка XIV Археологического съезда в Чернигове // Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй. Полтава. 1908. С. 58.

¹¹ Церковные древности // Каталог выставки XIV Археологического съезда... С. 94-108; Дополнение С. 6.

¹² Трипольский В. Церковный отдел выставки XIV Археологического съезда... С. 61.

О. П. Голубцов. Вони прийшли до висновку, що плащаниця – велика рідкість, її можна віднести до часу князювання Івана III, і вона є даром князів Верейських¹.

Відділ “стародруків” складався з експонатів з колекції Івана Миколайовича Михайлівського, зібрань Архівної комісії, Єпархіального давньосховища і деяких приватних осіб. Групували книги за місцями друку (у 17 підрозділах налічувало 296 шт.) Окремо було виставлено мідні гравірувальні дошки (15 шт.)², з яких вдалося зняти відтиски, завдяки чому наукова спільнота змогла ознайомитись зі взірцями гравіювальної справи Середньовіччя³.

Деякі реферати та доповіді, виголошені на з’їзді, було присвячено окремим категоріям предметів, представлених на виставці, і фактично слугували доповненням до вже виданого каталогу. Як відзначали організатори, експонати мали “составить понятие о характере церковных древностей в Черниговской епархии и о состоянии религиозного искусства на Юге России в XVII–XIX веках”⁴. Графиня П. С. Уварова вказувала, що вивчення церковних старожитностей на виставці дає змогу “проследить как иноземные формы, вносимые в искусство в Малороссии, мало-по-малу вырождались, или скорее, перерабатывались, под влиянием местных мастеров и пониманий, в формы более доступных народу, более напоминающую ему окружающую природу, более отвечающую его взглядам и требованиям”⁵.

Протягом роботи з’їзду виставку відвідало 11 279 осіб⁶. Надрукований каталог виставки Чернігівського археологічного з’їзду надав поштовх для видання “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища”⁷. Опис предметів цього давньосховища в “Прибавлении к Черниговским епархиальным известиям” почали ще під час роботи наукового форуму⁸. Згодом багато предметів, які експонували на виставці, стали власністю новоствореного Чернігівського єпархіального давньосховища⁹, а також поповнили збірку музею В. Тарновського. Але приміщення цих установ не дозволяли проводити повноцінну експозиційну роботу – предмети там лише складували.

Організатори з’їзду в день закриття виставки висловили побажання, щоб “городское и земское Управления при помощи дворянства и духовенства построили Городской Музей, в котором возможно будет соединить воедино все предметы древности, разбросанные по разным местам”¹⁰. Виставка проілюструвала для суспільства того часу, з одного боку, побут України минулого, її культуру і характер, а з іншого – засвідчила напрямки вивчення та збереження церковно-історичної спадщини в Україні на початку ХХ ст.

¹ Трипольский В. Церковный отдел выставки XIV Археологического съезда... С. 63-64.

² Старопечатные книги // Каталог выставки XIV Археологического съезда... С. 1-18; Дополнение. С. 1-11.

³ Приложение // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 55.

⁴ Церковные древности // Каталог выставки XIV Археологического съезда... С. 1.

⁵ Приложение. Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 54.

⁶ Там же. С. 133.

⁷ Гейда О. С. Развитие церковно-исторического краеведства на Черниговщине у drugiej половині XVII – на початку ХХ ст. Автореферат дис. ... канд. іст. наук. К., 2002. 20 с.

⁸ Описание вещественных и письменных памятников Черниговского епархиального древнехранилища // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1908. № 14. С. 518-537; № 15. С. 615-636.

⁹ Макаренко Н. Е. Выставка XIV Археологического съезда... С. 56-57.

¹⁰ Приложение // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 133.

Черненко О. Є.Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський Колегіум” ім. Т. Г. Шевченка**Новик Т. Г.**Науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”**БУДИНОК НАСТОЯТЕЛЯ ЄЛЕЦЬКОГО
СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ В ЧЕРНІГОВІ¹**

Чернігівський Єлецький Свято-Успенський монастир розташований на південний захід від центра міста, між сучасними вул. Князя Чорного, Тихою та Толстого. Він займає високий (до 20 м) виступ корінної правобережної тераси р. Десна, відокремлений ярами від інших історичних районів міста – Третяка та Болдиної Гори. Інколи цю височину називають Єлецькою горою.

Перші відомості про архітектурний ансамбль монастиря пов'язані твором Іоанникія Галятовського “Скарбница потребная”, що був виданий у Новгороді-Сіверському 1676 р.² Подальша історія пам'ятки досить добре висвітлена в писемних та картографічних (плани Чернігова 1706, 1774, 1787 рр. тощо) джерелах. Окрім цього, для її вивчення має значення зафіксована в описах обителі XIX – початку XX ст. інформація з усних джерел та документів, що не дійшли до сьогодення³. Архітектурно-археологічні дослідження ансамблю Єлецького монастиря започаткував у 1923 р. І. В. Моргілевський⁴. Перші розкопки тут здійснив В. А. Богусевич у 1949–1951 рр.⁵. В цей же період, у 1949–1954 рр. М. В. Холостенко виконав комплекс робіт, пов'язаних з реставрацією Успенського собору XII ст., що включали вивчення ділянок давнього культурного шару⁶. У період з 1981 по 2013 р. дослідницькі та науково-рятувні розкопки на території монастиря здійснювали А. А. Карнабед⁷, О. В. Шекун⁸, П. М. Гребінь⁹, Т. Г. Новик¹⁰, О. Є. Черненко¹¹.

¹ Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом 0117U007355.

² *Галятовский Иоанникий*. Скарбница потребная // *Тарасенко А. Ф.* Черниговский Елецкий Свято-Успенский монастырь. Исторический очерк с приложением “Скарбницы потребной” Иоанникия Галятовского в русском переводе. Чернигов, 2013. С. 243-298.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873. Кн. 3 (Мужские монастыри). С. 1-С. 1-34; *Добровольский П. М.* Черниговский Елецкий Успенский первоклассный монастырь: историческое описание. Чернигов, 1900; Исторические сведения о Елецко-Успенском монастыре в Чернигове // Черниговские губернские ведомости. 1841. № 46. С. 297-303; *Леневич П. Г.* Елецкий монастырь в Чернигове // Там же. 1852. № 3.

⁴ *Моргілевський І. В.* Успенська церква Єлецького монастиря // Чернігів і Північне Лівобережжя. К., 1928. С. 197-204. 204.

⁵ НА ІА НАН України, фонд експедицій, № 1949/2. *Богусевич В. А.* Археологические раскопки древнего Чернигова в 1949 г.; 1951/10. *Богусевич В. А.* Черниговская экспедиция 1951 г.

⁶ *Холостенко Н. В.* Архитектурно-археологическое исследование Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове // Памятники культуры: Исследования и реставрации. М., 1961. Вып. 3. С. 63-64.

⁷ НА ІА НАН України, фонд експедицій, № 1979/113. *Карнабед А. А.* Отчёт об архитектурно-археологических исследованиях в 1977–1978 годах; № 1979/230. *Карнабед А. А.* Отчёт об архитектурно-археологических охраняемых наблюдениях и работах в 1988 г.

⁸ НА ІА НАН України, фонд експедицій, 1981/39. *Шекун А. В.* Научный отчёт об исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1981 г.; 1983/160. *Шекун А. В.* Отчет об археологических исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1983 г. в г. Чернигове.

⁹ НА ІА НАН України. Фонд експедицій: *Гребень П. Н., Лаевский С. Л.* Отчет об охранных археологических раскопках 1996 г. на территории Елецкого монастыря в г. Чернигове. 1996/27.

¹⁰ *Новик Т. Г.* Дослідження мурованих споруд XVII ст. Єлецького монастиря в м. Чернігові // Археологічні студії Інституту археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. К.; Чернівці, 2010. Вип. 4. С. 318-323; *Новик Т. Г.* Новые данные о топографии Елецкого монастыря в Чернигове (по материалам археологических исследований) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі. К.; Чернігів, 2012. С. 212-215.

¹¹ *Черненко О. Є.* Петропавлівська церква з трапезною Єлецького Свято-Успенського монастиря (за матеріалами археологічних досліджень 2013 р.) // Чернігівські старожитності: Зб. наук. пр. Вип. 3(6). Чернігів, 2016. С. 80-86; *Черненко О. Є., Новик Т. Г., Бондар О. М.* Дослідження на території Єлецького Свято-Успенського монастиря у

Навпроти головного фасаду Успенського собору збереглися залишки будівлі Петропавлівської церкви з трапезною XVII ст. У літературі та пам'яткоохоронній документації вони інколи помилково фігурують як рештки будинку ігумена XVIII ст. Наприклад, саме так вони атрибутовані в книзі А. А. Карнабеда “Чернігів” (К., 1980). На вміщеному в книзі плані Єлецького монастиря, руїни трапезної визначені як “Корпус настоятеля (XVIII ст.; руїни)”¹. Та сама помилка присутня і в анотації до укладеного А. А. Карнабедом і затвердженого 1983 р. плану Охоронної зони пам'ятки архітектури “Комплекс споруд Єлецького монастиря в м. Чернігові (№ 2643/81)”. А в затвердженій водночас документації на охоронну зону будівля іменується Петропавлівською церквою з трапезною. Напевно, ця плутанина з атрибуцією руїн Петропавлівської церкви виникла через перенесення з неї вівтаря до новоствореного храму у будинку настоятеля в 1860 р. (стару будівлю тоді ж переоблаштували під консисторію)².

Яка споруда слугувала Будинком настоятеля (ігумена) у XVIII ст. можна визначити за описами монастиря та анотованими планами XVIII–XIX ст. Відповідно до них т. зв. “новий” будинок настоятеля (“будинок Архімандрита”) знаходився над південним схилом Єлецької гори (іл. 1). Так в “Историко-статистическом описании Черниговской Епархии” зазначено: “корпус настоятельский на самом краю горы. . . При нём домовая церковь Апост. Петра и Павла”³ (відомості належать до часу, коли стару будівлю церкви вже перетворили на консисторію). Як повідомляє М. Є. Маркевич, цей будинок був споруджений 1811 р.⁴ Він складався з двох корпусів – нині існуючого верхнього з теплою церквою Петра та Павла, збудованого в XIX ст., і нижнього, на сьогодні – зруйнованого корпусу XVIII ст., розташованого вже на схилі. Нижній корпус, згідно опису О. Ф. Шафонського, був “...половина каменный, а половина деревянный, о 10 келиях”⁵. На рівні першого поверху цей корпус сполучався кількома переходами з підвальним поверхом верхнього (кількома підземними приміщеннями під церквою Петра та Павла).

Іл. 1. Єлецький монастир на плані Чернігова 1774 р.

Іл. 2. Мурування південної стіни будинку настоятеля

Напівзасипані землею руїни нижнього корпусу і сьогодні можна побачити в монастирському саду (іл. 2). Слід підкреслити той факт, що на планах монастиря він позначався тільки до кінця XVIII ст., на більш пізніх відсутній, оскільки перестав використовуватися через “ветхость”. Утім, точний час його руйнування невідомий. Нині він майже повністю археологізований, знаходиться під монастирськими городами, в пам'яткоохоронній документації не врахований, тобто, не є об'єктом охорони, як пам'ятка історико-культурної спадщини.

З огляду на це, у вересні 2017 р. були здійснені фотофіксація та попередні обміри залишків цієї споруди.

Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2014. К., 2015. С. 303-304; Черненко О. Є., Новик Т. Г., Казаков А. Л. Дослідження Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2013. К., 2014. С. 296-297.

¹ Карнабід А. А. Чернігів. К., 1980. С. 47.

² Черненко О. Є. Петропавлівська церква з трапезною Єлецького Свято-Успенського монастиря. С. 80.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873. Кн. 3 (Мужские монастыри). С. 27.

⁴ Маркевич Н. Историческое и статистическое описание Чернигова. Чернигов, 1852. С. 25.

⁵ Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малороссии, из частей коей оно наместничество составлено. К., 1851. С. 268.

За результатами обстеження можна визначити, що споруда настоятельського корпусу розташована на терасі у верхній частині схилу Єлецької гори. Вона прямокутна у плані, орієнтована стінами по сторонах світу з незначним відхиленням (іл. 3). Складена з жолобчастої цегли (т. зв. “пальчатка”, “литовка”) червоного кольору на вапняному розчині світлого сірувато-жовтого кольору. Система перев’язки мурування чотирирядна (варіант т. зв. англійської системи: тичкові та ложкові ряди чергуються таким чином, що через три ложкових іде один тичковий). Можна відзначити, що такий спосіб перев’язки є найбільш типовим для пам’яток архітектури Чернігова XVIII ст.

Іл. 3. Схемплан залишків будинку настоятеля

Формат цегли: 36,5-37,2×17,0-18,5×4,8-5,5 см (переважає 37×18×5,5 см; цегла такого ж формату використана у муруваннях Катерининської церкви в Чернігові, спорудженій 1715 р.), товщина швів між верстами мурування різна: від 2,8 до 4,0 см, що є типовим для чернігівського будівництва ранньомодерної доби. Слід також відзначити, що цегла такого розміру та аналогічна система мурування використана у кладках зовнішньої стіни Єлецького монастиря¹.

Поверхні стін зруйновані. Помітні сліди їх ремонту сучасними матеріалами: у нижній частині є рештки покриття цементним розчином. Скоріш за все, саме використання цементного розчину призвело до того, що цегла в зовнішніх рядах мурування настільки ушкоджена.

Стіни будівлі збереглися на висоту від 1,8 до 2,0 м від рівня сучасної денної поверхні. З внутрішнього боку північної стіни влаштовані дві ніші завширшки 0,90 та 1,10 м, та завглибшки 0,90 м. У східній частині південної стіни є напівзруйнований портал завширшки 1,75 м – вхід до споруди ззовні. Він закладений сучасною цеглою без використання розчину. Навпроти нього в північній стіні зафіксовано арочне мурування, яке, вірогідно, оформлювало вхід до підземних споруд, розташованих під верхнім корпусом настоятельських покоїв (сучасна церква Петра і Павла).

В нижній частині зовнішнього фасаду південної стіни помітні три отвори під опори будівельного риштування (0,17×0,21-0,20×0,22 м, глибина – 0,32-0,37 м). Стіна в кількох місцях ушкоджена тріщинами, також у ній пробито отвір через який проходить сучасна труба, призначена, вірогідно, для стоку води з верхньої частини схилу.

¹ Черненко О. Є., Новик Т. Г., Бондар О. М. Дослідження на території Єлецького Свято-Успенського монастиря у Чернігові. С. 303-304.

Північно-західний кут споруди примикає до решток ще однієї цегляної конструкції, майже повністю перекритої засипом ґрунту. Між ними добре простежується шов. Конструкція складена з червоної великоформатної цегли-пальчатки розміром 34,5-35,2×17,5-18,5×6,5-7,0 см, товщина шва між верствами мурування – 2,5-3,5 см. Припустимо, вона є більш ранньою ніж будівля покоїв настоятеля.

Як вже зазначалося, перший поверх будинку настоятеля сполучався переходами з підвальним приміщенням верхнього корпусу. Під верхнім корпусом існують дві підземні камери, розташовані одна під одною. Її схематичний план був складений А. А. Карнабедом у 1977–1978 рр.¹. Він також здійснив обміри архітектурно оформленої підземної галереї завдовжки близько 90 м, яка з'єднувала ці камери з південно-західною частиною нартексу Успенського собору. Галерея дугоподібна в плані, обкладена цеглою, мала стінні ніші.

Час створення підземних споруд достеменно невідомий. Є відомості про те, що у 1892 р. за настоятеля монастиря єпископа Сергія (Соколова) ці печери були звільнені від сміття та поновлені, в деяких місцях підмуровані цеглою та подовжені². На сьогодні доступ до підземних споруд закритий.

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ ЧЕРНІГОВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ А. А. КАРНАБЕДА

Андрій Антонович Карнабед (1927–2005) – відомий на Чернігівщині та далеко за її межами архітектор, краєзнавець, охоронець і популяризатор пам'яток історії та культури, громадський діяч залишив значну друковану спадщину. Однак однією із улюблених сфер фахових зацікавлень А. А. Карнабеда була археологія, а особливу увагу, як архітектор, він приділяв архітектурно-археологічним дослідженням. Всі його численні публікації так чи інакше торкаються саме культових старожитностей Чернігова, інформацію про них дослідник здобував під час проведення самостійних археологічних розкопок. У працях А. А. Карнабеда із справжнім пієтетом згадуються прізвища як видатних дослідників чернігівських старожитностей – І. Моргилевського, М. Макаренка, С. Таранушенка, так і вчених, за працею яких міг спостерігати особисто: П. Барановського, В. Богусевича, М. Холостенка, Б. Рибаківа³.

Першими археологічними дослідженнями А. А. Карнабеда була участь у роботах за програмою наукових досліджень поховальних пам'яток на території охоронних зон Чернігівського архітектурно-історичного заповідника разом з Чернігівським історичним музеєм (далі – ЧІМ) та міською спелео-археологічною секцією УТОПШК. Так, у листопаді 1967 р. під час досліджень траншеї теплотраси зі сходу Спаського собору на відстані близько 4,5 м від центральної апсиди храму поперек траншеї було виявлено саркофаг із напівзруйнованою кришкою з овруцького шиферу. В саркофазі виявлено залишки кістяка та кілька фрагментів срібних золочених прикрас-накладок із чоловічого паска. За літописними даними, “за церквою Спаса” у 1078 р. було поховано князя Гліба Святославича, який загинув у Заволоччі. За характеристикою Нестора, був він “милостивий до вбогих і страннолюбець, дбав про церкви,

¹ Карнабед А. А. Отчёт об архитектурно-археологических исследованиях в 1977–1978 годах. С. 19-21.

² Ефимов А. Елецкие пещеры при монастыре того же имени // Труды XIV археологического съезда. М., 1909. Т. 2. С. 73-80.

³ Віроцький В. Д., Карнабед А. А., Киркевич В. Г. Монастирі та храми землі Сіверської. К., 1999. С. 64-66; Карнабед А. А. Минувле і сучасне стародавнього центру Чернігова – дитинця // УІЖ. 1972. № 3. С. 89-90.

теплий вірою був, поштивий, лицем гожий”¹. На думку авторів робіт, відкрита ними гробниця відповідає похованню саме цього князя². Після досліджень саркофаг було демонтовано й перенесено до Спаського собору (знаходився там до 1993 р., зараз в експозиції храму-музею “Борисоглібський собор”).

Досвід ведення архітектурно-археологічних досліджень А. А. Карнабед здобував у складі експедиції М. В. Холостенка в 1969 р., яка здійснювала підготовчі роботи до музеєфікації Спаського собору. Роботи проводилися як зовні, так і у внутрішньому просторі храму. Тому досліднику вдалося ознайомитися не тільки з особливостями будівельної техніки, а й фіксувати фрески та графіті на сходах північної башти³.

У 1969 р. з північно-східного боку Борисоглібського собору А. А. Карнабедом та І. І. Єдомахою була зафіксована гробниця, складена з плінфи XII ст.⁴ Вдалося виявити залишки іконки чи хрестика, який був на рівні рук, а під головою та п’ятами ніг – полив’яні плитки зеленого кольору, подібні до підлог храмів XII ст. Саркофаг був накритий шиферною плитою, а в муруванні саркофага використано плінфу як рядову, так і лекальну (для півколонок), подібну до плінфи, із якої побудовано у XII ст. П’ятницьку церкву. Аналіз плінфи саркофага й співставлення писемних джерел дозволило А. А. Карнабеду припустити, що це поховання “майстра непростого” – давньоруського будівничого Петра Милонегга⁵. Саме ім’я цього зодчого пов’язував П. Барановський з будівництвом у Чернігові П’ятницької церкви, хоча це припущення є гіпотетичним (Саркофаг демонструється в Борисоглібському соборі).

На початку 1970-х рр. у Чернігові у зв’язку з активною забудовою міста, особливо в центральній його частині та реконструкціями на території дитинця, активізувалися археологічні дослідження. З 1972 р. археологічні розкопки стародавнього Чернігова розпочали співробітники сектору науково-дослідної роботи, комплектування фондів та експозиції Чернігівського історико-архітектурного заповідника (далі – ЧІАЗ) в його охоронних зонах. Початок робіт та їх напрями – архітектурно-археологічні – було схвалено на засіданні відділу слов’янської та середньовічної археології ІА АН УРСР і співпадали з загальною темою відділу “Слов’яни. Русь та населення пізнього середньовіччя на території України”⁶. Крім співробітників заповідника в роботах брали участь археологи ЧІМ, члени спелео-археологічної секції Чернігівської міської організації УТОПШ та допомагали викладачі й студенти історичного факультету ЧДПІ під час проходження археологічної практики.

Вже перші самостійні охоронні архітектурно-археологічні дослідження 1972 р. дозволили отримати додаткову інформацію про Спаський собор та його перебудови. Розвідницькими розкопками з південного та західного боків існуючого тамбура було встановлено розміри притвору XI ст., а на відстані 14 м на південь від південної башти зафіксувати аркову перемичку⁷. В роботах брали участь архітектор М. М. Говденко, археологи М. А. Попудренко та І. І. Єдомаха.

Відзначимо фіксацію А. А. Карнабедом залишків кладки невідомої споруди XII ст. у 1973 р. Під час прокладки електрокабеля вздовж огорожі з південно-східного боку на території так званого Верхнього Замку (Цитадель) на глибині 30-35 см були зафіксовані

¹ Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). К., 1990. С. 308/309.

² Держархів Чернігівської обл., ф. Р 1533, оп. 1, спр. 2. Об открытии захоронения Черниговского князя Глеба Святославича (1076–1078 гг.).

³ Карнабед А. А. Новые данные о памятниках Чернигова XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Художественная культура X – первой половины XIII вв. М., 1988. С. 32-33.

⁴ Єдомаха І. І., Карнабед А. А. Вивчення стародавнього Чернігова // Український історичний журнал. 1970. № 1. С. 157-158.

⁵ Карнабед А. Некрополі Чернігова. (З досвіду архітектурно-археологічних досліджень) // Некрополі Чернігівщини. Чернівці, 2000. С. 13-14.

⁶ ІА АН України, ф. 50, оп. 1, спр. 831, арк. 1.

⁷ Карнабед А. А. Новые данные о памятниках Чернигова XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Художественная культура X – первой половины XIII вв. М., 1988. С. 35.

цем'янковий розчин та світло-жовта плінфа¹. Археологічні дослідження залишків цієї споруди були проведені вже Обласною археологічною експедицією під керівництвом В. П. Коваленка у 1989 р.²

Архітектурно-археологічний загін ЧДАІЗ протягом 1978–1991 рр. звернувся до вивчення монастирських комплексів Чернігова. Так, у 1978 р. було розпочато реставраційні роботи на території Єлецького монастиря, головним об'єктом яких був Успенський собор, який знаходився в аварійному стані – з'явилися тріщини на південно-західній стіні. Після ретельного огляду підземних галерей було встановлено, що у південно-західній частині собору утворилися пустоти в основі фундаменту. Пустоти були заповнені бетоном, що допомогло врятувати пам'ятку³.

Дослідження Успенського собору, які проходили протягом 1980–1981 рр. дозволили визначити характер перебудов та попередніх реставрацій, відкрити залишки фресок на відкосах вікон верхнього ярусу, вивчити фрески над апсидою хрещальні та в нартексі собору, зафіксувати графіті. Разом із О. В. Шекуном, А. А. Карнабед визначив, що з півночі та півдня до собору були прибудовані галереї, а фундаменти південної використані для будівництва усипальниці Я. Лизогуба.

А. А. Карнабед долучився й до досліджень підземних печерних комплексів біля Іллінської церкви⁴. Під його керівництвом були проведені архітектурно-археологічні обміри нижнього ярусу печер.

Крім того, А. А. Карнабед звернувся до вивчення залишків культової архітектури XVIII ст. Георгіївської церкви на території Бобровиці. Шляхом проведення шурфування ним було встановлено контури будівлі та стан збереженості її дерев'яних конструкцій⁵.

Познайомитися з результатами архітектурно-археологічних робіт, які проводив А. А. Карнабед протягом 70 – початку 90-х рр. XX ст. на території Чернігова, можна з наукових звітів, що зберігаються в фондах Інституту археології НАН України та Чернігівського Національного історико-архітектурного заповідника “Чернігів стародавній”. І хоча сучасний дослідник може помітити в них деякі недоліки, але матеріали повністю відображають стан розвитку та становлення архітектурної археології у стінах ЧНАІЗ “Чернігів стародавній”. Головне, що результати робіт А. А. Карнабеда підтверджуються дослідженнями сучасних науковців, які успішно продовжують справу, розпочату Андрієм Антоновичем Карнабедом.

¹ НА ІА НАН України, 1973/116. *Карнабед А. А.* Научный отчет об архитектурно-археологических исследованиях 1973 года на территории охранной зоны Черниговского государственного заповедника в городе Чернигове, с. 9.

² *Гребінь П. М., Коваленко В. П.* Дослідження Верхнього Замку в Чернігові в 1989 р. // Старожитності Південної Русі. Чернігів, 1993. С. 13-24.

³ *Карнабед А. А.* Новые данные о памятниках... С. 36.

⁴ *Карнабед А. А.* Таємниці Болдиних гір // Сіверянський літопис. 1995. № 4.

⁵ НА ІА НАН України, ф. Експ. 1973/116. *Карнабед А. А.* Научный отчет об архитектурно-археологических исследованиях 1973 года на территории охранной зоны Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в г. Чернигове, с. 13.

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2018. – 292 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018